

THÈSE

Pour obtenir le Grade de Docteur en Droit Public et Sciences Politiques

Géopolitique du cyberspace : Big data et intelligence artificielle comme instruments de puissance

Geopolitics of Cyberspace: Big Data and Artificial Intelligence as Instruments of Power

Élaborée par : Koné Abdoulaye

Sous la direction de : Pr. Belghiti Habiba

Spécialité : Géopolitique et Relations Internationales

Thèse présentée et soutenue publiquement à Marrakech, le 28 juin 2024

Composition du Jury

- ❖ BELGOURCH Abderrahman, PES, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Président
- ❖ ELOUAZZANI Abdelmalek, PES, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Expert
- ❖ ZAKKARI Younes, PES, Université Mohammed V de Rabat, Rapporteur
- ❖ BELARBI Mohamed, PH, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Rapporteur
- ❖ BENSBIH Intissar, PH, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Rapporteur
- ❖ BELGHITI Habiba, PH, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Directrice de thèse

Université Cadi Ayyad

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech

Groupe de recherche en Géopolitique et Stratégie Globale

Thèse

En vue de l'obtention du Doctorat en Droit Public et Sciences Politiques

Titre de la Thèse

Géopolitique du cyberspace : Big data et intelligence artificielle comme instruments de puissance

Spécialité : Géopolitique et Relations Internationales

Soutenue par :

KONÉ ABDOULAYE

Dirigée par :

BELGHITI HABIBA

Soutenance : 28 juin 2024

Devant le jury composé de :

BELGOURCH Abderrahman

PES, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech, Président

ELOUAZZANI Abdelmalek

PES, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech, Expert

ZAKKARI Younes

PES, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Rabat-Souissi, Rapporteur

BELARBI Mohamed

PH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech, Rapporteur

BENSBHIH Intissar

PH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech, Rapporteur

BELGHITI Habiba

PH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech, Directrice de thèse

Année universitaire : 2023-2024

« La science, c'est la connaissance organisée. La sagesse, c'est la vie organisée. »

Emmanuel Kant (1724-1804)

« L'information est pouvoir, et la technologie moderne de l'information propage celle-ci plus largement que jamais auparavant dans l'histoire. »

Joseph Nye

« Il semble probable qu'une fois que la méthode de pensée des machines aura commencé, elle ne tardera pas à dépasser nos faibles pouvoirs. Elles seront capables de converser entre elles pour aiguïser leur esprit. À un moment donné, nous devrions donc nous attendre à ce que les machines prennent le contrôle. »

Alan Turing (1912-1954)

« Le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait sonner le glas de la race humaine. Elle se mettrait en marche toute seule et se redessinerait à un rythme de plus en plus rapide. Les humains, qui sont limités par la lenteur de l'évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient supplantés. »

Stephen Hawking (1942-2018)

« L'intelligence artificielle atteindra le niveau humain vers 2029. Poursuivez jusqu'en 2045, par exemple, et nous aurons multiplié par un milliard l'intelligence, l'intelligence de la machine biologique humaine de notre civilisation. »

Ray Kurzweil

Résumé

Géopolitique du cyberspace : Big data et intelligence artificielle comme instruments de puissance

Cette thèse analyse comment l'intelligence artificielle permet à un acteur d'exploiter le big data généré par l'internet des objets pour déployer le smart power. Les technologies numériques ont redéfini les frontières traditionnelles en facilitant l'échange transnational des données. Dans ce contexte, le big data émerge comme un enjeu stratégique majeur. En effet, les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, peuvent l'exploiter pour déployer la puissance numérique.

La thèse se concentre sur les rapports de force entre les grandes puissances numériques, notamment les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, ainsi que les géants du numérique, en particulier les GAFAM, les NATU et les BATX. Elle observe que ces rivalités stimulent l'ascension de l'intelligence artificielle en tant qu'outil de puissance. L'hypothèse centrale postule que l'IA est un instrument de puissance dans les confrontations entre les États et les géants du numérique.

Cette recherche adopte une approche méthodologique intégrant les théories des relations internationales, dont le réalisme, pour analyser les enjeux d'intérêt national, de puissance et de sécurité dans le cyberspace. Elle fait aussi appel au transnationalisme afin d'examiner l'impact des technologies numériques sur l'émergence de nouveaux acteurs et leur capacité d'action. La géopolitique est mobilisée pour définir le cyberspace comme un territoire de rivalités politiques, économiques et militaires entre acteurs. Le modèle d'analyse repose sur le rôle des technologies numériques dans l'avènement des communications transnationales, l'explosion des données à travers l'internet des objets, ainsi que sur la nécessité d'utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter ces données.

La recherche démontre que le big data permet de projeter le pouvoir au-delà des frontières étatiques, favorise l'innovation et accroît la puissance politique, militaire et économique. Cependant, son plein potentiel ne peut se réaliser sans l'intelligence artificielle. Ainsi, les acteurs qui dominent l'IA peuvent exercer le smart power. Pour ce faire, ils recourent à l'IA pour exploiter les données des autres acteurs afin d'infléchir leurs comportements. Ils acquièrent ainsi la puissance économique qu'ils utilisent pour monopoliser la puissance numérique. La thèse souligne la nécessité d'une gouvernance du cyberspace qui concilie la liberté et la sécurité, ainsi que d'une gouvernance de l'IA qui allie l'innovation et la régulation. Elle aborde également les modifications structurelles que le DSA et le DMA pourraient engendrer dans la puissance numérique des GAFAM.

Mots clés : Géopolitique, cyberspace, mondialisation, internet des objets, big data, intelligence artificielle, puissance numérique, États-Unis, Chine, Union européenne, GAFAM, BATX, soft power, hard power, smart power.

Abstract

Geopolitics of Cyberspace: Big Data and Artificial Intelligence as Instruments of Power

This thesis analyzes how artificial intelligence enables an actor to exploit the big data generated by the internet of things to deploy smart power. Digital technologies have redefined traditional boundaries by facilitating transnational data exchange. In this context, big data emerges as a major strategic issue. Indeed, both state and non-state actors can leverage it to deploy digital power.

The thesis focuses on the power dynamics between major digital powers, notably the United States, China, the European Union, as well as digital giants, particularly the GAFAM, NATU and BATX. It observes that these rivalries are driving the rise of artificial intelligence as a tool of power. The central hypothesis posits that AI is an instrument of power in the confrontations between states and digital giants.

This research adopts a methodological approach that integrates theories of international relations, including realism, to analyze issues of national interest, power, and security in cyberspace. It also draws on transnationalism to examine the impact of digital technologies on the emergence of new actors and their capacity for action. Geopolitics is mobilized to define cyberspace as a territory of political, economic, and military rivalries among actors. The analytical model is based on the role of digital technologies in the advent of transnational communications, the explosion of data through the internet of things, and the necessity of using artificial intelligence to exploit this data.

The research demonstrates that big data allows the projection of power beyond state borders, fosters innovation, and enhances political, military, and economic strength. However, its full potential can only be realized with artificial intelligence. Thus, actors who dominate AI can exercise smart power. To do so, they use AI to exploit data from other actors in order to influence their behaviors. This grants them economic power, which they mobilize to monopolize digital power. The thesis emphasizes the need for governance of cyberspace that balances freedom and security, as well as governance of AI that combines innovation with regulation. Furthermore, it discusses the structural changes that the DSA and DMA could bring to the digital power of the GAFAM.

Keywords: Geopolitics, cyberspace, globalization, internet of things, big data, artificial intelligence, digital power, United States, China, European Union, GAFAM, BATX, soft power, hard power, smart power.

Sommaire

Première partie : Cadre théorique et contextuel de l'intelligence artificielle et son impact sur les relations internationales

Chapitre 1 : La convergence de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle à l'ère de la troisième et de la quatrième révolution industrielle

Section 1 : L'impact de la généralisation de l'internet des objets sur l'expansion du big data

Section 2 : L'intelligence artificielle : Définition, genèse, fonctionnement et applications

Chapitre 2 : Les mutations des relations internationales résultant de la diffusion de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle

Section 1 : Les relations internationales à l'ère numérique : Définition, acteurs et approches théoriques

Section 2 : Les nouvelles conceptions de la puissance et de la guerre dans le contexte numérique

Deuxième partie : Les évolutions géopolitiques du cyberspace induites par l'exploitation du big data

Chapitre 1 : Les dimensions géopolitiques de la gestion des données numériques : Collecte, stockage, transmission et traitement

Section 1 : Les problématiques géopolitiques et économiques liées à la collecte et au stockage des données numériques

Section 2 : Les défis géopolitiques de la transmission et du traitement des données numériques

Chapitre 2 : Les transformations apportées par le big data aux cyberconflits et à la stratégie militaire

Section 1 : L'influence du big data sur les cyberconflits : Enjeux de gouvernance et de sécurité dans un contexte multiacteurs

Section 2 : Les changements dans la stratégie militaire en rapport avec l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle

Troisième partie : L'ascension de l'intelligence artificielle en tant que levier essentiel pour la puissance numérique

Chapitre 1 : Définition, déterminants et mise en œuvre de la puissance numérique

Section 1 : Définition, caractéristiques et déterminants de la puissance numérique

Section 2 : La mise en œuvre de la puissance numérique dans les sphères économiques, politiques et technologiques par les géants du numérique.

Chapitre 2 : Les mesures prises par les États pour contrer l'emprise des géants du numérique sur le big data et l'intelligence artificielle

Section 1 : Les États-Unis et le piège de Thucydide : Régulation des GAFAM et rivalité avec la Chine

Section 2 : L'Europe en quête de gouvernance du big data et de l'IA : Réponses aux défis posés par les géants du numérique

Dédicace

À mon père Oumar Koné,
pour son soutien indéfectible et son amour inconditionnel.

Remerciements

La réalisation de cette thèse a nécessité une persévérance inébranlable. J'ai pu la mener à terme grâce au soutien de personnes qui me sont chères.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance infinie envers mon père, Oumar Koné, pour les innombrables actions qu'il a entreprises afin de m'accompagner vers le chemin de la réussite.

Je tiens à remercier chaleureusement ma directrice de thèse, Habiba Belghiti, pour son précieux accompagnement et ses conseils avisés.

Je suis également reconnaissant envers les membres du jury, les professeurs Abderrahman Belgourch, Abdelmalek Elouazzani, Younes Zakkari, Intissar Bensbih et Mohamed Belarbi pour leurs retours constructifs et leur expertise qui ont enrichi mon travail.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers mon ami, Hermani Khalid, dont l'aide et l'encouragement ont été constants tout au long de mon parcours universitaire.

Je suis reconnaissant envers mon oncle, Moussa Koné, pour son soutien précieux et sa disponibilité à répondre à mes besoins.

Je remercie également ma tante, Koné Aissata Kamissoko, ainsi que mes sœurs, Rahmatoulah Koné, Aminata Moussa Koné et Mariam Koné, pour leur affection et leurs merveilleux efforts.

Enfin, je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette thèse, que ce soit par leurs conseils, leur soutien moral ou leur encouragement tout au long de ce parcours.

Liste des abréviations

Abréviations	Désignations
AI Act	Artificial Intelligence Act
BATX	Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi
C4ISR	Computerized Command, Control, Communications, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
DGA	Data Governance Act
DMA	Digital Markets Act
DSA	Digital Services Act
FTC	Federal Trade Commission
GAFAM	Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
IA	Intelligence artificielle
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IoT	Internet of things, Internet des objets
NATU	Netflix, Airbnb, Tesla, Uber
NBIC	Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives
OCDE	Organisation de coopération et de développement
RGPD	Règlement général sur la protection des données
RMA	Révolution dans les affaires militaires
TIC	Technologies de l'information et de la communication
TRI	Troisième révolution industrielle

Glossaire

Termes	Définitions
Algorithme d'apprentissage	L'algorithme d'apprentissage permet aux machines d'apprendre à partir des données et d'améliorer leurs performances en ajustant les paramètres du modèle afin de minimiser l'erreur. Par exemple, YouTube utilise l'apprentissage automatique pour analyser les préférences des utilisateurs, personnaliser les recommandations de vidéos en fonction de leurs interactions et de leur historique de visionnage, et s'adapte en temps réel pour améliorer ces suggestions.
Big data	Le big data désigne l'ensemble des données massives générées, collectées et stockées à grande échelle. L'exploitation de ces données requiert de l'intelligence artificielle. Elles proviennent de diverses sources, telles que les réseaux sociaux et l'internet des objets.
Cyberspace	Le cyberspace est un environnement virtuel constitué de réseaux informatiques interconnectés. Il permet aux utilisateurs de communiquer, d'échanger des informations et d'accéder à des ressources, sans frontières physiques, ce qui favorise une interaction globale et instantanée.
Hard power	Le hard power (puissance dure) désigne la capacité d'un État à influencer d'autres acteurs par la force militaire ou économique, en recourant à la coercition pour atteindre ses objectifs en matière de sécurité nationale, d'accroissement de sa puissance et de protection de ses intérêts économiques.
Intelligence artificielle	L'intelligence artificielle est un ensemble de procédés permettant de créer des machines capables de simuler des processus cognitifs humains parmi lesquels l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. L'IA peut être utilisée dans de nombreux domaines comme la reconnaissance vocale, la traduction automatique, les voitures autonomes, les assistants virtuels, les moteurs de recherche, etc.
Internet des objets	L'internet des objets désigne la connectivité et l'échange de données sur Internet entre des objets physiques quotidiens tels que des appareils électroménagers, des véhicules, des capteurs, des appareils portables, etc. Cette interconnexion permet aux objets de collecter, d'analyser et de partager des informations en temps réel, ce qui crée un écosystème intelligent et automatisé.
Mondialisation	La mondialisation est un processus économique, politique et culturel qui favorise l'interconnexion mondiale grâce à la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. Avec les technologies numériques, elle se traduit par des réseaux informatiques qui dynamisent l'économie dématérialisée et les échanges commerciaux. Ses avantages incluent la réduction des barrières géographiques et la diffusion rapide des innovations, mais elle engendre également des défis liés à la protection des données, à la cybersécurité et à la régulation des plateformes numériques.
Smart power	Le smart power (puissance douce), introduit par Suzanne Nossel en 2004 et popularisé par Hillary Clinton, combine hard power et soft power en relations internationales. Il consiste à utiliser stratégiquement les outils militaires, économiques, diplomatiques et culturels pour atteindre des objectifs politiques. L'approche vise à équilibrer coercition et persuasion, en adaptant les moyens d'influence aux contextes et aux objectifs spécifiques.
Soft power	Le soft power (puissance intelligente) désigne l'influence d'un État sur d'autres par des moyens non coercitifs, tels que la culture, les valeurs et les idées. Il repose sur l'attraction et la persuasion, ce qui permet à un État d'accroître son influence internationale en suscitant admiration et émulation. Cette approche s'exprime à travers la diplomatie culturelle, l'éducation, les médias, les arts, le sport et la technologie.

Introduction

L'IA est devenue un instrument clé de puissance dans un contexte marqué par des rivalités géopolitiques et des enjeux de puissance technologique qui s'entrelacent.

L'expansion du cyberspace, amplifiée par l'internet des objets, entraîne une multiplication des cyberattaques et de la cybersurveillance.

L'explosion des données générées par les objets connectés propulse le développement du big data.

L'IA se distingue par son aptitude à exploiter ces vastes ensembles de données.

La puissance numérique, qui rassemble la puissance dure et la puissance douce, émerge dans un contexte de mondialisation dans lequel l'utilisation du hard power est parfois inefficace et incertain.

La maîtrise de l'IA est devenue un enjeu majeur dans les rivalités de puissance dans le cyberspace, où le contrôle du big data permet de manipuler le comportement des acteurs transnationaux.

Cette thèse se concentre sur les rivalités de puissance dans le cyberspace pour contrôler le big data et examine comment cela a contribué à l'émergence de l'IA en tant qu'outil de puissance.

La recherche adopte une méthodologie intégrant technologie et géopolitique, avec une approche réaliste, transnationaliste et systémique des relations internationales, ainsi qu'une perspective géopolitique pour cerner les acteurs, les territoires et les formes de rivalité.

Les sources mobilisées comprennent des ouvrages académiques, des articles de revues, des documents officiels, des conférences en ligne, des discours politiques et des articles de presse.

Dans la conclusion de son ouvrage à succès intitulé *Homo Deus : Une brève histoire du futur*, Yuval Noah Harari nous incite à méditer sur la problématique suivante : « *Qu'advient-il de la société, de la politique et de la vie quotidienne quand des algorithmes non conscients, mais hautement intelligents nous connaîtront mieux que nous ne nous connaissons¹ ?* »

Au XXI^e siècle, l'intelligence artificielle se positionne comme l'outil ultime de puissance. En effet, elle est primordiale pour exploiter les données massives à l'aide d'algorithmes d'apprentissage. Ces données, véritable carburant de la révolution technologique en cours, permettent de comprendre les comportements, les préférences, les désirs, les habitudes et les besoins des individus. Cette aptitude à exploiter les données offre ainsi à un acteur la possibilité d'utiliser l'IA pour exercer diverses formes de puissance.

Tout d'abord, l'intelligence artificielle déploie le soft power en exploitant les données des autres acteurs pour influencer leurs comportements. Pour ce faire, elle fait des suggestions et des recommandations personnalisées pour façonner les actions et les préférences des individus. Elle leur offre une expérience sur mesure et les incite à agir dans l'intérêt d'un acteur donné.

Ensuite, l'IA permet aussi l'exercice du hard power à travers le développement et le déploiement de technologies militaires avancées. Les capacités d'apprentissage automatique et d'analyse des données de l'IA améliorent les systèmes d'armes, les drones et les robots militaires. L'IA leur permet d'agir de manière autonome et de prendre des décisions en temps réel sur le champ de bataille. Cette utilisation de l'IA peut conférer à un acteur un avantage tactique considérable et accroître le potentiel de communication, de détection et de précision de ses forces armées.

De plus, l'IA offre également la possibilité de mettre en œuvre le smart power, notamment dans le contexte de l'économie numérique. Un acteur peut recourir au soft power en exploitant l'IA pour influencer le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale, en les incitant à acheter des produits ou des services spécifiques. Cette capacité lui permet d'accroître sa puissance économique et de consolider sa position sur le marché. Par la suite, cet acteur peut

¹ Harari, Yuval Noah. *Homo deus : Une brève histoire du futur*. e-book, Albin Michel, 2017, p. 478.

utiliser cette puissance économique pour exercer le hard power par des pratiques monopolistiques, ce qui restreint la concurrence et renforce sa domination.

Enfin, l'IA renforce le pouvoir des individus en fournissant des outils pour accomplir des tâches complexes. Elle offre des capacités nouvelles, telles que les assistants virtuels, la traduction automatique, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, l'analyse de données avancée, la recommandation personnalisée et la création de contenu automatisée. Ces outils permettent d'effectuer des tâches autrefois réservées aux experts. Toutefois, l'IA comporte des risques majeurs pour les individus. Elle menace certaines professions, y compris celles qui nécessitent des compétences intellectuelles.

Dans ce contexte, une compétition intense se dessine entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, les GAFAM et les BATX. Chacun cherche à exploiter l'IA pour exercer la puissance dans le cyberspace, que ce soit par le biais du soft power, du hard power ou du smart power. Cette compétition suscite des enjeux géopolitiques importants et pose des défis en termes de régulation et de gouvernance de l'IA.

I. Objet de recherche

L'intelligence artificielle est devenue un enjeu géopolitique majeur en raison des rivalités de puissance dans le cyberspace pour le contrôle du big data. Dans le paysage géopolitique actuel, caractérisé par la mondialisation et l'essor de l'intelligence artificielle, les données numériques sont devenues des ressources précieuses de puissance. Désormais, la maîtrise des flux d'informations dans le cyberspace permet d'influencer l'espace géographique.

Cependant, à l'ère de l'intelligence artificielle, les États n'ont plus le monopole des flux d'informations, des flux d'énergie et des flux financiers.

Premièrement, les flux d'information sont marqués par deux grandes évolutions qui ont considérablement transformé la manière dont les individus accèdent et exploitent les données.

D'une part, l'expansion d'Internet et du web a démocratisé l'accès à l'information, la rendant accessible à un large public. Avant l'avènement d'Internet, l'accès à l'information était limité aux bibliothèques, aux médias traditionnels et à ceux qui avaient les moyens financiers de se procurer des sources d'informations spécialisées. Cependant, avec l'avènement d'Internet, l'information est devenue facilement accessible à tous, à partir de n'importe quel appareil ayant une connexion internet. Les individus peuvent désormais accéder à une quantité incroyable

d'informations en quelques clics, que ce soit pour des recherches académiques, des actualités, des divertissements, etc. Cela a révolutionné la recherche, l'obtention et le partage des informations.

D'autre part, l'essor du big data à l'ère de l'internet des objets a abondamment augmenté la quantité de données disponibles. Avec la prolifération des appareils connectés, tels que les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes, les capteurs, etc., une quantité massive de données est générée chaque jour. Ces données peuvent être collectées, stockées et analysées pour en tirer des informations précieuses. Cependant, l'exploitation de ces données requiert l'intelligence artificielle, car elles sont volumineuses, complexes et exigent des algorithmes de pointe pour en extraire des connaissances exploitables.

Dans ce contexte, les géants de l'intelligence artificielle tels que les GAFAM, les NATU, les BATX ainsi que certains États sont en mesure de tirer parti de ces données pour développer des applications innovantes et compétitives. Ils disposent des ressources financières, technologiques et humaines nécessaires pour collecter, stocker et analyser ces énormes quantités de données. Avec l'intelligence artificielle, ils peuvent extraire des informations précieuses à partir de ces données, ce qui leur permet de proposer des recommandations personnalisées, de prédire les tendances du marché, d'analyser les risques, etc. Ces avantages leur permettent d'innover constamment, de prendre des décisions stratégiques, de développer de nouveaux produits et services, d'améliorer l'expérience utilisateur, d'optimiser leurs opérations, voire d'influencer les comportements des consommateurs.

Deuxièmement, les flux d'énergie sont marqués par le développement exponentiel du big data et de la puissance de calcul.

Le big data est désormais considéré comme une nouvelle source d'énergie du fait de quatre raisons principales.

- ❖ Le big data crée de la valeur et favorise la croissance économique.
- ❖ Le big data peut être transformé en informations utiles grâce à l'intelligence artificielle.
- ❖ Les données peuvent être partagées, à l'instar de l'open data, ce qui est favorise la collaboration, la création et l'innovation.
- ❖ Le big data représente une source de revenus puisque les entreprises peuvent les vendre à d'autres entreprises ou les utiliser pour développer de nouveaux produits et services.

La puissance de calcul est une énergie essentielle en raison de son importance dans de nombreux domaines.

- La puissance de calcul est nécessaire pour effectuer des simulations complexes et traiter de grandes quantités de données, ce qui est propice aux avancées scientifiques et technologiques.
- Elle joue un rôle clé dans le développement de l'intelligence artificielle en fournissant les capacités nécessaires pour l'apprentissage à partir du big data.
- La puissance de calcul est essentielle pour connecter les machines entre elles, ce qui facilite l'échange de données via Internet.
- L'émergence de l'internet des objets a été rendue possible grâce à la puissance de calcul, qui a permis la conception de petites machines capables de calculer rapidement.

Les États-Unis, la Chine, le Japon, les GAFAM et certains pays de l'UE sont les acteurs dominants en matière de puissance de calcul.

Troisièmement, la blockchain et d'autres technologies influencent les flux financiers. La blockchain crée un réseau décentralisé pour les transactions afin d'éliminer le besoin d'intermédiaires comme les banques. Les enregistrements demeurent transparents, immuables et vérifiables. Les transactions sont protégées par des techniques de cryptographie avancées. Elles s'effectuent en temps réel, ce qui accélère les transferts d'argent et automatise des processus tels que les paiements programmés et les contrats intelligents. Toutefois, la blockchain fait face à des défis réglementaires, de volatilité, de scalabilité et environnementaux. Par ailleurs, les portefeuilles électroniques contribuent également à des transactions instantanées.

Ces bouleversements numériques qui façonnent la mondialisation ont un impact géopolitique majeur. L'accès à l'information par tous les acteurs dans cyberspace en fait un espace où des acteurs faibles dans d'autres espaces peuvent s'y déplacer pour défier les acteurs traditionnels tels que les États. Ainsi, à l'épreuve du cyberspace, les grilles géopolitiques classiques, en particulier les territoires et les frontières, semblent dépassées par la rapidité et l'accessibilité.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle devient un instrument de puissance dans l'espace géographique. En effet, les données numériques issues du cyberspace sont tellement énormes du fait de la multiplication des objets connectés, qu'il faut de l'intelligence artificielle

pour pouvoir les exploiter. Dès lors, les géants du numérique, notamment les GAFAM, en maîtrisant l'intelligence artificielle pour exploiter le big data sur les objets connectés, possèdent des atouts précieux de puissance.

Dans un système international où la puissance d'un acteur ne relève plus exclusivement du hard power, l'intelligence artificielle devient un levier géopolitique. La capacité de traiter le big data permet à un acteur d'influencer le comportement des autres acteurs en dehors de son périmètre territorial. Compte tenu de l'enjeu géopolitique du big data, les États et les géants du numérique sont dans une course pour la maîtrise de l'intelligence artificielle.

II. Problématique, question de recherche et hypothèse

La révolution numérique a répandu la communication à l'échelle mondiale. Les outils numériques ont permis à chacun de communiquer avec les autres à tout moment et en tout lieu. De plus, l'accès à l'information est devenu universel et la quantité de données numériques produites quotidiennement explose. Par conséquent, le numérique a un impact profond sur la société. Il touche à la fois l'énergie, l'économie, l'éducation, les finances et la politique. Son impact sur la géopolitique et les relations internationales revêt une importance particulière, c'est essentiellement ce qui nous intéresse dans cette recherche. Les relations internationales étant des interactions politiques et économiques entre les acteurs de la scène mondiale, il en ressort qu'un changement de paradigme en matière de la communication engendre nécessairement une redéfinition des règles du jeu.

Les nouvelles règles du jeu de la géopolitique et des relations internationales ont une dimension fondamentalement numérique. Le cyberspace fait l'objet de rapports de force pour le contrôle des données numériques. En effet, à travers la mondialisation de l'information et des communications, l'espace numérique offre à de nouveaux acteurs la possibilité de contourner les frontières étatiques. Cette situation a dans un premier temps conduit les États à faire des concessions de souveraineté face au poids croissant des acteurs transnationaux. Dans un second temps, les États ont pris des initiatives pour encadrer la circulation des données numériques dans le cyberspace.

Cependant, le développement sans précédent de l'intelligence artificielle s'accompagne de nouvelles rivalités géopolitiques.

Premièrement, les géants du numérique se sont imposés comme des acteurs incontournables du système international. En effet, ils disposent de grandes quantités de données collectées à partir du cyberspace et de l'intelligence artificielle pour traiter ces données. De ce fait, ils ont la capacité de monopoliser d'énormes ressources dans l'économie numérique.

Deuxièmement, les États ont pris conscience des défis géopolitiques posés par l'intelligence artificielle. Ce faisant, ils mènent une course qui oscille entre la recherche de la supériorité technologique et la tentative de régulation de la technologie. La Chine, par exemple, promeut les BATX à l'international, notamment pour concurrencer les GAFAM. Du côté américain, les GAFAM ont acquis tellement de puissance qu'ils sont devenus des concurrents directs des États. L'Union européenne a, quant à elle, mis en place des mécanismes juridiques visant à limiter la puissance des GAFAM.

Ces nouvelles tendances géopolitiques font la particularité de notre recherche. La percée de l'intelligence artificielle dans la géopolitique du cyberspace crée de nouvelles rivalités de puissance. Dans ces rivalités, le big data devient une ressource de puissance, et le moyen qui permet son exploitation, notamment l'intelligence artificielle, devient un instrument de puissance.

L'impact de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle sur le système international est la consécration de la mondialisation, caractérisée notamment par l'interconnexion, l'interdépendance et l'irruption de nombreux acteurs de natures différentes dans les relations internationales. Dans ce contexte, l'action d'un acteur peut influencer d'autres acteurs, voire l'ensemble des acteurs du système international. Cette situation empêche les États d'activer efficacement leur hard power, car une déstabilisation est préjudiciable pour tous les acteurs.

Cependant, la mondialisation, sans éliminer les conflits, les transforme. D'un côté, l'espace privilégié des nouveaux acteurs asymétriques pour mener des attaques est le cyberspace, qui devient une arène de mobilisation et de perturbation accessible à tous les acteurs qu'ils soient forts ou faibles. D'un autre côté, les États, ayant pris conscience de cet enjeu, adaptent leurs outils politiques, juridiques et militaires pour faire face au nouveau contexte géostratégique mondialisé.

Face à ces nouveaux enjeux de l'espace numérique, le big data est devenu un enjeu majeur de puissance. L'acteur capable de collecter le plus de données est en meilleure position pour influencer les autres acteurs. Cependant, la collecte de données ne suffit pas, il est également nécessaire de recourir à l'intelligence artificielle pour les exploiter. Cette réalité a engendré une compétition mondiale entre les États et les GAFAM pour le contrôle de l'intelligence artificielle. En effet, la supériorité dans ce domaine permet à un acteur de déployer des algorithmes qui comprennent et conditionnent le comportement des autres acteurs.

Dans un système international marqué par la multiplication des objets connectés, l'augmentation exponentielle des données numériques, l'essor de l'intelligence artificielle et la diversité des acteurs, la puissance ne se réduit plus aux déterminants traditionnels, mais comporte aussi les déterminants de la puissance numérique, d'où la question de recherche suivante :

Comment les rivalités de puissance dans le cyberspace pour la maîtrise du big data suscitent-elles l'affirmation de l'intelligence artificielle comme instrument de puissance ?

Dans le but de fournir une orientation à notre processus de recherche, nous émettons l'hypothèse suivante :

L'intelligence artificielle est un instrument de puissance numérique qui fait l'objet des rapports de force entre les États et les géants du numérique.

III. Méthode de la recherche

Pour répondre à notre problématique, nous avons privilégié la méthode des relations internationales et de la géopolitique. Au préalable, il convient de clarifier le modèle d'analyse.

Notre recherche combine technologie et géopolitique. Les innovations technologiques, surtout dans l'énergie et de la communication, impactent le rapport à l'espace géographique. À mesure que les moyens de communication et de transports se développent avec l'émergence de nouvelles sources d'énergie, l'espace et le temps se rétrécissent. En partant de cette hypothèse, notre modèle d'analyse combine trois technologies convergentes qui ont des répercussions sans précédent dans la géopolitique et les relations internationales. Ce modèle peut être formulé en établissant la relation entre les innovations technologiques qui font l'objet de notre recherche, en particulier l'internet des objets, le big data et l'IA, ainsi que les implications géopolitiques de celles-ci.

Premièrement, nous observons que l'internet des objets constitue une évolution majeure du cyberspace. En effet, la prolifération des objets connectés a engendré l'explosion quantitative des données numériques. Cependant, ces données sont si volumineuses que seule l'intelligence artificielle peut les traiter. De ce point de vue, la supériorité technologique dépend de la maîtrise de l'IA, qui est nécessaire pour exploiter le big data.

Deuxièmement, ces technologies convergentes ont de nombreuses implications pour la géopolitique et les relations internationales, qu'elles soient liées aux territoires, aux acteurs ou aux conflits. Notre analyse se focalise sur la puissance. À cet égard, nous constatons que la puissance numérique est liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tirer parti du big data afin d'influencer le comportement d'autres acteurs transnationaux.

La méthode des relations internationales nous permet de confronter notre modèle d'analyse avec la réalité. Cette méthode nécessite de clarifier le cadre épistémologique, de choisir un niveau d'analyse, de préciser la théorie correspondant à l'objet d'étude, et de formuler des hypothèses. Elle implique aussi une articulation entre la théorie et la réalité².

Dans un premier temps, en ce qui concerne le positionnement épistémologique, la réalité que nous étudions est en constante évolution. Les technologies numériques progressent à une vitesse fulgurante, suivant les principes de la loi de Moore qui décrit l'accroissement exponentiel de la puissance de calcul, et de la loi de Robert Metcalfe qui explique l'accroissement exponentiel de l'utilité des réseaux³. Par conséquent, les implications sociales des technologies numériques sont en mutation constante.

Actuellement, l'intelligence artificielle est perçue comme un instrument de puissance. Ainsi, notre étude décrit le jeu d'acteurs tentant de maîtriser cette technologie. Notre problématique a été développée suite à l'observation des nouvelles mutations de la scène internationale, caractérisées par l'ascension des GAFAM, qui dominent l'intelligence artificielle et rivalisent avec les États.

Dans un second temps, nous avons choisi de mener notre analyse au niveau systémique. Dans cette recherche, la scène internationale est qualifiée de système international.

² Cabanis, André et al. *Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales*. e-book, Idea design et Print editură, 2010.

³ Voir infra, lois et principes du cyberspace, du big data et de l'intelligence artificielle.

L'international est pris dans le sens de mondial. Nous avons préféré le concept de système au lieu de société ou de communauté, pour souligner les interactions constantes entre les acteurs à la fois dans le cadre du conflit et de la coopération⁴. Le système international dans notre analyse n'est pas exclusif aux États, mais comprend plusieurs autres acteurs, dont les GAFAM. Dans notre démarche, nous analysons le système international pour comprendre comment sa structure impacte le comportement des acteurs. À cet égard, nous examinons la façon dont les États se comportent par rapport à la structure du système international. Sur ce point, deux paramètres articulent notre démarche. D'une part, le système international est multipolaire. D'autre part, ce système se caractérise par la mondialisation. Ces deux facteurs conditionnent donc le comportement des États.

Dans un troisième temps, notre étude repose sur l'analyse de certains courants du réalisme, des notions de soft power et d'interdépendance complexe, ainsi que du transnationalisme⁵. La théorie transnationaliste, qui s'inscrit dans la lignée de l'approche de l'interdépendance complexe, met en avant l'émergence de nouveaux acteurs à l'échelle mondiale. Ces acteurs, dont les activités dépassent les frontières, sont parfois porteurs des intérêts divergents de ceux des États. Cette étude soutient la théorie transnationaliste, car les actions des GAFAM traversent les frontières des États. En effet, ils ont la capacité d'utiliser l'IA pour traiter des données sur d'autres acteurs situés dans différentes parties du système mondial. Le pouvoir conféré par cette pratique diverge des intérêts des États, comme en témoignent les réactions variées des autorités américaines, chinoises et européennes contre les géants du numérique.

Après le positionnement épistémologique, le choix du niveau d'analyse et de la théorie, nous utilisons la méthode géopolitique afin d'illustrer les rapports de force dans l'espace géographique pour le contrôle du big data et de l'intelligence artificielle.

L'analyse géopolitique a pour objectif d'identifier les acteurs et les territoires qu'ils façonnent, ainsi que les relations et les rivalités qui se déroulent sur ces territoires. Elle permet ainsi de mettre en évidence les relations de pouvoir à différents niveaux dans l'espace et dans le temps. À ce propos, la méthode géopolitique accorde une attention particulière aux rivalités, aux conflits et aux rapports de force. Dans ce cadre, le concept de pouvoir et l'étude des

⁴ Voir infra, le cyberspace et le réalisme : enjeux de puissance et de sécurité.

⁵ Voir infra, les relations internationales à l'ère numérique : définition, acteurs et approche théorique.

différentes représentations jouent un rôle important. Le pouvoir implique une relation de subordination entre deux acteurs. Il décrit la capacité d'un acteur à changer une situation. Cependant, chaque acteur dispose de sa propre représentation du monde et agit en conséquence. De ce fait, les rivalités de pouvoir sont avant tout des conflits de représentation⁶. Le tableau suivant identifie les acteurs, les territoires ainsi que les rivalités et conflits de pouvoir qui découlent de notre modèle d'analyse.

Tableau 1 : Approche géopolitique adoptée

	Acteurs	Territoires	Rivalités et conflits
Nature	Acteurs clés États-Unis, Chine, UE GAFAM, NATU, BATX. Acteurs divers États, multinationales, individus, lanceurs d'alerte, hackers, médias.	Cyberspace dans le contexte de l'internet des objets. Enjeu de la territorialisation des données. Frontières linguistiques et juridiques.	Compétitions pour contrôler le big data et l'intelligence artificielle. Rivalités politiques, économiques et militaires.
Statut	Compétiteur Régulateur Agresseur	Enjeu des rivalités de pouvoir pour le contrôle du big data.	Conflits asymétriques. Exercice de la puissance numérique.
Échelle	Transnationale Mondiale	Régionale Mondiale	Compétitions à l'échelle mondiale. Conflits à l'échelle de l'étendue du réseau.
Représentation	Rapports de force pour la conquête des ressources numériques dans le cyberspace.	Enjeu de la collecte des données sur les objets connectés. Enjeu de la régulation de la collecte et le traitement des données.	Légitimité de l'usage de l'intelligence artificielle pour exploiter le big data. Nécessité de régulation du big data.

Source : Le tableau 1 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

L'objectif de cette recherche est de comprendre une situation géopolitique. Ainsi, en plus des méthodes propres aux relations internationales et à la géopolitique, notre étude utilise l'approche qualitative de la collecte et de l'analyse des données. Par conséquent, notre but est la

⁶ Cattaruzza, Amaël. Introduction à la géopolitique. e-book, Armand Colin, 2019, p. 31.

recherche de l'information sur le particulier, notamment l'application de l'intelligence artificielle à la puissance numérique. Nous utilisons donc une méthode de traitement inductive.

En ce qui concerne la collecte de données, notre approche repose principalement sur le recueil documentaire et l'analyse du discours. Les données recueillies proviennent donc de la lecture et l'analyse des ouvrages, des articles de revue, des articles de presse, des documents officiels, des conférences en ligne et l'analyse des discours politiques axés sur la dimension géopolitique de l'intelligence artificielle. Nous portons un intérêt particulier aux articles de presse. En effet, l'analyse géopolitique implique une attention à l'actualité. Ainsi, dans le cadre de notre démarche, nous étudions divers articles de presse spécialisés dans la technologie, l'économie et la politique. Nous observons avec intérêt les éléments de l'actualité internationale pour confronter constamment notre modèle d'analyse avec la réalité.

IV. Pertinence scientifique et sociale

Les études sur le cyberspace et l'intelligence artificielle sont nombreuses. Cependant, comme nous avons déjà précisé, notre problématique associe le cyberspace, l'internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle. L'impact géopolitique est donc l'activation de nouvelles rivalités de puissance dans un contexte de mondialisation. La pertinence scientifique et sociale de notre thèse résulte à la fois de cette problématique et de notre question de recherche.

Les recherches en géopolitique et en relations internationales manquent encore d'approfondissement concernant une analyse du cyberspace associée à l'intelligence artificielle. Cependant, pour bien comprendre les mutations profondes du système international induites par le numérique, il est important de s'intéresser à la façon dont le cyberspace est avant tout un espace dans lequel circule le big data, et la façon dont le big data alimente le développement de l'intelligence artificielle avec l'essor des algorithmes d'apprentissage. Ces éléments sont importants pour comprendre une nouvelle forme de puissance, à savoir la puissance numérique.

En cherchant à produire un modèle théorique qui combine les technologies déjà citées et leur impact dans la redéfinition des conflits et de la puissance, nous proposons une analyse architectonique qui permet de saisir les phénomènes à un niveau plus large. Cette manière d'aborder les problèmes est utile à l'ère de la mondialisation où les enjeux sont de plus en plus imbriqués. Il est donc utile à ce sujet de remarquer que les connaissances actuelles abordent les

questions du cyberspace et d'intelligence artificielle à un niveau restreint. Cela ne permet pas d'appréhender globalement les rapports de force dans l'espace géographique. De même, en analysant les possibilités offertes par le numérique dans le contexte de la mondialisation, nous pouvons mieux comprendre comment les États, contraints de faire des concessions de souveraineté face à de nouveaux acteurs, ne peuvent pas pleinement utiliser leur hard power. De plus, cette situation permet à des acteurs faibles de perturber les acteurs forts. La multiplication des acteurs, leurs interactions croissantes et la généralisation de l'internet des objets sont également propices à la production des données de plus en plus nombreuses et au développement de nouvelles modalités d'utilisation des données à des fins de la puissance.

La formulation de notre question de recherche découle de ces facteurs et vise à comprendre la façon dont les rapports de force dans le cyberspace pour la maîtrise du big data font de l'intelligence artificielle un outil de puissance dans la géopolitique mondiale. L'étude de la convergence entre le cyberspace, le big data et l'intelligence artificielle a pour objectif de démontrer que les nouvelles rivalités de puissance qui émergent de cette convergence diffèrent des rivalités associées à chaque technologie analysée individuellement. La réponse à cette question et notre approche constituent une contribution majeure à la géopolitique et aux relations internationales.

En effet, l'évolution rapide de la technologie et l'importance croissante des données dans la société contemporaine ont conduit à une compétition acharnée entre les acteurs internationaux pour le contrôle du big data. En se focalisant sur l'intelligence artificielle, cette recherche ajoute une dimension importante à la géopolitique et aux relations internationales. Notre question de recherche revêt donc une importance scientifique et sociale notable.

D'un point de vue scientifique, cette recherche contribue à la compréhension des enjeux géopolitiques contemporains. L'IA est devenue un outil stratégique pour les États et les acteurs non étatiques. Elle leur permet non seulement d'exploiter les données massives, mais aussi de développer des capacités avancées en matière de surveillance, de cyberattaques et de manipulation de l'opinion publique. L'analyse des manifestations de ces rivalités de puissance dans l'espace numérique et l'exploration de l'usage de l'IA pour renforcer ces ambitions sont essentielles pour saisir les enjeux géopolitiques contemporains. Cette recherche contribuera à la littérature existante en fournissant des analyses approfondies sur les interrelations entre l'IA, le contrôle des données massives et les relations internationales.

Sur le plan social, le recours à l'IA pour exploiter le big data soulève des questions éthiques et de protection des données. Les rivalités de puissance dans le cyberspace peuvent entraîner une surveillance accrue des individus, une violation de la vie privée et une manipulation de l'opinion publique. La compréhension de ces enjeux permet de développer des politiques et des réglementations appropriées pour protéger les droits des individus et garantir une utilisation responsable de l'IA.

En outre, cette recherche contribue à la géopolitique en identifiant les acteurs clés et les stratégies utilisées dans ces rivalités de puissance. Les grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis et la Chine, rivalisent pour le contrôle du big data et l'utilisation de l'IA à des fins géopolitiques. L'examen des motivations, des tactiques et des conséquences de ces rivalités permet de mieux appréhender les dynamiques de puissance dans le cyberspace et d'anticiper les évolutions géopolitiques futures.

V. Annonce et justification du plan

Afin de répondre à la problématique posée, notre thèse est structurée en trois parties. L'objectif principal est de mettre en relation l'analyse technologique avec l'impact géopolitique de la technologie. De plus, étant donné que nous étudions l'intelligence artificielle dans le contexte d'une faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, ce travail s'attache à apporter une compréhension approfondie de cette notion.

Ainsi, dans la première partie, nous examinerons le cadre théorique et le contexte qui ont contribué, tant sur le plan technologique que politique, à l'essor de l'intelligence artificielle. Cette analyse nous permettra d'éclairer les principales répercussions de cette technologie sur les relations internationales, notamment en ce qui concerne les acteurs, la guerre et la puissance (première partie). Cette partie nous donnera les pistes pour aborder, dans un second temps, les changements introduits par le big data dans la géopolitique du cyberspace, en termes de rapport de force (deuxième partie). En constatant à ce sujet l'importance du big data dans l'avènement de nouveaux territoires, des acteurs asymétriques et d'une mutation globale de la conflictualité, il en résulte que l'intelligence artificielle est un instrument de puissance numérique. En effet, elle permet à un acteur d'exploiter le big data pour projeter de la puissance en s'affranchissant des contraintes liées aux territoires géopolitiques (troisième partie).

Première partie : Cadre théorique et contextuel de l'intelligence artificielle et son impact sur les relations internationales

Dans un contexte géopolitique mouvant, l'intelligence artificielle se positionne comme un outil majeur et incontournable. Cette première partie de la thèse propose d'explorer les révolutions industrielles III et IV, en soulignant le rôle déterminant de l'internet des objets et du big data dans l'ascension de l'IA. Nous examinerons les origines de cette technologie fascinante ainsi que ses diverses applications dans des domaines variés. De plus, nous analyserons les profondes mutations des relations internationales engendrées par l'IA, le big data et l'internet des objets, et nous interrogerons la manière dont ces éléments redéfinissent les concepts de puissance et de guerre à l'ère de la mondialisation. Ce parcours intellectuel se situe à la convergence de la technologie et de la géopolitique.

L'intelligence artificielle exerce actuellement une influence sans précédent. Elle métamorphose la géopolitique et entraîne une diminution de l'importance du contrôle territorial. Auparavant, les acteurs étaient engagés dans une lutte acharnée pour dominer certaines parties de l'espace, qu'il s'agisse de l'espace terrestre, maritime ou spatial. Dans cette réalité, les États définissent des frontières, les défendent et tentent d'élargir leurs territoires pour conquérir de nouvelles ressources. Cette quête de ressources se traduisait par des conflits incessants entre les États. Après les deux guerres mondiales, l'avènement de la SDN puis de l'ONU, la prolifération des armes nucléaires et l'accroissement de l'économie politique internationale, les conflits interétatiques se sont raréfiés. Les frontières étatiques se sont stabilisées et de nouvelles formes de rivalités dans l'espace se sont dessinées. C'est dans ce contexte qu'Edward Luttwak a popularisé le concept de « géoéconomie » dans un article publié en 1990. Il constate à juste titre que la dissuasion nucléaire rend obsolète l'efficacité de l'appareil militaire. Pour lui, désormais, la compétition internationale migre vers le terrain économique. Ainsi, la puissance ne réside plus dans les capacités militaires, mais dans les atouts économiques. L'argent devient donc

l'enjeu de la guerre et non plus le nerf de la guerre⁷. Même si les puissances ne se font plus les guerres de conquête entre elles, elles continuent leurs quêtes des ressources nécessaires à la puissance économique.

Cependant, le cyberspace, le big data et l'intelligence artificielle ont initié une nouvelle donne géopolitique. Premièrement, les frontières étatiques ne sont plus imperméables, car le cyberspace permet de communiquer à l'échelle mondiale. De ce fait, la puissance de calcul et la vitesse tendent à rendre inopérants les territoires et les frontières. En effet, la puissance de calcul permet à un acteur situé dans un État d'influencer d'autres acteurs localisés dans d'autres parties du globe sans se déplacer. Les géants du numérique tels que Google ou Facebook traitent des données sur des milliards de personnes se trouvant partout à travers le monde⁸. Ils arrivent à toucher les consommateurs et engranger des ressources économiques considérables par le traitement des données numériques. Deuxièmement, ce type de pouvoir se heurte désormais à l'avènement de nouvelles formes de frontières dans le cyberspace. Face à l'enjeu géopolitique du cyberspace, les États tentent désormais de territorialiser les données qui circulent dans le réseau et d'encadrer leur utilisation par les géants du numérique. Ces différentes mesures montrent l'émergence des frontières dans le cyberspace, qui jadis était censé être un espace sans frontières qui échapperait à toutes tentatives de régulation. Cependant, malgré les initiatives de régulation du réseau, la lenteur du droit se heurte à l'agilité, la rapidité et la créativité que le réseau rend possible. D'un côté, l'utilisation d'un VPN ou la migration sur le darknet permet souvent à des acteurs d'échapper aux tentatives de régulation. D'un autre côté, l'intelligence artificielle, la puissance de calcul et la puissance économique des géants du numérique leur permettent de tenir tête aux États qui veulent limiter leur pouvoir. Par ailleurs, les tentatives de réguler le cyberspace font face aux réticences de certains États voulant profiter des opportunités de puissance offertes par l'intelligence artificielle. La compétition économique et technologique entre les États-Unis et la Chine rend difficile toute harmonisation des règles dans le cyberspace.

⁷ Luttwak, Edward. « De la géopolitique à la géoéconomie : logique du conflit, grammaire du commerce ». In *The National Interest*. No 20. 1990.

⁸ Amaëlle Cattaruzza utilise l'expression *pouvoir topologique* pour souligner la capacité d'un acteur à projeter du pouvoir sans se déplacer.

Avant d'examiner ces nouvelles tendances, nous analyserons d'abord le contexte de la montée en puissance de l'intelligence artificielle (chapitre 1), avant de nous pencher sur l'impact des technologies numériques sur les relations internationales (chapitre 2).

Chapitre 1 : La convergence de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle à l'ère de la troisième et de la quatrième révolution industrielle

« Si l'intelligence artificielle est la nouvelle électricité, le big data est le pétrole qui alimente les générateurs⁹. »

Kai-Fu Lee

Dans quelle mesure l'intelligence artificielle est-elle le résultat de la convergence de l'internet des objets, du big data, de la puissance de calcul et des algorithmes ?

La mise en réseau des machines préfigure l'essor des machines intelligentes. L'ARPANET, créé en 1969, a permis aux ordinateurs de différentes institutions de se connecter et de partager des informations, jetant ainsi les bases de l'Internet. Au fil des années, l'Internet a évolué avec l'introduction du protocole TCP/IP en 1983, qui a standardisé la communication entre les ordinateurs et a permis le développement de réseaux interconnectés à l'échelle mondiale. En 1989, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web pour permettre aux utilisateurs de naviguer et d'accéder à des informations à travers des pages web interconnectées. Cette invention a révolutionné la communication, l'accès et le partage des connaissances.

Cependant, ce n'est qu'avec l'avènement de l'internet des objets que la quantité de données générées a atteint des niveaux sans précédent (section 1). L'IoT consiste en l'interconnexion de différents objets physiques capables de collecter et de transmettre des données en temps réel. Cela permet de recueillir des informations sur pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne.

C'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle a connu une véritable révolution. En effet, pour que les machines puissent apprendre et prendre des décisions autonomes, elles ont besoin d'accéder à de grandes quantités de données (section 2). Les données massives générées par l'IoT fournissent un réservoir astronomique de données sur lesquelles les algorithmes d'IA peuvent s'entraîner.

⁹ Lee, Kai-Fu. *Ai Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order*. e-book, HarperCollins, 2018.

Section 1 : L'impact de la généralisation de l'internet des objets sur l'expansion du big data

La prolifération des données numériques résulte de l'accroissement de l'internet des objets. La révolution numérique se comprend à travers ses paradigmes, sa genèse et ses implications (paragraphe 1). Ces éléments éclairent les révolutions industrielles contemporaines, en particulier l'émergence de l'internet des objets (paragraphe 2). Ce phénomène a conduit au big data, centré sur les processus de collecte, de stockage, de transmission et de traitement des données numériques (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La révolution numérique : Paradigmes, genèse et impacts

La révolution numérique change radicalement les interactions et les structures sociales. Cette transformation s'accompagne de lois et de principes régissant le cyberspace, le big data et l'intelligence artificielle (I). Par ailleurs, l'histoire de la révolution numérique révèle des étapes clés qui ont façonné l'émergence du cyberspace et ses répercussions (II).

I. Lois et principes du cyberspace, du big data et de l'intelligence artificielle

Dans un premier temps, il est pertinent de discuter des lois et des principes qui structurent les interactions dans le cyberspace. L'idée de « Code is law » de Lawrence Lessig souligne l'importance du code informatique dans la régulation des comportements en ligne. Aussi, Rob Kitchin et Martin Dodge explorent le concept de code/espace, qui met en lumière l'interaction entre technologie et géographie.

En premier lieu, dans son article « *Code is Law : On Liberty in Cyberspace* » publié en janvier 2000, Lawrence Lessig soutient que le cyberspace est régi par le code plutôt que par les normes juridiques. Le code renvoie à l'ensemble des infrastructures physiques et logiques qui façonnent le fonctionnement de l'Internet. Il détermine le respect de la vie privée ou la pratique de la surveillance, la censure ou la liberté d'expression. La compréhension de la nature du code permet de saisir comment il régule le cyberspace. Si le code change, la nature du cyberspace aussi change¹⁰.

Lawrence Lessig explique que le code de base d'Internet repose sur le protocole TCP/IP qui permet l'échange des données entre différents réseaux interconnectés. Ce protocole est

¹⁰ Lessig, Lawrence. « Code is Law: On Liberty in Cyberspace ». Harvard Magazine, January-February, 2000.

neutre à l'égard des données et des internautes, car les réseaux impliqués dans les échanges de données ne connaissent pas le contenu de ces données ni le véritable expéditeur derrière les paquets de données. Par conséquent, la régulation du cyberspace est complexe pour deux raisons. D'un côté, l'Internet favorise l'anonymat, ce qui rend difficile l'identification et la traçabilité des auteurs d'activités illégales. D'un autre côté, le réseau ne permet pas d'identifier facilement les types de données qui sont échangées, ce qui complique la régulation de l'échange des données. Certains considèrent ces caractéristiques du protocole TCP/IP comme une vertu fondamentale du réseau. En effet, elles protègent la liberté d'expression et rendent difficile pour tout gouvernement le contrôle de sa population¹¹.

D'après Lawrence Lessig, cette dimension libertaire et incontrôlable du cyberspace n'est pas toujours une qualité, car elle empêche de réguler les comportements illégaux tels que les discours nazis, la pédopornographie, le vol de propriété intellectuelle et les copies illégales. Certains soutiennent que ces comportements sont inéluctables et inhérents à la nature même du code qui régit Internet. Toutefois, Lessig affirme que le principal risque pour la préservation de la liberté dans le cyberspace réside dans la croyance que cette liberté est assurée par le code. En réalité, le code n'est pas immuable et il est possible de superposer d'autres protocoles sur TCP/IP afin de rendre Internet contrôlable¹².

Ainsi, certaines architectures ont déjà la capacité de reconnaître l'identité d'un individu en confirmant ou infirmant ses données personnelles telles que son âge, son sexe, sa nationalité ou sa profession. D'autres architectures permettent aussi de détecter la nature des données échangées que ce soit la pornographie, les discours politiques, racistes, etc. Ces deux évolutions pourraient favoriser le contrôle du cyberspace. Néanmoins, tout dépend de l'intention qui se cache derrière le code. L'exemple des architectures de certification est éclairant à ce sujet. Certaines architectures du cyberspace permettent de certifier un individu sans que ce dernier révèle ses données personnelles. En revanche, d'autres architectures exigent le renseignement du maximum de données personnelles pour certifier un individu. La différence entre ces deux architectures est que la première respecte la vie privée tandis que la seconde ne la respecte pas.

¹¹ Lessig, Lawrence. Op. Cit.

¹² Ibidem.

Dans les deux cas, le fonctionnement de l'authentification est déterminé par la nature du code utilisé¹³.

De cette façon, le code régule le cyberspace en déterminant les libertés et les restrictions, en protégeant la vie privée ou en permettant la surveillance. Par conséquent, ce sont les codeurs qui décident de la manière dont les comportements sont régis dans le cyberspace, en fonction de leurs propres valeurs. La question qui se pose est donc de savoir si les citoyens participeront collectivement aux choix du code et de la façon dont il garantit les valeurs. Cette question est d'actualité, car de nombreuses personnes soutiennent l'idée de laisser le cyberspace s'autoréguler, sans intervention de l'État. Toutefois, cette approche laisse les codeurs décider des règles qui régissent le cyberspace, au détriment de la participation des citoyens. Il est donc primordial que les citoyens examinent la structure du cyberspace avec autant d'attention qu'ils accordent à l'État. À cet égard, l'action de l'État est encadrée par la constitution qui garantit les valeurs fondamentales, ce qui n'est pas le cas du cyberspace. Le futur du cyberspace dépend de ces examens et des mesures qui seront prises¹⁴.

L'article de Lawrence Lessig, bien qu'ayant été écrit il y a 24 ans, demeure d'actualité en raison de la persistance d'une dimension libertaire dans le cyberspace. En effet, nonobstant la mise en place de nouveaux protocoles pour l'authentification des personnes et des contenus dans le cyberspace, de nouveaux moyens permettent toujours de communiquer anonymement. Les VPN et le navigateur Tor en sont des exemples parmi tant d'autres. Toutefois, depuis la parution de cet article, de nouvelles tendances ont émergé dans le cyberspace.

Par ailleurs, si le code fait la loi, l'Union européenne s'efforce depuis quelques années de réguler le cyberspace par le biais du droit, de protéger les données personnelles, de lutter contre les monopoles et d'encadrer la recherche en intelligence artificielle. Mais, est-il possible que le droit prenne le dessus sur le code ? Rien n'est moins sûr. Les GAFAM ont désormais le contrôle du code grâce à l'intelligence artificielle. Les nouveaux algorithmes d'IA basés sur l'apprentissage sont plus entraînés via les données que programmés par les humains. Cela donne ainsi le pouvoir du code aux détenteurs des données. Les algorithmes de YouTube et Netflix apprennent par eux-mêmes à partir de nos données afin de connaître nos préférences et nos

¹³ Lessig, Lawrence. Op. Cit.

¹⁴ Ibidem.

goûts, et peuvent ainsi influencer nos choix. Si le code fait toujours la loi dans le cyberspace, ce sont désormais les données qui confèrent le pouvoir du code.

En second lieu, le terme de code/espace, développé par Rob Kitchin et Martin Dodge, explore la relation étroite entre le code, le logiciel, l'espace et la société. Dans leur livre de 2011 intitulé « *Code / Space : Software and Daily Life* », les auteurs exposent la nature du code et démontrent son omniprésence dans notre vie quotidienne. Le code est le langage qui permet aux humains d'interagir avec des objets capables d'accomplir des tâches complexes. Avec l'avènement de l'Internet et la prolifération des objets utilisant le code, le fonctionnement et l'intégration des machines dans notre quotidien sont devenus plus complexes¹⁵.

Le code/espace résulte de la convergence entre le logiciel et l'espace du quotidien. En d'autres termes, le logiciel doit pouvoir agir dans l'espace, l'intégrant ainsi au monde. Par conséquent, le code issu du monde peut aussi contribuer à l'organiser. À titre d'exemple, les portes automatiques dans les aéroports peuvent faire la distinction entre les biens matériels et les passagers. Cette distinction, basée sur le code, permet d'organiser l'espace. Cela amène Kitchin et Dodge à considérer le code comme faisant partie intégrante de la réalité sociale. Même si le code ne modifie pas cette réalité, il possède le potentiel de modification¹⁶.

Cette idée de code/espace nous aide à comprendre comment le numérique imprègne notre quotidien. En effet, les équipements que nous utilisons fonctionnent et sont mis en réseau grâce au code. Du fait que ces équipements sont omniprésents et prennent encore plus de place avec la croissance de l'internet des objets, il en résulte que le code devient une partie intégrante de l'espace géographique.

Nous examinerons ensuite la dimension technologique et scientifique du big data et de l'intelligence artificielle. Cette analyse est ancrée dans un cadre théorique constitué de plusieurs lois décrivant l'évolution des technologies numériques ainsi que leur influence sur le traitement, le stockage et la transmission des données. Diverses théories abordent également les aspects économiques, sociaux et philosophiques du big data.

¹⁵ Giron, Charley. « Kitchin, Rob, et Martin Dodge. 2011. *Code/Space: Software and Everyday life* ». Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication, no 4, Société française des sciences de l'information et de la communication, janvier 2014, <https://doi.org/10.4000/rfsic.811>.

¹⁶ Ibidem.

Concernant le traitement des données, la loi de Moore se révèle particulièrement pertinente. Elle énonce que la capacité de calcul des microprocesseurs double tous les deux ans, ce qui entraîne un progrès technologique constant propice au développement d'applications nécessitant toujours plus de puissance¹⁷. Observée depuis son énoncé en 1965 et sa réévaluation en 1975, cette loi continue de guider les tendances actuelles en matière d'innovation technologique. Son influence s'étend à l'expansion du big data, car son application a entraîné une augmentation exponentielle de la puissance de calcul disponible pour traiter de volumes de données de plus en plus importants. En outre, la loi de Gates, qui établit que la rapidité d'exécution des logiciels diminue de moitié tous les dix-huit mois, pose un défi supplémentaire aux technologies liées au big data¹⁸. Néanmoins, la loi de Moore demeure déterminante en garantissant que les avancées en matière de puissance de calcul compensent cette diminution de performance des logiciels. Par ailleurs, la loi de Koomey, qui indique qu'à performance de calcul équivalente, la consommation d'énergie est divisée par deux tous les dix-huit mois, encourage l'utilisation croissante de l'informatique mobile et des appareils connectés, tout en réduisant les besoins énergétiques et la chaleur générée. Simultanément, la quantité de données à traiter et le temps de calcul nécessaires dans les centres de données continuent de croître¹⁹.

S'agissant de la transmission des données, les lois relatives aux vitesses se révèlent également essentielles à la gestion du big data. Greg Papadopoulos, directeur de la technologie chez Sun Microsystems, fait état d'un doublement de la bande passante disponible sur Internet tous les six mois. Cela indique que le débit d'information se développe de manière exponentielle, dépassant même le rythme relatif de la loi de Moore²⁰. L'élargissement des « tuyaux » du réseau mondial, qui se produit trois fois plus rapidement que l'augmentation de la capacité de calcul, souligne l'importance de l'infrastructure de communication pour gérer les flux de données. Par ailleurs, Jakob Nielsen a proposé en 1998 que la bande passante des

¹⁷ Moore, Gordon E. « Progress in Digital Integrated Electronics ». IEEE Text Speech, 1975.

¹⁸ Techslang. « What is Wirth's Law? » Techslang, 14 avril 2021, www.techslang.com/definition/what-is-wirths-law.

¹⁹ Koomey, J. G. « Outperforming Moore's Law ». IEEE Spectrum, 14 juil. 2024, <https://spectrum.ieee.org/outperforming-moores-law>.

²⁰ Alberganti, M. « Sun imagine un ordinateur réduit à un simple écran connecté à des réseaux extérieurs ». Le Monde.fr. 10 novembre 2000. https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/11/11/sun-imagine-un-ordinateur-reduit-a-un-simple-ecran-connecte-a-des-reseaux-exterieurs_3711445_1819218.html.

connexions Internet domestiques augmente de 50 % chaque année, ce qui entraîne en même temps une consommation accrue de données. En conséquence, les centres de données doivent renforcer leur capacité de traitement afin de répondre à cette demande croissante. Ce phénomène génère un cycle auto-renforcé : l'augmentation de la consommation de données par les utilisateurs pousse à une adaptation et un développement des infrastructures réseau et des centres de données, ce qui permet d'atteindre des vitesses de connexion toujours supérieures et incite à une consommation de données accrue²¹. D'autre part, la loi de Butter affirme que la capacité de transmission des données sur les réseaux, en particulier les lignes optiques, double environ tous les neuf mois²². Par conséquent, la quantité de données transmissibles connaît une forte augmentation qui a d'importantes implications pour le développement des infrastructures de communication et la gestion mondiale des données. Cette croissance exponentielle de la capacité de transmission soutient l'augmentation continue de la demande en bande passante, due à l'essor du streaming vidéo, des services cloud et de l'internet des objets.

Par ailleurs, plusieurs lois sont pertinentes pour appréhender le stockage des données. La loi de Parkinson, formulée par Cyril Northcote Parkinson, affirme que « *le travail s'étend pour remplir le temps disponible* »²³. De ce fait, une tâche peut s'allonger si l'on dispose de plus de temps, même si elle n'en nécessite pas. Ce constat s'applique au stockage de données : l'accroissement de la capacité de mémoire incite les systèmes à consommer davantage de ressources, ce qui sature cette capacité avec des données supplémentaires. Les besoins en mémoire continuent donc d'augmenter, doublant tous les dix-huit mois depuis 1985. Néanmoins, la loi de Moore, qui précise que la puissance de calcul des ordinateurs double tous les deux ans, contribue partiellement à atténuer cette demande croissante. La loi de Kryder, quant à elle, indique que la capacité de stockage double tous les treize mois, ce qui permet de conserver et d'analyser des quantités toujours plus grandes d'informations à un coût en baisse²⁴.

²¹ Kalousdian, P. « Lois de Moore, Kryder et Nielsen ». ISLEAN. 19 septembre 2024. <https://islean-consulting.fr/fr/transformation-digitale/lois-de-moore-kryder-et-nielsen/>.

²² Vedin, B.-A. « Abiding the laws... Are there any for innovation? » Innovation Management. 30 novembre 2010. <http://www.innovationmanagement.com/articles/abiding-the-laws-are-there-any-for-innovation/>.

²³ Klimek, P., R. Hanel, and S. Thurner. « Parkinson's Law Quantified: Three Investigations on Bureaucratic Inefficiency ». Cornell University Library, 2008, <https://arxiv.org/pdf/0808.1684>.

²⁴ Walter, C. « Kryder's Law ». Scientific American. 2005. <https://www.scientificamerican.com/article/kryders-law/>.

D'autres lois apportent également des éclairages sur les considérations économiques liées au big data. La loi de Machrone indique que le prix d'un ordinateur est fixé par le consommateur, indépendamment de l'augmentation de ses capacités techniques²⁵. Par conséquent, la perception de la valeur par les utilisateurs influence les prix ainsi que l'adoption des technologies de big data. Par ailleurs, la loi de Rock stipule que le coût des infrastructures pour la fabrication de semi-conducteurs double tous les quatre ans²⁶. Ces lois illustrent les interactions économiques et technologiques qui influencent les infrastructures nécessaires au traitement du big data.

De son côté, la loi de Metcalfe, aborde un aspect social du big data. Selon l'inventeur d'Ethernet et fondateur de la société 3Com, Robert Metcalfe, « *l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs*²⁷ ». Par conséquent, un réseau constitué d'un ordinateur est inutile. Si le réseau se compose de 2 ordinateurs, la valeur du réseau est de 4. Si 3 ordinateurs sont connectés, la valeur passe à 9. Pour 4 ordinateurs, l'utilité du réseau est de 16. L'utilité d'un réseau de 12 ordinateurs est de 144, et celle d'un réseau de 144 ordinateurs s'élève à 20 736, et ainsi de suite. Cette observation empirique, formulée en 1980, démontre que la valeur des réseaux de grande envergure augmente de manière fulgurante. Du point de vue de la communication, chaque point du réseau est en relation avec tous les autres. Par exemple, posséder un seul téléphone n'a aucune valeur, l'intérêt réside dans le nombre d'abonnés. Lorsque deux réseaux sont interconnectés, la valeur combinée dépasse la somme des valeurs de chaque réseau individuel. C'est précisément ce qui explique le succès de l'Internet, qui est le réseau des réseaux²⁸. La loi de Metcalfe permet également de comprendre l'essor des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Viadeo, Myspace, etc. Elle explique également la montée en puissance de la blockchain du Bitcoin. Dans le même esprit, d'autres lois telles que les lois de Reed, de Gilder et de Beckstrom, tentent d'expliquer les facteurs qui contribuent à l'importance des réseaux.

²⁵ Quoniam, L., & Lucien, A. Intelligence compétitive 2.0, organisation, innovation et territoire [PDF]. LAVOISIER. 2010. http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/publications/2010/Intelligence_Competitive_2_0.pdf.

²⁶ Kanellos, M. « Soaring Costs of Chipmaking Recast Industry ». Archive.today, 22 janv. 2003, https://archive.is/20130119214941/http://news.com.com/Semi+survival/2009-1001_3-981418.html.

²⁷ Bellanger, Pierre. La Souveraineté numérique. e-book, STOCK, 2014, p. 27.

²⁸ Maulny, Jean-Pierre. La guerre en réseau au XXIe siècle. Internet sur les champs de bataille, p. 49.

David Patrick Reed, un informaticien américain diplômé du MIT, a présenté la loi de Reed en 1999. Selon cette loi, la valeur des réseaux importants peut croître de manière exponentielle en fonction de leur taille. Pour lui, Robert Metcalfe a sous-estimé l'importance d'un réseau dans son évolution²⁹. La loi de Reed offre une meilleure compréhension de l'effet de réseau, qui explique la croissance rapide des réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook.

Dans le même ordre d'idées, George Gilder a énoncé la loi de Gilder dans son ouvrage « *Life After Television* » en 1990, prédisant que la bande passante d'Internet se multiplierait par trois chaque année. À cette époque, il affirmait déjà que l'avenir verrait Internet transférer plus d'informations que les réseaux de télévision³⁰. Dans son livre intitulé « *Telecosm : Comment la bande passante infinie révolutionnera notre monde* », publié en 2000, l'auteur affirme que la bande passante augmente au moins trois fois plus rapidement que la puissance des ordinateurs³¹. La loi de Gilder décrypte la progression fulgurante de l'Internet et du web.

En outre, la loi de Beckstrom, énoncée par Rod Beckstrom en 2009, vise à mieux définir la valeur des réseaux sociaux, des réseaux informatiques et même de l'Internet. Selon cette loi, l'importance d'un réseau repose à la fois sur sa taille et sur le temps que les utilisateurs y consacrent. Ainsi, la valeur d'un réseau est égale à sa valeur nette, additionnée aux transactions effectuées par chaque utilisateur de ce réseau et de l'ensemble des utilisateurs. Beckstrom estime qu'une façon d'évaluer la contribution d'un réseau à chaque transaction est de mesurer les pertes de transactions supplémentaires qui résulteraient de la fermeture du réseau³².

Ainsi, la loi de Robert Metcalfe souligne l'importance de la connectivité et du nombre d'utilisateurs dans un réseau. Une augmentation des utilisateurs connectés entraîne une multiplication des possibilités de communication et d'échange d'informations, ce qui renforce le réseau. Comme la loi de Moore, elle a également influencé le développement de l'intelligence

²⁹ Druel, François. Évaluation de la valeur à l'ère du web : Proposition de modèle de valorisation des projets non marchands. 14 novembre 2007. Université d'Angers, thèse de doctorat. theses.hal.science/tel-00346337, p. 156.

³⁰ Rédaction, La. « Les 5 incontournables lois pour expliquer et comprendre le digital ». Gouvernance, 17 mai 2018, gouvernance.news/2018/05/17/les-5-incontournables-lois-pour-expliquer-et-comprendre-le-digital.

³¹ Gilder, George. TELECOSM: How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our World. The Free Press, 2000.

³² Reillier, Laure Claire, et Benoît Reillier. « 3. Les caractéristiques économiques des plateformes », Platform Strategy. Libérez le potentiel des communautés et des réseaux pour accélérer votre croissance, sous la direction de Reillier Laure Claire, Reillier Benoît. Dunod, 2018, pp. 63-74.

artificielle. La disponibilité accrue de données et d'utilisateurs soutient l'apprentissage de l'IA. De plus, une adoption plus large des systèmes d'IA génère des retours d'expérience et des données d'utilisation, ce qui améliore les systèmes existants et favorise de nouvelles applications.

D'un autre côté, la philosophie du dataïsme émerge pour éclairer la révolution du big data. Popularisée par Yuval Noah Harari, auteur des best-sellers « Sapiens : Une brève histoire de l'humanité » (2011) et « Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir » (2015), le dataïsme propose une vision du monde centrée sur les données numériques. Dans « Homo Deus », Harari explore en profondeur cette notion.

Selon les dataïstes, le monde est gouverné par des flux de données traitées par les algorithmes. Le dataïsme soutient qu'il existe un système universel de traitement des données connectant à la fois les personnes et les objets entre eux. L'expansion des mégadonnées à l'ère de l'internet des objets est une évolution majeure à ce sujet. En effet, l'internet des objets assure une synergie entre le réseau, l'environnement naturel et l'environnement bâti³³. Cela est propice à conjuguer les personnes et les objets connectés dans un système informatique global, capable de prendre les meilleures décisions pour l'humain³⁴.

Le dataïsme s'ancre dans deux révolutions scientifiques. D'une part, le darwinisme a amené à considérer les organismes comme des algorithmes biochimiques. D'autre part, les travaux d'Alan Turing en informatique ont conduit à la création d'algorithmes de plus en plus puissants. Le dataïsme fusionne ces deux approches. Il postule que les lois mathématiques régissant les algorithmes biochimiques et électroniques sont identiques. Ainsi, les algorithmes électroniques devraient, à terme, surpasser les algorithmes biochimiques, ces derniers étant limités par la biologie, tandis que les premiers résultent d'une synergie entre technologies de l'information et biotechnologies. Le dataïsme envisage l'émergence d'une théorie générale qui unifie toutes les disciplines scientifiques, affirmant que tous les phénomènes se résument à des flux de données, analysables à l'aide de concepts et d'outils communs. Ce paradigme requiert une circulation libre des données au sein du réseau. La transmission et l'échange d'informations doivent être continus pour que les algorithmes puissent les exploiter au quotidien. En effet, le cerveau

³³ Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objet, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014, p. 28.

³⁴ Harari, Yuval Noah. Homo deus : Une brève histoire du futur. e-book, Albin Michel, 2017, p. 441.

humain ne peut pas traiter le volume de données généré ; ce sont donc les algorithmes électroniques qui assurent ce traitement³⁵.

Enfin, le phénomène de l'effet Cobra peut être utilisé pour expliquer le développement de l'intelligence artificielle³⁶. Ce phénomène intervient quand les avancées technologiques dans un domaine particulier, tel que l'intelligence artificielle, suscitent à la fois fascination et crainte. La fascination peut conduire à une surestimation des capacités de l'IA, alors que la crainte peut entraîner une réticence à adopter pleinement cette technologie. Concernant le développement de l'IA, l'effet Cobra peut se manifester de plusieurs manières.

Tout d'abord, la fascination pour les capacités de l'IA peut conduire à des attentes irréalistes quant à ce que la technologie peut accomplir. Cela peut entraîner des investissements massifs dans des projets d'IA qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs fixés, ce qui peut à son tour conduire à une certaine désillusion vis-à-vis de l'IA³⁷.

D'autre part, la crainte de l'IA peut également constituer un obstacle au développement de cette technologie. Les préoccupations concernant la perte d'emplois, la violation de la vie privée ou même la prise de contrôle par des superintelligences artificielles peuvent conduire à une réglementation excessive de l'IA qui limite son potentiel de développement.

En outre, l'effet Cobra peut également se manifester dans la perception publique de l'IA. Une représentation sensationnaliste ou dystopique de l'IA dans les médias et la culture populaire peut nuire à son acceptation par le grand public. Cela risque de freiner son adoption et son développement.

³⁵ Harari, Yuval Noah. Op. Cit., p. 441

³⁶ Selon l'anecdote rapportée, l'effet cobra désigne une situation où une tentative de résolution d'un problème finit par empirer la situation initiale. En effet, lors de la colonisation britannique en Inde, le gouvernement a instauré une prime pour chaque cobra mort afin de contrôler leur population à Delhi. Cette politique a initialement été couronnée de succès, entraînant la mort de nombreux serpents. Cependant, des individus astucieux ont commencé à élever des cobras dans le but de toucher les récompenses. Lorsque cette supercherie a été découverte, le gouvernement a mis fin au programme de primes, incitant ainsi les éleveurs à relâcher les cobras dans la nature. Par conséquent, la population de cobras sauvages a augmenté par rapport à son niveau initial.

³⁷ Voir infra, genèse de l'intelligence artificielle.

L'effet Cobra permet aussi de comprendre que, bien que l'IA soit conçue pour résoudre des problèmes complexes et améliorer notre quotidien, elle peut également entraîner des conséquences inattendues et parfois néfastes.

Premièrement, l'IA peut être sujette à des biais et des erreurs, en raison de la qualité des données sur lesquelles elle est entraînée. Par exemple, si les données utilisées pour former un algorithme d'IA sont biaisées en faveur d'une certaine catégorie de personnes, l'IA risque de perpétuer ces biais et de renforcer les inégalités existantes³⁸.

Deuxièmement, l'IA peut également poser des problèmes éthiques, notamment en ce qui concerne la vie privée et la sécurité des données. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour la surveillance de masse peut porter atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée des citoyens³⁹.

Troisièmement, l'IA peut également avoir un impact sur l'emploi, en automatisant certaines tâches et en remplaçant les travailleurs humains. Cela peut entraîner un chômage de masse et des inégalités économiques accrues⁴⁰.

Quatrièmement, l'IA soulève des questions importantes en matière de responsabilité et de prise de décision. En cas d'erreur ou d'accident causé par une IA, il est souvent difficile de déterminer qui est responsable et comment réparer les dommages causés.

Les risques et opportunités de l'intelligence artificielle suscitent trois enjeux majeurs : la régulation, l'éthique et l'éducation. La régulation de l'IA doit être mondiale. Néanmoins, cela reste compliqué en raison de la rapidité de l'évolution technologique et de sa portée mondiale. Cette complexité rend toute harmonisation difficile. En matière d'éthique, tout dépend de la conception que l'homme fait de lui-même au regard de la religion, des valeurs, de la morale, etc. Les lois bioéthiques tentent d'œuvrer dans ce sens pour encadrer les recherches en IA. Par ailleurs, l'éducation demeure le meilleur rempart face aux risques de l'intelligence artificielle.

³⁸ Voir infra, analyse de quelques applications de l'intelligence artificielle.

³⁹ Voir infra, la puissance numérique de la Chine et sa réaction face aux États-Unis.

⁴⁰ Voir infra, les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché de travail.

C'est par la connaissance, la compréhension et la transmission des savoirs qu'il sera possible de définir le chemin que nous voulons dans l'évolution de l'intelligence artificielle⁴¹.

II. Histoire de la révolution numérique et émergence du cyberspace : Étapes clés et répercussions

La révolution numérique, débutée à la fin du 20^e siècle, a profondément bouleversé le système international. Cette révolution a entraîné d'importants changements dans la communication et l'information, ce qui a eu pour conséquence de perturber les règles établies jusqu'alors. Elle englobe les transformations profondes induites par les outils, techniques et technologies numériques au sein de la société. Son avènement remonte aux années 1970, marquées par l'invention des premiers microprocesseurs, qui ont permis la réduction de la taille des ordinateurs et ainsi favorisé une utilisation plus répandue de la technologie numérique. En même temps, les premiers réseaux informatiques ont été développés afin de rendre possible la communication entre différents ordinateurs. C'est ainsi qu'en 1969, le réseau Arpanet, précurseur de l'Internet, a été créé.

L'Internet est l'innovation technologique majeure qui a considérablement bouleversé la société depuis la deuxième moitié du XX^e siècle. Son invention a également permis le développement de plusieurs technologies. Le terme « Internet » est une contraction de deux mots anglais : Interconnected et Network, en français (réseau interconnecté). Il se définit donc comme l'ensemble des réseaux mondiaux interconnectés permettant à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun appelé IP⁴². L'Internet regroupe les ressources de télécommunications, ainsi que les ordinateurs serveurs et clients qui permettent d'échanger les informations⁴³. L'échange de données est assuré par des lignes de communication telles que les câbles, les lignes téléphoniques, les liaisons numériques et les satellites. L'Internet est également le réseau qui permet d'accéder à des services comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le protocole de transfert de fichiers (FTP), le modèle d'échange en pair à pair (P2P) et le web.

⁴¹ Rabier, Romain. Op. Cit.

⁴² « Définition - Internet ». Institut national de la statistique et des études économiques - Insee, 14 mai 2020, www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1864. Consulté le 06/03/2021.

⁴³ Desforges, Alix et Enguerrand Déterville. « Lexique sur le cyberspace ». Hérodote, vol. n° 152–153, no 1, 2014, p. 22-25. Crossref, <https://doi.org/10.3917/her.152.0022>.

Après la Seconde Guerre mondiale, des efforts ont été entrepris pour créer un réseau mondial interconnecté. Des chercheurs du monde militaire et civil ont collaboré afin de construire un réseau d'échange d'informations qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Internet. Le dénominateur commun des fondateurs d'Internet était la recherche de l'efficacité dans les domaines de la production, de la diffusion et de la transmission des connaissances scientifiques et techniques au moyen d'ordinateurs. Le but était donc la conception d'une intelligence collective propice à l'échange d'informations.

En 1945, Vannevar Bush, conseiller du président américain Roosevelt, a rédigé un article intitulé « *As We May Think* » dans la revue *The Monthly*. Dans cet article, il a présenté le projet Memex, qu'il a ensuite soumis au président Roosevelt. Le Memex est décrit comme un dispositif électronique capable de stocker et classer automatiquement de grandes quantités d'informations en un seul endroit. De plus, il devrait inclure une fonction de recherche pour accéder aux informations stockées⁴⁴. Le dispositif serait donc une grande bibliothèque de recherche que les chercheurs peuvent développer, consulter, créer des liens et les partager à d'autres chercheurs. Il aurait également une grande mémoire pour faciliter la production, le stockage et l'accès permanent à l'information pour l'humain⁴⁵. Ainsi, Vannevar Bush a jeté les bases du stockage et de l'accès à des informations organisées et structurées sur les appareils. Ses idées ont par conséquent servi de fondements théoriques au développement du web.

Après le lancement du satellite Spoutnik par l'Union soviétique en 1957, les États-Unis ont pris la décision de créer l'ARPA (Advanced Research Projects Agency) au sein du DoD (Department of Defense) en 1958. L'objectif était de garantir une supériorité technologique par rapport à l'URSS⁴⁶.

En juillet 1961, Leonard Kleinrock, un chercheur du MIT, a développé pour la première fois le principe de la commutation de paquets. Ce principe allait plus tard devenir le fondement de la transmission de données sur Internet.

⁴⁴ Maulny, Jean-Pierre. *La guerre en réseau au XXIe siècle*. Félin, 2006, p. 14.

⁴⁵ Bush, Vannevar. « *As we may think* ». *The Atlantic*, 8 juillet 2022, www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881.

⁴⁶ Calissano, Felice, et al. « Les industries aéronautiques et spatiales de la Communauté, comparées à celles de la Grande-Bretagne et des États-Unis ». *Rapport général Tome 5. Numéro 4 de Collection Études : Série Industrie*. Commission des Communautés européennes, 1971. <https://aei.pitt.edu/36525/1/A2589.pdf>, p. 453.

En parallèle, Joseph Licklider, l'un des pionniers d'Internet, a souligné la nécessité de mettre en réseau plusieurs ordinateurs afin de permettre à chacun d'accéder rapidement aux données et programmes stockés sur d'autres ordinateurs. En 1962, il a rejoint l'ARPA en tant que directeur de la recherche sur le programme des ordinateurs⁴⁷. Suite à son arrivée, l'ARPA a créé l'IPTO (Information Processing Techniques Office) dans le but de développer un programme de recherche en informatique⁴⁸. Licklider a dirigé l'IPTO pendant deux ans et a réussi à convaincre ses successeurs de l'importance de ce projet. Il a été remplacé en 1964 par Ivan Sutherland.

En 1965, Lawrence G. Roberts, chercheur au MIT, a été le premier à connecter deux ordinateurs à distance en utilisant une ligne téléphonique. Cependant, cette réussite a révélé que la technique utilisée n'était pas appropriée à l'objectif visé. En effet, les circuits intégrés classiques ne sont pas adaptés à la quantité d'informations qui doivent être transférées dans un délai acceptable entre les ordinateurs⁴⁹. C'est ainsi que Leonard Kleinrock, qui avait écrit le premier article sur la commutation des paquets en 1961, a réussi à convaincre Lawrence Roberts de la faisabilité de mettre en pratique cette technique en remplacement des circuits intégrés traditionnels⁵⁰.

En 1966, Robert Taylor a pris la direction de l'IPTO et a occupé ce poste jusqu'en 1969. Il a immédiatement embauché Lawrence G. Roberts, qui avait précédemment réussi à établir une connexion entre deux ordinateurs. Taylor a joué un rôle déterminant dans le lancement du programme de recherche sur les réseaux d'ordinateurs. En effet, en 1966, il a persuadé Charles Herzfeld, directeur de l'ARPA, de financer la création d'un réseau informatique décentralisé,

⁴⁷ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 14.

⁴⁸ L'ARPA (Advanced Projects Agency) a été créée par le Pentagone en 1957 pour faire face au lancement de Spoutnik par l'URSS. L'agence était à l'origine dédiée à la recherche spatiale. Cependant, en 1958, elle va s'orienter à la recherche fondamentale en collaboration avec les universités. En 1970, l'ARPA est devenue la DARPA.

⁴⁹ Afin de résoudre le problème de l'échange de grandes quantités de données, la commutation des paquets offre une solution en découpant les messages ou fichiers en petits paquets de taille égale. Ces paquets peuvent circuler efficacement et librement dans le réseau en utilisant au mieux l'espace disponible. Une fois arrivés à destination, les paquets sont regroupés pour reconstituer le message initial.

⁵⁰ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 16.

connu sous le nom d'ARPANET, avec un budget d'un million de dollars⁵¹. Depuis lors, le Budget de l'IPTO n'a cessé d'augmenter. En 1967, la structure avait un budget de 18 millions de dollars, 25 millions de dollars entre 1968 et 1969, 28 millions de dollars en 1971⁵².

Suite au déploiement de l'ARPANET en février 1966, l'objectif de Robert Taylor consistait à faciliter les échanges à distance et la mutualisation des ressources informatiques à moindre coût pour les chercheurs en informatique bénéficiant d'un contrat avec l'ARPA, qui étaient alors au nombre d'environ trente. À cette époque, les ordinateurs étaient peu nombreux et onéreux⁵³.

Concomitamment aux travaux initiés par la DARPA pour développer ARPANET, des travaux de commutation de paquets avaient été lancés par d'autres groupes.

En 1964, Paul Baran, alors chercheur au sein de la RAND Corporation, recommandait la commutation de paquets comme un système permettant de résister à une attaque nucléaire⁵⁴. Conscient que les installations de commutation centralisées pourraient être détruites, empêchant ainsi la transmission des données, Baran a développé un système décentralisé capable de fonctionner malgré la destruction de plusieurs liens et nœuds. Sa proposition consiste à créer un réseau de nœuds autonomes qui agissent comme des commutateurs, acheminant les données entre eux jusqu'à leur destination. C'est ce qu'on appelle le système de « communications distribuées ». Ce système repose sur le concept de division des informations en « blocs de messages », où chaque bloc est envoyé individuellement pour être ensuite reconstitué à destination. À la même époque, Donald Davies, un scientifique britannique travaillant au National Physics Laboratory, a développé une méthode presque identique qu'il a exposée lors de la conférence d'Édimbourg en août 1968. Au lieu d'utiliser le terme de « bloc » comme l'avait

⁵¹ Berlin, Leslie. « Remembering Bob Taylor, the Tech Legend Who Invented 'Almost Everything' ». *Wired*, 21 avril 2017, www.wired.com/2017/04/youve-never-heard-tech-legend-bob-taylor-invented-almost-everything.

⁵² Serres, Alexandre. *Aux sources d'Internet : l'émergence d'ARPANET. Exploration du processus d'émergence d'une infrastructure informationnelle. Description des trajectoires des acteurs et actants, des filières et des réseaux constitutifs de la naissance d'ARPANET. Problèmes critiques et épistémologiques posés par l'histoire des innovations. Sciences de l'Homme et Société. Université Rennes 2, 2000, p. 456.*

⁵³ Schafer, Valérie et Alexandre Serres. *Histoire de l'Internet et du Web*. Adfo Books, 2016, www.livingbooksabouthistory.ch/fr/book/histories-of-the-internet-and-the-web.

⁵⁴ Sobieszczanski, Marcin. « Paul Baran (1926–2011) ». *Hermès*, vol. n° 61, no 3, 2011, p. 221. Crossref, <https://doi.org/10.3917/herm.061.0219>.

fait Paul Baran, Davies a introduit le concept de « paquet ». C'est finalement ce concept de paquet qui a été adopté dans l'utilisation courante⁵⁵.

La technique de commutation de paquets permet le stockage et la retransmission rapide des données découpées en paquets. Une fois qu'un nœud reçoit un paquet, il le stocke pour déterminer la meilleure route pour chaque paquet individuellement. Les paquets peuvent emprunter des chemins différents et sont réassemblés à destination par le nœud du destinataire⁵⁶. La commutation des paquets est la technique de base du transfert des données sur Internet. Elle permet d'optimiser l'utilisation des lignes de transmission et, en cas de panne d'un nœud, le paquet peut emprunter une autre route pour atteindre le nœud destinataire.

À cette fin, Robert Taylor, après avoir rencontré en 1967 Donald Davies et Paul Baran en vue de partager les résultats de leurs travaux lors d'une réunion de l'ACM (Association for Computing Machinery), a lancé en 1968 l'appel d'offres pour le paquet de commutateurs devant constituer l'interface message/processeur (IMP)⁵⁷. Il s'ensuit alors le développement progressif des composants nécessaires au réseau ARPANET. Le premier serveur a été créé en septembre 1969 et le deuxième en octobre de la même année. Le réseau ARPANET connectait à la fin de 1969 quatre serveurs à l'UCLA, à l'institut de recherche de Stanford, à l'université Santa Barbara et à l'université de l'Utah. Le Network Control Protocol (NCP) était le nom donné au premier protocole de correspondance entre les hébergeurs⁵⁸. Dès 1971, le premier courrier électronique a été envoyé sur le réseau ARPANET⁵⁹. À partir de ce moment, l'ARPANET a connu une croissance rapide. En 1973, elle reliait 38 ordinateurs répartis dans tout le territoire des États-Unis⁶⁰.

⁵⁵ « Paul Baran and the Origins of the Internet ». RAND, www.rand.org/about/history/baran.html. Consulté le 13 septembre 2021.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ Volle, Michel. Op. Cit.

⁵⁸ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 16.

⁵⁹ « Internet et le web : Histoire et fonctionnement ». fredtechnocollege.org, www.fredtechnocollege.org/internet-principes-et-fonctionnement-du-web. Consulté le 20 septembre 2021.

⁶⁰ Griset, Pascal, ed. « Les ingénieurs des Télécommunications dans la France contemporaine : Réseaux, innovation et territoires (XIXe-XXe siècles) ». Colloque des 21 et 22 octobre 2010. Paris : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2013, <http://books.openedition.org/igpde/3188>.

Dans les années 1970, plusieurs réseaux informatiques hétérogènes basés sur la commutation de paquets ont été développés. Parmi ces exemples figurent AlohaNet (1970) de l'Université d'Hawaï, TELENET (1975) lancé par BBN, PRNET (1973) financé par ARPA, CYCLADES (1972), Transpac (1978), USENET (1979), CSNET (1979), BITNET (1981), et bien d'autres. Le défi à relever à cette époque était donc d'assurer l'interconnexion de ces réseaux hétérogènes entre eux⁶¹.

En octobre 1972, la première démonstration publique du réseau ARPANET a eu lieu avec succès lors de la première conférence internationale sur les communications informatiques à Washington. À l'issue de cette rencontre, plusieurs pays se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un protocole de communication commun, ce qui a conduit à la création du groupe de travail INWG (International Network Working Group) dirigé par Vinton Cerf⁶².

Néanmoins, le réseau ARPANET avait des limitations importantes. Il était limité à un seul type de matériel, les ordinateurs, et fonctionnait exclusivement au sein de la DARPA. De plus, il ne pouvait pas intégrer des données provenant d'autres sources d'informations telles que les satellites. Par conséquent, au début des années 70, l'idée de connecter de multiples sources d'informations différentes était née. Par rapport à ARPANET qui est structuré autour d'une architecture fermée, Internet devait adopter une architecture ouverte. Par conséquent, l'objectif n'était plus de pouvoir transférer des données dans un réseau unique, mais de permettre à des architectures de réseau différentes de s'interconnecter à travers des métasystèmes d'architecture interne. Les métasystèmes désignent les systèmes qui assurent l'interconnexion des diverses architectures de réseau au sein d'Internet. Leur fonction principale est de faciliter la communication et le transfert de données entre ces différentes architectures. La commutation de paquets est considérée comme particulièrement avantageuse pour les métasystèmes, car elle permet de développer, configurer et exploiter des sources d'informations distinctes, chacune avec ses propres interfaces⁶³. Cette caractéristique permet aux métasystèmes d'interagir avec

⁶¹ Schafer, Valérie et Alexandre Serres. Op. Cit.

⁶² « Histoire d'Internet ». Carnegie Mellon University, www.cs.cmu.edu/~7Efgandon/lecture/mass1_internet2000/history. Consulté le 20 septembre 2021.

⁶³ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 17.

différents types de réseaux et de protocoles, ce qui favorise l'interopérabilité et l'ouverture d'Internet.

Ainsi, dès que Robert Kahn a rejoint la DARPA en 1972, il a prôné une architecture ouverte. Pour ce faire, en 1974, Vinton Cerf et Robert Kahn ont développé les protocoles TCP (Transfer Control Protocol) et IP (Internet Protocol) pour permettre à toutes sortes de systèmes informatiques d'utiliser les protocoles de transmission par paquets. Les travaux de Kahn et Cerf sont à la base de toutes les communications sur Internet.

Dans les années 1980, l'arrivée des ordinateurs personnels a révolutionné l'informatique en la rendant accessible au grand public. Les premiers systèmes d'exploitation conviviaux, tels que MS-DOS et Mac OS, ont été développés. Les premiers jeux vidéo ont également été créés, jetant les bases de l'industrie du divertissement numérique.

La mise en service des protocoles TCP/IP en 1983 a marqué un tournant majeur pour la mise en réseau mondiale. Cet événement a établi les bases d'Internet. Plusieurs événements clés ont également accompagné cette évolution. Le 1er janvier, ARPANET a effectué sa transition du protocole NCP au protocole TCP/IP, ce qui a entraîné la création de MILNET, un réseau dédié aux besoins du ministère de la Défense. Au même moment, ARPANET s'est orienté vers des usages civils, utilisé pour le courrier électronique, le transfert de fichiers et le partage de la puissance de calcul⁶⁴. Ensuite, la DARPA a fait entrer le protocole TCP/IP dans le domaine public, ce qui en fait le protocole fondamental d'Internet⁶⁵. Dans la même lignée, en 1983, le protocole TCP/IP a permis la création d'Internet en connectant les réseaux ARPANET et CSNET. La même année, l'invention du DNS (Domain Name System) a simplifié l'identification des machines sur le réseau. En effet, le DNS permet de correspondre le numéro d'identification de la machine avec un nom plus facile à mémoriser.

Deux facteurs ont également contribué au développement des réseaux et à l'essor du protocole TCP/IP dans les années 1980. En premier point, les stations de travail équipées du système d'exploitation Unix intégrant TCP/IP dans leur noyau ont connu une expansion significative. En second point, le protocole TCP/IP a été adopté par l'entreprise Sun (Stanford

⁶⁴ « Histoire d'Internet ». Carnegie Mellon University, www.cs.cmu.edu/~7Efgandon/lecture/mass1_internet2000/history. Consulté le 20 septembre 2021.

⁶⁵ Lann, Gérard le. « Le réseau ARPANET, 50 ans déjà ». Inria, 22 octobre 2019, www.inria.fr/fr/le-reseau-arpamet-50-ans-deja.

University Network) qui a été fondée en 1982 pour commercialiser les stations de travail Unix. Une version de ces stations intégrait TCP/IP gratuitement, réduisant ainsi le coût de leur mise en réseau⁶⁶.

Un autre facteur qui a contribué à la croissance de l'Internet fut l'invention de l'Ethernet en 1973 grâce aux travaux de Robert Metcalfe. En 1972, Metcalfe a fait une description du réseau Alohanet situé à Hawaï. Ce réseau reposait sur une idée nouvelle. Les paquets n'étaient pas routés d'un ordinateur à un autre, mais étaient émis par radio. Dans ce cas, chaque ordinateur reçoit tous les paquets pour trier et choisir ceux qui lui sont destinés. Il était de ce fait devenu possible pour des ordinateurs localisés sur des îles différentes de communiquer entre eux. Après avoir analysé le fonctionnement d'Aloha, Metcalfe a été chargé par le PARC de mettre en réseau des Altos. Pour y parvenir, il a amélioré la conception d'Aloha en remplaçant la transmission du signal par l'espace hertzien par l'utilisation d'un câble. Cette modification a permis d'accroître le débit du réseau avec notamment la capacité de détecter les collisions. Ces améliorations du protocole d'Aloha sont à la source de la naissance du réseau Ethernet au PARC en 1973. En septembre 1980, le grand public a pris connaissance des spécifications de ce réseau avec la norme IEEE 802.3. Le lancement d'Ethernet 10BaseT a favorisé l'expansion des réseaux locaux dans les entreprises en 1989. À partir de ce moment, les réseaux ont adopté le protocole TCP/IP pour les communications à distance, tandis qu'Ethernet était utilisé pour les échanges au sein d'un même réseau local⁶⁷.

En 1985, l'Internet s'est imposé comme la technologie incontournable pour les chercheurs, les développeurs et d'autres communautés qui l'ont adopté comme moyen de communication quotidien. C'est cette même année que la National Science Foundation (NSF), en se basant sur le réseau ARPANET, a créé le NSFNET qui est « la dorsale Internet » des réseaux aux États-Unis⁶⁸. La NSF a alors exigé l'utilisation du TCP/IP pour le programme NSFNET. Dès 1986, Steve Wolff qui venait de prendre la tête du NSFNET a souligné la nécessité d'une infrastructure réseau qui couvre l'ensemble de la communauté académique et de recherche, ainsi que la

⁶⁶ Volle, Michel. Op. Cit.

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ Une dorsale Internet (Internet backbone) est le pilier d'un réseau informatique, son épine dorsale. Il s'agit de réseaux longue distance à haut débit qui permettent aux opérateurs Internet de se connecter à des serveurs distants et d'agir comme points de transit pour les données des clients Internet.

nécessité d'un financement indépendant du gouvernement. Cette initiative s'est accompagnée d'une politique de privatisation du NSF, qui a financé avec succès la conception de nombreux réseaux régionaux et de longue distance, permettant une connectivité d'ampleur nationale. En 1985, la NSFNET est passée de 6 nœuds avec un débit de 56 kb/s à 21 nœuds avec un débit de 45 Mbit/s en 1993⁶⁹. Parallèlement, le protocole TCP/IP est devenu le standard pour la transmission de données sur Internet⁷⁰. Cette évolution s'accompagne d'une augmentation du nombre de machines connectées aux réseaux. Environ 1 000 machines étaient connectées en 1984, 100 000 en 1989 et 3 500 000 machines réparties dans 84 pays en 1994⁷¹.

À l'initiative du vice-président des États-Unis, Albert Gore, le programme NREN (National Research and Education Network) a été créé, donnant naissance à une infrastructure de communication à haut débit de 3 milliards de bits par seconde en 1995. Simultanément, le nombre d'utilisateurs est passé d'environ 2 millions en 1989 à près de 20 millions en 1994⁷².

Dans les années 1990, l'émergence du web a marqué un tournant majeur de la révolution numérique. Le World Wide Web, créé en 1989 par Tim Berners-Lee, a vu son premier navigateur, Mosaic, apparaître en 1993. L'année 1998 a également été celle de la naissance de Google, un moteur de recherche qui a simplifié l'accès à l'information en ligne. Les travaux de Tim Berners-Lee et de Robert Cailliau entre 1989 et 1990 ont permis de développer le World Wide Web qui a contribué à la popularisation d'Internet. Initialement conçu pour répondre aux besoins des chercheurs en physique des hautes énergies dispersés à travers le monde, le web a favorisé le partage d'informations et la collaboration à distance entre scientifiques⁷³. Il est devenu l'outil d'information interactive le plus important sur Internet. Sa nature décentralisée permet à tous les internautes de créer et de publier librement leur contenu. Avec le web,

⁶⁹ La NSFNET a remplacé l'ARPANET à l'occasion de son 20e anniversaire lors d'un symposium de l'UCLA en 1989.

⁷⁰ Internet Society. « Un bref historique de l'Internet ». Internet Society, 12 mars 2021, www.internetsociety.org/fr/internet/history-internet/brief-history-internet.

⁷¹ Bezsonoff, Alexandre. « Internet, un puzzle à reconstituer : du réseau de communication restreint à l'espace d'information étendu », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1994, n° 6, p. 58-63. En ligne : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-06-0058-009> ISSN 1292-8399.

⁷² Ibidem.

⁷³ Augsburg University. « The History and Purpose of the World Wide Web ». web.augsburg.edu/~erickson/edc220/history_www.html. Consulté le 2 avril 2024.

plusieurs notions liées à l'accès au réseau telles que le navigateur, le FAI (Fournisseur d'accès à Internet), le modem, la fibre optique, l'ADSL ont été découvertes par le grand public⁷⁴.

Le World Wide Web, ou web en abrégé, est un système hypertexte fonctionnant sur Internet selon le protocole HTTP⁷⁵. Il est important de noter que l'Internet et le web ne sont pas interchangeables : l'Internet est un vaste réseau de réseaux informatiques interconnectés, tandis que le web est une application spécifique de l'Internet qui permet de consulter facilement et commodément les pages web disponibles sur différents sites à l'aide d'un navigateur.

À l'origine, l'objectif était de créer un puissant système d'information mondial sur Internet. Pour réaliser cette ambition, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau ont formulé une proposition en 1990 pour mettre en place un système de gestion de l'information. Ils ont développé le World Wide Web qui est un projet hypertexte permettant à des navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.) de visualiser un web (un ensemble de documents hypertextes formant une toile)⁷⁶.

Au début, peu de personnes avaient accès à ce service. Cependant, dès 1991, Tim Berners-Lee a lancé au CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire) son premier logiciel « WWW » incluant un navigateur en mode ligne, un logiciel pour le serveur web et une bibliothèque destinée aux développeurs⁷⁷. En août 1991, il a présenté son logiciel lors d'un groupe de discussion, ce qui a suscité un grand intérêt pour le projet à travers le monde. En décembre 1991, Paul Kunz et Louise Addis ont lancé le premier serveur web aux États-Unis. Le CERN a ensuite rendu le code source du « WWW » disponible gratuitement le 30 avril 1993.

⁷⁴ Auclert, Fabrice. « Le Web a 30 ans : les quatre grandes phases de son évolution ». Futura, 12 mars 2019, www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-web-30-ans-quatre-grandes-phases-son-evolution-75312.

⁷⁵ Le web fonctionne principalement grâce au protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et au système hypertexte. HTTP est un protocole de communication qui permet aux navigateurs de demander des ressources (pages, images, vidéos) aux serveurs, en définissant les règles de structuration des requêtes et des réponses. Le système hypertexte, quant à lui, offre une navigation non linéaire via des liens hypertexte, permettant de passer facilement d'une ressource à une autre. Ensemble, le protocole HTTP et le système hypertexte facilitent l'accès et la navigation entre les différentes ressources disponibles sur Internet.

⁷⁶ CERN. « Brève histoire du Web ». CERN, 22 avril 2022, home.cern/fr/science/computing/birth-web/short-history-web.

⁷⁷ L'adresse du premier site web mise en service est <http://info.cern.ch/>.

À la fin de l'année 1993, plus de 500 serveurs web étaient en service, et ce nombre est passé à 10 000 en 1994, avec 10 millions d'utilisateurs⁷⁸.

En 1993, le CERN et le NCSA ont collaboré pour créer le « programme Mosaic », qui a introduit une interface commune utilisant les technologies hypertexte et multimédia. Ce programme, disponible en téléchargement gratuit, a permis aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations disponibles sur les serveurs de l'Internet en cliquant simplement sur un mot ou une image, c'est le principe de l'hypertexte. Cette initiative a ensuite donné naissance à Netscape Corporation et au navigateur Netscape en 1994⁷⁹. En pratique, l'expérience de l'internaute est déterminée en fonction des évolutions du web.

En premier temps, le **web 1.0**, également connu sous le nom de web statique, s'étale de 1989 à 2004. Il était principalement axé sur la diffusion d'informations. Les utilisateurs étaient des consommateurs passifs de contenu en ligne, sans possibilité de contribution ou d'interaction. Les sites web étaient essentiellement des pages statiques avec peu d'interactivité⁸⁰.

En second temps, le **web 2.0** ou web social a couvert la période de 2000 à 2010. Il a introduit des fonctionnalités interactives et participatives qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager du contenu en ligne⁸¹. Les réseaux sociaux, les blogs, les wikis et d'autres plateformes de partage de contenu ont émergé pour offrir de nouvelles possibilités de collaboration et de création collective⁸².

En troisième temps, le **web 3.0**, souvent appelé web sémantique, s'étend des années 2010 à 2020. Il a introduit des technologies telles que le RDF, l'OWL et le SPARQL, qui permettent aux machines de comprendre et d'interpréter le contenu en ligne de manière sémantique⁸³. Ces

⁷⁸ CERN. Op. Cit.

⁷⁹ « Internet ». Larousse, www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060. Consulté le 25 septembre 2021.

⁸⁰ Ideematic. « Comment le web a transformé notre monde : L'histoire de son évolution ». Ideematic, 11 mai 2023, www.ideematic.com/actualites/2023/05/evolution-web-creation-web1-web2-web3.

⁸¹ Le terme « Web 2.0 » a été introduit pour la première fois en 2004 par Tim O'Reilly, fondateur de la société O'Reilly Media, pour décrire les évolutions majeures du World Wide Web et des technologies associées.

⁸² Quoniam, Luc, et Charles-Victor Boutet. « Web 2.0, la révolution connectique », Document numérique, vol. 11, no. 1-2, 2008, pp. 133-143.

⁸³ Le RDF (Resource Description Framework) est un modèle de données structuré et sémantique, basé sur des triplets sujet-prédicat-objet, chaque élément étant identifié par une URL unique. Cela permet de lier différentes

avancées ont permis aux machines d'analyser les données et de comprendre les relations et les significations des informations présentes sur le web. Une caractéristique clé du web 3.0 est la capacité des machines à effectuer des tâches complexes de manière autonome. Par exemple, un assistant virtuel basé sur le web 3.0 peut comprendre le contexte d'une conversation et fournir des réponses pertinentes et personnalisées. De même, les moteurs de recherche basés sur le web 3.0 peuvent fournir des résultats plus précis et pertinents en comprenant le sens des requêtes des utilisateurs⁸⁴. Le web 3.0 a révolutionné la façon dont les machines traitent et comprennent le contenu en ligne. Ce faisant, il a ouvert de nouvelles possibilités pour l'intelligence artificielle. De plus, ce stade du web est caractérisé par la généralisation de la blockchain à partir de 2007 et de l'internet des objets à partir de 2010⁸⁵.

En quatrième temps, le **web 4.0**, également connu sous le nom de web intelligent, couvre la période de 2020 à 2030. Il se distingue par l'intégration avancée de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des technologies de traitement du langage naturel et de l'internet des objets. Dans le contexte du web 4.0, ces technologies sont hautement développées et font partie intégrante du quotidien des individus. Les machines sont capables d'apprendre et de s'adapter en fonction des données et des interactions avec les utilisateurs. Ce web est marqué par le développement des objets intelligents tels que les assistants virtuels avancés, les maisons intelligentes, les voitures autonomes, les villes intelligentes et les systèmes

ressources, facilitant ainsi la navigation et la recherche d'informations. L'OWL (Web Ontology Language) sert à définir des ontologies, qui modélisent les relations entre concepts d'un domaine, enrichissant les données avec des informations contextuelles. Enfin, SPARQL est un langage de requête pour interroger les données RDF, offrant des fonctionnalités avancées pour la recherche et la manipulation des données. Ensemble, ces technologies visent à rendre le web 3.0 plus structuré, interconnecté et compréhensible par les machines.

⁸⁴ Tekdal, Mehmet & Sayginer, Şenol & Baz, Fatih. « Developments Of Web Technologies And Their Reflections To Education: A Comparative Study ». *Journal Of Educational And Instructional Studies In The World*, vol.8, 17-27. 2018. Issue: 1 ISSN: 2146-7463.

⁸⁵ Le web 3.0 peut également être considéré comme un web décentralisé car il permet de réduire la dépendance vis-à-vis des grandes plateformes et des serveurs centralisés. Dans le web 3.0, les technologies de la blockchain et de la cryptographie sont utilisées pour créer des applications décentralisées (dApps) qui fonctionnent sur un réseau pair-à-pair. Ce faisant, les données et les applications ne sont plus stockées sur des serveurs centralisés, mais plutôt sur des nœuds du réseau, ce qui rend le web plus résistant à la censure et à la manipulation. De plus, le web 3.0 permet aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs propres données. Au lieu de stocker leurs informations personnelles sur des serveurs appartenant à des entreprises, les utilisateurs peuvent les stocker de manière sécurisée sur leur propre appareil ou sur des réseaux décentralisés. Cette approche donne aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur vie privée et leur permet de décider comment leurs données sont utilisées. Nous avons abordé succinctement cet aspect dans la troisième partie de cette thèse, dans le paragraphe portant sur les perspectives du métaverse à travers l'exemple de Facebook.

d'exploitation intelligents⁸⁶. Ces objets intelligents sont capables de collecter, d'analyser et d'utiliser des données en temps réel pour offrir des services personnalisés et améliorer l'expérience utilisateur⁸⁷.

En cinquième temps, le **web 5.0** ou web télépathique, est en cours de développement depuis la fin de 2020. Il se caractérise par l'utilisation de technologies avancées telles que les robots, les avatars, les systèmes intelligents et les hologrammes. Une des principales caractéristiques du web 5.0 est l'introduction de la technologie émotionnelle ou télépathique, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les machines de manière plus intuitive et émotionnelle. Par exemple, les robots seront capables de détecter et de répondre aux émotions humaines, ce qui favorise une communication plus naturelle et empathique. En plus des robots émotionnels, le web 5.0 mettra également en avant l'intelligence artificielle. Les robots dotés de cette technologie seront capables d'apprendre et de s'adapter à leur environnement, leur permettant ainsi d'accomplir des tâches de manière autonome et de prendre des décisions en fonction des situations rencontrées⁸⁸.

⁸⁶ Tekdal, Mehmet & Sayginer, Şenol & Baz, Fatih. Op. Cit.

⁸⁷ Dans l'internet des objets, on distingue les objets connectés des objets intelligents par leurs fonctionnalités. Les objets connectés sont des dispositifs physiques reliés à Internet qui échangent des données, comme les thermostats ou montres intelligentes, principalement conçus pour collecter et transmettre des informations. En revanche, les objets intelligents, tels que les assistants vocaux ou les voitures autonomes, non seulement se connectent à Internet, mais possèdent aussi des capacités d'apprentissage et de prise de décision autonomes grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Ainsi, les objets connectés se concentrent sur la collecte de données, tandis que les objets intelligents les utilisent pour prendre des décisions et améliorer leurs performances.

⁸⁸ Tekdal, Mehmet & Sayginer, Şenol & Baz, Fatih. Op. Cit.

Tableau 2 : Les caractéristiques du web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 et web 5.0

Attributs	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0	Web 4.0	Web 5.0
Contenu principal	Pages statiques et limitées	Contenu généré par l'utilisateur	Contenu sémantique	Intelligence artificielle	Contenu télépathique et interactif
Expérience utilisateur	Passive	Interactif	Personnalisée	Adaptative	Immersive et sensorielle
Réseaux sociaux	Absents	Introduction des réseaux sociaux	Réseaux sociaux et connexion avec des objets intelligents	Réseaux sociaux avancés avec intégration totale des objets intelligents	Partage de pensées et création de communautés
Intelligence artificielle	Non	Non	Présence limitée	Importante	Très importante
Technologie principale	HTML	JavaScript, AJAX	RDF, SPARQL	Internet des objets, Big data, IA, réalité virtuelle, réalité augmentée	IA, réalité virtuelle et augmentée, hologrammes
Principaux services	Sites Web statiques, Emails	Blogs, Réseaux sociaux	Assistant personnel, recommandations personnalisées	Interaction personne-machine, objets connectés	Communication télépathique en temps réel
Interaction avec les utilisateurs	Limitée aux formulaires de contact	Commentaires, partage de contenu, évaluations	Suggestions personnalisées, services basés sur la localisation	Communication transparente, personnalisation profonde	Communication télépathique bidirectionnelle
Accessibilité	Desktop	Web et mobile	Web sémantique, applications intelligentes	Tous les appareils connectés, réalité augmentée	Technologies d'assistance pour les handicapés
Traitement des données	Collecte et stockage de données	Analyse et exploitation des données	Traitement des données sémantiques	Analyse prédictive, apprentissage automatique	Collecte et analyse des données émotionnelles
Objectif principal	Publication d'informations	Collaboration et partage de contenu	Organisation de l'information et assistance	Expérience utilisateur optimale, automatisation totale	Créer une expérience immersive et intuitive

Source : Le tableau 2 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Depuis l'émergence des intelligences artificielles génératives en 2022, le paysage du web a connu une transformation significative. Des entreprises majeures comme Google, Microsoft Edge et Opera ont intégré des technologies similaires à ChatGPT pour enrichir l'expérience utilisateur, offrir des recommandations plus personnalisées et automatiser la gestion des requêtes des internautes. Le navigateur ARC, qui a vu le jour en juillet 2023, se démarque comme l'un des navigateurs les plus novateurs de cette nouvelle ère. Il se positionne comme un concurrent sérieux de Google Chrome grâce à une expérience de navigation améliorée et à des

fonctionnalités uniques, telles qu'un chargement optimisé des pages, une sécurité renforcée et un bloqueur de publicités intégré. Développé par The Browser Company of New York, constitué d'anciens employés de grandes entreprises technologiques, Arc utilise le moteur open source Chromium pour faciliter la transition des utilisateurs de Chrome. Son interface innovante et entièrement personnalisable, avec une barre de navigation latérale, offre une meilleure organisation des onglets, tandis que la possibilité de créer des workspaces séparés et la fonction « Easel » pour des dashboards collaboratifs enrichissent l'expérience utilisateur. Arc se distingue également par sa sécurité des données, sans collecte ni revente d'informations privées, et propose des fonctionnalités comme le mode Picture-in-Picture pour visionner des vidéos dans une fenêtre flottante. En constante évolution, Arc continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la navigation⁸⁹.

Arc se distingue aussi par son intégration de l'intelligence artificielle afin de fusionner le navigateur web, le moteur de recherche et les pages web. Contrairement à Google, Arc se positionne comme une alternative offrant une expérience sans publicité, plus claire et moins commerciale sur le web. Cette nouvelle approche menace Google en s'attaquant à ses revenus publicitaires et perturbe les éditeurs de sites web en remodelant l'expérience utilisateur. Les fonctionnalités d'Arc vont au-delà de la simple recherche, car elles proposent plusieurs pages sélectionnées par l'IA et ouvertes dans des onglets différents. Par exemple, lorsqu'un utilisateur recherche une recette, Arc peut générer une page sur mesure à partir de milliers de sites web, ce qui offre une lecture plus agréable. L'arrivée des navigateurs comme Arc propose une solution face à la surcharge cognitive digitale. En effet, elle simplifie les contenus pour une meilleure expérience utilisateur. Les éditeurs de contenu se retrouvent confrontés à des questions sur la viabilité de leur modèle économique face à la prédominance des nouveaux « gatekeepers » comme Arc. La rémunération des contenus et la relation directe avec les utilisateurs sont remises en question par l'omniprésence des IA dans la navigation web. Face à ces changements, l'économie du web risque d'être bouleversée, ce qui nécessite une adaptation rapide pour survivre à cette évolution. Les acteurs du web doivent donc réfléchir à la manière

⁸⁹ Marketing digital. « Le navigateur Arc, un concurrent de taille à Google Chrome ? » Citron Noir, citronnoir.com/marketing-digital/navigateur-arc-alternative-google-chrome. Consulté le 30 mars 2024.

de s'adapter à cette nouvelle donne, en anticipant les transformations induites par des outils comme Arc⁹⁰.

La révolution numérique a connu une accélération majeure dans les années 2000 avec l'avènement des smartphones et des tablettes. L'année 2007 notamment a été marquée par la sortie du premier iPhone. Ces appareils portables ont révolutionné la manière dont les individus interagissent avec la technologie, en leur offrant un accès constant à l'information et aux services en ligne. En même temps, les réseaux sociaux ont émergé comme une nouvelle forme de communication et de partage d'informations. Des plateformes telles que Facebook, Twitter et Instagram ont permis aux individus de se connecter et de partager du contenu avec leurs amis et leur famille à travers le monde. Par ailleurs, les années 2010 ont été marquées par un tournant décisif dans la révolution numérique.

D'abord, la blockchain est une technologie de registre distribué qui a été popularisée par la création de la cryptomonnaie Bitcoin en 2008. La blockchain permet de stocker et de vérifier des transactions de manière transparente et sécurisée, sans nécessiter d'intermédiaire. Cette technologie a ouvert la voie à de nouvelles applications, telles que les contrats intelligents et les systèmes de vote électronique. La réalisation de la blockchain est le résultat de trois facteurs clés : la maturité des réseaux P2P, la croissance exponentielle de la puissance de calcul et les avancées en hachage mathématique⁹¹.

Ensuite, l'intelligence artificielle a connu un fort développement dans les années 2010. Avec l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, les algorithmes d'apprentissage ont permis aux ordinateurs d'apprendre à partir de vastes quantités de données et d'améliorer leurs performances au fil du temps⁹². Des applications de l'IA, telles que la reconnaissance vocale (Siri, Alexa), la reconnaissance d'image et le traitement du langage naturel, sont devenues courantes.

⁹⁰ Loisel, Maxime. « Le navigateur Arc va-t-il révolutionner le web ? » HyperNews, 2 février 2024, hypernews.co/arc-browser-la-prochaine-revolution-du-web-qui-menace-medias-et-google.

⁹¹ EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci. « Blockchains et Monnaies Cryptographiques, Jean-Paul Delahaye ». YouTube, 21 novembre 2017, www.youtube.com/watch?v=Uo8LOR40uG0.

⁹² Voir infra, genèse de l'intelligence artificielle.

De plus, la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) transforment l'interaction numérique et ont connu une croissance rapide au cours des années 2010. La VR, à travers des casques comme l'Oculus Rift, permet aux utilisateurs de plonger dans des environnements immersifs. En parallèle, l'AR enrichit l'expérience en superposant des éléments virtuels sur le monde réel, comme le montre l'application Pokémon Go, sans remplacer l'environnement physique.

Enfin, l'internet des objets a joué un rôle de plus en plus important dans la révolution numérique. Cette technologie permet aux objets du quotidien d'être connectés à internet et de communiquer entre eux. Cela ouvre de nouvelles possibilités en termes d'automatisation, de surveillance et de gestion des ressources. Les données issues des objets connectés ont également été les facteurs clés du développement de l'intelligence artificielle⁹³.

Le terme « révolution » est utilisé pour décrire les changements importants provoqués par les outils numériques dans presque toutes les activités humaines. Le concept « numérique », contrairement à l'analogique, se réfère à la conversion des valeurs d'un phénomène physique en données numériques, qui peuvent ensuite être traitées par des appareils informatiques tels que des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, etc., afin de rendre les informations associées compréhensibles⁹⁴.

Le terme « virtuel » a également connu une grande popularité, surtout entre les années 1980 et 2003, désignant la capacité des technologies informatiques à créer un monde parallèle distinct du monde réel⁹⁵. Cependant, de nos jours, le réel est de plus en plus représenté par le numérique, et ce dernier est de plus en plus intégré au réel à travers l'internet des objets. Par conséquent, le terme « numérique » est couramment employé pour décrire cette révolution. Il englobe toutes les avancées technologiques résultant de la révolution numérique. L'une des transformations majeures de cette révolution est qu'elle bouleverse les lois de l'information. Par rapport aux

⁹³ Voir infra, l'internet des objets : moteur de la transformation de la communication dans les révolutions industrielles contemporaines.

⁹⁴ Djindjian, François. « Archéologie, de l'analogique au numérique : évolution technique ou révolution méthodologique ? » *Nouvelles de L'archéologie*, no 146, décembre 2016, p. 6-11.
<https://doi.org/10.4000/nda.3820>.

⁹⁵ Vitali-Rosati, Marcello. *Pratiques de l'édition numérique*. e-book, Presses de l'Université de Montréal, 2014.

deux premières révolutions industrielles, les lois de l'information ne proviennent pas seulement de la production physique, mais surtout des données numériques⁹⁶.

Nous pouvons distinguer trois particularités du monde numérique. En premier lieu, le monde numérique est celui des algorithmes. Un algorithme est un ensemble d'opérations permettant d'obtenir un résultat. Les ordinateurs fonctionnent en utilisant principalement des algorithmes. Ils savent uniquement manipuler des nombres en faisant des additions, des soustractions, des comparaisons, des multiplications, etc. En deuxième lieu, les ordinateurs communiquent dans une langue spécifique à savoir le binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Ils échangent à travers des petits interrupteurs appelés les transistors. Les lettres de ces transistors, nommées bits, sont représentées par 0 quand l'interrupteur est éteint et 1 lorsque l'interrupteur est allumé. Les bits sont regroupés en paquets. Un paquet de 8 bits par exemple donne 256 combinaisons possibles. Cette approche permet de représenter numériquement les nombres, les alphabets et d'autres caractères spécifiques. À titre d'exemple, le terme web, constitué de trois lettres, s'écrit de cette façon pour un ordinateur : 01010111 01100101 01100010. En dernier lieu, le monde numérique est donc un monde divisé en de petits intervalles. Avant l'avènement du numérique, les informations étaient présentées de manière analogique, c'est-à-dire qu'elles étaient représentées de façon proportionnelle et continue par rapport à l'information originale. Par exemple, une photographie résultait directement de l'empreinte de la lumière sur une pellicule. En revanche, par rapport à l'analogique, les photographies numériques découpent les images en pixels pour les stocker de façon binaire⁹⁷.

La généralisation des produits dérivés de cette révolution numérique, notamment Internet, le web, les ordinateurs, les téléphones intelligents, le cloud computing ainsi que l'accélération de la puissance de calcul des machines, a entraîné une mutation globale dans les moyens de communication et d'accès à l'information. Ainsi, en quelques décennies, il est devenu possible de partager ses vidéos en ligne gratuitement, d'envoyer des photos partout dans le monde, d'accéder à n'importe quelle information en temps réel via un moteur de recherche, d'envoyer ou de recevoir des milliers de messages sans payer, d'utiliser un GPS pour la localisation, de commander en quelques clics n'importe quel produit ou service, ou encore de consulter et

⁹⁶ Vittori, Jean-Marc. « Le numérique, une révolution pas comme les autres ». Les Echos, 15 février 2018, www.lesechos.fr/2018/02/le-numerique-une-revolution-pas-comme-les-autres-984510.

⁹⁷ Ascoli, Stéphane D'. Comprendre la révolution de l'intelligence artificielle. e-book, First, 2020, p. 13-14.

télécharger gratuitement une multitude de films, musiques, logiciels, livres, articles ou journaux en ligne. Avec les technologies de l'information et de la communication, il est possible de communiquer partout à travers le monde en tout temps et en tout lieu de façon instantanée, de manière quasiment gratuite. Cela a contribué à la formation d'un réseau mondial qui continue à s'étendre de façon exponentielle au rythme d'évolution du numérique. Corrélativement, l'accès à l'information est devenu universel ; chacun peut accéder au web pour s'informer ou informer d'autres personnes à tout moment. Cet état de fait a suscité une véritable décentralisation dans la circulation des idées⁹⁸.

Ainsi, la révolution numérique a transformé l'énergie, la communication, l'économie et la politique. Les outils numériques ont permis l'émergence de nouveaux acteurs transnationaux qui défient la souveraineté des États. La circulation de l'information dans le cyberspace permet à ces acteurs d'opérer au-delà des limites nationales. Même si la révolution numérique a commencé avant Internet, ce dernier a intensifié son impact en reliant machines et humains, ce qui a créé le cyberspace.

Le cyberspace est la sphère où les communications et les informations sont devenues universelles. Il a profondément transformé l'espace géographique, lui ajoutant de nouvelles dimensions et le remodelant en profondeur. En effet, l'espace géographique traditionnel est principalement déterminé par la distance physique telle que les kilomètres à parcourir, le temps et le coût des déplacements, etc. Cependant, la révolution numérique a qualitativement modifié cet espace. La vitesse de circulation des informations, l'accessibilité des informations et la perméabilité des frontières étatiques sont quelques-unes des nouvelles caractéristiques apportées à l'espace géographique par l'espace numérique⁹⁹.

Depuis l'apparition du concept de cyberspace dans la nouvelle « *Burning Chrome* » de William Gibson en 1982, il a suscité à la fois fascination, réticence, intérêt et a finalement été étudié en profondeur¹⁰⁰. Nous pouvons identifier quatre définitions qui permettent de comprendre les différents aspects du cyberspace. Il s'agit de la définition du département de la

⁹⁸ Laurent, SORBIER. « Introduction. Quand la révolution numérique n'est plus virtuelle ». Esprit Presse, 2006, esprit.presse.fr/article/sorbier-laurent/introduction-quand-la-revolution-numerique-n-est-plus-virtuelle-13258.

⁹⁹ Bakis, Henry. « Le « géocyberspace » revisité ». NETCOM, no 21-3/4, Netcom Association, décembre 2007, p. 285-96. <https://doi.org/10.4000/netcom.2220>.

¹⁰⁰ Voir annexe 17 pour la biographie de William Gibson.

Défense des États-Unis, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du Centre interarmées de concepts, doctrines et expérimentations (CICDE), ainsi que d'une définition basée sur les différentes couches qui composent le cyberspace. Il convient de noter en premier lieu que le cyberspace diffère de la terre, de la mer, de l'air et de l'espace en ce sens qu'il n'est pas un espace naturel, mais plutôt un espace entièrement créé par l'homme, comme l'a souligné Laurent Murawiec en affirmant que « *le cyberspace n'a pas attendu que les hommes le découvrent, l'explorent et l'exploitent : il est une invention humaine*¹⁰¹ ». En second lieu, étant donné que cet espace est le fruit des avancées technologiques, il est en constante évolution, suivant le rythme des progrès des technologies numériques.

Selon le Département de la Défense des États-Unis, le cyberspace est un « *domaine caractérisé par l'usage de l'électronique et du spectre électromagnétique pour stocker, modifier et échanger des données via des systèmes en réseau et les structures physiques qui y sont attachées*¹⁰² ». Cette définition reste centrée sur la dimension technique du cyberspace. Elle interpelle toutefois les données numériques et les infrastructures qui permettent de les stocker et de les traiter. On retrouve également cette dimension technocentrée dans la définition proposée par l'ANSSI. Le cyberspace y est défini comme « *l'espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale d'équipements de traitement automatisé de données numérisées*¹⁰³ ». Dans cette définition, le cyberspace suppose une interconnexion mondiale, mais cette interconnexion s'opère entre des équipements automatisés qui traitent les données numérisées. Au regard de ce point de vue, la communication semble plutôt s'effectuer entre les équipements qui permettent la communication qu'entre les humains qui communiquent via ces équipements. Ces deux définitions semblent donc omettre un acteur central qu'est l'humain. À ce sujet, la définition donnée par le Centre interarmées de concepts, doctrines et expérimentations semble plus exhaustive : le cyberspace désigne « *le réseau planétaire qui relie virtuellement les activités humaines grâce à l'interconnexion des ordinateurs et permet la*

¹⁰¹ Murawiec, Laurent. *Aristotle in Cyberspace: Toward a Theory of Information Warfare*, RAND, 2001, p. 62.

¹⁰² United States. Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff. *National Military for Cyberspace Operations*, Washington, DC. 2006.

¹⁰³ ANSSI. « *Stratégie de la France pour la Défense et sécurité des systèmes d'information* », Paris, 15 février 2011.

*circulation et l'échange rapide d'informations*¹⁰⁴ ». Sans oublier la dimension technique, cette définition rappelle les activités humaines dans le cyberspace ainsi que la circulation des informations. En effet, le cyberspace n'est pas seulement le contenant, mais surtout le contenu, les idées qui y circulent et qui sont autant de facteurs de mobilisation des humains.

Le modèle en couches est une approche qui permet de représenter et de conceptualiser les différentes dimensions du cyberspace. Ce modèle a été inventé par les techniciens pour penser un objet dont plusieurs logiques sont susceptibles de s'articuler¹⁰⁵. Transposé au cyberspace, il est possible d'identifier plusieurs couches en fonction des experts. Ici, nous allons identifier trois couches qui structurent le cyberspace.

La couche physique ou matérielle est l'infrastructure physique d'Internet. Elle comprend les câbles sous-marins et terrestres, les satellites, les serveurs, les ordinateurs, les téléphones intelligents, les relais radio, les routeurs, les commutateurs, les objets connectés, etc. Cette couche est soumise à des contraintes géopolitiques du fait que les infrastructures sont situées dans l'espace géographique¹⁰⁶.

La couche logique ou immatérielle est constituée des services qui permettent la transmission des données numériques à travers la commutation des paquets au sein du réseau. Elle englobe principalement les fonctions qui facilitent la connexion des appareils à Internet, notamment le protocole TCP/IP qui sert de langage commun à tous les ordinateurs et serveurs. Ces fonctions comprennent le routage, le nommage et l'adressage. Le routage concerne les chemins empruntés par les paquets de données pour se déplacer d'un point du réseau à un autre. Le nommage consiste à identifier les machines du réseau ou les utilisateurs. L'adressage se réfère à la conversion des adresses IP, qui sont des chiffres, en mots plus faciles à retenir¹⁰⁷.

La couche sémantique ou informationnelle englobe les informations disponibles sur le web, les interactions sociales, les discussions et les échanges en temps réel entre les utilisateurs du

¹⁰⁴ CICDE. Concept d'emploi des forces, CIA 01, 15 janvier 2010.

¹⁰⁵ Volle, Michel. « A propos du modèle en couches ». Site de Michel VOLLE, 15 juin 2002, www.volle.com/opinion/couches.htm. Consulté le 5 mars 2021.

¹⁰⁶ Douzet, Frédéric. « Géopolitique du cyberspace : La cyberstratégie de l'administration Obama ». Bulletin de L'Association de Géographes Français, vol. 91, no 2, juin 2014, p. 138-49. <https://doi.org/10.4000/bagf.1837>.

¹⁰⁷ Douzet, Frédéric. « La géopolitique pour comprendre le cyberspace ». Hérodote, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 3-21. Crossref, www.cairn.info/revue-herodote-2014-1-page-3.htm.

monde entier. Elle joue un rôle essentiel dans le traitement de l'information, offrant aux utilisateurs une expérience pratique du cyberspace. La couche sémantique facilite l'accès, l'échange et la création de données, tandis que la couche logique permet une gestion efficace des données qui circulent à travers cette couche sémantique. Par conséquent, les outils de la couche logique ne seraient pas pertinents sans les données fournies par la couche sémantique¹⁰⁸.

Le cyberspace est constitué des données numériques disponibles sur Internet, ainsi que des infrastructures matérielles et logicielles qui permettent d'y accéder partout dans le monde et à tout moment¹⁰⁹. Il occupe ainsi une place centrale dans la société de l'information. Dans notre recherche, nous étudions le cyberspace au regard de la montée en puissance de l'internet des objets. L'augmentation du nombre d'objets connectés élargit la portée d'analyse du cyberspace, car plus il y a d'objets connectés, plus les données massives s'accumulent dans cet espace numérique.

Paragraphe 2 : Les révolutions industrielles contemporaines : L'essor de l'internet des objets

Les révolutions industrielles contemporaines se caractérisent par des mutations majeures. La convergence de l'énergie, de la communication et de l'économie façonne la structure des troisième et quatrième révolutions industrielles (I). L'internet des objets, incarnant cette convergence, émerge comme un moteur clé de la transformation des modes de communication au sein de ces révolutions (II).

I. La structure de la 3ème et de la 4ème révolution industrielle : La convergence de l'énergie, de la communication et de l'économie

Une révolution industrielle se produit lorsque de nouveaux systèmes énergétiques, augmentant la complexité des relations économiques, convergent avec de nouvelles technologies de communication qui aident à organiser et à gérer cette complexité. La convergence entre communication et énergie entraîne une réduction du temps et un

¹⁰⁸ Loiseau, Hugo, et Elena Waldispuehl. *Cyberspace et science politique : De la méthode au terrain, du virtuel au réel*. 2017, p. 80.

¹⁰⁹ Bloch, Laurent. « Une architecture en couches pour le cyberspace ». Site de Laurent Bloch, 13 mars 2014, www.laurentbloch.net/MySpip3/Une-architecture-en-couches-pour-le-cyberspace. Consulté le 5 mars 2021.

rétrécissement de l'espace. Cela permet la diversification et la croissance des activités économiques¹¹⁰.

La première révolution industrielle, survenue au XIXe siècle, a été le résultat de l'invention de la machine à vapeur en 1769 par James Watt, associée à la machine à imprimer. La vapeur a favorisé considérablement l'essor de l'imprimerie. Bien que Johannes Gutenberg ait posé les bases de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, c'est l'innovation de la machine à vapeur qui a véritablement propulsé cette industrie vers de nouveaux sommets. En 1814, Friedrich Koenig a mis au point la première presse à cylindre plat alimentée par vapeur, permettant d'augmenter la cadence d'impression de 300 à 1100 feuilles par heure. Cette avancée technologique a été suivie, trois décennies plus tard, par Richard March Hoe, qui a amélioré le secteur avec l'invention de la presse à rotation¹¹¹. Ces innovations ont permis à l'imprimerie à vapeur d'ouvrir la voie à une production de masse, qui a favorisé la circulation des idées et soutenu l'éducation ainsi que divers mouvements sociaux. Ce progrès a contribué à l'alphabétisation à grande échelle en Europe et en Amérique. Parallèlement, l'émergence de l'imprimerie moderne (communication des idées) a coïncidé avec le développement du chemin de fer et du train à vapeur (communication physique), ce qui a été propice aux échanges physiques. De plus, cette période a été marquée par une restructuration économique majeure, caractérisée par l'essor des usines¹¹².

La deuxième révolution industrielle du XXe siècle est le résultat de la convergence entre la communication électrique et le moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence. Cette convergence a conduit à d'importants moyens de communication tels que le train électrique et l'avion (communication physique). Par la suite, l'apparition des lignes téléphoniques, de la radio et de la télévision (communication des idées) a permis la création d'un réseau de

¹¹⁰ Rifkin, Jeremy. La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2012, p. 27-35.

¹¹¹ Blandino, G. « Cinq machines qui ont changé le monde de l'imprimerie ». Le Blog de Pixartprinting, 2022, 13 octobre, <https://www.pixartprinting.fr/blog/cinq-machines-imprimerie/>.

¹¹² Ferry, Luc. La révolution transhumaniste. e-book, Plon, 2016, p. 97-98.

communication qui a contribué à gérer la complexité des nouvelles activités économiques portées par les entreprises multinationales¹¹³.

La troisième révolution industrielle se caractérise par la convergence de l'internet des objets, des énergies renouvelables et de l'économie collaborative. Cependant, l'expression « *troisième révolution industrielle* » utilisée pour souligner la révolution à laquelle nous vivons ne fait pas l'unanimité. Certains auteurs préfèrent plutôt parler d'une « *quatrième révolution industrielle* ». Jeremy Rifkin, essayiste et prospectiviste américain, est le premier à populariser l'expression « *troisième révolution industrielle* », alors que l'économiste allemand Klaus Schwab met plutôt l'accent sur une « *quatrième révolution industrielle* ». Néanmoins, de manière générale, les deux analyses, bien qu'ayant des approches et des perspectives différentes, reposent globalement sur les mêmes technologies.

Jeremy Rifkin, auteur prolifique, est reconnu comme étant le pionnier de la troisième révolution industrielle¹¹⁴. Il a exposé les principaux piliers de cette révolution dans deux ouvrages, à savoir « *la Troisième révolution industrielle* » paru en 2011, et « *la nouvelle société du coût marginal zéro* » paru en 2014. Rifkin soutient qu'une révolution industrielle est le résultat de la convergence entre l'énergie, la communication et l'économie.

Dans son livre publié en 2011, Rifkin a présenté le système énergétique de la TRI. Selon lui, ce système repose sur cinq principes fondamentaux¹¹⁵.

- ❖ La transition vers les énergies renouvelables.
- ❖ La transformation des bâtiments à travers le monde en de petites centrales électriques capables de produire leur propre énergie.
- ❖ La mise en place de technologies de stockage telles que l'hydrogène pour stocker les énergies intermittentes et les utiliser ultérieurement.
- ❖ Le développement de réseaux intelligents de transfert d'énergie ou smart grid, inspirés du modèle décentralisé d'Internet, afin d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie.

¹¹³ Ferry, Luc. Op. Cit., p. 97-98.

¹¹⁴ Voir annexe 17 pour la biographie de Jeremy Rifkin.

¹¹⁵ Rifkin, Jeremy. *La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde.* e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2012.

- ❖ Enfin, le passage aux véhicules hybrides ou à pile à combustible qui peuvent se connecter au smart grid pour acheter ou vendre de l'énergie.

L'idée centrale de cette vision du monde repose sur la décentralisation de l'énergie¹¹⁶. En effet, les bâtiments qui génèrent leur propre énergie appartiennent à des particuliers qui peuvent ensuite partager l'excédent d'énergie dans un réseau intelligent. En revanche, le modèle traditionnel de production énergétique est centralisé, où chaque individu consomme de l'énergie et reçoit ensuite la facture à son domicile. Étant donné que les régimes énergétiques déterminent l'économie, une configuration énergétique décentralisée favorise l'émergence de l'économie collaborative.

Dans son ouvrage publié en 2014, Jeremy Rifkin a abordé la communication et l'économie dans le contexte de la troisième révolution industrielle. Selon lui, l'internet des objets est la pierre angulaire de la troisième révolution industrielle. Pour l'expliquer, il a identifié quatre internets à savoir l'internet de la communication, l'internet de l'énergie et l'internet de la logistique qui convergent tous vers l'internet des objets¹¹⁷. Un exemple concret de l'internet des objets est le smartphone, qui combine diverses fonctionnalités liées à la communication, à l'énergie, à la logistique et à la connectivité :

- Le smartphone agit en tant qu'outil de communication en offrant un accès aux applications de réseaux sociaux qui facilitent les échanges et les interactions avec autrui.
- Il stocke de l'énergie grâce à une batterie rechargeable, lui permettant d'être utilisé de manière autonome et mobile.
- Du point de vue logistique, le smartphone propose des fonctionnalités de localisation telles que le GPS, ce qui facilite l'orientation et les déplacements.
- Le smartphone est un objet connecté qui accompagne les individus lors de leurs déplacements. Il devient ainsi un outil indispensable pour l'internet des objets.

¹¹⁶ L'énergie est le moteur de toutes les activités humaines, essentielle pour produire de la lumière, de la chaleur, du mouvement, de l'information, etc. Elle se définit comme la capacité à fournir un travail ou à produire un mouvement, et se divise en différents types tels que l'énergie thermique, cinétique, électrique, chimique, nucléaire et renouvelable. Dans le cadre de la transition énergétique, l'objectif est de substituer les énergies fossiles par des sources renouvelables afin de lutter contre le changement climatique. Parallèlement, à l'ère numérique, la gestion des données, considérée comme une nouvelle forme d'énergie, révolutionne les modèles économiques en favorisant une connectivité accrue et une valorisation innovante des ressources.

¹¹⁷ Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objet, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014.

Selon Jeremy Rifkin, la décentralisation de l'internet des objets constitue l'élément clé propice à l'économie collaborative. Rifkin affirme que cette économie remet en question le capitalisme traditionnel et favorise l'émergence de communaux collaboratifs. Ce changement se traduit par un déclin de l'individu axé uniquement sur la maximisation de l'intérêt personnel au profit d'un individu orienté vers le partage, la coopération et l'empathie. Dans ce contexte, la valeur de l'usage prime sur celle de la propriété. Cette tendance se manifeste par une participation croissante à des réseaux collaboratifs tels que le crowdsourcing, l'autopartage, le covoiturage, la production avec des imprimantes 3D, etc. Rifkin souligne l'importance de la troisième révolution industrielle en tant que réponse aux défis posés par le changement climatique¹¹⁸.

Sans partager les conclusions de Rifkin concernant le déclin du capitalisme, Luc Ferry a repris à son compte les trois fondements d'une révolution industrielle. Dans son ouvrage, « *La révolution transhumaniste* », paru en 2016, il a expliqué qu'une révolution industrielle est le concours de trois facteurs liés entre eux. D'abord, de nouvelles sources d'énergie doivent émerger. Ensuite, ces énergies vont engendrer de nouveaux moyens de communication. Enfin, ces nouveaux moyens de communication conduisent à une reconfiguration de l'économie. Dans son analyse, la TRI commence avec la naissance du web (énergie) qui a donné lieu à des moyens de communication tels que les réseaux sociaux (communication des idées) et l'internet des objets (communication physique). Ces éléments constituent le fondement de l'économie collaborative¹¹⁹. Dans son ouvrage, Luc Ferry a démontré que l'économie collaborative repose sur trois piliers à savoir l'intelligence artificielle, le big data et l'internet des objets. L'auteur a insisté sur le fait que nous vivons une troisième révolution industrielle et non pas une quatrième. Pour lui, le temps qui sépare les révolutions industrielles est long. En effet, au regard de la théorie de la « destruction créatrice » formulée par Joseph Schumpeter, il y a un moment de destruction des anciens métiers et un moment de recréation de nouveaux métiers entre chaque révolution. L'autre intérêt de l'analyse de Luc Ferry est qu'il explique que l'économie collaborative et le transhumanisme convergent¹²⁰. En effet, ils partagent la même plateforme

¹¹⁸ Rifkin, Jeremy, et al. Op. Cit.

¹¹⁹ Ferry, Luc. *La révolution transhumaniste*. e-book, Plon, 2016.

¹²⁰ Selon Luc Ferry, le transhumanisme repose sur quatre piliers : le passage d'une médecine thérapeutique à une médecine de l'augmentation (enhancement), l'augmentation de la longévité humaine, la lutte contre l'inégalité génétique et le passage de l'hétéronomie à l'autonomie.

technologique de la TRI. De plus, certains acteurs de l'économie collaborative sont aussi engagés dans le transhumanisme¹²¹. L'exemple de Google est typique à ce propos¹²².

Klaus Schwab, quant à lui, a été le premier à populariser le terme « *quatrième révolution industrielle* » dans son livre publié en 2016¹²³. Il soutient que nous sommes actuellement en train de vivre cette quatrième révolution industrielle, où la capacité de production ne dépend plus seulement de l'énergie mécanique, mais est également amplifiée par l'intelligence. D'après Schwab, la troisième révolution industrielle a débuté dans les années 1960, caractérisée par l'avènement de la révolution numérique. Cette période a été marquée par l'émergence des semi-conducteurs et des ordinateurs centraux (mainframes) dans les années 1960, suivis par les ordinateurs personnels dans les années 1970 et 1980, puis par l'Internet et le web dans les années 1970 et 1990¹²⁴.

Selon Klaus Schwab, la quatrième révolution industrielle, amorcée au cours de notre siècle dans la continuité de la révolution numérique, se caractérise d'une part par l'ubiquité d'Internet, en particulier la généralisation de l'internet mobile et de l'internet des objets, et d'autre part par la maturité de l'intelligence artificielle avec les algorithmes d'apprentissage. Par rapport à la troisième révolution industrielle, les technologies numériques de la quatrième révolution industrielle sont plus complexes et plus intégrées. Cette révolution est à l'origine de l'industrie 4.0, qui fait référence aux impacts majeurs que les nouvelles technologies ont eus sur l'économie mondiale en permettant une coordination de la production entre les systèmes virtuels et physiques. C'est le cas, par exemple, de l'usine intelligente. La quatrième révolution industrielle est également à la base d'une vague de plusieurs technologies telles que les NBIC, les énergies renouvelables, les véhicules autonomes, la robotique, l'informatique quantique, la blockchain, les imprimantes 3D, et bien d'autres. La particularité de cette révolution est que ces technologies sont convergentes et interagissent simultanément dans les domaines physique, numérique et biologique¹²⁵.

¹²¹ Ferry, Luc. Op. Cit.

¹²² Voir infra, la superpuissance numérique de Google.

¹²³ Voir annexe 17 pour la biographie de klaus Schwab.

¹²⁴ Schwab, Klaus. La quatrième révolution industrielle. e-book, DUNOD, 2017.

¹²⁵ Ibidem.

En outre, la quatrième révolution industrielle se distingue par sa rapidité exceptionnelle, se déployant à une vitesse exponentielle et non linéaire. Grâce à l'interconnexion mondiale et à la convergence des technologies, chaque nouvelle avancée technologique engendre de nouvelles innovations. Cette révolution industrielle se caractérise également par son ampleur, sa profondeur et son impact considérable. En prenant ses racines dans la révolution numérique, elle bouleverse l'ensemble des activités humaines et transforme la société dans son intégralité¹²⁶.

La classification actuelle de l'ère industrielle suscite donc des débats. Certains, comme Rifkin et Luc Ferry, y voient une continuité de la troisième révolution industrielle, marquée par l'informatique et l'automatisation, et suggèrent que l'adaptation à ces innovations est toujours en cours. La notion de « destruction créatrice » de Schumpeter renforce cette idée. En effet, elle implique des changements économiques et d'emploi en phase avec la troisième révolution.

D'autres experts, comme Klaus Schwab, évoquent une quatrième révolution industrielle, distincte par la vitesse et l'interconnexion des technologies telles que l'internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle. Cette phase transforme les systèmes économiques et sociaux et dépasse les attentes de la précédente révolution. Les enjeux de régulation et d'éthique se posent pour garantir une distribution équitable des bénéfices et la gestion des risques associés. Les cycles d'innovation se raccourcissent également en raison de la mondialisation et de l'interconnexion des marchés qui ont permis une diffusion rapide des technologies.

II. L'internet des objets : Moteur de la transformation de la communication dans les révolutions industrielles contemporaines

Cette étude soutient que nous sommes en pleine troisième révolution industrielle, en transition vers la quatrième. Le système énergétique de ces révolutions industrielles repose sur le web, le big data, la puissance de calcul et les énergies renouvelables. Ces avancées ont réduit les distances et le temps, tout en favorisant l'émergence de nouveaux moyens de communication pour gérer la complexité économique qui en découle. Ces moyens se divisent en deux catégories : la communication des idées via les outils du web 2.0, et la communication physique, à travers l'internet des objets. Ces éléments entraînent la convergence de quatre

¹²⁶ Schwab, Klaus. Op. Cit.

internets interdépendants : ceux de la communication, de l'énergie, de la logistique, qui se rejoignent dans l'internet des objets¹²⁷.

D'abord, l'internet de la communication est monopolisé par les GAFAM. Cet internet inclut divers réseaux sociaux et les plateformes de l'économie collaborative calquées sur Uber, Airbnb, Blablacar, etc. Ces plateformes peuvent fournir des prestations payantes pour les clients (Amazon, Alibaba, Uber, Airbnb, Blablacar, etc.) ou des prestations gratuites pour les utilisateurs (Google, Facebook, Twitter, etc.). Dans ce cas précis, les plateformes utilisent les données de navigation des internautes pour les revendre aux entreprises à des fins de ciblage publicitaire¹²⁸.

Ensuite, l'internet de l'énergie repose sur une combinaison de l'internet, des énergies renouvelables et des technologies de stockage de l'énergie telles que l'hydrogène. Ainsi, les énergies renouvelables intermittentes (comme le solaire et l'éolien) doivent être combinées à des énergies renouvelables permanentes (comme l'hydroélectricité, la biomasse et la géothermie) dans le cadre d'un mix énergétique¹²⁹. Par ailleurs, des réseaux intelligents de distribution d'énergie interconnectés dans un réseau semblable à l'Internet (Enernet) devraient assurer la diffusion, le partage et la distribution de l'énergie entre les particuliers et les entreprises. Cette économie du partage de l'énergie se traduit par une démocratisation énergétique¹³⁰. L'Internet de l'énergie repose selon Gartner sur quatre piliers qui sont la décarbonisation, la digitalisation, la décentralisation et la démocratisation¹³¹.

¹²⁷ Ferry, Luc. *La révolution transhumaniste*. e-book, Plon, 2016, p. 101-104.

¹²⁸ *Ibidem.*, p. 101-104.

¹²⁹ Le navire Energy Observer illustre l'utilisation de l'hydrogène dans un mix énergétique pour atteindre l'autonomie. Lancé en 2017, ce catamaran expérimental, propulsé uniquement par des énergies renouvelables, est le premier navire autonome en énergie, naviguant sans émissions de carbone ni pollution sonore. Initialement construit en 1983 pour la Coupe de l'America, il a été transformé en laboratoire flottant pour tester des technologies d'énergie propre. Équipé de panneaux solaires, d'éoliennes, de turbines hydrauliques et de piles à hydrogène, il produit et stocke son électricité, naviguant sans se connecter au réseau. Il dispose également de systèmes de purification de l'eau de mer pour produire de l'eau potable et d'un système de traitement des déchets, garantissant son autonomie totale.

¹³⁰ Joel de Rosnay. « Vers un Internet de l'énergie, Enernet ». YouTube, téléchargé par Joel de Rosnay, 21 décembre 2019, www.youtube.com/watch?v=V7IAP-hTWbw&ab_channel=JoeldeRosnay.

¹³¹ « Internet de l'énergie - définition ». INTERNET DE L'ENERGIE, www.internetdelenergie.com. Consulté le 19 novembre 2021.

En outre, l'internet de la logistique est axé sur les enjeux de mobilité. Son objectif est d'optimiser l'utilisation des véhicules en s'appuyant sur le modèle de l'internet de la communication, afin de créer un internet physique. Cette évolution vise à favoriser l'harmonisation et la standardisation de la mobilité à l'échelle mondiale¹³².

Enfin, l'internet des objets combine l'internet de la communication, l'internet de l'énergie et l'internet de la logistique. Il représente l'interconnexion entre l'internet, les objets et les environnements physiques¹³³.

Depuis 2009-2010, l'internet des objets a connu une croissance fulgurante, marquée par une augmentation du nombre d'objets connectés, l'organisation des premières conférences et un vif intérêt de la part des chercheurs, journalistes, industriels, entrepreneurs, investisseurs, et autres acteurs impliqués¹³⁴.

L'internet des objets regroupe tous les objets physiques connectés à Internet et dotés d'une identité numérique, leur permettant de communiquer entre eux. Il repose sur l'identification des objets par le biais de technologies sans fil telles que le Wi-Fi, le Bluetooth ou les puces RFID. L'IoT englobe les technologies et infrastructures permettant aux objets de fonctionner via une connexion Internet, et de les contrôler à distance à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette¹³⁵.

À l'heure actuelle, les objets connectés se trouvent dans les personnes, les animaux, les édifices, les bureaux, les avions, les véhicules, les montres, les réfrigérateurs, les machines à laver, les fruits, les légumes, les caméras de surveillance, les parcs, et bien d'autres encore. Leur

¹³² Ferry, Luc. Op. Cit., p. 103.

¹³³ Voir supra, la structure de la 3ème et de la 4ème révolution industrielle : la convergence de l'énergie, de la communication et de l'économie.

¹³⁴ Bouchereau, Aymeric. Les objets connectés au service de l'apprentissage. 2020. Université Bourgogne-Franche-Comté, thèse de doctorat, p. 103.

¹³⁵ Ben Hamida, Karim. « Cyborg vs Inforg : quel modèle d'évolution humaine dans la société de l'information ? », Sociétés, vol. 131, no. 1, 2016, pp. 87-95.

potentiel est immense. Ils peuvent contribuer à la prévention des tremblements de terre, du cancer, de la criminalité, et bien d'autres enjeux¹³⁶.

Tableau 3 : Illustration d'objets connectés classés par catégorie

Catégorie	Exemples d'objets connectés
Santé et bien-être	Montres connectées, tensiomètres connectés, thermomètres connectés
Domotique	Ampoules connectées, thermostats intelligents, caméras de surveillance connectées
Sport et fitness	Capteurs d'activité, vélos connectés, balances connectées, coachs sportifs virtuels
Automobile	Voitures connectées, systèmes de navigation GPS, capteurs de stationnement
Sécurité	Systèmes d'alarme connectés, serrures intelligentes, détecteurs de fumée connectés
Environnement	Capteurs de qualité de l'air, stations météorologiques connectées, systèmes d'irrigation intelligents
Loisirs et divertissement	Casques de réalité virtuelle, drones connectés, enceintes intelligentes, consoles de jeux
Animaux de compagnie	Colliers connectés, distributeurs de nourriture connectés, caméras de surveillance pour animaux
Industrie	Capteurs de température, machines connectées, systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement
Agriculture	Capteurs d'humidité du sol, drones agricoles, systèmes d'irrigation intelligents

Source : Le tableau 3 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Entre 2015 et 2025, 150 milliards d'objets de natures diverses devraient être connectés à Internet¹³⁷. Ces objets connectés génèrent une quantité de données considérable, bien plus importante que celles provenant des individus.

Les infrastructures mises en place dans le fonctionnement de l'internet des objets ont pour fonction d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de créer une liaison entre le monde virtuel et les objets physiques¹³⁸. La principale caractéristique de

¹³⁶ Ferry, Luc. Op. Cit., p. 127.

¹³⁷ Helbing, Dirk. « Society: Build Digital Democracy ». Nature, 2 novembre 2015, www.nature.com/articles/527033a?error=cookies_not_supported&code=7b7e8a24-20c1-44e1-978d-a8228f628e6e.

¹³⁸ L'internet des objets a émergé dans les années 1980 avec des recherches sur la connexion d'objets physiques à des réseaux informatiques. Le terme « internet des objets » a été popularisé en 1999 par Kevin Ashton,

l'IoT est l'interopérabilité, permettant de modifier le comportement d'un objet en fonction des autres objets. Chaque objet connecté possède une adresse IP qui permet à un ordinateur, un smartphone ou une tablette de l'identifier et de le contrôler. Un canal de communication tel que le Wi-Fi, le Bluetooth ou une puce RFID, est utilisé pour envoyer des instructions entre les objets connectés¹³⁹.

Les objets sont dotés de puces et de capteurs embarqués qui leur permettent de se connecter à Internet et d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. La principale utilité des objets connectés est la collecte de données. À titre d'exemple, une montre connectée permet de compter les pas de celui qui la porte ou de mesurer son rythme cardiaque. De même, les capteurs intégrés à une machine peuvent détecter ses défaillances ou évaluer ses performances¹⁴⁰. Les capteurs peuvent également être utilisés pour surveiller le comportement et la santé des animaux. En installant par exemple des capteurs sur le bétail, des données sur sa santé peuvent être obtenues de n'importe où en temps réel. Ces données sont transmises par l'intermédiaire d'un réseau mobile. Selon les experts, tous les objets vont pouvoir être connectés à Internet. Par conséquent, l'omniprésence des capteurs pourrait aider à mieux percevoir l'environnement¹⁴¹. En effet, l'internet des objets dissipe plus ou moins la frontière entre l'environnement bâti et l'environnement naturel, selon les termes de Rifkin : « *L'internet des objets insère l'environnement bâti et l'environnement naturel au sein d'un réseau fonctionnel cohérent : il permet à tous les humains et à tous les objets de communiquer entre eux pour chercher des synergies et il facilite ces interconnexions en vue d'optimiser l'efficacité de la société tout en assurant le bien-être global de la planète*¹⁴². »

coïncidant avec le développement des technologies sans fil. L'évolution de l'IPv6 et l'amélioration du Bluetooth et du Wi-Fi ont favorisé cette connectivité. Dans les années 2010, l'IoT a gagné en notoriété avec l'arrivée d'appareils intelligents tels que les montres connectées, thermostats intelligents et assistants vocaux, permettant des interactions entre objets connectés.

¹³⁹ Futura, La Rédaction de. « Internet des objets : qu'est-ce que c'est ? » Futura, www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-objets-15158. Consulté le 21 mai 2022.

¹⁴⁰ L, Bastien. « IoT et Big Data : comprendre la relation entre ces deux technologies ». LeBigData.fr, 30 août 2019, www.lebigdata.fr/iot-big-data.

¹⁴¹ Schwab, Klaus. La quatrième révolution industrielle. e-book, DUNOD, 2017, p. 130.

¹⁴² Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objet, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014, p. 28.

Toutefois, les objets connectés suscitent deux risques majeurs. D'un côté, ils peuvent servir à faire de la cybersurveillance à grande échelle. D'un autre côté, les objets connectés posent des défis sécuritaires importants en cybersécurité. En effet, les systèmes informatiques sont constamment ciblés par les hackers. Cependant, ces systèmes stockent des informations critiques directement liées aux objets connectés. Par conséquent, les cybercriminels pourraient par exemple prendre le contrôle d'une ville intelligente en piratant ses systèmes informatiques. Les cybercriminels s'attaquent aussi aux objets connectés des entreprises. D'ailleurs, les malwares IoT sont en augmentation. À ce sujet, le Botnet IoT a vu le jour en 2016 et a suscité de nombreuses inquiétudes. Des pirates informatiques ont réussi à prendre le contrôle d'un grand nombre de dispositifs pour déstabiliser la sécurité des systèmes. Par exemple, le fournisseur DNS Dyn a été la cible d'une attaque DDOS qui a considérablement mis à mal pendant quelques semaines d'importantes plateformes web. Les ransomwares IoT deviennent aussi de plus en plus fréquents¹⁴³.

Paragraphe 3 : Les technologies du big data : Collecte, stockage, transmission et traitement des données numériques

Le big data renvoie à la collecte et à l'analyse de grandes quantités de données pour en tirer des informations, tandis que l'open data désigne la mise à disposition publique de données pour une utilisation libre et transparente (I). La révolution du big data est marquée par la collecte (II), le stockage (III), la transmission (IV) et le traitement des données (V).

I. Big data : Définition et différences avec l'open data

Selon Gartner, le big data se réfère à un ensemble de données numériques qui présentent une grande variété, arrivent en quantités croissantes et circulent rapidement, qui nécessitent des méthodes de traitement de l'information rentables et innovantes afin d'optimiser la compréhension, la prise de décision et l'automatisation des processus¹⁴⁴. Ces données sont si volumineuses qu'elles ne peuvent pas être traitées par les méthodes statistiques traditionnelles ou les outils classiques d'analyse de données. Pour leur donner de la valeur, il est nécessaire d'utiliser des technologies spécifiques, notamment des outils analytiques et de modélisation des

¹⁴³ L, Bastien. « IoT et Big Data : comprendre la relation entre ces deux technologies ». LeBigData.fr, 30 août 2019, www.lebigdata.fr/iot-big-data.

¹⁴⁴ « Definition of Big Data - Gartner Information Technology Glossary ». Gartner, www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data. Consulté le 6 mars 2021.

données. De plus, ces données sont trop massives pour être stockées par les outils de stockage traditionnels¹⁴⁵. Les données numériques explosent avec l'avènement de l'internet des objets, à travers lequel les données n'émanent plus uniquement des individus connectés, mais aussi des objets connectés. Le terme du big data est souvent expliqué à travers les « 6 V ».

En premier point, le **volume** décrit la quantité de données générées et collectées. L'émergence des technologies numériques a entraîné une production et une accumulation quotidiennes d'une quantité considérable de données. Le big data est produit à partir de l'internet mobile, des réseaux sociaux, du visionnage de vidéos sur des plateformes telles que YouTube et Netflix, des plateformes d'économie collaborative et surtout de l'internet des objets¹⁴⁶. L'exploitation de ces énormes volumes de données nécessite des outils et des technologies spécifiques pour les stocker, les traiter et les analyser efficacement.

Selon les estimations de 2016, les activités en ligne suivantes sont enregistrées chaque minute : 347 222 tweets sur Twitter, 20,8 millions de messages envoyés via WhatsApp, 2,4 millions de recherches effectuées sur Google, 150 millions d'e-mails envoyés, 1389 demandes de courses traitées par Uber, un chiffre d'affaires de 203 596 dollars réalisé par Amazon, 51 000 applications téléchargées sur Apple App Store, 2,78 millions de vidéos visionnés sur YouTube, 972 222 swipes effectués sur Tinder et 701 389 connexions réalisées sur Facebook¹⁴⁷.

L'internet des objets a engendré une quantité impressionnante de données provenant de capteurs. En 2018, environ 22 milliards d'objets étaient connectés à Internet, et les prévisions indiquent qu'il y en aura 50 milliards dans le monde d'ici 2030¹⁴⁸. Ces objets génèrent davantage d'informations. En effet, la quantité des données produites quotidiennement a atteint des chiffres considérables et augmente de manière exponentielle. En 2010, tous les deux jours, environ 5 exaoctets (5 milliards de milliards d'octets) d'informations ont été générés, ce qui

¹⁴⁵ Schmitt, Eglantine. Eglantine. Explorer, visualiser, décider : un paradigme méthodologique pour la production de connaissances à partir des big data. 2018. Université de technologie de Compiègne, thèse de doctorat, p. 25.

¹⁴⁶ Cazals, François et Chantal Cazals. Intelligence Artificielle : L'intelligence amplifiée par la technologie. e-book, DE BOECK SUP, 2019, p. 29-35.

¹⁴⁷ Excelacom. « 2016 Update : What Happens in One Internet Minute? » 29 février 2016, www.excelacom.com/resources/insights/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute.html.

¹⁴⁸ Statista. « IoT Connected Devices Worldwide 2030 ». Statista, 22 janvier 2021, www.statista.com/statistics/802690/worldwide-connected-devices-by-access-technology.

équivalent à la quantité d'informations produites entre le début de la civilisation humaine et 2003¹⁴⁹. En 2011, ce chiffre a grimpé à 1,8 zettaoctet (1,8 mille milliards de milliards d'octets) de données qui ont été créées selon une étude réalisée par l'IDC¹⁵⁰. La quantité d'informations produites a été multipliée par près de 20 entre 2010 et 2020. Le volume des données numériques avoisinait 50 zettaoctets (50 mille milliards de milliards d'octets) en 2020. Selon les estimations, d'ici 2035, les données générées à travers le monde pourraient atteindre la stupéfiante quantité de 2000 zettaoctets¹⁵¹.

En second point, la **variété** se réfère à la diversité des types et des formats de données. Les données du big data peuvent être structurées (par exemple, des bases de données relationnelles), semi-structurées (par exemple, des fichiers XML) ou non structurées (par exemple, des e-mails, des vidéos, des images, des tweets). La diversité des données pose des défis supplémentaires pour les analystes et les entreprises, car différents types de données nécessitent souvent des approches d'analyse spécifiques¹⁵².

En troisième point, la **vitesse** fait référence à la rapidité par laquelle les données sont produites, renouvelées, récoltées, analysées et traitées en temps réel¹⁵³. Dans le contexte du big data, les données sont générées à un rythme très rapide. Par exemple, des millions de tweets sont publiés à chaque instant, des milliers de transactions bancaires sont effectuées chaque seconde, des milliards de capteurs peuvent enregistrer des données instantanément, etc. Il est nécessaire de pouvoir exploiter ces données en temps réel afin d'en extraire des informations pertinentes.

En quatrième point, la **véracité** met en avant l'importance de la fiabilité, de la validité et de la qualité des données¹⁵⁴. Avec l'augmentation du volume et de la variété des sources de

¹⁴⁹ Babinet, Gilles et Erik Orsenna. *Big Data, penser l'homme et le monde autrement*. e-book, Le Passeur, 2016, p. 21.

¹⁵⁰ Ibidem., p. 22.

¹⁵¹ Gaudiaut, Tristan. « Le Big Bang du Big Data ». Statista Infographies, 30 juillet 2020, fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-quantite-donnees-numeriques-creees-dans-le-monde.

¹⁵² Ibidem.

¹⁵³ Bourany, Thomas. « Les 5V du big data ». *Regards croisés sur l'économie*, vol. n°23, no 2, 2018, p. 27-31. Crossref, www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2018-2-page-27.html.

¹⁵⁴ Ibidem.

données, il devient essentiel de s'assurer de la fiabilité des données. Les données peuvent être erronées, incomplètes ou même trompeuses. La véracité du big data implique des processus de nettoyage, de validation et de vérification des données pour garantir leur qualité avant de les utiliser pour une analyse ou une prise de décision.

En cinquième point, la **valeur** souligne l'importance et l'utilité que les données peuvent apporter lorsqu'elles sont analysées et exploitées¹⁵⁵. Le big data ne consiste pas seulement à collecter des données massives, mais aussi à pouvoir identifier, extraire et exploiter des informations précieuses cachées dans ces données. L'objectif est de transformer ces informations en connaissances exploitables qui peuvent aider à prendre de meilleures décisions, à améliorer les opérations commerciales, à augmenter l'efficacité, à innover, à offrir une meilleure expérience client, etc.

En dernier point, la **visualisation** des données est un aspect important de l'analyse des données massives. Elle consiste à représenter graphiquement des données volumineuses pour les rendre plus accessibles et compréhensibles. Cette technique permet de résumer et de présenter des tendances, des modèles et des relations complexes dans les données d'une manière claire et convaincante. La visualisation aide les utilisateurs à explorer et à comprendre facilement les données massives, ce qui facilite la prise de décisions basées sur les informations obtenues¹⁵⁶.

Certains penseurs considèrent le big data comme une nouvelle révolution industrielle comparable à l'invention de la vapeur au XVIIIe siècle ainsi que de l'électricité et du moteur à explosion au XIXe siècle. Cependant, les données ne sont utiles que si elles peuvent être exploitées. La capacité de traitement des données confère un pouvoir considérable dans une société de l'information où les individus sont constamment connectés et où toutes leurs activités laissent des traces sur Internet. Cependant, il est important de faire la distinction entre le big data (données massives) et l'open data (données ouvertes).

¹⁵⁵ Voir infra, la valeur technologique et économique du big data à l'échelle mondiale.

¹⁵⁶ « Visualisation de données : définition et guide pratique ». Talend - A Leader in Data Integration & Data Integrity, www.talend.com/fr/resources/visualisation-donnees/#:%7E:text=La%20visualisation. Consulté le 10 juin 2022.

Contrairement aux mégadonnées qui nécessitent des compétences et outils spécifiques pour être exploitées, les données ouvertes sont accessibles au public et peuvent être utilisées et réutilisées sans restriction. Les données ouvertes sont de ce fait le domaine des savoirs humains dans le cyberspace, car tout le monde peut y accéder, utiliser et partager. L'open data englobe les données numériques provenant tant du secteur public que privé, et qui sont accessibles à tous. Ainsi, leur diffusion suit un processus et une licence ouverte afin de les rendre disponibles, accessibles et réutilisables. Ces caractéristiques favorisent l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de combiner librement différents ensembles de données pour faire fonctionner différents composants ensemble¹⁵⁷.

Les données ouvertes sont des ressources précieuses. La collecte de données par les gouvernements et leur publication sur des plateformes en ligne permettent aux entreprises et aux individus d'accéder à des informations qui leur sont utiles pour rationaliser leurs activités. L'ouverture des données gouvernementales donne aux citoyens la possibilité de suivre et de comprendre les activités du gouvernement, ce qui favorise la transparence de l'action publique et est nécessaire à tout contrôle gouvernemental. L'accès aux données permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits et services. En effet, les données sont un facteur clé d'innovation à l'ère numérique. De plus, l'ouverture des données publiques contribue également à optimiser les prises de décision quotidiennes des citoyens¹⁵⁸.

Il existe plusieurs applications de données ouvertes. Par exemple, en matière de transparence, le projet britannique « Where does my money go » permet aux citoyens de contrôler la façon dont l'État dépense l'argent des contribuables. Le site web « folketsting.dk » permet aux danois de suivre les activités parlementaires. Le site web marocain « data.gov.ma » donne accès au même emplacement, à un ensemble de données publiques du Maroc, accessible depuis plusieurs sites et provenant de plusieurs sources. Aux Pays-Bas, le service « vervuilingsalarm.nl » alerte les citoyens par message lorsque la qualité de l'air n'est pas bonne dans un quartier. De plus, des services comme Google traduction font usage des myriades de documents de l'UE traduits dans toutes les langues européennes pour améliorer la qualité des

¹⁵⁷ Babinet, Gilles et Erik Orsenna. *Big Data, penser l'homme et le monde autrement*. e-book, Le Passeur, 2016, p. 257.

¹⁵⁸ Goëta, Samuel, et Clément Mabi. « L'open data peut-il (encore) servir les citoyens ? », *Mouvements*, vol. 79, no. 3, 2014, p. 81-91.

algorithmes de traduction¹⁵⁹. Ces différentes considérations ont suscité des débats économiques sur la valorisation des données ouvertes. Selon le rapport McKinsey (2013), la valeur annuelle des données ouvertes se situe entre 3 220 et 5 290 milliards de dollars¹⁶⁰.

L'ouverture des données a suscité plusieurs implications. Antoine Courmont, enseignant-chercheur à Science Po, a analysé les données sous divers angles techniques, sociaux et politiques pour comprendre les différentes manières dont les données ouvertes recomposent la gouvernance urbaine. Il affirme que les données sont politiques parce qu'elles forment une représentation du monde qui peut conditionner le comportement des acteurs. Les données proviennent également de la représentation du monde des différents acteurs. De ce fait, la circulation des données ouvertes peut restructurer les relations du pouvoir et participer à la création d'une capacité d'action collective au-delà du cadre des institutions publiques¹⁶¹.

Les données ouvertes soulèvent plusieurs questions, dont des questions de nature démocratique, notamment la capacité des citoyens à exercer un contrôle démocratique accru et à agir collectivement. De manière générale, les données ouvertes font partie des données massives, leur conférant plus de volume et d'importance. Par exemple, Google, qui est un acteur central des mégadonnées en étant capable de collecter des données provenant de partout, utilise aussi les données ouvertes pour optimiser l'efficacité de ses services.

II. La collecte des données : La révolution de l'internet des objets

De nos jours, d'énormes quantités de données sont collectées quotidiennement. Les données peuvent être recueillies automatiquement à travers des capteurs, divers objets connectés, des sismographes, des radiotélescopes, des moniteurs de fréquence cardiaque, des caméras, des microphones, etc. Elles peuvent également être recueillies manuellement, de manière distribuée par crowdsourcing¹⁶². Par la suite, des techniques et méthodes sont utilisées

¹⁵⁹ L, Bastien. « Open Data définition : qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? » LeBigData.fr, 5 novembre 2019, www.lebigdata.fr/open-data-definition.

¹⁶⁰ Benyayer, Louis-David, et Simon Chignard. « Focus - Les enjeux économiques de l'ouverture des données : pas de marché, pas de valeur », *Informations sociales*, vol. 191, no. 5, 2015, p. 36-39.

¹⁶¹ Courmont, Antoine. *Quand la donnée arrive en ville*. Presses Universitaires de Grenoble, 2021.

¹⁶² Le crowdsourcing est une méthode de production ou de résolution de problèmes qui mobilise un grand nombre de personnes en ligne pour contribuer à un projet. Il exploite l'intelligence collective pour rassembler des idées, des connaissances, des ressources ou des financements en vue d'un objectif commun. Ses formes incluent le financement participatif (crowdfunding), la création collaborative de contenu (wikis), la résolution de

pour compiler automatiquement ces données. Ainsi, les acteurs du big data collectent tous les tweets envoyés sur les sites de microblogging, toutes les requêtes envoyées aux moteurs de recherche lors de la navigation sur le web, et toutes les annotations et commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Les logiciels tels que Waze enregistrent systématiquement nos déplacements et nos vitesses instantanées, puis centralisent ces informations afin de faciliter la gestion du trafic routier et de proposer les meilleurs itinéraires à chaque utilisateur. Dans un avenir proche, il sera également possible de connecter des paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle ou la glycémie à une montre ou un bracelet pour un enregistrement continu de ces données. Ces informations seront ensuite transmises à une agence chargée de surveiller notre santé¹⁶³. L'ensemble de ces données collectées constitue ce que l'on appelle le big data.

problèmes (crowdsolving), la collecte de données (crowddata) et la conception de produits (crowddesign). Cette approche permet d'obtenir des résultats plus rapides, moins coûteux et plus créatifs, et est utilisée dans divers domaines comme l'innovation, la recherche scientifique, le développement de logiciels, le marketing et la traduction.

¹⁶³ Ganascia, Jean-Gabriel. Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? e-book, SEUIL, 2017, p. 46.

Tableau 4 : Les moyens de collecte des données à l'ère du big data

Moyens	Description	Avantages	Inconvénients
Capteurs et IoT (Internet des objets)	Utilisation de capteurs pour collecter des données en temps réel à partir d'objets connectés	<ul style="list-style-type: none"> - Permet de collecter des données en continu et en temps réel - Peut fournir des informations précises et détaillées 	<ul style="list-style-type: none"> - Nécessite des investissements en équipements et en infrastructure - Peut soulever des problèmes de confidentialité et de sécurité des données
Réseaux sociaux	Collecte de données à partir des interactions et des activités sur les réseaux sociaux	<ul style="list-style-type: none"> - Permet de comprendre les opinions, les comportements et les tendances des utilisateurs - Peut fournir des données en temps réel 	<ul style="list-style-type: none"> - Les données peuvent être biaisées ou non représentatives de la population générale - Les problèmes de confidentialité peuvent se poser
Surveys (enquêtes)	Collecte de données à partir de questionnaires ou d'entretiens	<ul style="list-style-type: none"> - Permet d'obtenir des informations spécifiques et détaillées - Peut être adapté aux besoins spécifiques de l'étude 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut être coûteux et chronophage - Les réponses peuvent être biaisées ou inexactes
Web scraping	Extraction automatique de données à partir de sites web	<ul style="list-style-type: none"> - Permet de collecter de grandes quantités de données rapidement - Peut être utilisé pour surveiller les activités en ligne 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut être illégal ou contre les conditions d'utilisation des sites web - Les données collectées peuvent être incomplètes ou inexactes
Données transactionnelles	Collecte de données à partir des transactions commerciales, des achats en ligne, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Fournit des informations sur les habitudes d'achat et les préférences des consommateurs - Peut être utilisé pour la personnalisation des offres 	<ul style="list-style-type: none"> - Les données peuvent être limitées à des transactions spécifiques - Les problèmes de confidentialité peuvent se poser
Données gouvernementales	Collecte de données à partir des sources gouvernementales, telles que les recensements ou les données administratives	<ul style="list-style-type: none"> - Fournit des informations démographiques et socio-économiques - Peut être utilisé pour l'analyse des politiques publiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Les données peuvent être limitées à certaines régions ou périodes - Les problèmes de confidentialité peuvent se poser

Source : Le tableau 4 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Le big data et l'internet des objets sont donc étroitement liés, car de plus en plus d'objets connectés à Internet génèrent d'énormes quantités de données. L'analyse de ces données permet de dégager des tendances et de construire des informations utiles pour divers objectifs¹⁶⁴. Le principal avantage du big data réside dans sa capacité à générer des informations précieuses. Les outils analytiques et l'intelligence artificielle permettent de traiter et d'analyser en temps réel les masses de données provenant de l'internet des objets, afin d'en extraire des connaissances exploitables.

Quelques exemples concrets aident à comprendre la relation entre les mégadonnées et l'internet des objets. Par exemple, les entreprises de transport peuvent utiliser les données issues des capteurs ainsi que les outils d'analyse du big data pour optimiser la rentabilité, l'efficacité et l'efficacé. Aussi, les véhicules de livraison embarquent des capteurs permettant de donner des informations précises sur le véhicule, telles que l'état du moteur, le nombre d'arrêts, le nombre de kilomètres, la vitesse du déplacement, etc. C'est ainsi que l'UPS (United Parcel Service) utilise les mégadonnées pour demeurer informé sur la situation des 60 000 véhicules à sa disposition. Cette entreprise a embarqué des capteurs sur ses véhicules, qui permettent de surveiller toutes leurs pièces en vue de déterminer d'éventuels signes de dysfonctionnements ou d'usure. Cela permet ainsi de remplacer les pièces avant qu'une panne onéreuse ne se produise¹⁶⁵.

Dans le secteur agricole, ces deux technologies jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Des capteurs peuvent être placés dans les champs afin de mesurer le niveau d'humidité. Les données collectées sont ensuite transmises à un système central. Il devient ainsi possible de déterminer avec précision le moment optimal où les cultures atteignent leur niveau d'humidité idéal¹⁶⁶. À ce sujet, il est important de préciser que la principale fonction des capteurs est la collecte des données. Les données collectées sont transmises à une plateforme connectée au

¹⁶⁴ L, Bastien. « IoT et Big Data : comprendre la relation entre ces deux technologies ». LeBigData.fr, 30 août 2019, www.lebigdata.fr/iot-big-data.

¹⁶⁵ Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objet, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. Les Liens Qui Libèrent, 2014, p. 27.

¹⁶⁶ Ibidem.

cloud, qui les stocke et les analyse. Il est également possible d'implémenter des algorithmes déjà entraînés sur les objets, ce qui permet de recevoir des données à peu près traitées¹⁶⁷.

III. Le stockage des données : Datacenters et cloud computing

Le cloud computing repose sur l'utilisation des datacenters, qui sont des infrastructures physiques chargées d'héberger et de gérer les serveurs, le stockage et les réseaux nécessaires au fonctionnement du cloud. Ces datacenters fournissent l'espace, la puissance de calcul et la connectivité nécessaires pour héberger les services cloud¹⁶⁸.

Il existe plusieurs modèles de datacenters, chacun présentant des différences en termes de taille, de capacité, de gestion de l'énergie et de sécurité.

En premier lieu, les datacenters d'entreprise sont généralement exploités par de grandes entreprises pour gérer leurs propres serveurs et infrastructures informatiques. Ils sont généralement situés sur le site de l'entreprise ou dans un lieu à proximité et sont conçus pour offrir une grande flexibilité et une sécurité élevée. La taille des datacenters d'entreprise peut varier en fonction des besoins de l'entreprise¹⁶⁹.

En second lieu, les datacenters de colocation sont des installations qui abritent les serveurs et les équipements informatiques de plusieurs entreprises différentes. Les entreprises louent de l'espace dans le datacenter et se chargent de la gestion de leurs propres serveurs. Les datacenters colocalisés offrent une infrastructure partagée, ce qui permet aux entreprises de réduire les coûts tout en bénéficiant d'une sécurité et d'une connectivité élevées. Ils sont souvent situés dans des zones géographiques stratégiques pour faciliter l'accès aux réseaux de télécommunication¹⁷⁰.

En troisième lieu, les datacenters de cloud sont des installations de grandes tailles qui sont exploitées par des fournisseurs de services cloud tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Ils sont spécialement conçus pour héberger les services et les données des clients de manière évolutive et avec une disponibilité élevée. Les

¹⁶⁷ Rifkin, Jeremy, et al. Op. Cit., p. 27.

¹⁶⁸ Voir infra, le stockage des données : datacenters et cloud computing.

¹⁶⁹ Zhang, Mary. « Types of data centers: enterprise, colocation, hyperscale ». Dgtl Infra, 10 octobre 2023, dgtlinfra.com/types-of-data-centers.

¹⁷⁰ Rothe, Jonathan. « La colocation en datacenter, qu'est-ce que c'est ? » Euclde Data Centers | Finest IT Hosting & Services, 7 mars 2022, www.euclde.com/la-colocation-en-datacenter-quest-ce-que-cest.

entreprises peuvent louer des ressources en fonction de leurs besoins, ce qui leur permet de réduire les coûts d'infrastructure et de bénéficier d'une grande flexibilité. Les datacenters de cloud sont généralement répartis sur plusieurs sites géographiques pour garantir la redondance et la disponibilité des services¹⁷¹.

En quatrième lieu, les datacenters modulaires sont composés de modules préfabriqués qui peuvent être rapidement et facilement assemblés. Leur grande flexibilité permet d'ajouter ou de retirer des modules en fonction des besoins, ce qui offre une solution évolutive pour répondre à la demande croissante en matière de stockage et de traitement des données. Ces datacenters modulaires sont particulièrement adaptés aux environnements où la construction traditionnelle de datacenters est difficile ou coûteuse, tels que les zones reculées ou les sites militaires. Ils sont souvent utilisés pour répondre à une demande temporaire de capacité supplémentaire¹⁷².

En dernier lieu, les datacenters hyperscale sont d'immenses installations conçues spécifiquement pour satisfaire les exigences des géants de l'industrie technologique tels que Facebook, Google et Microsoft. Ils sont généralement implantés dans des régions où l'énergie est abondante et peu coûteuse. Ces datacenters sont conçus de manière à être économes en énergie et sont équipés de technologies de pointe afin de maximiser leur capacité de stockage et de traitement des données¹⁷³.

Le déploiement des technologies de cloud computing, également connu sous le nom d'informatique en nuage ou d'informatique dématérialisée, représente une avancée majeure dans le stockage des données. Le cloud computing englobe toutes les technologies matérielles et logicielles qui permettent d'accéder à des services informatiques à travers Internet, tels que les logiciels, le stockage, les plateformes et les serveurs. Contrairement au stockage local, qui implique l'utilisation d'un disque dur pour stocker les données ou exécuter des programmes, le cloud computing implique une externalisation du stockage et de la puissance de calcul. Cette

¹⁷¹ IBM. What is a data center? | IBM. www.ibm.com/topics/data-centers. Consulté le 4 septembre 2023.

¹⁷² Zhang, Mary. Op. Cit.

¹⁷³ Roundy, Jacob. « A primer on hyperscale data centers ». Data Center, 24 février 2023, www.techtarget.com/searchdatacenter/tip/A-primer-on-hyperscale-data-centers.

externalisation est devenue nécessaire en raison de la quantité massive de données, nécessitant d'énormes capacités de calcul et d'importants espaces de stockage¹⁷⁴.

De manière générale, il existe cinq principaux services cloud. Tout d'abord, le **SaaS** (Software as a Service) permet d'accéder à des services logiciels en ligne selon le principe de facturation au temps d'utilisation. Ensuite, le **PaaS** (Platform as a Service) fournit un accès en ligne à des systèmes informatiques puissants et constamment mis à jour, permettant de développer des applications. Puis, le **IaaS** (Infrastructure as a Service) permet l'utilisation de matériel (hardware) à distance¹⁷⁵. De plus, le **Daas** (Data as a Service) permet à la fois de stocker les données et d'accéder à des bases de données communes et distantes en ligne¹⁷⁶. Enfin, le **MBaaS** (Mobile Backend as a Service) donne accès à des applications mobiles connectées¹⁷⁷.

Même si le cloud computing est généralement associé à Internet pour le grand public, cette perception diffère pour les entreprises. En effet, il existe trois modèles principaux de cloud : le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Le **cloud privé** peut être déployé en interne au sein d'une entreprise, où celle-ci détient la propriété exclusive des infrastructures. Il peut également être accessible uniquement via des réseaux sécurisés, hébergés par un tiers, et partagés entre les différentes entités de l'entreprise, ou encore réservé exclusivement aux partenaires clés. En revanche, le **cloud public** est externe à l'organisation et nécessite une connexion Internet pour y accéder. La gestion de ce type de cloud est confiée à un fournisseur de services externe à l'organisation, qui possède les infrastructures et partage les ressources

¹⁷⁴ Mell, Peter, et Timothy Grance. « The NIST definition of cloud Computing ». NIST, 1 janvier 2011, <https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-145>.

¹⁷⁵ Tournier, Hubert et al. Cloud computing : Décider - Concevoir - Piloter - Améliorer. e-book, EYROLLES, 2012, p. 14-17.

¹⁷⁶ Universalis, Encyclopædia. « Cloud computing ou informatique dans les nuages ». Encyclopædia Universalis, www.universalis.fr/encyclopedie/cloud-computing-informatique-dans-les-nuages/5-le-daas-un-service-de-niveau-1. Consulté le 30 mai 2022.

¹⁷⁷ « MBaaS : accélérez vos développements mobiles avec les backend Cloud ». LeMagIT, 2018, <https://www.lemagit.fr/essentialguide/MBaaS-comment-les-backend-dans-le-Cloud-accelere-les-developpements-mobiles>.

entre plusieurs organisations. Enfin, le **cloud hybride** est une combinaison de clouds publics et privés qui doivent collaborer pour échanger des données et des applications¹⁷⁸.

À ce sujet, il convient également d'évoquer les avancées en matière de virtualisation. Cette technique permet de répondre aux besoins croissants de stockage et de traitement de données. En effet, le déploiement de plusieurs serveurs physiques s'avère très coûteux et inefficace. La virtualisation repose sur l'utilisation de logiciels pour créer un système informatique virtuel qui simule les fonctionnalités matérielles. Cette approche permet d'exécuter plusieurs systèmes virtuels sur un seul serveur physique, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses¹⁷⁹.

Il existe deux types de virtualisation. En premier point, la **virtualisation des serveurs** permet d'utiliser un seul serveur physique pour exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sous forme de machines virtuelles hautement performantes. Cette méthode offre la possibilité de maximiser l'efficacité informatique, de réduire les coûts et d'améliorer les performances des applications. En second point, la **virtualisation de réseau** donne la capacité d'utiliser un réseau virtuel pour exécuter des applications de la même manière qu'un réseau physique, mais avec des avantages opérationnels significatifs. En dépit du fait que le cloud computing et la virtualisation ne sont pas interchangeable, les deux technologies peuvent se compléter. Afin d'améliorer l'agilité et l'accès en libre-service, les entreprises peuvent commencer par virtualiser leurs serveurs avant de passer au cloud¹⁸⁰.

Les applications du cloud computing sont multiples et variées. Cette technologie a permis de mettre en place des solutions de stockage de données et de puissance de calcul pour le big data. De plus, l'internet des objets bénéficie également des services offerts par le cloud computing. Par exemple, les tablettes, les téléphones intelligents et les montres connectées peuvent désormais accéder à des serveurs dotés de capacités quasi illimitées, ainsi qu'à des

¹⁷⁸ Syntec informatique. Le livre blanc du cloud computing : Tout ce que vous devez savoir sur l'informatique dans le nuage. 2010.

¹⁷⁹ Un système informatique virtuel ou machine virtuelle contient des logiciels qui intègrent un système d'exploitation et des applications. Chaque machine virtuelle est complètement autonome. Ainsi, l'installation de plusieurs machines virtuelles sur un ordinateur donne la possibilité d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitations et applications sur le même serveur physique.

¹⁸⁰ « Qu'est-ce que la virtualisation ? » VMware, www.vmware.com/fr/solutions/virtualization.html. Consulté le 10 juin 2022.

logiciels fiables, sécurisés, puissants et constamment mis à jour. Dans cette perspective, le développement du cloud computing, qui s'inscrit dans la lignée des datacenters, accompagne l'expansion de l'internet des objets¹⁸¹.

IV. La transmission des données : De la 4G à la 5G et les attentes pour la 6G

Les câbles sous-marins sont des infrastructures essentielles pour la transmission des données à travers les océans, assurant de ce fait la connectivité mondiale. Ils sont indispensables pour le déploiement des technologies de communication telles que la 4G, la 5G et la future 6G, en assurant des débits élevés et une latence réduite pour une connectivité mondiale rapide et fiable¹⁸².

Premièrement, la 4G, qui est la quatrième génération du réseau mobile, a considérablement amélioré les capacités de transmission des données. La 4G a permis l'introduction du très haut débit et le passage à une structure IP pour les communications vocales et les SMS. La 4G LTE offre un débit théorique de 150 Mbit/s, soit 10 fois plus rapide que la 3G. Quant à la 4G+, son débit théorique peut atteindre 1Gbit/s. Le déploiement de la 4G a permis d'accélérer le téléchargement de fichiers volumineux et de visionner des vidéos en haute résolution (HD pour la 4G LTE, 4K pour la 4G+). Cette technologie permet une bonne expérience des jeux en ligne et rend possible la publication de très longues vidéos sur les réseaux sociaux. Elle autorise aussi une navigation très rapide ainsi qu'une visiophonie de haute qualité¹⁸³.

La norme VoLTE (Voice over LTE, Long Term Evolution) a permis d'améliorer la technologie 4G en introduisant une téléphonie large bande (HD Voice) qui offre une qualité supérieure aux appels vocaux. Cette amélioration a été rendue possible grâce à une bande

¹⁸¹ VAYRE, Jean-Sébastien. Des machines à produire des futurs économiques : sociologie des intelligences artificielles marchandes à l'ère du big data. 2016. Université de Toulouse - Jean Jaurès, thèse de doctorat. p. 179.

¹⁸² Pour l'enjeu géopolitique des câbles sous-marins, voir infra, les défis géopolitiques de la transmission et du traitement des données numériques.

¹⁸³ Guaino, Magali. « 5G VS 4G : quelles différences entre les deux réseaux ? » Echos du Net, 30 mars 2023, www.echosdunet.net/dossiers/reseau-5g/comparaison-4g.

passante de communication vocale allant de 50 Hz à 7 kHz. Ces avancées ont grandement contribué à la généralisation des smartphones et des tablettes¹⁸⁴.

Deuxièmement, suite à la fulgurante expansion de l'écosystème de l'internet des objets, qui compte désormais des milliards de dispositifs connectés et dont le nombre ne cesse de croître de manière exponentielle, la 5G (cinquième génération du réseau mobile) a été déployée afin de fournir une réponse appropriée à cette évolution. Ainsi, en permettant un compromis entre vitesse, latence (temps de réponse) et coût, la 5G accompagne l'évolution de l'internet mobile vers l'internet des objets. Dès lors, sa mise en œuvre doit guider la multiplication des objets connectés et s'appuyer sur les avancées de l'intelligence artificielle¹⁸⁵.

Pour répondre à la transmission et le traitement de l'immensité des données issues des capteurs, la 5G offre un débit pouvant atteindre une dizaine de Gbit/s. Par ailleurs, avec un temps de latence faible (1 milliseconde contre 50 millisecondes pour la 4G), la 5G permet une meilleure interactivité en temps réel avec les services cloud, ce qui est indispensable pour le succès des voitures autonomes. Ce faible temps de latence, associé à un très haut débit sans fil, permet des avancées remarquables dans la réalité virtuelle, avec une meilleure expérience immersive doublée d'un réalisme accru grâce à des images en 4K. La 5G rend également possible l'essor de la réalité augmentée qui pourrait désormais s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité et s'étendre à d'autres champs d'applications¹⁸⁶. Aussi, la 5G favoriserait une faible consommation électrique, permettant aux objets connectés de communiquer longtemps sans intervention humaine. En raison de ces avantages, les réseaux 5G apportent les performances nécessaires aux déploiements à grande échelle d'objets connectés¹⁸⁷.

L'exemple de la voiture autonome est instructif à cet égard. En réalité, la conduite autonome repose sur l'intelligence artificielle, qui permet aux véhicules de prendre des décisions en temps réel. Le développement de ces véhicules est étroitement lié aux progrès dans la transmission

¹⁸⁴ Futura, La Rédaction de. « 4G : qu'est-ce que c'est ? » Futura, www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-4g-14703. Consulté le 28 mai 2021.

¹⁸⁵ Paul-Simon, Jean. « 5G : quels usages pour les médias ? » La Revue des Médias, 11 juin 2019, larevuedesmedias.ina.fr/5g-quels-usages-pour-les-medias.

¹⁸⁶ Guaino, Magali. Op. Cit.

¹⁸⁷ « Qu'est-ce que la 5G ? » Thales Group, www.thalesgroup.com/fr/europe/france/dis/mobile/inspiration/5g. Consulté le 28 mai 2021.

des données, notamment avec l'arrivée de la technologie 5G à haut débit et à faible latence. La 5G facilite la diffusion rapide d'alertes localisées, ce qui permet aux voitures autonomes d'éviter plus efficacement les accidents. Elle améliore également le contrôle à distance et la gestion des flottes de véhicules, ce qui est propice à une meilleure sécurité et à une gestion plus efficace du trafic¹⁸⁸.

Troisièmement, la 6G est la sixième génération sans fil qui succédera la 5G. Après l'introduction par la 2G des SMS et de la voix, de l'accès Internet haut débit pour la 3G, de la vidéo haute définition (HD) et ultra-haute définition (4k) pour la 4G, de l'internet des objets et du streaming interactif pour la 5G, la 6G permettra de nouvelles applications majeures¹⁸⁹. La 6G intégrera les mondes physique et numérique en combinant imagerie, localisation et intelligence artificielle. Cette approche donnera lieu à une immersion complète dans l'écosystème numérique, en permettant d'une part de communiquer, d'interagir et de collaborer en réalité virtuelle, et d'autre part, en rendant possibles la chirurgie à distance en temps réel, le streaming 16K, les voitures autonomes et même les jumeaux numériques¹⁹⁰. Pour ce faire, les réseaux 6G utiliseront des fréquences beaucoup plus élevées que ceux de la 5G, offrant ainsi une capacité accrue et une latence réduite. L'un des principaux objectifs de la 6G est de permettre une communication avec une latence d'une microseconde, soit 1 000 fois plus rapides que le débit d'une milliseconde. La 6G sera liée à l'intelligence artificielle, ce qui lui permettra de prendre des décisions autonomes concernant le stockage, le traitement et la transmission des données. Comparée à la 5G, la 6G pourrait permettre des débits de données atteignant 1 téraoctet par seconde, ce qui contribuera à améliorer les performances des applications basées sur la 5G¹⁹¹.

Les fréquences très élevées de la 6G ont le potentiel de soutenir des avancées majeures dans la technologie des capteurs sans fil. L'introduction de la 6G permettra une meilleure

¹⁸⁸ Meillaud, Laurent. « Qu'est-ce que la 5G va apporter à l'automobile ? » Autonews, 2 août 2021, www.autonews.fr/actualite/qu-est-ce-que-la-5g-va-apporter-a-l-automobile-decryptage-100105.

¹⁸⁹ « 6G Explained ». Nokia, octobre 2021, www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained.

¹⁹⁰ Caulier, Sophy. « La 6G promet de fusionner les mondes humains et numérique ». Polytechnique Insights, 15 mars 2022, www.polytechnique-insights.com/dossiers/digital/5g-6g/la-6g-promet-de-fusionner-les-mondes-humains-et-numerique.

¹⁹¹ R., Ando. « 6G : guide complet sur la sixième génération de réseau sans fil ». Objetconnecte.com, 22 septembre 2021, www.objetconnecte.com/6g-guide-complet.

intégration de l'informatique de périphérie et de l'informatique centrale, ce qui facilite l'accès aux potentiels de l'intelligence artificielle. Les recherches et développements sur la 6G ont commencé dès 2020 et il est prévu qu'elle soit déployée aux alentours de 2030. Cette technologie sera basée sur le réseau d'accès radio distribué et le spectre térahertz, permettant une augmentation de la capacité, une réduction de la latence et une amélioration du partage spectral. La 6G facilitera la convergence des technologies qui étaient jusqu'à présent dispersées telles que le deep learning et l'analyse du big data. Bien que la 5G ait déjà initié ce processus, la 6G ira encore plus loin en répondant spécifiquement aux exigences de communication dans le contexte de l'internet des objets¹⁹².

La 6G sera caractérisée par six avancées technologiques clés, selon Nokia. Premièrement, les communications entre deux terminaux seront considérablement améliorées grâce aux progrès de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, en raison de sa bande de fréquence très élevée, de l'ordre du térahertz, la 6G fournira des débits qui sont 100 fois supérieurs à ceux de la 5G. Troisièmement, la 6G sera sensible à l'environnement, aux objets et aux personnes. Par conséquent, des paramètres tels que la vitesse et la température peuvent être trouvés et mesurés. Quatrièmement, sa faible latence favorisera une connectivité sûre en temps réel aux applications, ce qui augmentera la fiabilité des véhicules autonomes et la visioconférence. Cinquièmement, cette connectivité permettra l'émergence de nouvelles architectures réseau, qui vont remplacer les réseaux filaires, pour faciliter le lancement des réseaux personnalisés ou automatisés. Sixièmement, la conception de la 6G bénéficiera des fonctions de sécurité renforcées afin de faire face aux cyberattaques¹⁹³.

V. Le traitement des données : L'évolution de la puissance de calcul selon la loi de Moore

La capacité à traiter de grandes quantités de données est le résultat d'une croissance exponentielle de la puissance de calcul des machines, qui a été rendue possible par l'invention du transistor et les nouveaux procédés de miniaturisation qu'il a permis¹⁹⁴. Les performances

¹⁹² R., Ando. Op. Cit.

¹⁹³ Caulier, Sophy. « La 6G promet de fusionner les mondes humains et numérique ». Polytechnique Insights, 15 mars 2022, www.polytechnique-insights.com/dossiers/digital/5g-6g/la-6g-promet-de-fusionner-les-mondes-humains-et-numerique.

¹⁹⁴ Un transistor est un composant électronique qui permet de contrôler le flux d'électricité dans un circuit. Il est composé de trois couches de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium ou du germanium, et

en termes de puissance de calcul sont directement liées au nombre de transistors intégrés au microprocesseur¹⁹⁵. En 1965, Gordon E. Moore a énoncé sa première loi, selon laquelle le nombre de transistors gravés dans les circuits intégrés double chaque année à coût constant¹⁹⁶. En 1975, il a formulé sa deuxième loi, prévoyant que le nombre de transistors dans les microprocesseurs au silicium double tous les deux ans¹⁹⁷. Cette prédiction, connue sous le nom de « loi de Moore », s'est avérée exacte depuis plusieurs décennies. Les microprocesseurs sont devenus de plus en plus petits, passant de milliers de transistors à des milliards de transistors.

En conséquence, les machines deviennent plus petites, moins chères, plus rapides et plus puissantes. Le Z1, inventé par Konrad Zuse en 1938, était l'ordinateur le plus puissant de l'époque, mais ne pouvait effectuer qu'une seule opération par seconde. La puissance de calcul est passée de kiloflops en 1950 à mégaflops en 1964, puis à gigaflops en 1986, téraflops en 1998 et pétaflops en 2007¹⁹⁸. En 2016, le supercalculateur chinois Sunway Taihulight a atteint une vitesse de 93 millions de milliards d'opérations par seconde¹⁹⁹. La puissance de calcul des machines a augmenté d'environ 100 millions de milliards de fois entre 1938 et 2017. Ainsi, les machines calculent vite et elles sont de plus en plus petites. Par exemple, un smartphone actuel a une puissance de calcul supérieure à celle d'un supercalculateur des années 1980, qui occupait une surface d'un demi-hectare ou plus. Le supercalculateur le plus puissant en 1985 pesait

possède trois bornes : la base, l'émetteur et le collecteur. Le transistor peut être utilisé comme un interrupteur électronique pour amplifier ou contrôler le courant électrique. Il est largement utilisé dans les circuits électroniques, tels que les amplificateurs, les oscillateurs, les régulateurs de tension, les microprocesseurs, etc.

¹⁹⁵ La puissance de calcul est la capacité d'un système informatique à effectuer un grand nombre de calculs dans un temps donné. Elle est essentielle pour effectuer des tâches complexes comme l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

¹⁹⁶ Moore, Gordon E. « Cramming More Components Onto Integrated Circuits ». *Electronics*, vol. 38, 19 avril 1965.

¹⁹⁷ Moore, Gordon E. « Progress in Digital Integrated Electronics ». *IEEE Text Speech*, 1975.

¹⁹⁸ Alexandre, Laurent. *La mort de la mort*. e-book, JC Lattès, 2011, p. 62.

¹⁹⁹ Raynal, Juliette. « Le supercalculateur le plus puissant du monde est “made in China” ». *usinenouvelle.com*, 6 avril 2022, www.usinenouvelle.com/article/le-supercalculateur-le-plus-puissant-du-monde-est-made-in-china.N1835402.

environ 2.5 tonnes. En 2013, un iPhone 4 possédait la même puissance de calcul et ne pesait que 137 g²⁰⁰.

En 2022, les États-Unis ont été le premier pays à déployer le premier supercalculateur exaflopique appelé Frontier avec une puissance de calcul de 1,1 exaflop²⁰¹. Avec les nouvelles techniques de miniaturisation, la recherche de nouveaux matériaux comme les nanotubes de carbone, ou encore au développement des ordinateurs quantiques, l'évolution de la puissance de calcul pourrait se poursuivre²⁰².

Tableau 5 : Évolution de la puissance des supercalculateurs mesurée en nombre d'opérations par seconde

Kiloflops	Mille opérations par seconde	1950
Mégaflops	Un million d'opérations par seconde	1964
Gigaflops	Un milliard d'opérations par seconde	1986
Téraflops	Mille milliards d'opérations par seconde	1998
Pétaflops	Un million de milliards d'opérations	2007
Exaflops	Un milliard de milliards d'opérations par seconde	2022
Zettaflops	Mille milliards de milliards d'opérations par seconde	?

Source : Alexandre, Laurent. *La mort de la mort. e-book*, JC Lattès, 2011, p. 37 & Loukil, Ridha. « Le premier supercalculateur exaflopique au monde est américain ». Juin 2022.

En 1951, la taille du transistor était de 10 millimètres. En 1971, elle avait diminué à 10 micromètres, ce qui représente un centième de millimètre. En 2017, les fabricants ont introduit sur le marché les premiers microprocesseurs équipés de transistors de 10 nanomètres, soit une réduction de taille de 10 milliards de fois par rapport à un mètre. Cela signifie qu'il est possible de loger 10 000 transistors dans la largeur d'un cheveu. En 2017, un microprocesseur contenait

²⁰⁰ « Une brève histoire du supercalculateur ». Atos, 8 juillet 2021, atos.net/fr/blog/une-breve-histoire-du-supercalculateur.

²⁰¹ Loukil, Ridha. « Le premier supercalculateur exaflopique au monde est américain ». usinenouvelle.com, 3 June 2022, www.usinenouvelle.com/article/le-premier-supercalculateur-exaflopique-au-monde-est-americaain.N2010342.

²⁰² Voir infra, la superpuissance numérique de Google.

10 milliards de transistors. La même année, IBM a annoncé la création du premier prototype de transistor gravé en 5 nanomètres, ce qui équivaut à seulement 25 atomes²⁰³.

L'augmentation de la puissance de calcul est aussi liée à l'invention de processeurs graphiques, qui permettent d'effectuer simultanément d'énormes quantités de calculs simples. Cela est notamment utile pour les réseaux de neurones artificiels, qui ajustent des millions de paramètres lors de leur processus d'apprentissage. Les processeurs de calcul sont les cerveaux des ordinateurs. Ils sont subdivisés en plusieurs « cœurs » représentant chacun des formes de sous-cerveau autonomes. Les processeurs traditionnels, appelés CPU (Central Processing Unit) sont composés d'un nombre limité de cœurs, chacun effectuant des calculs lourds. En revanche, les processeurs graphiques, appelés GPU (Graphical Processing Unit) contiennent plusieurs cœurs pour prendre en charge des millions de pixels à la fois²⁰⁴.

L'évolution exponentielle de la puissance de calcul a apporté de grands avantages à la science, à la technique et à la technologie²⁰⁵. Pour certains, la puissance de calcul est le troisième pilier de la méthode scientifique, après la théorie et l'expérimentation. En effet, elle permet de remplacer les expériences interdites telles que les essais nucléaires, les expériences dangereuses comme les accidents et les crash-tests et même les expériences longues comme la modélisation du climat avec des simulations²⁰⁶.

Section 2 : L'intelligence artificielle : Définition, genèse, fonctionnement et applications

L'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans la vie de tous les jours. Elle est intégrée aux smartphones, tablettes, voitures, ordinateurs, robots, montres connectées, et bien d'autres appareils. Cette technologie déclenche d'importantes questions politiques, économiques, sociales et géopolitiques. L'IA est également devenue experte dans plusieurs domaines et a un impact majeur sur l'emploi. En effet, certains métiers sont sur le point de

²⁰³ Alexandre, Laurent. La guerre des intelligences. e-book, JC Lattès, 2017, p. 34-35.

²⁰⁴ Ascoli, Stéphane D'. Comprendre la révolution de l'intelligence artificielle. e-book, First, 2020, p. 25.

²⁰⁵ L'augmentation de la puissance de calcul s'accompagne d'une augmentation de la consommation d'énergie. Des recherches explorent la possibilité d'augmenter la puissance de calcul et de réduire la consommation d'énergie.

²⁰⁶ « Une brève histoire du supercalculateur ». Atos, 6 décembre 2018, atos.net/fr/blog/une-breve-histoire-du-supercalculateur.

disparaître tandis que d'autres émergent. Cependant, l'invention de l'IA n'est pas récente. Son essor est lié aux évolutions du web. En effet, il a fallu attendre l'avènement du web social, puis du web des objets (web 2.0 et web 3.0) afin que l'IA prenne son envol grâce aux algorithmes d'apprentissage profond qui nécessitent de grandes quantités de données pour apprendre.

L'intelligence artificielle représente donc une avancée technologique majeure, d'où la nécessité de clarifier ses fondements. D'une part, la définition et l'origine de l'intelligence artificielle permettent de situer ses concepts clés et ses origines (paragraphe 1). D'autre part, l'examen de ses applications et de leur impact sur le marché du travail met en évidence les transformations qu'elle engendre dans divers secteurs (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Définition et genèse de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle se définit par des concepts variés et des distinctions importantes (I), qui s'inscrivent dans un contexte historique marqué par des étapes clés de son développement (II) et repose sur une synergie entre le big data, la puissance de calcul et les algorithmes (III).

I. L'intelligence artificielle : Définitions et principales distinctions

L'intelligence artificielle est un enjeu majeur du XXI^e siècle compte tenu des mutations politiques, économiques, managériales, éducatives, médicales et militaires qu'elle provoque. L'IA n'a pas de définition universellement reconnue. Associée à ses débuts à l'informatique, de nos jours, elle est transversale et couvre plusieurs disciplines (informatique, mathématique, logique, sciences cognitives), techniques (pour simuler l'intelligence) et technologies (machine learning, deep learning, robotique intelligente, biométrie, technologie sémantique, agents virtuels) globalement convergentes. La combinaison de ces différents domaines permet de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. En effet, tous les objets connectés peuvent être dotés d'une forme d'intelligence. Ainsi, Stuart Russel définit l'intelligence artificielle comme « *l'étude des méthodes permettant aux ordinateurs de se comporter intelligemment*²⁰⁷ ». Dans le même ordre d'idée, Marvin Minsky considère

²⁰⁷ S. Russel. Q&A: « The Future of Artificial Intelligence. Berkeley. University of California ». 2016, <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/research/future/q-and-a.html>.

l'intelligence artificielle comme « *une science consistant à faire réaliser par une machine des tâches que l'Homme accomplit en utilisant son intelligence*²⁰⁸ ».

Dans l'esprit des fondateurs de l'intelligence artificielle, toutes les facultés cognitives, notamment le raisonnement, l'apprentissage, le calcul, la perception, la mémorisation, la compréhension du langage naturel, la résolution des problèmes, la vision, la planification, la découverte scientifique, la création artistique sont descriptibles et reproductibles avec un ordinateur²⁰⁹. De nos jours, des progrès significatifs permettent à des ordinateurs de réaliser ces différentes facultés caractéristiques de l'intelligence humaine.

Selon Nicolas Méric, les machines dotées d'intelligence artificielle ont la capacité de reproduire divers comportements. Tout d'abord, elles sont capables de « percevoir », c'est-à-dire d'identifier et de localiser les éléments présents dans leur environnement. Ensuite, elles sont aptes à « communiquer », c'est-à-dire à interagir avec d'autres machines. De plus, ces machines sont en mesure de « comprendre », c'est-à-dire d'analyser les informations et de prendre des décisions en conséquence. Enfin, elles peuvent « apprendre », c'est-à-dire s'entraîner à partir des données disponibles et améliorer leurs performances en tirant parti de l'expérience acquise²¹⁰.

Désormais, les machines équipées d'intelligence artificielle sont capables de résoudre des problèmes complexes. Elles surpassent les champions dans des jeux tels que les échecs, le Go et Jeopardy. Elles ont la capacité de mémoriser et de traiter d'énormes quantités d'informations, ainsi que de se représenter le monde à l'aide d'algorithmes de plus en plus sophistiqués. La capacité d'analyser et de traiter les données permet aux machines de reconnaître la parole et de comprendre les textes écrits. Les smartphones, quant à eux, sont devenus des dispositifs polyvalents, dotés d'une mémoire et d'une puissance de calcul considérables, ce qui leur permet d'interagir de manière plus efficace avec leur environnement grâce aux algorithmes qui les équipent. Les voitures autonomes et les drones militaires intègrent également des technologies

²⁰⁸ Vannieuwenh, Aurélien. Intelligence artificielle vulgarisée - Le Machine Learning et le Deep Learning par la pratique. e-book, ENI, 2019, p. 28.

²⁰⁹ Ganascia, Jean-Gabriel. Intelligence artificielle : vers une domination programmée ? e-book, Le Cavalier Bleu Editions, 2017, p. 9-12.

²¹⁰ Maquet, Clémence. « Quelle réglementation pour l'intelligence artificielle en Europe ? » Siècle Digital, 3 septembre 2021, siecledigital.fr/2021/04/23/cadre-juridique-intelligence-artificielle-europe.

d'intelligence artificielle pour améliorer leurs performances. Par ailleurs, des initiatives telles que celles de Google avec 23andMe et Calico laissent entrevoir la possibilité que l'intelligence artificielle puisse contribuer à lutter contre le vieillissement et la mort.

L'intelligence artificielle est donc la technique qui permet à n'importe quel objet (robots, voitures, moteurs de recherche, téléphones intelligents, ordinateurs, etc.) d'exécuter des tâches habituellement effectuées par des humains. Par exemple, les voitures autonomes peuvent reconnaître et distinguer les objets sur la route, les téléphones intelligents peuvent faire des conversations, les moteurs de recherche peuvent comprendre le sens des requêtes et fournir des résultats. Tous ces objets intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des masses d'informations. Ces différents systèmes fonctionnent grâce aux algorithmes²¹¹.

Un algorithme est un ensemble d'opérations ordonnées et finies qui doivent être appliquées dans un ordre déterminé pour résoudre un problème. Le but de l'algorithme est de produire un résultat, et c'est là où se trouve le défi. Pour créer un algorithme qui doit fonctionner dans le monde réel, il faut inclure les instructions qui lui permettent de s'adapter dans les diverses situations auxquelles il est susceptible d'être confronté²¹².

L'algorithme, terme dérivé du nom du mathématicien persan Al Khawarizmi au neuvième siècle, était à l'origine associé aux mathématiques et à l'informatique²¹³. Cependant, son champ d'application s'est considérablement élargi au fil du temps. Autrefois limité aux manipulations numériques, l'algorithme est désormais utilisé dans de nombreux domaines tels que la manipulation d'objets physiques, de textes, d'images, de formules logiques et d'objets de plus en plus complexes²¹⁴.

²¹¹ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». YouTube, téléchargé par L'Esprit Sorcier Officiel, 29 novembre 2018, www.youtube.com/watch?v=P-z3eAuV1kc&ab_channel=L%27EspritSorcierOfficiel.

²¹² L, Bastien. « Algorithme : mais en fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? » LeBigData.fr, 14 juin 2021, www.lebigdata.fr/algorithme-definition-tout-savoir.

²¹³ Voir annexe 17 pour la biographie d'Al-Khawarizmi.

²¹⁴ Flajolet, Philippe et Étienne Parizot. « Qu'est-ce qu'un algorithme ? » Interstices, 24 février 2004, interstices.info/quest-ce-quun-algorithme.

Avec le développement du big data et de l'intelligence artificielle, le concept d'algorithme est devenu courant. De nos jours, les algorithmes sont omniprésents. Ils sont utilisés pour investir dans les actions, pour structurer les résultats de recherche dans le web, pour cibler de la publicité, pour faire des suggestions sur des médias sociaux comme YouTube. Ils sont intégrés dans les applications des smartphones, tablettes, PC, etc.²¹⁵.

Par analogie, un algorithme est comparable à une recette de cuisine. Dans le cas d'une recette, les ingrédients nécessaires doivent être disponibles au départ, et en suivant les instructions de la recette, nous obtenons un résultat. De la même manière, dans le cas d'un algorithme, les données brutes jouent le rôle des ingrédients. Une fois que nous avons appliqué l'algorithme (la recette), nous obtenons un résultat²¹⁶.

Il est possible de classer les algorithmes en deux catégories distinctes : les algorithmes à base de règles et les algorithmes d'apprentissage. Pour mieux comprendre la différence entre ces deux types d'algorithmes, prenons l'exemple du jeu d'échecs. Dans ce cas, « l'algorithme à base de règles » consiste à ce que l'ordinateur choisisse son coup en se conformant à un ensemble de règles préétablies. Il ne fait pas preuve d'apprentissage, mais se contente d'exécuter les instructions qui lui sont fournies. Ce type d'algorithme est associé à **l'intelligence artificielle symbolique**. En revanche, « l'algorithme d'apprentissage » permet à l'ordinateur de déterminer lui-même la meilleure décision à prendre. Il s'adapte aux différentes situations et choisit les coups qui lui semblent les plus appropriés. Pour y parvenir, l'ordinateur passe par une phase d'apprentissage basée sur plusieurs exemples. L'algorithme d'apprentissage est lié à **l'intelligence artificielle connexionniste**²¹⁷.

Cependant, depuis l'essor du big data, l'intelligence artificielle recouvre essentiellement les algorithmes d'apprentissage²¹⁸. Ainsi, ce sont uniquement ces types d'algorithmes qui nous intéressent dans cette recherche.

²¹⁵ L, Bastien. « Algorithme : mais en fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? » LeBigData.fr, 14 juin 2021, www.lebigdata.fr/algorithme-definition-tout-savoir.

²¹⁶ Selon la CNIL l'algorithme est : « *la description d'une suite finie et non ambiguë d'étapes (ou d'instructions) permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée.* »

²¹⁷ Ascoli, Stéphane D'. Comprendre la révolution de l'intelligence artificielle. e-book, First, 2020, p. 15-16.

²¹⁸ Voir infra, fonctionnement de l'intelligence artificielle.

Tableau 6 : Quelques exemples d'intelligences artificielles performantes

Entreprises	Intelligences artificielles	Descriptions
OpenAI	GPT-3 GPT-4	OpenAI est une société spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle et est à l'origine du modèle de langage GPT-3. Ce modèle est réputé pour son aptitude à produire du texte de manière persuasive et à accomplir des tâches liées au traitement du langage naturel.
Google DeepMind	AlphaGo	DeepMind a développé AlphaGo, un programme d'IA spécialisé dans le jeu de Go. AlphaGo a réussi à battre certains des meilleurs joueurs mondiaux de Go, démontrant de ce fait une capacité avancée de prise de décision stratégique.
IBM	Watson	IBM a conçu Watson, une IA utilisant le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données non structurées. Watson a été utilisé dans la santé, la finance et la recherche.
Tesla	Autopilot	Tesla utilise une IA appelée Autopilot pour ses véhicules autonomes. Cette IA est capable de percevoir l'environnement, de prendre des décisions de conduite et de s'adapter aux conditions de la route en temps réel.
Microsoft	Cortana	Microsoft a développé Cortana, une IA qui agit comme un assistant personnel virtuel. Cortana utilise le traitement du langage naturel pour comprendre les commandes vocales et effectuer des tâches comme la planification, la recherche d'informations et la gestion des rappels.
Amazon	Alexa	Alexa est l'IA développée par Amazon pour son assistant vocal intelligent. Alexa est capable de répondre à des questions, de contrôler des appareils domestiques intelligents et d'effectuer des tâches telles que la commande de produits en ligne.
Apple	Siri	Siri est l'assistant vocal développé par Apple. Il utilise des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre et répondre aux commandes vocales des utilisateurs.
Samsung	Bixby	Bixby est l'assistant vocal développé par Samsung. Il utilise l'apprentissage automatique pour comprendre et répondre aux commandes vocales des utilisateurs, ainsi que pour contrôler les appareils connectés compatibles.

Source : Le tableau 6 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Pour Yann Le Cun, l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques qui permettent aux machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes habituellement réservés aux

humains ou à des animaux spécifiques²¹⁹. À ce propos, il est important de distinguer entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte²²⁰. L'intelligence artificielle faible est celle des ordinateurs puissants tels que Deep Blue, AlphaGo ou Watson qui ont battu respectivement les champions d'échecs, de Go et de Jeopardy.

Le superordinateur Watson d'IBM est par exemple capable de traiter 200 millions de pages par minutes pour gagner le jeu Jeopardy²²¹. Watson utilise l'intelligence artificielle pour interpréter la parole et répondre aux questions. Le programme est aussi capable d'estimer la fiabilité des réponses. Son développement est inhérent à la disponibilité de grandes quantités de données, à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et aux avancées du cloud computing. En 2011, il a battu les meilleurs joueurs du jeu télévisé américain Jeopardy, ce qui a suscité un engouement médiatique d'ampleur mondiale. Watson est employé dans l'économie, l'éducation, le marketing, et bien d'autres. Toutefois, IBM a principalement ciblé son potentiel dans la santé. Les médecins disposent d'une grande quantité de données non structurées. Cela permet à Watson de répondre aux questions concernant le traitement approprié pour les patients et les meilleurs médicaments pour certains types de cancer²²². Cependant, étant donné la réticence des médecins à adopter l'IA, Watson n'a pas fait les progrès escomptés dans le domaine des soins de santé. En janvier 2022, IBM a été contraint de vendre une partie de l'unité de santé Watson, notamment les données liées aux soins de santé et les actifs analytiques. La société se concentre désormais sur le cloud²²³.

²¹⁹ LeCun, Yann. « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? » Collège de France, www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/Recherches-sur-l-intelligence-artificielle.htm. Consulté le 22 mai 2022.

²²⁰ L'intelligence artificielle peut aussi se diviser en trois catégories : l'intelligence artificielle étroite (ANI), spécialisée dans des tâches spécifiques comme les systèmes de recommandation et les chatbots ; l'intelligence artificielle générale (AGI), capable d'apprendre et de comprendre de manière autonome dans divers domaines, semblable à l'intelligence humaine ; et la superintelligence artificielle (ASI), qui surpasse les capacités intellectuelles humaines dans tous les domaines, résolvant des problèmes complexes plus efficacement et rapidement que les humains.

²²¹ COSTE, Philippe. « Compte-Rendu du Petit-déjeuner avec Luc FERRY ». Fondation Prospective et Innovation, 15 septembre 2021, prospective-innovation.org/conferences/compte-rendu-du-petit-dejeuner-avec-luc-ferry.

²²² Eikholt, Sebas. « Vente de Watson Health : la fin d'une époque ? » Smarthealth, 21 février 2022, smarthealth.live/fr/2022/02/07/vente-de-watson-health-la-fin-dune-epoque.

²²³ Condon, Stephanie. « IBM cède une partie de Watson Health ». ZDNet France, 24 janvier 2022, www.zdnet.fr/actualites/ibm-cede-une-partie-de-watson-health-39936165.htm.

L'IA faible est aussi celle qui est capable de séquencer le génome humain. Elle est également responsable du fonctionnement des applications telles qu'Uber, Airbnb ou BlaBlaCar. Malgré ses performances impressionnantes, cette forme d'IA est considérée comme faible, car elle est étroite dans le sens où elle ne peut pas contextualiser, penser ou passer le Test de Turing²²⁴. L'intelligence artificielle faible comprend également les systèmes experts, qui se distinguent par leur performance en droit, en médecine et en comptabilité. Trois paramètres structurent le fonctionnement de l'intelligence artificielle faible : la puissance de calcul des ordinateurs, la performance des algorithmes et surtout la quantité des données disponibles²²⁵.

L'intelligence artificielle forte a pour objectif de reproduire de manière non biologique le fonctionnement et les performances des 100 milliards de neurones du cerveau humain. Malgré le fait que cette forme d'IA ne soit pas encore réalisée, des personnalités de renom telles que Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking ont exprimé leur préoccupation quant à son développement, en particulier en ce qui concerne ses éventuelles utilisations militaires²²⁶.

Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX n'est pas optimiste par rapport à l'avènement d'une IA forte. Selon lui, l'intelligence artificielle est une menace pour l'humanité. Dès 2014, lors d'une intervention au MIT, il a fait part de ses inquiétudes quant à l'impact de cette technologie sur l'avenir de l'humanité. Il a ensuite plaidé en faveur d'une réglementation de l'IA et d'une supervision des recherches afin d'empêcher ce qu'il qualifie de « diable » de prendre le pouvoir²²⁷. Aussi, lors d'une réunion de l'association des gouverneurs américains organisés en juillet 2017, il a réitéré ses préoccupations en ces termes : « *Je n'arrête pas de sonner l'alarme, mais jusqu'à ce que les gens voient vraiment des robots tuer des personnes, ils ne sauront pas comment réagir, tellement ça leur paraît irréel. Je travaille sur des formes très avancées* ».

²²⁴ COSTE, Philippe. « Compte-Rendu du Petit-déjeuner avec Luc FERRY ». Fondation Prospective et Innovation, 15 septembre 2021, prospective-innovation.org/conferences/compte-rendu-du-petit-dejeuner-avec-luc-ferry.

²²⁵ Ibidem.

²²⁶ Ibidem.

²²⁷ ZDNetFR. « Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking ; L'intelligence artificielle cumule ses détracteurs... ». ZDNet, 30 janvier 2015, www.zdnet.fr/actualites/bill-gates-elon-musk-stephen-hawking-l-intelligence-artificielle-cumule-ses-detrateurs-39813864.htm.

*d'intelligence artificielle, et je pense qu'on devrait tous s'inquiéter de ses progrès*²²⁸. » En réponse à ses inquiétudes, Elon Musk a fondé Neuralink en 2016, une start-up spécialisée dans la neurotechnologie. L'objectif de cette entreprise est de développer des implants cérébraux qui établissent une connexion directe entre les neurones et les interfaces. Ces implants, intégrés dans le cerveau, ont pour but de fusionner le cerveau humain avec l'intelligence artificielle²²⁹.

En janvier 2024, Neuralink a réussi à poser avec succès son premier implant cérébral sur un patient humain. Cet implant, composé de 1 024 électrodes réparties sur 64 fils ultra-flexibles, permet de recueillir des données sur l'activité neuronale liée aux mouvements, qui sont ensuite transmises aux ordinateurs de Neuralink. Le premier produit de la société, nommé « Telepathy », vise à permettre le contrôle des appareils électroniques par la pensée, offrant ainsi une solution aux personnes ayant perdu l'usage de leurs membres²³⁰.

En mars 2024, le patient sur lequel l'implant a été posé, un homme de 29 ans tétraplégique depuis huit ans suite à un accident de plongée, a témoigné de l'impact positif de l'implant sur sa vie. Avant son implant, il devait utiliser une tige tenue avec la bouche pour commander son ordinateur, mais grâce à l'implant Neuralink, il peut désormais effectuer des actions par la pensée, rendant l'utilisation de son ordinateur beaucoup plus facile et intuitive. Il a même pu jouer seul à des jeux vidéo pendant des heures, ce qui lui était difficile voire impossible auparavant²³¹.

Neuralink vise à non seulement aider les patients paralysés à retrouver la mobilité, mais aussi à offrir une solution aux personnes aveugles pour recouvrer la vue et même à traiter les maladies psychiatriques. Musk souhaite rendre son implant accessible à tous. Il considère que

²²⁸ Figaro, Le. « Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle pourrait menacer la civilisation ». LEFIGARO, 18 juillet 2017, www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/18/32001-20170718ARTFIG00001-pour-elon-musk-l-intelligence-artificielle-pourrait-menacer-la-civilisation.php.

²²⁹ Back, Edward. « Le projet Neuralink d'Elon Musk inquiète beaucoup les scientifiques ». Futura, 2 février 2022, www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-projet-neuralink-elon-musk-inquiete-beaucoup-scientifiques-95495.

²³⁰ Bourgin, Yoann. « L'implant cérébral de Neuralink a été posé chez un premier patient humain ». usine-digitale.fr, 16 février 2024, www.usine-digitale.fr/article/l-implant-cerebral-de-neuralink-a-ete-pose-chez-un-premier-patient-humain.N2207212.

²³¹ Back, Edward. « Neuralink : le premier patient qui a reçu l'implant cérébral témoigne en vidéo ». Futura, 21 mars 2024, www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-neuralink-premier-patient-recu-implant-cerebral-temoigne-video-111142.

la communication améliorée avec les ordinateurs pourrait contribuer à atténuer les risques potentiels que l'intelligence artificielle représente pour notre société²³².

Cependant, il reste encore quelques obstacles à surmonter pour atteindre une IA forte. Les avancées technologiques actuelles ne le permettent pas à court terme. Pour y parvenir, de nouvelles capacités doivent être intégrées aux programmes. Les programmes doivent être capables d'apprendre plusieurs domaines, d'apprendre de manière totalement autonome, d'apprendre avec peu d'exemples, de comprendre le langage naturel, de posséder du bon sens et d'être capables de planifier. Dans un second temps, le développement des robots intelligents, capables d'éprouver des émotions, nécessite de les doter de la conscience de soi, de l'humour, du sens de l'esthétique, de l'amour voire de l'empathie. Tels sont les défis à relever pour passer d'une IA faible à une IA forte²³³.

L'avènement d'une IA forte conduira à l'émergence d'un post-humanisme, où les machines, désormais immortelles, seront conscientes d'elles-mêmes, capables de prendre des décisions et d'avoir des émotions. Ce projet est porté avec véhémence par Google et son université de la singularité. Les tenants de ce projet sont d'un point de vue philosophique, matérialistes et monistes. Selon eux, l'homme est déjà assimilable à une machine, car l'âme est indissociable du corps et la pensée n'est qu'une manifestation du cerveau. Ils estiment que le seul obstacle réside dans la complexité. Dans cette optique, Google a réussi à inventer deux séquences de neurones en silicone qui peuvent échanger des informations entre elles²³⁴. L'IA forte sera capable de penser, aura la conscience de soi et pourra facilement réaliser le Test de Turing.

II. Genèse de l'intelligence artificielle

En 1950, Alan Turing, un mathématicien britannique et l'un des pionniers de l'informatique moderne, a rédigé un article intitulé « *Computing Machinery and Intelligence* »²³⁵. Dans cet article, il a proposé une méthode pour évaluer la capacité d'une machine à se rapprocher de l'intelligence humaine. Il a cherché à définir de manière plus précise ce qu'est une machine

²³² Bourgin, Yoann. Op. Cit.

²³³ Lee, Kai-Fu et Elise Roy. I.A. La plus grande mutation de l'histoire. e-book, ARENES, 2019, p. 153.

²³⁴ Rabier, Romain. Smart Leaders. Concepts-clés et fiches pratiques pour réussir les transformations de l'ère numérique. e-book, Editions Ellipses, 2019.

²³⁵ Voir annexe 17 pour la biographie d'Alan Turing.

intelligente. Initialement, son objectif était de déterminer si une machine pouvait « penser » et comment cela pourrait être évalué. Cependant, il s'est rendu compte que la notion de pensée était difficile à expliquer, ce qui l'a amené à abandonner cette idée au profit d'expériences plus tangibles. En 1947, il a envisagé une expérience de jeu d'échecs dans laquelle la machine devait tromper un adversaire en se faisant passer pour un être humain. Puis, en 1950, il a proposé une deuxième expérience basée sur un jeu de questions-réponses et d'imitations, où la machine devait générer des réponses indiscernables de celles d'un être humain²³⁶. Il appelle ce second test le jeu de l'imitation, appelé aujourd'hui « test de Turing ».

En 1956, un groupe de scientifiques américains composé de John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon a organisé un atelier à l'Université de Dartmouth, axé sur le concept de machines pensantes. C'est lors de cet événement que McCarthy a introduit pour la première fois le terme « intelligence artificielle ». Par la suite, ils ont entrepris des recherches visant à décrire de manière précise l'intelligence humaine et les processus d'apprentissage, dans le but de les reproduire sur des machines²³⁷. C'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle se détache de l'informatique pour devenir une discipline théorique à part entière²³⁸.

L'IA a commencé à montrer son potentiel dès 1956, au début de l'ère informatique. À cette époque, les premières utilisations de l'IA étaient principalement liées aux mathématiques. Parallèlement, deux chercheurs américains, Allen Newell et Herbert Simon, ont créé le premier logiciel d'IA appelé Logic Theorist. Ce logiciel était capable de démontrer des théorèmes mathématiques de manière autonome²³⁹.

En 1954, l'intelligence artificielle a trouvé une autre application, notamment dans la traduction automatique. Cette année-là, un programme de traduction automatique a été créé en

²³⁶ Rédaction, La. « Test de Turing : définition, mode opératoire et cas réussis ». JDN, 28 mai 2021, www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501899-test-de-turing-definition-mode-operatoire-et-cas-reussis.

²³⁷ Mitchell, Melanie. Intelligence artificielle : Triomphes et déceptions. e-book, Dunod, 2021, p. 23-24.

²³⁸ Fruchart, Bryan. Confiance dans les systèmes utilisant l'intelligence artificielle pour le contrôle et commandement des opérations aériennes C2. 2022. Université de Bordeaux, thèse de doctorat. p. 26.

²³⁹ Staff, History Computer. « Logic Theorist Explained – Everything You Need To Know ». History-Computer, 2 novembre 2021, history-computer.com/logic-theorist.

pleine guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Il était capable de traduire 49 phrases russes en anglais. Cependant, c'est à partir de 1957 que ces types de programmes ont réellement commencé à se développer, lorsque Noam Chomsky a inventé des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines²⁴⁰.

En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt a créé un algorithme d'apprentissage appelé perceptron, qui était censé imiter les fonctions d'un neurone. Cette invention a suscité un grand intérêt pour l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones. Initialement, le programme visait à classer des images, mais il avait le potentiel d'être utilisé pour tous les signaux perçus tels que le toucher, l'odorat, la vision, etc., en fonction de leurs caractéristiques²⁴¹. Le perceptron est le premier programme doté des fonctions d'apprentissage profond.

En 1966, au MIT, Joseph Weizenbaum a créé le programme informatique Eliza. Ce programme offre la possibilité de remplacer un psychologue lors de séances de psychothérapie. Il est également le premier programme à avoir réussi pendant quelques minutes le test de Turing avant que son identité de chatbot ne soit identifiée²⁴².

La popularité de l'intelligence artificielle s'est également accrue dans la culture populaire. Dans le film « 2001 : l'odyssée de l'espace » sorti en 1968, un ordinateur intelligent appelé HAL, doté de la capacité de piloter un vaisseau spatial, fait son apparition²⁴³.

Au début des années 1970, l'intelligence artificielle a connu une période de crise connue sous le nom « d'hiver de l'IA » ou « IA Winter ». La recherche a connu un déclin en raison de la déception scientifique, après plus de dix ans d'échecs dans la résolution de problèmes liés au langage, à la traduction automatique et à la représentation de problèmes complexes à l'aide de réseaux de neurones rudimentaires tels que le perceptron²⁴⁴. Dans le même temps, les

²⁴⁰ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁴¹ Julia, Luc. L'intelligence artificielle n'existe pas. e-book, First, 2019, p. 52.

²⁴² Pepicq, Benoit. « #TBT - ELIZA : un des premiers chatbots de l'Histoire (1966) ». NextPit, 9 mai 2019, www.nextpit.fr/psychotherapeute-chatbot-eliza.

²⁴³ Henno, Jacques. « 1968 : avec Kubrick, l'IA devient star de cinéma ». Les Echos, 23 août 2017, www.lesechos.fr/2017/08/1968-avec-kubrick-lia-devient-star-de-cinema-206775.

²⁴⁴ Julia, Luc. Op. Cit., p. 53.

investissements ont fortement diminué. C'est en ce moment que les premiers reproches et critiques sur l'IA ont commencé à apparaître. Dès 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus a remis en question les recherches sur l'intelligence artificielle dans son livre « *Alchemy and Artificial Intelligence* ». Il conteste spécifiquement l'idée de réduire l'intelligence à une simple opération mathématique, en soulignant l'importance des émotions et de la perception du corps et du cerveau humain²⁴⁵. De plus, dans un rapport de 1973, commandé par le parlement britannique, le mathématicien britannique Michael James Lighthill a critiqué les recherches en IA, ce qui a entraîné une diminution des financements européens dans ce domaine²⁴⁶. Pour ces raisons, les chercheurs vont revoir leurs objectifs à la baisse et se concentrer sur des projets plus réalistes.

L'arrivée des premiers microprocesseurs dans les années 1970 a stimulé le développement de l'intelligence artificielle. Les investissements vont s'envoler à nouveau puis les recherches reprennent. Cette période a vu l'émergence des systèmes experts, qui permettent à un ordinateur d'effectuer des analyses similaires à celles réalisées par des experts humains dans un domaine spécifique. Ces systèmes ont trouvé des applications dans la finance et la médecine, où ils peuvent être utilisés pour détecter les fraudes par carte de crédit ou réaliser des diagnostics médicaux²⁴⁷.

L'essor de la puissance de calcul dans les années 1980 a suscité de nouvelles attentes pour les réseaux de neurones artificiels. En effet, plus le réseau dispose de paramètres et de couches, plus les résultats obtenus sont pertinents. C'est au Japon, avec l'envol des ordinateurs personnels, qu'a émergé une initiative majeure appelée la « *cinquième génération de systèmes informatiques* ». Son objectif était de créer une plateforme innovante pour l'intelligence artificielle²⁴⁸.

L'intelligence artificielle connaît une nouvelle crise à la fin des années 1980. Les recherches se sont tournées vers l'informatique classique avec l'avènement des ordinateurs personnels. Néanmoins, à partir des années 1990, l'intelligence artificielle fait son retour dans

²⁴⁵ Dreyfus, Hubert L. *Alchemy and Artificial Intelligence*, 1965.

²⁴⁶ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁴⁷ Ibidem.

²⁴⁸ Julia, Luc. Op. Cit., p. 53.

les laboratoires, stimulés notamment par les progrès de l'informatique et les prémisses des mégadonnées suite à la naissance du web en 1990²⁴⁹.

En 1997, Deep Blue, une intelligence artificielle, a remporté sa première victoire contre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. La même année, la société Dragon Systems a développé un programme de reconnaissance vocale qui a été intégré à Windows²⁵⁰.

Au cours des vingt dernières années, l'intelligence artificielle a connu un développement majeur. Les progrès dans la puissance de calcul des ordinateurs et la capacité de collecte et de stockage des données ont été considérables. Simultanément, des améliorations techniques ont été apportées aux algorithmes, ce qui a entraîné une augmentation des performances et l'avènement de l'apprentissage profond. Cette combinaison de données abondantes et de puissance de calcul accrue permet à l'intelligence artificielle de rivaliser avec les capacités humaines dans de nombreux domaines.

À partir de la décennie 2010, l'IA a fait l'objet d'investissement massif de la part, notamment des géants du numérique. Google a investi dans plusieurs projets expérimentaux en IA entre 2012 et 2015. En 2013, Facebook a créé le programme « Facebook Artificial Intelligence Research » qui regroupe plusieurs laboratoires aux États-Unis, en France et au Canada. Ce programme a été dirigé jusqu'en 2018 par l'un des experts français de l'intelligence artificielle, Yann Le Cun. Désormais, l'IA n'est plus réduite à un domaine de recherche, mais s'est imposée dans les débats publics²⁵¹.

D'après Yann le Cun, l'ascension de l'intelligence artificielle de 2011 à 2012 a été scellée par trois éléments clés. Tout d'abord, les processeurs graphiques, capables d'effectuer plus d'un billion d'opérations par seconde, sont maintenant accessibles à moins de 1 000 \$ par carte. Ensuite, des expériences menées chez Google, Microsoft et IBM ont démontré que les technologies du deep learning peuvent réduire de moitié le taux d'erreur des systèmes de

²⁴⁹ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁵⁰ Ibidem.

²⁵¹ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p. 17-18.

reconnaissance vocale. Enfin, l'apprentissage profond a battu de nombreux records en matière de reconnaissance d'images²⁵².

En 2012, l'une des plus grandes avancées en matière d'apprentissage profond s'est produite lorsque Google Brain a découvert tout seul le concept de chat. Dans ce cas, l'apprentissage n'était pas supervisé. La machine a analysé pendant trois jours près de 10 millions d'images de chats sur YouTube, sélectionnées au hasard et sans étiquette. Après s'être entraînée avec ces images et sans être supervisée, la machine a appris seule à distinguer les têtes de chats des corps humains²⁵³.

En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google a battu le champion européen du jeu de Go, Fan Hui. Deux ans plus tard, en 2017, 80 pour cent des plus grandes entreprises mondiales avaient investi dans l'IA²⁵⁴.

Le Pentagone a investi 2 milliards de dollars sur cinq ans en 2018 pour faire des recherches avec la DARPA sur l'intelligence artificielle²⁵⁵. À noter que la DARPA, pionnière de l'Internet, travaille sur tout ce qui a trait à l'espace, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle.

Le 30 novembre 2022, l'intelligence artificielle a suscité un intérêt mondial avec la mise à disposition du grand public de ChatGPT par l'entreprise OpenAI²⁵⁶. ChatGPT est une version améliorée de GPT-3, un modèle de langage préentraîné sur une vaste quantité de données textuelles provenant d'Internet. Il a été conçu pour générer des réponses logiques et appropriées à partir de questions formulées en langage naturel. Ses utilisations sont multiples : il peut servir

²⁵² LeCun, Yann. Op. Cit.

²⁵³ Markoff, John. « In a Big Network of Computers, Evidence of Machine Learning ». The New York Times, 26 juin 2012, www.nytimes.com/2012/06/26/technology/in-a-big-network-of-computers-evidence-of-machine-learning.html?pagewanted=all.

²⁵⁴ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁵⁵ Echos, Les. « Pentagone : 2 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle ». Les Echos, 11 septembre 2018, www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/pentagone-2-milliards-de-dollars-pour-lintelligence-artificielle-138496.

²⁵⁶ Le terme ChatGPT est une combinaison des mots « chat » (conversation) et « GPT » (Generative Pre-trained Transformer) en anglais. Il fait référence à une conversation avec un modèle prédictif de transduction de langage.

d'assistant virtuel, rédiger des textes, traduire des langues, programmer, et bien plus encore²⁵⁷. Cette innovation a ravivé les débats sur les conséquences sociales de l'intelligence artificielle.

Les modèles de transformateurs génératifs pré-entraînés, tels que GPT-3 et son successeur, GPT-4, sont des outils révolutionnaires en matière d'intelligence artificielle basée sur le langage naturel. Ces modèles utilisent de grandes quantités de textes en ligne pour simuler la communication humaine et peuvent être utilisés dans divers domaines tels que la création de contenu, le résumé de texte, la traduction automatique, la réponse aux questions, la sécurité alimentée par l'IA, l'IA conversationnelle, la création d'applications, etc.²⁵⁸.

GPT-4, qui a été présenté en 2023, apporte une amélioration majeure par rapport à GPT-3 en termes de génération de texte, de polyvalence et d'adaptabilité. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la taille est déterminante pour les performances, GPT-4 est à peine plus grand que GPT-3 mais met l'accent sur l'amélioration des paramètres d'apprentissage automatique plutôt que sur la taille. Les performances ne sont pas nécessairement liées à la taille du modèle, et des modèles plus petits peuvent être plus efficaces pour former l'intelligence numérique. De nombreuses entreprises optent pour des modèles plus petits pour améliorer les performances, réduire les coûts informatiques, l'empreinte carbone et les barrières à l'entrée²⁵⁹.

Nous pouvons distinguer quatre générations de l'intelligence artificielle correspondant aux étapes de son évolution. La première génération de l'IA, des années 1960 à 2010, regroupe des algorithmes traditionnels, programmés manuellement pour accomplir des tâches courantes et simples. La deuxième génération, qui a débuté vers 2012, se caractérise par l'essor de l'apprentissage profond. Cette approche permet aux programmes d'apprendre à représenter le monde à partir de grandes quantités de données, à travers un réseau de « neurones artificiels » exécutant des calculs de base. Contrairement aux algorithmes de la première génération, qui nécessitent une programmation, les algorithmes d'apprentissage profond s'adaptent eux-mêmes aux données sans intervention humaine. Ils peuvent accomplir des tâches dépassant

²⁵⁷ Geoffre-Rouland, Aymeric. « ChatGPT : qu'est-ce que c'est, comment s'en servir, tout savoir sur la célèbre IA ». Toms Guide, août 2023, www.tomsguide.fr/chatgpt-quest-ce-que-cest-comment-sen-servir-tout-savoir-sur-la-celebre-ia.

²⁵⁸ Botpress Communauté. GPT-3 vs GPT-4 | Quelle est la différence ? | Botpress Blog. 10 janvier 2023, botpress.com/fr/blog/quelle-difference-gpt-3-vs-gpt-4.

²⁵⁹ Ibidem

fréquemment les capacités humaines. Selon les experts, la troisième génération d'IA, attendue vers 2030, verra l'émergence d'une intelligence artificielle contextuelle et conceptuelle, capable de mémoire, de créativité, de transversalité et même de multidisciplinarité. La quatrième génération devrait consister en des IA conscientes d'elles-mêmes, capables de ressentir des émotions et de développer des projets autonomes. Cette dernière, pour le moment, reste hors de portée des capacités technologiques et se qualifie d'IA forte²⁶⁰.

Les intelligences artificielles actuelles relèvent des deux premières générations. Toutefois, l'IA de la troisième génération ne devrait pas tarder à émerger. Les IA génératives peuvent sembler appartenir à cette troisième génération, mais elles se limitent au traitement du langage naturel. Les intelligences artificielles peuvent dépasser les capacités humaines dans certaines tâches spécifiques, tout comme certaines d'entre elles possèdent une capacité physique supérieure pour des activités précises²⁶¹.

III. Fonctionnement de l'intelligence artificielle : La convergence du big data, de la puissance de calcul et des algorithmes

Afin de comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de faire une distinction entre les programmes dotés d'IA et ceux qui n'en sont pas pourvus.

Par exemple, dans le cas d'un programme dépourvu d'intelligence artificielle, si celui-ci doit trouver une image de Mark Zuckerberg, il effectue une recherche dans sa base de données, qui est une bibliothèque numérique regroupant toutes les images et les informations qui leur sont associées. Si le programme repère une image portant le nom de Mark Zuckerberg, il est alors en mesure de répondre à la demande. Cependant, s'il trouve l'image de Mark Zuckerberg sans l'étiquette correspondante, il ne peut pas satisfaire la requête²⁶².

En revanche, un programme basé sur l'intelligence artificielle peut trouver une image de Mark Zuckerberg en utilisant un algorithme de reconnaissance d'image. Pour ce faire, le programme a besoin d'une quantité importante d'images de Mark Zuckerberg. Il s'entraîne ensuite progressivement à reconnaître l'image en identifiant les éléments invariables tels que la

²⁶⁰ Alexandre, Laurent. La guerre des intelligences. e-book, JC Lattès, 2017, p. 29-30.

²⁶¹ Barraud, Boris. L'intelligence Artificielle : Dans toutes ses dimensions. e-book, L'Harmattan, 2020, p. 41.

²⁶² « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

couleur des yeux, des lèvres, etc., ainsi que ceux qui varient. Cette phase d'apprentissage permet de construire une représentation numérique des caractéristiques de l'image de Mark Zuckerberg et d'ignorer le reste. Ensuite, dès qu'une requête pour cette image est lancée, le programme recherche uniquement les mêmes caractéristiques pour la trouver. Ce type d'algorithme n'a pas besoin du nom de l'image (étiquette) pour l'identifier, il cherche uniquement les traits caractéristiques de l'image. Ainsi, il peut reconnaître Mark Zuckerberg dans différentes images, même si elles ne sont pas étiquetées avec son nom²⁶³.

Les IA ont acquis une expertise dans divers domaines en raison du développement de l'Internet et du web, qui leur a fourni d'immenses bases de données pour leur entraînement²⁶⁴. De plus, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et les milliers d'heures d'entraînement ont contribué à cette évolution.

L'exemple du jeu de Go permet d'appréhender de manière plus approfondie le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Originaire de Chine il y a plusieurs milliers d'années, ce jeu est pratiqué au Japon depuis 1200 ans. Son expansion en Occident est relativement récente²⁶⁵. Il s'agit d'un jeu de stratégie opposant deux joueurs. Sur le plateau (goban), 19 lignes horizontales et verticales sont tracées, soit 361 intersections. Un joueur possède des pierres noires et l'autre des pierres blanches. Le but du jeu est d'occuper le maximum d'espace en encerclant les pierres de son adversaire. La difficulté réside dans le nombre de coups possibles. En effet, dès le troisième tour, il existe 15 milliards de configurations différentes. Compte tenu du nombre de choix possibles, il est difficile de concevoir un programme capable de mémoriser tous les coups.

Dans ce jeu, l'intelligence artificielle utilise des algorithmes et une mémoire (big data) pour fonctionner, sans avoir besoin de mémoriser tous les coups. Avant de pouvoir jouer, elle est programmée avec les règles du jeu, puis elle est alimentée en données massives, comprenant des milliers de parties jouées par des joueurs humains. Ensuite, chaque partie est analysée coup par coup. Pour chaque situation donnée, un score est attribué à chaque coup. Le coup avec le

²⁶³ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁶⁴ Voir supra, les technologies du big data : collecte, stockage, transmission et traitement des données numériques.

²⁶⁵ « Jeu de go - Bienvenue ». JeuDeGo.org. Consulté le 20 novembre 2021.

score le plus élevé est considéré comme le meilleur à jouer. Lorsque l'IA joue, elle choisit donc le coup avec le meilleur score, adapté à la situation. Cette méthode est connue sous le nom d'apprentissage automatique. Dans ce cas, c'est l'homme qui apprend à la machine à jouer de manière autonome²⁶⁶.

Actuellement, il existe des machines qui apprennent à jouer par elles-mêmes en ne connaissant que les règles du jeu et en analysant les parties passées. En d'autres termes, l'humain ne donne pas à la machine de règles pré-écrites ni de notes pour chaque coup. L'algorithme cherche lui-même la manière dont il faut arriver au meilleur résultat. Ce type d'algorithme s'appelle le deep learning. Pour ce faire, l'algorithme doit être alimenté par des millions d'exemples. De ce grand volume de données, l'IA sera capable d'extraire des informations susceptibles d'échapper à l'observation humaine. Toutefois, cette approche requiert une puissance de calcul plus importante, car le traitement d'un grand nombre de données demande davantage de ressources. Ces masses de données permettent à l'IA de développer de nouvelles stratégies²⁶⁷. Les algorithmes du deep learning sont très puissants et ont initié beaucoup d'avancées en intelligence artificielle. Ils offrent aux ordinateurs la capacité d'accomplir des tâches complexes, telles que la reconnaissance d'images ou de langage.

Il convient à ce sujet de distinguer deux types d'apprentissage. L'apprentissage automatique (machine learning) est la branche de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir de données organisées. L'algorithme d'apprentissage automatique est formé à partir des données structurées et catégorisées afin de comprendre comment classer de nouvelles données. En fonction de cette classification, l'algorithme exécute ensuite les actions programmées. Par exemple, il peut être capable de différencier les photos de chiens et de chats et de les ranger dans leurs dossiers respectifs. Après une phase initiale d'utilisation, l'humain intervient pour valider les décisions prises par l'algorithme et corriger d'éventuelles erreurs. Cette interaction permet à la machine d'acquérir de l'expérience et de s'améliorer²⁶⁸. Ainsi, l'apprentissage

²⁶⁶ « TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». Op. Cit.

²⁶⁷ Ibidem.

²⁶⁸ Search Engine Marketing. « Quelles sont les différences entre le Deep learning et le Machine learning ? » IONOS Digitalguide, 22 mai 2020, www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/search-engine-marketing/deep-learning-vs-machine-learning.

automatique permet à la machine d'utiliser les données fournies par l'humain pour apprendre et s'améliorer sans être programmée de façon explicite.

L'apprentissage automatique est un processus par lequel une machine acquiert des connaissances à partir de données et les applique ensuite à de nouvelles données. Il existe trois types d'apprentissage distincts. Tout d'abord, l'apprentissage supervisé permet à la machine d'apprendre à partir de données préalablement étiquetées par l'humain. Ensuite, l'apprentissage non supervisé permet à la machine d'apprendre par elle-même à partir de données non étiquetées. Enfin, l'apprentissage par renforcement permet à la machine d'apprendre par l'expérience, en ajustant ses actions en fonction des récompenses ou des sanctions reçues²⁶⁹.

Le Machine learning est largement utilisé dans divers domaines. Tout d'abord, il est employé dans le marketing en ligne pour analyser les contenus susceptibles d'intéresser les clients. Ensuite, cette technologie est utilisée par les chatbots et autres outils de support client pour interagir avec les utilisateurs et leur fournir des réponses personnalisées. De plus, dans le domaine de la vente en ligne, il aide à prédire les produits et services qui pourraient intéresser les clients. Le machine learning est également utilisé dans l'intelligence d'affaires pour visualiser les données clés et générer des prévisions compréhensibles pour les humains²⁷⁰. Il est utilisé dans la recommandation pour trouver les consommateurs les plus proches d'une personne dans le but de lui suggérer d'acheter des produits spécifiques. Le processus de clustering utilise également cette technologie pour regrouper des individus aux caractéristiques similaires. De plus, le machine learning est utilisé pour détecter automatiquement les fraudes et identifier les erreurs de saisie²⁷¹. Il est largement utilisé dans différents services en ligne tels que les services de stockage dans le cloud, les réponses automatiques dans Gmail et LinkedIn, l'identification des résultats pertinents dans les recherches Google, et la reconnaissance faciale des photos sur les réseaux sociaux. Les banques peuvent l'utiliser pour évaluer les risques liés aux prêts en fonction des profils des clients. Il est également utilisé par les vendeurs pour ajuster les prix en fonction de la demande du marché. En outre, le machine learning est utilisé pour les diagnostics

²⁶⁹ Vannieuwenh, Aurélien. Intelligence artificielle vulgarisée - Le Machine Learning et le Deep Learning par la pratique. e-book, ENI, 2019, p. 29.

²⁷⁰ Search Engine Marketing. Op. Cit.

²⁷¹ Barraud, Boris. L'intelligence Artificielle : Dans toutes ses dimensions. e-book, L'Harmattan, 2020, p. 36.

médicaux, la détection de spam et même l'investissement en bourse. Enfin, les systèmes de recommandation de Netflix et YouTube exploitent également cette technologie²⁷².

L'apprentissage profond (deep learning), contrairement à l'apprentissage automatique, ne requiert pas de données structurées et réduit au minimum l'intervention humaine à chaque étape du processus. Cette méthode, apparue en 2012, est à l'origine des progrès récents de l'intelligence artificielle.

L'apprentissage profond s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Il repose sur l'utilisation d'un « réseau de neurones artificiels », qui permet aux machines d'apprendre par elles-mêmes à travers une série de couches successives. Dans un réseau de neurones artificiels, chaque neurone est connecté à d'autres neurones, formant ainsi un réseau complexe. La profondeur du réseau dépend du nombre de couches utilisées, d'où le terme « apprentissage profond ». Chaque couche reçoit et interprète les informations provenant de la couche précédente, permettant ainsi une analyse et une compréhension de plus en plus précises des données. Une caractéristique clé de l'apprentissage profond est sa capacité à s'améliorer avec une grande quantité de données. Contrairement à l'apprentissage automatique traditionnel, qui atteint souvent un plateau et cesse de s'améliorer, l'apprentissage profond continue à progresser et à affiner ses prédictions à mesure que de nouvelles données lui sont fournies²⁷³.

D'après Yann le Cun, le deep learning est une technologie qui permet à une machine d'acquérir la capacité de représenter le monde, que ce soit à travers la parole ou les images²⁷⁴. Par exemple, pour qu'une IA apprenne à reconnaître les chats sur des images contenant à la fois des chiens et des chats, l'algorithme doit s'entraîner avec plusieurs exemples d'images de chats et de chiens. À mesure que les images sont nombreuses, la machine sera capable de reconnaître les chats par elle-même. En effet, elle aura mémorisé plusieurs scénarios possibles qu'elle pourra utiliser pour comparer l'image à traiter. Cependant, cette intelligence est relative. Un

²⁷² Ascoli, Stéphane D'. Op. Cit., p. 81-84.

²⁷³ M, Hossam. « Deep learning ou Apprentissage Profond : qu'est-ce que c'est ? » Formation Data Science | DataScientest.com, 13 octobre 2021, <https://datascientest.com/deep-learning-definition>.

²⁷⁴ Alexandre, Laurent. Op. Cit., p. 31-32.

enfant n'a besoin que de deux ou trois images de chats et de chiens pour distinguer les deux, tandis qu'il faut des millions d'exemples pour que l'IA puisse faire de même²⁷⁵.

Le deep learning offre une précision supérieure dans l'exécution de toutes les tâches de machine learning. Cette technologie, réservée aux tâches complexes en raison de ses exigences en données et puissance de calcul, est largement utilisée pour des besoins avancés tels que la reconnaissance automatique de texte ou le traitement du langage naturel. En effet, le deep learning trouve des applications importantes dans la reconnaissance d'images, notamment pour analyser les émotions, établir des diagnostics à partir d'images médicales et comprendre l'environnement proche dans le contexte des voitures autonomes²⁷⁶.

L'apprentissage profond offre de nombreuses applications concrètes. Tout d'abord, la vision par ordinateur et la vision robotique reposent sur cette technologie²⁷⁷. Par exemple, le Rover Perseverance, envoyé sur Mars en juillet 2020, utilise ce type d'apprentissage²⁷⁸. Ensuite, il trouve des applications dans la reconnaissance d'images, que ce soit pour créer de nouveaux visages fictifs, réaliser du deep fake, ou encore pour des transferts artistiques de style. Par ailleurs, l'apprentissage profond est un moteur majeur de progrès dans la reconnaissance du langage, avec des applications allant de la détection de messages haineux, aux claviers prédictifs, à la traduction automatique et aux assistants vocaux. Enfin, les réseaux de neurones ouvrent la voie à des agents intelligents capables d'interagir avec leur environnement, et sont notamment à l'origine des avancées considérables dans le domaine des voitures autonomes²⁷⁹.

L'apprentissage profond vise à atteindre les performances du cerveau naturel sans chercher à reproduire directement ses caractéristiques. Cependant, comme déjà mentionnée, l'efficacité de cet apprentissage dépend de la quantité de données disponibles. En revanche, le cerveau naturel ne peut pas traiter autant de données, mais il est efficace pour donner du sens à partir de

²⁷⁵ Barraud, Boris. Op. Cit., p. 36.

²⁷⁶ Ibidem.

²⁷⁷ L, Bastien. « Deep learning ou apprentissage profond : définition, concept ». LeBigData.fr. 2018. www.lebigdata.fr/deep-learning-definition.

²⁷⁸ University of Texas at Austin, Texas Advanced Computing Center. Deep learning will help future Mars rovers go farther, faster, and do more science. ScienceDaily. 2020. www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200819120700.htm.

²⁷⁹ Ascoli, Stéphane D'. Op. Cit., p. 87-116.

peu de données. Auparavant, l'analyse statistique nécessitait des compétences et du temps considérables de la part des experts pour rendre les données exploitables par les algorithmes. Le développement du deep learning a permis des avancées remarquables dans ce domaine, car les algorithmes sont désormais capables de traiter les données eux-mêmes, ce qui élimine le besoin d'intervention humaine. Par conséquent, le big data, qui était auparavant difficile à utiliser à cause de son volume, peut maintenant être exploité par les algorithmes d'apprentissage profond. Dans cette situation, l'intelligence artificielle l'emporte sur l'intelligence humaine. Toutefois, l'intelligence de l'intelligence artificielle est principalement basée sur l'apprentissage statistique, lui permettant de déduire des règles générales à partir de cas particuliers²⁸⁰.

Cependant, il s'avère que même les experts rencontrent des difficultés pour comprendre le fonctionnement de l'apprentissage profond. En effet, le processus de traitement de millions de données par des couches de neurones artificiels reste peu clair. Le rôle exact de chaque neurone dans la production d'un résultat est opaque. De plus, il n'est pas possible de suivre avec précision l'ensemble des calculs effectués par une machine. On se contente donc d'accorder notre confiance aux réseaux de neurones artificiels, car ils produisent des résultats globalement pertinents. Cette situation est communément appelée « la boîte noire » de l'intelligence artificielle. Or, le deep learning prend constamment des décisions, qu'il s'agisse de conduire des voitures autonomes, de reconnaître des voix ou des visages, de catégoriser des fils d'actualité, de rechercher des images, d'identifier des contenus violents ou de hiérarchiser des publications sur les réseaux sociaux. Il en résulte donc des questions éthiques notables²⁸¹.

Cependant, l'IA hybride présente une solution potentielle pour améliorer la transparence algorithmique, un enjeu majeur de l'intelligence artificielle. Les décisions des algorithmes sont parfois opaques, ce qui suscite des interrogations sur l'usage des données personnelles et la prise de décisions par les machines. Des chercheurs s'efforcent de rendre les techniques d'IA plus compréhensibles en combinant l'IA symbolique et le machine learning pour créer une IA hybride. Celle-ci offre la possibilité d'améliorer la transparence tout en nécessitant moins de données que le deep learning. Cependant, la transparence seule ne suffit pas à garantir la responsabilité des systèmes. Il est important de mettre en place des cadres rigoureux pour

²⁸⁰ Ascoli, Stéphane D'. Op. Cit. p. 36-41.

²⁸¹ Barraud, Boris. Op. Cit., p. 44.

prévenir toute discrimination et assurer une transparence totale des traitements effectués par les algorithmes. L'objectif est de concilier l'innovation et le progrès avec le respect des droits individuels et l'obligation de rendre des comptes. Le futur de l'IA doit encore être écrit dans un contexte où trouver l'équilibre entre transparence et responsabilité demeure essentiel²⁸².

Paragraphe 2 : Les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché du travail

De nos jours, les machines dotées d'intelligence artificielle surpassent fréquemment les humains dans de nombreux domaines. Elles sont capables de stocker une quantité considérable d'informations de manière fiable et durable. De plus, elles peuvent communiquer instantanément entre elles à travers le monde avec une grande vitesse de transmission des données. Les machines sont également de plus en plus rapides dans leurs capacités de calcul. Malgré ces avancées, certaines facultés humaines telles que le bon sens, la conscience de soi, l'intuition, l'apprentissage généralisé et la créativité demeurent actuellement difficiles voire inaccessibles aux machines.

Néanmoins, il est étonnant de constater que les machines commencent à développer des capacités proches de celles des humains. Par exemple, DALL-E, un programme d'intelligence artificielle, génère des images à partir de descriptions textuelles, ce qui démontre une compréhension des concepts abstraits et une forme de créativité. D'autres IAG génère également des vidéos qui semblent réalistes tant que le scénario est plausible. De même, ChatGPT, un modèle de langage, permet des conversations fluides et naturelles, ce qui donne l'impression d'une certaine intuition. Sora, quant à lui, est un outil de génération de vidéos qui crée des séquences d'une minute selon les spécifications de l'utilisateur, telles que le style, les mouvements de caméra et les personnages. Ces trois technologies, développées par OpenAI, révèlent comment l'intelligence artificielle commence à automatiser des tâches intellectuelles, tout comme la machine à vapeur a automatisé les tâches manuelles.

Ces avancées provoquent des questions intrigantes sur les limites de l'intelligence artificielle et la possibilité de créer des machines dotées de conscience de soi, de bon sens et d'apprentissage généralisé. Cependant, il est important de noter que ces programmes ne sont

²⁸² Leroy, Philippe. « L'IA hybride rend possible la transparence algorithmique ». Silicon, 14 novembre 2019, www.silicon.fr/avis-expert/lia-hybride-rend-possible-la-transparence-algorithmique.

encore que des imitations partielles des facultés humaines et ne peuvent pas les reproduire intégralement.

Prenons par exemple le bon sens, une capacité complexe nécessitant une compréhension approfondie du monde et de ses nuances. Cela reste encore un défi pour l'intelligence artificielle. De plus, l'apprentissage généralisé, qui permet aux humains de transférer leurs connaissances d'un domaine à un autre, reste un défi pour l'intelligence artificielle. Les modèles d'IA actuels sont souvent spécialisés dans des tâches spécifiques et ont du mal à généraliser leurs connaissances à de nouveaux domaines.

Néanmoins, le développement des algorithmes d'apprentissage profond a considérablement élargi les capacités de l'intelligence artificielle. En 2012, le deep learning a surpris le monde de la recherche en dépassant largement les performances des autres méthodes dans une compétition de reconnaissance d'objets sur une image²⁸³. Lors du concours ImageNet 2012, le taux d'erreur pour les autres méthodes était de près de 25 %. L'apprentissage profond a permis de réduire ce pourcentage à 16 %, mais ce n'était que le début. Au cours des années suivantes, toutes les autres équipes ont utilisé l'apprentissage profond. Le taux d'erreur est tombé à 14 % en 2013, 7,3 % en 2014, 6,6 % en 2015 et 5,7 % en 2016²⁸⁴. Désormais, l'apprentissage profond possède des capacités remarquables en matière de reconnaissance d'images et ses applications se multiplient. Certains domaines spécifiques de l'intelligence artificielle peuvent apporter davantage d'éclairage.

Les applications de l'intelligence artificielle (I), en raison de leur diversité, transforment les processus de travail et les métiers. De ce fait, les répercussions de l'intelligence artificielle sur le marché du travail (II) soulèvent des enjeux économiques et sociaux majeurs.

²⁸³ Il s'agit de la compétition ILSVRC de 2012, un jeu de donnée ImageNet. Ce jeu permet à des équipes de recherche d'évaluer leurs algorithmes de traitement d'images en vue d'obtenir la meilleure précision sur des tâches de vision par ordinateur.

²⁸⁴ Nguyễn Hoàng. « Humains versus machines | Intelligence Artificielle 1 ». YouTube, téléchargé par Science4All, 27 novembre 2017, www.youtube.com/watch?v=DrjkjPVf7Bw&list=PLtzmb84A0qRTI0m1b82gVLcGU38miqdrC&ab_channel=Science4All.

I. Analyse de quelques applications de l'intelligence artificielle

En premier lieu, le marketing personnalisé, qui est une application clé de l'intelligence artificielle, vise à offrir des expériences et des offres sur mesure aux clients. L'intelligence artificielle permet de collecter, d'analyser et d'interpréter d'importantes quantités de données sur les consommateurs. Cette capacité offre aux professionnels du marketing la possibilité de concevoir des expériences pertinentes et adaptées à chaque individu. De plus, l'IA peut également être utilisée pour automatiser certaines tâches marketing. Par exemple, elle peut automatiser l'envoi de courriels personnalisés, la gestion des médias sociaux ou l'optimisation des campagnes publicitaires en temps réel²⁸⁵.

L'une des principales utilisations de l'IA dans le marketing personnalisé est le Social Media Listening, qui consiste à surveiller et à analyser les conversations et les interactions des utilisateurs sur les médias sociaux²⁸⁶. L'intelligence artificielle permet de traiter et d'analyser de vastes quantités de données en temps réel, afin d'identifier les sujets les plus discutés, les opinions dominantes et les tendances émergentes. L'objectif est d'établir des profils globaux qui fournissent aux entreprises des informations clés sur les préférences, les besoins et les comportements des consommateurs. Les entreprises utilisent ensuite ces informations pour adapter leurs stratégies marketing. L'IA donne également la possibilité d'automatiser diverses tâches associées à l'écoute des médias sociaux, ce qui offre aux entreprises l'avantage de gagner du temps et d'optimiser leurs ressources²⁸⁷.

Une fois les données sociales collectées et analysées, l'IA peut être utilisée pour segmenter les clients en groupes homogènes en fonction des caractéristiques similaires telles que l'âge, le sexe, le comportement d'achat, les préférences, etc. L'objectif est de regrouper les clients ayant des besoins et des comportements similaires afin de mieux adapter les stratégies marketing et de communication. L'IA peut analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles

²⁸⁵ Raitaluoto, Teemu. The role of artificial intelligence in personalized marketing. 11 novembre 2023, www.markettailor.io/blog/role-of-artificial-intelligence-in-personalized-marketing.

²⁸⁶ Joël De Rosnay. « L'intelligence artificielle ». YouTube, téléchargé par Palona Casanova, 31 mai 2019, www.youtube.com/watch?v=n4Cmw_DbMTg&ab_channel=palomacasanova.

²⁸⁷ Par exemple, les chatbots alimentés par l'IA peuvent répondre aux questions des utilisateurs sur les médias sociaux en leur fournissant des réponses personnalisées, tout en recueillant des informations supplémentaires pour enrichir les profils des utilisateurs.

et des relations complexes entre les clients, ce qui permet une segmentation plus fine et une personnalisation plus efficace des messages marketing.

Lorsque les clients ont été regroupés en segments, l'IA peut être utilisée pour créer des profils détaillés de chaque client. Ces profils incluent des informations telles que les préférences, les habitudes d'achat, les comportements en ligne, les interactions passées avec la marque, etc. Le but est d'approfondir la compréhension des caractéristiques individuelles des clients au sein de chaque segment. L'IA peut analyser ces profils pour identifier les schémas et les tendances afin de prédire les besoins et les préférences futurs des clients²⁸⁸. Cette approche donne la possibilité aux entreprises de personnaliser davantage leurs offres et leurs messages marketing²⁸⁹.

Dès que les profils des clients établis, les entreprises peuvent utiliser des systèmes de recommandation basés sur l'intelligence artificielle pour fournir des suggestions personnalisées aux utilisateurs. Ces suggestions reposent sur l'analyse des préférences, des habitudes de visionnage ou d'écoute, ainsi que des interactions passées des utilisateurs. Par exemple, les plateformes telles que Netflix, YouTube et Spotify utilisent les systèmes de recommandation pour offrir une expérience utilisateur unique et adaptée à chaque individu. Elles examinent les types de contenus que les utilisateurs ont regardés ou écoutés dans le passé, les évaluations qu'ils ont données, les commentaires qu'ils ont laissés, ainsi que d'autres interactions qu'ils ont eues avec la plateforme. En utilisant ces données, les systèmes de recommandation sont en mesure de comprendre les préférences individuelles de chaque utilisateur. Par exemple, si un utilisateur a regardé plusieurs films d'action et a donné des évaluations positives à ces films, le système de recommandation peut en déduire que cet utilisateur est intéressé par ce genre de contenu. En conséquence, il lui proposera davantage de films d'action dans ses suggestions. Les systèmes de recommandation peuvent aussi prendre en compte les préférences similaires d'autres utilisateurs. À titre d'exemple, si plusieurs utilisateurs ayant des goûts similaires à ceux d'un utilisateur donné ont apprécié un certain film, le système de recommandation peut suggérer

²⁸⁸ Par exemple, si une personne effectue une recherche en ligne sur le concept de liberté selon Jean-Jacques Rousseau, les algorithmes d'IA peuvent analyser cette information et associer cette personne à un profil d'utilisateur intéressé par la philosophie politique. Par la suite, cette personne verra des publicités pour des livres de philosophie politique sur d'autres sites qu'elle visite, ce qui augmente les chances qu'elle soit intéressée par ces publicités et qu'elle effectue un achat pour approfondir ses connaissances dans ce domaine.

²⁸⁹ Morandé, Swapnil et Mitra Amini. Digital Persona: Reflection on the Power of Generative AI for Customer Profiling in Social Media Marketing. Qeios, 2023, doi:10.32388/OQI028.

ce film à cet utilisateur, même s'il ne l'a pas encore visionné. Les systèmes de recommandation peuvent également s'adapter en temps réel aux changements de préférences des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur commence à regarder des films de science-fiction après avoir principalement regardé des comédies romantiques, le système de recommandation peut ajuster ses suggestions en conséquence.

L'utilisation de l'IA dans le domaine du marketing personnalisé suscite des inquiétudes quant à la confidentialité et à la protection des données, car elle peut être utilisée pour manipuler des données personnelles. La principale différence entre le marketing personnalisé et la manipulation des données personnelles réside dans l'intention et l'éthique de l'utilisation des données. Le marketing personnalisé vise à améliorer l'expérience client en utilisant les données de manière transparente et avec le consentement des individus. En revanche, la manipulation des données personnelles implique une utilisation abusive ou non autorisée de ces informations dans le but de tromper, d'influencer ou de contrôler les individus. Cette pratique peut inclure la collecte non consentie de données, la vente de données à des tiers sans consentement, ou l'utilisation de techniques de persuasion trompeuses pour influencer les comportements des consommateurs. Le scandale de Cambridge Analytica, qui a éclaté en 2018, est un exemple frappant de manipulation des données personnelles à grande échelle²⁹⁰.

En second lieu, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité est en constante augmentation. Les algorithmes d'apprentissage posent de nouveaux défis. L'IA conversationnelle de Microsoft Tay est apparue seulement deux fois sur Twitter du 23 au 30 mars 2016. Elle a commencé à tenir des discours néonazis et racistes en imitant les hackers du forum 4chan.org/pol, un groupe de hackers connus pour leur provocation en ligne. Tay utilise les données des utilisateurs pour adapter ses réponses, mais son réseau de neurones a été influencé négativement par des interlocuteurs qui abordaient régulièrement des sujets liés au racisme, à l'antiféminisme et au nazisme. Les algorithmes d'apprentissage qui peuvent être entraînés avec des données erronées ou biaisées représentent une menace sérieuse pour la cybersécurité, car un attaquant pourrait les manipuler pour influencer les décisions. Le deep learning est de plus en plus utilisé dans de nombreux secteurs sensibles, qu'ils soient industriels

²⁹⁰ Voir infra, les défis de la collecte des données : cybersurveillance et consentement des utilisateurs.

ou militaires. Par conséquent, une cybersécurité basée sur l'apprentissage automatique et profond est devenue une nécessité²⁹¹.

L'IA crée également de nouveaux risques dans la manière de manipuler les opinions. Les algorithmes d'apprentissage permettent de concocter des vidéos deepfakes, qui consistent à faire dire à une personne des choses qu'elle n'a pas réellement dites. Pendant les périodes de conflit, ces vidéos peuvent tromper la population ou les militaires en première ligne. Cependant, des progrès sont nécessaires pour rendre ces cyberopérations plus sophistiquées. Le 16 mars 2022, lors de la guerre en Ukraine, une cyberattaque de ce type a ciblé les médias ukrainiens, notamment Ukraine 24, ainsi que les réseaux sociaux de Segodnya. Les pirates ont diffusé une vidéo de mauvaise qualité montrant le président Volodymyr Zelensky annonçant la capitulation de l'armée ukrainienne. Cette vidéo était en réalité un deepfake, créé en animant le visage et en modifiant la voix pour faire prononcer des paroles qui n'ont jamais été dites. Les médias sur lesquels ces vidéos deepfakes ont été diffusées ont rapidement réagi en affirmant qu'ils avaient été piratés. En réponse, le président Zelensky a publié une vidéo dans laquelle il se moque du deepfake et insiste sur le fait que sa seule proposition est le retrait des soldats russes. Par la suite, des hackers ont diffusé une vidéo du président Vladimir Poutine annonçant la signature d'un accord de paix²⁹².

Les vidéos deepfakes, basées sur le deep learning, sont conçues dans le but de manipuler la population. Cependant, actuellement, elles sont de qualité médiocre et relativement faciles à détecter avec un minimum d'attention. En effet, la création d'une vidéo sophistiquée de ce genre requiert des ressources considérables qui ne sont pas accessibles aux hackers isolés. Néanmoins, ces hackers peuvent diffuser les vidéos deepfakes pour évaluer leur capacité à tromper. Ils vont ensuite apporter des corrections en fonction des réactions afin de produire des vidéos plus élaborées. De plus, étant donné que les algorithmes d'apprentissage nécessitent des données pour s'améliorer, plus le président Zelensky réalise de vidéos, plus les hackers disposent de matériel pour entraîner les algorithmes²⁹³.

²⁹¹ Alexandre, Laurent. Op. Cit., p. 28.

²⁹² Capron, Alexandre. « Des vidéos “deepfake” de Zelensky et Poutine émergent en marge de la guerre en Ukraine ». Les Observateurs - France 24, 17 mars 2022, observers.france24.com/fr/europe/20220317-deepfake-zelensky-poutine-ukraine-russie-video-fake.

²⁹³ Ibidem.

L'usage préjudiciable des deepfakes est largement répandu, comme en témoigne l'incident survenu en juin 2019 impliquant Nancy Pelosi, qui était alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. L'un de ses discours a été altéré de manière à la présenter sous l'emprise de l'alcool lors de sa présentation. Cette vidéo a été partagée sur Twitter par le président Donald Trump lui-même, dans le but de ternir la crédibilité de Pelosi. La vidéo en question a rapidement été visionnée par des millions de personnes. Par la suite, Nancy Pelosi a vivement critiqué Facebook pour sa tolérance envers la propagation de fausses informations en ligne²⁹⁴.

Les deepfakes peuvent également générer des images trompeuses qui semblent authentiques. L'application DeepNude, lancée en juin 2019, permet spécifiquement de déshabiller les femmes, ce qui peut entraîner diverses formes de harcèlement. Basée sur l'apprentissage profond, cette intelligence artificielle est capable d'enlever les vêtements des personnes et donner l'illusion qu'elles sont nues. Pour ce faire, l'algorithme utilise une énorme base de données d'images pour s'entraîner. Même si certaines images générées sont inoffensives, d'autres suscitent des ennuis. En effet, la qualité des images est si élevée qu'il peut être difficile de faire la distinction entre les vraies et les fausses images. Les gens peuvent ainsi les utiliser à des fins de harcèlement. À cet égard, devant le Congrès américain, la professeure du droit Daniel Citron estime que les deepfakes constituent une grave atteinte à la vie privée et à l'intimité. Pour elle, même s'il s'agit de fausses images, les gens pensent qu'ils vous voient nu. Elle a également ajouté qu'une victime de DeepNude lui avait confié qu'elle avait le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur son propre corps²⁹⁵.

Suite aux récentes polémiques entourant les intelligences artificielles dénudant les femmes, une nouvelle IA nommée DignifAI a fait son apparition en janvier 2024 qui vise à « rhabiller » les femmes jugées trop peu vêtues dans les images en ligne. Cette technologie, initiée sur le forum 4chan et étendue sur X, permet de modifier les photos de femmes en leur ajoutant des vêtements et en effaçant tout élément jugé inapproprié. Par exemple, une couverture de

²⁹⁴ Signoret, Perrine. « Nancy Pelosi ivre : pourquoi Facebook accepte encore de laisser des fake news en ligne ». Numerama, 11 juin 2019, www.numerama.com/politique/520052-nancy-pelosi-ivre-pourquoi-facebook-accepte-encore-de-laisser-des-fake-news-en-ligne.html.

²⁹⁵ Signoret, Perrine. « DeepNude et co : quand la technologie de pointe sert au harcèlement des femmes ». Numerama, 28 juin 2019, www.numerama.com/tech/529316-deepnude-co-quand-la-technologie-de-pointe-sert-au-harcèlement-des-femmes.html.

magazine mettant en vedette Kristen Stewart a été modifiée pour la conformer à une image plus traditionnelle de la femme²⁹⁶.

L'origine de DignifAI se trouve dans une discussion sur 4chan appelée « Operation /TradAI » dont l'objectif était de transformer les images des femmes dénudées en des versions plus « respectables » ou conformes aux normes conservatrices. Cette technologie a réussi à se populariser sur les réseaux sociaux, en particulier sur X où un compte dédié rassemble de nombreux détournements d'images faisant usage de DignifAI. Des personnalités politiques et des figures de l'extrême droite américaine comme Jack Posobiec ont promu cette technologie en ligne²⁹⁷.

Cependant, certains internautes s'offusquent de cette pratique, soulignant le paradoxe selon lequel les femmes sont déshabillées avec une IA lorsqu'elles s'habillent modestement, mais sont rhabillées avec une IA lorsqu'elles se sexualisent. Ce phénomène révèle les tensions et les contradictions autour de la représentation des femmes et de la sexualité en ligne²⁹⁸.

La voix aussi peut être manipulée par le deepfake. En mars 2019, une entreprise du secteur de l'énergie a été victime d'une arnaque de 220 000 euros suite à une tromperie par une voix artificielle. Le PDG a reçu un appel prétendument du dirigeant de sa maison-mère allemande, lui demandant de transférer 220 000 euros sur le compte d'un fournisseur hongrois. Après le transfert, il s'est avéré que l'appelant était en réalité une voix synthétique générée par une intelligence artificielle imitant la voix. Face aux risques que cette menace représente, Facebook a lancé en 2020, en prévision de la campagne électorale américaine, un concours public intitulé « Deepfake Detection Challenge », visant à développer des outils de détection des deepfakes. Le gagnant remportera une somme de 10 millions de dollars²⁹⁹.

L'intelligence artificielle continue d'évoluer et d'élargir les risques dans le cyberspace. Les avancées technologiques telles que les voitures autonomes, les avions futuristes et les robots

²⁹⁶ Torres, Jérémy. « DignifAI, l'intelligence artificielle réac qui rhabille les femmes jugées trop peu vêtues ». Libération, 23 février 2024, www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/dignifai-lintelligence-artificielle-reac-qui-rhabille-les-femmes-jugees-trop-peu-vetues-20240223_XKV73WB65RGTLGIP5CWKCNP6T4.

²⁹⁷ Ibidem.

²⁹⁸ Ibidem.

²⁹⁹ Meziat, Caroline et Laurent Guile. Intelligence artificielle et cybersécurité, Protéger dès maintenant le monde de demain. Wavestone. 2019.

polyvalents, tous contrôlés par des systèmes d'IA, sont de plus en plus susceptibles d'être visés par des cyberattaques. D'abord, les voitures autonomes sont devenues une cible potentielle pour les hackers. Les systèmes d'IA qui contrôlent ces véhicules peuvent être compromis, ce qui pourrait entraîner des accidents ou des actes de sabotage délibérés. Ensuite, les avions futuristes qui intègrent des technologies de traitement du big data pour améliorer leur performance et leurs efficacités sont exposés aux cyberattaques. Une attaque informatique ciblant un avion pourrait potentiellement perturber ses systèmes de navigation, compromettre la sécurité des passagers et même provoquer des accidents. En outre, les robots polyvalents, qui sont de plus en plus utilisés dans divers secteurs tels que la médecine, l'industrie et la logistique, sont vulnérables aux cyberattaques. Les hackers pourraient prendre le contrôle de ces robots pour causer des dommages matériels. Enfin, les objets connectés qui intègrent également des systèmes d'IA sont particulièrement convoités par les hackers. Ces objets, tels que les appareils domestiques intelligents, les montres connectées et les assistants virtuels, peuvent être exploités par des cybercriminels pour accéder à des informations sensibles ou prendre le contrôle à distance.

Néanmoins, l'intelligence artificielle présente également de nouvelles opportunités pour la cybersécurité. En recourant à l'analyse du big data, l'IA permet de prédire et d'éliminer rapidement les risques. Pour ce faire, elle examine une multitude de documents de recherche, d'articles d'actualité et même de blogs. Dans ce contexte, l'apprentissage automatique peut être utilisé pour fournir rapidement des informations cruciales, anticiper les risques, réduire les alertes quotidiennes et considérablement diminuer les délais de réponse³⁰⁰. Cependant, l'apprentissage automatique requiert de grandes quantités de données de bonne qualité. Le défi réside donc dans la collecte et la sélection de telles données afin de créer des outils de cybersécurité efficaces. En effet, il n'est pas toujours aisé de recueillir des données pertinentes concernant les cyberattaques. De plus, l'IA n'est pas le seul outil indispensable dans ce domaine. Pour la sécurité préventive, la cybersécurité repose sur la cryptographie³⁰¹.

En troisième lieu, l'application de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance vocale a progressé de manière notable au fil des années. Cette technologie utilise l'apprentissage

³⁰⁰ IBM Security. Beyond the Hype: AI in your SOC. Juillet 2020.

³⁰¹ Vandeginste, Pierre. « Que peut l'IA pour la cybersécurité ? » Data Analytics Post, 23 septembre 2021, dataanalyticspost.com/ia-cybersecurite.

automatique et le traitement du langage naturel pour permettre aux systèmes informatiques de comprendre et d'interpréter la parole humaine avec précision et rapidité. Cette avancée a engendré de nombreuses applications dans divers domaines, notamment les assistants virtuels comme Siri et Alexa, qui répondent aux commandes vocales des utilisateurs, ainsi que les centres d'appels qui transcrivent les conversations téléphoniques pour faciliter l'analyse d'informations³⁰².

Les applications de reconnaissance vocale s'étendent à la traduction automatique qui permet de convertir la parole d'une langue à une autre. Elles facilitent aussi la dictée vocale qui simplifie la rédaction de documents. Dans le domaine des transports, les voitures autonomes interprètent les commandes vocales pour offrir une interaction plus sûre. D'autres applications incluent la transcription automatique d'enregistrements audio, le contrôle vocal des appareils domestiques, et des solutions de sécurité qui identifient les locuteurs pour prévenir les fraudes. Ces technologies améliorent également l'accessibilité pour les personnes handicapées, car elles leur permettent d'interagir avec le monde numérique par la voix.

La reconnaissance vocale convertit la parole en texte écrit, tandis que la traduction automatique traduit du texte d'une langue à une autre. Ces deux technologies se combinent souvent pour faciliter la communication entre des personnes parlant différentes langues. La reconnaissance vocale permet de transformer la parole d'une personne en texte dans une langue spécifique, qui est ensuite traduit automatiquement dans une autre langue par la traduction automatique.

En dernier lieu, l'intelligence artificielle est devenue un outil essentiel de la traduction automatique. Les outils de traduction automatique basés sur l'IA, tels que Google Translate, DeepL, Systran Premium Translator, Microsoft Translator, Reverso et Babylon Translation, sont largement utilisés et offrent des fonctionnalités avancées de traduction³⁰³. Ces outils

³⁰² Vivoka, William Simonin. « Comment l'IA et la reconnaissance vocale vont-elles révolutionner notre vie au quotidien ». Decideo - Actualités sur le Big Data, Business Intelligence, Data Science, www.decideo.fr/Comment-l-IA-et-la-reconnaissance-vocale-vont-elles-revolutionner-notre-vie-au-quotidien_a13199.html.

³⁰³ Bilis. « La traduction automatique, le nouvel eldorado pour les entreprises ? » Agence de traduction Bilis, 3 août 2021, bilis.com/blog/la-traduction-automatique-pour-les-entreprises.

utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique et des réseaux neuronaux pour améliorer la précision et la qualité des traductions.

L'intelligence artificielle s'appuie sur des techniques de traitement du langage naturel (NLP) et des réseaux de neurones profonds pour la traduction automatique. Les méthodes de NLP permettent d'analyser et de comprendre les structures linguistiques, tandis que les réseaux de neurones profonds, entraînés sur de vastes corpus de textes traduits, identifient les correspondances entre mots et phrases dans différentes langues. Ces modèles de traduction automatique intègrent des informations contextuelles et des nuances linguistiques pour améliorer la précision et l'idiomaticité des traductions. L'apprentissage par renforcement optimise ensuite ces modèles en ajustant les traductions en fonction de récompenses et de punitions. L'IA permet aussi des traductions en temps réel dans des applications mobiles et en ligne à travers des modèles pré-entraînés pour fournir des traductions instantanées lors de conversations ou de lectures de textes³⁰⁴.

Néanmoins, même si l'IA a permis des avancées, la traduction automatique n'est pas encore sans défauts. Les systèmes de traduction automatique peuvent parfois produire des traductions inexactes ou maladroites, en particulier lorsqu'il s'agit de traduire des expressions idiomatiques, des jeux de mots ou des textes très techniques. Toutefois, l'essor des IA génératives, comme ChatGPT, révolutionne le paysage de la traduction. Ces modèles comprennent le contexte et les nuances culturelles pour offrir des traductions plus fluides et adaptées. Leur capacité à apprendre à partir de vastes corpus de données améliore continuellement la précision. En intégrant des éléments de conversation et des références culturelles, ChatGPT réduit les erreurs et enrichit les traductions.

L'intelligence artificielle présente également de nombreuses autres utilisations spécifiques, qui ont été abordées précédemment lors de l'analyse des applications de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. L'utilisation de l'intelligence artificielle s'étend à divers secteurs tels que la médecine, la finance, le transport, la robotique, le droit, l'éducation, l'environnement, l'industrie, les médias et le divertissement, ainsi que la sécurité, entre autres. L'IA continue de se développer et de trouver de nouvelles applications dans différents domaines.

³⁰⁴ Hermet, Marie. « Traduction et Intelligence Artificielle ». *Raison présente*, 2024/3 N° 231, 2024. p.65-74. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-raison-presente-2024-3-page-65?lang=fr.

Tableau 7 : Liste de quelques domaines d'application de l'intelligence artificielle

Domaines	Utilisations de l'intelligence artificielle
Médecine	L'IA est utilisée pour le diagnostic médical, la détection précoce des maladies, la recherche de médicaments, la gestion des dossiers médicaux, la robotique chirurgicale, etc.
Agriculture	L'IA est utilisée pour la gestion des cultures, la détection des maladies des plantes, l'optimisation de l'irrigation, etc.
Droit	L'IA est utilisée pour l'analyse des contrats et des documents juridiques, la recherche juridique, la prédiction des résultats de litiges, l'automatisation des tâches juridiques, la détection de fraudes, etc.
Transport	L'IA est utilisée dans les véhicules autonomes, la gestion du trafic, la planification des itinéraires, la logistique, etc.
Finance	L'IA est utilisée pour l'analyse des données financières, la détection de fraudes, la gestion des risques, le trading algorithmique, etc.
Éducation	L'IA est utilisée pour la personnalisation de l'apprentissage, l'analyse des performances des élèves, la création de programmes d'études adaptés, l'évaluation des compétences, la formation en ligne, etc.
Commerce électronique	L'IA est utilisée pour la recommandation de produits, la personnalisation de l'expérience client, la gestion des stocks, la détection de la fraude, etc.
Marketing et publicité	L'IA est utilisée pour l'analyse des données des consommateurs, la segmentation du marché, la publicité ciblée, l'optimisation des campagnes publicitaires, etc.
Industrie	L'IA est utilisée pour l'automatisation des processus de fabrication, la maintenance prédictive, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, etc.
Robotique	L'IA est utilisée pour la navigation autonome des robots, la manipulation d'objets, la collaboration homme-robot, etc.
Médias et divertissement	L'IA est utilisée pour la recommandation de contenus, la création de musique et d'art, l'animation, la réalité virtuelle, etc.
Sécurité	L'IA est utilisée pour la détection d'intrusions, la surveillance vidéo, la reconnaissance faciale, l'analyse des comportements suspects, etc.
Environnement	L'IA est utilisée pour la gestion des ressources naturelles, la prédiction des catastrophes naturelles, la surveillance de la pollution, etc.
Ressources humaines	L'IA est utilisée pour le recrutement, l'évaluation des candidats, la gestion des talents, l'automatisation des tâches administratives, etc.

Source : Le tableau 7 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

II. Les répercussions de l'intelligence artificielle sur le marché du travail

Les enjeux géopolitiques de l'intelligence artificielle demeurent manifestes, à l'image des compétitions de puissance qui existent entre les différents acteurs pour en prendre le contrôle. Cependant, l'IA soulèvera des problématiques encore plus importantes. Selon Kai-Fu Lee, l'IA pourrait engendrer à l'avenir deux crises sans précédent dans l'histoire. D'une part, des emplois

disparaîtront. D'autre part, les inégalités augmenteront tant au niveau national qu'international. D'après lui, la crise de l'emploi et des inégalités pourrait avoir un impact bien plus important sur la civilisation humaine que l'éventuelle émergence d'une intelligence artificielle forte dans le futur³⁰⁵. Par conséquent, il est essentiel d'analyser dès maintenant l'impact de l'IA sur les emplois. En effet, l'IA représente une menace pour de nombreux métiers qualifiés, semi-qualifiés et peu qualifiés. Les travailleurs moins qualifiés et les tâches répétitives sont déjà progressivement remplacés par divers types de robots.

Les voitures autonomes auront un impact considérable sur la réduction des accidents de la route, mais pourraient également entraîner le chômage des chauffeurs de taxi, des camionneurs, et d'autres professions similaires. Cependant, bien que ces véhicules puissent supprimer des emplois, ils en créeront également de nouveaux. En effet, l'avènement des voitures autonomes permettra d'accumuler une grande quantité de données relatives au trafic, ce qui représente un avantage pour les développeurs et les analystes de données. Ces professionnels pourront les utiliser pour concevoir des applications offrant une expérience améliorée pour les passagers. Par ailleurs, le déploiement des voitures autonomes nécessitera la présence de professionnels de la cybersécurité afin de prévenir toute tentative de piratage à distance du véhicule³⁰⁶. Dans cette optique, ce sont les emplois moins qualifiés du secteur du transport et de la logistique qui seront considérablement ébranlés par les véhicules autonomes.

Les progrès de la traduction automatique représentent une menace pour les professionnels de la traduction et de l'interprétation, malgré le fait qu'il reste encore quelques avancées à réaliser dans ce domaine.

Dans le domaine de l'agriculture, l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour surveiller l'état des troupeaux, des champs, des cultures et des sols. Cette technologie permettra également la conduite automatisée des engins agricoles. Les drones alimentés par l'IA sont utilisés pour surveiller la biomasse sur les parcelles ainsi que le stress hydrique des plantes et des animaux.

³⁰⁵ Lee, Kai-Fu et Elise Roy. I.A. La plus grande mutation de l'histoire. e-book, ARENES, 2019, p. 154.

³⁰⁶ Brimont, Guillaume. « Véhicule autonome : quelles conséquences sur l'emploi ? » TransportShaker, 17 octobre 2016, www.transportshaker-wavestone.com/vehicule-autonome-consequences-lemploi/#:~:text=La%20voiture%20autonome%20serait%20donc,des%20emplois%20dans%20son%20C3%A9cosyst%C3%A8me.

À l'ère de l'intelligence artificielle, la question de l'avenir de l'emploi dans le secteur agricole se pose, étant donné son importance en matière de recrutement³⁰⁷.

Le métier de trader est également fortement menacé par l'IA. Les algorithmes effectuent automatiquement des analyses financières pour émettre des ordres d'achat ou de vente. Ces systèmes fonctionnent de manière continue et ne nécessitent pas de coûteuses compensations comme celles requises pour les traders humains. Un exemple concret de cette évolution est la banque d'investissement Goldman Sachs, qui a réduit son effectif de traders sur le marché boursier de 600 à seulement 2 entre 2000 et 2017³⁰⁸.

Les entreprises ont de plus en plus recours à l'intelligence artificielle dans différents secteurs afin de personnaliser les recommandations de produits et de services, repérer les fraudes et mieux cibler leur clientèle. Par le biais de l'automatisation des processus, les tâches administratives répétitives sont éliminées, ce qui libère du temps au personnel pour se concentrer sur des problèmes plus complexes et réduit ainsi les risques d'erreur³⁰⁹.

Les ventes en ligne ont généré de nombreux emplois dans le secteur de la livraison. Cependant, l'essor des livraisons par drone risque de mettre en péril les professionnels de la livraison traditionnelle. De plus, la chaîne logistique et de maintenance sera également impactée. En effet, des algorithmes sont utilisés pour gérer les stocks et assurer le processus de préparation, d'emballage et d'expédition des commandes aux clients. En Australie, Google a lancé un service de livraison par drone via sa filiale Wing. Amazon teste également son système de livraison par drone avec Prime Air³¹⁰.

L'intelligence artificielle a un impact profond sur la profession médicale. Elle peut analyser de manière plus efficace des dossiers médicaux des patients afin de détecter les maladies et de réagir de manière appropriée. L'IA se révèle être de plus en plus précise et rapide que les humains. En effet, elle est capable de mémoriser des millions, voire des milliards de données

³⁰⁷ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p. 29.

³⁰⁸ Drif, Anne. « Quand les banques d'investissement font disparaître leurs traders ». Les Echos, 7 mars 2017, www.lesechos.fr/2017/03/quand-les-banques-dinvestissement-font-disparaitre-leurs-traders-164563.

³⁰⁹ Adam, Christophe. « IA et automatisation : avantages pour les entreprises et l'industrie ». Sage Advice France, 21 décembre 2021, www.sage.com/fr-fr/blog/ia-automatisation-avantages-entreprises-industrie.

³¹⁰ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 29-30.

pour réaliser des diagnostics précis, une tâche impossible pour les êtres humains. De plus, l'avènement de la 5G favorisera la généralisation de la télésurveillance médicale³¹¹.

Grâce à sa capacité à exploiter les mégadonnées, l'intelligence artificielle a le potentiel de rivaliser avec les avocats les plus compétents. En effet, l'IA est capable de mémoriser et d'exploiter l'ensemble de la jurisprudence, une tâche qui n'est pas à la portée des avocats. Par ailleurs, la possibilité que des robots rendent la justice est actuellement envisagée, ce qui pourrait garantir la neutralité et l'efficacité du système judiciaire. Aux États-Unis, des algorithmes sont déjà utilisés pour évaluer la probabilité de succès ou d'échec d'un procès, ainsi que pour estimer son coût. Les legaltechs proposent également des solutions visant à automatiser la rédaction des contrats et à dématérialiser leur gestion³¹².

En outre, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire chinois est en constante augmentation. En 2022, des chercheurs chinois affiliés au Parquet de Shanghai ont développé une IA capable de remplacer un procureur dans son rôle de poursuite d'une personne accusée de crimes. Pour ce faire, l'IA analyse intelligemment le procès-verbal à l'encontre de la personne. Elle peut même décider de la peine à appliquer en fonction des chefs d'accusation les plus prononcés dans le district de Pudong. Les créateurs de cette IA affirment qu'elle est fiable à environ 97 %, un résultat obtenu après avoir été testé sur près de 17 000 dossiers entre 2015 et 2020, en utilisant des milliers de paramètres différents³¹³.

Les journalistes seront aussi fortement touchés par la montée en puissance de l'IA. En 2016, The Drum Magazine a chargé Watson, un robot intelligent construit par IBM, de rédiger un article dans son dernier numéro³¹⁴.

Les professions intellectuelles sont confrontées à une menace croissante de l'intelligence artificielle. Les progrès technologiques, notamment avec des systèmes tels que ChatGPT ou

³¹¹ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 29-30.

³¹² Ibidem.

³¹³ Slama, Rémi. « La Chine annonce avoir développé une intelligence artificielle capable de remplacer les juges ». Laboratoire de cyberjustice, 1 février 2022, www.cyberjustice.ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-les-juges.

³¹⁴ Belkaab, Omar. « Journalisme du futur : l'IA d'IBM participe à la rédaction d'un magazine ». Numerama, 24 juin 2016, www.numerama.com/tech/176787-journalisme-du-futur-lia-dibm-participe-a-la-redaction-dun-magazine.html.

Google Bard, spécialisés dans le langage et le texte, conduiront inévitablement à l'obsolescence de nombreux métiers intellectuels. Les métiers liés à la programmation et à la rédaction, qui exigent un niveau de qualification élevé, pourraient être particulièrement impactés par cette évolution. De plus, les IA text-to-art, comme DALL-E, StableDiffusion ou MidJourney, représentent également une menace pour les professions de graphistes et de designers.

Selon Open AI, les mathématiciens, les spécialistes en déclaration d'impôt, les analystes financiers quantitatifs, les rédacteurs, les designers d'interfaces numériques ou web, les sténographes judiciaires, les sous-titres, les relecteurs, les comptables, les journalistes et les assistants administratifs pourraient être grandement remplacés par des systèmes d'intelligence artificielle³¹⁵. En outre, l'intelligence artificielle pourrait potentiellement remplacer les traducteurs, les assistants juridiques, les agents de centre d'appels, les secrétaires, les traders, les analystes de marché, les développeurs logiciels, les développeurs web et les Data Scientists³¹⁶. De plus, l'IA transformera également les métiers d'enseignant, d'avocat, de graphiste, de médecin et de professionnel de santé, d'artiste, de psychologue et de thérapeute, de travailleur social, de chercheur et de scientifique. Ainsi, les métiers manuels semblent être ceux qui sont le moins susceptibles d'être affectés par l'intelligence artificielle³¹⁷.

³¹⁵ Eloundou, Tyna, et al. « GPTs Are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. » arXiv, Cornell University, Mar. 2023, <https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.10130>.

³¹⁶ L, Bastien. « ChatGPT : voici les métiers les plus menacés d'un grand remplacement par l'IA ». LeBigData.fr, 17 juillet 2023, www.lebigdata.fr/chatgpt-metiers-grand-remplacement.

³¹⁷ Selon Sam Altman, le directeur d'OpenAI, la hausse rapide de l'utilisation de l'IA ne menace pas une trentaine de métiers. Parmi ceux-ci, on retrouve les abatteurs et emballeurs de viande, les aides-couvreurs, les aides maçons, les tailleurs de pierre, les aides-menuisiers, les aides-peintres, les aides-plombiers, les athlètes et compétiteurs sportifs, les boulonneurs de toits dans l'industrie minière, les coiffeurs, les conducteurs d'engins de pavage, les coupeurs et élagueurs à la main, les cuisiniers en restauration rapide, les découpeurs et régleurs de viande, de volaille et de poisson, les fabricants de moules et de noyaux de fonderie, les installateurs et réparateurs de lignes électriques, les installateurs et réparateurs de vitres de véhicules, les plongeurs, les maçons en ciment et finisseurs de béton, les mécaniciens d'autobus et de camions et les spécialistes des moteurs diesel, les mécaniciens de motocyclettes, les opérateurs d'engins de battage, les opérateurs d'extracteurs de pétrole et gaz, ainsi que les opérateurs de derrick dans l'industrie pétrolière et gazière.

Tableau 8 : Les professions remplaçables, transformables et non remplaçables par l'intelligence artificielle

Professions	Niveau d'impact de l'IA	Description
Opérateur de saisie	Remplaçable	La reconnaissance automatique de texte permet une saisie de données plus rapide et précise.
Téléconseiller	Remplaçable	Les chatbots et les assistants virtuels peuvent répondre aux requêtes des clients.
Caissier	Remplaçable	Les caisses automatiques et les paiements en ligne réduisent le besoin de caissiers.
Ouvrier de l'industrie	Remplaçable	L'automatisation des processus de fabrication remplace certains postes par des machines intelligentes.
Chauffeur de taxi	Remplaçable	Les véhicules autonomes pourraient supprimer le besoin de conducteurs humains à l'avenir.
Livreur	Remplaçable	Les drones et véhicules autonomes assurent la livraison de marchandises.
Traducteur	Remplaçable	Les systèmes de traduction automatique de plus en plus avancés peuvent traduire rapidement et précisément différentes langues.
Réceptionniste	Remplaçable	Les plateformes en ligne facilitent la réservation et la gestion des services sans intervention humaine.
Serveur	Remplaçable	Les robots de service peuvent accueillir et orienter les clients dans certains établissements.
Graphiste	Remplaçable	L'IA peut générer des designs et des illustrations à partir de prompts.
Comptable	Transformable	L'IA automatise la gestion comptable, mais le conseil personnalisé et l'analyse stratégique restent souvent humains.
Médecin	Transformable	L'IA assiste dans le diagnostic et le traitement, mais la relation humaine demeure essentielle.
Avocat	Transformable	L'IA peut aider les avocats dans la recherche juridique, mais les compétences en plaidoyer et en négociation restent indispensables.
Enseignant	Transformable	L'IA propose des outils pédagogiques, mais l'interaction humaine et la compréhension des besoins restent fondamentales.
Analyste financier	Transformable	L'IA réalise des analyses et prévisions, mais l'interprétation et la prise de décision stratégique nécessitent encore une expertise humaine.
Journaliste	Transformable	La génération automatique de contenus basée sur des données coexiste avec l'investigation et l'analyse critique humaine.
Ingénieur	Transformable	L'IA peut être utilisée dans la conception, la modélisation et la simulation, mais les ingénieurs sont parfois nécessaires pour mettre en œuvre et optimiser les solutions techniques.
Commercial	Transformable	L'automatisation des tâches de prospection et de gestion client est avancée, mais la négociation et la relation humaine restent clés.
Consultant	Transformable	L'IA fournit des recommandations, mais l'expertise et le conseil personnalisé restent pour le moment humains.
Architecte	Transformable	L'IA peut aider les architectes dans la conception et la modélisation, mais les compétences en créativité et en gestion de projet restent essentielles.
Pilote	Transformable	L'assistance à la navigation et la gestion des données en vol sont renforcées par l'IA, mais la compétence en pilotage et la sécurité restent pour le moment humaines.
Artiste	Transformable	L'IA offre des outils de création et de génération de contenu, mais l'expression artistique et la vision personnelle demeurent humaines.
Agriculteur	Transformable	La gestion automatisée des cultures et la robotisation des équipements complètent la connaissance pratique et l'adaptation aux écosystèmes locaux des humains.

Psychologue	Non remplaçable	L'IA peut analyser des données, mais l'écoute empathique et la relation humaine sont essentielles pour un accompagnement efficace.
Coach sportif	Non remplaçable	L'IA fournit des conseils techniques, mais le soutien motivationnel et la compréhension individuelle restent du domaine humain.
Chef cuisinier	Non remplaçable	L'IA peut aider dans la création de recettes, mais les chefs cuisiniers apportent une expertise culinaire, une créativité et des compétences de gestion d'équipe.
Policier	Non remplaçable	L'IA peut aider dans la police prédictive, mais la présence sur le terrain et la relation avec la communauté sont irremplaçables.
Juge	Non remplaçable	La capacité à évaluer les preuves, exercer un discernement éthique et rendre des décisions justes ne peut pas être totalement déléguée à une machine.

Source : Le tableau 8 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Les professions remplaçables se caractérisent par leur potentiel d'automatisation totale par les systèmes d'IA, ce qui pourrait entraîner la disparition des emplois humains associés. Pour classer une profession comme remplaçable, plusieurs critères s'appliquent. Tout d'abord, les tâches doivent être routinières et répétitives, ce qui les rend prévisibles. Ensuite, les compétences requises doivent être de faible complexité, standardisées et relativement simples. Enfin, il est important qu'il n'y ait pas d'interaction humaine directe, les tâches devant se limiter à des échanges basés sur des règles prédéfinies³¹⁸.

Les professions transformables se caractérisent par une forte influence de l'IA, qui apporte des modifications sans pour autant remplacer entièrement les emplois. Dans ces métiers, les technologies d'IA améliorent les performances humaines. Pour qu'une profession soit classée comme transformable, plusieurs critères doivent être pris en compte. Tout d'abord, il y a la collaboration entre l'homme et la machine, où les tâches s'optimisent grâce à la combinaison des capacités humaines et de l'IA. Ensuite, l'automatisation partielle joue un rôle clé en libérant les travailleurs des tâches routinières, ce qui leur permet de se concentrer sur des activités plus complexes qui nécessitent des compétences humaines spécifiques. Enfin, l'adaptabilité est essentielle, car elle exige des travailleurs qu'ils soient prêts et capables de s'ajuster aux nouvelles technologies et aux compétences requises³¹⁹.

³¹⁸ Eloundou, Tyna, et al. « GPTs Are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models ». *arXiv*, Cornell University, Mar. 2023, <https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.10130>.

³¹⁹ Trottier, Mélanie, et al. « Étendue et enjeux de l'intelligence artificielle dans les emplois professionnels : une perspective pluridisciplinaire ». *Ad Machina L'Avenir de L'Humain Au Travail*, no 8, décembre 2024, p. 177-99. <https://doi.org/10.1522/radm.no8.1844>.

Les professions non remplaçables se distinguent par des compétences humaines spécifiques difficiles à automatiser, les rendant moins vulnérables à l'IA. Pour qu'une profession soit considérée comme non remplaçable, elle doit nécessiter des compétences cognitives avancées (jugement, créativité, raisonnement complexe) ainsi que des compétences émotionnelles et relationnelles (empathie, communication, négociation). De plus, une expertise spécifique, fondée sur un savoir-faire ou une expérience difficilement accessible à l'IA, est également requise.

Toutefois, cette classification n'est pas exhaustive et l'impact de l'IA sur l'emploi peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que le niveau de développement technologique, les réglementations et les préférences sociales.

Les multiples implications de l'intelligence artificielle touchent divers domaines, y compris l'emploi. Ce paragraphe n'a fait qu'effleurer quelques-unes de ces implications. Dans la suite de cette étude, nous aurons l'occasion d'aborder les applications militaires et économiques de l'IA.

La différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine réside aussi dans la rapidité avec laquelle elles acquièrent des compétences. Alors que les humains doivent consacrer de nombreuses années à l'apprentissage pour devenir médecins, avocats, managers, journalistes, ingénieurs, etc., l'intelligence artificielle peut rivaliser avec les humains dans plusieurs domaines en se basant uniquement sur les données, la puissance de calcul et les algorithmes.

Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation et transition

Les interrelations entre l'intelligence artificielle, l'internet des objets et le big data montrent que chaque avancée technologique en stimule d'autres. L'augmentation des objets connectés a engendré une production de données sans précédent, marquant l'ère du big data. Ces données alimentent le développement des algorithmes d'intelligence artificielle, qui disposent désormais d'un volume suffisant pour s'entraîner efficacement. Simultanément, l'évolution continue de la puissance de calcul permet à l'IA d'exploiter ces données de manière optimale. Cette capacité de traitement favorise l'innovation et renforce la puissance économique.

Les transformations induites par l'intelligence artificielle exercent également une influence considérable sur la configuration des marchés de l'emploi. Cela nécessite une redéfinition des compétences clés requises dans le contexte professionnel. Contrairement à l'époque où

l'automatisation concernait principalement les métiers manuels, ce sont désormais les professions intellectuelles qui sont profondément affectées par l'intégration de l'IA. L'impact de cette technologie se traduit par la disparition de certains métiers, ainsi que par la transformation d'autres, ce qui peut entraîner l'émergence d'une catégorie de travailleurs potentiellement marginalisés ou laissés pour compte.

Ces développements technologiques ouvrent la voie à de nouvelles problématiques, notamment en matière de protection des données, de transparence algorithmique, de responsabilité algorithmique et d'égalité. Ces enjeux sont à l'origine des questions majeures concernant l'adaptation des systèmes politiques, économiques et sociaux. La révolution du big data et de l'intelligence artificielle a aussi engendré des mutations des relations internationales, à travers une redéfinition des acteurs, de la puissance et de la guerre à l'échelle mondiale.

Chapitre 2 : Les mutations des relations internationales résultant de la diffusion de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle

« La révolution de l'information pourrait avoir des conséquences pour la fabrique même de la puissance et du pouvoir, de portée comparable à celle de la révolution de l'imprimerie dans l'Europe du XVI^e siècle³²⁰. »

Pierre Buhrel

Comment la convergence de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle transforme-t-elle les relations internationales en matière de structure, d'acteurs, de guerre et de puissance ?

L'essor de l'intelligence artificielle dans le contexte du big data a eu des implications importantes pour les relations internationales. Dès lors, les relations internationales sont devenues des relations transnationales marquées par l'émergence de nouveaux acteurs (section 1). Cette situation a des conséquences majeures sur la guerre et de la puissance dont les modalités d'exercice doivent prendre en considération des évolutions liées à la révolution numérique (section 2).

Section 1 : Les relations internationales à l'ère numérique : Définition, acteurs et approches théoriques

L'avènement du numérique change les modalités et les pratiques des relations internationales. En effet, la révolution de la communication qui en découle modifie la manière dont les acteurs interagissent et engendre l'émergence de nouveaux participants sur la scène mondiale (paragraphe 1). Une analyse approfondie du numérique permet d'explorer ces transformations à travers les différentes théories des relations internationales, ce qui offre un cadre d'interprétation des enjeux contemporains (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La conception des relations internationales à l'ère numérique : Révolution de la communication et émergence de nouveaux acteurs

La compréhension des relations internationales à l'époque numérique s'articule autour de deux axes majeurs : la révolution de la communication, qui engendre un dilemme entre l'accès à l'information et la surveillance en ligne (I), et l'émergence de nouveaux acteurs, qui pose des défis à l'État dans son interaction avec ces entités (II).

³²⁰ Buhler, Pierre. La puissance au XXI^e siècle : les nouvelles définitions du monde. e-book, CNRS Éditions, Paris, 2011, p. 229.

I. La révolution de la communication : Le dilemme entre l'accès à l'information et la surveillance en ligne

Les relations internationales désignent l'ensemble des relations et communications qui se nouent entre les acteurs du système international. Ces communications sont régies par deux variables : la coopération ou le conflit. À l'ère numérique, marquée par les évolutions technologiques que nous avons évoquées dans le premier chapitre, les communications s'opèrent désormais à l'échelle mondiale.

Les avancées technologiques telles que l'Internet, le web, les ordinateurs portables, l'internet mobile, les réseaux sociaux, la blockchain, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont profondément transformé la communication dans les relations internationales. Cette transformation s'inscrit dans un contexte politique de mondialisation, d'un système international multipolaire et d'une domination numérique des États-Unis et de la Chine.

L'avènement d'Internet et du web a révolutionné les échanges d'informations et la communication à l'échelle internationale, en offrant un accès rapide et facile à une multitude de contenus. Le développement du web 2.0, avec l'émergence des réseaux sociaux, des blogs et des plateformes de partage de contenu, a amplifié cette tendance en permettant aux individus de prendre part activement aux discussions mondiales et de s'exprimer librement en ligne³²¹. Ainsi, le web 2.0 a permis à l'individu de devenir acteur des relations internationales.

Par exemple, les réseaux sociaux, caractéristiques de ce web, ont également joué un rôle déterminant lors des mouvements sociaux tels que le printemps arabe. En effet, ils ont permis aux manifestants de partager des informations en temps réel et de mobiliser un grand nombre de personnes, tout en contournant les médias traditionnels contrôlés par le gouvernement³²².

Cependant, cette facilité d'accès à l'information a également engendré de nouveaux défis, notamment la multiplication des fake news, la désinformation et la propagande. Les réseaux sociaux ont rendu difficile la distinction entre le vrai et le faux. Par conséquent, ils impactent les opinions politiques et la confiance dans les institutions démocratiques. L'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 en est un exemple flagrant, avec une campagne massive de

³²¹ Voir supra, histoire de la révolution numérique : étapes clés et répercussions.

³²² Voir infra, les différentes catégories de cyberarmes lors des conflits géopolitiques.

fake news menée sur les réseaux sociaux pour influencer le résultat de l'élection³²³. Dans ce contexte, les plateformes en ligne doivent trouver un équilibre délicat entre la suppression des contenus nuisibles et le respect de la liberté d'expression, à travers une réglementation et une modération en ligne appropriées.

Malgré les avancées technologiques, la censure gouvernementale reste aussi un défi majeur dans certaines régions, notamment en Chine, où l'accès à l'information et la liberté d'expression sont limités par le filtrage et le blocage de certains sites web, réseaux sociaux et applications. Cependant, les citoyens chinois peuvent contourner ces restrictions avec des technologies comme les VPN.

En outre, la surveillance numérique est devenue une réalité omniprésente dans de nombreux pays, avec des gouvernements et des entreprises utilisant des technologies de surveillance telles que la reconnaissance faciale, le suivi des données et la géolocalisation pour surveiller les individus. Cette surveillance peut être utilisée à des fins de contrôle social, de répression politique ou même de manipulation des opinions publiques.

II. L'État face à l'irruption de nouveaux acteurs dans les relations internationales

Le cyberspace a suscité une perméabilité des frontières étatiques et une mondialisation de l'accès aux informations. De ce fait, les acteurs qui sont faibles et marginalisés dans les autres espaces peuvent aller dans le cyberspace pour communiquer et agir. Par conséquent, le cyberspace complexifie et prolonge les règles du jeu des relations internationales.

Ainsi, de nombreux acteurs ont émergé en profitant des possibilités offertes par le réseau. Selon la définition du Robert, l'acteur est « *toute personne qui prend une part active, joue un rôle important* ». Dans le contexte des relations sociales, l'acteur fait référence à toute autorité, tout organisme, tout groupe ou toute personne susceptible de jouer un rôle. Dans le champ des relations internationales, les acteurs sont des entités dont les actions dépassent les frontières d'un État et qui participent activement aux relations et aux communications transfrontalières³²⁴.

³²³ Nguyen, Estelle. « Propagande russe pro-Trump : 126 millions d'Américains touchés sur Facebook ». La Tribune, 18 novembre 2018, www.latribune.fr/technos-medias/internet/propagande-russe-pro-trump-126-millions-d-americaains-touchees-sur-facebook-801440.html.

³²⁴ Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. Les Relations internationales. e-book, Que sais-je, 2020, p. 35.

Comme nous l'avons vu dans les lignes précédentes, l'avènement du cyberspace a donné naissance à plusieurs acteurs des relations internationales. Outre les États, les organisations internationales gouvernementales, les organisations internationales non gouvernementales qui sont des acteurs traditionnels, s'ajoutent les firmes multinationales, notamment celles qui ont connu leur apogée dans le contexte de la révolution numérique tels que les GAFAM, les NATU et les BATX. Les cyberactivistes (hackers, Anonymous), les cyberterroristes, les lanceurs d'alerte (Assange, Snowden), les médias, les fédérations sportives, les lobbyistes, les personnalités mondiales comme les milliardaires du numérique (Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etc.) sont également de nouveaux acteurs transnationaux.

Ainsi, les relations internationales rassemblent divers acteurs aux rôles distincts. Les États-nations, en tant qu'entités souveraines, représentent leurs intérêts sur la scène mondiale. Les organisations internationales comme l'ONU et l'OMC facilitent la coopération entre pays et abordent des enjeux globaux comme la paix et la sécurité. Les organisations régionales, telles que l'UE et l'ASEAN, se concentrent sur des problématiques géographiques, et favorisent l'intégration parmi les membres. Les entreprises multinationales exercent une influence économique considérable sur les marchés et les politiques nationales. Les ONG, parfois indépendantes des gouvernements, interviennent dans des domaines tels que les droits de l'homme et l'environnement, et plaident pour des causes spécifiques. Les groupes terroristes, acteurs non étatiques, utilisent la violence pour promouvoir leurs agendas, et perturbent l'ordre international. Les médias diffusent des informations et opinions pour influencer la perception des événements mondiaux. Ils peuvent toutefois propager de la désinformation. Enfin, les citoyens participent par des actions collectives et des mouvements sociaux, et impactent les décisions des gouvernements et des institutions internationales.

Tableau 9 : L'utilisation des technologies numériques par les acteurs des relations internationales

Acteurs	Description
États-nations	Les gouvernements des pays utilisent les technologies numériques pour communiquer, mener des opérations militaires, surveiller les activités étrangères et promouvoir leurs intérêts nationaux. Certains pays ont également développé des capacités de cyberguerre pour mener des attaques informatiques.
Organisations internationales	Des organisations telles que l'ONU, l'OTAN, l'OMC et l'UE utilisent les technologies numériques pour faciliter la coopération entre les pays membres, partager des informations et promouvoir des normes communes. Elles sont également impliquées dans la régulation de l'utilisation des technologies numériques à l'échelle mondiale.
Entreprises technologiques	Les grandes entreprises technologiques, telles que Google, Apple, Facebook et Amazon fournissent des services numériques à travers le monde, collectent des données sur les utilisateurs et peuvent être impliquées dans des questions de confidentialité et de sécurité. Leurs décisions et leurs politiques peuvent avoir un impact sur les relations entre les pays.
Hackers et cybercriminels	Les hackers et les cybercriminels sont des acteurs non étatiques qui exploitent les technologies numériques à des fins malveillantes. Ils peuvent mener des attaques informatiques contre des gouvernements, des entreprises ou des individus, voler des informations sensibles, perturber les infrastructures critiques et causer des dommages importants. Ils représentent une menace pour la sécurité internationale.
Activistes et groupes de la société civile	Les activistes et les groupes de la société civile utilisent les technologies numériques pour promouvoir leurs causes, mobiliser l'opinion publique et défendre les droits de l'homme. Ils peuvent également être impliqués dans des cyberactivismes, tels que le piratage informatique ou les attaques DDoS, pour faire pression sur les gouvernements ou les entreprises.
Citoyens et utilisateurs	Les citoyens et les utilisateurs du numérique utilisent les médias sociaux pour partager des informations, exprimer leurs opinions et participer à des mouvements sociaux transnationaux. Leurs actions en ligne peuvent influencer les politiques nationales et internationales.

Source : Le tableau 9 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Ainsi, les relations internationales sont désormais des relations transnationales, où tout acteur ayant accès au cyberspace peut tirer parti de ses avantages pour influencer le jeu international³²⁵. Par exemple, un pirate informatique peut prendre le contrôle des ordinateurs situés partout dans le monde pour attaquer les systèmes informatiques d'un État. De même, un

³²⁵ Voir infra, les nouvelles conceptions de la guerre et de la puissance à l'ère numérique.

État peut mener des opérations cybernétiques pour influencer la campagne présidentielle d'un autre État tout en le niant. De plus, une entreprise multinationale a la possibilité de collecter des données sur des individus du monde entier et les influencer. Aussi, une organisation cyberterroriste est capable de faire de la propagande en ligne et de recruter de nouveaux membres en dehors de son périmètre territorial, etc.

Cependant, malgré ce nouveau contexte international, la position de l'État ne se détériore pas. Tant l'État que la *realpolitik* conservent leur importance, comme en témoigne l'appropriation par les États des questions numériques. En plus de ce facteur, les États demeurent les principaux acteurs du droit international, car ce sont eux qui négocient, concluent, s'engagent, signent et mettent en œuvre les accords internationaux. En d'autres termes, ce sont les États qui sont dépositaires de la diplomatie à travers les chefs d'État, les ministres, les diplomates, les experts et les conseillers. Sous cet angle, la diplomatie n'existe qu'entre les États³²⁶. Bien que les États soient désormais tenus de prendre en compte les acteurs de la société civile, ils restent les seuls responsables de l'application du droit et de l'exercice de la puissance publique. Les autres acteurs, quant à eux, sont généralement situés dans un État spécifique et sont assujettis à sa législation.

Depuis les années 1990, le déclin de l'État suscite un débat majeur sur sa capacité à préserver son rôle face à l'ouverture des frontières, à la déréglementation des marchés, à la réduction de son intervention dans les économies nationales et à l'essor d'acteurs non étatiques.

Robert Cooper identifie trois types d'États qui illustrent cette situation. Tout d'abord, l'État prémoderne, comme l'Afghanistan ou la Somalie, souffre d'une grande fragilité. Ces États perdent leur capacité à exercer une politique étrangère cohérente et ne détiennent plus le monopole de la violence légitime de Max Weber. Leur souveraineté est érodée par l'influence des acteurs transnationaux. Ensuite, l'État moderne, représenté par des pays comme la Chine ou le Pakistan, maintient un attachement fort à la notion d'État-nation. Ces États prétendent conserver le monopole de la violence légitime et placent la défense de leur souveraineté au cœur de leur politique étrangère. Ils évoluent dans un environnement marqué par des rapports de force et des intérêts nationaux qui prennent une grande importance. Enfin, l'État postmoderne, qui inclut de nombreux États occidentaux, a largement abandonné l'usage de la force pour

³²⁶ Vedrine, Hubert et Alain Bouldouyre. Dictionnaire amoureux de la géopolitique. e-book, PLO, 2021, p. 31.

résoudre les conflits. Sa sécurité repose sur la transparence des politiques étrangères, l'interdépendance économique et des mécanismes de surveillance mutuelle. Dans ce contexte, la notion de frontière perd de son importance, et la conscience morale prend le pas sur la raison d'État de Machiavel. La création de la Cour pénale internationale exemplifie cette évolution des relations internationales³²⁷. Ainsi, chaque type d'État présente un rapport différent à la souveraineté et à l'exercice de la puissance sur la scène mondiale.

Sur un autre plan, il convient de différencier la capacité des acteurs en ce qui concerne le pouvoir et la puissance³²⁸. Cette distinction est nécessaire du fait que la langue française opère une distinction notable entre ces deux notions contrairement à l'anglais. Traditionnellement, la puissance est dans les relations internationales ce que le pouvoir est dans la politique interne d'un État³²⁹. Dans un système politique, on peut identifier, selon le principe énoncé par Montesquieu dans son ouvrage « *De l'esprit des lois* » en 1748, trois pouvoirs distincts : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Toutefois, face à la complexité croissante des paysages politiques, deux autres pouvoirs ont émergé : le pouvoir médiatique et le pouvoir financier. Même si ces deux derniers ne font pas officiellement partie du régime politique, ils occupent une place centrale dans les systèmes politiques³³⁰. L'influence des lobbies aux États-Unis ou encore des médias comme New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, USA Today, montre le poids du pouvoir médiatique et financier au sein des États démocratiques. De plus, les scènes politiques internes ont des règles différentes de la scène internationale. Un État fonctionne conformément au principe de l'état civil et non l'état de nature³³¹. D'un point de vue politique, l'État dispose de ce que Max Weber appelle « *le monopole de la violence physique légitime* » pour faire respecter les règles³³². Sur le plan

³²⁷ Cohen, Samy. « L'État face aux défis de la mondialisation : déclin ou résistance ? ». Comprendre la mondialisation II, Éditions de la Bibliothèque publique d'information, 2008, <https://doi.org/10.4000/books.bibpompidou.708>.

³²⁸ Voir infra, les nouvelles conceptions de la puissance et de la guerre à l'ère numérique.

³²⁹ NOËL, Jean-Christophe. « Qu'est-ce que la puissance numérique ? » IFRI, Novembre 2016.

³³⁰ Dans cette optique, le régime politique constitue un élément du système politique, qui englobe également la structure économique et sociale.

³³¹ Le passage de l'état de nature à l'état civil est analysé par les théoriciens du contrat social tels que Hobbes, Locke et Rousseau.

³³² Weber, Max. *Le Savant et le politique*. e-book, 1919, p. 86.

normatif, le fonctionnement de l'État est soumis au droit. Dans son livre intitulé « *La théorie pure du droit* », Hans Kelsen identifie trois aspects fondamentaux de la règle de droit : elle est constituée d'un ensemble de règles élaborées par l'État, elle est hiérarchisée (pyramide des normes) et elle est assortie de sanctions coercitives³³³. Le normativisme de Kelsen, en dépit de ses limites, montre comment l'État est régi par des règles organisées et contraignantes. À l'échelle de la politique interne, l'exercice du pouvoir est encadré par le droit³³⁴. Dans les États démocratiques, la règle de droit découle de la volonté du peuple par l'intermédiaire de ses représentants. D'après cette optique, le pouvoir appartiendrait théoriquement au peuple.

Cette organisation des sociétés internes contraste avec le désordre de la scène internationale. Bien que depuis un certain temps, le droit international se développe, force est de constater que le droit se heurte à la puissance. Le constat de Blaise Pascal selon lequel « *le droit sans la force est impuissant, la force sans le droit est tyrannique* » est éclairant à cet égard³³⁵. Les invasions de l'Iraq par les États-Unis en 2003 et de l'Ukraine par la Russie en 2022, en violation du droit international, sont deux exemples parmi tant d'autres qui confirment ces propos. L'interdépendance économique et la dissuasion nucléaire limitent l'usage de la force dans les relations internationales. Cependant, elles ne conduisent pas au déclin de la guerre et de la puissance³³⁶.

Par ailleurs, les États font maintenant face à la compétition des géants du numérique tels que les GAFAM, NATU et BATX. Ces derniers ont d'ailleurs un poids important dans la géopolitique du cyberspace. Les géants du numérique disposent des données considérables, des ressources financières importantes et des capacités technologiques remarquables, comme nous l'avons déjà souligné. Leur poids est consécutif à une nouvelle donne géopolitique.

Les États se confrontent désormais par l'intermédiaire des intérêts, souvent représentés par les entreprises privées. Cependant, ces entreprises possèdent leurs propres visions et intérêts. Par conséquent, les actions des États sont influencées par des entreprises et des groupes de

³³³ Kelsen, Hans. *Théorie pure du droit*. Éditions De La Baconnière. 1953.

³³⁴ Dans ce contexte, nous évoquons essentiellement le cas des États démocratiques.

³³⁵ Cabinet Baumann - Avocats. « Citations de Blaise Pascal ». JURIPOLE, www.juripole.fr/Citations/par-auteur/blaise-pascal. Consulté le 13 mai 2022.

³³⁶ Voir infra, les nouvelles conceptions de la guerre et de la puissance à l'ère numérique.

pression qui parviennent à imposer leurs points de vue. Dans ce contexte, les décisions politiques sont de plus en plus conditionnées par des considérations économiques. Le poids des GAFAM américain peut être appréhendé en observant comment ces mastodontes échappent au contrôle du gouvernement en matière de législation. Aux États-Unis, Google se positionne comme le lobby autonome le plus influent. Les autorités américaines ont une influence limitée sur ses activités en raison des enjeux économiques et de sécurité informatique en jeu³³⁷. En effet, les GAFAM sont aussi des facteurs de puissance dans la politique étrangère américaine. Le gouvernement américain, par exemple, n'a pas hésité à s'opposer à la taxe GAFAM initiée par certains États membres de l'Union européenne.

Ainsi, dès l'instauration de « la taxe sur les services numériques » par la France le 11 juillet 2019, l'administration Trump a immédiatement menacé de représailles contre la France qui pourrait voir ses produits surtaxés à la hauteur de 100 %. Donald Trump a d'ailleurs affirmé : *« Je n'aime pas les entreprises de la Silicon Valley. Mais elles sont américaines. Si quelqu'un doit les taxer, ce sera nous. Pas une puissance étrangère³³⁸. »* Le gouvernement américain protège de ce fait les GAFAM contre toutes les questions inhérentes à la fiscalité internationale des mastodontes numériques américains.

Dans d'autres cas de figure, ce sont les États qui, dans leurs compétitions géopolitiques, que ce soit sur le plan économique ou technologique, s'en prennent aux entreprises privées de leurs adversaires³³⁹.

À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous voyons la place des géants du numérique et des États dans la géopolitique du cyberspace. Nous remarquons également l'imbrication entre les enjeux politiques et économiques. Les mastodontes numériques sont des acteurs de plus en plus importants. Toutefois, il faut noter que les États commencent à s'affirmer de manière

³³⁷ Flore Vasseur. Cycles Enjeux internationaux, « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Bibliothèque publique d'information, 28 avril 2014, www.youtube.com/watch?v=uyidqvbXZIA&ab_channel=Biblioth%C3%A8quepublied%27information.

³³⁸ Gröndahl, Marie-Pierre. « Taxe Gafa : Donald Trump menace la France ». ParisMatch.com, 11 décembre 2019, <https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Taxe-Gafa-Donald-Trump-menace-la-France-1664158>.

³³⁹ Voir infra, la 5G et la 6G comme enjeux géopolitiques et de souveraineté.

significative contre les géants du numérique³⁴⁰. Par exemple, Google a dû accepter les exigences de censure du gouvernement chinois pour s'implanter en Chine. De plus, Facebook et Twitter écotent constamment en Russie des amendes pour des contenus jugés illégaux. En septembre 2021, à la veille des législatives, les deux géants du numérique ont été condamnés respectivement à 245 000 et 58 200 euros. La raison invoquée par les autorités judiciaires de Moscou est que les deux entreprises ne modèrent pas suffisamment leurs contenus. Par ailleurs, ils sont souvent accusés d'ingérence dans les affaires russes pour avoir refusé de supprimer les contenus postés par des opposants au régime³⁴¹. De ce point de vue, les géants du numérique peuvent certes dépasser les États dans certains domaines précis, mais avant tout, ce sont les États qui font la loi et qui peuvent donc, avec une volonté politique déterminante, contraindre les entreprises. La question réside dans le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui tentent chacun de tirer profit du réseau et d'atteindre des objectifs spécifiques³⁴².

En effet, les géants du numérique, grâce à leur puissance financière et technologique, ont réussi à s'imposer comme des acteurs incontournables dans de nombreux domaines, tels que la publicité en ligne, les réseaux sociaux, le commerce électronique, etc. Leur capacité à collecter et à exploiter les données personnelles des utilisateurs leur confère un avantage concurrentiel considérable. Cependant, les États ont le pouvoir de réguler et de contrôler ces entreprises, notamment en adoptant des lois et des réglementations spécifiques. Par exemple, le RGPD vise à protéger la vie privée des citoyens en imposant des obligations strictes aux entreprises qui collectent et traitent des données personnelles. De plus, les États peuvent également intervenir sur le plan fiscal en imposant des taxes ou en modifiant les règles fiscales pour limiter les pratiques d'évasion fiscale des géants du numérique. Par exemple, certains pays ont adopté une taxe sur les services numériques pour contraindre ces entreprises à contribuer davantage aux finances publiques. Enfin, les États peuvent également promouvoir des alternatives aux géants du numérique en soutenant le développement de start-ups et d'entreprises locales, en favorisant

³⁴⁰ Voir infra, les mesures prises par les États pour contrer l'emprise des géants du numérique sur les données et l'intelligence artificielle.

³⁴¹ Capital.fr. « Facebook et Twitter à l'amende en Russie ». Capital.fr, 14 septembre 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/facebook-et-twitter-a-lamende-en-russie-1414270.

³⁴² Daniel Ventre. Cycles Enjeux internationaux, « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Bibliothèque publique d'information, 28 avril 2014, www.youtube.com/watch?v=uyidqvbXZIA&ab_channel=Biblioth%C3%A8quepubliques%27information.

la concurrence et en encourageant l'innovation. Par exemple, certains pays ont mis en place des incubateurs et des programmes d'aide financière pour soutenir les jeunes entreprises technologiques.

Paragraphe 2 : Analyse du numérique à travers le prisme de la théorie des relations internationales

Diverses théories cherchent à expliquer la vie internationale. Les théories réalistes occupent une place centrale et influente dans les relations internationales. Même si elles se déclinent en différentes branches, ces théories partagent des fondements communs³⁴³. Selon la classification établie par Jean-Jacques Roche, on peut distinguer plusieurs courants réalistes, notamment le réalisme classique, le néoréalisme, le réalisme libéral, le réalisme néo-classique et le réalisme hégémonique³⁴⁴. En nous appuyant sur cette classification, trois de ces courants réalistes nous intéressent : le réalisme classique, le néoréalisme et le réalisme libéral. Nous aborderons également les liens entre le cyberspace et les concepts d'interdépendance complexe et de soft power dans ce paragraphe. Cependant, la théorie des relations internationales qui retient le plus notre attention dans cette étude est le transnationalisme.

³⁴³ Les différentes écoles de réalisme s'accordent sur quatre points principaux. L'État reste l'acteur majeur des relations internationales, le politique prévaut dans la vie internationale, l'anarchie est une caractéristique du système international, et l'usage de la force demeure légitime dans les relations internationales.

³⁴⁴ Roche, Jean-Jacques. Théories des relations internationales. e-book, MONTCHRESTIEN, LGDJ, 2001.

Tableau 10 : Les principales théories des relations internationales

Théories	Principaux auteurs	Concepts clés	Critiques
<i>Réalisme classique</i>	Hans Morgenthau	<ul style="list-style-type: none"> - L'État est l'acteur principal des relations internationales. - La poursuite de la puissance et de l'intérêt national sont les motivations principales des États. - Les relations internationales sont caractérisées par l'anarchie et la compétition entre les États. 	Tendance à sous-estimer d'autres facteurs d'influence
<i>Néo-réalisme</i>	Kenneth Waltz	<ul style="list-style-type: none"> - La structure du système international détermine les comportements des États. - L'État est un acteur rationnel qui cherche à maximiser sa sécurité dans un système anarchique. 	Négligence des facteurs non étatiques
<i>Réalisme libéral</i>	Hedley Bull	<ul style="list-style-type: none"> - Les États peuvent coopérer et établir des régimes internationaux pour réguler leurs interactions. - La société internationale est anarchique, mais les règles et les institutions peuvent la réguler. 	Sous-estimation des intérêts nationaux et des conflits
<i>Institutionnalisme néo-libéral</i>	Robert Keohane, Joseph Nye	<ul style="list-style-type: none"> - Les institutions internationales jouent un rôle important dans la coopération entre les États. - Les États sont interdépendants et leurs actions ont des conséquences sur les autres États. 	Tendance à ignorer les disparités d'intérêts et de puissance
<i>Libéralisme</i>	Emmanuel Kant, Woodrow Wilson	<ul style="list-style-type: none"> - La démocratie, le libre-échange et le respect des droits de l'homme favorisent la paix et la sécurité. - Les États peuvent coopérer et résoudre leurs différends pacifiquement. 	Tendance à surestimer le pouvoir des idées et des valeurs démocratiques
<i>Mondialisme</i>	John Burton, Norbert Elias	<ul style="list-style-type: none"> - La société mondiale émerge et influence les relations internationales. - Les normes et les valeurs communes sont susceptibles de favoriser la coopération et la résolution des conflits internationaux. 	Manque de pragmatisme
<i>Transnationalisme</i>	James Rosenau	<ul style="list-style-type: none"> - Les acteurs non étatiques (entreprises, ONG, individus) jouent un rôle important dans les relations internationales. - Les frontières entre les États deviennent moins importantes et les acteurs transnationaux sont de plus en plus influents. 	Limité dans son explication des conflits et des intérêts étatiques

<i>Constructivisme</i>	Alexander Wendt	- Les idées, les normes et les croyances façonnent les relations internationales. - Les identités et les perceptions des acteurs sont importantes pour comprendre les interactions internationales.	Manque parfois de rigueur empirique
<i>Marxisme</i>	Karl Marx	- Les relations internationales sont façonnées par les rapports de classe et les conflits économiques. - Les inégalités économiques et les luttes de pouvoir sont au cœur des relations internationales.	Simplification de la complexité des relations internationales
<i>Féminisme</i>	Cynthia Enloe, J. Ann Tickner	- Les relations internationales sont influencées par les inégalités de genre. - Les femmes sont souvent marginalisées dans les processus de prise de décision internationale.	Critiqué pour son manque de diversité et pour une approche essentialiste du genre
<i>Écologisme</i>	Robyn Eckersley, Andrew Dobson	- Les problèmes environnementaux transcendent les frontières nationales et nécessitent une coopération internationale pour être résolus.	Critiqué pour son manque de prise en compte des autres théories et des intérêts nationaux

Source : Le tableau 10 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

L'étude du numérique au regard de la théorie des relations internationales (I), d'une part, met en lumière le cyberspace comme un terrain de puissance et de sécurité. D'autre part, cette analyse (II) révèle également le cyberspace comme un vecteur d'interdépendance complexe, dans lequel se manifestent le soft power et le transnationalisme.

I. Le cyberspace et le réalisme : Enjeux de puissance et de sécurité

Dans un premier temps, nous utiliserons le réalisme classique pour éclairer le cyberspace. D'après Jean Jacques Roche, le réalisme classique se caractérise par deux principaux paradigmes : le paradigme de l'état de nature et le paradigme de l'intérêt³⁴⁵. Selon les partisans de cette école de pensée, la scène internationale est anarchique, c'est-à-dire qu'elle est comparable à un état de nature. De plus, les États, en tant qu'acteurs principaux du système international, agissent en fonction de l'intérêt national³⁴⁶.

³⁴⁵ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 23-27.

³⁴⁶ Le réalisme classique des relations internationales est représenté en particulier par Arnold Wolfers, E. H. Carr, Henri Kissinger, Hans Morgenthau, Raymond Aron.

Dans son livre renommé « *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* », publié en 1948 et réédité en 2005, Morgenthau affirme que les relations internationales sont régies par des lois objectives dont les racines se trouvent dans la nature humaine. Cette réalité conduit à des relations conflictuelles pour deux raisons. D'une part, la nature humaine se caractérise par des pulsions agressives. D'autre part, la scène internationale demeure anarchique et non intégrée du fait de l'absence d'autorité capable d'imposer un ordre contraignant dans le système international. Pour Morgenthau, les États souverains sont les acteurs centraux de la vie internationale et la société internationale reste fragmentée³⁴⁷.

De ce point de vue, le comportement des États est guidé par la recherche de leur intérêt national, qui se manifeste par la quête de puissance. Les relations internationales évoluent en fonction des rapports de force entre les États. Les décisions en matière de politique étrangère sont prises de manière rationnelle, en tenant compte de l'intérêt national. La sécurité de l'État est la principale préoccupation de la politique internationale. De plus, la politique étrangère des États vise à réguler l'anarchie du système international en cherchant un équilibre des puissances par le biais de la diplomatie, du développement du droit international et des organisations internationales³⁴⁸.

Le réalisme classique met l'accent sur la dimension intrinsèquement conflictuelle des relations internationales. La prégnance du conflit trouve son origine dans la nature humaine (Morgenthau) ou dans la légitimité du recours à la force (Aron) dans un système international non intégré. L'État demeure l'acteur central des relations internationales et le milieu international reste anarchique.

Le réalisme classique offre une perspective éclairante sur les pratiques observées dans le cyberspace sous différents angles.

D'abord, le réalisme classique reconnaît le rôle central de la puissance dans les relations internationales. Dans le cyberspace, la notion de puissance se traduit par la capacité à exercer une influence et à atteindre des objectifs dans le domaine numérique. Les États les plus puissants dans le cyberspace sont ceux qui contrôlent le big data, maîtrisent l'IA, disposent de

³⁴⁷ Morgenthau, Hans Joachim, et al. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill Education, 2005, p. 211.

³⁴⁸ Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. *Les Relations internationales*. e-book, Que sais-je, 2020, p. 16.

ressources financières et de capacités de renseignement pour mener des activités numériques sophistiquées. Ainsi, la puissance dans le cyberspace est basée sur la capacité de manipuler et de contrôler les données numériques. Le cyberspace est devenu un enjeu de puissance depuis les attaques contre l'Estonie en 2007. Cette date a marqué le début de l'exercice du « power politics » dans le cyberspace, qui va évoluer vers une compétition irrépressible entre les États-Unis et la Chine.

Un moment marquant de cette évolution concerne les révélations d'Edward Snowden en 2013. Celles-ci ont exposé l'ampleur de la surveillance exercée par les États-Unis dans le cyberspace, impliquant de nombreux pays, qu'ils soient alliés ou adversaires. Cette situation a mis en lumière l'alliance Five Eyes, composée des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui collabore dans le domaine de la surveillance électronique depuis la Seconde Guerre mondiale. Les programmes de surveillance comme PRISM et XKeyscore ont permis aux agences de renseignement des Five Eyes d'accéder à des données de communication à grande échelle, y compris celles de dirigeants étrangers et d'organisations internationales³⁴⁹.

La lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale sont invoquées par les Five Eyes pour justifier cette surveillance. Cependant, les critiques soutiennent que ces programmes vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité, et qu'ils portent atteinte aux libertés individuelles et au droit à la vie privée. Depuis ces révélations, les États accordent une attention primordiale aux données numériques. Par exemple, la Chine, à travers sa muraille numérique, s'efforce de contrôler les données numériques chinoises afin d'assurer sa souveraineté numérique³⁵⁰. De son côté, l'Union européenne tente de protéger les données personnelles de ses citoyens et de contrer le monopole des géants du numérique en utilisant le droit comme levier d'action.

Ensuite, le réalisme classique souligne l'importance de la compétition entre les États dans les relations internationales pour accroître leur puissance. Dans le cyberspace, cette compétition se manifeste à travers des activités de cyberespionnage, la manipulation de

³⁴⁹ XKeyscore est un programme de surveillance de masse développé par la NSA qui permet de collecter, stocker et analyser les données de communication en ligne à grande échelle.

³⁵⁰ Coelho, Ophélie. « Indépendance numérique : que nous apprend la Chine ? » Institut Rousseau, 27 mars 2022, institut-rousseau.fr/independance-numerique-que-nous-apprend-la-chine.

l'information et des tentatives de sabotage. Les États cherchent à obtenir un avantage stratégique en renforçant leurs capacités numériques et en exploitant les vulnérabilités des autres États. Dans ce contexte, la compétition entre les États-Unis, la Chine et la Russie est particulièrement intense et stratégique. Ces trois puissances mondiales rivalisent pour dominer le cyberspace et utiliser ses capacités à des fins politiques, économiques et militaires.

Les États-Unis sont leaders technologiques mondiaux et investissent massivement dans la recherche, le développement de technologies de pointe et la formation des experts numériques. Ils utilisent leur influence pour promouvoir des normes favorables à leurs intérêts et former des alliances contre les cyberattaques. La Chine est également un acteur majeur du cyberspace. Ce pays développe ses propres capacités numériques, renforce son contrôle sur Internet et conduit des opérations de cyberespionnage. De son côté, la Russie se distingue par ses activités de sabotage, de cyberespionnage, de manipulation de l'information et de perturbation des démocraties occidentales pour renforcer son influence géopolitique. Elle utilise des tactiques comme les attaques de botnet, de phishing, la désinformation et les cyberattaques ciblées pour semer la confusion et la division. La Russie promeut un modèle de gouvernance du cyberspace basé sur la souveraineté nationale et la censure.

Enfin, le réalisme classique reconnaît la nature anarchique du système international, dans lequel les États sont autonomes et n'ont pas d'autorité centrale pour les réguler. Dans le cyberspace, cette anarchie est également apparente. Le cyberspace se caractérise par une sorte d'état de nature où les acteurs agissent sans être régulés par une autorité centrale, ce qui entraîne des risques, des déséquilibres et des instabilités accrus. Certains auteurs vont même jusqu'à parler d'une dimension chaotique du cyberspace³⁵¹. Les caractéristiques de cet espace telles que l'opacité, la transversalité, l'accessibilité et la diversité des actions possibles font que divers acteurs peuvent l'exploiter à diverses fins. Les États peuvent donc agir de manière autonome dans le cyberspace sans une structure de gouvernance globale, tout en cherchant à maximiser leurs intérêts nationaux.

Ainsi, le réalisme classique rend compte du cyberspace sous trois angles : la quête constante de la puissance, la primordialité de la compétition interétatique et l'anarchie caractéristique des activités dans le cyberspace. Cependant, le cyberspace a favorisé

³⁵¹ Auffret, Yves. « Le cyberspace, catalyseur d'anarchie : approche théorique des relations internationales ». Res Militaris, hors-série "Cybersécurité", juillet 2015.

l'avènement de nouveaux acteurs dans les conflits, de nouveaux acteurs puissants économiquement et une forme d'interdépendance dans le système international qui échappent à l'analyse de l'école du réalisme classique.

Dans un second temps, nous allons aborder la façon dont le néoréalisme met en lumière certains aspects majeurs du cyberspace. Les travaux de Kenneth Waltz et Robert Gilpin ont posé les fondements du néoréalisme dans les années 1970, en parallèle avec l'émergence de l'économie politique internationale en tant que discipline académique et la résurgence des tensions de la guerre froide après une période de détente³⁵². Par rapport à Morgenthau, qui a mis l'accent sur les pulsions agressives inhérentes à la nature humaine et sur les concepts d'intérêt national et de puissance, les néoréalistes ont davantage axé leur réflexion sur le caractère anarchique du système international.

Dans « *Theory of International Politics* », publié en 1979, Kenneth Waltz présente une approche néoréaliste pour analyser les relations internationales. Il met en avant la structure anarchique du système international et souligne l'importance des États dans la poursuite de leurs intérêts nationaux³⁵³. Pour Kenneth Waltz, la cause fondamentale de la guerre réside dans l'aspect anarchique du système international, qui fait que l'attitude des États se caractérise par la règle de chacun pour soi. Waltz soutient que la structure du système international, en tant qu'anarchie, est plus importante pour comprendre les relations internationales que les actions des acteurs individuels³⁵⁴. Selon lui, la définition d'une structure nécessite de déterminer la position des unités les unes par rapport aux autres, plutôt que leurs comportements mutuels³⁵⁵.

³⁵² La détente durant la guerre froide, des années 1960 aux années 1980, a vu une réduction des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux superpuissances ont évité une confrontation directe et négocié des accords, tels que le Traité SALT et les Accords d'Helsinki, pour limiter les risques de conflit nucléaire. Malgré ces avancées, les rivalités idéologiques et les conflits par procuration, notamment en Afghanistan et en Amérique latine, ont perduré. La détente a pris fin avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979, entraînant une nouvelle escalade des tensions. Néanmoins, cette période a permis de réduire les risques de guerre nucléaire et a favorisé une coopération accrue entre les blocs, contribuant ainsi à la fin de la guerre froide dans les années 1980.

³⁵³ Waltz, Kenneth Neal. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill Humanities, Social Sciences and World Languages, 1979.

³⁵⁴ Éthier, Diane. *Introduction aux relations internationales*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2010, <http://books.openedition.org/pum/6398>.

³⁵⁵ Dussouy, Gérard. *Traité de relations internationales (II) : Les théories de l'interétatique*. e-book, Editions L'Harmattan, 2008, p. 122.

L'objectif est de donner la priorité au système par rapport à ses composantes et de souligner les contraintes qui influencent les acteurs et déterminent leurs comportements. Dans cette perspective, la structure d'un système impose des contraintes aux acteurs³⁵⁶.

Waltz a d'abord établi l'autonomie du politique dans son étude, ce qui ouvre la voie à une théorie des relations internationales. Toutefois, Aron avait remis en question cette possibilité en proposant une approche sociologique des relations internationales, servant d'intermédiaire entre la théorie et les événements³⁵⁷. Kenneth Waltz est amené à considérer que la première condition pour développer une théorie est d'isoler un domaine en vue de l'appréhender intellectuellement. Dans cet esprit, il considère que la formation de la structure des systèmes internationaux découle des interactions des unités centrales que sont les États³⁵⁸. Par conséquent, les structures des relations internationales se définissent en termes d'États. De ce fait, l'analyse de Waltz est statocentrée. La souveraineté est le facteur distinctif de l'État par rapport aux autres acteurs du système international. Les différences entre les États ne sont pas liées à leur fonction, mais à leur capacité à accomplir leurs missions. Selon cette logique, la pensée de Waltz prolonge le réalisme classique en mettant l'accent sur l'importance du politique et de la centralité de l'État. Cependant, il se démarque de l'approche de Morgenthau en rejetant l'idée que le comportement politique trouve son origine dans la nature humaine. Toutefois, il rejoint indirectement Aron pour qui la spécificité des relations internationales demeure « *dans la légitimité et la légalité du recours à la force armée de la part des acteurs*³⁵⁹ ».

En effet, selon Waltz, les États ne détiennent pas le monopole de la violence organisée, mais plutôt celui de la violence légitime. Ainsi, Waltz s'oppose à l'idée d'équilibre par la puissance en faveur de la recherche de la sécurité, qui est le paradigme fondamental des relations internationales³⁶⁰. En outre, dans un ordre anarchique, les États ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. Cependant, Waltz précise que l'anarchie n'est pas

³⁵⁶ Roche, Jean-Jacques. Théories des relations internationales. e-book, MONTCHRESTIEN, LGDJ, 2001, p. 50.

³⁵⁷ Aron, Raymond. Paix et guerre entre les nations. e-book, Calmann-Lévy, 2004, p. 67.

³⁵⁸ Waltz, Kenneth Neal. Op. Cit., p. 43.

³⁵⁹ Aron, Raymond. « Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ? ». Revue française de science politique, vol. 17, no 5, 1967, p. 837-61. Crossref, <https://doi.org/10.3406/rfsp.1967.393043>.

³⁶⁰ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 51.

synonyme de violence aveugle. Selon lui, l'anarchie est relative, car la possibilité constante de recourir à la force est propice au règlement des différends. L'anarchie demeure ainsi l'instrument principal de régulation du système international. En effet, elle permet à tout État de comparer les bénéfices et les coûts de recourir à la force, et éventuellement de constater que les coûts demeurent toujours supérieurs aux bénéfices³⁶¹.

Le réalisme de Kenneth Waltz est à la fois structurel et défensif. Il est structurel, car il considère que le comportement des acteurs est déterminé par la structure du système international. Il est défensif, car il soutient que le choix d'utiliser ou non la force est principalement influencé par une évaluation des coûts et des bénéfices, ce qui favorise une certaine réticence à y recourir. L'anarchie selon Waltz est donc une forme mature d'anarchie qui est intrinsèque au système international. En effet, malgré les évolutions récentes des États-nations, en particulier dans le domaine des transformations technologiques, Waltz constate que certains éléments permanents subsistent, notamment la configuration anarchique et non intégrée du système international³⁶².

Par ailleurs, dans son ouvrage « *War and Change in World Politics* », publié en 1981, Robert Gilpin explore comment les guerres ont façonné et transformé les relations internationales. Il souligne l'importance des conflits armés dans l'évolution du système international³⁶³. Il soutient que la continuité structurelle du système international, caractérisé par l'anarchie et l'affrontement des intérêts, ne signifie pas que le comportement de tous les acteurs soit inévitablement déterminé par cette structure. En effet, bien que le comportement des acteurs de moindre envergure soit largement influencé par la structure du système international, les grandes puissances peuvent quant à elles chercher à transformer le jeu de la politique internationale en utilisant les moyens matériels à leur disposition. Ainsi, il est possible que des changements surviennent dans le système international. Même si ces changements ne

³⁶¹ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 52.

³⁶² Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. Les Relations internationales. e-book, Que sais-je, 2020, p. 10.

³⁶³ Robert G. Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, 1981.

remettent pas fondamentalement en cause la nature du milieu interétatique, ils peuvent conduire à la transition d'un règne hégémonique à un autre³⁶⁴.

Dans son livre « *Political Economy of International Relation* » publié pour la première fois en 1987, Gilpin a examiné les effets du pouvoir politique et des mécanismes économiques sur la stabilité de l'ordre international³⁶⁵. Le marché, en tant que forme d'organisation sociale, influence également la manière dont les États redistribuent les richesses. Cependant, Robert Gilpin souligne les limites et les insuffisances des gouvernements, en particulier des États-Unis, dans leur prise en charge des responsabilités internationales liées aux marchés. En conséquence, la défaillance, le malaise et le retrait de divers gouvernements ont donné aux marchés un rôle de plus en plus important dans la configuration des rapports à l'échelle mondiale. Ces changements sont le résultat de deux tendances : l'organisation des marchés et les transformations de l'autorité politique³⁶⁶.

En ce qui concerne l'organisation des marchés, Gilpin identifie trois changements majeurs qui ont contribué à la diminution de l'influence des États dans les années 1970 : la fin du système de Bretton Woods, l'augmentation des mouvements de capitaux et les moyens d'expansion du commerce international³⁶⁷. Quant aux transformations de l'autorité politique, Gilpin souligne que les États-Unis ont affronté une crise sans précédent, à la fois sociale et économique, pendant cette période³⁶⁸. En 1971, le président Nixon a décidé de rendre le dollar inconvertible en or. Cette décision a mis fin à la domination américaine. Depuis lors, les États-Unis sont devenus

³⁶⁴ Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. Op. Cit., p. 10.

³⁶⁵ Gilpin, Robert. *The political economy of international relations*. Princeton, N.J. : Princeton UP, 1987.

³⁶⁶ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 92.

³⁶⁷ La fin du système de Bretton Woods en 1971 a marqué un tournant majeur dans l'économie mondiale. Établi en 1944, ce système reposait sur la convertibilité du dollar en or et des taux de change fixes. Son abandon, dû à des déséquilibres économiques et à l'inflation, a favorisé une mobilité accrue des capitaux, permettant aux investisseurs de déplacer leurs fonds rapidement à la recherche de meilleurs rendements. Cela a posé de nouveaux défis aux gouvernements et banques centrales pour maintenir la stabilité financière. Par ailleurs, les taux de change flexibles ont facilité le commerce international, tandis que les avancées technologiques ont amélioré les transactions. Cependant, cette expansion commerciale a aussi soulevé des inquiétudes quant aux inégalités économiques et sociales.

³⁶⁸ Parmi les conséquences de cette crise aux États-Unis, nous pouvons citer entre autres le ralentissement de la croissance, l'accentuation des déficits commerciaux et budgétaires, etc.

les principaux emprunteurs plutôt que les principaux financiers du système économique mondial³⁶⁹.

Dans son livre « *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* » publié en 2001, Robert Gilpin a étudié la mondialisation sous différents angles, notamment ses aspects économiques et politiques. La mondialisation modifie profondément les relations économiques entre les États en favorisant leur intégration et en redistribuant les pouvoirs. Elle engendre des tensions entre la souveraineté nationale et l'interdépendance économique, ce qui remet en question l'autonomie des États-nations. De plus, la mondialisation accentue les inégalités économiques et creuse les disparités de développement, en particulier pour les pays en développement confrontés à des défis majeurs. Elle expose également les États à des risques financiers et économiques comme les crises et la volatilité des marchés mondiaux. La régulation de ce processus dépend fortement des institutions internationales, qui jouent un rôle clé dans la gestion des conflits économiques et la stabilité globale³⁷⁰.

Gilpin prend en considération l'apparition de nouveaux acteurs économiques dans son analyse. En outre, son approche se démarque par sa prise en compte de l'interdépendance entre les sphères économiques et politiques. Ses travaux ont eu une influence sur les auteurs qui étudient les effets de la mondialisation.

Le néoréalisme peut être utilisé pour comprendre plusieurs enjeux et défis que les États doivent affronter dans le cyberspace.

En premier point, l'anarchie intrinsèque au système international, mis en avant par Kenneth Waltz, se retrouve également dans les activités sur Internet. Notre hypothèse est que le cyberspace prolonge cette anarchie et continue d'être l'un des facteurs de sa maturité. En effet, du fait de la variété des actions conflictuelles possibles, le cyberspace offre la possibilité de mener des attaques moins coûteuses et non létales pour atteindre certains objectifs politiques et stratégiques. Cette façon de faire des attaques en temps de paix permet d'éviter, dans plusieurs cas, de recourir à des moyens de guerre conventionnelle. L'attaque de Stuxnet qui aurait permis de retarder le programme nucléaire iranien en est un exemple.

³⁶⁹ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 92.

³⁷⁰ Gilpin, Robert, et Jean M. Gilpin. *Global Political economy: Understanding the International Economic Order*. 2001.

En second point, après avoir étudié l'analyse de Robert Gilpin, nous constatons qu'en dépit de l'anarchie qui caractérise le cyberspace, certaines puissances parviennent à influencer sa structure, à l'instar de la mainmise politique et technique des États-Unis sur cet espace. De plus, l'analyse économique de Gilpin offre une explication à l'émergence de nouveaux acteurs économiques dans le système international, tels que les GAFAM, NATU et BATX. La configuration actuelle du marché, marqué par un désengagement relatif des États, offre une opportunité sans précédent aux géants du numérique qui échappent aux contraintes fiscales importantes³⁷¹. Certains de ces acteurs vont même jusqu'à envisager de créer leurs propres monnaies. Par exemple, en 2019, Facebook avait l'intention de lancer une monnaie numérique appelée « Libra », indexée sur le dollar, mais a dû revoir ses ambitions à la baisse en 2020 en raison des réticences des gouvernements³⁷². La croissance des cryptomonnaies comme le bitcoin, basées sur un fonctionnement décentralisé, c'est-à-dire sans autorité centrale, demeure une illustration de l'apparition de nouveaux acteurs dans le monde économique et financier. La plupart des États s'opposent au développement du bitcoin, mais sa valeur n'a fait qu'augmenter depuis sa mise en service le 3 janvier 2009. Actuellement, l'impuissance des États à réguler le comportement des nouveaux acteurs économiques est flagrante. Pourtant, les initiatives existent. Par exemple, la Chine a durci les pratiques liées au minage du bitcoin. Aussi, certains États tentent de définir une fiscalité internationale applicable aux multinationales numériques. La portée de ces initiatives déterminera la place des États dans le monde numérique.

En troisième point, le néoréalisme met l'accent sur la sécurité nationale comme une priorité absolue pour les États dans un système anarchique. Dans le cyberspace, la sécurité nationale est également menacée par divers acteurs hostiles qui cherchent à s'infiltrer dans les systèmes informatiques, à voler des informations sensibles ou à perturber les infrastructures critiques. Les États doivent donc développer des capacités défensives et offensives dans le cyberspace pour prévenir les attaques et protéger leurs intérêts nationaux. Les attaques contre l'Estonie (2007), la Géorgie (2008) et l'Iran avec Stuxnet (2010), pour n'en citer que quelques-unes, ont

³⁷¹ Cette situation évolue en raison des initiatives concernant l'impôt sur les multinationales.

³⁷² Echos, Les. « Cryptos : Facebook prépare l'arrivée de sa monnaie numérique ». Les Echos, 26 août 2021, <https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/cryptos-facebook-prepare-larrivee-de-sa-monnaie-numerique-1341078>.

incité les États à militariser le cyberspace. Ainsi, celui-ci est devenu un enjeu géopolitique, stratégique et un nouveau domaine militaire.

En dernier point, on peut s'interroger sur la structure du système international à une époque où la société est de plus en plus submergée d'algorithmes. Si le code fait la loi selon Lawrence Lessig, si le logiciel dévore le monde selon Marc Andreessen, si la vie se réduit à un traitement des données selon les constats d'Harari, alors, quels sont donc les nouveaux facteurs de déterminisme du comportement des acteurs ?

En dernier temps, nous porterons une réflexion sur les perspectives intéressantes que le réalisme libéral offre dans la compréhension du cyberspace. Les réalistes et néoréalistes se rejoignent en reconnaissant l'aspect anarchique inhérent aux relations internationales, ce qui pousse les États à demeurer dans l'ombre de la guerre. Le réalisme libéral, quant à lui, ne nie pas l'anarchie internationale ni la crainte constante de la guerre, mais insiste sur la complémentarité entre la compétition et la coopération. Ce courant est d'une part dit réaliste, car il accorde une place capitale à l'État, dont les aptitudes se résument cependant aux prérogatives régaliennes. Aussi, en matière politique et juridique, l'État reste la seule source de légitimité politique. Ce courant est d'autre part dit libéral, car il accorde une place à la société civile dont le poids dans la vie politique ne fait qu'augmenter. De même, dans un contexte marqué par l'interdépendance économique, l'État se retrouve en concurrence avec d'autres acteurs du système international. Le réalisme libéral se traduit donc par une représentation des phénomènes internationaux qui prend en compte à la fois la compétition des États et les réseaux de coopération (organisations internationales et autres) avec lesquels les États doivent coopérer. Dans cette perspective, la scène internationale ne se résume pas à une compétition entre les États souverains, mais ressemble plus à une société anarchique qui associe à la fois l'ordre et le désordre, la compétition et la coopération³⁷³.

Le courant du réalisme libéral a suscité notre intérêt pour comprendre la nature de la scène internationale à l'ère du cyberspace, du big data et de l'intelligence artificielle. Devons-nous parler d'un système, d'une société ou d'une communauté ? Devons-nous utiliser le terme international ou mondial, étant donné que la révolution numérique a entraîné une globalisation des communications et des informations, avec une multiplication des acteurs internationaux ?

³⁷³ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 60.

À cette fin, l'école anglaise des relations internationales, représentée par des figures comme Hedley Bull, a réalisé des études approfondies afin de caractériser la scène mondiale.

D'après Michael Brecher, le système peut être défini comme un ensemble d'acteurs qui sont à la fois influencés par des contraintes internes (contexte) et externes (environnement). Ces acteurs sont également placés dans une configuration de pouvoir et sont engagés dans des réseaux réguliers d'interactions (processus)³⁷⁴.

Cette définition met en lumière l'importance des différentes composantes qui caractérisent un système.

- Le contexte interne comprend les facteurs internes comme les valeurs, les croyances et les motivations des acteurs.
- Le contexte externe concerne les facteurs externes comme les contraintes politiques, économiques et sociales.
- La configuration du pouvoir désigne l'organisation et la hiérarchisation des acteurs au sein du système. Elle inclut les relations de pouvoir, qu'elles soient formelles ou informelles, ainsi que les structures de gouvernance et de prise de décision.
- Les réseaux réguliers d'interactions désignent les échanges entre les acteurs d'un système. Ces échanges peuvent prendre diverses formes, comme des négociations, des alliances ou des conflits. Ils influencent le fonctionnement et les résultats du système.

En ce qui concerne le concept de société, il peut être appréhendé en le distinguant de la communauté. La communauté suppose un groupe social dont les individus partagent des valeurs identiques qui permettent l'identification de ce groupe. Lorsque les rapports entre les individus constituant ce groupe atteignent un niveau important d'institutionnalisation et qu'ils commencent à développer entre eux des échanges contractuels, on parle alors de société. En ce qui concerne la société des États, elle empreinte à la communauté, le respect de certaines valeurs qui constituent l'identité des États comme la souveraineté et le respect des contrats entre les membres³⁷⁵.

³⁷⁴ Brecher, Michael. « Système et crise en politique internationale ». *Études internationales*, vol. 15, no 4, 2005, p. 755-88. Crossref, <https://doi.org/10.7202/701745ar>.

³⁷⁵ Roche, Jean-Jacques. *Op. Cit.*, p. 61.

À ce sujet, comment peut-on qualifier la scène internationale à l'ère de l'Internet et du web, qui ont créé un village planétaire selon Marshall McLuhan, et ont été des facteurs clé de la mondialisation ? Notons à ce niveau le caractère ambivalent du cyberspace. D'un côté, il a favorisé la mondialisation en permettant la libre circulation de l'information et en rendant possibles des relations sociales égalitaires et pacifiques grâce aux avancées de la communication. D'un autre côté, il est également un terrain propice aux conflits et à toutes sortes de menaces. La mondialisation ne signifie donc pas l'absence de confrontation, mais plutôt un changement de paradigme en matière de conflit³⁷⁶. Ainsi, en partant de l'hypothèse que le cyberspace impacte considérablement les relations internationales et la scène internationale, la qualification de cette scène doit prendre en compte cette ambivalence du cyberspace. C'est pourquoi nous préférons utiliser le terme de « système international », qui intègre à la fois la variable du conflit et celle de l'intégration.

Hedley Bull, dans son livre « *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* », examine la société anarchique dans les relations internationales. Publié pour la première fois en 1977 et réédité en 2012, cet ouvrage propose une analyse approfondie des interactions entre les États pour maintenir un ordre malgré l'absence d'une autorité centrale³⁷⁷. Selon Hedley Bull, le système international se réfère exclusivement au système des États et requiert l'existence de plusieurs nations ayant suffisamment de contact entre eux et d'impact sur les autres, les obligeant à se comporter comme faisant partie de l'ensemble. Dans cette perspective, le système international suppose la coexistence d'États souverains plus ou moins hostiles les uns envers les autres. Selon Bull, deux conditions sont nécessaires pour que le système international évolue vers une société internationale. D'une part, les États doivent prendre conscience de certains intérêts communs et de certaines valeurs communes pour former une société dans le sens où ils se conçoivent liés entre eux par un ensemble de règles communes dans leurs interrelations. D'autre part, ces États doivent collaborer à la construction d'institutions communes³⁷⁸. De ce point de vue, les notions de société internationale comme du système international se résument à l'État.

³⁷⁶ Desforges, Alix. Les représentations du cyberspace : Un outil géopolitique. La Découverte. « Hérodote ». 2014/1 n° 152-153, p. 67-81.

³⁷⁷ Bull, Hedley. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. Palgrave Macmillan, 2012.

³⁷⁸ Ibidem.

Certains estiment que la multiplication de nouveaux acteurs et de nouveaux liens transnationaux a conduit à l'émergence d'une société mondiale dans laquelle l'État n'est plus le seul acteur. Par conséquent, les actions de l'État doivent désormais tenir compte de ces nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition sur la scène internationale. Par ailleurs, étant donné que la société internationale est principalement composée d'États qui ont développé des objectifs tels que la paix, la préservation de la société des États et la sauvegarde de leur indépendance, l'émergence de nouveaux acteurs qui ne partagent ni ces objectifs ni ces valeurs entraîne un désordre international. Ces acteurs développent des tactiques visant à contourner les États et satisfaire leurs intérêts personnels. En conséquence, selon Barry Buzan, l'émergence de nouveaux acteurs dans le contexte de la mondialisation a aggravé le désordre mondial³⁷⁹. En effet, les États n'ont pas d'emprise ni de maîtrise sur le comportement politique et économique des acteurs transnationaux (firmes multinationales, mafias, organisations terroristes). Ainsi, face à ce désordre, le concept de société devient moins pertinent. Par conséquent, le concept le plus susceptible de rendre compte de la vie internationale est celui de système qui tient compte à la fois de plusieurs sous-systèmes et de plusieurs types d'interactions³⁸⁰.

Nous postulons que la scène internationale est un système mondial, caractérisé par des conflits, des coopérations et des interactions constantes entre les acteurs. Par le terme « mondial », nous tenons compte de l'ampleur de ces interactions qui s'opèrent à l'échelle globale. Nous donnons aussi une importance particulière à la diversité des acteurs impliqués dans les interactions. Dans cette étude, nous utilisons le terme « international » dans son sens large, englobant à la fois le transnational et le mondial.

II. Le cyberspace et l'interdépendance complexe : Dynamiques de soft power et de transnationalisme

Les travaux de Robert Keohane et Joseph Nye ont introduit le concept d'« interdépendance complexe » dans leur ouvrage intitulé « *Power and Interdependence. World Politics in Transition* », publié en 1977 et réédité en 2011³⁸¹. Ils estiment qu'au-delà des relations interétatiques, il faut aussi considérer les relations transnationales établies entre les divers

³⁷⁹ Dussouy, Gérard. *Traité de relations Internationales (I) : Les théories géopolitiques*. e-book, Editions L'Harmattan, 2006, p. 85.

³⁸⁰ Ibidem.

³⁸¹ Keohane, Robert, et Nye Joseph Jr. *Power & Interdependence*. e-book, Pearson. 2011.

acteurs des sociétés civiles et les conséquences du développement technologique des communications. L'interdépendance complexe résulte des conséquences de la réciprocité de la dépendance mutuelle rendue possible par la communication et l'échange. Pour Nye et Keohane, elle lie les acteurs entre eux pour en faire des partenaires réticents à utiliser la force³⁸².

Le terme « interdépendance » est souvent utilisé en relation avec la mondialisation, pour décrire une situation dans laquelle tous les acteurs, qu'ils soient des États ou des acteurs non étatiques, sont mutuellement dépendants les uns des autres. En général, la dépendance implique d'être influencé ou affecté de manière significative par des forces extérieures. L'interdépendance, quant à elle, renvoie à une dépendance mutuelle. Dans la politique mondiale, l'interdépendance se réfère à des situations où les pays ou les acteurs de différents pays sont liés par des effets réciproques, ce qui fait que les politiques et les actions d'un acteur ont également une incidence sur celles des autres acteurs³⁸³. Dans ce contexte de dépendance mutuelle, les acteurs entretiennent des relations qui allient coopération et compétition.

La théorie de l'interdépendance complexe suggère que les États ne sont plus les seuls acteurs pertinents dans les affaires internationales, et que d'autres acteurs comme les organisations internationales, les entreprises multinationales et les groupes de la société civile ont également un rôle important à jouer. Sans nier la dimension conflictuelle du système international, cette théorie prend en compte la coopération, les préoccupations liées au bien-être social et les questions de sécurité internationale. Les États coopèrent donc, car cela sert leurs intérêts propres³⁸⁴.

L'un des aspects importants de l'interdépendance complexe est qu'elle combine deux points de vue opposés. Elle intègre à la fois les éléments de la politique de puissance (Power politics) et du libéralisme économique, en tenant compte des coûts et des avantages de l'interdépendance. Dans un monde d'interdépendance complexe, malgré l'augmentation de la

³⁸² Dussouy, Gérard. Op. Cit., p. 61.

³⁸³ Keohane, Robert, et Nye Joseph Jr. Op. Cit., p. 8.

³⁸⁴ Ibidem.

coopération économique et de l'interdépendance écologique, la possibilité de conflits militaires internationaux ne peut pas être ignorée³⁸⁵.

D'après ce que nous avons dit jusqu'ici, cinq caractéristiques de l'interdépendance complexe peuvent être identifiées :

- ✚ Les relations internationales impliquent de multiples acteurs dont les États, les organisations internationales, les entreprises multinationales et les groupes de la société civile.
- ✚ Les acteurs sont dépendants les uns des autres, ce qui signifie que les actions d'un acteur peuvent avoir des répercussions sur les autres acteurs.
- ✚ Les questions abordées dans les relations internationales sont diverses, y compris la sécurité, l'économie, l'environnement, la santé et les droits de l'homme.
- ✚ La communication est essentielle pour maintenir les relations entre les acteurs, leur permettant d'échanger des informations, de discuter des problèmes et des solutions, et de résoudre les conflits.
- ✚ Les relations entre les acteurs peuvent être complexes. Elles combinent à la fois des aspects de coopération et de conflit.

Compte tenu de ces cinq caractéristiques, l'interdépendance complexe est une tentative de combiner des éléments du réalisme et du libéralisme.

L'interdépendance complexe offre un cadre théorique pertinent pour comprendre les enjeux de la mondialisation, qui a créé une forte interdépendance économique entre les États. Les échanges commerciaux et les flux financiers jouent un rôle central dans la santé économique des nations, de sorte que la stabilité d'un État impacte directement les autres acteurs internationaux. Ainsi, une crise économique dans un pays peut provoquer un effet domino, menaçant la stabilité globale du système économique mondial, comme l'a démontré la crise financière de 2008.

Par ailleurs, l'économiste Joseph Stiglitz, dans son ouvrage « *Globalization and its Discontents* », critique la manière dont la mondialisation est orchestrée par des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Stiglitz soutient que ces organisations ont promu une approche néolibérale de la mondialisation, ce qui a engendré des effets délétères

³⁸⁵ Keohane, Robert, et Nye Joseph Jr. Op. Cit., p. 8.

sur de nombreux pays en développement. Les politiques économiques défendues par ces institutions, telles que la libéralisation des marchés, la réduction des dépenses publiques et la privatisation des entreprises d'État, ont parfois conduit à une accentuation des inégalités et à une instabilité financière croissante dans divers pays en développement. Stiglitz met aussi en exergue les problèmes relatifs à l'« *asymétrie de l'information* », qui fait que les multinationales et les nations développées exploitent leur pouvoir de négociation ainsi que leur accès à des informations privilégiées pour imposer des conditions défavorables aux pays moins avancés. Par conséquent, l'auteur propose de repenser la mondialisation en favorisant une plus grande autonomie pour les pays en développement dans la formulation de leurs politiques économiques. Cela impliquerait également la mise en place de mécanismes de régulation plus robustes pour protéger ces pays des abus potentiels des grandes entreprises et des nations plus puissantes³⁸⁶.

Pour revenir à l'interdépendance complexe, il faut souligner que l'interdépendance entre les acteurs, renforcée par les relations économiques et les avancées technologiques dans l'information, a réduit l'efficacité de la puissance diplomatique stratégique pour influencer le comportement politique. En effet, dans ce contexte, la puissance a connu trois transformations selon Joseph Nye³⁸⁷.

- ❖ La puissance est devenue moins fongible, ce qui signifie qu'elle est difficilement transposable en influence.
- ❖ La puissance est moins coercitive, c'est-à-dire qu'elle est difficilement transposable en contrainte.
- ❖ La puissance est moins tangible, ne se réduisant plus seulement à des ressources matérielles.

Désormais, la puissance est aussi la capacité d'un acteur à influencer les choix des autres acteurs par l'influence et la persuasion. Cette évolution se traduit aussi par une diminution de la puissance des États. En effet, si plusieurs acteurs se partagent le pouvoir, cela réduit le pouvoir respectif de chacun d'entre eux³⁸⁸.

³⁸⁶ Stiglitz, Joseph E. *Globalization and its discontents*. W. W. Norton et Company, 2003.

³⁸⁷ Louis, Florian. *Les grands théoriciens de la géopolitique*. PUF, 2014, p. 161.

³⁸⁸ *Ibidem*.

Joseph Nye s'est inspiré de la pensée de Marshall Singer, qui considérait dès 1972 que « *la puissance repose aussi bien, sinon plus, sur la capacité d'attirer qu'elle ne repose sur la capacité de contraindre*³⁸⁹ ». Par la suite, Joseph Nye a popularisé le concept de « soft power », qu'il distingue du « hard power » qui représente la puissance militaire et économique. Dans son ouvrage « *Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power* », il a examiné les évolutions de la puissance américaine et les menaces pesant sur son leadership, qu'il attribue principalement aux changements dans les critères de puissance³⁹⁰.

Deux phénomènes sont à l'origine de cette évolution de la puissance selon Nye. Le premier réside dans la complexification des échanges internationaux, qui renvoie au thème de « *l'interdépendance complexe* », évoqué dans des travaux antérieurs de Nye et de Keohane dans les années soixante-dix. Le deuxième phénomène réside dans les transformations de la puissance, qui est désormais moins fongible, moins coercitive et moins tangible, comme nous l'avons mentionné précédemment. Ainsi, les facteurs tangibles de la puissance, tels que les capacités militaires ou économiques, sont en train d'être relégués au second plan au profit des facteurs non tangibles tels que la cohésion nationale ou la culture³⁹¹.

Joseph Nye démontre que l'exercice de la puissance dure (hard power) s'avère généralement plus coûteux que l'exercice de la puissance douce (soft power), qui permet à un État de promouvoir ses choix par l'acceptation de valeurs culturelles et idéologiques. Cette approche, qu'il qualifie de cooptation, renvoie à la capacité d'un État à façonner les préférences et intérêts d'autres États pour qu'ils correspondent aux siens. Si la culture et l'idéologie d'un État dominant sont attrayantes, d'autres nations seront enclines à les adopter. Pour cela, l'État doit avoir une vision claire de la situation internationale et être capable d'y insuffler des normes conformes à ses intérêts. Ce faisant, l'État va jouer un rôle déterminant dans la définition des règles, ce qui limite le besoin de les contester constamment. En outre, le soutien aux institutions internationales et l'incitation des autres nations à adopter des comportements alignés sur ses préférences sont importantes, le tout sans recourir à des mesures coercitives dans les

³⁸⁹ Marshall Singer, cité dans Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 95.

³⁹⁰ Nye, Joseph. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York, Basic Books, 1990.

³⁹¹ Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 96.

négociations internationales. Ainsi, l'universalité culturelle d'un pays et sa faculté à établir des normes favorables demeurent des atouts majeurs de sa puissance³⁹².

Dans le même ordre d'idées, la mondialisation a transformé les modalités d'exercice de cette puissance. L'usage de la force militaire ou économique pour influencer les autres acteurs internationaux, typique du hard power, s'avère de moins en moins efficace dans un contexte de mondialisation. Les interconnexions économiques et les normes internationales renforcées rendent l'usage coercitif moins attrayant et viable. Ce phénomène a conduit à une accentuation de l'usage du soft power, qui se fonde sur l'influence culturelle, les dynamiques diplomatiques et la capacité à façonner des normes et valeurs globales. Dans son ouvrage « *Soft Power: The Means to Success in World Politics* », Joseph Nye approfondit l'importance croissante de cette forme de puissance. Il définit le soft power comme la capacité d'influencer les autres et d'atteindre des objectifs par des moyens non coercitifs, tels que la culture, les valeurs ou encore les politiques attractives. Contrairement à la puissance dure, qui se base sur la force militaire et économique, le soft power repose sur l'attraction et la persuasion³⁹³.

Nye explore diverses sources de soft power, parmi lesquelles la culture populaire, les institutions internationales et les politiques étrangères inclusives. La crédibilité, l'expertise et la confiance jouent un rôle clé dans le renforcement de ce type de puissance. Par exemple, les nations leaders en recherche scientifique et en innovation technologique tendent à jouir d'un soft power renforcé. Cependant, cette approche présente des défis, notamment sa difficulté à être quantifiée, car elle dépend souvent de facteurs subjectifs comme les perceptions et les attitudes. De plus, le soft power peut s'avérer insuffisant face à des acteurs qui utilisent la coercition ou rejettent les valeurs promues. Toutefois, la puissance dure et la puissance douce, loin d'être opposées, peuvent être complémentaires dans une stratégie globale. Les exemples concrets, tels que la chute de l'Union soviétique, l'émergence de la Chine et l'influence culturelle des États-Unis via Hollywood, montrent l'importance du soft power dans les relations internationales contemporaines³⁹⁴.

³⁹² Roche, Jean-Jacques. Op. Cit., p. 96-97.

³⁹³ Nye, Joseph S., Jr. *Soft power : The Means To Success In World Politics*. Hachette UK, 2009.

³⁹⁴ Ibidem.

L'évolution de la puissance mondiale se caractérise aussi par un transfert d'influence de l'Occident vers l'Asie, particulièrement visible à travers l'essor économique de la Chine. Ce phénomène est au cœur de cette recherche, surtout en raison de la concurrence économique et technologique actuelle entre les États-Unis et la Chine. Toutefois, même si la Chine a su s'imposer comme la deuxième économie mondiale, l'influence américaine reste prédominante sur la scène internationale. Cette rivalité s'exprime dans plusieurs secteurs, notamment l'économie, la sécurité et la technologie, où les deux nations s'affrontent de manière croissante.

Dans son ouvrage « *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* », Graham Allison explore cette compétition à l'aide du concept de « *piège de Thucydide* », qui illustre le risque de conflit entre une puissance montante et une puissance établie. À travers des analogies historiques, telles que la guerre du Péloponnèse, il montre que les tensions entre les États-Unis et la Chine sont semblables aux conflits passés. Allison discute des défis spécifiques auxquels ces deux pays font face, ainsi que des stratégies potentielles pour éviter une escalade des hostilités. Il souligne l'importance d'une meilleure compréhension mutuelle et de la diplomatie pour échapper à ce piège historique³⁹⁵.

La théorie de l'interdépendance complexe offre une perspective intéressante pour comprendre les règles et les pratiques dans le cyberspace, qui est devenu un enjeu de puissance et de coopération politique.

D'abord, le cyberspace est un environnement où les acteurs étatiques et non étatiques s'engagent dans des activités qui transcendent les frontières nationales. Cela comprend les attaques informatiques, l'espionnage, la piraterie, la désinformation et la cyberguerre. Ces activités sont parfois menées par des acteurs étatiques, mais également par des acteurs non étatiques comme des groupes de hackers, des entreprises privées et des organisations criminelles.

La théorie de l'interdépendance complexe montre que ces activités dans le cyberspace ne sont pas isolées, mais qu'elles sont interconnectées avec d'autres aspects des relations internationales. Par exemple, les attaques informatiques peuvent être utilisées comme des outils

³⁹⁵ Allison, Graham T. *Destined for war : Can America and China Escape Thucydides's Trap ?* Houghton Mifflin, 2017.

de coercition économique, où un État cherche à affaiblir l'économie d'un autre État par le biais d'une cyberattaque visant des infrastructures critiques.

Ensuite, la nature interconnectée du cyberspace signifie que les actions d'un acteur peuvent avoir des répercussions sur d'autres acteurs. Par exemple, une attaque informatique visant une entreprise multinationale peut non seulement affecter cette entreprise, mais également ses partenaires commerciaux et les États où elle opère.

Enfin, face à la multiplication des attaques dans l'espace numérique, les États ont commencé à collaborer afin de trouver des solutions. Diverses initiatives ont été mises en place pour assurer la sécurité et la pacification du cyberspace. Le Manuel de Tallin représente la première tentative visant à explorer la manière dont le droit international pourrait être appliqué dans cet espace.

Toutefois, il n'existe actuellement aucun traité contraignant régissant le cyberspace. De plus, une divergence conceptuelle existe entre les Américains, qui mettent l'accent sur la cybersécurité, et les Russes et les Chinois, qui préfèrent parler de sécurité de l'information³⁹⁶. Dans tous les cas, l'enjeu sécuritaire du réseau demeure d'actualité.

Le cyberspace est aussi un outil important de soft power. En effet, l'interdépendance ne permet pas à un État d'utiliser facilement sa puissance économique ou militaire (hard power). La puissance dépend également de la façon dont un acteur affecte le comportement des autres sans utiliser la force. À ce sujet, les géants du numérique, par l'exercice de la puissance numérique, ont un avantage considérable.

La puissance numérique, comme nous aurons l'occasion d'analyser dans la troisième partie de cette étude, permet à un acteur d'exploiter les masses de données dans le cyberspace pour modifier ou infléchir le comportement des autres acteurs. Cette puissance donne la capacité à des acteurs comme Facebook ou Google de connaître souvent les citoyens mieux que les États eux-mêmes. Grâce à ses milliards d'utilisateurs, Facebook parvient à monopoliser certaines activités économiques, notamment la publicité, en raison de sa possession de données plus abondantes que ses concurrents. Ainsi, celui qui détient le plus d'informations détient également le plus de pouvoir.

³⁹⁶ Nocetti, Julien. « Géopolitique de la cyberconflictualité ». *Politique étrangère*, vol. Été, no 2, 2018, p. 15. Crossref, doi:10.3917/pe.182.0015.

Le développement du transnationalisme fait suite à la formalisation du concept de l'interdépendance complexe. Selon le transnationalisme, les grands événements mondiaux ne sont plus l'apanage des relations entre États, mais aussi le potentiel de nuisance des réseaux et des acteurs privés. Joseph Nye et d'autres auteurs soutiennent que les États sont perturbés par l'interaction d'acteurs privés. Selon eux, le monde actuel est un jeu d'échecs façonné par trois dimensions. Tout d'abord, l'échiquier militaire est toujours dominé par les grandes puissances. Ensuite, l'échiquier économique est marqué par la confrontation entre plusieurs États. Enfin, l'échiquier résiduel est caractérisé par des forces échappant au contrôle des gouvernements³⁹⁷. C'est précisément cette dernière dimension qui a inspiré Rosenau dans ses réflexions.

L'ouvrage de James N. Rosenau intitulé « *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity* », publié en 1990, propose une analyse approfondie des interactions complexes dans les relations internationales. L'auteur soutient que le monde politique est caractérisé par une turbulence constante, où les changements et les continuités se chevauchent et s'influencent mutuellement³⁹⁸. Cet ouvrage a contribué à l'essor du courant transnationaliste³⁹⁹.

Rosenau soutient l'idée d'une société mondiale et polyarchique imminente, caractérisée par l'émergence d'une multitude d'acteurs diversifiés sur la scène internationale. Les États ne sont plus les seuls acteurs clés, mais les organisations internationales, les entreprises transnationales, les mouvements sociaux et les individus exercent également une influence majeure. Ces acteurs sont dans une situation d'interdépendance transnationale. L'évolution vers une société globale et polyarchique traverse une phase de transition caractérisée par de multiples turbulences, notamment en raison de nouvelles valeurs et intérêts parfois incompatibles. La turbulence est le résultat de multiples facteurs, y compris les conflits, les crises, les innovations technologiques, les changements sociaux et les transformations économiques. Ces facteurs

³⁹⁷ Fernandez, Julian. Relations internationales. e-book, Dalloz, 2021, p. 62-63.

³⁹⁸ Rosenau, James N. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princeton UP, 1990.

³⁹⁹ Avant Rosenau, John Burton a introduit l'approche transnationaliste dans son livre « *World Society* » (1972), affirmant que les liens croissants entre acteurs non étatiques rendent obsolète le système étatique traditionnel. Il propose un modèle de « toile d'araignée » pour décrire la politique étrangère, ce qui contraste avec le modèle de « boule de billard » d'Arnold Wolfers, qui se concentre sur la rivalité entre États. Burton analyse les dynamiques de la politique mondiale en tenant compte du commerce, des communications, de la langue et de l'idéologie, en plus des relations interétatiques, contribuant significativement à la réflexion sur la mondialisation.

interagissent de manière complexe et imprévisible, ce qui engendre un environnement politique instable et en constante évolution. Dans ce contexte, les réseaux et les flux d'informations jouent un rôle important dans la politique mondiale. La circulation rapide des idées, des valeurs et des connaissances contribue à cette turbulence en favorisant le changement et en remettant en question les normes et pratiques établies⁴⁰⁰.

Cette phase de turbulence est si critique qu'elle échappe au contrôle de l'État. En effet, désormais le monde est partagé entre l'interétatique et les acteurs issus des sociétés civiles. Rosenau utilise le terme de « fragementation » pour évoquer cette situation de juxtaposition entre l'intégration et la fragmentation, le global et le local. Dans le contexte de cette fragementation, la menace de désordre s'accroît⁴⁰¹.

Toutefois, Rosenau estime que sans une régulation concrète de la planète, l'interconnexion de différents réseaux transnationaux pourrait permettre une « gouvernance sans gouvernement ». La mondialisation a en effet deux aspects. Elle rapproche les êtres humains, mais peut également exacerber les relations humaines. Sur cette question, Andrew Moravcsik a souligné que la mondialisation économique pourrait perturber certaines sociétés nationales et ne contribuerait pas de manière permanente à la paix et à la stabilité du système international⁴⁰².

Dans cette étude, nous privilégions le transnationalisme comme choix théorique. En effet, le cyberspace a ouvert la voie à l'émancipation de tous les acteurs du système international, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Ces derniers, qui ne sont pas assujettis aux règles habituelles de la société internationale, perturbent les États qui sont jusqu'alors les principaux sujets du droit international.

L'Internet a apporté une nouvelle dimension complexe aux relations économiques, politiques et sociales entre les États et les individus. En effet, le cyberspace mondialise la communication entre les acteurs du système international, favorisant ainsi une participation active de tous les acteurs dans la vie politique. Cette évolution contraste avec le paysage politique incarné par une élite restreinte. Dans cette optique, l'invention de l'Internet représente

⁴⁰⁰ Rosenau, James N. Op. Cit.

⁴⁰¹ Ibidem.

⁴⁰² Dussouy, Gérard. Op. Cit., p. 62.

le tournant le plus marquant qui a engendré un changement de paradigme politique⁴⁰³. Ce point de vue est également partagé par Rosenau, pour qui le développement considérable des moyens de communication est le facteur déterminant ayant permis l'évolution des relations interétatiques vers des relations transnationales. Le cyberspace est également perçu comme un nouvel espace de communication et de consommation culturelle, avec toutes les implications politiques qui en découlent⁴⁰⁴.

L'Internet est caractérisé par sa nature transnationale et demeure une source d'information considérable. La variété des moyens de communication et des capacités de stockage de données qu'offre le cyberspace renforce les possibilités d'action des internautes. Cet espace permet aux individus situés partout dans le monde de se connecter avec d'autres en temps réel. Cette connectivité accrue a incité certains à évoquer l'idée d'« *intelligence collective* » pour souligner que le réseau favorise la production de savoir. En effet, le réseau permet de recouper les différentes informations provenant de toutes les sources possibles. Il offre aux experts la possibilité d'échanger des données, favorise une synergie entre les chercheurs et leur permet de partager facilement leurs résultats de recherche⁴⁰⁵. D'ailleurs, c'est cette caractéristique d'intelligence collective du réseau qui a initié les progrès de l'intelligence artificielle. En effet, le développement de cette dernière dépend de la quantité de données disponibles. Or, l'intelligence collective permet à la fois l'accumulation d'un volume considérable de données et une grande variété de celles-ci. Désormais, la puissance de la nouvelle élite numérique dépend de la maîtrise de l'intelligence artificielle, qui est indispensable pour contrôler les flux de données dans le cyberspace. La frontière entre les acteurs numériques réside dans la maîtrise de l'information, et celui qui maîtrise l'IA maîtrise l'information. Cet état de fait soulève l'une des premières craintes liées au développement du réseau.

En effet, initialement, il y avait l'inquiétude que le développement de l'informatique ne soit au service d'un pouvoir centralisé, qui utiliserait le réseau à des fins de surveillance et de contrôle. Cette crainte peut être ravivée aujourd'hui avec l'émergence de nouveaux acteurs qui

⁴⁰³ Bressand, Albert et Catherine Distler. *Le prochain monde*. Paris, Seuil, 1985, p. 128.

⁴⁰⁴ Dussouy, Gérard. *Traité de relations internationales (III) : Les théories de la mondialité*. e-book, L'Harmattan, 2009, p. 148.

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

centralisent certains aspects du cyberspace ou qui l'exploitent à des fins de surveillance⁴⁰⁶. Les géants du numérique, du fait de leur maîtrise de l'IA, possèdent des capacités économiques notables. Ils ont inauguré une nouvelle économie basée sur les données, qui permet de disrupter certains secteurs et de monopoliser l'économie numérique. De plus, des États comme la Chine utilisent les possibilités offertes par l'IA, notamment dans le cadre de la reconnaissance d'images, pour surveiller la population. Nous le voyons, le cyberspace possède un caractère ambivalent : il permet l'émancipation de l'individu tout en concentrant le pouvoir entre les mains de l'élite. Ces aspects seront analysés plus en détail dans cette recherche.

En reprenant à notre compte les hypothèses du transnationalisme, il en découle que l'usage du cyberspace par de nouveaux acteurs leur permet notamment des actions transnationales au-delà des rigidités des frontières étatiques.

D'abord, Facebook, par exemple, est en mesure de collecter et de traiter les données des Européens sans être limité par les contraintes géographiques, grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence artificielle. Ces activités perturbent particulièrement certains États qui éprouvent des difficultés à réguler les nouveaux acteurs transnationaux.

Ensuite, les individus et les groupes peuvent désormais se connecter facilement et échanger des informations en temps réel, sans être limités par les contraintes géographiques. Cela a favorisé le développement de mouvements transnationaux qui transcendent les États-nations et se concentrent sur des problèmes globaux tels que le changement climatique, les droits de l'homme ou la lutte contre la pauvreté. Les activistes peuvent partager des idées, coordonner des actions et mobiliser des efforts à travers le cyberspace, sans être restreints par les frontières nationales.

De plus, les TIC ont également facilité la diffusion rapide d'informations et ont permis aux individus de devenir des « journalistes citoyens », documentant et rapportant des événements via les médias sociaux et les plateformes en ligne. Cette capacité a été particulièrement visible dans les mouvements sociaux tels que le printemps arabe, où les réseaux sociaux ont été importants dans l'organisation et la diffusion de l'information.

Enfin, le cyberspace a également permis la formation de communautés virtuelles transcendant les frontières nationales. Les individus partageant des intérêts communs ou des

⁴⁰⁶ Bressand, Albert et Catherine Distler. Op. Cit., p. 128.

identités communes peuvent se rassembler en ligne et former des réseaux transnationaux basés sur des liens virtuels. Cela renforce le sentiment de solidarité à l'échelle mondiale et facilite la collaboration dans des secteurs comme le commerce électronique, la finance et l'éducation.

Toutefois, il convient de souligner les défis et les dilemmes liés à l'interaction entre le cyberspace et le transnationalisme. La surveillance en ligne et la censure gouvernementale peuvent limiter la liberté d'expression et entraver la mobilisation transnationale. De plus, les disparités d'accès et de compétences numériques dans le monde peuvent engendrer des inégalités dans la participation transnationale en ligne.

Section 2 : Les nouvelles conceptions de la puissance et de la guerre dans le contexte numérique

Les changements dans les relations internationales et la géopolitique sont catalysés par l'apparition des technologies numériques. Tout d'abord, l'internet mobile favorise la mondialisation et l'inclusion numérique (paragraphe 1), ce qui conduit, parmi d'autres facteurs, à une réévaluation des notions de puissance et de guerre à la lumière de la révolution numérique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'internet mobile comme levier du numérique dans la mondialisation

L'internet mobile est un facteur majeur de la mondialisation. En agissant comme un moteur de la connectivité sans frontières, il élimine les barrières géographiques. Les smartphones, désormais accessibles à bas coût, et les réseaux mobiles permettent à chacun d'accéder à Internet à tout moment et en tout lieu, ce qui facilite l'échange mondial d'idées, d'informations, de biens et de services.

L'internet mobile favorise la mondialisation et joue un rôle clé dans l'inclusion numérique. Il offre un accès à l'information et aux services en ligne, permettant ainsi à chacun, peu importe sa localisation, de participer à la société numérique et de bénéficier des avantages de la révolution numérique. Cette situation contribue à réduire la fracture numérique. Toutefois, la libre circulation des données à travers le cyberspace remet en question la souveraineté des États. Les frontières étatiques sont devenues perméables, ce qui remet en cause la capacité des États à contrôler les flux de données dans un environnement numérique transnational.

L'impact de l'internet mobile sur l'économie mondiale est également notable. En raison de la connectivité mobile, les entreprises peuvent atteindre des clients à l'échelle mondiale, ce qui

stimule la croissance économique. De plus, les paiements mobiles facilitent les transactions internationales, accélérant par conséquent les échanges commerciaux. L'économie numérique permet également de créer des emplois à distance. Cette possibilité atténue les obstacles géographiques et contribue à l'inclusion économique.

Sur un autre plan, l'internet mobile favorise la diffusion de la culture à travers le monde. Les plateformes de médias sociaux, les applications de streaming et les sites web permettent aux individus de partager leurs traditions, leur musique, leur art et d'autres formes de culture avec des personnes du monde entier.

L'internet mobile a également révolutionné l'éducation mondiale en donnant accès à une multitude de ressources éducatives en ligne. Les étudiants peuvent désormais suivre des cours en ligne, accéder à des bibliothèques virtuelles et participer à des discussions avec des experts du monde entier.

Plusieurs activités, que ce soit dans le domaine économique ou culturel, échappent au contrôle des États depuis les années 1970. Ce phénomène a pris une ampleur avec les outils numériques. Auparavant, les États avaient réussi à contrôler voire à monopoliser l'utilisation des outils de communication issus de la première et la deuxième révolution industrielle, notamment le télégraphe, le téléphone, la radio et la télévision. Ils pouvaient même facilement faire de la censure. Toutefois, le développement de la communication satellitaire, de la téléphonie mobile et surtout de l'Internet a rendu les choses difficiles pour les États⁴⁰⁷. Le nombre d'utilisateurs connectés à Internet ne fait qu'augmenter depuis la fin des années 1980. En 1989, seuls 100 000 ordinateurs étaient connectés. En 1996, ce chiffre est passé à 10 000 000 ordinateurs. L'Internet comptait environ trois milliards d'utilisateurs en 2013⁴⁰⁸. Le nombre d'utilisateurs d'Internet ne cesse de croître de manière continue. Outre les ordinateurs, les individus se connectent de plus en plus avec les smartphones et les tablettes. Cette évolution a suscité à la fois une multiplication des activités économiques transnationales et un développement de l'échange des idées, grâce notamment à l'avènement du web 2.0 avec

⁴⁰⁷ Defay, Alexandre. La géopolitique. e-book, QUE SAIS-JE, 2018, p. 45.

⁴⁰⁸ Ibidem.

l'expansion des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter⁴⁰⁹. En mai 2021, Facebook comptait 2,853 milliards d'utilisateurs actifs par mois, WhatsApp en comptait 2 milliards d'utilisateurs mensuels en mars 2020. En juillet 2021, Twitter comptait 397 millions d'utilisateurs mensuels actifs. En septembre 2020, environ 350 000 tweets étaient envoyés chaque minute⁴¹⁰.

Les réseaux sociaux sont des espaces d'interactions remarquables, des plateformes de contestation et de mobilisation politique, faisant d'Internet une sphère qui échappe au contrôle gouvernemental. Dans le même ordre d'idées, les acteurs transnationaux se développent et se renforcent considérablement, ce qui contribue à complexifier davantage les règles du jeu des relations internationales. Ces nouvelles dynamiques de la mondialisation, marquées par des échanges matériels et immatériels, entraînent une limitation de la souveraineté des États. Toutefois, la globalisation des technologies de l'information, ainsi que l'avènement de la mondialisation économique et culturelle, n'impliquent pas nécessairement une neutralisation des territoires. Pratiquement, la mondialisation ne supprime pas la géopolitique, mais la rend plus complexe en intégrant de nouveaux acteurs, en plus des États, dans les rivalités de pouvoir à l'échelle mondiale. De plus, la mondialisation donne naissance à de nouveaux territoires. En plus des rivalités qui existent au sein des territoires nationaux, il faut également prendre en compte les territoires subnationaux et supranationaux. En outre, la géopolitique contemporaine englobe également la géoéconomie et la géoculture. En raison des conséquences de la mondialisation, il est plus approprié de parler d'espaces plutôt que de territoires en géopolitique⁴¹¹. Dans ce contexte, la puissance intègre nécessairement une dimension numérique.

Paragraphe 2 : Redéfinir la puissance et la guerre à l'aune de la révolution numérique

Nous allons tout d'abord analyser l'impact du numérique sur la notion de puissance. Deux sources de pouvoir se démarquent : la contrainte et la persuasion. Selon la manière dont elles sont mobilisées, il est possible d'identifier le pouvoir substantialiste (lié aux éléments

⁴⁰⁹ Defay, Alexandre. Op. Cit., p. 45.

⁴¹⁰ Florian, Vedovati. « Les chiffres 2021 des réseaux sociaux ». ONLYSO - Agence Social Media - SMO, 23 août 2021, www.onlyso.fr/les-chiffres-2021-des-reseaux-sociaux.html.

⁴¹¹ Defay, Alexandre. La géopolitique. e-book, QUE SAIS-JE, 2018, p. 46.

quantifiables), le pouvoir institutionnalisé (lié à la distinction entre les gouvernants et les gouvernés) et le pouvoir interactif qui est ce qui nous intéresse dans cette recherche. Le pouvoir interactif implique plusieurs acteurs en interaction dynamique, chacun cherchant à faire prévaloir sa volonté, à l'instar de la définition de Max Weber : « *Le pouvoir est toute chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre volonté contre la résistance d'autrui*⁴¹². » À l'ère numérique, le pouvoir n'est plus uniquement concentré entre les mains de l'État, mais il est partagé entre de multiples acteurs.

Le concept de puissance n'est pas facile à appréhender. La langue française distingue puissance et pouvoir tandis que l'anglais n'utilise que le terme « power » pour les deux notions.

Selon le réalisme classique, la politique étrangère est alimentée par la volonté de puissance. Morgenthau affirme que les États, en tant qu'acteurs clés des relations internationales, sont constamment motivés par la recherche de leur intérêt national, qui se traduit par la quête de puissance. Selon cet auteur, la politique internationale d'un État est une activité incessante visant à maintenir et à renforcer sa propre puissance, tout en cherchant à limiter ou à diminuer la puissance des autres États⁴¹³. Morgenthau réduit également la puissance aux capacités militaires. Il déclare que : « *Le fait que la puissance nationale dépende de la force militaire est si évident qu'il ne nécessite guère de démonstration*⁴¹⁴. » De son côté, Raymond Aron définit la puissance en ces termes : « *J'appelle puissance sur la scène internationale la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités. En bref, la puissance n'est pas un absolu, mais une relation humaine*⁴¹⁵. » Les courants réalistes associent la puissance à l'État, à la volonté, à la capacité ainsi qu'aux déterminants militaires, économiques, géographiques, et démographiques. De ce fait, l'école réaliste adopte une approche opératoire de la puissance, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir la mesurer afin d'agir de manière rationnelle. Cependant, cette vision de la puissance est remise en question, car elle ne prend en compte que son potentiel et

⁴¹² Weber, Max et Jacques Chavy. *Économie et société*. Pocket, 1995, p. 16.

⁴¹³ Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. Op. Cit., p. 11.

⁴¹⁴ Mueller, John. « Le concept de puissance et la politique internationale depuis la fin de la guerre froide ». *Études Internationales*, vol. 26, no. 4, Institute for Advanced International Studies, Jan. 1995, p. 711. <https://doi.org/10.7202/703523ar>.

⁴¹⁵ Raymond Aron. *Paix et Guerre entre les nations*. Calmann-Lévy. Paris, 1962, p. 58.

non son expression concrète⁴¹⁶. L'un des principaux reproches adressés à certains théoriciens réalistes est le fait qu'ils considèrent les déterminants de la puissance comme fongibles⁴¹⁷. L'argent est certainement fongible, car il s'échange facilement contre des biens ou des services. En revanche, il n'est pas facile de transformer sa puissance économique en puissance militaire, et vice versa. Dans le passé, une puissance militaire pouvait faire des conquêtes et exploiter les ressources naturelles pour accroître sa puissance économique. De nos jours, la dissuasion nucléaire, l'interdépendance économique, et la mondialisation ont rendu le recours à la force très coûteux et incertain.

Ainsi, un acteur international peut être dépositaire de l'ensemble des déterminants de la puissance évoqués, sans pour autant atteindre ses objectifs. C'est pour cette raison que Joseph Nye a donné une nouvelle définition de la puissance en introduisant la notion de soft power (puissance douce). Avec le soft power, la puissance ne se réduit pas à des critères quantitatifs mesurables, mais englobe également la capacité d'influencer, de séduire et d'inciter les autres à adopter un comportement qui s'aligne avec ses propres préférences. De ce fait, un acteur a intérêt à cultiver une image attractive et séduisante (soft power) afin de tenter de changer la conduite des autres, plutôt que d'utiliser la contrainte (hard power). En observant les difficultés de la mise en œuvre du soft power seul, Nye a préconisé l'utilisation du smart power, qui implique une combinaison harmonieuse des ressources du hard power et du soft power⁴¹⁸. Une autre définition de la puissance considère celle-ci comme le résultat de l'interaction entre deux acteurs du système international. Selon cette perspective, la puissance ne se résume pas au potentiel militaire ou économique d'un acteur, mais se manifeste par des actions concrètes. Dans cette optique, Robert Dahl définit la puissance comme « *la capacité d'un acteur A d'obtenir de B l'accomplissement de quelque chose que B n'aurait pas fait*⁴¹⁹ ». Dans cette étude, nous retenons que la puissance se réfère à la capacité d'un acteur à influencer le comportement des autres acteurs en faveur de ses intérêts, en mobilisant toutes les ressources à sa disposition.

⁴¹⁶ NOËL, Jean-Christophe. « Qu'est-ce que la puissance numérique ? » IFRI, Novembre 2016.

⁴¹⁷ Deschênes, Dany, et Stéphane Paquin. Introduction aux relations internationales. Théories, pratiques et enjeux. Chenelière Education, 2009.

⁴¹⁸ Louis, Florian. Les grands théoriciens de la géopolitique. PUF, 2014, p. 162-166.

⁴¹⁹ NOËL, Jean-Christophe. Op. Cit.

Cette conception de la puissance se trouve réactivée avec l'avènement du cyberspace, du big data et de l'intelligence artificielle.

En effet, le numérique permet de consolider les ressources du hard power et aussi de renforcer le soft power. Le système mondial est désormais largement façonné par des algorithmes qui analysent et traitent d'énormes quantités de données sur les différents acteurs. Ces algorithmes ont souvent une connaissance approfondie des acteurs, parfois même meilleure que ces derniers. Ainsi, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données des acteurs peut influencer leur comportement et orienter leurs décisions. Dans ce contexte, le big data représente un enjeu géopolitique capital. Des acteurs majeurs du système mondial tels que Facebook et Google détiennent d'importantes quantités de données, leur permettant de mieux connaître les populations que les gouvernements respectifs. Cette capacité leur confère un pouvoir d'influence sur les choix des autres acteurs⁴²⁰.

Nous allons maintenant aborder en quoi la révolution numérique implique une redéfinition de la guerre. Selon le sociologue et polémologue français Gaston Bouthoul, la guerre peut être définie selon quatre critères distincts. Tout d'abord, elle se caractérise par la méthode, l'organisation et le mode d'action des groupes en conflit. Ensuite, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. De plus, elle est régie par des règles juridiques spécifiques qui peuvent varier selon le lieu et l'époque. Enfin, elle est intrinsèquement meurtrière, car si elle ne cause pas de pertes humaines, elle ne peut être considérée comme une véritable guerre, mais plutôt comme un simple conflit⁴²¹.

D'après sa définition classique, la guerre est « *une violence armée, collective, supposant mort d'homme, dirigée par des entités politiques dans des buts politiques, et suivant un système de normes ou de droit qui les rend justes à leurs yeux*⁴²² ». La question qui se pose est de savoir si tous ces critères sont applicables aux guerres dans le cyberspace.

⁴²⁰ Voir infra, définition, caractéristiques et déterminants de la puissance numérique.

⁴²¹ Bouthoul, Gaston. La guerre. Que sais-je ? n° 577, 1969.

⁴²² « Anthologie sur la cyberguerre ». calameo.com, fr.calameo.com/read/0000051282396038a535c. Consulté le 29 mai 2022.

L'évolution de la guerre a connu différentes phases à travers les systèmes westphalien, bipolaire, unipolaire et multipolaire.

Dans **le système westphalien**, qui a émergé après la guerre de Trente Ans en 1648, les guerres étaient principalement conventionnelles, opposant des États souverains avec des armées régulières. Les conflits étaient souvent motivés par des rivalités territoriales et des querelles dynastiques. Un exemple concret est la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714), où plusieurs puissances européennes se sont affrontées pour déterminer qui allait succéder au trône espagnol. **Le système bipolaire** s'est développé pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les conflits étaient caractérisés par une rivalité idéologique et une course aux armements, mais sans affrontement direct entre les deux superpuissances. La guerre du Vietnam (1955-1975) en est un exemple, où les États-Unis ont combattu une guérilla communiste soutenue par l'Union soviétique. Les guerres de cette époque ont été marquées par l'utilisation de nouvelles tactiques et technologies, telles que la guérilla et les armes chimiques. **Le système unipolaire** qui a suivi la guerre froide a été caractérisé par la domination des États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale. Les guerres conventionnelles ont été principalement menées par les États-Unis et leurs alliés, comme la guerre du Golfe (1990-1991) et la guerre en Afghanistan (2001-2021). Toutefois, la supériorité militaire écrasante américaine a conduit à une augmentation des conflits asymétriques, où des acteurs non étatiques, tels que les groupes terroristes, ont cherché à défier la puissance militaire américaine. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008, le système international est devenu de plus en plus **multipolaire**, avec l'émergence de nouvelles puissances telles que la Chine, la Russie et l'UE⁴²³. Cette évolution a entraîné une redéfinition des relations de pouvoir et une diversification des acteurs impliqués dans les conflits. Les guerres en Syrie et en Ukraine sont des exemples de conflits contemporains qui reflètent cette multipolarité, avec l'intervention de multiples acteurs régionaux et internationaux. De plus, les conflits asymétriques sont devenus plus fréquents, avec des groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda et l'État islamique utilisant des tactiques non conventionnelles pour défier les États.

Dans son livre « *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War* », paru initialement en 1996 et réédité en 2010, John Mueller explore les raisons qui ont conduit au

⁴²³ Voir annexe 1 qui porte sur l'évolution du système international depuis les traités de Westphalie.

déclin des conflits majeurs entre les grandes puissances⁴²⁴. Selon l'auteur, quatre facteurs clés ont contribué à ce phénomène. Premièrement, les guerres contemporaines sont devenues excessivement coûteuses par rapport aux conflits passés, ce qui rend les coûts et les risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus. Deuxièmement, les valeurs sociétales ont évolué, passant d'une inclination pour la guerre à un pacifisme croissant. Par conséquent, des concepts tels que l'honneur, la gloire et le patriotisme sont devenus désuets. Troisièmement, la prospérité économique est désormais le principal objectif des États et des sociétés modernes. Cela marque un changement par rapport aux priorités précédentes, telles que l'expansion territoriale, la diffusion de la religion ou la quête de renommée nationale. Quatrièmement, les puissances économiques ont supplanté les puissances militaires en tant que puissances dominantes. Cette transformation a commencé à se manifester dans la plupart des nations développées après la Première Guerre mondiale, mais a connu une amplification significative après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon et l'Allemagne ont rejoint les rangs des acteurs commerciaux⁴²⁵.

Dans le contexte actuel de la scène internationale, les caractéristiques et les normes de la guerre ont subi des transformations majeures. La mondialisation économique et technologique, la prolifération des armes de destruction massive, la multiplication des organisations internationales, la valorisation accrue de la vie humaine, le développement du droit international et l'expansion de la démocratie ont réduit l'appétence des États pour les conflits armés entre eux. L'interdépendance croissante résultant des relations économiques mondiales et des réseaux de télécommunications a pour effet de diminuer la probabilité d'un conflit généralisé. En effet, les comportements agressifs d'une entité peuvent perturber l'équilibre du système mondial. Cependant, sans endiguer la guerre, le numérique et la mondialisation ont suscité l'avènement des guerres asymétriques et des affrontements hybrides. Ainsi, les guerres actuelles doivent être analysées à la lumière d'un changement du contexte international marqué par une interdépendance qui empêche les États d'utiliser pleinement leurs ressources militaires et économiques face à d'éventuels ennemis. Ce nouveau contexte a donné lieu à l'apparition de guerres asymétriques, qui se distinguent des guerres conventionnelles.

⁴²⁴ Mueller, John. *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*. Zip Publishing, 2010.

⁴²⁵ Fortmann, Michel, et Jérémie Gomand. « L'obsolescence des guerres interétatiques ? Une relecture de John Mueller », *Raisons politiques*, vol. no 13, no. 1, 2004, pp. 79-96.

La guerre asymétrique oppose des combattants dont les forces sont considérablement déséquilibrées. Dans ce genre d'affrontement, n'importe quel moyen peut être utilisé pour mener des attaques et aucune règle juridique particulière ne régit le conflit. Il s'agit donc d'une guerre menée par le faible contre le fort, en raison de son incapacité d'attaquer le fort dans une guerre conventionnelle⁴²⁶. C'est d'ailleurs la supériorité des États dans la guerre conventionnelle, impliquant l'utilisation effective de l'appareil militaire, qui a poussé des acteurs faibles à chercher des moyens de guerre asymétrique qui ne sont pas le terrain de prédilection des États. Les guerres asymétriques actuelles incluent notamment le terrorisme, la guérilla ou encore les divers conflits dans le cyberspace. Ce dernier est effectivement le terrain de prédilection des acteurs non étatiques qui peuvent mener des cyberattaques susceptibles de déstabiliser des États. En effet, les cyberarmes sont accessibles à tous les acteurs et donc propices à différentes formes de cyberattaques.

À ce sujet, le concept de cyberguerre est-il pertinent pour décrire les affrontements dans le cyberspace ? Bien que ce terme soit souvent employé pour mettre en évidence certaines attaques dans le cyberspace, il suscite des interrogations, car tous les critères de la guerre ne peuvent pas être directement appliqués aux conflits dans le cyberspace. Dans son livre « *Cyber War Will Not Take Place* » publié en 2012, Thomas Rid remet en question la notion de cyberguerre. Selon lui, une guerre doit être violente, causer des morts et être utilisée à des fins politiques. Il souligne qu'il existe trois formes d'agression dans le cyberspace : l'espionnage, le sabotage et la subversion⁴²⁷. Or, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de morts directement imputables à une cyberattaque, ce qui explique pourquoi de nombreux experts sont réticents à utiliser le terme de cyberguerre.

Par conséquent, certains spécialistes évitent d'abuser de l'usage du préfixe « cyber » pour qualifier les attaques dans le cyberspace. En effet, son utilisation ajoute une confusion pour définir le cyberspace et pour déterminer la nature d'une attaque. Selon les détracteurs de l'utilisation du préfixe cyber, les attaques restent des attaques et les crimes sont des crimes. Toutefois, certains experts soutiennent que c'est une question de temps avant que la cyberguerre ne devienne une réalité. Selon William Gravell, le cyberspace deviendra une

⁴²⁶ « Reflexions - guerre asymétrique ». Liège université, www.reflexions.uliege.be/cms/c_372411/fr/guerre-asymetrique. Consulté le 17 novembre 2021.

⁴²⁷ Rid, Thomas. *Cyber War Will Not Take Place*. e-book, Hurst, 2013.

partie intégrante des conflits futurs. De la même manière que l'avènement de l'avion a introduit une composante aéronautique dans chaque guerre depuis son invention en 1903, toutes les guerres futures incluront également une composante numérique⁴²⁸.

L'attaque de Stuxnet, attribuée aux États-Unis et à Israël, est considérée comme le premier acte qui se rapproche d'une guerre dans le cyberspace. Son objectif était de perturber le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes utilisées pour l'enrichissement de l'uranium⁴²⁹. Bien qu'elle n'ait pas causé de décès, cette attaque pourrait être considérée comme un acte de guerre selon le droit international, en raison de son impact sur une infrastructure critique et de l'usage de la force. Les experts se penchent actuellement sur la question de l'application du droit international au cyberspace et sur la détermination du seuil à partir duquel une cyberattaque de grande envergure peut être considérée comme un acte de guerre⁴³⁰. Il n'existe cependant pas de consensus sur cette question. Malgré cela, les États-Unis et la France ont déjà qualifié une cyberattaque de grande ampleur comme un acte de guerre, justifiant ainsi une légitime défense par des moyens cyber ou des armes conventionnelles. Actuellement, les cyberattaques ne peuvent pas être qualifiées de guerres au sens traditionnel, car elles ne présentent pas de caractère létal et demeurent en deçà du seuil de la guerre.

Néanmoins, les expressions associées à la guerre dans le cyberspace sont de plus en plus répandues. La notion de cyberguerre est l'un de ces concepts en vogue. Elle englobe toutes les opérations menées à travers des réseaux et des infrastructures informatiques, qui peuvent soutenir d'autres formes d'action dans le cadre de conflits géopolitiques plus ou moins manifestes, impliquant des acteurs étatiques ou non étatiques⁴³¹. Dans le cyberspace, les États, les individus, les groupes politiques et les organisations terroristes s'emparent des technologies qui sont facilement accessibles et à faible coût. L'accès au cyberspace leur permet de mener à distance des opérations d'espionnage, de sabotage des infrastructures, de manipulation de l'information, d'influence voire de propagande. Ainsi, à défaut des critères de la guerre

⁴²⁸ William Gravell, cité dans Mehan, Julie. *CyberWar, CyberTerror, CyberCrime and CyberActivism*. e-book, IT Governance Limited, 2014, p. 38.

⁴²⁹ Voir infra, le botnet : exemples de cyberattaques contre l'Estonie en 2007 et la Géorgie en 2008.

⁴³⁰ Frédéric DOUZET. « Géopolitique du cyberspace ». Op. Cit.

⁴³¹ Ibidem.

classique dans le cyberspace, il est important d'identifier le critère distinctif de la cyberguerre. Au préalable, il convient d'examiner la contingence de la notion de cyberguerre.

Les termes de guerre de l'information et de cyberguerre sont considérés par certains auteurs comme interchangeable⁴³². Toutefois, la guerre de l'information est plus large et inclut les cyberattaques, la guerre électronique, les opérations psychologiques, la tromperie intentionnelle et toute autre technique visant à perturber l'utilisation des informations par une entité. Lorsque les termes sont utilisés de manière interchangeable, la guerre de l'information est confondue avec la cyberguerre, mais avec une portée beaucoup plus large. L'incapacité à produire une définition cohérente de la cyberguerre empêche une étude plus efficace de ses critères distinctifs⁴³³.

Jusqu'à présent, aucune cyberattaque n'a rempli les trois critères de guerre énoncés par Thomas Rid. Selon la majorité des experts, la cyberguerre sera utilisée comme un soutien à d'autres formes d'attaques. Une cyberattaque visant à causer des dommages ou à nuire à la vie humaine devrait, par sa nature même, exploiter la force présente dans sa cible, car le code informatique seul ne peut pas exercer de force. Tout dommage ou destruction serait un effet secondaire d'une telle cyberattaque. Cette circonstance se produit, par exemple, lorsqu'une cyberattaque affecte le système de contrôle aérien et provoque un accident d'avion, ou lorsque les systèmes d'information gérant une centrale électrique sont perturbés et provoquent une explosion. Les cyberattaques mortelles ne sont pas encore présentes. En l'absence de violence physique explicite, la violence émanant du code a moins d'impact émotionnel⁴³⁴.

L'une des principales critiques formulées à l'encontre des partisans de la cyberguerre est que celle-ci se déroule dans un environnement de haute technologie. Cependant, de nombreux adversaires actuels ne sont pas des États et des organisations de haute technologie, mais plutôt des groupes à faible technologie et des individus peu organisés. Toutefois, il existe un consensus parmi les partisans et les adversaires de la cyberguerre selon lequel la croissance spectaculaire

⁴³² Letonturier, Eric. Guerre, armées et communication. CNRS, 2017, p. 147-166.

⁴³³ Mehan, Julie. CyberWar, CyberTerror, CyberCrime and CyberActivism. e-book, IT Governance Limited, 2014, p. 39.

⁴³⁴ Ibidem.

des technologies de l'information a créé des opportunités d'attaque sans précédent. Les doctrines et les structures doivent donc être adaptées pour contrer efficacement les cyberattaques⁴³⁵.

Les conflits résultant de la révolution numérique peuvent être classés en deux catégories distinctes. D'une part, les cyberarmes peuvent être utilisées pour mener des attaques sur les différentes couches du cyberspace. Ces attaques vont des formes basiques de cybercriminalité aux formes avancées d'attaques ciblant les infrastructures critiques, pouvant causer d'importants dégâts sans toutefois atteindre le seuil de la guerre. Pour faire face à ces cyberattaques, la cybersécurité et la cyberdéfense structurent l'action stratégique des États dans le cyberspace.

D'autre part, les technologies numériques peuvent être utilisées lors des guerres conventionnelles. En effet, l'avènement de l'Internet et du web a été suivi des débats sur « la révolution dans les affaires militaires », « la numérisation de l'espace de bataille » dans le cadre du projet C4ISR, ou encore le « network-centric warfare » (guerre en réseau). En effet, les technologies numériques contribuent à rendre l'espace de bataille de plus en plus transparent grâce à l'utilisation de drones, de capteurs et de satellites. Cette évolution ébranle le brouillard de la guerre de Clausewitz. La collecte instantanée des informations par les capteurs a permis l'introduction des concepts tels que « le temps réel », entraînant une mutation globale de la stratégie.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle pourrait devenir une condition essentielle de la victoire. Elle a le potentiel d'exploiter les masses de données collectées sur le théâtre d'opérations pour donner des informations précises sur l'ennemi. Si l'opération se concentre sur la sphère cyber, l'IA contribuera à la désinformation par le biais de deepfakes. En matière de cybersécurité, de nouvelles opportunités existent avec la montée en puissance de l'apprentissage profond⁴³⁶. Dans les opérations militaires, l'IA aidera à traiter les mégadonnées pour accroître la transparence du champ de bataille ou pour fournir des informations en temps réel sur l'état de ses soldats⁴³⁷.

⁴³⁵ Mehan, Julie. Op. Cit., p. 40.

⁴³⁶ Voir supra, les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché du travail.

⁴³⁷ Voir infra, l'impact de l'intelligence artificielle sur les guerres contemporaines : renseignement militaire et systèmes autonomes.

La doctrine Gerasimov offre un aperçu de ces nouvelles implications du numérique sur la guerre. Dans un article publié en 2013 dans la revue de défense russe VPK, le général de l'armée russe Valery Vasilyevich Gerasimov a décrit la vision russe des guerres occidentales depuis les années 2000. L'article inaugure une nouvelle doctrine militaire en réaction à la guerre hybride américaine. Pour ce faire, les Russes utilisent l'expression « Guerre de nouvelle génération » officialisée dès 2014, pour souligner les bases des guerres du futur. Il s'agit d'une doctrine qui envisage un retour de la stratégie intégrale en menant des opérations de hautes intensités dans la profondeur, associant des moyens conventionnels et asymétriques, utilisant les technologies de l'information, la robotique et le développement des missiles balistiques à longue portée. C'est en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée et du déclenchement de la guerre civile du Donbass que les Occidentaux ont vu dans les manœuvres russes, la mise en œuvre d'une « doctrine Gerasimov ». En effet, les opérations de la Russie combinaient le déploiement de forces spéciales russes non identifiées, l'engagement des irréguliers russes et d'agents locaux dotés d'équipements presque conventionnels, l'utilisation de la propagande et des campagnes d'information à grande échelle. Ce type de campagnes implique l'utilisation discrète des moyens conventionnels et l'emploi des formes non conventionnelles de déstabilisation pour plonger davantage l'ennemi dans la confusion⁴³⁸.

Le général Gerasimov constate qu'au XXI^e siècle, il n'existe pas de frontière précise entre les situations de guerre et de paix. Les guerres ne sont généralement pas déclarées et un État peut à tout moment passer d'une situation de stabilité à une situation catastrophique. Pour expliquer cette situation, Gerasimov tire des leçons des événements du printemps arabe qui sont, selon lui, caractéristiques des guerres du XXI^e siècle. En effet, qu'il s'agisse des pertes civiles et matérielles ou des catastrophes politiques et économiques, les conséquences de ces guerres sont similaires à n'importe quelle autre guerre. Ce qui a changé par rapport au passé, ce sont les règles de la guerre. Désormais, les moyens non militaires sont décisifs pour atteindre des objectifs politiques. Ils sont dans plusieurs cas plus efficaces que les moyens militaires⁴³⁹.

⁴³⁸ Fouillet, Thibault. « Le concept russe de « guerre nouvelle génération » du Général Gerasimov : quelle exploitation pour l'armée de Terre ? » Fondation pour la recherche stratégique. Année 3 – Note n° 1. 2020.

⁴³⁹ Dunouhaud, Cécile. « Le général Gerasimov et la vision russe des guerres menées par les Occidentaux – 2013 ». Clio Texte, 25 avril 2022, clio-texte.clionautes.org/general-gerasimov-et-vision-russe-des-guerres-menees-par-occidentaux-2013.html.

Les nouvelles règles de guerre intègrent l'utilisation de divers moyens spéciaux, tels que le déploiement de ressources informationnelles, économiques et humanitaires, en complément du potentiel de mobilisation de la population. En parallèle, l'utilisation discrète des moyens militaires permet de mener des actions de conflits d'information et celles des forces d'opérations spéciales. L'usage direct de la force n'intervient qu'en dernier recours, dans le but d'atteindre le succès final. Cette dernière étape est souvent dissimulée sous l'apparence d'opération de maintien de la paix ou de règlement de crise. Les technologies de l'information ont permis de réduire considérablement le temps de communication entre le commandement et les forces au combat. Les actions à distance deviennent ainsi le principal moyen d'atteindre ses objectifs stratégiques. L'usage des armes de haute précision utilisées à distance devient décisif pour toucher profondément l'ennemi dans son territoire. Cela s'accompagne aussi d'une généralisation des actions asymétriques dans les conflits pour empêcher l'ennemi de maximiser son potentiel. Ces actions comprennent la mobilisation de forces spéciales sur le théâtre d'opérations, l'engagement de l'opposition interne et des attaques informationnelles pour affecter l'ennemi sur l'ensemble de son territoire. Cette méthode de conduite des opérations militaires a été spécifiquement utilisée par l'armée américaine en Iraq lors de l'opération tempête du désert en 1991 et de l'opération Freedom en 2003⁴⁴⁰.

Valery Gerasimov souligne également que les guerres du futur seront caractérisées par l'emploi des systèmes d'armes autonomes et les recherches en intelligence artificielle. En plus des drones volants actuels, les théâtres d'opérations du futur introduiront des robots pouvant marcher, sauter, ramper et même voler. Prochainement, une unité de robots totalement autonome pourrait mener seule des opérations⁴⁴¹.

Partant de l'analyse des récentes opérations militaires menées par les Occidentaux et des futures évolutions de la guerre, le général Gerasimov propose d'adapter les forces militaires de la Fédération de Russie au potentiel des nouvelles technologies. Pour lui, le contrôle de l'espace informationnel est essentiel pour limiter le potentiel des forces de l'ennemi. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux a permis d'influencer les structures de l'État et la population en Afrique du Nord. Gerasimov propose par conséquent que la Russie investisse activement l'espace de l'information. Par ailleurs, il rappelle qu'il est nécessaire de préparer les forces aux

⁴⁴⁰ Dunouhaud, Cécile. Op. Cit.

⁴⁴¹ Ibidem.

opérations extérieures. Pour ce faire, il est nécessaire de leur donner les moyens adéquats par rapport aux missions visées que ce soit le maintien de la paix, les opérations humanitaires, d'évacuation, de sauvetage, etc. Ces types de mission exigent de former académiquement les troupes régulières⁴⁴².

Sur un autre plan, le général précise qu'il est fondamental d'être capable de contrer les activités des forces spéciales de l'ennemi. En conséquence, un contrôle territorial impliquant la défense de la population, des matériels et le contrôle des communications est nécessaire. Dans le cadre des opérations extérieures, l'expérience en Afghanistan et Iraq enseigne le besoin de définir la place des forces armées après les opérations militaires, la priorité qu'il faut établir entre les différentes tâches, les techniques d'emploi de la force et les limites de l'emploi de la force armée⁴⁴³. Valery Gerasimov met l'accent sur l'avantage que les moyens non militaires procurent dans les conflits modernes et la nécessité de les associer aux moyens conventionnels⁴⁴⁴.

La doctrine Gerasimov donne les clés de compréhension des conflits actuels et les perspectives des conflits du futur. L'intérêt de son article est qu'il a d'abord essayé de comprendre la manière dont les Occidentaux ont mené des guerres sur plusieurs théâtres d'opérations. Partant de là, il a formulé des propositions sur la façon dont les forces armées russes doivent se moderniser à la lumière des nouvelles technologies.

Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation

Le numérique a profondément transformé les relations internationales. La montée en puissance des individus en tant qu'acteurs des relations internationales, couplée à l'émergence d'un environnement transnational complexe, redéfinit la puissance. Les États, sans perdre leur rôle central dans le cadre du droit et de la diplomatie, se trouvent confrontés à de nouveaux défis posés par une pluralité d'acteurs, y compris les entreprises technologiques et les mouvements sociaux, qui interagissent dans un cyberspace marqué par l'anarchie et la turbulence.

⁴⁴² Dunouhaud, Cécile. Op. Cit.

⁴⁴³ Ibidem.

⁴⁴⁴ Fouillet, Thibault. Op. Cit.

L'application de la théorie des relations internationales au cyberspace permet de comprendre comment les États exercent leur puissance dans cet environnement. Le réalisme classique met en avant les politiques de puissance dans un contexte d'anarchie numérique, tandis que le néoréalisme et le réalisme libéral éclairent les enjeux de sécurité et de coopération. Le concept de soft power souligne l'impact des géants du numérique sur l'opinion publique mondiale, notamment à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle pour exploiter le big data. Le transnationalisme met en évidence les interactions qui transcendent les frontières étatiques, ce qui révèle un paradoxe entre émancipation et contrôle.

La nature de la puissance évolue en réponse à l'interdépendance économique et aux exigences de la guerre moderne. Cette évolution marque un bouleversement des paradigmes traditionnels. La dépendance accrue au hard power s'accompagne d'une adaptation essentielle aux contextes d'incertitude, où la manipulation des données devient un levier de soft power. La redéfinition des formes de conflit et la multiplication des acteurs impliqués contribuent à la reconfiguration de la guerre.

Conclusion de la première partie : Synthèse de l'argumentation et transition

Le big data, fruit de l'intelligence collective engendrée par les interactions dans le cyberspace, est à l'origine de l'essor de l'intelligence artificielle. En effet, l'explosion des données numériques est corrélée aux diverses évolutions du web. Le web 1.0 n'était pas propice à l'accumulation des données dans le cyberspace, car les internautes ne pouvaient que consulter le réseau sans pouvoir interagir ou diffuser des informations. Le web 2.0, marqué par l'avènement des réseaux sociaux, a préfiguré les débuts du big data. Cependant, avec ce type de web, les données proviennent principalement des humains connectés. L'avènement du web 3.0 a inauguré l'essor du big data, notamment avec la multiplication des objets connectés. Plus les objets connectés sont nombreux, plus les données s'accumulent dans le réseau. À l'ère de l'internet des objets, les données proviennent à la fois des humains connectés et des objets connectés.

L'intelligence artificielle requiert l'utilisation du big data pour s'entraîner et s'améliorer, ce qui implique également un besoin croissant de puissance de calcul pour traiter ces données colossales. C'est l'accroissement de la puissance de calcul conformément à la loi de Moore d'une part, et l'explosion quantitative des données avec l'internet des objets d'autre part, qui ont favorisé le développement des algorithmes d'apprentissage. Désormais, les intelligences

artificielles apprennent principalement à partir des données plutôt que d'être programmées. Ainsi, cette évolution technologique a créé un environnement où les acteurs disposant à la fois de la puissance de calcul et des données peuvent développer des algorithmes performants. En parallèle, l'évolution du marché de la micro-informatique permet aux utilisateurs de profiter de plus en plus de fonctionnalités directement sur leurs appareils préférés, tels que les smartphones ou les ordinateurs portables, grâce à une puissance de calcul en constante augmentation. Ainsi, les intérêts des utilisateurs, qui recherchent une interface confortable et riche en fonctionnalités, se rejoignent avec ceux des producteurs, qui visent à avoir des serveurs légers et puissants⁴⁴⁵.

La convergence entre l'IoT, le big data et l'IA offre de nombreuses opportunités et défis importants. Elle améliore la collecte et l'analyse des données, permet des prises de décision plus rapides et plus intelligentes, favorise le développement de nouveaux services et produits innovants tout en optimisant les processus et les performances. Cela se traduit par des applications concrètes dans divers domaines.

En santé connectée, elle permet l'utilisation des objets connectés pour surveiller la santé des individus, l'analyse des données collectées pour détecter des tendances et prévenir des maladies et l'utilisation de l'IA pour proposer des traitements personnalisés. Dans le domaine de la ville intelligente, elle permet l'utilisation des capteurs connectés pour collecter des données sur l'environnement urbain, l'analyse des données pour améliorer la gestion des ressources et la qualité de vie des citoyens et l'utilisation de l'IA pour optimiser les transports et la sécurité. Dans l'industrie 4.0, cette convergence permet l'utilisation des objets connectés pour surveiller et optimiser les processus de production, l'analyse des données pour anticiper les pannes et améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'IA pour automatiser les tâches et optimiser les performances. En économie collaborative, elle permet d'utiliser les objets connectés afin de faciliter le partage de ressources entre individus, l'analyse des données collectées pour optimiser l'utilisation de ces ressources partagées, en identifiant les périodes de forte demande et en prédisant les besoins des utilisateurs, et l'utilisation de l'IA pour améliorer les recommandations et les mises en relation entre les utilisateurs, en prenant en compte leurs préférences et leurs historiques d'utilisation.

⁴⁴⁵ Bezsonoff, Alexandre. « Internet, un puzzle à reconstituer : du réseau de communication restreint à l'espace d'information étendu », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1994, n° 6, p. 58-63. En ligne : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-06-0058-009> ISSN 1292-8399.

La convergence entre ces technologies présente également de nombreux défis et enjeux importants.

Tout d'abord, la protection de la vie privée et des données personnelles est un enjeu majeur, car la collecte croissante de données par les objets connectés peut être utilisée de manière abusive. Des réglementations rigoureuses et un consentement éclairé des utilisateurs sont nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. Ensuite, la sécurité des systèmes et des réseaux doit être renforcée pour prévenir les attaques potentielles des cybercriminels. Enfin, la formation et le développement des compétences sont essentiels pour exploiter pleinement ces technologies. Les professionnels doivent être formés pour comprendre, analyser et exploiter de manière responsable ces technologies, en promouvant la recherche et la collaboration interdisciplinaire.

Ces évolutions technologiques en cours redéfinissent les relations internationales. En effet, l'internet mobile et l'internet des objets ont permis aux acteurs du monde entier de communiquer en temps réel. L'accessibilité accrue aux outils numériques favorise également l'émergence d'acteurs transnationaux. Ainsi, la conception traditionnelle des relations internationales, qui se limitait aux interactions entre États et à leur politique étrangère, n'est plus pertinente. Cette conception est illustrée par l'analogie d'Arnold Wolfers, qui décrit un milieu international interétatique où les États se heurtent comme des « boules de billard »⁴⁴⁶. Cependant, cette analogie ne tient compte que des États et néglige d'autres acteurs importants.

En réalité, la scène internationale est désormais marquée par l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux liens et enjeux qui activent de nouveaux rapports de force et de nouvelles ressources de puissance. Ainsi, les relations internationales sont dorénavant des relations transnationales, voire mondiales, englobant toutes les interactions entre les différents acteurs au-delà des frontières étatiques⁴⁴⁷. Dans cette perspective, l'acteur principal n'est plus seulement l'État, bien qu'il conserve une place importante, mais s'étend également aux firmes multinationales, aux organisations internationales, aux courants d'idées et même aux individus. Ces derniers sont désormais capables de perturber un État à travers le cyberspace.

⁴⁴⁶ Duroselle, Jean-Baptiste. « Théorie des relations internationales : un livre d'Arnold Wolfers ». In: Revue française de science politique, 13^e année, n°1, 1963. p. 184-191.

⁴⁴⁷ Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. Op. Cit., p. 5.

La scène internationale fonctionne à présent comme un système mondial marqué par des interactions intenses entre de nombreux acteurs de différents types. La mondialisation, profondément ancrée dans la révolution numérique, constitue une caractéristique fondamentale de ce système, propice à l'interdépendance entre ces acteurs. Cependant, cette mondialisation n'a pas permis de réduire le désordre mondial. Au contraire, elle semble l'exacerber, notamment en raison de l'évolution des rapports de force dans l'espace géographique, marqué par l'importance croissante des données massives (partie 2).

Deuxième partie : Les évolutions géopolitiques du cyberspace induites par l'exploitation du big data

Dans le contexte contemporain, le big data a engendré une redéfinition des dynamiques géopolitiques, ce qui a ouvert de nouveaux horizons d'analyse. L'émergence de territoires numériques et l'apparition d'acteurs inattendus façonnent cette transformation. Les données numériques, désormais territorialement ancrées au sein de datacenters nationaux, soulignent l'importance croissante de la datasphère dans les relations internationales. Simultanément, les cyberconflits se multiplient et évoluent, tandis que les armées s'adaptent aux enjeux posés par l'exploitation du big data. Ainsi, nous entrons dans une ère marquée par les frontières numériques et par des enjeux géopolitiques déployés dans les méandres du cyberspace.

À l'épreuve de la révolution numérique, l'État n'est plus l'acteur unique de la géopolitique. Traditionnellement, la géopolitique se réduisait dans la conception de Ratzel à une lutte entre les États pour la conquête de l'espace⁴⁴⁸. Déjà, Carl Schmitt se démarquait de cette conception en essayant de penser le politique en dehors de l'étatique. Pour lui, le politique est antérieur à l'étatique et la confusion entre les deux, vient du fait que l'État s'était approprié le monopole de la distinction entre ami et ennemi. Or, c'est cette distinction qui définit fondamentalement le politique⁴⁴⁹. En observant l'expansionnisme de l'Allemagne hitlérienne et la domination des États-Unis sur le continent américain, Schmitt en conclut que l'État est en train de perdre son monopole dans la désignation de l'ennemi. Pour légitimer la politique expansionniste de l'Allemagne, il prône l'avènement des « grands espaces » afin de remplacer la logique d'États territorialisés entérinée par les traités de Westphalie de 1648. Pour ce faire, Schmitt propose que la terre soit divisée en quelques grands espaces, c'est-à-dire des espaces grands, étendus

⁴⁴⁸ Louis, Florian. Les grands théoriciens de la géopolitique. PUF, 2014, p. 84.

⁴⁴⁹ Ici, l'ennemi est pris au sens d'ennemi public. En d'autres termes, c'est la capacité de l'État à désigner un ennemi et de le combattre éventuellement. L'État est donc le seul dépositaire du jus belli.

spatialement, à l'image du continent américain dominé par les États-Unis et régi par la doctrine Monroe⁴⁵⁰. Schmitt propose que l'Allemagne joue le même rôle en Europe. Cependant, ce modèle concurrençait la SDN qui a initié les bases d'une organisation supranationale. Pour Schmitt, la SDN, qui a vu le jour après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, n'est pas légitime pour deux motifs. D'une part, elle est contrôlée uniquement par les vainqueurs, et d'autre part, elle vise à criminaliser les vaincus. C'est pour cette raison que Schmitt a milité pour l'avènement des grands espaces propices selon lui à un équilibre multipolaire⁴⁵¹. Cependant, les grands espaces de Carl Schmitt n'ont pas vu le jour. L'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale et la SDN a laissé place à l'ONU. Même si la coexistence pacifique entre les États-Unis et l'URSS constitue une forme de préfiguration de cette idée, il ne s'agit que de deux superpuissances, et la chute de l'URSS a inauguré un nouvel ordre mondial. Jusqu'à maintenant, l'État territorialisé, qui semblait être remis en cause, est resté le protagoniste central de la géopolitique. Le principe de souveraineté, établi depuis 1648, est demeuré au cœur du droit international, malgré l'émergence de l'ingérence humanitaire. L'ONU, de son côté, n'a pas réussi à résoudre les rivalités géopolitiques, mais a plutôt initié l'accroissement des organisations internationales.

Avec l'avènement du numérique, de nouveaux acteurs ont émergé dans le paysage géopolitique. Deux catégories d'acteurs nous intéressent particulièrement dans cette recherche : les États et les géants du numérique. Les États sont par essence des acteurs géopolitiques. En effet, malgré la mondialisation, la régionalisation et les processus d'intégration, la terre reste fragmentée entre les nombreux États. Même si les types de rapports de force ont changé, de nouvelles rivalités de puissance ont émergé pour la conquête de nouvelles ressources de puissance. Le contrôle de l'espace numérique constitue ainsi un enjeu majeur de puissance pour les États. Cependant, ils sont désormais confrontés à la concurrence des géants du numérique, notamment les GAFAM, qui remettent en question leur souveraineté dans certains domaines. Ces géants du numérique se sont imposés comme des acteurs majeurs dans la géopolitique, en

⁴⁵⁰ La doctrine Monroe est une politique énoncée par le président américain James Monroe en 1823. Elle affirmait que toute intervention européenne dans les affaires des nations indépendantes des Amériques serait considérée comme une menace pour la sécurité et la paix des États-Unis. La doctrine Monroe visait à protéger les pays d'Amérique latine contre la colonisation européenne et à établir l'hégémonie américaine dans la région. Elle a également servi de base à l'expansion territoriale des États-Unis en Amérique du Nord.

⁴⁵¹ Louis, Florian. Op. Cit., p. 83-89.

raison de leur capacité à s'affranchir des frontières étatiques par le contrôle des données numériques dans le cyberspace.

Les mutations géopolitiques liées au cyberspace peuvent être élucidées en analysant la façon dont le big data structure la dimension géopolitique de cet espace (chapitre 1), ainsi que son impact sur les cyberconflits et la stratégie militaire (chapitre 2).

Chapitre 1 : Les dimensions géopolitiques de la gestion des données numériques : Collecte, stockage, transmission et traitement

« Les données numériques sont des instruments de pouvoir et de projection de puissance pour les États et les acteurs politiques sur la scène internationale⁴⁵². »

Amaël Cattaruzza

De quelle manière le big data façonne-t-il les modalités géopolitiques du cyberspace ?

Les données numériques représentent le nouvel or noir. Par conséquent, la compréhension de la collecte et du stockage s'avère très important (section 1). Le big data transforme les pratiques économiques et technologiques tout en soulevant des défis majeurs comme la cybersurveillance et la souveraineté numérique. Par ailleurs, la transmission, le traitement et l'exploitation des données engendrent des problématiques subtiles, notamment en matière de cyberespionnage et de confidentialité, ce qui nécessite une attention particulière (section 2).

Section 1 : Les problématiques géopolitiques et économiques liées à la collecte et au stockage des données numériques

La collecte et le stockage des données numériques représentent des enjeux primordiaux dans le contexte géopolitique et économique contemporain. D'une part, l'impact du numérique sur la géopolitique entraîne une redéfinition des territoires et des acteurs (paragraphe 1). D'autre part, la valeur économique et technologique du big data à l'échelle mondiale montre l'importance stratégique de ces ressources (paragraphe 2). Par ailleurs, les défis de la collecte des données se manifestent à travers des problématiques de cybersurveillance et de consentement des utilisateurs (paragraphe 3). Enfin, les enjeux du stockage des données soulèvent des questions de souveraineté numérique et de sécurité des données (paragraphe 4).

Paragraphe 1 : L'impact du numérique sur la géopolitique : Une redéfinition des territoires et des acteurs

La croissance exponentielle de la puissance de calcul, selon la loi de Moore, a permis le développement de l'informatique et des technologies de l'information à une échelle sans précédent. Cela a entraîné une augmentation de la connectivité mondiale et une révolution numérique transformant de nombreux aspects de la société. Cette évolution a également des

⁴⁵² Cattaruzza, Amaël. Géopolitique des données numériques : Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data. e-book, Le Cavalier Bleu, 2019.

impacts notables sur la géopolitique. En effet, les notions classiques comme les territoires, les frontières et la souveraineté apparaissent de plus en plus fragilisées. La variable communication démontre que les territoires et les frontières ne constituent pas des obstacles pour un acteur international qui souhaite interagir avec d'autres acteurs du système international.

Les outils tels que les téléphones intelligents, les ordinateurs portables ou les milliards d'objets connectés possèdent des microprocesseurs qui conditionnent leurs performances dans le réseau. À mesure que les objets deviennent de plus en plus puissants, portables et facilement accessibles, les acteurs ont désormais la possibilité de surmonter les contraintes géographiques et d'interagir avec d'autres acteurs à l'échelle mondiale. La loi de Moore joue un rôle clé dans ce processus. En effet, elle offre à chaque acteur la possibilité de devenir un acteur transnational à condition qu'il se procure les équipements appropriés. Cependant, l'efficacité de ces acteurs dépend de leurs intentions et des performances de leurs équipements. Si les équipements sont lents, les actions des acteurs seront également lentes, tandis que des équipements rapides permettront une réactivité accrue.

Avec la mondialisation et l'interconnexion croissante, les acteurs transnationaux disposent désormais d'une variété d'outils numériques afin d'organiser des actions à l'échelle mondiale. Voici quelques exemples d'outils qu'ils peuvent utiliser pour influencer et agir au niveau international :

- ❖ Utilisation des réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Twitter pour diffuser des messages de mobilisation et toucher un large public international.
- ❖ Organisation de conférences en ligne via des plateformes comme Google Meet pour rassembler des acteurs de différents pays et coordonner des actions communes.
- ❖ Recours à des plateformes de crowdfunding pour financer des projets de mobilisation ou des actions humanitaires à l'échelle mondiale.
- ❖ Collaboration avec d'autres acteurs grâce à des outils de travail collaboratif en ligne comme Slack ou Trello pour planifier et mettre en œuvre des actions conjointes.
- ❖ Utilisation d'outils de cartographie en ligne comme Google Maps pour visualiser et analyser des données géographiques afin d'optimiser la stratégie d'action.
- ❖ Utilisation de plateformes de pétitions en ligne telles que Change.org pour mobiliser un grand nombre de personnes autour d'une cause spécifique.

- ❖ Utilisation d'outils de communication en temps réel tels que WhatsApp ou Telegram pour organiser des actions de protestation ou de solidarité à travers le monde.
- ❖ Utilisation d'outils de veille stratégique en ligne pour surveiller les actions et les discours des autres acteurs et ajuster sa propre stratégie en conséquence.
- ❖ Utilisation d'outils d'analyse de données pour mesurer l'impact des actions menées et ajuster la communication en fonction des retours obtenus.

Ces outils puissants connectés en réseau permettent aux acteurs transnationaux d'influencer en temps réel de nombreux autres acteurs à travers le monde. Cette possibilité ouvre de nouvelles perspectives pour l'action collective à l'échelle internationale.

Par ailleurs, la loi de Moore a été un facteur clé dans l'ascension des États-Unis en tant que leader mondial de la technologie et de l'innovation. Les entreprises américaines, notamment Intel, ont été pionnières dans la recherche et le développement de nouvelles technologies basées sur cette loi⁴⁵³. Cette situation a abouti à la création de géants de l'industrie tels que Microsoft, Apple et Google, qui ont non seulement dominé le marché mondial, mais ont également exercé une influence majeure sur les sphères politiques et économiques.

Dans le même ordre d'idées, la course à la puissance de calcul a conduit à une compétition entre les grandes puissances, en particulier entre les États-Unis et la Chine⁴⁵⁴.

La loi de Moore a également des implications en matière de sécurité et de surveillance. La puissance de calcul accrue offerte par les progrès technologiques a permis de collecter, stocker et analyser des quantités massives de données. Cependant, cette possibilité a également provoqué des préoccupations concernant la vie privée, la cybersécurité et l'utilisation abusive des informations sensibles par les gouvernements et les acteurs malveillants.

Au départ, les technologies d'intelligence artificielle suscitaient des craintes concernant leur accessibilité. Beaucoup craignaient un futur où seules les élites pourraient profiter de ces avancées. Pourtant, la loi de Moore a permis de démocratiser ces technologies. Cette évolution

⁴⁵³ Parmi les technologies qui s'appuient sur la loi de Moore, on peut mentionner les processeurs, les mémoires RAM, les disques durs, les cartes graphiques, les smartphones, les tablettes, les PC, les réseaux de communication, les capteurs et les objets connectés, les systèmes embarqués, les technologies de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que les technologies de l'intelligence artificielle.

⁴⁵⁴ Voir infra, la 5G et la 6G comme enjeux géopolitiques et de souveraineté.

se manifeste notamment avec la montée en puissance des smartphones, devenus omniprésents et accessibles à un large public. Ces appareils offrent des capacités de calcul autrefois réservées à des machines coûteuses. De plus, des innovations comme ChatGPT marquent des progrès importants en intelligence artificielle et ont permis de désintermédier plusieurs compétences intellectuelles.

Ainsi, l'IA, loin de servir uniquement une minorité, devient un levier d'égalité et d'innovation qui a transformé la manière dont les individus interagissent avec la technologie au quotidien. Toutefois, cette démocratisation de l'intelligence artificielle suscite également des questions éthiques et des préoccupations quant à son utilisation. La facilité d'accès à des outils puissants comme ChatGPT peut entraîner des abus comme la désinformation, le plagiat ou la manipulation des opinions.

Néanmoins, même si ces outils sont accessibles, leur développement et leur déploiement sont dominés par les géants du numérique. Ces derniers détiennent une part notable des ressources et des données nécessaires pour faire avancer l'IA, ce qui peut créer des inégalités d'accès et de pouvoir. Ainsi, même si l'IA se démocratise, les disparités économiques et technologiques persistent. Une telle situation risque de renforcer les inégalités plutôt que de les réduire.

La géopolitique est traditionnellement définie comme l'étude des rapports de force et des rivalités de pouvoir dans l'espace. Elle analyse les conflits en prenant en compte les aspects géographiques tels que la géographie physique, économique et humaine, ainsi que l'impact de ces phénomènes sur les relations internationales. Dans cette optique, la géopolitique peut être considérée comme une approche de l'analyse des relations internationales. La discipline se penche particulièrement sur les diverses interactions entre l'espace et la politique. Elle cherche ainsi à comprendre comment les données spatiales peuvent influencer la politique, tout en examinant comment la politique utilise l'espace⁴⁵⁵.

L'exploration a ouvert de nouvelles perspectives à la discipline de la géopolitique. En effet, elle a permis d'adopter une approche globale pour étudier les faits géographiques et historiques. La connaissance de la planète entière a rendu possible l'analyse et la compréhension de l'espace

⁴⁵⁵ Moreau Defarges, Philippe. Introduction à la géopolitique. Paris, Seuil, 1994.

géographique dans son ensemble, ainsi que des lois qui le régissent. Cette compréhension globale offre la possibilité d'influencer l'organisation de l'espace par le biais de la politique⁴⁵⁶. En d'autres termes, la connaissance complète de la géographie mondiale constitue un prérequis pour tenter de l'organiser politiquement. Cependant, cette tentative d'organisation de l'espace a souvent entraîné des conflits incessants entre les États, chacun cherchant à obtenir une part importante de cet espace. Ce phénomène résulte notamment des différentes composantes de la géopolitique. En effet, la géopolitique découle de l'interaction complexe entre les sphères politique, scientifique et technologique⁴⁵⁷. La sphère technologique a réussi à réduire les distances et le temps, en raison des récents progrès technologiques. Cela a conféré une portée mondiale aux enjeux géopolitiques.

Historiquement, la géopolitique se réduisait à une lutte entre les États dans l'espace. Bien que la pratique de la géopolitique précède l'existence de l'État, c'est la naissance de ce dernier qui a donné une dimension géopolitique permanente à l'espace. Avec l'apparition de l'État, l'espace ne se résume plus à la diversité du milieu naturel et de sa population. Il implique également des rivalités de pouvoir entre les États-nations souverains⁴⁵⁸. L'espace demeure aussi la sphère d'exercice de la puissance. Selon Alexandre Defay, l'espace représente un enjeu central pour le contrôle de voies stratégiques, de ressources vitales et de lieux symboliques. Il est le terrain de jeu des puissances locales, régionales et mondiales, et constitue donc le socle des enjeux géopolitiques⁴⁵⁹.

Cependant, l'évolution du contexte mondial a élargi le champ de la géopolitique qui intègre désormais des aspects économiques (géoéconomie) et culturels. Les conflits dans l'espace et les acteurs impliqués sont devenus plus diversifiés, et la géopolitique s'attache à comprendre les motivations des puissances qui dépendent de la domination terrestre ou maritime. La discipline explore également les facteurs de puissance permettant de s'imposer et de remporter les conflits dans l'espace.

⁴⁵⁶ Louis, Florian. Les grands théoriciens de la géopolitique. PUF, 2014, p. 16.

⁴⁵⁷ Defay, Alexandre. La géopolitique. e-book, QUE SAIS JE, 2018, p. 10.

⁴⁵⁸ Ibidem., p. 4.

⁴⁵⁹ Ibidem.

À la faveur de la révolution numérique, l'avènement du cyberspace et la multiplication des objets connectés, force est de constater que le rapport à l'espace géographique a subi quelques mutations. Premièrement, les frontières étatiques n'empêchent plus les relations et communications, car les acteurs peuvent migrer dans le cyberspace pour interagir. Deuxièmement, l'espace géographique s'est enrichi de nouvelles caractéristiques avec la révolution numérique. Il n'est plus seulement exploré géographiquement, mais il est aussi accessible dans sa globalité en temps réel à travers le cyberspace et sa caractéristique d'ubiquité. En d'autres termes, la composante technologique (cyberspace, internet des objets) a rétréci l'espace et le temps, ce qui a des conséquences majeures sur la géopolitique.

D'une part, le renforcement des interdépendances résultant du cyberspace a donné lieu à l'émergence de nouvelles ressources de puissance, notamment les mégadonnées, dont l'exploitation permet d'influencer le comportement des acteurs au-delà des frontières nationales. D'autre part, les États n'ont plus le monopole de la puissance. Les géants du numérique, en raison de leur capacité à collecter et à exploiter les mégadonnées, exercent une influence sur la géopolitique mondiale par le biais du soft power.

Les États, conscients de l'enjeu géopolitique des données, mettent en place des dispositifs juridiques visant à contrôler les flux d'informations cruciales à l'ère numérique. Ces réactions se manifestent notamment à travers des réglementations comme le RGPD européen ou le Cloud Act américain. Par ailleurs, des États comme la Chine tentent d'empêcher la fuite des données chinoises vers l'étranger par l'intermédiaire des outils tels que le Grand Firewall. En parallèle, les États se sont lancés dans une course pour le développement de l'intelligence artificielle, essentielle pour traiter le big data et s'imposer dans la géopolitique mondiale⁴⁶⁰.

Les conflits dans le cyberspace sont étroitement liés à des enjeux géopolitiques, ce qui permet de comprendre les dynamiques de pouvoir en jeu. La géopolitique mobilise différents niveaux d'analyse pour étudier les rivalités de pouvoir dans un espace géographique donné, en se concentrant notamment sur les conflits territoriaux et les différentes interprétations qui en découlent. Elle examine également les stratégies déployées par les acteurs pour contrôler, s'appropriier et défendre leurs intérêts, voire exercer une maîtrise sur le territoire. Ainsi, le

⁴⁶⁰ Ces nouvelles tendances sont analysées dans la troisième partie de cette recherche.

territoire demeure au cœur de toute analyse géopolitique⁴⁶¹. Dans cette optique, étant donné que le cyberspace est souvent perçu comme un espace dépourvu de frontières, accessible à tout internaute, il convient donc de réfléchir à une approche géopolitique du cyberspace.

Le territoire dans sa définition géographique contraste avec le cyberspace. Dans la représentation du cyberspace comme un territoire, dès 1984, le romancier William Gibson évoquait le cyberspace comme « *la représentation mentale des données et de l'information stockées au cœur du système informatique de toute l'humanité*⁴⁶² ». Il a dépeint un espace complexe généré électroniquement, dans lequel ses personnages pouvaient y accéder en se connectant à un ordinateur. Les pionniers de l'Internet ont été fortement influencés par cette vision issue de la science-fiction. Après la chute du mur de Berlin en 1990, qui a été perçue comme la fin des conflits idéologiques et le triomphe de la démocratie selon les thèses de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, les pionniers de l'Internet ont adopté un état d'esprit similaire⁴⁶³. La « déclaration d'indépendance du cyberspace » en 1996 de John Perry Barlow énonce que le cyberspace est un espace indépendant, qui doit échapper à l'autorité des gouvernements cherchant à imposer leurs règles. Il s'agit d'un espace entièrement autogéré où l'intervention des gouvernements doit être soumise au consentement des citoyens⁴⁶⁴.

Cette représentation du cyberspace continue d'alimenter l'engagement de certains militants qui s'opposent aux tentatives des États de contrôler ou de faire appliquer la loi dans cet espace. C'est notamment le cas du mouvement Anonymous, qui mène des actions de manière anonyme sur Internet et défend la liberté d'expression dans le cyberspace. En 2016, ce mouvement a créé un réseau appelé « CyberGuerilla », accessible uniquement via Tor, afin de

⁴⁶¹ Douzet, Frédéric. « La géopolitique pour comprendre le cyberspace ». Hérodote, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 3. Crossref, doi:10.3917/her.152.0003.

⁴⁶² Gibson, William. Neuromancer. Ace, 1984.

⁴⁶³ La thèse de la « fin de l'histoire » de Francis Fukuyama soutient que la démocratie libérale et le capitalisme sont les formes politiques et économiques les plus abouties de l'organisation sociale. Selon Fukuyama, la chute du communisme en Union soviétique et la fin de la guerre froide ont marqué la victoire définitive de ces idéologies. Cependant, Samuel Huntington remet en question la notion de fin de l'histoire en soutenant que les conflits futurs seront davantage basés sur des différences culturelles et religieuses plutôt que sur des idéologies politiques. Huntington avance l'idée du « choc des civilisations », où les différences culturelles profondes entre les civilisations occidentale, islamique, chinoise, etc., seront la principale source de conflits dans le monde.

⁴⁶⁴ Barlow, John Perry. « Déclaration d'indépendance du cyberspace - La Revue des Ressources ». La Revue des Ressources, 8 février 1996, www.larevuedesressources.org/declaration-d-independance-du-cyberspace,2297.html.

préservent l'anonymat de ses utilisateurs. Le concept de CyberGuerrilla, tel que perçu par Anonymous, repose sur la valorisation de l'autonomie individuelle, la solidarité, le partage, les connaissances participatives, la lutte contre l'oppression, la sensibilisation de la société et la communication sécurisée⁴⁶⁵. Selon cette vision, le cyberspace, en échappant à l'emprise des gouvernements, offre un terrain propice à l'activisme numérique.

Malgré sa réputation d'environnement libre, mondial et neutre, le cyberspace a rapidement été confronté à l'apparition de frontières physiques, juridiques et même stratégiques⁴⁶⁶. Le contrôle du cyberspace est devenu une priorité des gouvernements pour des raisons de sécurité et de souveraineté numérique. Pour ce faire, les États ont développé des stratégies géopolitiques en vue de territorialiser les données à travers le contrôle de l'infrastructure physique du cyberspace. Sur le plan juridique, les gouvernements ont mis en place des règles pour protéger les données personnelles de leurs citoyens contre l'exploitation démesurée de celles-ci par les géants du numérique, à l'image du RGPD. Aussi, certains États, comme la Chine ou la Russie, promeuvent un Internet en langue nationale, traduisant ainsi des frontières linguistiques dans le cyberspace⁴⁶⁷.

Le cyberspace fait donc l'objet de plusieurs représentations et discours. La compréhension des facteurs géopolitiques du cyberspace peut se faire en partant de la notion même de représentation. En effet, la représentation est une façon de percevoir les choses, de lier de manière cohérente les idées et de construire une vision du monde. Les représentations jouent un rôle subtil dans les conflits géopolitiques, en s'appuyant sur des faits réels et objectifs tout en conservant une part de subjectivité. Elles influencent la manière dont les acteurs développent leurs stratégies pour influencer le comportement des autres acteurs, qu'il s'agisse de militants, de militaires, d'internautes, d'investisseurs, d'électeurs, de chercheurs, et bien d'autres encore⁴⁶⁸.

⁴⁶⁵ « Anonymous, Collectif CyberGuerrilla ». @AnonymousVideo, 18 janvier 2016, archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fwww.anonymous-france.eu%2Fanonymous-collectif-cyberguerrilla.html.

⁴⁶⁶ Cattaruzza, Amaël. *Géopolitique des données numériques : Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data*. e-book, Le Cavalier Bleu, 2019, p. 68.

⁴⁶⁷ Voir infra, les enjeux du stockage des données : souveraineté numérique et sécurité des données.

⁴⁶⁸ Douzet, Frédéric. « La géopolitique pour comprendre le cyberspace ». *Hérodote*, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 3. Crossref, doi:10.3917/her.152.0003.

La reconnaissance du cyberspace en tant que territoire découle de ses différentes représentations et de leur impact sur la vision et l'attitude des acteurs impliqués. À ce sujet, deux motifs opposés se sont dégagés. En premier lieu, certains pionniers du cyberspace ont revendiqué un espace autonome et autorégulé, au-delà des lois physiques et des contraintes politiques. En second lieu, les États ont pris en charge la question en revendiquant la sécurisation du cyberspace et la nécessité de faire respecter le droit dans cet espace. Toutefois, le cyberspace ne peut pas être considéré comme un territoire au sens géographique du terme. Selon Yves Lacoste, le territoire est une étendue sur laquelle un groupe humain vit et qu'il considère comme sa propriété. Pour les États, le territoire renvoie à une portion terrestre délimitée par des frontières sur laquelle ils exercent leur autorité et leur juridiction⁴⁶⁹.

Le cyberspace étant un espace immatériel, ne réponds certes pas à la définition géographique du territoire. Cependant, il est perçu comme un espace qui permet l'interaction des êtres humains, ce qui renvoie donc au territoire. Pour certains auteurs, le cyberspace possède diverses caractéristiques territoriales, notamment une population constituée par des internautes et une gouvernance marquée par l'autorégulation. Cette représentation du cyberspace comme un territoire qui transcende les lois physiques a été initiée par certains pionniers de l'Internet au début des années 1990. C'est par exemple le cas de la déclaration d'indépendance de John Perry Barlow en 1996 ou encore des Anonymous. Ces derniers se sont d'ailleurs inspirés de la déclaration d'indépendance du cyberspace pour dénoncer toutes les initiatives qui vont à l'encontre de la liberté d'expression dans le cyberspace. C'est dans cette perspective que les Anonymous ont dénoncé des textes comme SOPA (Stop Online Piracy Act) et ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) qui portent sur le respect des droits d'auteurs en ligne⁴⁷⁰. En effet, ils considèrent que ces textes ne respectent pas la liberté d'expression⁴⁷¹.

⁴⁶⁹ Lacoste, Yves. De la géopolitique aux paysages : Dictionnaire de la géographie. Armand Colin, 2003.

⁴⁷⁰ Le SOPA et l'ACTA, deux législations controversées sur la propriété intellectuelle et Internet, ont suscité de vives critiques. Le SOPA, une proposition de loi américaine contre le piratage en ligne, envisageait des mesures strictes pour bloquer l'accès aux sites contenant du contenu piraté. Cependant, il a été dénoncé pour son atteinte potentielle à la liberté d'expression et à la vie privée, entraînant son abandon en 2012 face à la mobilisation de la communauté Internet. L'ACTA, quant à lui, était un accord international visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle, mais a été critiqué pour son manque de transparence et ses risques encourus pour les droits fondamentaux. En raison d'une forte opposition publique, l'Union européenne a également rejeté l'ACTA en 2012, entraînant son abandon.

⁴⁷¹ Desforges, Alix. « Les représentations du cyberspace : un outil géopolitique ». Hérodote, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 67. Crossref, doi:10.3917/her.152.0067.

Depuis le début du XXI^e siècle, l'idée de considérer le cyberspace comme un espace à conquérir s'est progressivement intégrée dans les discours des États. Le cyberspace est ainsi perçu comme un territoire à conquérir, à contrôler et à surveiller. Les États le considèrent comme un espace où il est nécessaire de faire respecter les frontières, la souveraineté et même le droit. L'irruption de la géopolitique dans ce nouvel espace ébranle les rêves de certains des pères fondateurs du cyberspace, qui y voyaient l'émergence d'un milieu sans frontières défiant les caractéristiques de l'espace géographique, qui reste marqué par les rivalités entre États. Cependant, force est de constater que le cyberspace est devenu un prolongement des rapports de force qui existent déjà dans les autres milieux. Néanmoins, cette conception qui fait du cyberspace un espace à part entière qui existe en parallèle avec les autres espaces ne fait pas l'unanimité. Les Chinois et les Russes préfèrent parler de l'Internet ou de la sécurisation de l'information, ce qui permet de facilement activer les prérogatives de l'État⁴⁷². Au-delà de ces divergences, le cyberspace demeure le milieu qui découle de la révolution numérique. Dans cette perspective, il englobe à la fois l'Internet, le web et évolue corrélativement aux mutations technologiques qui résultent de ces deux technologies. Sa fonction principale est de permettre l'échange des informations en temps réel partout à travers le monde.

La représentation du cyberspace comme un espace à conquérir est accompagnée par la prise de conscience des défis posés par les menaces qui y sont présentes. En effet, les cybermenaces sont en évolution permanente, difficiles à anticiper et s'amplifient constamment. Aussi, les cyberattaques sont de plus en plus diverses, nombreuses, sophistiquées et ciblées. Les auteurs et les victimes de ces attaques sont de natures diverses. Pour ces raisons, les États se retrouvent confrontés à des acteurs multiples remettant en question leur autorité dans le cyberspace, tels que les criminels, les hackers, les grandes entreprises privées, les dissidents des régimes autoritaires ou encore les groupes terroristes.

La prise de conscience effective des menaces sécuritaires liées au cyberspace date des attaques contre l'Estonie en 2007, qui ont complètement paralysé les serveurs des services publics du pays. L'arme utilisée était ce qu'on appelle les botnets. Il s'agit de plusieurs ordinateurs « zombifiés », c'est-à-dire transformés en instruments d'attaque. Leurs actions combinées, pour attaquer les serveurs, conduisent à ce qu'on appelle un « déni de service », car

⁴⁷² Douzet, Frédéric. « La géopolitique pour comprendre le cyberspace ». Hérodote, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 3. Crossref, doi:10.3917/her.152.0003.

ils rendent impossible l'accès aux services. Depuis lors, les gouvernements ont pris conscience des risques des cyberattaques et ont saisi l'opportunité géopolitique offerte par cet espace. Ainsi, le cyberspace est désormais considéré comme un défi stratégique, un espace de confrontation et un domaine militaire au même titre que la terre, la mer, l'air et l'espace. Cependant, contrairement aux autres domaines, le cyberspace n'est pas un milieu naturel, mais un espace entièrement façonné par l'homme⁴⁷³.

En modifiant la relation avec l'espace géographique, le cyberspace a également donné naissance à de nouveaux acteurs en géopolitique. Selon Jacques Levy : « *La géopolitique a pour acteurs les États actuels et virtuels, pour enjeu le contrôle territorial et pour régulateur la violence*⁴⁷⁴. » Dans la suite de ce paragraphe, nous allons nous concentrer sur l'impact du cyberspace sur les acteurs impliqués dans la géopolitique.

Comme déjà mentionné, l'État est traditionnellement considéré comme l'acteur principal, voire exclusif de la géopolitique. Cette vision statocentrée réduisait la discipline à une lutte entre les États pour le contrôle de l'espace⁴⁷⁵. Avec l'avènement du cyberspace, l'État n'a plus le monopole des rapports de force dans l'espace géographique. Le cyberspace et ses caractéristiques rendent les frontières presque perméables, permettant aux communications de couvrir une grande partie, voire la totalité de la planète. Les frontières de l'État n'empêchent donc pas la communication. Par conséquent, le cyberspace redéfinit les dynamiques géopolitiques entre les États et les individus. Dans la géopolitique classique, l'individu ne pouvait faire allégeance qu'avec son État-nation. En revanche, à l'ère du cyberspace, l'individu peut faire allégeance avec d'autres individus contre des États. Pour comprendre ce phénomène, il importe au préalable de concevoir le cyberspace comme une sphère sociale.

Le cyberspace est autonome, bien qu'il ne soit pas indépendant. Dans cet espace, divers acteurs interagissent et rivalisent pour accéder à des ressources sociales, politiques et financières. En ce sens, il possède ses propres processus, règles et enjeux. C'est pourquoi il est largement exploité par des acteurs sociaux tels que les États, les organisations internationales, les entreprises multinationales et les individus. Il constitue désormais une sphère où ces

⁴⁷³ Douzet, Frédéric. Op. Cit.

⁴⁷⁴ Lévy, Jacques. L'invention du monde. Une géographie de la mondialisation. Presses de Sciences Po, 2008.

⁴⁷⁵ Florian Louis. Op. Cit., p. 84.

différents acteurs s'affrontent pour défendre leurs intérêts⁴⁷⁶. Le cyberspace a entériné de nouvelles formes d'interactions et de communications qui tranchent avec les spécificités de l'espace géographique. Les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, WeChat, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. ont introduit une nouvelle façon de rencontrer des individus à distance, de partager des vidéos, des photos et même d'exprimer des opinions. De cette manière, le cyberspace échappe aux contraintes temporelles et spatiales de l'espace géographique. Même si la couche physique du cyberspace est soumise aux contraintes géopolitiques, étant donné que les équipements sont situés dans l'espace géographique, les autres aspects du cyberspace échappent à ces contraintes. En conséquence, le cyberspace est régi par ses propres règles. Cette réalité a des conséquences décisives, car les acteurs qui sont dominés dans d'autres espaces peuvent trouver refuge dans le cyberspace et y acquérir une position dominante⁴⁷⁷. Trois concepts peuvent résumer les principes qui gouvernent le cyberspace dans le contexte de l'internet des objets : liberté, économie et croissance exponentielle.

En premier lieu, la conception du cyberspace a pour vocation la libre circulation de l'information, de la connaissance et du savoir. Le souci pour les pères fondateurs de l'Internet n'était pas la sécurité, mais la liberté⁴⁷⁸.

En second lieu, le cyberspace a le rythme d'évolution le plus rapide dans l'histoire technologique. Sa conception se fait également à moindre coût. À ce sujet, une connexion Internet ne coûte que 40 dollars environ par mois, un ordinateur coûte environ 600 dollars, un logiciel est téléchargeable gratuitement sur Internet⁴⁷⁹. Ainsi, le cyberspace est quasiment accessible pour tout le monde⁴⁸⁰. En revanche, l'accès à d'autres domaines technologiques dépend des capacités financières, comme en témoignent les coûts exorbitants des chars d'assaut, des avions ou des hélicoptères de combat. C'est pourquoi, notamment en raison de la facilité d'accès au cyberspace, les cyberattaques se sont multipliées, car elles peuvent être menées à

⁴⁷⁶ SAMAAN, Jean-Loup. « Les cyberconflits, une révolution géopolitique ? » AFRI, Volume XI, 2010.

⁴⁷⁷ Ibidem.

⁴⁷⁸ Ibidem.

⁴⁷⁹ Ibidem.

⁴⁸⁰ À ce propos, nous ne prenons pas en considération les questions liées à la fracture numérique, l'Afrique demeure le continent le moins connecté dans le monde.

moindre coût. Cependant, il convient de souligner que des attaques telles que Stuxnet exigent des capacités technologiques et financières considérables qui ne sont pas à la portée de tous les acteurs.

En dernier lieu, le cyberspace connaît une croissance exponentielle, ce qui pose un défi majeur aux sociétés humaines qui doivent s'adapter à l'évolution rapide d'Internet. Cette adaptation est particulièrement difficile en raison de l'imprévisibilité induite par l'évolution exponentielle. À ce sujet, la croissance de certaines firmes multinationales est révélatrice. En 2000, il y a à peine 24 ans, à l'exception de Google qui venait de voir le jour en 1999, Facebook, YouTube, iPhone, web 2.0 et Wikipédia n'existaient pas encore. Le développement fulgurant des GAFAM est passé presque inaperçu. La difficulté de certains États ou entreprises à s'adapter au numérique a été concomitante à un écart considérable en matière de développement. Les grandes firmes qui n'ont pas su s'adapter ont été « ubérisées », comme nous le verrons plus loin dans cette étude. De plus, certains États ne parviennent pas à mettre en place un cadre adéquat pour favoriser l'innovation ou se protéger contre les cyberattaques et la fuite des données vers les GAFAM.

Suite à ce qui a été précédemment mentionné, il est clair que les règles régissant le cyberspace ont un impact profond sur la géopolitique. Le cyberspace offre de nombreuses opportunités d'action pour divers acteurs, ce qui entraîne une redéfinition de l'équilibre du pouvoir entre eux. En effet, le réseau permet de contourner les contraintes territoriales et frontalières. Les données massives jouent un rôle important dans ce processus. Elles influencent les stratégies des États et des entreprises dans l'espace numérique.

Paragraphe 2 : La valeur économique et technologique du big data

Le big data est d'une importance primordiale aujourd'hui. Des auteurs tels que Clive Humby (2006) et Peter Sondergaard (2011) considèrent la donnée comme le pétrole du XXI^e siècle⁴⁸¹. En effet, les mégadonnées font partie intégrante des révolutions industrielles contemporaines et de l'économie mondiale.

⁴⁸¹ Mavuduru, Amol. « Is Data Really the New Oil in the 21st Century? | Towards Data Science ». Medium, 12 décembre 2020, towardsdatascience.com/is-data-really-the-new-oil-in-the-21st-century-17d014811b88?gi=1f39210aaf66.

La montée en puissance des données massives est qualifiée dans une étude de McKinsey Global Institute de « *nouvelle frontière de l'innovation, de la compétition et de la productivité*⁴⁸² ». Dans le contexte de l'internet des objets, la quantité de données générée chaque jour ne cesse de croître.

L'exploitation du big data pour créer de la valeur grâce au data mining et à d'autres techniques offre des opportunités considérables aux entreprises et aux gouvernements⁴⁸³. Les données sont désormais au cœur de l'économie numérique, étant considérées comme la matière première. Ainsi, le marché du big data revêt une importance primordiale dans le paysage économique actuel. Selon les évaluations de Gartner en 2012, ce marché s'élevait à environ 28 milliards de dollars, et cette valeur a augmenté pour atteindre environ 36 milliards de dollars en 2013⁴⁸⁴. De plus, en 2018, le marché mondial du big data était évalué à 169 milliards de dollars. Selon les prédictions, ce chiffre devrait atteindre 274 milliards de dollars en 2022⁴⁸⁵.

Les GAFAM, en tant qu'acteurs incontournables du système international à l'ère du big data, ont la capacité de collecter et d'exploiter les données issues de la navigation des utilisateurs en ligne. Ils peuvent rentabiliser ces données à travers des algorithmes sophistiqués. Cette économie de la donnée favorise l'essor des start-ups et des grandes entreprises mondiales qui sont en mesure de tirer parti de ces données collectées⁴⁸⁶.

⁴⁸² Manyika, James et al. « Big data: The next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity ». McKinsey & Company, 1 mai 2011, www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation.

⁴⁸³ Le data mining, ou exploration de données, consiste à analyser et extraire des informations précieuses de grandes quantités de données. En utilisant des techniques statistiques, mathématiques et informatiques, il permet de découvrir des modèles, tendances et relations cachées. Ce processus s'applique à divers domaines comme le marketing, la finance, la santé et les sciences sociales. Il facilite la prise de décisions éclairées, la prédiction de comportements, l'identification d'opportunités commerciales, la détection de fraudes et l'amélioration de la qualité des produits. Les étapes du data mining incluent la collecte, la préparation, l'exploration, la modélisation, l'évaluation et l'interprétation des résultats. Les techniques courantes comprennent la classification, la régression, le clustering, l'association et la prédiction.

⁴⁸⁴ Antonin, Nadia. « Big Data » : le « nouveau pétrole » de l'économie. ANDESE, 18 mars 2013, www.andese.org/chronique-de-nadia-antonin/302-big-data-le-nouveau-petrole-de-l-economie.html.

⁴⁸⁵ Mlitz, Kimberly. « Forecast Revenue Big Data Market Worldwide 2011–2027 ». Statista, 22 janvier 2021, www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast.

⁴⁸⁶ Migot, Jean-Stéphane. « Big data : qui sont les maîtres de la donnée ? » La Revue des médias, 2019, larevuedesmedias.ina.fr/big-data-qui-sont-les-maitres-de-la-donnee.

Par exemple, l'essor d'Amazon est le fruit de l'intuition visionnaire de son fondateur, qui a compris l'importance de suivre de près les utilisateurs de sa plateforme afin de saisir leurs besoins et leurs désirs, et ainsi leur proposer des annonces personnalisées. Chaque trace laissée par les internautes, qu'il s'agisse des pages consultées, des achats effectués ou du temps passé sur certaines rubriques, est minutieusement exploitée pour améliorer l'expérience utilisateur et formuler des propositions adaptées. Un autre exemple éclairant est celui de Google, qui a su collecter des données à partir des requêtes des internautes pour prédire avec une précision remarquable l'ampleur et la propagation de la grippe ainsi que les zones touchées aux États-Unis en 2009, surpassant ainsi les services de santé gouvernementaux⁴⁸⁷.

Dans ce contexte, les données numériques constituent le carburant de l'économie numérique⁴⁸⁸. Cette dynamique montre l'émergence d'une économie axée sur les données, où la capacité prédictive permet de convertir les données collectées en une source de valeur économique. Dans cette optique, la valeur ne se limite pas aux actifs matériels tels que les usines, les terres, le pétrole, etc., mais englobe également les actifs immatériels comme les marques, la propriété intellectuelle et surtout les données numériques⁴⁸⁹.

Les informations provenant des capteurs offrent des connaissances précieuses sur l'environnement et les actions humaines. Étant générées par un réseau unifié (Internet) et utilisant un protocole commun (IP), ces données sont ainsi interconnectées et interopérables. Ces atouts ouvrent la voie à des opportunités qui étaient auparavant inimaginables⁴⁹⁰.

L'exploitation des mégadonnées permet de surveiller en temps réel l'évolution d'une pandémie, de déterminer le niveau d'illettrisme dans un pays en analysant les erreurs d'orthographe sur les moteurs de recherche, et de prédire la survenue de conflits dans des régions spécifiques du monde⁴⁹¹. Le big data fournit des informations précieuses et exploitables

⁴⁸⁷ Migot, Jean-Stéphane. Op. Cit.

⁴⁸⁸ Untersinger, Martin et al. « Cyberspace : la guerre mondiale des données ». Le Monde.fr, 4 juillet 2019, www.lemonde.fr/international/visuel/2018/07/23/cyberspace-la-guerre-mondiale-desdonnees_5334901_3210.html.

⁴⁸⁹ Ibidem.

⁴⁹⁰ Gilles Babinet. Op. Cit., p. 23.

⁴⁹¹ Ibidem.

à partir de vastes ensembles de données, contribuant ainsi à améliorer la prise de décision dans divers domaines.

Par ailleurs, les données numériques représentent un enjeu politique capital pour les gouvernements. En effet, les citoyens fournissent régulièrement des données personnelles à leurs administrations. Les mutuelles privées ont également souvent accès aux données médicales. Ces genres d'informations doivent faire l'objet d'une protection exclusive de la part de l'État⁴⁹². La mise en place de centres de données nationaux est devenue un défi majeur dans ce contexte, afin de répondre aux préoccupations liées au transfert de données sensibles à l'étranger. Les gouvernements cherchent à établir des infrastructures de cloud souveraines en raison des inquiétudes concernant l'emplacement des données et de leurs centres de contrôle⁴⁹³.

Le big data trouve des applications variées dans plusieurs domaines. Dans le secteur de la santé, il facilite l'analyse des données médicales pour améliorer les diagnostics et anticiper les épidémies. Les entreprises exploitent ces données pour mieux comprendre les comportements des clients, optimiser leurs opérations et personnaliser leurs offres. Dans la finance, l'analyse des données permet de détecter les fraudes, d'évaluer les risques et de prédire les tendances du marché. Le secteur des transports utilise le big data pour optimiser les itinéraires et améliorer la sécurité routière. En énergie, cette technologie aide à analyser la consommation et à gérer les réseaux intelligents, tandis qu'en éducation, elle permet de personnaliser l'apprentissage et d'identifier les lacunes des étudiants.

⁴⁹² NOËL, Jean-Christophe. « Qu'est-ce que la puissance numérique ? » IFRI, Novembre 2016.

⁴⁹³ Taillat, Stéphane, Amaël Cattaruzza, et Didier Danet. La Cyberdéfense. Politique de l'espace numérique. Armand Colin, 2018, p. 83-91.

Tableau 11 : Liste de quelques utilisations spécifiques du big data

Aspect	Opportunités
Prise de décision	Le big data permet d'analyser de grandes quantités de données en temps réel, ce qui aide les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et basées sur des données concrètes.
Innovation	Le big data offre de nouvelles possibilités d'innovation en permettant l'analyse de données non structurées et en identifiant des tendances et des modèles cachés. Cette approche peut conduire à de nouveaux produits, services et modèles commerciaux.
Compétitivité	Les entreprises qui utilisent efficacement le big data peuvent obtenir un avantage concurrentiel en identifiant des opportunités de croissance, en améliorant leur efficacité opérationnelle et en offrant une meilleure expérience client.
Personnalisation	Le big data permet de collecter et d'analyser des données sur les préférences et les comportements des clients, ce qui permet de proposer des produits et services personnalisés, adaptés aux besoins individuels.
Prévention des fraudes	Le big data peut être utilisé pour détecter les schémas de fraude et les comportements suspects, ce qui permet de prévenir les fraudes et de protéger les entreprises et les consommateurs.
Optimisation des opérations	Le big data permet d'optimiser les opérations en analysant les données en temps réel, en identifiant les goulots d'étranglement et en proposant des améliorations pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts.
Prévisions et planification	Le big data permet d'analyser les données historiques et en temps réel pour faire des prévisions et planifier les ressources, ce qui peut aider les entreprises à anticiper les demandes, à optimiser les stocks et à éviter les pénuries.
Recherche scientifique	Le big data permet aux chercheurs d'analyser de grandes quantités de données et de découvrir de nouvelles connaissances dans des domaines tels que la génomique, l'astronomie, la météorologie, etc.
Sécurité et prévention des risques	Le big data peut être utilisé pour analyser les données de sécurité et détecter les menaces potentielles, ce qui permet de renforcer la sécurité et de prévenir les risques dans divers domaines tels que la cybersécurité, la sécurité publique, etc.

Source : Le tableau 11 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

En 2006, Clive Humby a fait une comparaison entre la donnée et le pétrole en affirmant que « *Data is the new oil*⁴⁹⁴ ». Cette déclaration visait à souligner les similitudes entre ces deux éléments. En effet, le pétrole joue un rôle central dans l'économie mondiale et représente un enjeu géopolitique majeur. De la même manière, la donnée occupe une place centrale dans

⁴⁹⁴ Arthur, Charles. « Tech giants may be huge, but nothing matches big data ». the Guardian, 1 décembre 2017, www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data.

l'économie numérique, qui dépasse l'économie traditionnelle sur plusieurs aspects. Les géants du numérique comme les GAFAM, NATU et BATX considèrent la donnée comme une ressource économique essentielle. Tout comme le pétrole doit être raffiné, c'est-à-dire converti en gaz, essence et gazole pour être utilisé et valorisé, les données doivent être traitées avec l'intelligence artificielle pour les rendre particulièrement précieuses.

Plusieurs auteurs vont par la suite confirmer ou infirmer cette comparaison. Parmi les critiques, Piero Scaruffi a établi une différence significative entre le pétrole et la donnée. Pour lui, la production de pétrole n'engendre pas plus de pétrole, par contre, la production de la donnée engendre davantage de données⁴⁹⁵.

Depuis l'avènement du web des objets, les mégadonnées sont devenues un enjeu crucial pour les acteurs de l'économie mondiale. Les données sont désormais omniprésentes et sont générées en temps réel lors de nos activités en ligne. Chaque requête sur le web crée instantanément de nouvelles données. C'est d'ailleurs les données relatives aux comportements des individus en ligne et à leur historique de navigation qui sont les plus importantes pour les acteurs de l'économie numérique. Il est parfois difficile pour les internautes d'éviter l'exploitation du potentiel des données numériques⁴⁹⁶. Néanmoins, les données les plus récentes sont les plus précieuses, car elles offrent une meilleure compréhension du présent et permettent de prédire le futur.

Dès novembre 2003, John Battelle a expliqué que le web est désormais « *la base de données de nos intentions*⁴⁹⁷ ». Il a démontré que l'ensemble de nos activités en ligne sont minutieusement examinées. Tous nos comportements sur le web constituent des données, que ce soit notre navigation, notre historique de recherche, notre nombre de clics, le temps que nous passons sur une page web, les informations sur lesquelles nous nous attardons. Toutes ces données sont tracées, analysées pour nous cibler directement à travers des publicités, des

⁴⁹⁵ Chapelet, Lionel et Caroline Ponal. « Dans la mobilité, is data really the new oil ? » publications - PMP - Beyond Consulting, pmpstrategy.com/insights/publications/item/401-dans-la-mobilite-is-data-really-the-new-oil. Consulté le 8 mai 2022.

⁴⁹⁶ Colin, Nicolas, et al. « Économie numérique », Notes du conseil d'analyse économique, vol. 26, no. 7, 2015, p. 1-12.

⁴⁹⁷ Battelle, John. *La révolution Google*. e-book, Eyrolles, 2006.

suggestions et des recommandations⁴⁹⁸. Ainsi, le web offre la possibilité de suivre en permanence les individus. Les comportements en ligne, c'est-à-dire les empreintes que nous laissons sur Internet, sont devenus cruciaux pour les acteurs de l'économie numérique. Ces empreintes sont enregistrées par le biais de cookies qui sont stockés sur nos appareils à notre insu. Il est important de souligner que les données les plus précieuses, qui sont devenues la nouvelle ressource économique majeure, sont les données personnelles. Il s'agit à la fois de toutes les informations relatives à un individu et de celles qui permettent de l'identifier⁴⁹⁹.

Les analyses de Clive Humby et John Battelle éclairent la croissance économique des géants du numérique, qui bénéficient d'un avantage compétitif grâce à leur expertise en gestion des données et en intelligence artificielle. Les entreprises américaines du numérique ont obtenu un avantage décisif en exploitant leurs plateformes, utilisées par des milliards d'utilisateurs, pour collecter des données sur les consommateurs, comprendre leurs besoins, créer des profils clients et vendre ces données aux entreprises pour des stratégies de marketing ciblé. Les autorités chinoises ont également reconnu l'importance des données en accordant aux BATX un accès considérable à celles-ci, tant pour entraîner leurs intelligences artificielles que pour cibler les consommateurs.

Les données constituent la matière première essentielle à l'intelligence artificielle. En effet, la qualité des observations et la précision des solutions dépendent directement de la collecte de données massives. Les données brutes sont primordiales, mais elles doivent être étiquetées pour être mieux valorisées. Cela implique de les structurer, de les annoter et de les mettre à jour afin de les rendre plus exploitables par les algorithmes d'apprentissage. Par exemple, les documents de prêts bancaires, des compagnies d'assurance ou d'hôpitaux sont des exemples de données qui

⁴⁹⁸ Battelle, Author John. « John Battelle's Search Blog The Database of Intentions ». John Battelle's Search Blog, 13 novembre 2003, battellemedia.com/archives/2003/11/the_database_of_intentions.

⁴⁹⁹ Les données personnelles incluent toute information permettant d'identifier une personne, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ou des données sensibles telles que l'origine ethnique, la religion, et les données de santé. Elles sont souvent collectées par des entreprises et des organisations pour des usages variés, comme la gestion des clients ou la publicité ciblée. Ces données doivent être protégées conformément aux lois, comme le RGPD en Europe et la loi n° 09-08 au Maroc, afin de garantir la confidentialité et la sécurité des individus.

sont déjà étiquetées. De même, les textes multilingues des organisations internationales contribuent également à l'amélioration des outils de traduction⁵⁰⁰.

L'étiquetage des données est une tâche complexe et onéreuse en raison de la quantité énorme de données générées quotidiennement. Souvent, cette tâche est sous-traitée à des entreprises spécialisées. Par la suite, ces données sont transmises à des machines équipées d'algorithmes d'apprentissage pour les traiter et prendre des décisions. Les machines doivent être munies d'instructions adéquates pour fonctionner correctement, c'est là que l'algorithme d'apprentissage profond entre en jeu. Cet algorithme permet à la machine d'apprendre à extraire automatiquement une représentation utile des entrées pour en tirer des conclusions⁵⁰¹.

Cependant, l'essor de l'intelligence artificielle est davantage lié aux données nécessaires à l'apprentissage qu'aux algorithmes utilisés. En effet, la conception des algorithmes se fait de manière ouverte (open source). Par conséquent, les organisations doivent reconnaître la valeur stratégique des données qu'elles détiennent⁵⁰².

Paragraphe 3 : Les défis de la collecte des données : Cybersurveillance et consentement des utilisateurs

Les défis liés à la collecte des données (I), notamment en raison des préoccupations croissantes concernant la cybersurveillance et la protection de la vie privée, soulèvent des questions importantes sur la sécurité des données personnelles. Ces enjeux sont renforcés par les avancées réglementaires telles que le RGPD (II), ainsi que par des affaires médiatisées comme celle de Cambridge Analytica, qui ont mis en lumière les risques et les limites des pratiques de collecte et d'utilisation des données.

I. Les enjeux et préoccupations liés à la cybersurveillance

Les inquiétudes liées à la cybersurveillance et à la protection de la vie privée concernent plusieurs cas notables. La surveillance de masse en Chine, notamment à travers le système de crédit social, engendre des questions sur la gestion des données personnelles et la liberté individuelle. L'affaire Snowden par exemple, a révélé l'étendue des écoutes et des collectes de

⁵⁰⁰ Fondation Prospective et Innovation. Intelligence artificielle. e-book, Ginkgo éditeur, 2021, p. 15-16.

⁵⁰¹ Ibidem.

⁵⁰² Ibidem.

renseignements par les agences de renseignement américaines, suscitant un débat sur la transparence et la légitimité de telles pratiques. Le programme Pegasus, utilisé pour infiltrer des téléphones, souligne les risques liés à la sécurité des données et à l'abus de pouvoir. Par ailleurs, la collecte massive de données par les GAFAM, ainsi que d'autres exemples comme le suivi des utilisateurs par des annonceurs, la surveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou encore la collecte de données biométriques dans certains pays, accentuent ces enjeux. Ces cas montrent la complexité de concilier innovation technologique et respect des droits fondamentaux.

Face à ces défis, la nécessité d'établir un cadre réglementaire clair devient évidente. C'est ainsi que le RGPD en Europe constitue une réponse structurée pour encadrer la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. Il vise à renforcer la transparence et à garantir la protection des droits des individus face aux pratiques de collecte massive.

II. Le consentement des utilisateurs : Les avancées du RGPD et les défis posés par l'affaire Cambridge Analytica

Dans un premier temps, il est important d'aborder les contributions majeures du RGPD dans la protection des données et les défis associés. Le RGPD a été adopté par le Parlement européen en avril 2016 après quatre ans de négociations. Applicable dans tous les États membres de l'UE à partir de mai 2018, il s'agit sans doute de l'une des lois les plus ambitieuses au monde concernant la protection des données des utilisateurs, le traitement des données et la libre circulation de ces données (voir annexe 13). Le règlement vise à la fois à protéger les droits des utilisateurs et à responsabiliser les entreprises qui gèrent et traitent les données. À cette fin, l'Union européenne dispose d'un outil unique pour l'ensemble des États membres et impose cette réglementation unifiée à tous les acteurs étrangers opérant sur le territoire européen⁵⁰³.

Malgré sa portée apparemment limitée aux utilisateurs qui cochent certaines cases pour accéder aux sites marchands, l'application du RGPD offre également aux utilisateurs mécontents du traitement de leurs données, la possibilité de déposer des plaintes. Celles-ci font l'objet d'une enquête spécifique menée par le Comité européen de protection des données (EDPB), créé en 2018 dans le but d'assurer une mise en œuvre adéquate du RGPD. Par la suite,

⁵⁰³ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 99-100.

les procédures publiées peuvent servir de point de départ pour enquêter sur les pratiques des géants du numérique. Le RGPD confère à l'autorité compétente le pouvoir d'infliger des amendes sévères pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires en cas de violation. Depuis sa mise en œuvre, le RGPD est devenu une norme mondiale incontournable en matière de protection des données. Depuis son adoption, le RGPD est devenu une référence mondiale en matière de protection des données. Cependant, sa mise en œuvre peut s'avérer complexe pour les entreprises⁵⁰⁴.

En effet, les entreprises doivent alterner entre des exigences variées et adapter leurs systèmes internes. La conformité avec des législations nationales divergentes complique encore la situation. Les PME, souvent dépourvues de ressources suffisantes, rencontrent des difficultés pour mettre en place des mesures adéquates. De plus, le manque de sensibilisation des employés accroît les risques. Le RGPD engendre aussi des coûts conséquents et des défis opérationnels pour les acteurs du marché. Par ailleurs, cette législation peut entraver la capacité d'innovation des entreprises. En effet, les contraintes juridiques peuvent détourner des ressources importantes de la recherche et du développement. Cela est susceptible de limiter la créativité et la compétitivité. Les entreprises doivent donc trouver un équilibre entre conformité et innovation, ce qui nécessite une stratégie proactive et des investissements ciblés. En effet, la collecte et l'utilisation des données, essentielles à l'entraînement des modèles d'IA, sont restreintes par le RGPD. Cette situation impose aux entreprises de s'assurer que les données utilisées respectent les droits des individus, ce qui est susceptible de limiter l'accès à des ensembles de données variés et riches. Cette contrainte peut freiner le développement de solutions d'IA performantes, car des données de qualité et en quantité suffisante sont nécessaires pour l'apprentissage des algorithmes.

Dans un second temps, il convient d'analyser comment le scandale de Cambridge Analytica, survenu en 2018, met en lumière l'exploitation inappropriée des données en dépit du RGPD. Ce scandale a révélé les pratiques controversées de Cambridge Analytica LTD, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données et les communications stratégiques. La société a été accusée d'avoir illégalement collecté les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook dans le but de manipulation politique. L'affaire a commencé avec des rapports indiquant que Cambridge Analytica avait obtenu les données personnelles de plus de 87

⁵⁰⁴ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 101-102.

millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. Ces données ont été utilisées pour élaborer des profils psychologiques détaillés afin de cibler des publicités politiques personnalisées lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 et du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Ces révélations ont suscité une indignation mondiale en mettant en évidence les risques associés à la collecte et à l'utilisation de données personnelles à des fins politiques⁵⁰⁵. En conséquence, Cambridge Analytica a fait faillite et a été dissoute⁵⁰⁶.

La gestion des données personnelles par Facebook a également été vivement critiquée, ce qui a entraîné des enquêtes et des amendes importantes. Ce scandale a eu un impact majeur sur la perception du public envers les réseaux sociaux et la protection des données personnelles. Par conséquent, il a suscité un débat sur la réglementation des entreprises technologiques et la nécessité de protéger la vie privée des utilisateurs.

Paragraphe 4 : Les enjeux du stockage des données : Souveraineté numérique et sécurité des données

Les enjeux du stockage des données se manifestent par la souveraineté numérique et la territorialisation des données (I), d'une part, et par les défis de la sécurité des données, illustrés par les exemples du piratage de SPE, de WannaCry et de NotPetya (II).

I. Souveraineté numérique et territorialisation des données

Le contrôle territorial n'est plus l'objet fondamental de la géopolitique. En effet, le contrôle de l'espace géographique n'empêche pas les acteurs de communiquer et de se mobiliser dans le cyberspace. Les États, prenant conscience de cet enjeu, tentent de définir des frontières dans le cyberspace. À ce stade, nous pouvons identifier les frontières dans le cyberspace à travers les couches physique, logique et sémantique⁵⁰⁷.

Au niveau physique, les États cherchent à contrôler les échanges de données en contrôlant les câbles sous-marins et les datacenters. Au niveau logique, ils cherchent à maîtriser les systèmes d'exploitation ou à développer des clouds et des antivirus nationaux. Au niveau

⁵⁰⁵ Kaiser, Brittany. *L'affaire Cambridge Analytica*. HarperCollins, 2020.

⁵⁰⁶ Cherif, Anaïs. « Emporté par le scandale Facebook, Cambridge Analytica fait faillite ». *La Tribune*, 3 mai 2018, www.latribune.fr/technos-medias/emporte-par-le-scandale-facebook-cambridge-analytica-fait-faillite-777404.html.

⁵⁰⁷ Kempf, Olivier. « Cyberspace et dynamique des frontières », *Inflexions*, vol. 30, no. 3, 2015, p. 141-149.

sémantique, les États veulent promouvoir un Internet en langue nationale ou développer des réseaux sociaux nationaux⁵⁰⁸.

Toutefois, la géographie du cyberspace n'est pas aussi sensible que celle de l'espace terrestre ou maritime. Les acteurs peuvent toujours contourner plus ou moins facilement le durcissement des règles dans le cyberspace. Lorsque les États tentent d'imposer leur autorité dans une partie du cyberspace, les acteurs peuvent se déplacer vers le dark web pour agir. C'est pour ces différentes raisons que certains universitaires ont émis l'hypothèse que les notions de territoires, de frontières voire de souveraineté sont devenues inadaptées à l'ère numérique. Pour certains, la valeur de l'espace devrait être surpassée par la puissance de calcul et la rapidité. Dans ces situations, la géographie devrait être plus dimensionnée par la vitesse que par le territoire⁵⁰⁹.

La puissance des géants du numérique montre ces particularités du cyberspace. Par exemple, les frontières géopolitiques traditionnelles ne constituent pas un obstacle pour Facebook lorsqu'il s'agit de collecter et de traiter des données sur les utilisateurs marocains ou français. Ce qui permet à Facebook d'agir à une échelle mondiale, ce sont des algorithmes qui disposent des puissances de calcul énormes pour traiter des milliards d'informations sur des milliards d'utilisateurs. Le territoire ne l'empêche donc pas d'influencer ou de comprendre le comportement des internautes localisés un peu partout dans le monde. Cette possibilité d'action lui offre des possibilités énormes, notamment dans le domaine économique, en lui permettant de contrôler le marché de la publicité grâce au traitement et à la vente des mégadonnées. Face à cette situation, les États ont amorcé des tentatives de contrôle du cyberspace.

À travers le RGPD, l'UE veut réguler l'utilisation des données personnelles des individus contre certains abus des acteurs économiques. Aussi, avec les initiatives de la taxe GAFAM, certains États cherchent à endiguer la puissance économique des géants du numérique en leur imposant les mêmes règles que les entreprises traditionnelles. Ces exemples illustrent l'émergence des frontières légales dans le cyberspace. En matière d'infrastructure technologique, la rivalité entre plusieurs acteurs dans le domaine des supercalculateurs est révélatrice. Autant d'éléments qui montrent qu'à l'épreuve du cyberspace, le contrôle

⁵⁰⁸ Kempf, Olivier. Op. Cit., p. 141-149.

⁵⁰⁹ SAMAAN, Jean-Loup. Op. Cit.

territorial n'est pas le seul enjeu de la géopolitique. La maîtrise de la puissance de calcul et des données numériques s'avère tout aussi cruciale. En effet, l'entité qui possède une grande puissance de calcul et la capacité de traiter d'importantes quantités de données peut s'affranchir des contraintes territoriales, car ses capacités d'action transcendent les frontières. De plus, les caractéristiques du réseau permettent à des individus, seuls ou en groupe, de mener des opérations contre les États. Ces derniers, face aux nouvelles tendances du système international, notamment la globalisation et l'interdépendance, ne peuvent pas toujours recourir au hard power pour réagir.

L'émergence de nouveaux territoires dans le cyberspace repose sur les données numériques, qui forment les fondements de l'ère numérique. Ces données, essentielles à de nombreuses applications telles que la médecine, l'agriculture, la cartographie, la surveillance, les transports, le marketing et la sécurité, offrent des informations précieuses. Elles favorisent une compréhension approfondie des marchés, réduisent l'incertitude et génèrent richesse et savoir. Par conséquent, les acteurs qui maîtrisent ces données obtiennent de nouvelles ressources de pouvoir⁵¹⁰.

Actuellement, les capteurs sont omniprésents dans l'environnement, que ce soit à travers les téléphones intelligents, les ordinateurs, les voitures connectées ou encore les divers objets connectés. Ces capteurs génèrent une quantité croissante de données numériques qui s'ajoutent aux données produites par les activités humaines dans le cyberspace. Ainsi, toutes les connaissances et les comportements humains peuvent désormais être convertis en données numériques. Cependant, ni le cerveau humain ni les outils statistiques traditionnels ne peuvent les traiter. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, pour apporter de la valeur à ces données. La maîtrise des données est aujourd'hui la colonne vertébrale de l'innovation et le principal facteur de la croissance économique. C'est pourquoi les puissances mondiales se livrent une bataille acharnée pour le contrôle des mégadonnées⁵¹¹.

Par ailleurs, la multiplication des données numériques pose de nouveaux défis à l'ère où l'intelligence artificielle modifie les équilibres de puissance. La maîtrise de ces masses de

⁵¹⁰ Boniface, Pascal. *Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés*. e-book, Eyrolles, 2021, p. 21-22.

⁵¹¹ Douzet, Frédéric. « Éditorial. Du cyberspace à la datasphère. Enjeux stratégiques de la révolution numérique ». *Hérodote*, vol. N° 177-178, no 2, 2020, p. 3-15. Crossref, <https://doi.org/10.3917/her.177.0003>.

données devient un avantage stratégique pour les acteurs. Ainsi naît une géographie des données, où certains acteurs s'efforcent de réguler la circulation des données numériques dans le cyberspace⁵¹². Cette géographie des données prend en compte la localisation physique des serveurs qui stockent et traitent les données, ainsi que les réglementations nationales et internationales qui encadrent leur utilisation et leur circulation. Les entreprises et les gouvernements cherchent à s'approprier ces données pour en tirer des avantages économiques, politiques ou stratégiques.

Les grandes puissances mondiales rivalisent pour contrôler les flux de données, notamment en imposant des restrictions sur leur transfert à l'étranger ou en exigeant leur stockage sur leur territoire⁵¹³. Les enjeux de souveraineté et de sécurité nationale sont de plus en plus liés à la gestion des données numériques.

Parallèlement, des organisations internationales et des initiatives privées tentent de promouvoir des normes et des principes éthiques pour encadrer la collecte, le traitement et l'utilisation des données à l'échelle mondiale. La protection de la vie privée, la lutte contre la cybercriminalité et la garantie de la libre circulation des données sont au cœur des débats sur la gouvernance des données numériques.

Dans son ouvrage, « *Géopolitique des données numériques : Pouvoir et conflits à l'heure du big data* », Amaël Cattaruzza aborde le sujet des données sous un angle géopolitique. L'auteur a analysé ce que la géographie peut apporter dans la compréhension des enjeux liés aux données numériques. Son objectif est de définir la notion de donnée numérique du point de vue d'un géographe et d'analyser la territorialisation des données.

Cattaruzza met en garde contre la tentation de réduire la donnée à un simple déterminisme technologique. Il souligne que les acteurs chargés de la collecte, du traitement et de l'analyse des données ne sont pas politiquement neutres. Ainsi, la captation du monde à travers les données répond à des besoins sociaux et est influencée par des contextes politiques et sociospatiaux spécifiques. Par exemple, les données de santé n'ont pas la même signification aux États-Unis et en Chine. Les algorithmes experts ne doivent donc pas être réduits à un

⁵¹² Douzet, Frédéric et Alix Desforges. « Du cyberspace à la datasphère. Le nouveau front pionnier de la géographie ». *Netcom*, no 32-1/2, 2018, p. 87-108. Crossref, <https://doi.org/10.4000/netcom.3419>.

⁵¹³ Voir infra, les défis liés aux réglementations du transfert transatlantique des données.

déterminisme des données⁵¹⁴. Cette hypothèse diffère du dataïsme, qui considère que le monde est gouverné par les données et les algorithmes. Après avoir soutenu que les données ne doivent pas être réduites à un déterminisme technologique, Cattaruzza soulève les interrogations suivantes : *comment peut-on concevoir l'espace numérique en tant qu'espace géopolitique ? Quelle est la relation entre les données numériques et le territoire ?*

Pour apporter des réponses à ces questions, Cattaruzza soutient la nécessité de surmonter le paradoxe entre la territorialisation des données et leur apparente immatérialité. Selon lui, le territoire est désormais étroitement lié au code. Or, le code est le lien entre le logiciel et la spatialité. Dans cette optique, le codeur devient le régulateur du quotidien. Ainsi, le cyberspace n'est plus un espace dépourvu de frontières. Les frontières se manifestent dans le cyberspace à différents niveaux : physique, légal et stratégique. Les gouvernements cherchent désormais à contrôler le cyberspace en territorialisant les données (infrastructures numériques, câbles sous-marins, centres de données) et en appliquant des lois extraterritoriales, comme c'est le cas avec le Cloud Act de 2018. Le cyberspace, qui avait initialement pour objectif de garantir la liberté des utilisateurs, est en train de se transformer en un espace où les pouvoirs du réseau sont centralisés entre les mains de quelques acteurs stratégiques capables de contrôler les données⁵¹⁵.

La numérisation croissante du monde est aussi directement liée aux domaines de la sécurité et du militaire. Un exemple frappant est celui de l'identification de l'emplacement d'une base militaire secrète après l'analyse d'une course à pied sur l'application Strava⁵¹⁶. Plus récemment, le lundi 10 juillet 2023, un ancien commandant de sous-marin russe nommé Stanislav Rzhitsky a été assassiné de sept balles dans le dos alors qu'il faisait son jogging dans un parc. Il partageait régulièrement ses parcours de jogging sur l'application Strava. Le chef des services secrets ukrainiens avait d'ailleurs aimé sa dernière publication, ce qui suggère que l'analyse des données

⁵¹⁴ Gauthier, Marie-Hélène. « Compte rendu de l'ouvrage "Géopolitique des données numériques. Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data" ». Netcom, no 33-3/4, 2019. Crossref, <https://doi.org/10.4000/netcom.4410>.

⁵¹⁵ Ibidem.

⁵¹⁶ Ibidem.

de l'application Strava aurait pu être utilisée pour cibler et tuer Stanislav Rzhitsky, que les Ukrainiens considèrent comme un criminel de guerre⁵¹⁷.

Les données, du fait de leurs enjeux géopolitiques, entraînent une redistribution des rapports de force. Les GAFAM se positionnent comme de nouveaux acteurs capables de collecter, traiter, stocker et transmettre ces données. Ainsi, les données numériques forment un nouvel or noir à l'origine d'une répartition du pouvoir. En collectant des données à l'aide de plateformes, de capteurs et de puces RFS, les GAFAM jouent un rôle majeur dans la connaissance des sociétés. Par conséquent, ils ont un pouvoir considérable dans la géopolitique du cyberspace. Ils se positionnent également en tant que leaders dans le développement de l'intelligence artificielle, grâce notamment aux données collectées par des capteurs répartis à travers le monde. Ces atouts confèrent aux GAFAM un « pouvoir topologique » qui leur permet de projeter du pouvoir dans différents endroits sans avoir à se déplacer physiquement. Selon Amaëlle Cattaruzza, il est possible de contourner ce pouvoir topologique, mais il est impossible de se déconnecter complètement du réseau. Cependant, cette situation entraîne certaines dérives, car le principe de surveillance tend à remplacer la prédiction. Le pouvoir topologique est partagé entre les États et les GAFAM⁵¹⁸.

Dans ce contexte, les datacenters représentent un enjeu majeur pour la souveraineté numérique. En effet, le stockage physique des données dans ces infrastructures stratégiques en fait des éléments essentiels à la sécurité et à la souveraineté numérique. En effet, toutes les données présentes sur Internet sont conservées dans des serveurs situés dans des centres de données (datacenters). Cependant, le cloud complexifie davantage cette configuration. Avec le cloud computing, une donnée peut être stockée dans des milliers d'emplacements différents, tout comme elle peut être divisée et distribuée partout à travers le monde afin d'éviter sa perte en cas de panne physique. Toutefois, de nos jours, pour des raisons juridiques et de sécurité, la relocalisation du stockage des données est de plus en plus privilégiée par plusieurs pays. C'est notamment le cas de la Russie, qui a mis en place en 2014 une législation imposant aux plateformes de conserver les données russes sur le sol national. De plus, des lois ont été

⁵¹⁷ Joussellin, Sophie. « Guerre en Ukraine : un criminel de guerre russe a-t-il été abattu grâce à l'appli Strava ? » RTL, 13 juillet 2023, www.rtl.fr/actu/international/guerre-en-ukraine-un-criminel-de-guerre-russe-a-t-il-ete-abattu-grace-a-l-appli-strava-7900282436.

⁵¹⁸ Cattaruzza, Amaël. Géopolitique des données numériques : Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data. e-book, Le Cavalier Bleu, 2019.

instaurées en Russie pour réguler l'utilisation des VPN⁵¹⁹. L'une des régions les plus favorables à la construction de centres de données en Russie est la Sibérie. La région est froide, ce qui réduit considérablement le coût du stockage des données⁵²⁰.

De son côté, en vertu de son CYBER SECURITY ACT de 2017, la Chine a imposé aux entreprises étrangères considérées comme des « infrastructures manipulant des informations critiques » d'utiliser des datacenters basés en Chine. Ces datacenters, qui ne sont pas la propriété d'entreprises étrangères, sont uniquement utilisés par celles-ci. Ils sont détenus et exploités par des entreprises chinoises qui collaborent étroitement avec le gouvernement chinois. Par conséquent, des géants américains tels qu'Apple ou Google, opérant en Chine, sont contraints de stocker leurs données dans ces datacenters chinois. De plus, le gouvernement chinois a également demandé aux entreprises de télécommunications de fermer leurs réseaux privés virtuels (VPN) le 1er février 2018⁵²¹. Il est important de souligner que la Chine a toujours cherché à exercer un contrôle sur son Internet, bien avant les révélations de Snowden, principalement pour des raisons internes. Un exemple concret de cette volonté est le projet du Grand Firewall, qui vise à contrôler et censurer le cyberspace chinois. Certains pays, comme la Chine, ont mis en place un Internet qui ressemble plus à un Intranet pour permettre la surveillance. Le cyberspace chinois est ainsi caractérisé par le contrôle de la population grâce à de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle. Le Grand firewall de Chine permet de connaître la nature des contenus et d'exercer de la censure. Son principe est de filtrer toutes les entrées et sorties. Toutefois, des scientifiques chinois et français ont découvert que cette muraille numérique n'est pas infallible. Pour ce faire, ils ont observé les requêtes DNS d'un important fournisseur d'accès internet chinois pendant deux jours. Le résultat est qu'une importante partie de la navigation des Chinois sort du pays vers les États-Unis. Ainsi, 73 % du trafic restent en Chine, 24 % partent aux États-Unis, 2 % en Hong Kong et 1 % en Suisse⁵²².

⁵¹⁹ Filippone, Dominique. « La Russie veut imposer le stockage des données sur son territoire ». LeMondeInformatique, 7 juillet 2014, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-russie-veut-imposer-le-stockage-des-donnees-sur-son-territoire-58031.html.

⁵²⁰ Cattaruzza, Amaël. Introduction à la géopolitique. e-book, Armand Colin, 2019, p. 222-223.

⁵²¹ Les VPN permettent d'accéder aux serveurs qui sont bloqués en Chine.

⁵²² Untersinger, Martin et al. « Cyberspace : la guerre mondiale des données ». Le Monde.fr, 4 juillet 2019, www.lemonde.fr/international/visuel/2018/07/23/cyberspace-la-guerre-mondiale-des-donnees_5334901_3210.html.

Les États-Unis sont en tête du secteur des datacenters avec 2701 installations, suivis de l'Allemagne avec 457 (voir annexe 3). Le Royaume-Uni compte 456 datacenters, la Chine en compte 433, la France 264, etc.⁵²³.

II. Les défis de la sécurité des données : Études de cas sur le piratage de SPE et les attaques WannaCry et NotPetya

Pour commencer, nous pouvons observer que le piratage de Sony Pictures Entertainment (SPE) illustre bien les défis liés à la sécurité des données. Le 21 novembre 2014, SPE a subi un vol massif de données, dont une partie a été divulguée sur Internet. La Corée du Nord a été accusée d'être à l'origine de cette attaque, en raison de la sortie du film « The Interview », qui caricature son leader. Cet incident est souvent perçu comme une représaille de la Corée du Nord. Cependant, des experts estiment que le vol pourrait avoir été orchestré par des hackers privés, potentiellement nord-américains ou russes. De plus, des soupçons pèsent sur un complice interne, un ancien employé licencié en 2014, car il serait difficile de dérober 100 téraoctets de données en un week-end sans une connaissance approfondie de l'architecture interne de SPE⁵²⁴.

Le piratage de Sony Pictures Entertainment a rapidement pris une dimension géopolitique. Après un rapport du FBI, le président américain Barack Obama a attribué la responsabilité à Pyongyang. Malgré les incertitudes quant à l'identité de l'attaquant et le démenti de la Corée du Nord, cette accusation publique a été faite dans un but politique. Elle visait à soutenir les alliés régionaux tels que la Corée du Sud et le Japon, tout en mettant la pression sur la Chine, qui contrôle l'accès à l'internet coréen⁵²⁵.

Le piratage de Sony Pictures Entertainment révèle une augmentation du volume et de la complexité des cyberattaques, ainsi que l'importance géopolitique de l'entreprise. Ce cas établit un lien entre les cyberconflits et la guerre économique, et met également en avant les défis liés à l'attribution des attaques. Les conséquences géopolitiques ont été marquées par l'attribution

⁵²³ « Data Centers Worldwide by Country 2022 ». Statista, 10 Feb. 2023, www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country.

⁵²⁴ Security, Panda. « Who Are the Guardians of Peace? A New Hacker Group Is on the Loose ». Panda Security Mediacenter, 8 janvier 2015, www.pandasecurity.com/en/mediacenter/news/guardians-peace-new-hacker-group-loose.

⁵²⁵ Lavallée, Roland. Op. Cit.

des cyberattaques à la Corée du Nord par les États-Unis, ce qui a exacerbé les tensions et entraîné des sanctions. Les fuites de documents sensibles ont compromis des informations concernant des personnalités publiques. Ce piratage a également montré les vulnérabilités des grandes entreprises face aux cybermenaces, ce qui a conduit à un renforcement des mesures de sécurité. Enfin, il a soulevé des inquiétudes concernant la liberté d'expression et la censure, notamment en raison des menaces pesant sur les cinémas diffusant « The Interview ».

Par la suite, il est intéressant de souligner qu'en matière de vol des données, le phishing, également connu sous le nom d'hameçonnage, est la forme la plus répandue d'escroquerie en ligne. Un fraudeur envoie un e-mail en se faisant passer pour une entité légitime telle qu'une banque ou un service public, en utilisant le logo et le nom de cette entité. Dans cet e-mail, le fraudeur demande généralement à la victime de « mettre à jour » ou de « confirmer » ses informations suite à un incident technique. Les informations demandées peuvent inclure des coordonnées bancaires telles que le numéro de compte, le RIB, etc.⁵²⁶. Les messages trompent la victime en lui demandant de cliquer sur un lien qui semble diriger vers un site de commerce légitime. Cependant, en réalité, ce lien conduit la victime vers un site frauduleux contrôlé par l'attaquant, qui ressemble à un site de commerce en ligne. Sur ce site, l'internaute est invité à fournir des informations personnelles telles que son nom, son mot de passe ou les informations d'un autre compte. Le logiciel de l'attaquant mémorise ensuite ces informations dans le but de commettre des fraudes ou des actes de cybercriminalité. Il existe plus de 100 000 sites de phishing sur Internet, et des millions d'e-mails de phishing sont envoyés chaque jour⁵²⁷.

La divulgation d'informations sensibles peut entraîner des conséquences importantes pour les victimes, parmi lesquelles l'accès non autorisé aux comptes bancaires, l'usurpation d'identité, des achats frauduleux ou du chantage. La vigilance et des mesures de précaution s'avèrent nécessaires pour se protéger contre les attaques de phishing. Il convient de ne pas cliquer sur des liens suspects ni de communiquer des informations personnelles par e-mail. La vérification de l'authenticité des sites web, l'utilisation de mots de passe robustes et uniques, ainsi que la sensibilisation des employés par les entreprises sont recommandées. Des formations sur la

⁵²⁶ « Le phishing, c'est quoi ? | Besoin d'aide | CNIL ». CNIL, www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/le-phishing-cest-quoi. Consulté le 22 novembre 2021.

⁵²⁷ SAMAAN, Jean-Loup. Op. Cit.

reconnaissance des e-mails de phishing, l'utilisation de filtres antispam et l'implémentation de l'authentification à deux facteurs renforcent la sécurité.

Enfin, il est important de noter que les attaques par ransomware sont de plus en plus courantes et peuvent être désastreuses. L'usage des ransomwares IoT a pris une ampleur considérable, doublant entre 2017 et 2018. Les ransomwares demeurent des attaques particulièrement redoutables, pour lesquelles aucune solution majeure n'a encore été trouvée. Il s'agit d'un défi majeur pour la cybersécurité. En effet, ce type d'attaque, qui chiffre les données de la cible, permet de paralyser tout un système informatique jusqu'à ce qu'une rançon soit payée⁵²⁸.

En 2018, environ 2,8 millions d'attaques par ransomware ont été recensées, ce qui représente une augmentation de 27 pour cent par rapport à 2017. Au cours des six premiers mois de 2019, 2,4 millions d'attaques de ce type ont été identifiées, ce qui devrait entraîner une augmentation de 76 pour cent d'ici la fin de l'année par rapport à 2018. La recrudescence des attaques par ransomwares est le résultat de divers facteurs. Tout d'abord, il faut noter l'explosion du marché des RaaS (Ransomwares as a Service). Ces derniers sont des services cloud qui permettent d'effectuer facilement des cyberattaques chiffrées et sans trop de dépenses. Ensuite, les kits malwares open source sont de plus en plus accessibles. Ces kits permettent à tout le monde de mener une cyberattaque contre n'importe quelle cible. Enfin, la démocratisation des cryptomonnaies comme le Bitcoin ou Ethereum a également été propice à la généralisation des attaques par Ransomware. En effet, les cybercriminels exigent généralement le paiement de la rançon en bitcoin, sachant que les victimes sont contraintes de payer pour récupérer leurs données⁵²⁹.

Deux exemples concrets de cette tendance sont les attaques de WannaCry et NotPetya, qui figurent parmi les cyberattaques les plus dévastatrices et médiatisées de ces dernières années.

WannaCry a été découvert en mai 2017 et a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Il s'agissait d'un ransomware, un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers d'un ordinateur et demande une rançon en échange de leur déchiffrement. WannaCry a

⁵²⁸ L, Bastien. « Les ransomwares pourraient doubler de volume en un an selon Sonicwall ». LeBigData.fr, 29 juillet 2019, www.lebigdata.fr/ransomwares-sonicwall.

⁵²⁹ Ibidem.

exploité une vulnérabilité du système d'exploitation Windows, connue sous le nom d'EternalBlue, qui avait été divulguée par le groupe de piratage Shadow Brokers. Cette attaque a principalement ciblé les entreprises et les organisations gouvernementales, paralysant leurs systèmes informatiques et causant d'énormes perturbations. Les victimes étaient invitées à payer une rançon en bitcoin pour récupérer leurs fichiers⁵³⁰.

NotPetya, quant à lui, a été découvert en juin 2017 et a également causé des ravages dans le monde entier. Bien que NotPetya ait été initialement identifié comme une variante du ransomware Petya, il s'est rapidement avéré être un malware destructeur plutôt qu'un simple ransomware. Il a utilisé la même vulnérabilité EternalBlue que WannaCry pour se propager, mais il a également exploité d'autres méthodes, telles que la compromission des mises à jour logicielles. NotPetya a principalement ciblé les entreprises, en particulier celles en Ukraine, où l'attaque a commencé. Les dommages causés par NotPetya ont été estimés à des milliards de dollars. En effet, il a non seulement chiffré les fichiers des victimes, mais a également corrompu les systèmes d'exploitation, ce qui a rendu les ordinateurs inutilisables⁵³¹.

Ces deux attaques ont mis en évidence la vulnérabilité des systèmes informatiques à travers le monde et ont incité les gouvernements et les entreprises à renforcer leurs mesures de sécurité.

Section 2 : Les défis géopolitiques de la transmission et du traitement des données numériques

La transmission et le traitement des données numériques débouchent sur des questions géopolitiques majeures. D'une part, les problématiques géopolitiques de la transmission des données soulignent les tensions entre États et les préoccupations de souveraineté numérique (paragraphe 1). D'autre part, les enjeux géopolitiques du traitement des données révèlent les implications stratégiques liées à l'échange des informations à l'échelle mondiale (paragraphe 2).

⁵³⁰ Tourny, Ève. Cyber sécurité et attaques informatiques : les leçons à tirer de Wanna Cry et Not Petya. Paix et sécurité européenne et internationale, juillet 2017. halshs-03156241.

⁵³¹ Ibidem.

Paragraphe 1 : Les problématiques géopolitiques de la transmission des données

Les enjeux géopolitiques liés à la transmission des données mettent en évidence l'importance de la surveillance de masse, illustrée par l'affaire Snowden et l'impact des câbles sous-marins (I). Par ailleurs, le cyberespionnage, exemplifié par le programme Pegasus, soulève des questions sur le chiffrement des données (II). Enfin, la 5G et la 6G représentent des enjeux majeurs en matière de géopolitique et de souveraineté (III).

I. La surveillance de masse : L'affaire Snowden et l'impact des câbles sous-marins

L'affaire Snowden et l'atout stratégique des câbles sous-marins sont des indicateurs des enjeux liés à la transmission des données. Comme mentionné précédemment, le cyberspace est composé d'un ensemble de données numériques qui sont stockées et échangées. L'échange de ces données se fait principalement à travers un réseau de câbles sous-marins en fibre optique qui relie les différents continents. Il existe plus de 420 de ces câbles, totalisant une longueur de 1,3 million de kilomètres (voir annexe 2). Près de 99% des données échangées sur Internet passent par ces câbles sous-marins, tandis que le reste est transmis par satellite⁵³². Le niveau de connectivité diffère selon les régions en fonction du flux de données qui y circulent. Par conséquent, les Amériques, la Communauté des États indépendants et l'Europe sont les régions les plus connectées, avec un taux de connectivité supérieur à 80 %. En revanche, la région de l'Asie-Pacifique affiche un taux de 64 %. Quant à l'Afrique, elle est la région la moins connectée, avec seulement 40 % de sa population ayant accès à Internet⁵³³.

Les révélations d'Edward Snowden ont souligné les conséquences géopolitiques des câbles sous-marins. L'affaire Snowden, qui a éclaté en 2013, est liée à l'espionnage et à la divulgation de renseignements classifiés. Snowden, un ancien employé de la NSA américaine, a rendu publique l'existence de programmes de surveillance de masse mis en place par le gouvernement américain. En tant qu'analyste de renseignements pour la NSA, il avait accès à des informations sensibles sur les activités de surveillance de l'agence. Il a découvert que la NSA collectait

⁵³² Besanger, Serge. « 99 % du réseau internet passe par les câbles sous-marins : sommes-nous prêts à une coupure ? » Le Journal Du Dimanche, 22 octobre 2021, www.lejdd.fr/International/cables-sous-marins-ce-qui-faut-savoir-sur-ces-autoroutes-du-fond-des-mers-4072986.

⁵³³ B, H. avec AFP. « Internet : un tiers de la population mondiale encore privé d'accès en 2022 ». www.20minutes.fr, 17 septembre 2022, www.20minutes.fr/high-tech/3350371-20220917-internet-tiers-population-mondiale-encore-prive-acces-2022.

massivement des données sur les communications des citoyens américains et étrangers, y compris des métadonnées téléphoniques, des courriels et des conversations en ligne. Choqué par l'ampleur de ces programmes de surveillance, Snowden a décidé de divulguer ces informations au public. Il a fui les États-Unis et s'est réfugié à Hong Kong, où il a rencontré des journalistes et a commencé à publier les documents qu'il avait emportés avec lui. Les révélations de Snowden ont déclenché un débat mondial sur la vie privée, la surveillance gouvernementale et les droits individuels. Ses révélations ont également mis en évidence les pratiques de surveillance de nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. En réponse, le gouvernement américain a rapidement accusé Snowden d'espionnage et a demandé son extradition⁵³⁴. Finalement, Snowden a obtenu l'asile en Russie, où il a obtenu le statut de résident permanent en 2020⁵³⁵. Les révélations d'Edward Snowden ont porté sur plusieurs programmes, y compris TEMPORA et PRISM.

Le programme TEMPORA fait référence à l'écoute par les services de renseignement britannique, le GCHQ, de plusieurs câbles sous-marins situés dans le sud-est du Royaume-Uni. Ce programme leur a permis d'intercepter et de surveiller les communications telles que les e-mails, les SMS, les recherches sur Internet et d'autres données qui transitaient par ces câbles. Cette opération a été réalisée en collaboration avec les entreprises propriétaires des câbles, à savoir les opérateurs de télécommunications qui ont donné leur accord pour l'accès. Selon Snowden, les services britanniques ont également collaboré avec la NSA sur ce projet⁵³⁶.

Le programme PRISM a aussi été révélé. Ce programme a mis en lumière une collaboration entre les plus grandes entreprises de télécommunications américaines et la NSA. Parmi ces

⁵³⁴ T.D.L. « Tout comprendre à l'affaire Snowden ». leparisien.fr, 22 avril 2020, www.leparisien.fr/international/tout-comprendre-a-l-affaire-snowden-07-11-2017-7378926.php.

⁵³⁵ Afp, Marianne Lecach Avec. « Vladimir Poutine accorde la nationalité russe au lanceur d'alerte américain Edward Snowden ». Le Journal du Dimanche, 6 février 2023, www.lejdd.fr/international/vladimir-poutine-accorde-la-nationalite-russe-au-lanceur-dalerte-americain-edward-snowden-127933.

⁵³⁶ Le Monde. « Les services secrets britanniques espionnent Internet par les fibres optiques ». Le Monde.fr, 21 juin 2013, www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/21/les-services-secrets-britanniques-espionnent-internet-par-les-fibres-optiques_3434693_3214.html.

entreprises figurent Google, Yahoo, Facebook, Apple, Skype, et bien d'autres. Elles auraient accordé à la NSA un accès à leurs serveurs⁵³⁷.

De plus, la Nouvelle-Zélande est accusée d'espionner toute la zone Asie-Pacifique en utilisant les câbles sous-marins. Les cibles de cette surveillance incluent la zone océanique ainsi que des pays côtiers importants tels que le Japon, la Chine, le Vietnam et d'autres pays plus à l'Ouest. Toutes ces données sont également partagées avec la NSA⁵³⁸.

En juin 2021, le Danemark a été accusé d'avoir collaboré avec Washington jusqu'en 2014, en autorisant les autorités étasuniennes d'utiliser son réseau de câble sous-marin pour écouter des personnalités de la Suède, de la Norvège, de la France et de l'Allemagne. Angela Merkel aurait aussi été écoutée via les câbles sous-marins danois⁵³⁹.

Les révélations de Snowden ont déclenché un scandale retentissant, suscitant de nombreuses demandes d'explications de la part de nombreux pays. Ces derniers ont réagi en cherchant à renforcer leur souveraineté sur les données de leurs citoyens, ce qui a eu des conséquences majeures sur la géopolitique du cyberspace. Par exemple, le Brésil a pris la décision de développer ses propres câbles sous-marins pour relier l'Europe, contournant ainsi les câbles américains, dans l'espoir d'éviter toute interception des communications⁵⁴⁰. Certains États ont également envisagé l'adoption de mesures législatives visant à protéger leurs données.

Le RGPD a été instauré par l'Union européenne dans le but de garantir la protection des données personnelles des individus et de contrôler leur traitement. Malgré le fait que cette réglementation cible les activités des entreprises privées et publiques, elle ne s'applique qu'aux

⁵³⁷ Lausson, Julien. « PRISM : la NSA a accès aux données de tous les géants du web ». Numerama, 6 mars 2019, www.numerama.com/magazine/26171-prism-la-nsa-a-acces-aux-donnees-de-tous-les-geants-du-web.html.

⁵³⁸ Tajitsu, Naomi. « New Zealand spies on China, other Asian nations - Snowden papers ». Reuters, 10 mars 2015, www.reuters.com/article/uk-newzealand-spying-china-idUKKBN0M62FF20150310.

⁵³⁹ AFP, Le Monde Avec. « Le Danemark, accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par les États-Unis, refuse de commenter l'affaire ». Le Monde.fr, 2 juin 2021, www.lemonde.fr/international/article/2021/06/02/accuse-d-espionnage-au-profit-des-etats-unis-le-danemark-ne-nie-pas_6082549_3210.html.

⁵⁴⁰ Genevois, Sylvain. « Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l'information ». Cartographie numérique, cartonumerique.blogspot.com/2018/04/les-cables-sous-marins-enjeu-majeur-de.html. Consulté le 24 novembre 2021.

échanges de données visibles. En ce qui concerne les activités de surveillance menées par les agences de renseignement, le RGPD ne produit pas d'effet concret.

II. Le cyberespionnage : Programme Pegasus et enjeux du chiffrement des données

Le cyberespionnage est un défi majeur dans le domaine de la transmission des données. Par exemple, au début des années 2010, la Chine a réussi à s'emparer de 65 giga-octets de données sur les avions de transport Boeing C-17 américains, dont la recherche et le développement avaient coûté environ 40 milliards de dollars. Ces informations ont permis à la Chine de développer le Xian Y-20 à moindre coût⁵⁴¹. De plus, en 2010, l'opération Aurora a été révélée et a montré les activités de cyberespionnage de la Chine⁵⁴². Cette opération a ciblé plusieurs grandes entreprises américaines, notamment Google, Adobe et Juniper Networks. Elle a permis à la Chine d'accéder à des informations sensibles et de voler des propriétés intellectuelles⁵⁴³.

Par ailleurs, le scandale Pegasus, qui a éclaté en juillet 2021, concerne une affaire d'espionnage liée à l'utilisation du logiciel espion « Pegasus », développé par la société israélienne NSO Group. Ce logiciel aurait été utilisé pour cibler des individus tels que des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des politiciens et d'autres personnalités influentes à travers le monde. Le logiciel Pegasus est spécifiquement conçu pour infiltrer les téléphones portables en exploitant les vulnérabilités de leurs systèmes d'exploitation. Une fois installé, il permet aux utilisateurs de surveiller les appels, les messages, les e-mails, les contacts, et même d'activer à distance le microphone et la caméra du téléphone. L'affaire a été révélée par le Projet Pegasus, un consortium international de journalistes, qui a analysé une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés par ce logiciel espion. Parmi les personnes visées se trouvent des journalistes d'investigation, des avocats, des militants des droits de l'homme, des politiciens de l'opposition et des membres de la société civile dans de

⁵⁴¹ Observatoire Étudiant des Relations Internationales. « Géopolitiques des données et cyberspace ». fiche synthèse n°4, Février 2021. <http://www.oeri.fr/wp-content/uploads/2021/02/SYNTHeSE-DONNeES.pdf>.

⁵⁴² Baezner, Marie. La cybersécurité dans les relations sino-américaines. No 224, Avril 2018. <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse224-FR.pdf>

⁵⁴³ Caproni, Nicolas. « Opération Aurora (2009) : campagne de cyber contre-espionnage ? ». cyber-securite.fr, 14 février 2023, www.cyber-securite.fr/operation-aurora-2009-campagne-de-cyber-contre-espionnage.

nombreux pays⁵⁴⁴. Les révélations ont également montré le rôle néfaste des entreprises de surveillance privées dans la violation de la vie privée et la restriction à la liberté d'expression. Le scandale Pegasus a provoqué une indignation mondiale et a suscité des demandes de réglementation plus stricte des technologies de surveillance.

Dans ce contexte, il est important de rappeler les vifs débats qui ont eu lieu au sujet du chiffrement bien avant le scandale Pegasus. Ces discussions ont été intensifiées après l'affaire Snowden. En effet, les révélations d'Edward Snowden sur les activités de surveillance de masse menées par le gouvernement américain ont poussé des entreprises telles qu'Apple et Google à renforcer le chiffrement des données. L'objectif est de garantir aux utilisateurs la protection de leurs informations personnelles. Apple a ainsi pris la décision de ne pas conserver la clé de déchiffrement, mais de la mettre uniquement à la disposition de l'utilisateur. Ce dernier est le seul à pouvoir déverrouiller son iPhone, même en cas de demande judiciaire, Apple renvoie à l'utilisateur⁵⁴⁵.

Aux États-Unis, la question du chiffrement a été tranchée en faveur de la liberté de cette pratique, mais elle a été ravivée par le terrorisme. Le chiffrement a posé des problèmes au FBI qui cherchait à accéder au téléphone des auteurs des attentats en Californie du 2 décembre 2015⁵⁴⁶. Le FBI a alors relancé le débat en évoquant l'aspect émotionnel de la lutte contre le terrorisme. Les juges ont souligné que les gens semblent moins préoccupés lorsque leurs informations personnelles sont détenues et exploitées à des fins commerciales par les entreprises, que lorsqu'il s'agit des autorités judiciaires. Par ailleurs, la question de l'efficacité du chiffrement se pose. Il n'est pas sûr que le chiffrement ait permis l'organisation des attentats

⁵⁴⁴ Croix, La. « Pegasus : Tout comprendre à cette affaire de cyberespionnage ». La Croix, 22 juillet 2021, www.la-croix.com/Monde/Affaire-Pegasus-tout-comprendre-cette-affaire-cyberespionnage-2021-07-22-1201167430.

⁵⁴⁵ Nelzin-Santos, Anthony. « iPhone : ce qui n'est pas chiffré, ce qui l'est et ce que cela ». iGeneration, 22 janvier 2020, www.igen.fr/iphone/2016/02/iphone-ce-qui-nest-pas-chiffre-ce-qui-lest-et-ce-que-cela-signifie-pour-vos-donnees.

⁵⁴⁶ Les attentats de San Bernardino, survenus le 2 décembre 2015, ont été commis par Syed Rizwan Farook et sa femme Tashfeen Malik. Farook, employé du département de la santé publique, a ouvert le feu lors d'une fête organisée par son employeur, tuant 14 personnes et en blessant 22 autres. Après l'attaque, le couple s'est caché dans une maison voisine, où ils ont été localisés par la police, entraînant un échange de tirs qui a conduit à leur mort. L'enquête a révélé leur radicalisation et des liens avec des groupes terroristes, ainsi que la possession d'armes et d'explosifs. Farook avait également été en contact avec des individus liés à des organisations terroristes à l'étranger.

de Californie. En revanche, il est certain que les organisations terroristes incitent leurs recrues à se protéger sur Internet. En outre, même si les autorités interdisent à Apple de chiffrer, les terroristes peuvent trouver d'autres outils de chiffrement ou les fabriquer eux-mêmes. Ainsi, l'interdiction du chiffrement ne sera pas un obstacle pour les terroristes qui souhaitent chiffrer leurs communications⁵⁴⁷.

Les experts estiment également que, même si les données sont chiffrées, il existe d'autres méthodes permettant d'obtenir des informations à partir de sources ouvertes, de l'analyse des métadonnées et de l'infiltration des terminaux. Par ailleurs, le chiffrement est aussi indispensable pour des raisons de protection des données, y compris celles des personnes qui travaillent pour l'État. Durant sa présidence, Barack Obama avait confirmé la nécessité de maintenir le chiffrement. De plus, lorsque le FBI a demandé le déverrouillage des iPhones, Apple a répondu que cela créerait une vulnérabilité pouvant affecter tous les iPhones. Au Pentagone, on craint également que si Apple crée cette vulnérabilité, les outils utilisés par les responsables gouvernementaux et le Pentagone puissent être espionnés par des gouvernements étrangers et des organisations non étatiques. Le chiffrement présente également d'importants risques financiers, tels que le danger d'espionnage économique et stratégique. Le débat a été résolu dans le cadre de l'« Accord de partenariat transpacifique » signé par le gouvernement américain, qui a stipulé que les États ne pouvaient pas interdire ou réglementer le chiffrement. Les plateformes soulignent aussi l'importance du chiffrement pour la protection des droits de l'homme, notamment face à certains gouvernements autoritaires, ainsi que pour la protection des données personnelles et de la vie privée. Par conséquent, le désaccord a été résolu en soulignant que le bien commun n'est pas de fragiliser le chiffrement pour faciliter le travail de la justice, mais de le renforcer au bénéfice de tous⁵⁴⁸.

III. La 5G et la 6G comme enjeux géopolitiques et de souveraineté

La 5G constitue un enjeu géopolitique majeur s'agissant de la transmission des données. Elle a introduit un transfert de données quasi instantané, ce qui améliore la synchronisation entre les objets connectés tels que les robots industriels. Cette technologie ouvre ainsi la voie à

⁵⁴⁷ Frédéric Douzet. « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Université Ouverte, 25 avril 2016, www.youtube.com/watch?v=8Yxy8Vd-H5Y&ab_channel=Universit%C3%A9Ouverte.

⁵⁴⁸ Ibidem.

la précision dans l'exécution et la productivité⁵⁴⁹. Les robots pourraient par conséquent remplacer les personnes dans la conduite des véhicules, dans les usines ou dans les salles d'opération. Face aux enjeux industriels liés à la 5G, les puissances se sont lancées dans une course pour son développement.

La géopolitique de la 5G est marquée par une rivalité sinoaméricaine en termes technologique et économique. Huawei est le leader chinois incontestable dans ce domaine. Ce géant de la technologie détient environ un tiers du marché des équipements télécoms et compte parmi ses clients plusieurs opérateurs majeurs du secteur. Cependant, il fait face à la volonté étasunienne de contrer sa puissance depuis l'administration Trump. Les alliés des États-Unis tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Brésil ou encore la Nouvelle-Zélande ont décidé d'exclure Huawei des fournisseurs d'équipements. Toutefois, ses équipements demeurent enracinés dans les générations précédentes de téléphonie mobile. Afin de limiter la montée en puissance de Huawei, les autorités étasuniennes ont interdit de lui vendre les puces fabriquées grâce à des brevets ou machines américaines. En conséquence, la Chine a été contrainte d'accélérer la production de puces sur son territoire pour équiper ses antennes et antenne-relais⁵⁵⁰.

L'affaire Huawei est une intéressante illustration de l'enjeu géopolitique de la 5G. Dans cette guerre commerciale, l'entreprise chinoise Huawei a été mise sur la liste noire par le gouvernement américain en vertu d'un décret du président Donald Trump le 19 mai 2019. Les États-Unis ont accusé Huawei de développer des infrastructures de télécommunications, en particulier la 5G, à des fins d'espionnage au profit du gouvernement chinois. Suite à cette décision du gouvernement américain, Google a cessé de certifier les smartphones et tablettes Android de Huawei. De ce fait, la marque s'est retrouvée dans une situation commerciale difficile en termes de ventes, car les consommateurs sont habitués à l'utilisation d'Android. Cette affaire n'est que le prolongement de l'affrontement qui existe entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie économique et technologique. Huawei est juste pris en étau dans un conflit géopolitique. Dans la foulée des sanctions importantes contre Huawei sous l'administration Trump, la Chine a aussi promis des représailles contre Apple. Quant à Huawei,

⁵⁴⁹ Voir supra, la transmission des données : de la 4G à la 5G et les attentes pour la 6G.

⁵⁵⁰ Gayard, Laurent et Waldermar Brun-Theremin. « La 5G : géopolitique d'une technologie majeure ». Conflits, 2021, www.geostrategia.fr/5g-geopolitique-technologie-majeure.

ses tentatives de relancer des relations normales avec Google sont restées sans succès⁵⁵¹. L'arrivée de l'administration Biden n'a pas arrangé ses affaires. La nouvelle administration a plutôt durci davantage les restrictions contre Huawei.

L'Europe, quant à elle, mise sur une éventuelle alliance entre ses entreprises technologiques comme Ericsson et Nokia. Cependant, ces dernières ne détiennent pas une part de marché importante dans les équipements 5G. Un éventuel partenariat doit compter sur une volonté stratégique au niveau européen et composer avec la dépendance vis-à-vis de la Chine pour la production de composants électroniques. Par ailleurs, la Corée du Sud présente aussi un intérêt pour la 5G par l'intermédiaire de Samsung qui détient 10% du marché des équipements de cette technologie. D'autres acteurs cherchent à développer des alternatives techniques dans la mise en place de la 5G. Pour ce faire, l'open RAN (Radio Access Network) donne la possibilité d'utiliser des matériels et logiciels émanant de plusieurs fournisseurs au sein d'un réseau de 5G. Cette approche élimine le besoin pour les opérateurs de s'appuyer sur la même entreprise pour fournir les logiciels et les équipements. Open RAN est une alliance qui rassemble déjà des entreprises technologiques telles qu'Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung, Mavenir, Parallel Wireless, AltioStar, Cisco, NEC, Telefonica, Reliance Jio, China mobile et Vodafone⁵⁵².

Un enjeu majeur lié au développement de la 5G est qu'elle pourrait permettre dans un avenir proche la transmission quantique des données. Selon certains observateurs, la Chine pourrait être la première puissance à maîtriser les communications quantiques. Avec ces types de transmissions de données, il n'est pas possible d'intercepter les messages échangés. En effet, lorsqu'un message est envoyé, il est détruit en cas d'intervention extérieure. Depuis les révélations d'Edward Snowden, la Chine a fait des communications quantiques une priorité et s'est imposée comme une alternative à la puissance américaine dans le cyberspace⁵⁵³.

⁵⁵¹ Belkaab, Omar. « Huawei, Android, Google et les États-Unis : toutes les réponses à vos questions ». Frandroid, 19 mai 2020, www.frandroid.com/marques/huawei/595661_huawei-android-google-et-les-etats-unis-toutes-les-reponses-a-vos-questions.

⁵⁵² Ibidem.

⁵⁵³ Gayard, Laurent et Waldermar Brun-Theremin. Op. Cit.

La 5G, un enjeu géopolitique, ouvre la voie à une réflexion sur la prochaine étape technologique majeure : la 6G. En effet, la 6G représente désormais un enjeu de souveraineté pour les pays, qui cherchent à se positionner stratégiquement dans cette course technologique.

Le déploiement du réseau 6G pourrait entraîner des changements majeurs dans les décisions prises par les gouvernements et les industries en matière de sécurité publique et de protection des biens essentiels. En effet, cette technologie interviendra pour détecter des menaces, surveiller la santé, reconnaître les visages, prendre des décisions au sein des systèmes tels que le crédit social, mesurer la qualité de l'air ou détecter les gaz et les substances toxiques⁵⁵⁴.

Les compétitions pour la conception de la 6G sont menées à la fois par les géants technologiques et les États. La maîtrise de la 6G par un pays conduira à la maîtrise des technologies associées. Plusieurs projets sont déjà en cours. Le gouvernement chinois investit activement dans la recherche et le développement de la 6G. L'entreprise américaine Keysight Technologies et la commission fédérale des communications (FCC) ont également entamé le développement de cette technologie. La FCC a lancé des tests de spectre de fréquence 6G pour des fréquences allant de 99GHz à 3THz. Par ailleurs, l'université d'Oulu en Finlande a lancé le projet 6Genesis pour développer une vision de la 6G vers 2030. La Corée du Sud a également commencé des recherches sur la bande de fréquence térahertz pour la 6G. Elle compte atteindre des vitesses 100 fois plus rapides que la 4G LTE et 5 fois plus rapides que la 5G. Les géants technologiques tels qu'Ericsson, Nokia, Samsung, Huawei, China Global sont également impliqués dans le développement de la 6G⁵⁵⁵. Cette technologie est à la croisée des enjeux technologiques, économiques et industriels.

Les perspectives technologiques de la 6G engendreront des innovations et des disruptions majeures dans les domaines comme le véhicule autonome, l'industrie 4.0, les paiements totalement numériques et la télémédecine, créant des opportunités économiques en termes d'emplois et de profits. Les gouvernements encouragent leurs chercheurs et industriels à

⁵⁵⁴ R., Ando. « 6G : guide complet sur la sixième génération de réseau sans fil ». *Objetconnecte.com*, 22 septembre 2021, www.objetconnecte.com/6g-guide-complet.

⁵⁵⁵ *Ibidem*.

maximiser les efforts dans le développement de la 6G en raison des enjeux de souveraineté numérique en jeu⁵⁵⁶.

Paragraphe 2 : Les enjeux géopolitiques du traitement des données

La géopolitique du traitement des données se décline en plusieurs dimensions. Tout d'abord, l'enjeu des semi-conducteurs (I) représente un élément clé de la chaîne de valeur technologique. Ensuite, l'importance stratégique des supercalculateurs (II) met en lumière le rôle de la puissance de calcul dans la compétition internationale. Enfin, l'ascension de NVIDIA dans le traitement des données à l'ère des IA génératives (III) démontre l'influence croissante des acteurs privés dans ce paysage.

I. L'enjeu géopolitique des semi-conducteurs

Les semi-conducteurs sont les principaux composants des objets numériques⁵⁵⁷. Ils sont utilisés dans les secteurs des technologies de pointe, notamment le numérique, l'électronique et les télécommunications. Les semi-conducteurs sont de plus en plus présents dans plusieurs catégories de produits, enrichissant leurs fonctionnalités et favorisant le développement de nouveaux produits. L'industrie mondiale des semi-conducteurs connaît donc une croissance économique sans précédent. Le transistor est le principal composant d'un circuit intégré. Ce dernier est un morceau de silicium sur lequel plusieurs transistors sont disposés de façon complexe et concentrée⁵⁵⁸.

Les semi-conducteurs sont indispensables au fonctionnement des ordinateurs, smartphones, tablettes, objets connectés, satellites et systèmes militaires. Par conséquent, ils soulèvent des questions de sécurité nationale. Le marché mondial de ce secteur est dominé par les entreprises américaines, taïwanaises et sud-coréennes. En 2018, le marché mondial des semi-conducteurs valait plus de 396 milliards de dollars. L'industrie chinoise présente des faiblesses dans ce secteur compétitif et innovant. La Chine à elle seule, représente 60% de la consommation mondiale de semi-conducteurs. Toutefois, 84% des semi-conducteurs de la

⁵⁵⁶ Caulier, Sophie. « La 6G promet de fusionner les mondes humains et numérique ». Polytechnique Insights, 15 mars 2022, www.polytechnique-insights.com/dossiers/digital/5g-6g/la-6g-promet-de-fusionner-les-mondes-humains-et-numerique.

⁵⁵⁷ Les semi-conducteurs sont également appelés circuits intégrés, puces, micropuces.

⁵⁵⁸ Buckler, Grant. « Semi-conducteur et transistor ». L'encyclopédie canadienne, 16 décembre 2013. www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/semi-conducteur-et-transistor. Consulté le 12 juin 2022.

Chine sont soit importés, soit fabriqués par des entreprises étrangères. Par conséquent, le pays s'appuie sur une industrie mondialisée pour la fabrication de semi-conducteurs. Cependant, les autorités chinoises prennent des mesures pour briser cette dépendance technologique. Ainsi, en 2014, un plan a été élaboré pour atteindre un taux d'autosuffisance de 70% d'ici 2025. Le plan a été soutenu par 150 milliards de dollars. Toutefois, la complexité croissante des semi-conducteurs et la vitesse exponentielle de leur évolution compliquent la tâche pour la Chine⁵⁵⁹.

L'Asie a été le terrain de développement de l'industrie électronique mondiale depuis les années 1970, lorsque les usines de fabrication d'électronique étasuniennes se sont délocalisées au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan dans un premier temps, puis en Asie du Sud-Est dans un second temps. Désormais, la conception se fait aux États-Unis, au Japon et en Corée, puis la fabrication et les activités de main-d'œuvre se font en Asie du Sud-Est. En incluant la Chine, la production électronique mondiale en Asie, représente 60% de la production mondiale. Récemment, la croissance de l'industrie des semi-conducteurs s'est ralentie en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Entre 2016 et 2018, l'envolée des ventes de smartphones et les investissements dans les infrastructures cloud avaient accéléré la croissance, avant que la dynamique ne stagne, ralentissant pour le coup la croissance. Avec l'essor de l'internet des objets et l'introduction de la 5G, la demande devrait à nouveau augmenter⁵⁶⁰.

L'enjeu géopolitique des semi-conducteurs constitue une préoccupation majeure dans le contexte actuel de développement technologique. Ces composants électroniques sont également essentiels pour alimenter les supercalculateurs. Ainsi, la course à la domination dans le domaine des semi-conducteurs se reflète directement dans la compétition pour la suprématie des supercalculateurs.

II. L'enjeu géopolitique des supercalculateurs

La puissance de calcul est un enjeu géopolitique majeur. L'utilisation des supercalculateurs présente de nombreux avantages dans la recherche scientifique, en particulier pour la modélisation et de la simulation. Les supercalculateurs sont utilisés dans divers domaines tels

⁵⁵⁹ Austry, Jeanne. « Les semi-conducteurs, un enjeu géopolitique mondial au cœur des faiblesses de la stratégie industrielle chinoise ». NEMROD-ECDS, 2020, nemrod-ecds.com/?p=4832.

⁵⁶⁰ Ibidem.

que la découverte de médicaments, l'imagerie médicale, la modélisation climatique, les prévisions météorologiques, la dynamique des fluides, la génétique, l'astrophysique, l'analyse du big data et l'intelligence artificielle⁵⁶¹. Ils sont aussi indispensables dans le développement de l'IA pour plusieurs raisons :

- Ils permettent de créer des environnements virtuels pour entraîner des modèles d'IA dans des scénarios coûteux ou impossibles à reproduire dans la réalité.
- Les supercalculateurs sont capables de traiter et d'analyser le big data pour entraîner, prédire et comprendre les modèles d'IA.
- Ils peuvent améliorer les modèles d'IA de traitement du langage naturel pour l'analyse de grands volumes de textes, la traduction automatique et l'analyse des sentiments.
- Les supercalculateurs sont utilisés pour entraîner des modèles de transformateurs GPT.
- Les chercheurs utilisent les supercalculateurs pour tester les modèles, les hyperparamètres et les ensembles de données afin d'améliorer les capacités des modèles d'IA.
- Les supercalculateurs permettent l'utilisation en temps réel d'applications d'IA telles que les voitures autonomes et la robotique grâce à leur faible latence et leur puissance de calcul élevée.
- Les supercalculateurs offrent des possibilités d'amélioration et d'intégration de systèmes hybrides combinant des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique.

Sur le plan économique, les supercalculateurs sont désormais des outils importants pour l'innovation et la recherche dans plusieurs secteurs, potentiellement moteurs de la croissance économique.

- ❖ Ils sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique pour accélérer les recherches sur de nouveaux médicaments.
- ❖ Ils sont essentiels dans l'aérospatiale pour la conception et l'optimisation des avions et des véhicules spatiaux.
- ❖ Ils sont utilisés dans l'industrie automobile pour simuler et optimiser les processus de fabrication, améliorer la sécurité des véhicules et développer de nouvelles technologies telles que les véhicules autonomes.

⁵⁶¹ Hewlett Packard Enterprise. « What is supercomputing ? | Glossary ». HPE EUROPE, www.hpe.com/emea_europe/en/what-is/supercomputing.html. Consulté le 6 décembre 2023.

- ❖ Ils sont indispensables dans le secteur de l'énergie pour la modélisation des réseaux électriques, la recherche sur les énergies renouvelables et la simulation des processus de fusion nucléaire.
- ❖ Ils sont utilisés dans le domaine financier pour la modélisation des marchés financiers, la gestion des risques et le développement d'algorithmes de trading.
- ❖ Ils sont essentiels dans le domaine de la météorologie pour la prévision et la modélisation des phénomènes météorologiques.

L'utilisation des supercalculateurs dans ces secteurs favorise la croissance économique, crée de nouveaux emplois, stimule les investissements et attire les talents étrangers. Par conséquent, les États et les géants du numérique cherchent à déployer les supercalculateurs les plus puissants afin de rester compétitifs.

À ce titre, l'UE a élaboré des lignes directrices pour le calcul à haute performance (HPC). En particulier, elle reconnaît l'importance de la puissance de calcul pour stimuler l'innovation, la compétitivité et la croissance économique. En effet, le HPC est essentiel pour la résolution des problèmes complexes et pour faire avancer les découvertes scientifiques dans des domaines comme la médecine, la météorologie, l'énergie ou encore l'environnement. Par conséquent, l'UE a lancé une stratégie numérique pour le HPC, qui comprend des initiatives visant à développer une infrastructure de classe mondiale, à soutenir la recherche et l'innovation, à renforcer les compétences et à promouvoir l'utilisation du HPC dans les secteurs publics et privés⁵⁶².

De plus, la puissance de calcul a accéléré la recherche européenne de médicaments contre la COVID 19. En effet, la recherche de médicaments nécessite généralement beaucoup de temps et de moyens. L'utilisation de la puissance de calcul accélère ce processus. Les supercalculateurs aident les chercheurs à effectuer des simulations informatiques complexes afin d'étudier les interactions entre les molécules et les protéines du virus, ainsi que pour prédire l'efficacité potentielle des médicaments. Le projet européen « Exscalate4CoV », qui utilise la puissance de calcul pour identifier les médicaments actuels susceptibles d'être efficaces contre la COVID-19 a permis de réduire considérablement le temps nécessaire à l'identification des

⁵⁶² Commission européenne. « Calcul haute performance ». Bâtir l'avenir numérique de l'Europe, 24 novembre 2022, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/high-performance-computing.

candidats potentiels, passant de plusieurs mois à quelques jours. Néanmoins, cette approche de recherche doit être complémentaire aux essais cliniques traditionnels⁵⁶³.

Sur le plan géopolitique, les supercalculateurs sont des infrastructures critiques pour la souveraineté numérique des États. En effet, ils sont nécessaires pour le traitement des données sensibles et stratégiques. Ainsi, leur possession garantit une certaine indépendance technologique. Pour cette raison, certains États développent leurs propres supercalculateurs afin de ne pas dépendre de puissances étrangères⁵⁶⁴.

La course aux supercalculateurs a également encouragé la mise en place d'alliances stratégiques entre certains pays. Un exemple concret est l'initiative de l'European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), qui vise à développer une infrastructure européenne compétitive de calcul intensif⁵⁶⁵.

Les GAFAM investissent massivement dans la recherche et le développement des supercalculateurs afin d'améliorer leurs performances. Néanmoins, ils ne détiennent pas le contrôle du marché, qui est majoritairement dominé par des entreprises spécialisées telles qu'IBM, NVIDIA, Cray et d'autres⁵⁶⁶.

La rivalité entre les États-Unis et la Chine en matière des supercalculateurs a toujours été intense. Néanmoins, le classement des ordinateurs les plus puissants du monde est en constante évolution. En juin 2021, le top 10 était composé de 5 supercalculateurs américains, 2 chinois, et 1 japonais, allemand et italien respectivement.

⁵⁶³ Gomez, Julian. « La puissance de calcul accélère la recherche européenne de médicaments contre le COVID-19 ». Euronews, 23 June 2020, fr.euronews.com/next/2020/06/08/la-puissance-de-calcul-accelere-la-recherche-europeenne-de-medicaments-contre-le-covid-19.

⁵⁶⁴ Kuttner, Robert. « How 'National Security' Hurts National Competitiveness. » Harvard Business Review, 1 Aug. 2014, hbr.org/1991/01/how-national-security-hurts-national-competitiveness.

⁵⁶⁵ Homepage. « The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ». *EuroHPC*, 1 Aug. 2023, eurohpc-ju.europa.eu/index_en.

⁵⁶⁶ Voir infra, la puissance technologique des GAFAM.

Tableau 12 : Top 10 des supercalculateurs les plus puissants en juin 2021

Classement	Supercalculateurs	Puissance de calcul	Pays
1	Fugaku	442 Pflop/s	Japon
2	Summit	148,8 Pflop/s	États-Unis
3	Sierra	94,6 Pflop/s	États-Unis
4	Sunway TaihuLight	93 Pflop/s.	Chine
5	Perlmutter	64,6 Pflop/s	États-Unis
6	Selene	63,4 Pflop/s	États-Unis
7	Tianhe-2A	61,4 Pflop/s	Chine
8	JUWELS Booster Module	44,1 Pflop/s	Allemagne
9	HPC5	35,5 Pflop/s	Italie
10	Frontera	23,5 Pflop/s	États-Unis

Source : Tim Greene, IDG News Service et Jean Elyan. « Top500 juin 2021 : Le Fugaku reste le supercalculateur le plus performant ». *LeMondeInformatique*, 29 juin 2021, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-top500-juin-2021-le-fugaku-reste-le-supercalculateur-le-plus-performant-83435.html.

En 2022, le Frontier, un supercalculateur développé par l'Oak Ridge National Laboratory aux États-Unis, a détrôné le Fugaku en tête du classement. Le Frontier peut atteindre une performance maximale de 1,1 exaflops⁵⁶⁷.

III. Exemple de la montée en puissance de NVIDIA dans le traitement des données à l'ère des IA génératives

La course à la puissance de calcul pour répondre aux besoins des IA génératives est une priorité majeure pour de nombreuses entreprises. NVIDIA s'est imposé comme le leader de ce secteur et a révolutionné l'intelligence artificielle générative. En août 2023, l'entreprise a surpassé Intel en termes de chiffre d'affaires, ce qui a constitué une étape historique grâce au succès de l'IA générative. Les ventes de Nvidia ont presque doublé au deuxième trimestre 2023, avec une demande pour ses puces dédiées à l'IA générative dépassant largement sa capacité de production. Cette réussite intervient juste avant le trentième anniversaire de Nvidia, et souligne son évolution vers l'IA générative, notamment avec des produits tels que ChatGPT. La société dirigée par Jensen Huang a enregistré des ventes record au deuxième trimestre 2023, dépassant même Intel de 600 millions de dollars. Malgré son succès, l'entreprise doit répondre à une demande croissante pour ses puces, notamment de la part des grandes plateformes de cloud et

⁵⁶⁷ Cheminat, Jacques. « Top500 : Le Frontier détrône le Fugaku en atteignant l'exaflop ».

LeMondeInformatique, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-top500-le-frontier-detrone-le-fugaku-en-atteignant-l-exaflop-86913.html.

des start-up spécialisées en IA générative. Nvidia prévoit d'augmenter considérablement sa production pour répondre à cette demande croissante, mais reste dépendante du premier fondateur mondial, TSMC. Les prévisions ambitieuses de Nvidia pour 2024 incluent la livraison de millions de GPU H100 à des prix élevés, mais la demande toujours croissante pourrait poser un défi en termes de disponibilité des produits⁵⁶⁸.

Néanmoins, les performances financières de Nvidia au troisième trimestre ont été exceptionnelles, avec un chiffre d'affaires triplé et des profits multipliés par 14, atteignant presque les 10 milliards de dollars. L'activité data center de Nvidia, notamment ses GPU dédiés à l'IA générative, est la clé de cette croissance phénoménale. Les GPU, ou processeurs graphiques, occupent une place centrale dans l'innovation de Nvidia. Ils sont essentiels pour l'entraînement et le fonctionnement des modèles d'IA générative qui nécessitent une puissance de calcul considérable. Nvidia a su anticiper les limites de la loi de Moore en combinant les CPU avec les GPU, ce qui a ouvert la voie à « l'informatique accélérée », un concept révolutionnaire qui a transformé l'industrie. L'entreprise continue d'innover en dévoilant son nouveau GPU, le H200, qui promet d'être 60% plus rapide que ses prédécesseurs, ce qui la place en avant de ses concurrents dans le domaine de l'IA générative⁵⁶⁹.

Lors du CES 2024 à Las Vegas, NVIDIA a dévoilé ses dernières avancées, y compris les nouveaux GPU de bureau GeForce RTX SUPER, des ordinateurs portables de nouvelle génération avec IA et des logiciels optimisés par NVIDIA RTX, à destination des développeurs et des consommateurs. Jensen Huang a souligné l'importance de l'IA générative pour la transformation de divers secteurs, notamment les jeux, grâce à la grande base installée de plus de 100 millions de PC et de stations de travail RTX AI. Les GPU RTX de NVIDIA sont conçus pour améliorer l'utilisation de l'IA générative sur les PC, en augmentant les performances dans de nombreux domaines. Les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER, comme la RTX 4080 SUPER, offrent des améliorations majeures en termes de vitesse et de puissance par rapport aux modèles précédents. Celles-ci intègrent des fonctionnalités comme NVIDIA DLSS Frame Generation. NVIDIA a également annoncé des ordinateurs portables et des stations de

⁵⁶⁸ Marin, Jérôme. « Porté par l'IA générative, Nvidia dépasse Intel pour la première fois de son histoire ». usine-digitale.fr, 28 août 2023, www.usine-digitale.fr/article/porte-par-l-ia-generative-nvidia-depasse-intel-pour-la-premiere-fois-de-son-histoire.N2162827.

⁵⁶⁹ DATAROCKSTARS. « Nvidia révolutionne le monde de l'IA générative ». DATAROCKSTARS, 29 décembre 2023, www.datarockstars.ai/nvidia-revolutionne-le-monde-de-lia-generative/.

travail équipés de GPU RTX qui permettent jusqu'à 60 fois d'amélioration des performances en matière d'IA générative, en partenariat avec des fabricants renommés comme Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer et Samsung. En même temps, NVIDIA met l'accent sur le développement de modèles d'IA pour les PC à l'aide d'outils comme NVIDIA AI Workbench. Ces outils facilitent la création, le test et la personnalisation de modèles d'IA génératifs dans un environnement convivial pour les développeurs. En collaboration avec HP, NVIDIA intègre les modèles et interfaces de NVIDIA AI Foundations dans HP AI Studio, une plateforme centralisée pour la science des données, permettant aux utilisateurs de rechercher, importer et déployer facilement des modèles optimisés sur les PC et le cloud. NVIDIA élargit l'utilisation de TensorRT aux applications textuelles avec TensorRT-LLM pour Windows. Cette initiative permet d'accélérer les performances d'inférence des modèles de langage et d'améliorer l'expérience des utilisateurs de PC⁵⁷⁰.

En janvier 2024, Groq, une entreprise fondée par Jonathan Ross, un ancien de Google, a lancé une plateforme de calcul LPU (Language Processing Unit). Cette plateforme est conçue pour l'inférence et l'accélération des traitements LLM (Large Language Models). Elle rivalise avec les GPU de Nvidia dans le domaine de l'IA générative⁵⁷¹. Ces accélérateurs LPU de Groq offrent des performances impressionnantes jusqu'à 188 Tflops, bien que inférieures à celles des Nvidia H100 jusqu'à 1000 Tflops. Le CEO de Groq souligne l'évolution rapide dans le domaine de l'IA, avec la démocratisation de l'utilisation des modèles de langage via des chatbots accessibles directement en ligne, un changement introduit par Google avec ses TPUs (Tensor Processing Units) en 2015. L'avènement des frameworks comme Tensorflow et l'optimisation des puces pour les calculs tensoriels ont contribué à l'émergence de nouvelles technologies telles que les LPU de Groq, destinés à accélérer le traitement des applications basées sur des

⁵⁷⁰ Maubant, Thierry. « CES 2024 : l'IA générative au centre des innovations annoncées par NVIDIA ». ActuaIA, 10 janvier 2024, www.actuia.com/actualite/ces-2024-lia-generative-au-centre-des-innovations-annoncees-par-nvidia.

⁵⁷¹ Il convient de faire la différence entre CPU, GPU et LPU. Les CPU (Central Processing Unit) sont des processeurs généralistes conçus pour exécuter une grande variété de tâches, allant de la gestion des opérations de base d'un système informatique à l'exécution de logiciels complexes. Ils sont optimisés pour des tâches séquentielles et sont capables de gérer un large éventail de calculs. Quant aux GPU (Graphics Processing Unit), ils sont spécialisés dans le traitement graphique et conçus pour gérer de grandes quantités de calculs parallèles, principalement pour accélérer les applications graphiques comme les jeux vidéo et la modélisation 3D. Enfin, les LPU (Language Processing Unit) sont des processeurs spécialisés dans le traitement du langage naturel et de la compréhension du langage humain. Ils sont conçus pour analyser et interpréter le langage écrit et parlé, utilisés dans des applications telles que la traduction automatique, la reconnaissance vocale et l'analyse de sentiments.

modèles de langage volumineux. Le moteur d'inférence LPU de Groq vise à surmonter les défis de calcul et de bande passante mémoire inhérents aux modèles de langage, en offrant une alternative efficace aux GPU classiques tout en réduisant le temps de calcul nécessaire pour générer des séquences de texte. Grâce à son SDK Groqware, Groq facilite le déploiement de modèles d'apprentissage profond et offre aux développeurs un contrôle précis sur leurs GroqChips. En commercialisant une gamme de produits allant des puces aux serveurs, Groq se positionne comme un concurrent sérieux des solutions DGX de Nvidia⁵⁷².

En mars 2024, Nvidia a révélé les nouveaux GPU Blackwell lors de la GTC (GPU Technology Conference). Ceux-ci offrent des capacités de calcul bien supérieures à la génération Hopper actuelle. L'entreprise profite de l'essor de l'IA pour lancer ces nouveaux produits destinés aux centres de données, qui suscitent déjà un vif intérêt. Ces nouveaux GPU, les B100, B200 et GB200, marquent une évolution vers une conception MCM (Multi-Chip Module) plus flexible. Le GPU le plus en vue est le B200, qui répond à la demande croissante en GPU plus puissants pour l'IA générale. Comparé à un Hopper, le B200 est constitué de deux puces fonctionnant de manière unifiée qui génèrent des performances cinq fois supérieures à son prédécesseur. Il dispose de 192 Go de mémoire HBM3e (mémoire vive de haute bande passante de troisième génération) avec une bande passante de 8 To/s⁵⁷³.

Le B200 est également associé au GB200 Grace Blackwell, qui intègre un CPU NVIDIA Grace avec jusqu'à 384 Go de HBM3e. Le TDP (Thermal Design Power ou Puissance de Conception Thermique) est de 2700 W, tandis que les stations DGX B200 comprennent huit GPU B200 et deux processeurs Intel Xeon Platinum 8570. Les HGX B200 et HGX B100 disposent de 8 GPU B200/B100 au format SXM (Scalable Link Interface Module). Les interconnexions NVLink de cinquième génération, deux fois plus rapides que celles de Hopper, sont également présentes, supportant jusqu'à 576 GPU. Concernant le GB200 NVL72, qui intègre 36 CPU Grace et 72 GPU Blackwell, il offre une performance d'entraînement IA de 720

⁵⁷² Leblal, Serge. « Groq défie Nvidia avec ses accélérateurs LPU ». LeMondeInformatique, 30 janvier 2024, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-groq-defie-nvidia-avec-ses-accelerateurs-lpu-92822.html.

⁵⁷³ Bouvet, Rémi. « NVIDIA dégage la puce IA la plus puissante du moment ». 01net.com, 19 mars 2024, www.01net.com/actualites/nvidia-degaine-la-puce-ia-la-plus-puissante-du-moment.html.

pétaflops et une performance d'inférence IA de 1,4 exaflops. Il s'agit d'un système d'IA exaflopique dans un seul rack, une avancée majeure dans le domaine⁵⁷⁴.

Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation

L'exploitation des données massives dans le cyberspace a introduit des transformations géopolitiques majeures. Les évolutions du cyberspace révèlent une tension entre l'aspiration à un monde numérique autonome, défendue par des pionniers, et la volonté des États de reprendre le contrôle face à des menaces diverses. Dans cette quête de maîtrise, les frontières traditionnelles s'estompent au profit d'un territoire numérique en construction. Dans ce dernier, la territorialisation des données s'affirme à travers des initiatives physiques, logiques, sémantiques et juridiques.

Les GAFAM, par leur capacité à manipuler les données massives, jouent un rôle déterminant dans la redéfinition des rapports de force. Cette capacité constitue un changement clé des relations internationales, car elle permet à ces acteurs d'étendre leur influence à l'échelle mondiale tout en contournant les contraintes géographiques liées aux territoires traditionnels.

L'engagement des États dans la régulation du cyberspace et la protection des données incarne une réaction face à des enjeux de sécurité et de souveraineté. Cette démarche façonne un environnement dans lequel les conflits ne se limitent plus exclusivement au domaine physique. Dans ce contexte, les données massives redéfinissent les cyberconflits et modifient les approches militaires face aux nouveaux enjeux géopolitiques.

⁵⁷⁴ Bouvet, Rémi. Op. Cit.

Chapitre 2 : Les transformations apportées par le big data aux cyberconflits et à la stratégie militaire

« Une évolution doit retenir notre attention : il sera possible à terme, selon toute vraisemblance, d'atteindre les intérêts vitaux d'un pays par des cyberattaques⁵⁷⁵. »

Thomas Gomart

En quoi le big data modifie-t-il les cyberconflits caractérisés par la participation de multiples acteurs et la stratégie militaire des États ?

Le cyberspace est actuellement un espace où les conflits sont inévitables. Les attaques qui y sont perpétrées peuvent être regroupées en quatre catégories distinctes. Premièrement, les attaques peuvent viser les données personnelles et la vie privée. Malgré les conséquences potentiellement désastreuses, ces types d'attaques sont les moins graves. Deuxièmement, les attaques peuvent impliquer de l'espionnage économique et industriel visant des pays, des entreprises, des universités ou d'autres organisations. Ces types de cyberattaques évoluent constamment. Troisièmement, les attaques peuvent concerner le cyberterrorisme et le sabotage d'infrastructures critiques. Qu'il s'agisse de la destruction délibérée de systèmes informatiques ou d'attaques par déni de service, menées par des pirates malveillants, des terroristes ou des gouvernements étrangers, le résultat final entre dans cette catégorie. Quatrièmement, les attaques sont susceptibles de combiner ces trois niveaux dans les opérations militaires, visant à obtenir un avantage sur le champ de bataille. Les cyberaffrontements englobent des conflits liés à l'information tant au niveau civil que militaire, ainsi que des activités conflictuelles de faible intensité visant à causer des dommages limités⁵⁷⁶.

Les conséquences des données massives sur les cyberaffrontements peuvent être analysées à travers leur impact sur les différentes formes de conflits dans le cyberspace (section 1) et sur la stratégie militaire (section 2).

⁵⁷⁵ Gomart, Thomas. L'affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques. e-book, Tallandier, 2019, p. 115.

⁵⁷⁶ Mehan, Julie. CyberWar, CyberTerror, CyberCrime and CyberActivism. e-book, IT Governance Limited, 2014, p. 39.

Section 1 : L'influence du big data sur les cyberconflits : Enjeux de liberté et de sécurité dans un contexte multiacteurs

Dans le contexte de la révolution numérique, la géopolitique n'est plus réduite à la violence traditionnelle, qui implique une guerre létale entre États pour atteindre des objectifs. En effet, les cyberarmes permettent la guerre informatique en temps de paix⁵⁷⁷. Comme nous l'avons déjà souligné dans le paragraphe sur la mondialisation, les États ne peuvent pas utiliser facilement leurs forces armées dans une situation d'interdépendance. De même, en politique intérieure, les démocraties ne peuvent pas toujours utiliser la puissance publique pour encadrer l'utilisation des outils numériques dans le cadre des mobilisations sociales. En ce sens, les outils d'analyse des mouvements sociaux et de l'action collective sont intéressants pour comprendre la violence dans le cyberspace, et la façon dont cet espace redéfinit le comportement des États. En effet, les acteurs rationnels recherchent toujours la sphère la plus favorable pour conquérir des ressources et faire valoir leurs points de vue. De nos jours, le cyberspace s'affirme comme une sphère dans laquelle, les conflits s'opérant dans d'autres espaces peuvent migrer. Les acteurs ont donc la capacité de faire irruption dans cet espace pour rechercher des ressources, défendre leurs opinions ou se mobiliser contre des systèmes politiques⁵⁷⁸.

L'émergence du big data transforme les pratiques des cyberconflits, d'où la nécessité d'explorer les enjeux de gouvernance et de sécurité à l'ère où une multitude d'acteurs est impliquée dans les conflits. D'une part, l'analyse des différentes catégories de cyberarmes lors des conflits géopolitiques révèle la diversité des outils utilisés par les acteurs (paragraphe 1). D'autre part, la gouvernance du cyberspace doit s'adapter face à l'anarchie et aux défis stratégiques qui en résultent (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les différentes catégories de cyberarmes lors des conflits géopolitiques

Les cyberarmes possèdent plusieurs attributs distinctifs. Elles sont clandestines, rapides et protéiformes. Ces armes permettent d'atteindre plusieurs objectifs. Elles offrent la possibilité d'agir de manière discrète et anonyme, permettant de gagner du temps, de développer ou de

⁵⁷⁷ Akoto, Evelyne. « Les cyberattaques étatiques constituent-elles des actes d'agression en vertu du droit international public ? » La Revue de droit d'Ottawa. Volume 46. No 1. 2014-2015.

⁵⁷⁸ SAMAAN, Jean-Loup. Op. Cit.

préservent des capacités de lutte informatique clandestine dans le but d'espionnage, de sabotage ou de subversion.

Les différentes catégories de cyberarmes lors des conflits géopolitiques, mettent en exergue l'évolution des tactiques d'attaques dans le cyberspace. Les réseaux sociaux (I), comme en témoigne le printemps arabe et les cyberattaques contre TV5 Monde en 2015, illustrent l'utilisation des plateformes pour influencer l'opinion publique. Le botnet (II), avec les cyberattaques contre l'Estonie en 2007 et la Géorgie en 2008, démontre la capacité à perturber des infrastructures critiques. Les malwares (III), à travers l'affaire Stuxnet en 2010 et les attaques en Ukraine en 2015, révèlent des techniques avancées visant des systèmes spécifiques.

I. Les réseaux sociaux : Exemple du printemps arabe et des cyberattaques contre TV5 Monde en 2015

Premièrement, le recours aux réseaux sociaux lors du printemps arabe est un exemple de l'usage du cyberspace dans le cadre de la mobilisation sociopolitique. À l'occasion de ces manifestations, certains ont parlé de « révolution Twitter » ou de « révolution Facebook ». En effet, à l'ère actuelle, toute mobilisation sociale passe par les médias sociaux, comme en témoignent par exemple les manifestations et les émeutes de 2020 lors du mouvement Black Lives Matter. Il convient cependant de préciser que les médias sociaux ne sont pas les seuls facteurs pouvant déclencher les mouvements sociaux. Cependant, ils peuvent donner une impulsion et permettre aux acteurs impliqués de mieux s'organiser et de se mobiliser. Dans tous les cas, les résultats d'une révolte en réseau demeurent imprévisibles. Une révolte en réseau peut aboutir soit au renversement du régime en place, soit à une répression violente. Il est difficile d'élaborer une théorie pertinente pouvant élucider le rapport entre l'activisme numérique et le changement de régime. Les changements de régime dépendent essentiellement de trois facteurs qui sont le degré de la répression, la situation économique et sociale du pays et les divisions à l'intérieur du régime⁵⁷⁹.

Les cas de l'Égypte (2010-2012) et de la Tunisie (2010-2014) constituent deux exemples à portée différente susceptibles d'élucider l'usage des réseaux lors des mobilisations sociales. En effet, dans le cas égyptien, un activisme de longs termes a pu se mettre en place sur Internet.

⁵⁷⁹ Faris, David M. « La révolte en réseau : le “printemps arabe” et les médias sociaux ». *Politique étrangère*, vol. Printemps, no 1, 2012, p. 99. Crossref, doi:10.3917/pe.121.0099.

En revanche, dans le cas tunisien, la censure et la répression ont empêché ce type d'activisme de prendre forme. Néanmoins, dans ce dernier cas, les réseaux sociaux ont joué un rôle notable au moment où le régime était en plein effondrement face aux mobilisations. Les réseaux sociaux peuvent être des moyens pour les citoyens de réclamer en concert des réformes politiques à tout moment. Ils peuvent être également des moyens au service de la mobilisation et de partage d'informations en temps de crise. Dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, les réseaux ont eu des importances équivalentes en dépit des différences qui existent dans les capacités d'activisme numérique entre ces deux pays. Le succès d'une mobilisation sociale à travers les médias sociaux dépend principalement de l'équilibre des forces politiques en jeu et de la capacité des gouvernements à trouver des compromis afin de satisfaire les revendications des mouvements sociaux⁵⁸⁰.

Ces exemples montrent la façon dont le cyberspace donne de nouvelles capacités d'action aux mouvements sociaux pour défier les gouvernements. À travers les réseaux sociaux, dans notre cas Facebook et Twitter, les manifestants ont réussi à atteindre leurs objectifs en Tunisie avec la chute de Zine el-Abidine Ben Ali et en Égypte avec la démission d'Hosni Moubarak.

Deuxièmement, en 2015, l'attaque contre TV5 Monde a mis en évidence la menace croissante de la subversion dans le cyberspace et a remis en question la sécurité des médias. Au mois d'avril, TV5 Monde a été victime d'une attaque qui a provoqué une interruption de sa diffusion pendant plusieurs heures. Les pirates ont réussi à prendre le contrôle des systèmes informatiques de la chaîne, interrompant les émissions et diffusant des messages de propagande de l'État islamique. De plus, les comptes Twitter et Facebook de TV5 Monde ont été piratés. Cette attaque a été revendiquée par un groupe se faisant appeler le « Cyber Caliphate », qui se réclame de l'EI⁵⁸¹. Cela s'est produit peu de temps après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, qui ont suscité de vives émotions et de nombreuses interrogations sur la liberté d'expression, le djihadisme et l'EI. Pour parvenir à leurs fins, les pirates ont dû mener une phase d'espionnage minutieuse afin de s'infiltrer dans le logiciel de contrôle de diffusion de la chaîne.

⁵⁸⁰ Faris, David M. Op. Cit.

⁵⁸¹ Le Monde.fr avec AFP. « Le piratage de TV5 Monde revendiqué par un groupe djihadiste ». Le Monde.fr, 9 juin 2015, www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/09/les-sites-de-tv5-monde-detournes-par-un-groupe-islamiste_4612099_4408996.html.

La cyberattaque contre TV5 Monde constitue une stratégie d'espionnage et de sabotage afin d'engendrer une subversion maximale. Orchestrée par de petits groupes, cette attaque démontre la capacité de l'État islamique à s'impliquer dans des opérations complexes au-delà de sa propagande habituelle⁵⁸². Bien que des accusations aient été formulées contre la Russie, des motifs tangibles pour justifier son implication demeurent absents. Cette attaque souligne l'internationalisation et la privatisation croissante des opérations de cyberattaque. Les répercussions géopolitiques sont majeures : elles révèlent la vulnérabilité des infrastructures médiatiques, incitent les pays à renforcer leurs mesures de cybersécurité, perturbent les opérations de diffusion et soulèvent des inquiétudes concernant l'éventuelle censure par des groupes terroristes ou des États hostiles. Par ailleurs, elles renforcent l'image de l'État islamique comme acteur capable de réaliser des cyberattaques sophistiquées, ce qui suscite des craintes quant à son pouvoir de recrutement de cybercriminels.

Le cyberspace offre donc de nouvelles opportunités d'action accessibles à différents acteurs. Les cyberarmes se distinguent des outils de violence traditionnelle par leurs modes opératoires spécifiques. Parmi leurs caractéristiques, elles permettent des actions offensives non létales. Les cyberarmes, qui peuvent être utilisées à moindre coût, sont accessibles à une diversité d'acteurs. En plus des réseaux sociaux, nous pouvons identifier d'autres outils permettant des opérations dans le cyberspace.

II. Le botnet : Exemples des cyberattaques contre l'Estonie en 2007 et la Géorgie en 2008

Un botnet est un réseau de robots, c'est-à-dire un groupe d'appareils connectés à Internet qui sont détournés et utilisés pour mener des opérations de piratage. Les pirates peuvent prendre le contrôle de divers appareils connectés à Internet, tels que des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et des appareils IoT. Pour ce faire, ils les infectent avec des logiciels malveillants, leur permettant ainsi de contrôler les activités de ces appareils⁵⁸³. Une fois infectées, les machines peuvent être utilisées ensemble pour se connecter à un serveur, le saturant et empêchant son accès. Ce type d'attaque est utilisé pour bloquer ou empêcher l'accès aux

⁵⁸² Lavallée, Roland. « Dimensions stratégiques du cyberspace Paris Dauphine Cercle de géopolitique 24 février 2016 ». SlidePlayer, 24 février 2016, [slideplayer.fr/slide/10450916](https://www.slideplayer.fr/slide/10450916).

⁵⁸³ R., Ando. « Botnet : Tout ce que vous devez savoir sur cette cybermenace ». [Objetconnecte.com](https://www.objetconnecte.com), 16 novembre 2021, www.objetconnecte.com/tout-savoir-botnet.

ordinateurs des organisations ciblées, ce qui est appelé une attaque de déni de service. Le botnet peut également être utilisé pour propager des codes frauduleux tels que des virus, des vers, des spams, etc.

En premier point, l'Estonie, pionnière de la transformation numérique, a été la cible d'une série de cyberattaques en 2007. Celles-ci ont démontré les conséquences potentiellement dévastatrices du sabotage dans le cyberspace. Le 26 avril 2007, le gouvernement estonien a déplacé du centre-ville de Tallinn vers un cimetière militaire à l'extérieur de la ville, un monument dédié à la mémoire de soldats russes morts pendant la Seconde Guerre mondiale⁵⁸⁴. Par conséquent, la communauté russophone d'Estonie, représentant environ 30 % de la population, ainsi que la Russie, ont protesté contre cette décision à travers des manifestations populaires et des déclarations publiques. Puis, le lendemain de la manifestation, une série d'attaques par déni de service ont entraîné le dysfonctionnement de plusieurs agences gouvernementales estoniennes, notamment les médias, les banques, les opérateurs de téléphonie mobile et les services d'urgence, pendant trois semaines. Les attaques ont pris une ampleur le 9 mai 2007, date de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Ces attaques ont aussi été concomitantes à des défigurations de sites Internet et l'envoi massif des courriers électroniques indésirables adressés aux internautes. La rapidité, la coordination et l'envergure de ces attaques laissent supposer une possible implication gouvernementale⁵⁸⁵.

En dépit du fait que les attaques par déni de service ne causent pas de dommages matériels, elles perturbent le fonctionnement des services essentiels pour la conduite des activités. Initialement, l'Estonie a identifié ces attaques comme étant perpétrées par des ordinateurs appartenant à des groupes nationalistes et à des institutions gouvernementales russes. Toutefois, la Russie a nié toute implication. Par la suite, les attaques ont été attribuées à des ordinateurs situés dans 178 pays. En septembre 2007, Tallinn a admis qu'elle ne pouvait pas confirmer de manière certaine que Moscou était responsable des attaques dont elle avait été victime⁵⁸⁶.

⁵⁸⁴ Jacob, Antoine Riga. « À Tallinn, la statue de la discorde entre l'Estonie et la Russie ». Le Temps, 8 février 2007, www.letemps.ch/monde/tallinn-statue-discorde-entre-lestonie-russie.

⁵⁸⁵ Akoto, Evelyne. « Les cyberattaques étatiques constituent-elles des actes d'agression en vertu du droit international public ? » La Revue de droit d'Ottawa. Volume 46. No 1. 2014-2015.

⁵⁸⁶ Ibidem.

En mars 2009, lors d'une table ronde sur les conflits informationnels du 21^e siècle, un parlementaire russe a révélé que les attaques contre l'Estonie avaient été orchestrées par son assistant. De plus, de jeunes patriotes russes, notamment le mouvement Nashi⁸¹, ont revendiqué la responsabilité de ces attaques⁵⁸⁷. Ce groupe avait organisé de nombreuses manifestations devant l'ambassade estonienne à Moscou au début de la crise russo-estonienne de 2007⁵⁸⁸.

Les cyberattaques contre l'Estonie ont eu des conséquences géopolitiques majeures. Elles ont révélé la vulnérabilité des infrastructures numériques des États, entraînant un renforcement de la cybersécurité nationale et internationale. Attribuées à des acteurs russes, ces attaques ont détérioré les relations entre l'Estonie et la Russie, ce qui a incité l'Estonie à renforcer ses liens avec l'OTAN et l'UE. En réponse, l'OTAN a amélioré sa cyberdéfense et créé le centre d'excellence pour la cyberdéfense en coopération (CCDCOE) en Estonie pour favoriser la coopération en cybersécurité. Ces événements ont également suscité des discussions sur l'établissement de normes internationales pour le cyberspace.

En second point, les cyberattaques perpétrées contre la Géorgie en 2008 ont marqué un tournant dans l'histoire des conflits armés. Elles ont mis en évidence le rôle croissant des attaques informatiques dans les opérations militaires. La prise de conscience des cybermenaces en Occident remonte à 2007, mais c'est lors de la guerre de 2008 en Géorgie que l'importance des cyberarmes a été réellement confirmée. En plus des opérations militaires traditionnelles, des hackers patriotes ont lancé des cyberattaques contre les systèmes cybernétiques du gouvernement géorgien, incluant le défacement de sites web, des attaques par déni de service distribué (DDoS), du spamming généralisé, et bien d'autres. Cette opération représente l'une des principales actions offensives qui combinent des moyens conventionnels et cybernétiques dans un conflit militaire ouvert. Juste avant l'invasion de la Géorgie par la Russie, le site web du président géorgien a été massivement attaqué par des attaques par déni de service les 19 et

⁵⁸⁷ Nashi81 est un mouvement de jeunesse russe proche du Kremlin et subventionné par ce dernier.

⁵⁸⁸ Akoto, Evelyne. Op. Cit.

20 juillet 2008. Pendant ce temps, diverses formes d'attaques ont également bloqué le trafic Internet géorgien⁵⁸⁹.

Le 8 août 2008, la Géorgie a accusé Moscou d'utiliser des pirates informatiques pour mener des cyberattaques contre des sites Internet géorgiens. Moscou a nié ces accusations. Cependant, avant et après l'attaque, de nombreux utilisateurs de différents forums Internet russes ont engagé des discussions sur les avantages des attaques par déni de service combinées à des défigurations de sites web. Des hackers patriotes russes spécialisés dans les attaques par déni de service ont créé des sites et des forums de discussion spécifiquement pour cette occasion⁵⁹⁰. Ce cas démontre l'importance du numérique dans les conflits, où des acteurs privés peuvent agir de concert avec les forces militaires. De plus, la coordination entre les opérations cyber et militaires, révèle pourquoi le cyberspace est désormais considéré comme un domaine militaire.

Les cyberattaques en Géorgie ont eu des répercussions géopolitiques importantes : elles ont déstabilisé le pays en perturbant ses infrastructures, renforcé la coopération avec l'OTAN pour améliorer la cybersécurité, montré comment les cyberattaques peuvent être utilisées comme un outil de guerre, et mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures essentielles.

C'est dans ce contexte, notamment suite aux cyberattaques contre l'Estonie, qu'a été lancée l'initiative d'élaborer le manuel de Tallinn. Ce guide, conçu par des experts en cybersécurité et en droit international, vise à fournir des directives aux États en matière de cybersécurité. Il a été initialement publié en 2013 et a depuis été mis à jour en 2015 et 2017. Ce manuel aborde divers aspects de la cybersécurité, notamment la manière dont les États peuvent appliquer le droit international existant aux opérations cybernétiques. Il clarifie également les obligations des États en matière de protection des infrastructures critiques et des systèmes d'information. L'accent est mis sur le respect des principes de proportionnalité et de nécessité lors de la conduite d'opérations cybernétiques. De plus, il souligne l'importance de la coopération

⁵⁸⁹ Lavallée, Roland. « Dimensions stratégiques du cyberspace Paris Dauphine Cercle de géopolitique 24 février 2016 ». SlidePlayer, 24 février 2016, slideplayer.fr/slide/10450916.

⁵⁹⁰ « Plusieurs sites Internet géorgiens et russes bloqués suite à des attaques par des hackers et groupes rivaux ». IFEX, 14 août 2008, ifex.org/fr/plusieurs-sites-internet-georgiens-et-russes-bloques-suite-a-des-attaques-par-des-hackers-et-groupes-rivaux.

internationale pour faire face aux menaces cybernétiques et encourage les États à partager des informations et à coopérer dans les enquêtes sur les cyberattaques⁵⁹¹.

III. Les malwares : L'affaire Stuxnet en 2010 et l'Ukraine en 2015

Les malwares renvoient à tous les programmes conçus pour nuire à une machine. Ils peuvent prendre la forme d'un virus, d'un ver, d'un logiciel espion (spyware) ou d'un cheval de Troie. Ces programmes malveillants ont la capacité d'infecter discrètement un ordinateur, d'enregistrer des données sensibles présentes sur celui-ci, de mémoriser les mots de passe pour ensuite les envoyer à une tierce personne via Internet, qui les utilisera à des fins frauduleuses⁵⁹². Il convient à ce sujet de faire la distinction entre les virus et les vers. Les virus ont besoin nécessairement d'un programme hôte actif ou d'un système d'exploitation actif (Windows, Ubuntu, Android, etc.) pour s'exécuter, faire des dommages et infecter d'autres fichiers exécutables ou des documents. Par contre, les vers sont des logiciels malveillants autonomes capables de s'autoreproduire et de se propager à travers les réseaux informatiques sans intervention humaine⁵⁹³.

Les malwares peuvent endommager un système d'exploitation, provoquer des pannes et rendre un appareil inutilisable. Ils se propagent via des e-mails infectés, des sites malveillants, des périphériques compromis et des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Les conséquences incluent la perte de données, l'usurpation d'identité et les ransomwares. Pour la protection, l'installation d'un antivirus, la mise à jour régulière des logiciels, l'utilisation de mots de passe solides et la navigation prudente en ligne sont essentiels. L'affaire Stuxnet est un exemple marquant de l'impact des malwares.

En premier lieu, l'affaire Stuxnet, un acte de sabotage informatique d'une envergure sans précédent, a secoué le monde en perturbant les installations nucléaires iraniennes. En 2010, la découverte de Stuxnet a marqué un tournant majeur dans le domaine des cyberconflits. VirusBlokAda, une entreprise biélorusse spécialisée dans les antivirus, a alerté le public de

⁵⁹¹ Schmitt, Michael N. Tallinn Manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge UP, 2017. <https://www.onlinelibrary.iuhl.org/wp-content/uploads/2021/05/2017-Tallinn-Manual-2.0.pdf>.

⁵⁹² Ibidem.

⁵⁹³ « Que sont les malwares, les virus, les spywares et les cookies ? | DigiCert ». digicert, www.websecurity.digicert.com/fr/ca/security-topics/what-are-malware-viruses-spyware-and-cookies-and-what-differentiates-them. Consulté le 22 novembre 2021.

l'existence d'un virus nommé Stuxnet le 17 juin de cette année-là. Ce virus avait pour cible les programmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) développés par la société allemande Siemens. Pour mener à bien cette investigation, VirusBlokAda a pu compter sur la collaboration de deux autres acteurs majeurs : la société russe Kaspersky et la société américaine Symantec. Les programmes SCADA sont largement utilisés dans divers secteurs industriels tels que l'énergie, les infrastructures hydrauliques, les plateformes pétrolières et les installations nucléaires⁵⁹⁴.

Stuxnet se distingue par ses fonctionnalités novatrices. Traditionnellement, les attaques se limitaient principalement à l'espace en ligne, servant soit à des fins de propagande ou de désinformation, soit à des attaques par déni de service, où plusieurs ordinateurs sont utilisés pour submerger la cible. Cependant, Stuxnet représente une avancée significative par rapport à ces attaques antérieures. D'une part, il a exploité simultanément quatre vulnérabilités de sécurité sur Microsoft Windows. D'autre part, il a été lancé via une clé USB connectée à un ordinateur cible, puis s'est propagé à travers le réseau. L'Iran a été le pays le plus touché par Stuxnet, avec environ 30 000 ordinateurs industriels infectés. D'autres pays tels que l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie et la Chine ont également été fortement touchés. Le virus Stuxnet a marqué l'avènement des cyberattaques à grande échelle dans le système international. Sa particularité réside dans sa rapidité de propagation, son caractère innovant, sa conception et sa cible⁵⁹⁵.

Les relations entre l'Iran et les pays occidentaux ont connu une détérioration en 2005 à cause de la décision de Téhéran de reprendre ses activités de conversion d'uranium. Cependant, en raison des divergences de politiques de défense et d'énergie entre les pays, il n'a pas été possible de coordonner une action efficace pour dissuader le programme nucléaire par le biais d'un embargo. Cette situation a rendu difficile l'application des sanctions que certains pays souhaitaient imposer à l'Iran. Les médias ont largement évoqué l'implication des États-Unis et d'Israël dans les attaques de Stuxnet, d'autant plus que ces deux pays disposent des capacités

⁵⁹⁴ Bousquet, Olivier. « Stuxnet, attaque mondiale non létale ou montée en puissance d'un conflit économique ? » Ecole de Guerre Economique, 21 octobre 2010, www.egc.fr/infoguerre/2010/10/stuxnet-attaque-mondiale-non-letale-ou-montee-en-puissance-un-conflit-economique.

⁵⁹⁵ Ibidem.

cyberoffensives remarquables. Certains médias ont également mentionné la Russie du fait de sa participation à la construction de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr⁵⁹⁶.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la portée géopolitique et géostratégique des attaques de Stuxnet. Premièrement, ces attaques visaient principalement les centrales nucléaires, notamment celle de Bushehr en Iran, ce qui en fait une cyberattaque contre des sites industriels. Il est donc clair que de telles attaques ne se limitent pas au domaine virtuel, mais ont également des conséquences sur le plan physique. Pour y parvenir, Stuxnet a ciblé le système SCADA de Siemens, qui est intégré aux Automates Programmables Industriels (API)⁵⁹⁷. Ces systèmes sont essentiels pour le traitement en temps réel de grandes quantités de données afin de surveiller et d'optimiser les systèmes industriels⁵⁹⁸. Deuxièmement, un rapport publié par « Jautomatise » en 2006 prévoyait que plus de la moitié de la croissance potentielle du marché des API se trouverait en Asie d'ici 2010⁵⁹⁹. Il est intéressant de noter qu'un rapport de l'entreprise de sécurité informatique américaine ESET révèle que Stuxnet avait pour cible principale l'Asie. Les attaques ont principalement touché l'Iran avec 52,2%, suivies de l'Indonésie avec 17,4%, l'Inde avec 11,3%, le Pakistan avec 3,6%, l'Ouzbékistan avec 2,6% et la Russie avec 1,3%⁶⁰⁰. Cette situation soulève la question de savoir si un concurrent de Siemens, qu'il soit américain ou israélien, cherche à affaiblir l'entreprise afin de dominer le marché asiatique.

Les attaques de Stuxnet ont touché à la fois les aspects géopolitiques et économiques. Elles ont souligné la complexité de la détection des attaques dans le cyberspace et la diversité des motivations et des objectifs qui les animent.

⁵⁹⁶ Khazaneh, Reza. « Iran : avancées et maîtrise des programmes nucléaires », *Politique étrangère*, vol., no. 4, 2008, p. 817-826.

⁵⁹⁷ Ibidem.

⁵⁹⁸ Rami. « SCADA (définition) : solutions pour le contrôle et l'acquisition de données ». Iconics, 18 novembre 2021, iconics.fr/definition-scada-contrrole-acquisition-donnees.

⁵⁹⁹ Shah, Himanshu. « Le marché mondial des API et ses perspectives ». *Jautomatise.com*, 5 novembre 2006, jautomatise.com/le-marche-mondial-des-api-et-ses-perspectives.

⁶⁰⁰ « Olympics-Complete Medals Table at End of Day Eight ». U.S., 14 août 2016, www.reuters.com/article/oly-medals-idCNISS918389.

En second lieu, les cyberattaques perpétrées contre l'Ukraine en 2015 ont marqué un tournant dans l'histoire des sabotages informatiques, en ciblant directement le système électrique du pays. Le 23 décembre 2015, le centre de contrôle de Purikarpattya Obrenego en Ukraine a subi une cyberattaque causée par un programme malveillant appelé BlackEnergy. Cette attaque a provoqué des dysfonctionnements dans les systèmes informatiques et les systèmes SCADA du centre, entraînant une coupure d'électricité touchant environ 230 000 personnes⁶⁰¹.

L'attaque aurait été menée par le collectif « Sandworm », un groupe d'origine russe. Toutefois, John Hultquist, directeur de l'ISIGHT pour l'analyse d'espionnage, estime que ce groupe n'est pas directement affilié au gouvernement russe, mais qu'il agit en accord avec les intérêts de l'État. Malgré cela, le gouvernement ukrainien a attribué la responsabilité de l'attaque au Kremlin⁶⁰².

Les systèmes énergétiques industriels ont été ciblés par des cyberattaques pour la première fois. Cette opération présente une complexité notable et exige une préparation d'au moins six mois. Bien que l'agresseur n'ait pas revendiqué l'attaque, la victime l'a attribuée à ce dernier. Cette cyberattaque combine l'espionnage et le sabotage dans le cadre d'un véritable conflit. L'attaque sur la couche logique a eu des conséquences concrètes dans le monde physique en ciblant spécifiquement les systèmes industriels, ce qui a affecté des opérateurs d'une importance vitale. Dans de telles situations, la victime utilise principalement la couche sémantique pour dénoncer l'agression⁶⁰³.

Les cyberattaques de 2015 contre l'Ukraine, attribuées à des groupes soutenus par la Russie, ont exacerbé les tensions entre les deux pays et ont gravement impacté les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques et les systèmes d'eau.

Les cyberarmes que nous avons citées rendent compte de la diversité des moyens d'action dans le cyberspace. Les attaques contre les systèmes informatiques peuvent revêtir plusieurs

⁶⁰¹ Zetter, Kim. « Inside the cunning, unprecedented hack of Ukraine's power grid ». WIRED, 3 mars 2016, www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid.

⁶⁰² Ibidem.

⁶⁰³ Lavallée, Roland. Op. Cit.

motivations pouvant être politiques, économiques ou cybercriminelles. Ce qui définit la portée d'une cyberattaque est la motivation derrière l'attaque.

Une cyberarme peut être utilisée à des fins frauduleuses, c'est le cas de la cyberpiraterie qui couvre le vol d'identité, les attaques des sites bancaires, etc. La cyberarme peut également être utilisée pour l'acquisition des données d'une organisation. Cela renvoie au cyberespionnage que ce soit pour des raisons politiques ou économiques. La cyberarme peut également servir à détruire ou endommager une cible au-delà du cyberspace, c'est ce qu'on appelle la cyberguerre⁶⁰⁴.

Paragraphe 2 : La gouvernance du cyberspace face à l'anarchie et aux défis stratégiques

La gouvernance du cyberspace se confronte à l'anarchie et aux enjeux stratégiques, car les défis d'attribution et de responsabilité dans le cadre des cyberattaques compliquent la mise en place de mécanismes efficaces (I). Parallèlement, les motivations géopolitiques des acteurs influencent les processus de régulation (II).

I. Les enjeux d'attribution et de responsabilité dans le cadre des cyberattaques

Les paradigmes stratégiques traditionnels qui s'appliquent dans le monde réel tels que la dissuasion, la riposte, l'anticipation et le contrôle des armes ne peuvent être directement appliqués dans le cyberspace. En effet, le cyberspace n'est pas un environnement naturel, mais plutôt un espace créé par l'homme et en perpétuelle évolution⁶⁰⁵.

Le 24 septembre 2015, Paris a accueilli un événement historique consacré à la cyberdéfense. Lors de cette occasion, Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense, a souligné l'importance du cyberspace en tant qu'enjeu stratégique majeur pour les forces armées. Il a également mis en évidence le fait que le cyberspace est devenu un champ de

⁶⁰⁴ SAMAAN, Jean-Loup. Op. Cit.

⁶⁰⁵ Frédéric DOUZET. « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Université ouverte, 25 avril 2016, www.youtube.com/watch?v=8Yxy8Vd-H5Y&ab_channel=Universit%C3%A9Ouverte.

bataille à part entière, nécessitant une intégration du combat numérique avec les autres formes de combat⁶⁰⁶.

De plus, le livre blanc de la Défense explique que le cyberspace est un champ de confrontation à part entière, et un nouveau domaine militaire après la terre, l'air, la mer et l'espace⁶⁰⁷.

Cependant, le cyberspace présente un certain nombre de défis stratégiques. En effet, sa nature quasi intangible rend sa compréhension et sa représentation complexes. Par conséquent, la qualification du cyberspace fait l'objet de débats. L'impact des cyberattaques diffère considérablement des autres domaines militaires. Par exemple, lorsqu'un missile est lancé, son effet est certain, peu importe le nombre de fois qu'il est tiré. En revanche, les cyberarmes ont des effets différents. Après une cyberattaque, la cible peut récupérer, modifier et retourner la cyberarme contre l'attaquant. La qualification des attaques et les règles d'application du droit international restent floues. Sur le plan du droit international, une grande ambiguïté juridique persiste⁶⁰⁸.

Les cyberattaquants recourent à diverses techniques afin d'infiltrer des logiciels malveillants par le biais d'Internet, d'usurper des adresses IP ou de prendre le contrôle à distance d'ordinateurs sans le consentement de leurs propriétaires, en vue de mener des attaques informatiques. Il convient de noter que la localisation d'un ordinateur à l'origine d'une cyberattaque dans un pays donné ne garantit pas nécessairement la présence des auteurs de l'attaque dans ce même pays. Ainsi, les cyberattaquants déploient diverses techniques afin de mener leurs attaques de manière discrète et anonyme. Par exemple, ils exploitent des botnets, qui consistent à prendre le contrôle de plusieurs ordinateurs situés dans différents pays, voire continents. À titre d'exemple, lors des attaques contre l'Estonie en 2007, certains ordinateurs utilisés étaient localisés en Californie. Cette réalité rend complexe l'attribution d'une attaque à un auteur spécifique, à moins que ce dernier ne revendique explicitement sa responsabilité, ce

⁶⁰⁶ Lagneau, Laurent. « La France dispose de capacités offensives “encore limitées” dans le cyberspace ». Zone Militaire, 24 septembre 2015, www.opex360.com/2015/09/24/la-france-dispose-de-capacites-offensives-encore-limitees-dans-le-cyberspace/#:~:text=Le%20Drian.,les%20autres%20formes%20de%20combat.

⁶⁰⁷ Douzet, Frédéric. La géopolitique pour comprendre le cyberspace. Hérodote, n° 152-153, La Découverte, 2e trimestre 2014.

⁶⁰⁸ Frédéric DOUZET. « Géopolitique du cyberspace ». Op. Cit.

qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent⁶⁰⁹. Ces obstacles rendent complexe pour un État ciblé par une cyberattaque de prendre des mesures à l'encontre des responsables. De plus, même en cas de réussite dans l'identification de l'origine de l'attaque, il reste difficile de déterminer si l'agresseur agit de manière indépendante ou s'il est affilié à un État ou à une organisation. Il est donc essentiel de déterminer si l'acte est perpétré par des hackers individuels ou s'ils agissent au nom d'une entité organisée. Pour illustrer ces propos, l'analyse des cyberattaques perpétrées contre la Géorgie en 2008 est éclairante⁶¹⁰.

Selon les spécialistes de l'US Cyber Consequences Unit (US-CCU), les attaques contre la Géorgie ne provenaient pas d'une source militaire, mais plutôt d'individus recrutés via des réseaux sociaux. Néanmoins, l'US-CCU souligne une corrélation entre les intentions des hackers et les opérations de l'armée russe. En effet, ils estiment que les attaques des hackers étaient synchronisées avec l'avancée de la campagne militaire russe en Géorgie, ce qui suggère un échange d'informations entre les militaires et les hackers⁶¹¹. Cet exemple démontre la complexité de l'identification de l'auteur d'une cyberattaque et la manière dont les motivations peuvent s'entremêler.

En outre, il est difficile de déterminer de manière précise les motivations sous-jacentes à une cyberattaque. En effet, cela nécessite également de pouvoir identifier l'origine et l'auteur de ladite attaque. Est-ce le fait d'un cybercriminel, d'un cybermilitant ou d'un cyberguerrier ? Les attaques sont-elles menées dans le but de causer des dommages ou de mener une guerre non déclarée ? D'un point de vue juridique, peut-on considérer ces actes comme des actes de guerre ou non ? En l'absence de revendication de l'attaque et d'une identification précise de son auteur, les États victimes se trouvent dans une position délicate pour prendre des mesures de représailles⁶¹².

⁶⁰⁹ SAMAAN, Jean-Loup. « Les cyberconflits, une révolution géopolitique ? » AFRI, Volume XI, 2010.

⁶¹⁰ Voir infra, les différentes catégories de cyberarme lors des conflits géopolitiques.

⁶¹¹ Joubert, Vincent, et Jean-Loup Samaan. « L'intergouvernementalité dans le cyberspace : étude comparée des initiatives de l'Otan et de l'UE », Hérodote, vol. 152-153, no. 1-2, 2014, p. 261-275.

⁶¹² SAMAAN, Jean-Loup. Op. Cit.

Par ailleurs, il est important de questionner l'impact réel des cyberarmes et la place qu'occupe désormais l'individu dans le cyberspace au détriment des États.

Le cyberspace a profondément modifié les règles des relations internationales en offrant de nouvelles opportunités aux acteurs. Avec un coût d'accès abordable, il permet aux individus d'accroître leur pouvoir en s'exprimant à grande échelle, en se mobilisant contre les régimes politiques et même en lançant des cyberattaques. Les acteurs de l'économie numérique perturbent également les entreprises traditionnelles en tirant parti des avantages du réseau pour collecter des données sur les individus et les cibler avec des publicités. Cependant, le cyberspace est aussi utilisé par les régimes autoritaires pour instaurer une surveillance généralisée de leur population, à l'image de la Chine. De plus, certains États exploitent pleinement le potentiel du cyberspace pour mener des activités d'espionnage, comme en témoignent les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur l'espionnage mené par les autorités américaines, ou le scandale du programme Pegasus qui a révélé l'existence d'un vaste réseau de surveillance impliquant plusieurs États.

Le cyberspace constitue un terrain favorable aux actions individuelles. Il permet à quiconque de s'engager contre les gouvernements. Cette dynamique s'est notamment manifestée lors du printemps arabe, période durant laquelle les réseaux sociaux ont été largement utilisés, ainsi qu'en avril 2009 en Moldavie, lorsque Twitter a joué un rôle important dans les mobilisations contre les autorités politiques.

Toutefois, dans d'autres cas de figure, le constat est que les vertus du réseau se manifestent d'abord dans les pays démocratiques, qui permettent une liberté d'expression. Ainsi, Twitter ne démocratise pas l'Iran ou l'Arabie saoudite. Le cyberspace n'est pas en mesure de modifier tous les rapports de force, mais il peut donner un élan aux dynamiques existantes. À titre d'exemple, la guerre de l'information, qui est l'ancêtre de la cyberguerre, a été renforcée par le cyberspace. Dans les années 1980 et 1990, les documents de stratégie militaire américaine évoquaient principalement la guerre de l'information. Cependant, avec l'avènement du cyberspace et en particulier de sa couche sémantique, le spectre de cette guerre s'est élargi, tout comme les acteurs pouvant la mener. Par exemple, un citoyen peut chercher à modifier la perception que les autres ont de lui. Les terroristes, quant à eux, utilisent la couche sémantique du cyberspace pour faire leur propagande. Dans le contexte des opérations militaires, les armées cherchent à influencer les perceptions et les décisions de leurs adversaires afin de

remporter la guerre. Le cyberspace est désormais le vecteur technologique qui permet de mener des opérations conventionnelles telles que la manipulation des opinions et des décisions. Il offre de nombreuses opportunités et possibilités pour la maîtrise de l'information⁶¹³.

Ainsi, les enjeux stratégiques et géopolitiques du numérique sont d'une importance capitale. Le cyberspace offre de nouvelles opportunités d'action pour différents acteurs du système international. Pour comprendre pleinement l'impact du numérique sur la géopolitique, il est important de considérer le rôle des acteurs de la société civile, comme l'exemple des affaires Wikileaks.

En 2010, l'affaire WikiLeaks a éclaté. Elle a mis en lumière des fuites de documents confidentiels. Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a divulgué des milliers de documents classifiés provenant de gouvernements et d'entreprises du monde entier. Ces documents ont révélé des informations sensibles sur des sujets tels que la diplomatie, la guerre en Irak et en Afghanistan, ainsi que des pratiques illégales de certaines entreprises. Suite à la publication de ces documents, Julian Assange a fait face à des poursuites judiciaires et à des tentatives d'extradition de la part des gouvernements concernés⁶¹⁴. En 2012, il s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres pour éviter une extradition vers la Suède, où il était accusé d'agressions sexuelles. Pendant près de sept ans, Assange est resté dans l'ambassade, mais en avril 2019, il a été arrêté par la police britannique après que l'Équateur lui ait retiré l'asile⁶¹⁵.

Depuis son arrestation, Assange est détenu au Royaume-Uni et fait face à des accusations de violation de la loi sur l'espionnage aux États-Unis. Les autorités américaines cherchent à l'extrader pour qu'il soit jugé pour la publication des documents classifiés. L'extradition d'Assange a fait l'objet de débats juridiques et politiques, certains le considérant comme un lanceur d'alerte et d'autres comme un criminel.

⁶¹³ Daniel Ventre. Cycles Enjeux internationaux, « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Bibliothèque publique d'information, 28 avril 2014, www.youtube.com/watch?v=uyidqvbXZIA&ab_channel=Biblioth%C3%A8quepubliquee%27information.

⁶¹⁴ Marsac, Laure. « The Cablegate : l'Affaire diplomatique du XXIe siècle ». Revue de Géographie Historique, no 6-7, mai 2015, <https://doi.org/10.4000/geohist.4614>.

⁶¹⁵ Autran, Frédéric. « Julian Assange arrêté à Londres, Washington réclame son extradition ». Libération, 11 avril 2019, www.liberation.fr/planete/2019/04/11/julian-assange-arrete-a-londres-washington-reclame-son-extradition_1720698.

En septembre 2020, le tribunal de Londres a entamé les audiences sur la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. En janvier 2021, la juge britannique Vanessa Baraitser a refusé la demande d'extradition d'Assange. Elle a invoqué des préoccupations concernant sa santé mentale et le risque de suicide s'il était placé en détention aux États-Unis. Cependant, la juge a rejeté les arguments d'Assange selon lesquels les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées et violaient sa liberté d'expression. Suite à cette décision, les États-Unis ont fait appel de la décision de la juge Baraitser, cherchant à obtenir l'extradition d'Assange. Les audiences d'appel ont commencé en octobre 2021 et sont toujours en cours. Pendant ce temps, Julian Assange reste détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. Des organisations de défense des droits de l'homme et des partisans d'Assange continuent de plaider en faveur de sa libération et de dénoncer les violations présumées de ses droits⁶¹⁶.

L'affaire WikiLeaks a également eu un impact sur la liberté de la presse et la confidentialité des informations. Elle a suscité des discussions sur la responsabilité des gouvernements et des entreprises en matière de transparence et de protection des lanceurs d'alerte. Certains ont soutenu que la divulgation des documents était nécessaire pour révéler des pratiques illégales et des abus de pouvoir, tandis que d'autres ont critiqué les méthodes de WikiLeaks et ont souligné les risques pour la sécurité nationale.

Les affaires Snowden et Wikileaks soulignent l'impact des décisions, des représentations, de l'indignation et de la mobilisation des acteurs de la société civile. Les lanceurs d'alerte sensibilisent la société civile aux comportements répréhensibles des gouvernements. Il revient ensuite à la société civile de donner de l'importance aux différentes révélations⁶¹⁷.

À ce sujet, il existe une articulation notable entre le cyberspace et le domaine médiatique. Les révélations de Snowden ne peuvent pas avoir un impact complet sans la couverture des médias de masse tels que le Guardian et le New York Time. La crédibilité des médias traditionnels confère davantage de poids aux révélations des lanceurs d'alerte. Dans l'affaire

⁶¹⁶ AFP, Geo Avec. « Julian Assange : les grandes dates d'une saga judiciaire ». Geo.fr, 10 décembre 2021, www.geo.fr/geopolitique/julian-assange-les-grandes-dates-dune-saga-judiciaire-207458.

⁶¹⁷ Flore Vasseur. Cycles Enjeux internationaux, « Géopolitique du cyberspace ». YouTube, téléchargé par Bibliothèque publique d'information, 28 avril 2014, www.youtube.com/watch?v=uyidqybXZIA&ab_channel=Biblioth%C3%A8quepubliques%27information.

Snowden, le gouvernement américain a dépensé des sommes considérables pour le présenter comme un traître. Ainsi, des conflits se produisent également dans le domaine de l'opinion publique, où la société civile a un rôle majeur à jouer⁶¹⁸.

II. Les motivations géopolitiques des acteurs et les implications pour la régulation

De nos jours, les gouvernements et les particuliers sont impliqués dans des campagnes de cyberattaques plus ou moins importantes.

D'après Kenneth Geers, les cyberarmes restent un atout stratégique de premier plan pour les États lors des conflits mondiaux. Chaque région du globe possède ses propres cyberarmes, dotées de caractéristiques spécifiques à leur région respective. Les acteurs peuvent exploiter ces armes lors de conflits ou pour protéger leurs alliés si nécessaire. De plus, les cyberattaques sont menées en temps de paix à la fois dans un but géopolitique immédiat et pour anticiper d'éventuelles cyberattaques futures. Pour ces raisons, une meilleure cyberdéfense nécessite de comprendre la géopolitique de chaque région du monde⁶¹⁹.

Dans une perspective similaire, John Arquilla soutient que la tâche la plus ardue pour prévenir, se défendre voire riposter contre une cyberattaque réside dans l'identification précise de son auteur. En effet, les cyberarmes telles que les malwares, les botnets ou encore les ransomwares sont fréquemment déployées de manière anonyme. Afin de démasquer ces attaques, il est nécessaire de combiner astucieusement les techniques de piratage inversé avec une compréhension approfondie des cultures stratégiques et de leurs objectifs géopolitiques⁶²⁰.

Comme précédemment évoquées, les cyberarmes connaissent une diversification croissante et ont démontré leur efficacité dans de nombreux conflits. Toutefois, l'acquisition d'une connaissance approfondie des particularités régionales en matière de cyberattaques constitue le moyen optimal pour s'affirmer dans ce type de conflit ou pour tenter de déterminer l'origine d'une attaque.

⁶¹⁸ Flore Vasseur. Op. Cit.

⁶¹⁹ Kenneth Geers, cité dans FireEye. « World War C : Comprendre les motifs des États-nations derrière les cyberattaques évoluées d'aujourd'hui ». Septembre 2013, <https://www.globalsecuritymag.fr/Le-dernier-rapport-World-War-C-de,20130930,39952.html>.

⁶²⁰ John Arquilla, cité dans FireEye. Op. Cit.

De ce fait, aux États-Unis, les campagnes de cyberattaques sont complexes. Les attaques sont soigneusement planifiées et ciblées avec précision. En Europe de l'Est, notamment en Russie, les cyberattaques sont techniquement sophistiquées. Elles sont particulièrement efficaces pour échapper à l'identification. Dans la région de l'Asie-Pacifique, les hackers bureaucratiques sont nombreux, certains d'entre eux peuvent poursuivre des cibles à fréquence élevée et les attaquer avec une grande intensité. Au Moyen-Orient, les cybercriminels sont dynamiques et innovants. Ils maîtrisent l'ingénierie sociale, ce qui leur permet de manipuler les utilisateurs et de les inciter à compromettre leurs propres ordinateurs⁶²¹.

En outre, le rapport « *World War C* » de FireEye de 2013 a identifié plusieurs facteurs clés susceptibles de provoquer des changements significatifs à court et moyen terme dans la cybersécurité⁶²².

- Les auteurs de cyberattaques devront revoir leurs stratégies si celles-ci causent des pannes dans l'infrastructure critique nationale.
- Un traité sur les cyberarmes, fondé sur leur utilisation, pourrait être établi. Cela entraînerait une évolution dans la cybersécurité.
- Les gouvernements pourraient arrêter de commanditer des cyberattaques en prenant en compte les problèmes de confidentialité soulevés par l'affaire PRISM.
- De nouveaux acteurs, comme le Brésil, la Pologne et Taïwan, pourraient redéfinir les rapports de force dans le cyberspace.
- Le développement de techniques d'évasion pour contourner la détection des cyberattaques reste un élément clé qui peut remodeler le paysage de la cybersécurité.

En considération de ces différents éléments, Wingfield souligne l'importance de prendre en compte le contexte géopolitique lors de l'appréhension des cyberattaques. Les caractéristiques des cyberattaques et la nature de l'Internet rendent les méthodes d'attribution inefficaces. Cependant, en combinant une attribution stratégique avec diverses sources de renseignement sur une menace potentielle, il est possible d'obtenir une certitude accrue quant à l'identité de

⁶²¹ FireEye. « World War C : Comprendre les motifs des États-nations derrière les cyberattaques évoluées d'aujourd'hui ». *Global Security Mag*, Septembre 2013, <https://www.globalsecuritymag.fr/Le-dernier-rapport-World-War-C-de,20130930,39952.html>.

⁶²² Ibidem.

l'attaquant, ce qui offre aux décideurs davantage d'options. Ainsi, l'analyse géopolitique précède l'attribution stratégique⁶²³.

Sur un autre plan, les agresseurs et les victimes peuvent être des États ou des acteurs privés. En ce qui concerne les attaques étatiques, un État peut attaquer un autre État, ce qui est le cas par exemple des attaques Stuxnet⁶²⁴. De plus, un État peut également attaquer les réseaux privés d'un autre État à des fins stratégiques ou commerciales, comme cela a été observé avec Saudi Aramco ou Sony Pictures⁶²⁵.

Concernent les attaques perpétrées par des acteurs privés, des entités non étatiques telles que des groupes militants ou des hackers patriotes affiliés à un État peuvent attaquer un État, c'est le cas par exemple des attaques contre la Géorgie. De plus, des acteurs non étatiques peuvent s'en prendre à d'autres acteurs non étatiques, comme cela a été observé avec les attaques menées par des groupes associés aux Anonymous contre l'État islamique⁶²⁶.

Cependant, jusqu'à ce jour, aucun État n'a revendiqué une cyberattaque. La particularité de ces opérations est qu'elles sont conduites secrètement et ne sont pas admises publiquement comme alignées à la politique étrangère d'un État. Globalement, même si l'implication d'un État est révélée, ce dernier n'admet jamais avoir effectué ou commandité des cyberattaques clandestines. Sur un autre plan, l'emploi par certains États d'agents privés pour la perpétration d'attaques informatiques à l'encontre d'un autre État, rend la détermination d'une quelconque responsabilité internationale difficile, notamment sur le plan juridique.

Depuis les années 2000, la régulation du cyberspace est un objectif exprimé par certains acteurs. Ce paragraphe se concentre sur les tentatives de régulation avant les révélations d'Edward Snowden en 2013. Les initiatives récentes, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, seront abordées dans la troisième partie de cette recherche.

⁶²³ Wingfield, cité dans FireEye. Op. Cit.

⁶²⁴ Voir infra, les différentes catégories de cyberarme lors des conflits géopolitiques.

⁶²⁵ Nocetti, Julien. « Géopolitique de la cyber-conflictualité », *Politique étrangère*, vol., no. 2, 2018, p. 15-27.

⁶²⁶ Ibidem.

Le 21 décembre 2001, l'assemblée générale des nations a décidé d'organiser le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) en deux étapes, à savoir à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, sous la supervision de l'Union internationale des télécommunications⁶²⁷.

La phase de Genève, qui s'est déroulée du 10 au 12 décembre 2003, s'est principalement concentrée sur les problématiques liées à la fracture numérique. L'objectif était de renforcer la volonté politique de prendre les mesures nécessaires pour établir les fondements d'une société de l'information accessible à tous, en particulier en garantissant un accès généralisé à Internet. Les discussions ont également pris en compte les intérêts des différents acteurs impliqués. Ce sommet, ainsi que les activités associées, ont bénéficié de la participation active de nombreux chefs d'État, de gouvernements, de vice-présidents, de ministres, de vice-ministres, de représentants d'organisations internationales, du secteur privé et de la société civile. Le 12 décembre 2003, ils ont adopté une « Déclaration de principes et un Plan d'action de Genève »⁶²⁸.

Du 16 au 18 novembre 2005, la phase de Tunis a été organisée dans le but de trouver des solutions appropriées pour mettre en œuvre le Plan d'action de Genève. Cette phase avait pour objectif de définir des accords sur la gouvernance de l'Internet, les mécanismes de financement, ainsi que le suivi et la mise en œuvre des documents adoptés à Genève et à Tunis. Tout comme lors du sommet de Genève, des représentants gouvernementaux, des organisations internationales, des acteurs du secteur privé et de la société civile ont participé à cet événement. Le 18 novembre 2005, ils ont adopté « l'engagement de Tunis et l'agenda de Tunis pour la société de l'information »⁶²⁹. Cependant, les parties prenantes n'ont pas réussi à trouver un consensus sur l'organe responsable des discussions sur le cyberspace, le rôle de l'UIT étant contesté. Ces deux sommets ont abordé des questions telles que la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC, la lutte contre la fracture numérique et la gouvernance de l'Internet. Le principe de la gouvernance multiacteurs a été au centre des débats. Selon ce principe, le multilatéralisme qui a entériné la coopération entre États dans le cadre des Nations unies, doit

⁶²⁷ Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) est un forum mondial organisé par l'Union internationale des télécommunication (UIT). Cette dernière est une agence spécialisée de l'ONU.

⁶²⁸ Wsis. « Sommet mondial sur la société de l'information : À propos du SMSI ». UIT, www.itu.int/net/wsis/basic/about-fr.html. Consulté le 8 novembre 2021.

⁶²⁹ Ibidem.

s'étendre à d'autres acteurs. La gouvernance multiacteurs inclut notamment les acteurs de la société civile et les acteurs économiques dans les différentes initiatives liées à la régulation du cyberspace⁶³⁰. Ce principe implique que les États doivent utiliser plusieurs mécanismes pour consulter les acteurs du secteur privé ainsi que de la société civile avant de prendre des décisions. C'est ainsi que l'OCDE et le Conseil de l'Europe ont consulté les acteurs non étatiques avant d'adopter les déclarations inhérentes à Internet. Le G8 a également adopté la gouvernance multiacteurs dans la « déclaration de Deauville », mais a précisé qu'elle ne doit pas entraver l'initiative des États⁶³¹. À l'issue des sommets de Genève et de Tunis, un autre forum intitulé « Forum sur la gouvernance de l'Internet » a été planifié et s'est tenu à Athènes du 30 octobre au 2 novembre 2006.

Ces discussions mettent en évidence l'importance de réglementer le cyberspace, qui ne doit pas rester dans un état de nature. La coopération entre les États est nécessaire pour parvenir à une réglementation appropriée. Cependant, les puissances mondiales remettent en question le rôle de l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans cette régulation. Par exemple, les États-Unis, malgré les révélations d'Edward Snowden en 2013, sont réticents à l'idée de perdre leur influence géopolitique représentée par l'ICANN⁶³². Néanmoins, l'UIT, établie en 1865, joue un rôle important en normalisant les communications mondiales et en gérant l'accès aux orbites satellitaires. Elle agit aussi en tant qu'organe de régulation technique. Pour pallier cette réticence des États, le Forum sur la gouvernance de l'internet (IGF) a été créé en réponse. Ce forum n'a ni fonction de contrôle ni fonction de régulation. La première édition tenue en 2006 portait sur les questions de politique de l'Internet. La cinquième édition de 2009 était centrée sur la nécessité d'établir un traité international sur le cyberspace pour lutter contre les cyberattaques⁶³³.

⁶³⁰ Sebastian Laurent. Conférence débat. Cycle enjeux Internationaux, Géopolitique du cyberspace. Bibliothèque Centre Pompidou. 26 Avril 2014.

⁶³¹ de La Chapelle, Bertrand. « Gouvernance Internet : tensions actuelles et futurs possibles », *Politique étrangère*, vol., no. 2, 2012, p. 249-261.

⁶³² Voir infra, les États-Unis et le piège de Thucydide : régulation des GAFAM et rivalité avec la Chine.

⁶³³ Ghernaouti, Solange. « Initiatives contre normes, qui maîtrise Internet ? » *Cybersécurité*, 7 avril 2020, blogs.letemps.ch/solange-ghernaouti/2020/04/07/initiatives-contre-normes-qui-maitrise-internet.

Toutefois, les tentatives de régulation du réseau n'impliquent pas forcément un cyberspace régulé et pacifié. Il convient de distinguer entre l'initiative et la norme. La nature décentralisée du réseau fait qu'il peut échapper au contrôle. À ce propos, l'exemple de l'outil Thor est éclairant. Dans les pays où le réseau est rigoureusement contrôlé, les individus n'utilisent pas les outils classiques pouvant être contrôlés par les États, mais plutôt des outils qui permettent de contourner la censure comme Thor. Le navigateur Thor permet en effet d'accéder au dark web, c'est-à-dire la partie cachée du web mondial qui n'est pas accessible avec des navigateurs comme Chrome, Edge, Opera, etc.

Le dark web désigne la partie non régulée et difficilement régulable de l'Internet. En tant que tel, il est souvent associé à des activités illégales. Néanmoins, il offre aux individus la possibilité d'exercer leur droit fondamental à la vie privée et à la liberté d'expression, droits reconnus par les Nations unies et diverses conventions internationales⁶³⁴. Ainsi, dans la plupart des pays, l'utilisation du dark web est légale à condition de ne pas y faire d'activités illégales.

Par ailleurs, le dark web n'est pas le fruit d'une initiative criminelle visant à faciliter des activités illégales de manière anonyme, mais plutôt d'un projet initié par le gouvernement américain. L'objectif initial était de fournir aux agents de renseignements américains, déployés à travers le monde, une ligne de communication chiffrée reliant les agences à leurs agents sur le terrain. Ce projet, connu sous le nom de Tor, a été lancé en 1995 par le laboratoire de recherche de la marine américaine, puis transféré à la DARPA en 1997, qui l'a ensuite confié à divers groupes de défense des droits civils. Depuis lors, Tor a été utilisé et développé par des activistes. Il s'agit d'un outil permettant d'accéder au dark web, un réseau qui offre la possibilité de naviguer de manière anonyme dans le cyberspace et qui échappe actuellement à tout contrôle. Cette situation favorise la prolifération d'activités diverses au sein de cet espace. Divers mythes existent en effet à son sujet. À titre d'exemple, un site nommé « Besa Mafia » permettant le recrutement de tueurs à gages a déjà existé, mais aucune exécution effectuée à son nom n'a été signalée. Le site a juste permis de soutirer de l'argent à des utilisateurs qui voulaient la mort d'une personne. Toutefois, il faut noter que le dark web sert clairement à la commercialisation des produits comme les drogues et les armes. Sa mauvaise réputation réside

⁶³⁴ Nous pouvons citer l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 11 de la convention américaine relative aux droits de l'homme, l'article 5 de la déclaration américaine des droits et devoirs et l'homme.

du fait qu'il héberge des sites illégaux et répréhensibles. Néanmoins, le dark web en soi n'est pas illégal, c'est aussi un refuge pour les citoyens vivant dans des dictatures, les journalistes, les lanceurs d'alertes, etc.⁶³⁵.

Les enjeux de gouvernance et de sécurité associés aux cyberconflits ouvrent la voie à une réflexion sur les transformations stratégiques au sein des forces armées, en particulier en ce qui concerne le big data et l'intégration de l'intelligence artificielle.

Section 2 : Les changements dans la stratégie militaire en rapport avec l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle

La maîtrise de l'information a toujours été un enjeu majeur pour les armées. À l'ère numérique, la collecte et l'analyse des données sur le champ de bataille sont des éléments essentiels pour remporter la victoire. Depuis le début de la révolution numérique, les armées ont été inspirées par les enjeux du numérique. À une époque où le big data est considéré comme une nouvelle source d'énergie, les débats et les pratiques liés à la maîtrise de l'information numérique ont un impact majeur sur la stratégie militaire (paragraphe 1). Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, avec son potentiel à exploiter le big data, annonce une nouvelle révolution militaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le big data, nouvelle énergie au service d'une révolution stratégique

Le big data constitue une nouvelle force propulsive pour une révolution stratégique (I), car il transforme les approches d'analyse et de prise de décision dans les armées (II). Cette évolution interroge les débats concernant la révolution dans les affaires militaires (III) et entraîne une mutation des structures et des opérations militaires (IV).

I. Qu'est-ce qu'une révolution stratégique ?

Les révolutions stratégiques sont intrinsèquement liées aux révolutions industrielles, qui émergent avec de nouveaux régimes énergétiques. La première révolution industrielle se caractérise par l'utilisation de la vapeur, la deuxième par l'électricité et le moteur à combustion interne, et la troisième par le numérique. Ces révolutions ne se contentent pas de reconfigurer l'économie ; elles instaurent également de nouvelles règles stratégiques dans le domaine

⁶³⁵ Janssen, David. « Le dark web : qu'est-ce que c'est et que pouvez-vous y trouver ? » VPNoverview.com, 25 mars 2021, vpnoverview.com/fr/confidentialite/navigation-anonyme/le-dark-web.

militaire, un phénomène connu sous le nom de « révolution stratégique ». La question qui se pose alors est celle de la forme d'énergie qui transforme les conflits au cours de la première moitié du XXI^e siècle.

La notion de révolution peut revêtir différentes significations, que ce soit en philosophie, en science ou en politique. Elle peut être définie comme une modification majeure ou un bouleversement radical. En effet, une révolution implique un changement profond et souvent rapide dans les structures, les idées ou les systèmes en place.

Le concept de stratégie, quant à lui, est beaucoup plus subtil, surtout dans le domaine militaire. Selon Claude le Borgne, un expert en la matière, « *la stratégie est l'art de faire la guerre intelligemment*⁶³⁶ ». En d'autres termes, la stratégie militaire consiste à élaborer des plans et des tactiques afin d'atteindre des objectifs spécifiques tout en minimisant les pertes et en maximisant les chances de succès.

La stratégie militaire ne se limite pas seulement à la planification des opérations sur le champ de bataille, mais elle englobe également la gestion des ressources, la coordination des forces, la prise de décisions tactiques et stratégiques, ainsi que l'analyse des forces et des faiblesses de l'ennemi. Elle nécessite une compréhension approfondie des enjeux, des contextes politiques et des dynamiques sociales.

En politique, la stratégie est également primordiale. Elle consiste à élaborer des plans d'action et des tactiques pour atteindre des objectifs politiques spécifiques. Cela peut inclure la gestion des alliances, la manipulation de l'opinion publique, la négociation diplomatique et la mise en œuvre de réformes⁶³⁷. En philosophie, la notion de stratégie peut être abordée sous l'angle de la réflexion sur les moyens et les fins. Elle invite à réfléchir sur les choix et les actions nécessaires pour atteindre un objectif donné. La stratégie philosophique peut donc être

⁶³⁶ Borgne, Claude Le. *La Guerre Est Morte*. Grasset and Fasquelle, 1987, p. 30.

⁶³⁷ Souba, Wiley W., et al. « Political Strategy, Business Strategy, and the Academic Medical Center: linking theory and practice ». *Journal of Surgical Research*, vol. 100, no 1, Elsevier BV, septembre 2001, p. 1-10. <https://doi.org/10.1006/jsre.2001.6249>.

considérée comme une approche réfléchie et planifiée pour parvenir à une transformation ou à un changement désiré⁶³⁸.

Une révolution stratégique transforme les méthodes de guerre et introduit de nouvelles règles stratégiques, tout en préservant les principes fondamentaux formulés par des penseurs de la guerre tels que Clausewitz et Sun Tzu⁶³⁹. Contrairement à une révolution culturelle ou politique qui détruit le système en place, ou à une révolution scientifique qui remplace les théories et modèles existants, une révolution stratégique représente une évolution de la stratégie militaire dans le contexte de l'émergence de nouveaux régimes énergétiques. De plus, une révolution stratégique ne nécessite pas nécessairement la destruction des sources d'énergie existantes. Ainsi, le facteur énergétique est déterminant dans ce processus.

Selon les auteurs tels que T.L. Moore et R.J. Bunker, les révolutions militaires sont le résultat d'un changement dans le type d'énergie utilisée, ainsi que des transformations qui affectent les domaines politiques, sociaux et culturels. Ils soutiennent que les quatre ères dédiées à la révolution militaire sont le fruit de ces changements énergétiques. La première ère, remontant à l'Antiquité hellénistique et romaine, correspond à l'énergie humaine. Elle est marquée par l'utilisation de la phalange et de la légion. La deuxième ère, remontant au Moyen Âge, correspond à l'énergie animale. Elle est marquée par l'utilisation de la cavalerie, de la chevalerie et de l'artillerie primitive. La troisième ère, datant de l'époque moderne, correspond à l'énergie mécanique. Elle se caractérise par l'utilisation des mercenaires, de la stratégie classique, de la levée en masse, de la puissance de feu, de la mécanisation, de la stratégie indirecte et de la blitzkrieg. La quatrième ère, c'est-à-dire la période post-moderne, correspond à l'énergie post-mécanique. Elle se caractérise par la professionnalisation des forces, l'utilisation des hautes technologies, la guerre irrégulière, la guerre de l'information et la stratégie spatiale⁶⁴⁰.

⁶³⁸ Minja, D. « Strategic Philosophy and Competitive Advantage: Conceptual Understanding and Application in Public Sector Organisations ». *East African Journal of Business and Economics*, Vol. 2, no. 1, Apr. 2020, pp. 10-19, doi:10.37284/eajbe.2.1.140.

⁶³⁹ Kempf, Olivier. « Du cyber et de la guerre ». Fondation pour la recherche stratégique. Note n° 17/19. 12 Septembre 2019.

⁶⁴⁰ Henrotin, Joseph. *L'art de la guerre à l'âge des réseaux*. e-book, ISTE Editions Limited, 2017, p. 37.

Ainsi, de nouvelles formes d'énergie bouleversent constamment les principes stratégiques, à l'instar de la vapeur, de l'essence et même de l'énergie nucléaire.

En premier temps, l'énergie de la vapeur a permis le développement de la locomotive et du steamer. Cette avancée technologique a considérablement impacté les guerres de la deuxième moitié du XIXe siècle, en favorisant l'émergence de la guerre industrielle et en renforçant le rôle de l'infanterie. En conséquence, les grandes nations industrialisées ont mobilisé leurs ressources économiques pour soutenir leurs efforts de guerre. Ce changement de doctrine impliquait plusieurs guerres importantes, dont la guerre de Sécession de 1861 à 1865, la guerre franco-allemande de 1870, la guerre russo-turque de 1877 à 1878, la première guerre sinojaponaise de 1894 à 1895, la guerre des Boers de 1880 à 1902, la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 ou encore la Première Guerre balkanique de 1912 à 1913. Ces guerres ont été marquées par des avancées notables, telles que l'élargissement des fronts, le développement de manœuvres d'ailes, l'utilisation stratégique du terrain, la mise en place de défenses organisées, l'importance croissante de l'armement collectif, le nouveau rôle de l'artillerie, la gestion des flux logistiques et l'accès à des moyens de communication rapides et fiables⁶⁴¹. Toutes ces guerres ont été marquées par un rôle accru de l'infanterie avec des effectifs importants et des équipements de plus en plus efficaces et faciles d'utilisation. La logistique aussi a bénéficié des progrès de la vapeur avec le train à vapeur et d'autres moyens pour acheminer plus vite les troupes. Les nouveaux moyens de communication ont donc révolutionné les communications sur le champ de bataille. Progressivement, la Première Guerre mondiale a accéléré ces bouleversements. Des nations entières se trouvant plonger dans la guerre et devant en assumer les répercussions au quotidien. Dans ce contexte, la guerre ne se limite plus uniquement à l'armée, mais implique également massivement les civils, notamment dans les usines et la logistique. Il en résulte que l'énergie de la vapeur a révolutionné les guerres de la seconde moitié du XIXe siècle, en renforçant le rôle de l'infanterie et en introduisant l'économie de guerre, ce qui a incité la mobilisation de l'ensemble de la nation dans la guerre.

En second temps, l'énergie de l'essence a été déterminante dans l'émergence du trio « camion, char, avion », qui a profondément transformé les guerres de la première moitié du XXe siècle et continue d'exercer une influence sur les guerres contemporaines. Cette évolution

⁶⁴¹ Porte, Rémy, « Mobilisation industrielle et guerre totale : 1916, année charnière », *Revue historique des armées* [En ligne], 242 | 2006, mis en ligne le 04 novembre 2008, consulté le 07 avril 2020. URL : <http://journals.openedition.org/rha/4072>.

formait l'épine dorsale des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, donnant naissance au Blitzkrieg. Cette guerre mécanisée a permis notamment au troisième Reich de remporter des victoires rapides et de conquérir rapidement une grande partie de l'Europe entre 1939 et 1944, avant de s'effondrer progressivement. La stratégie du blitzkrieg mise au point par le général allemand Heinz Guderian durant la fin des années 1930 suppose une pénétration rapide à l'intérieur du territoire ennemi : « *Ce n'est pas une guerre d'occupation, mais une guerre de pénétration rapide et de destruction*⁶⁴². » L'usage massif de l'aviation et des blindés permettait de neutraliser les systèmes défensifs et de s'enfoncer rapidement et le plus loin possible à l'intérieur du territoire ennemi. Les forces à pied occupent progressivement le terrain conquis. Une telle tactique étouffe les forces ennemies submergées par l'intensité de l'attaque qui ne donne pas le temps à la préparation et à la contre-attaque. Les trois éléments clés du Blitzkrieg sont : l'effet de surprise, la rapidité de la manœuvre et la brutalité de l'assaut⁶⁴³. La guerre éclair a été utilisée par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment la campagne de Pologne en 1939, la campagne de France en 1940 et la première phase de l'opération Barbarossa en 1941. Les Russes ont également appliqué « des opérations en profondeur » contre les Allemands lors de leur contre-attaque après la bataille de Kursk en 1943. Le Blitzkrieg, bien qu'elle ait montré ses limites dans plusieurs batailles de la Seconde Guerre mondiale, a trouvé une application dans un certain nombre de batailles contemporaines. Les exemples incluent la guerre des Six Jours en 1963 et l'opération Tempête du désert en 1991. En somme, l'avènement de deux sources d'énergie majeures, en l'occurrence l'essence et le moteur à combustion interne, a donné un nouvel élan à l'industrie militaire. Cela a favorisé le développement des blindés et de l'aviation à l'origine de nouvelles possibilités stratégiques.

En dernier temps, l'énergie nucléaire, qui a mis fin de manière définitive à la Seconde Guerre mondiale, a structuré toute la deuxième moitié du XXe siècle autour de la dissuasion nucléaire. Cette forme d'énergie a été l'enjeu majeur de la guerre froide jusqu'en 1991. La dissuasion nucléaire requiert à la fois une volonté politique et une capacité militaire avérée, tout en cherchant à susciter une perception dissuasive chez l'adversaire potentiel⁶⁴⁴. Cette

⁶⁴² Time Magazine. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. 25 septembre 1939.

⁶⁴³ « Blitzkrieg ». Dictionnaires et Encyclopédies sur « Academic », fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/220839. Consulté le 15 juillet 2022.

⁶⁴⁴ Tertrais, Bruno. L'arme nucléaire. Presses Universitaires de France. PUF, 2008, p. 29-66.

nouvelle règle stratégique a constitué le pilier de la guerre froide, empêchant les deux superpuissances de s'engager dans un conflit ouvert.

La dissuasion nucléaire a joué un rôle significatif dans le maintien de la paix entre les grandes puissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie, ont adopté une politique de dissuasion nucléaire. Cette politique repose sur la menace de représailles nucléaires en cas d'attaque. La dissuasion mutuelle a rendu improbable un conflit direct entre ces puissances, ce qui a évité une guerre dévastatrice à l'échelle mondiale. La théorie de la dissuasion ainsi que le modèle de l'équilibre de la terreur soutiennent cette analyse.

Cependant, cette approche présente des limites. La dissuasion nucléaire repose sur la rationalité des acteurs impliqués. En cas de crise, des erreurs de calcul ou des décisions impulsives pourraient compromettre cette stabilité. De plus, l'émergence de nouveaux acteurs nucléaires et de menaces asymétriques remet en question l'efficacité de la dissuasion traditionnelle. La prolifération nucléaire soulève des préoccupations quant à la sécurité mondiale et à la possibilité d'une escalade incontrôlée.

II. Le rôle du big data dans la révolution du renseignement militaire

Quel est le régime énergétique qui révolutionne les guerres à l'ère numérique ? Certains auteurs considèrent le big data comme l'énergie qui alimente la troisième révolution industrielle et la révolution numérique⁶⁴⁵. Dans ce contexte, le big data a également un impact révolutionnaire sur les guerres de cette première moitié du XXI^e siècle. En effet, son contrôle est au cœur des avancées dans le renseignement militaire. Il est important de souligner que l'essor du big data est directement lié aux évolutions de l'Internet⁶⁴⁶. Par conséquent, pour analyser l'impact du big data sur la stratégie militaire, il est nécessaire d'étudier comment l'internet pilote les technologies de renseignement militaire telles que les satellites, les capteurs et les drones.

Premièrement, dans le domaine militaire, les perspectives de la guerre en réseau sont le fruit des progrès réalisés dans la multiplication des sources d'information, notamment grâce à

⁶⁴⁵ Voir supra, la valeur économique et technologique du big data à l'échelle mondiale.

⁶⁴⁶ Voir supra, l'impact de la généralisation de l'internet des objets sur l'expansion du big data.

la conquête spatiale. Le lancement de Spoutnik en 1957 a déclenché une course à l'espace entre les Soviétiques et les Américains, conscients des avantages civils et militaires potentiels. L'espace offre un milieu idéal pour observer librement ce qui se déroule sur terre, en permettant toutes sortes d'activités d'espionnage. En août 1960, les Américains ont lancé le premier satellite militaire d'observation optique, connu sous le nom « Corona ». À ce jour, une multitude de satellites d'observation militaires sont en orbite, offrant des capacités variées en fonction de leur nature et de leurs performances. Ces satellites permettent notamment de réaliser des observations à travers les nuages, de couvrir des zones géographiques spécifiques ou de vastes étendues. Ils fournissent des informations précieuses sur les installations ennemies telles que les bases militaires, les hangars d'avions et les chasseurs. De plus, l'espace offre un environnement propice à la transmission de divers types d'informations comme des images, des vidéos, des enregistrements audios, et bien d'autres⁶⁴⁷.

Les satellites offrent une solution efficace pour contourner les contraintes inhérentes à la mise en place d'infrastructures terrestres. En conséquence, ils jouent un rôle central dans les opérations militaires. Les satellites permettent une transmission rapide et fluide d'images, de sons, de vidéos et de divers types de fichiers. Cependant, il convient de noter que l'Internet est le support des communications par satellite. Les dispositifs utilisant cette technologie s'appuient sur l'Internet pour acheminer les informations vers leurs destinations. Les ordinateurs et les serveurs, qui font partie intégrante de l'Internet, établissent des communications soit via des câbles sous-marins, soit par le biais de satellites⁶⁴⁸.

Deuxièmement, les capteurs d'information forment le moteur de la guerre en réseau. Ce sont des dispositifs physiques ou organiques capables de détecter toutes sortes de signaux. Divers types de capteurs existent, tels que les capteurs thermiques, électromagnétiques, mécaniques, chimiques, optiques et même ioniques. Tout objet capable de collecter et de traiter des informations peut être considéré comme un capteur. Les avancées technologiques permettent de fabriquer des capteurs de natures diverses et d'augmenter constamment leurs performances⁶⁴⁹. L'avancée majeure dans le domaine des capteurs est l'avènement de l'internet

⁶⁴⁷ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 21.

⁶⁴⁸ Ibidem.

⁶⁴⁹ Ibidem.

des objets. Désormais, il existe de nombreux objets connectés de divers types, dotés de performances de plus en plus avancées, notamment en matière de puissance de calcul et d'efficacité énergétique⁶⁵⁰.

Troisièmement, les drones sont devenus des éléments essentiels dans les guerres contemporaines. Les drones sont des aéronefs sans pilote ni passager. Ils sont aussi appelés « unmanned aerial vehicle » (UAV), en français « véhicules aériens sans pilotes ». Les drones sont capables de voler seuls ou d'être pilotés depuis le sol. Leur taille varie de quelques centimètres concernant les drones miniatures à plusieurs mètres pour les drones spécialisés. L'autonomie en vol varie aussi de quelques minutes à plusieurs heures pour les drones ayant une longue endurance. Il existe des drones militaires et des drones civils. Les drones civils sont utilisés dans de nombreux domaines, car ils peuvent être équipés de caméras et de capteurs environnementaux de toutes sortes⁶⁵¹.

Les drones militaires peuvent être déployés pour effectuer des missions de surveillance sur le champ de bataille. Ils peuvent également être utilisés de manière stratégique, en particulier les drones à longue endurance et autonomie en vol, ainsi que les drones à moyenne et haute altitude. L'utilisation de drones présente plusieurs avantages notables. En effet, leur maniement est plus simple que celui d'un avion conventionnel. De plus, leur interception par l'ennemi ne met pas en péril la vie humaine⁶⁵².

Les drones évoluent constamment avec les avancées technologiques. Des chercheurs du MIT, de l'Université de Harvard et de l'Université de Hong Kong travaillent sur des drones miniatures inspirés directement des insectes. Ces drones insectes ne pèsent que 0,5 gramme et sont robustes. Cependant, les contraintes liées à leur taille font qu'ils ont plusieurs limitations. Par exemple, ils ne peuvent pas pour le moment embarquer de batterie ni de caméra. Cependant,

⁶⁵⁰ Voir supra, l'internet des objets : moteur de la transformation de la communication dans les révolutions industrielles contemporaines.

⁶⁵¹ Futura, La Rédaction de. « Drone : qu'est-ce que c'est ? » Futura, www.futura-sciences.com/sciences/definitions/aeronautique-drone-6174. Consulté le 2 mai 2022.

⁶⁵² Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 21.

les drones miniatures présentent un potentiel considérable d'utilisation dans divers secteurs tels que l'industrie, la médecine et même l'armée⁶⁵³.

À l'ère de l'internet des objets, les drones sont de plus en plus équipés de capteurs, ce qui leur permet d'ajouter des terminaux mobiles à l'environnement IoT. Cette évolution permet d'étendre la portée du réseau au-delà des limites physiques, augmentant ainsi les capacités de nombreux objets connectés grâce à l'accès à de nouvelles zones offert par les drones⁶⁵⁴.

L'intelligence artificielle arrive désormais à rivaliser avec l'humain dans le pilotage des drones, que ce soit pour l'anticipation des manœuvres ou l'identification des obstacles en temps réel. En 2019, des chercheurs de l'Université de Zurich ont réussi à développer un algorithme qui a permis à un drone de course autonome, équipé de capteurs et d'IA, de vaincre deux télépilotes humains sur une piste de course expérimentale. Malgré ce succès exceptionnel, les télépilotes humains restent pour le moment plus rapides que les IA dans l'ensemble. Certains pensent que les drones dotés d'IA pourraient commencer à vaincre les meilleurs télépilotes humains à partir de 2023. Rappelons que l'IA est désormais imbattable par l'humain dans les échecs et le jeu de Go⁶⁵⁵.

Les drones sont devenus essentiels sur le champ de bataille, parfois même décisive. Au cours de la guerre Russo-Ukrainienne qui a débuté le 24 février 2022, les deux camps ont utilisé des drones à des fins d'attaque et de renseignement. L'armée ukrainienne a notamment fait un usage intensif du drone turc de moyenne altitude et de longue distance, le Bayraktar TB2, pour mener des opérations de renseignement et même effectuer des frappes⁶⁵⁶. De leur côté, les Russes ont également utilisé des drones kamikazes en Ukraine, tels que les drones Kub, de petites tailles et volant à basses altitudes. Leur objectif est de pénétrer les défenses ennemies et

⁶⁵³ Jonniaux, Amandine. « Drone : ce modèle miniature s'inspire des insectes ». Journal du Geek, 3 mars 2021, www.journaldugeek.com/2021/03/04/drone-ce-modele-miniature-sinspire-des-insectes.

⁶⁵⁴ S, Elina. « La technologie des drones étend la portée de l'IoT mobile ». Objetconnecte.com, 8 janvier 2021, www.objetconnecte.com/drone-etend-portee-iot-mobile.

⁶⁵⁵ Neveu, Louis. « Course de drones : pour la première fois, une IA a battu des humains ! » Futura, 27 juillet 2021, www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-course-drones-premiere-fois-ia-battu-humains-72761.

⁶⁵⁶ Romanacce, Thomas. « Guerre en Ukraine : comment le drone TB2 donne du fil à retordre à l'armée russe ». Capital.fr, 1 mars 2022, www.capital.fr/economie-politique/guerre-en-ukraine-comment-le-drone-tb2-donne-du-fil-a-retordre-a-larmee-russe-1429877.

de s'écraser avec une charge explosive de trois kilos⁶⁵⁷. Les capteurs d'information et les drones ont pour point commun d'utiliser l'Internet pour échanger les informations.

Ces différentes considérations permettent de mettre en perspective le rôle des révolutions stratégiques. Bien qu'elles soient importantes, car elles peuvent modifier les modalités de la guerre et introduire de nouvelles règles dans l'art de la guerre, elles ne remettent pas en question les doctrines stratégiques existantes. Le développement du numérique ne supprimera pas l'importance du nucléaire, tout comme le nucléaire n'a pas éliminé le besoin de véhicules terrestres tels que les camions, les chars et les avions, qui à leur tour n'ont pas rendu obsolète le rôle du fantassin⁶⁵⁸.

L'Internet a introduit de nouvelles règles stratégiques dans l'art de la guerre, sans toutefois ébranler ses fondements. En effet, il a changé la manière de faire la guerre en permettant de collecter et de colliger une multitude d'informations en temps réel sur le théâtre d'opérations, et de les transmettre à tous les destinataires souhaités. Cette avancée technologique permet de surmonter certaines limites auxquelles les commandants sont traditionnellement confrontés, comme l'identification de l'ennemi et de ses mouvements sur le champ de bataille, ainsi que la connaissance de la disposition de ses propres troupes et de celles de l'ennemi. L'Internet représente donc une mutation majeure dans l'art de la guerre. En effet, ce sont généralement les opportunités technologiques qui conditionnent l'élaboration des doctrines militaires. L'information joue un rôle essentiel dans la conduite des opérations militaires, et la puissance militaire est également liée à la performance du réseau d'information et de commandement. L'Internet est le vecteur qui permet de démultiplier la maîtrise de l'information, ce qui en fait un élément clé des discussions sur la RMA et les pratiques de la guerre en réseau⁶⁵⁹.

⁶⁵⁷ Romanacce. Thomas. « La Russie utilise des drones kamikazes en Ukraine ». Capital.fr, 5 avril 2022, www.capital.fr/economie-politique/la-russie-utilise-des-drones-kamikazes-en-ukraine-1433038.

⁶⁵⁸ Kempf, Olivier. « Du cyber et de la guerre ». Fondation pour la recherche stratégique. Note n°17/19. 12 Septembre 2019.

⁶⁵⁹ Maulny, Jean-Pierre. Op. Cit., p. 22-23.

III. L'importance du big data dans les débats sur la révolution dans les affaires militaires

Les débats sur la Révolution dans les affaires militaires (RMA) ont débuté dans les milieux stratégiques des États-Unis suite à l'émergence du web 1.0 en 1990. Ces débats ont évolué à chaque étape de la révolution numérique. Ainsi, les avancées technologiques du web 1.0 jusqu'aux perspectives du web 4.0 sont au centre des débats sur la RMA. La généralisation des ordinateurs individuels et la mise en réseau des machines devraient susciter des transformations techniques, stratégiques et structurelles importantes. L'idée fondamentale de la RMA repose sur le constat que les doctrines militaires traditionnelles sont obsolètes face à de nouvelles formes de guerre où l'information est devenue la ressource principale de force (Guerre Basée sur l'Information)⁶⁶⁰. Son objectif est de montrer l'impact des technologies de l'information et de la communication sur les systèmes d'armement, les doctrines militaires et l'organisation des armées. À ce sujet, il faut distinguer deux conceptions de la RAM.

La première conception de la RMA s'articule autour de trois éléments fondamentaux qui sont la précision, la détection et la communication. Selon certains experts, ces éléments ont été mis en œuvre par l'armée américaine lors de la guerre du Golfe.

Premièrement, la précision est l'un des points clés de cette conception de la RMA. La révolution de la précision a permis de réduire considérablement en cinquante ans l'ECP (écart circulaire probable). Il s'agit de la réduction de la marge d'erreur d'une frappe à distance effectuée par une bombe ou un missile. L'ECP croissait au fur et à mesure que la distance s'éloignait de l'objectif visé. La marge d'erreur diminuait aussi une fois que l'objectif était proche. À titre d'exemple, les Britanniques avaient un ECP de 3000 mètres pendant les bombardements qu'ils opéraient lors de la Seconde Guerre mondiale. Un avion de chasse de l'époque avait un ECP d'environ 200 et 400 mètres. Pendant la guerre de Corée, ce chiffre est tombé à 200 mètres, puis à dix mètres pendant la guerre du Golfe notamment pour un missile Tomahawk. Les missiles de la prochaine génération devraient avoir un ECP de 1 à 2 mètres. À terme, l'objectif est d'atteindre une précision quasi parfaite, en particulier pour certaines armes,

⁶⁶⁰ Sullivan, Brian R. « The Future Nature of Conflict: A critique of "the American Revolution in Military Affairs" in the era of Jointery ». *Defense analysis*, vol. 14, no 2, Taylor et Francis, août 1998, p. 91-100. <https://doi.org/10.1080/07430179808405754>.

quel que soit l'éloignement de la cible⁶⁶¹. Les avancées de la précision offrent aux armées des avantages considérables, permettant à la fois de réduire les dommages collatéraux, mais également d'offrir aux forces une distance de sécurité. Ces différents paramètres permettent aussi de réduire le coût des opérations.

Deuxièmement, un autre aspect primordial de la première conception de la RMA concerne les avancées dans le domaine de la détection, notamment la collecte d'informations par les capteurs. L'objectif initial de la RMA était de révolutionner le renseignement militaire dès le début des années 1991, et à partir des années 2001, avec la mise en place institutionnelle de la RMA sous forme de transformation⁶⁶². Cette avancée contribuera à dissiper le brouillard de la guerre « clausewitzien » et rendre le champ de bataille transparent⁶⁶³. Ces discussions sur le renseignement militaire rappellent également la thématique de la numérisation de l'espace de bataille et de la mise en réseau des forces à travers les systèmes « C4ISR », qui automatisent les fonctions de commandement grâce aux technologies numériques. Le débat sur la détection se concentre sur le couplage de capteurs de plus en plus performants à Internet, visant à optimiser les actions par le biais de l'acquisition efficace des informations. En d'autres termes, la technologie devrait permettre de rendre les zones de bataille transparente à 90 pour cent⁶⁶⁴. Cette capacité de détection est d'ailleurs l'un des facteurs clés des avancées dans le domaine de la précision.

Troisièmement, la communication est un élément crucial de cette première conception de la RMA. Elle est l'apanage des avancées formidables réalisées dans le domaine du traitement de l'information. L'évolution exponentielle de la puissance des processeurs a donné d'immenses possibilités dans le traitement des données⁶⁶⁵. Elle permet dans la stratégie

⁶⁶¹ de Durand, Étienne. « « Révolution dans les affaires militaires ». « Révolution » ou « transformation » ? », Hérodote, vol. 109, no. 2, 2003, pp. 57-70. <https://doi.org/10.3917/her.109.0057>.

⁶⁶² HENROTIN, Joseph. « Les mutations du renseignement militaire : dissiper le brouillard de la guerre ? » Focus Stratégique, n° 71, Ifri, janvier 2017.

⁶⁶³ Le brouillard de la Guerre est une expression créée par Carl Von Clausewitz pour souligner l'incertitude liée au manque d'information en période de guerre. cf. Carl von Clausewitz, « De la théorie de la guerre », De la guerre livre 2, chapitre 2, paragraphe 24.

⁶⁶⁴ HENROTIN, Joseph. Op. Cit.

⁶⁶⁵ Voir supra, traitement des données : l'évolution de la puissance de calcul selon la loi de Moore.

militaire de faire un traitement de grandes quantités d'informations en temps réel. Sa combinaison avec les capacités de détection, notamment les capteurs, devrait permettre de maîtriser le cycle OODA (Observe, Orient, Decide and Act) face à un ennemi aux capacités stratégiques classiques⁶⁶⁶. À terme, l'espace de bataille pourrait être à la fois transparent, accessible et atteignable. La supériorité informationnelle serait donc la clé d'une supériorité décisive sur le champ de bataille⁶⁶⁷.

En plus de la première conception de la RMA, la deuxième conception se projette vers les perspectives de la convergence NBIC. Toutefois, elle partage un point commun avec la première conception, à savoir l'importance des technologies numériques dans les opérations militaires. Selon cette deuxième conception, la maturité de l'intelligence artificielle, les espoirs liés à la convergence NBIC et l'utilisation d'armes à énergie dirigée devraient favoriser des synergies similaires entre la précision, la détection et la communication⁶⁶⁸. Une telle convergence pourrait éventuellement donner lieu à plusieurs modèles de guerre envisageables⁶⁶⁹.

D'abord, l'un des objectifs est de développer à grande échelle des technologies non létales susceptibles d'être utilisées dans des conflits de basse intensité et d'autres opérations de maintien de la paix. Toutefois, la notion d'armes non létales a évolué vers celle d'armes « moins que mortelles » en raison des protestations suscitées par des projets tels que les lasers qui peuvent causer des lésions irréversibles à la rétine⁶⁷⁰.

Ensuite, selon les partisans de cette deuxième conception de la RMA, la technologie permettrait aux États-Unis de supprimer la nécessité de déployer et de maintenir des troupes à l'étranger. À long terme, il serait envisageable de mener des opérations intercontinentales

⁶⁶⁶ Cycle désignant orientation-observation-décision-action.

⁶⁶⁷ de Durand, Étienne. Op. Cit.

⁶⁶⁸ Les armes à énergie dirigée utilisent de l'énergie électromagnétique ou laser pour neutraliser des cibles, contrairement aux armes conventionnelles qui tirent des projectiles. Elles incluent des lasers à haute énergie, des micro-ondes et des canons à particules, et sont souvent employées dans des contextes militaires comme la défense antimissile et la lutte contre les drones. Leurs avantages incluent précision, rapidité, faible risque de dommages collatéraux et coût d'utilisation réduit. Toutefois, elles posent des défis techniques, notamment la gestion de la chaleur et le besoin de sources d'énergie puissantes.

⁶⁶⁹ de Durand, Étienne. Op. Cit.

⁶⁷⁰ Toffler, Alvin. Guerre et contre-guerre, survivre à l'aube du XXIe siècle. Fayard, 1994.

depuis le territoire américain en utilisant des moyens à longue portée. De plus, si nécessaire, il serait possible d'introduire des capteurs robotiques ou des éclaireurs humains sur le terrain. Dans cette perspective, le déploiement de troupes humaines ne serait qu'une option de dernier recours. Les différentes opérations menées par les Américains en Afghanistan ou en Irak illustrent cette approche opérationnelle⁶⁷¹.

Enfin, l'une des perspectives les plus avant-gardistes de cette deuxième conception de la RMA est présentée par Martin Libicki. Selon lui, la RMA ne sera effective que lorsqu'elle délaissera les chars, les avions tactiques et les porte-avions. Ces engins coûteux, peu nombreux et aux empreintes électromagnétiques moins nettes, devraient être remplacés par un grand nombre de petits robots dont le nombre et l'interconnexion assurent leur maintien. Les progrès de la collecte d'informations et du ciblage permettront à cet ensemble de petits robots interconnectés d'éviter les limites d'un système centralisé, où les centres sont des points faibles. Il s'agit d'une série de réseaux dans lesquels chaque élément est interconnecté et protégé contre toute dégradation soudaine⁶⁷².

IV. La transformation des armées dans le contexte du big data

La mise en œuvre de la Révolution dans les Affaires Militaires (RMA) a été initiée aux États-Unis au début des années 2000, sous le terme générique de « transformation des armées ». L'objectif était de concilier les hypothèses de la RMA tout en maintenant les exigences d'une conception stratégique plus traditionnelle. Cependant, la mise en place de la RMA a été confrontée à la fois au scepticisme des forces armées et à la capacité potentielle des ennemis des États-Unis à s'adapter aux nouvelles transformations qui pourraient être introduites⁶⁷³.

En outre, il convient de souligner que les débats sur la RMA se heurtent à trois problèmes majeurs. Tout d'abord, ils se déroulent principalement au sein d'un cercle restreint de spécialistes des questions militaires. Ensuite, ils sont essentiellement centrés sur les États-Unis, ce qui entraîne une focalisation accrue sur la politique étrangère et la défense américaine dans

⁶⁷¹ Toffler, Alvin. Op. Cit.

⁶⁷² Libicki, Martin C. *The Mesh and the Net: Speculations on Armed Conflict in a Time of Free Silicon*. 1996.

⁶⁷³ Braillard, Philippe et Gianluca Maspoli. « La Révolution dans les affaires militaires : paradigmes stratégiques, limites et illusions ». AFRI, Volume III, 2002.

les analyses. Enfin, ils sont surtout de nature stratégique et militaire⁶⁷⁴. Cependant, ces réflexions sont au cœur de la stratégie militaire américaine et ont joué un rôle clé dans la transformation progressive des forces armées pour répondre aux besoins des conflits asymétriques. Elles mettent en évidence la nécessité d'adapter les armées à mesure que les cycles de révolution numérique évoluent.

Les débats sur la RMA montrent que l'utilisation de la puissance informatique et des technologies émergentes provoque un changement global dans l'art de la guerre. De ce point de vue, le numérique est un facteur de puissance militaire, comme le montre l'idée de mettre en place une troisième stratégie de compensation aux États-Unis. Cette idée a été évoquée en 2014 par l'ancien secrétaire à la Défense Chuck Hagel, en référence aux différentes stratégies de compensation de puissance utilisées pendant la guerre froide pour faire face aux facteurs de la puissance soviétique. La première stratégie de compensation sous l'administration Eisenhower, consistait à utiliser la dissuasion nucléaire pour compenser la puissance soviétique dans les années 1950. La deuxième stratégie de compensation, lancée à la fin des années 1970, visait dans une situation de parité nucléaire, à compenser la supériorité numérique soviétique par l'investissement dans les technologies de l'information et l'élaboration des doctrines propices à un « complexe de reconnaissance-frappe » de précision⁶⁷⁵.

La troisième stratégie de compensation repose sur le concept d'innovation militaire élaboré par Andrew Marshall. Son objectif est de pallier la vulnérabilité de l'armée américaine causée par le développement des capacités de déni d'accès et d'interdiction de zone, également connues sous le nom de stratégies A2/AD⁶⁷⁶. Ces capacités entravent l'accès de l'armée américaine à des

⁶⁷⁴ Braillard, Philippe et Gianluca Maspoli. Op. Cit.

⁶⁷⁵ GROS, Philippe. « La Third Offset Strategy américaine ». Fondation pour la recherche stratégique. Défenses & Industries - n°7, Juin 2016.

⁶⁷⁶ Les capacités A2/AD (Anti-Access/Area Denial) sont des stratégies militaires visant à restreindre ou interdire l'accès d'une force ennemie à une zone géographique donnée, généralement mises en œuvre par des États pour protéger leurs intérêts nationaux. Elles reposent sur une combinaison de systèmes d'armes avancés, de technologies de détection et de tactiques défensives, incluant des missiles balistiques et de croisière, des systèmes de défense aérienne, des sous-marins, des mines marines et des systèmes de communication sécurisés. Leur objectif principal est de rendre l'accès à une zone difficile et risqué pour les forces adverses, protégeant ainsi les côtes, les bases militaires et les ressources naturelles d'un État. Toutefois, les capacités A2/AD ne sont pas infaillibles et peuvent être contournées par des moyens tels que la supériorité aérienne, la cyber-guerre ou des opérations spéciales, ce qui les rend dépendantes de divers facteurs, y compris les avancées technologiques.

théâtres d'opérations spécifiques, limitant ainsi sa liberté d'action⁶⁷⁷. Ces lacunes compromettent les trois éléments fondamentaux de la première conception de la RAM : la précision, la détection et la communication.

Ainsi, à partir de 2014, le gouvernement américain a mis en place la « Defense Innovation Initiative » (DII) dans le but de réformer son secteur militaire et d'identifier les technologies qui façonneront la troisième stratégie de compensation. Cette initiative se concentre principalement sur les technologies émergentes telles que les technologies NBIC, la robotique, les systèmes autonomes, le big data, la furtivité et les imprimantes 3D. L'objectif est de rétablir la supériorité militaire des États-Unis⁶⁷⁸. L'armée américaine a déjà mis en place des actifs conformes à la troisième stratégie de compensation, comprenant des avions de chasse furtifs F-35, des missiles tactiques antimissiles tels que l'Aegis, le Standard 3 et le THAAD, des systèmes de tir polyvalents (Multi-Mission Launcher), et des armes laser pour les véhicules blindés Stryker. Par ailleurs, les États-Unis prévoient également de moderniser leurs chars, leurs véhicules blindés, leurs missiles à longue portée et leurs armes d'artillerie.

À la lumière de ces différentes analyses, nous constatons que le numérique constitue un enjeu de puissance pour les armées. Il permet à la fois de donner de nouvelles capacités aux armes et aussi de définir de nouvelles tactiques militaires. La performance des missiles, des chasseurs modernes et des drones d'aujourd'hui découle du potentiel apporté par la révolution numérique.

Paragraphe 2 : L'impact de l'intelligence artificielle sur les guerres contemporaines : Renseignement militaire et systèmes autonomes

L'intelligence artificielle pourrait engendrer une mutation globale dans la guerre. Déjà, l'IA faible a des impacts concrets sur la manière de mener des opérations militaires. Cependant, l'IA forte pourrait changer radicalement la nature de la guerre. Ici, nous évoquerons uniquement les implications de l'IA faible pour la stratégie militaire.

⁶⁷⁷ Le maréchal Foch a énoncé qu'il existe trois principes de la guerre : la liberté d'action, l'économie des moyens et la concentration des efforts.

⁶⁷⁸ Williams, Edie et Alan R. Shaffer. « The Defense Innovation Initiative : The Importance of Capability Prototyping ». JFQ 77, 2015.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'IA repose sur trois facteurs : les algorithmes, les données et la puissance de calcul. Son avantage majeur est d'exploiter les mégadonnées. Dans cette optique, l'IA constitue un atout fondamental pour le renseignement militaire.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires ouvre de nouvelles perspectives pour dissiper le brouillard de la guerre. Tout d'abord, elle renforce les capacités de commandement, de contrôle, de renseignement et de planification en exploitant une multitude de données provenant de sources variées, y compris les données industrielles, diplomatiques, interalliées et interarmées. Ensuite, elle automatise le traitement des données en utilisant une puissance de calcul en constante évolution pour répondre de manière urgente et précise aux besoins tactiques. De plus, elle améliore la conception et la protection des réseaux et des systèmes d'information. Enfin, elle optimise la fonction de soutien en permettant un suivi en temps réel de l'état des équipements, des flux logistiques et de la maintenance anticipée⁶⁷⁹.

L'IA permettra de générer de la valeur à partir du volume massif des données collectées par plusieurs capteurs déployés sur le champ de bataille. Les algorithmes d'IA vont analyser et élucider en temps réel les images, les vidéos, les voix, les mots, les émissions électromagnétiques et tout autre type de données collectées par des capteurs. La maîtrise de ces données donnera un avantage significatif sur l'ennemi. L'avènement des technologies de l'information inaugurerait déjà les débats autour de la RAM, avec désormais la possibilité de recueillir des données sur l'ennemi grâce à des capteurs. Cela procurerait une supériorité informationnelle qu'un général pouvait exploiter pour neutraliser les objectifs stratégiques de l'ennemi. L'IA étend cette possibilité en tenant compte également des capacités des systèmes d'armes, de la nature du commandement et les doctrines de l'ennemi. Les algorithmes d'IA s'entraîneront avec toutes ces données pour comprendre le dispositif de l'ennemi et prédire ses mouvements⁶⁸⁰. La précision des prédictions de l'IA dépendra de la nature des données disponibles et de la complexité des systèmes à surveiller. L'IA pourra mieux appréhender les espaces aériens, maritimes et spatiaux. En effet, les appareils utilisés dans ces espaces obéissent à des lois physiques claires qui sont indifférentes de la présence de l'humain. Le potentiel de

⁶⁷⁹ Gani, Ève, et Mohammed Sijelmassi. « L'intelligence artificielle va-t-elle dissiper le brouillard de la guerre ? » Revue Défense Nationale, vol. 821, no. 6, 2019, pp. 117-122.

⁶⁸⁰ Noël, Jean-Christophe. « Comment l'intelligence artificielle va transformer la guerre », IFRI, 5 novembre 2018.

l'IA est donc total pour conquérir ces milieux et faciliter les opérations depuis le sol. Sur terre, l'IA aidera dans la logistique et l'organisation. Elle va aussi permettre de faire le profilage des soldats ennemis et rendre prévisibles leurs comportements. Pour ce faire, l'IA doit accéder à plusieurs données liées aux individus, dont les données personnelles⁶⁸¹.

L'IA contribuera également à l'automatisation, en commandant et actionnant les robots. À ce niveau, l'homme peut intervenir pour surveiller les choix de la machine ou pour encadrer ses décisions. Cette nécessité de présence humaine est défendue par ceux qui ne veulent pas donner beaucoup d'autonomie aux machines, surtout quand la vie humaine est en jeu, ou simplement pour des raisons éthiques. Cependant, l'intervention humaine ne sera pas toujours inéluctable sur le plan opérationnel. L'humain ne devrait plus être sur le champ de bataille, car ses capacités cognitives seront dépassées par la rapidité des armes utilisées et la complexité des situations. Selon le niveau d'autonomie de la machine par rapport à l'homme, trois modèles d'automatisation peuvent être envisagés. Tout d'abord, le modèle de « l'équipier fidèle » implique que la machine est entièrement contrôlée par l'homme. Dans cette configuration, le robot reste à proximité de l'engin piloté par l'homme et se limite à exécuter ses ordres. Ensuite, le modèle du « flocking » suppose une plus grande autonomie de la machine. Dans ce cas, plusieurs robots peuvent accompagner l'engin piloté par l'homme et se voir confier de nouvelles missions qu'ils exécuteront avec une certaine autonomie. Enfin, le modèle du « Terminator » implique une automatisation totale de la machine. Dans cette situation, l'intelligence artificielle sera responsable de la gestion, de la planification et de l'exécution des tâches. En plus de ces possibilités, l'IA pourra également contribuer à la gestion des soldats en surveillant, par exemple, leur état de santé au combat afin de prévoir d'éventuelles fatigues ou incapacités⁶⁸².

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes améliore leur efficacité et leur autonomie sur le terrain. Les drones de combat, les robots militaires et les véhicules terrestres autonomes dotés d'IA peuvent accomplir des missions stratégiques sans nécessiter une intervention humaine directe. Ils sont utilisés pour des missions de reconnaissance, de surveillance et d'attaque ciblée, suivant des itinéraires prédéfinis et prenant des décisions en

⁶⁸¹ Noël, Jean-Christophe. Op. Cit.

⁶⁸² Ibidem.

fonction des données collectées par leurs capteurs. Toutefois, en ce qui concerne l'usage de la force, les opérateurs humains conservent le contrôle final et peuvent intervenir si nécessaire.

Un exemple de robot militaire équipé d'une intelligence artificielle de niveau inférieur est l'Uran-9, un véhicule terrestre autonome russe développé par la société JSC 766 UPTK. Il est principalement utilisé pour des missions de reconnaissance, de surveillance et d'attaque. Pour ce faire, il est équipé de mitrailleuses, de missiles, de lance-grenades, de capteurs avancés, de caméras thermiques et de systèmes de communication sophistiqués. Bien que principalement contrôlé par un opérateur humain pour les décisions stratégiques et tactiques, le robot est également capable de se déplacer de manière autonome. Toutefois, Uran-9 a connu des problèmes lors de son déploiement. Certains experts ont critiqué sa capacité à fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes et dynamiques. De plus, sa communication avec les opérateurs humains a été jugée insuffisante, ce qui a entraîné des difficultés lors de la prise de décisions tactiques⁶⁸³.

Un autre exemple est le drone de combat Harop, développé par Israël, qui est un drone kamikaze équipé d'une IA de niveau avancé. Il est conçu pour être utilisé dans des missions de suppression des défenses aériennes ennemies. Le Harop est un drone kamikaze, ce qui signifie qu'il est conçu pour s'écraser délibérément sur sa cible. Il est équipé d'une charge explosive qui peut être déclenchée au moment de l'impact. Le drone est lancé depuis une plateforme terrestre ou aérienne et peut être contrôlé à distance par un opérateur⁶⁸⁴.

Le Harop est également doté d'IA embarquée qui lui permet de détecter et d'engager des cibles sans intervention humaine. Il utilise des capteurs tels que des caméras et des radars pour repérer les cibles potentielles. L'IA analyse ensuite les informations recueillies pour identifier les cibles ennemies et prendre des décisions quant à l'attaque. L'IA du Harop est capable de fonctionner de manière autonome pendant une durée prolongée, ce qui lui permet de patrouiller dans une zone donnée à la recherche de cibles. Une fois qu'une cible est identifiée, le drone peut

⁶⁸³ Lagneau, Laurent. « Le robot de combat terrestre « Uran-9 » mis en service au sein de l'armée russe ». Zone Militaire, 30 janvier 2019, www.opex360.com/2019/01/30/le-robot-de-combat-terrestre-uran-9-mis-en-service-au-sein-de-larmee-russe.

⁶⁸⁴ « Harop, le drone kamikaze d'Israël ». AVION DE CHASSE, 6 juillet 2023, www.avion-chasse.fr/harop-le-drone-kamikaze-disrael.

soit être contrôlé à distance par un opérateur pour effectuer l'attaque, soit effectuer l'attaque de manière autonome avec son IA⁶⁸⁵.

L'utilisation de l'IA dans la guerre soulève des enjeux juridiques et éthiques importants. La responsabilité des systèmes d'armes autonomes pose question en cas d'erreurs ou de dommages causés par un robot militaire équipé d'IA. Qui est responsable ? Les concepteurs, les opérateurs ou les machines elles-mêmes ? Dans ce contexte, un contrôle éthique pour prévenir la déshumanisation du conflit doit être mis en place. Il est souhaitable de s'assurer que l'utilisation de l'IA ne conduit pas à une perte de contrôle sur les actions des machines.

Afin de prévenir tout usage inapproprié, il est important de mettre en place des réglementations strictes régissant l'usage de l'intelligence artificielle dans la guerre. Cela permettra de prévenir les abus potentiels et de garantir une utilisation responsable et éthique de cette technologie.

Un exemple de cette préoccupation éthique concerne l'utilisation des systèmes d'armes autonomes par les forces militaires américaines. En 2023, le ministère de la Défense des États-Unis a publié une version mise à jour de sa directive « DoD Directive 3000.09 ». Cette directive stipule que les opérateurs humains doivent toujours exercer un jugement significatif et une supervision adéquate lors de l'utilisation des systèmes d'armes autonomes⁶⁸⁶.

Dans le même ordre d'idées, la communauté internationale a également commencé à se préoccuper de l'utilisation de l'IA dans la guerre. En 2018, 125 pays ont appelé à l'interdiction des armes autonomes létales. Cette initiative montre l'importance d'assurer que les décisions de vie ou de mort ne soient pas prises par des machines sans un contrôle humain adéquat⁶⁸⁷.

⁶⁸⁵ « Harop, le drone kamikaze d'Israël ». Op. Cit.

⁶⁸⁶ U.S. Department of Defense. DoD Directive 3000.09 Autonomy In Weapon Systems. January 25, 2023. <https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf>

⁶⁸⁷ Human Rights Watch. « Stopper les robots tueurs : Positions des pays sur l'interdiction des armes entièrement autonomes et sur le maintien du contrôle humain ». Human Rights Watch, 26 août 2020, www.hrw.org/fr/report/2020/08/26/stopper-les-robots-tueurs/positions-des-pays-sur-linterdiction-des-armes.

Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation

Le big data transforme profondément le paysage des conflits à l'ère numérique. Les implications géopolitiques du cyberspace révèlent comment les frontières, autrefois considérées comme obsolètes, émergent dans un espace où la libre circulation de l'information était prévalente. Les caractéristiques du cyberspace, notamment l'opacité, la transversalité et la difficulté d'attribution des cyberattaques, favorisent une diversité d'actes hostiles, tels que l'espionnage, le sabotage et la subversion. Les attaques contre l'Estonie, la Géorgie ou encore les incidents liés à Sony Pictures en sont des illustrations marquantes. L'irruption de nouveaux acteurs dans les conflits a été propice aux guerres asymétriques.

Dans ce contexte, les forces armées adaptent leurs stratégies face à ces nouvelles formes de guerre. Le renseignement militaire s'enrichit grâce à la collecte de données massives issues de divers capteurs, dont les satellites et les drones, ce qui permet une meilleure compréhension des opérations. Ce changement contribue à rendre transparent le champ de bataille, réduisant par conséquent le brouillard de la guerre. Par ailleurs, les avancées technologiques dans les systèmes d'armement augmentent la précision des frappes militaires.

La révolution des communications, alimentée par le traitement avancé de l'information à travers l'intelligence artificielle, facilite également la gestion des opérations. L'automatisation des systèmes d'armement et la capacité de traitement de données massives augmentent l'efficacité des actions militaires.

Conclusion de la deuxième partie : Synthèse de l'argumentation et transition

La mise en réseau des personnes et des machines est le résultat de la naissance de l'Internet et du web. Cela a permis une connectivité d'ampleur mondiale et l'accumulation croissante des données numériques en raison de la généralisation de l'internet des objets. Par conséquent, le cyberspace s'affirme comme la sphère d'interaction de la révolution numérique. Il permet l'échange des données entre les personnes connectées et les objets connectés.

Les protocoles de base et l'architecture du réseau ne tenaient pas compte des exigences de sécurité. C'est aussi le cas du web, qui a été conçu pour faciliter l'échange et l'accès à l'information. Ainsi, dans un premier temps, le cyberspace a été décrit comme un espace sans frontières, d'échange de connaissances et de liberté. L'évolution du réseau a ébranlé cette vision initiale. En effet, le cyberspace a été dépeint dans un second temps comme un espace de

conflits multiples, de rivalités et de rapports de force pour le contrôle du big data. Les attaques diverses dont l'Estonie en 2007, la Géorgie en 2008, Stuxnet en 2010, Sony Pictures en 2014, TV5 Monde en 2015, WannaCry et Notpetya en 2017 pour ne citer que quelques-unes, montrent l'étendue de la conflictualité dans le cyberspace.

Le cyberspace suscite donc une mutation globale en matière de conflictualité. En premier lieu, les cyberarmes sont faciles d'accès et d'utilisation. Par conséquent, de nombreux acteurs peuvent les utiliser pour diverses raisons. En second lieu, l'opacité du réseau implique qu'il est difficile d'identifier l'origine des cyberattaques. L'auteur de l'attaque peut facilement la nier. En troisième lieu, il est difficile de connaître avec précision les motifs des cyberattaques. En quatrième lieu, les technologies qui composent le réseau ont le potentiel de donner des informations sur l'espace géographique en temps réel. Cette situation est une opportunité notable pour les armées qui ont désormais accès à des technologies rendant le théâtre d'opérations visible, ce qui a élargi le spectre du renseignement militaire.

À cet égard, le web 2.0 a apporté deux ruptures majeures. D'une part, l'avènement des réseaux sociaux a permis une mise en réseau des individus à l'origine de nouveaux moyens de mobilisation. Ce web a ainsi élargi le pouvoir des individus qui sont désormais capables de se mobiliser contre les États et d'autres organisations. D'autre part, le web 2.0 a entériné l'avènement de nouveaux acteurs dépositaires d'énormes pouvoirs, en l'occurrence les géants du numérique. En effet, les technologies des réseaux sociaux sont fabriquées et maîtrisées par eux. Ils peuvent par conséquent exploiter les données générées quotidiennement dans le cyberspace.

De plus, l'avènement de l'internet des objets dans le cadre du web 3.0 et son essor dans le cadre du web 4.0 constituent une évolution majeure en termes de pouvoir et de conflit. À ce sujet, quatre dimensions sont intéressantes.

- ❖ L'omniprésence des objets connectés favorise la cybersurveillance.
- ❖ Les objets connectés contribuent à l'accumulation massive de données dans le cyberspace, ce qui suscite de nouvelles rivalités entre les acteurs pour en prendre le contrôle.
- ❖ La généralisation des objets connectés permet à des acteurs d'exercer du pouvoir à distance en exploitant des données sur des capteurs localisés sur d'autres parties de l'espace géographique.

- ❖ Les objets connectés sont vulnérables aux cyberattaques, ce qui augmente le niveau de cyberconflictualité.

Il en résulte que les caractéristiques du réseau ont engendré des impacts profonds sur la géopolitique. En effet, les attributs de l'espace géographique tels que les frontières et les territoires sont ébranlés par la vitesse dans la circulation des informations et la puissance de calcul des machines pour échanger les données. Ainsi, la mondialisation des échanges et la connectivité accrue entre les différents acteurs du monde ont bouleversé les dynamiques traditionnelles de pouvoir et d'influence. Les réseaux numériques ont créé de nouvelles formes de relations internationales, où la capacité à contrôler et manipuler l'information est devenue un enjeu majeur pour les États et les acteurs non-étatiques. Cette transformation profonde du paysage géopolitique a conduit à l'émergence de nouveaux défis et opportunités, qui nécessitent une adaptation constante des stratégies et des politiques pour faire face à un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant.

Ainsi, l'essor de l'internet des objets a entraîné des changements majeurs en termes de conflits. La capacité d'exploiter, de manipuler ou d'instrumentaliser des données numériques a renforcé la capacité d'action des acteurs traditionnels et a élargi le potentiel de conflit des nouveaux acteurs. Cependant, cette aptitude est au cœur d'une nouvelle forme de puissance à savoir la puissance numérique, dont l'intelligence artificielle est l'instrument déterminant (troisième partie).

Troisième partie : L'ascension de l'intelligence artificielle en tant que levier essentiel pour la puissance numérique

La confrontation stratégique entre les États et les géants du numérique, à savoir les GAFAM, les NATU et les BATX, pour l'ascendant sur l'intelligence artificielle constitue la pierre angulaire de la puissance numérique. Les rouages complexes des rivalités se déploient dans les coulisses de l'innovation technologique, alors que les États s'efforcent désormais de limiter l'emprise des GAFAM sur les données et l'intelligence artificielle. Cette quête de suprématie technologique présente de nombreux défis. Chaque avancée et chaque innovation peuvent avoir des répercussions profondes sur le système international. Nous entrons ainsi dans une ère marquée par le règne de l'IA, où les enjeux politiques et économiques se mêlent inextricablement à l'innovation technologique.

Dans le contexte de l'intelligence artificielle, les rivalités de puissance ne se limitent plus exclusivement aux sphères militaires et économiques. Le numérique permet des conflits en temps de paix et amplifie les capacités des systèmes d'armes en temps de guerre. Les réseaux sociaux permettent à un peuple de se mobiliser contre un régime politique, tandis qu'en temps de guerre, un dirigeant peut les utiliser pour galvaniser sa population. Les multiples cyberarmes offrent la possibilité à tout acteur de mener des cyberattaques protéiformes aux conséquences multiples. Les armées aussi ont été marquées par les propriétés et opportunités du réseau. Dès 1990, les débats autour de la révolution dans les affaires militaires ont influencé la stratégie militaire américaine. De surcroît, « le brouillard de la guerre » de Clausewitz devrait être dissipé grâce à un ensemble de capteurs en réseau, aux drones et aux satellites. Il serait donc possible de voir l'ensemble du champ de bataille, d'identifier l'ennemi et de le neutraliser avec précision, par exemple à l'aide de missiles de longue portée. L'intelligence artificielle est également devenue un enjeu considérable pour la transformation des armées. Elle est au cœur de la stratégie militaire chinoise qui envisage par exemple d'équiper ses sous-marins des systèmes d'IA. Cette technologie révolutionnaire donne de nouvelles possibilités pour traiter les quantités

gigantesques de données collectées sur le champ de bataille afin de faire des propositions précises. À court et moyen terme, elle pourrait conduire à l'avènement de plusieurs formes de systèmes plus ou moins autonomes⁶⁸⁸.

L'internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle ont donc des implications profondes sur les relations internationales et la géopolitique. Ils suscitent de nouvelles possibilités stratégiques pour les armées et offrent des capacités d'attaques à n'importe quel acteur du système international. Cependant, dans un contexte de mondialisation et d'interdépendance, la puissance ne se réduit plus aux capacités militaires et économiques d'une nation, et encore moins aux opportunités de conflits asymétriques des autres acteurs. Dans ce contexte, le contrôle du big data et de l'intelligence artificielle est propice à la puissance numérique. Cette forme de puissance est décisive à l'ère de la mondialisation qui est à l'origine des évolutions notables dans la nature de la guerre et de la puissance.

Pour analyser la façon dont l'intelligence artificielle rebat les cartes de la puissance, il convient d'aborder la notion de la puissance numérique et de sa mise en œuvre (chapitre 1) avant d'étudier les compétitions de puissance entre les États et les géants du numérique (chapitre 2).

⁶⁸⁸ Voir infra, la transformation des armées dans le contexte du big data.

Chapitre 1 : Définition, déterminants et mise en œuvre de la puissance numérique

« *Le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde*⁶⁸⁹. »

Vladimir Poutine, septembre 2017.

En quoi la maîtrise de l'intelligence artificielle contribue-t-elle à exercer la puissance dans le cyberspace ?

L'essor du big data est stimulé par la généralisation des objets connectés. Par conséquent, l'internet des objets, le cloud computing, la 4G, la 5G, la 6G et la croissance exponentielle de la puissance de calcul sont des innovations clés pour la maîtrise des données. Cependant, les données elles-mêmes n'ont pas de valeur intrinsèque. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité de les exploiter. À ce sujet, la maturité de l'intelligence artificielle à l'ère de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond est une avancée décisive. En effet, l'intelligence artificielle est essentielle pour tirer parti des mégadonnées et celles-ci sont nécessaires pour entraîner l'intelligence artificielle. Les détenteurs du big data acquièrent ainsi de la puissance numérique. Cette forme de puissance renvoie à la capacité d'un acteur à utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les mégadonnées et influencer les actions d'autres acteurs internationaux. En plus de la maîtrise de la donnée par l'IA, la maîtrise des interfaces permet à un acteur d'inciter d'autres acteurs à utiliser longtemps sa plateforme pour accumuler plus de données sur eux. Ces possibilités, entre autres, structurent la puissance des GAFAM qui s'imposent comme des acteurs dominants de l'économie des plateformes. Les grands acteurs de cette économie, en particulier les GAFAM, dominent plusieurs secteurs de l'économie numérique. Ainsi, Google et Facebook dominent la publicité numérique, Microsoft domine le marché des systèmes d'exploitation avec Windows, Amazon domine le commerce électronique et Apple s'est imposé sur le marché avec l'iPhone.

⁶⁸⁹ Haski, Pierre. « Intelligence artificielle : qui sera maître du monde ? » L'Obs, 14 sept. 2017, www.nouvelobs.com/chroniques/20170914.OBS4682/intelligence-artificielle-qui-sera-maitre-du-monde.html. Consulté le 27 juin 2023.

Section 1 : Définition, caractéristiques et déterminants de la puissance numérique

La puissance numérique se manifeste à travers divers aspects interconnectés. Ainsi, une compréhension approfondie de sa définition et de ses caractéristiques s'avère nécessaire (paragraphe 1). En parallèle, l'analyse des déterminants qui influencent cette puissance permet d'en saisir les mécanismes sous-jacents (paragraphe 2). Enfin, l'exploration de la puissance numérique tant au niveau individuel qu'au sein de l'élite numérique met en lumière les complémentarités dans l'accès et l'utilisation des ressources numériques (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La définition et les caractéristiques de la puissance numérique

La puissance numérique se réfère à la capacité d'un acteur du système international d'exploiter le big data afin d'infléchir ou asservir les autres acteurs⁶⁹⁰.

De ce fait, cette forme de puissance dépasse la puissance classique de l'État à bien des égards. Elle engendre de nouvelles formes d'expression de la puissance, notamment dans le domaine économique, en permettant de façon consentie de modifier le comportement des clients. De même, dans le domaine stratégique, il est possible d'asservir un acteur avec son consentement. Les acteurs maîtrisant la puissance numérique peuvent analyser les données numériques qui circulent dans le cyberspace afin de transformer les désirs en besoins ou simplement de modifier des opinions. Ils peuvent attirer des cibles vers leurs services en déterminant leurs désirs. Sur le plan politique, la puissance numérique donne la possibilité d'influencer la population de l'adversaire sans guerre létale pour atteindre ses objectifs. À ce propos, cette forme de puissance nécessite des ressources considérables. En effet, il faut disposer des moyens financiers, contrôler des données numériques, avoir de la puissance de calcul, structurer un cadre propice à l'innovation, contrôler les principaux nœuds du cyberspace et pouvoir corrélérer intelligemment la puissance numérique et les autres formes de puissance. La puissance dans l'espace numérique nécessite donc des capacités économiques importantes et une réelle volonté politique. Aucun acteur international ne maîtrise encore tous ses aspects⁶⁹¹.

Les géants du numérique ont des atouts considérables, car ils ont des capacités en matière de contrôle des données pour dominer l'économie numérique mondiale. Toutefois, ils ne

⁶⁹⁰ NOËL, Jean-Christophe. « Qu'est-ce que la puissance numérique ? » IFRI, Novembre 2016.

⁶⁹¹ Ibidem.

disposent pas du pouvoir coercitif ni du pouvoir de régulation comme les États. Ces derniers, face aux géants du numérique, utilisent les moyens dont ils disposent dans le réel pour essayer de contrôler le numérique.

Les données numériques sont essentielles pour exploiter pleinement la puissance du numérique. Les récentes avancées technologiques, comme l'internet des objets, le cloud computing, l'augmentation de la puissance des microprocesseurs, ainsi que la 4G et la 5G, permettent désormais de collecter, d'enregistrer, de traiter et de transférer des données numériques tout en garantissant leur intégrité et leur qualité. La progression de l'informatique est étroitement liée à la valorisation de l'information numérique. En effet, l'informatique est la discipline qui se consacre au traitement automatique de l'information⁶⁹². Ainsi, les différentes applications de cette discipline dans le cadre du développement des ordinateurs et des logiciels ont pour fonction essentielle le traitement de l'information, qui alimente les progrès et innovations dans le monde numérique. Les données numériques, traduction des informations dans l'espace numérique, sont devenues des enjeux fondamentaux pour l'exercice de la puissance numérique, car de puissants algorithmes associés à des microprocesseurs de plus en plus puissants permettent de combiner ces données pour résoudre des problèmes complexes. De plus, les protocoles communs ont permis de standardiser l'échange des informations entre les machines.

Dans le domaine militaire, les armées ont adopté les technologies numériques dans leurs stratégies militaires. Cela se manifeste par des concepts tels que la révolution dans les affaires militaires, la numérisation de l'espace de combat représentée par le sigle C4ISR depuis 2007, ainsi que la guerre en réseau⁶⁹³. Ces changements permettent une décentralisation des opérations des états-majors⁶⁹⁴.

⁶⁹² « Définitions : informatique - Dictionnaire de français Larousse ». Larousse, www.larousse.fr/dictionnaires/francais/informatique/42996. Consulté le 28 octobre 2021.

⁶⁹³ Le sigle C4ISR signifie Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ce qui se traduit en français par Commandement, Contrôle, Communications, Informatique, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance. Il s'agit d'un concept militaire qui regroupe les systèmes et les technologies utilisés pour collecter, traiter, analyser et diffuser des informations dans le but de soutenir les opérations militaires. Le C4ISR permet aux forces armées de prendre des décisions avisées, de coordonner leurs actions et de maintenir une supériorité opérationnelle.

⁶⁹⁴ Voir supra, les changements dans la stratégie militaire en rapport avec l'utilisation du big data et de l'IA.

Dans le domaine économique, le numérique est à l'origine d'une nouvelle donne économique, à savoir l'économie collaborative. Étant donné qu'une majeure partie des activités humaines se passent dans le cyberspace, des acteurs ont su tirer profit des données qui y circulent pour redéfinir l'économie mondiale⁶⁹⁵.

La révolution numérique a également des mutations profondes sur plusieurs autres domaines. Notre travail ne peut évidemment pas toucher tous les aspects. Mais, d'emblée, nous pouvons constater que le phénomène numérique a des impacts considérables sur la nature de la puissance, car les technologies qui en découlent sont au cœur des enjeux sociaux.

Comme déjà mentionnée, la puissance numérique désigne l'aptitude d'un acteur à exploiter les données numériques pour modifier le comportement des autres acteurs afin qu'ils agissent conformément à ses désirs. Les données numériques constituent la ressource fondamentale de cette puissance, et l'intelligence artificielle en est le moteur, comme nous le verrons plus loin. Cependant, la puissance traditionnelle, définie comme une agrégation des moyens matériels tangibles et quantifiables dans le monde réel, diffère de celle du monde numérique. En effet, la puissance numérique s'exerce dans un environnement artificiel à savoir le cyberspace, qui possède ses caractéristiques propres.

Le cyberspace influence désormais le réel de façon significative à l'ère de l'internet des objets. Dans une acception plus exhaustive, le cyberspace est un espace d'information et de communication entre les humains connectés et les objets connectés⁶⁹⁶. Il n'existe pas de définition consensuelle du cyberspace, car celle-ci dépend des acteurs, de leurs intérêts, des défis et des enjeux qu'ils y voient. Pour les Russes, le cyberspace est un média comme les autres qui concourent à maîtriser l'information⁶⁹⁷. Cependant, toutes les conceptions du cyberspace mettent en évidence l'importance de l'information dans ses différents aspects, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou militaires. L'enjeu des GAFAM est de collecter le maximum de données sur les utilisateurs du cyberspace en vue de monopoliser la publicité en ligne, par exemple. Le gouvernement chinois, quant à lui, vise à empêcher la fuite

⁶⁹⁵ Voir supra, l'économie collaborative et l'ubérisation comme domaines d'exercice de la puissance numérique.

⁶⁹⁶ Voir supra, histoire de la révolution numérique et émergence du cyberspace : étapes clés et répercussions.

⁶⁹⁷ Limonier, Kévin. « La Russie dans le cyberspace : représentations et enjeux », Hérodote, vol. 152-153, no. 1-2, 2014, p. 140-160.

des données vers l'étranger et à permettre aux BATX d'entraîner leurs intelligences artificielles avec des données chinoises. S'exerçant dans le cyberspace, la puissance numérique peut également être considérée comme les différentes façons d'exercer la puissance, qui influencent les expériences et les choix des utilisateurs du cyberspace⁶⁹⁸. Par conséquent, cette forme de puissance diffère de la puissance traditionnelle, car elle tire parti de la nature décentralisée du cyberspace. Contrairement à la puissance classique qui repose sur un rapport de force entre les acteurs, la puissance numérique est influencée par les flux et la mobilité propres au cyberspace. Chaque acteur connecté au réseau fait partie intégrante de celui-ci et emporte avec lui les caractéristiques et la puissance du réseau. Ainsi, si le réseau est lent, l'expérience sera également lente, tandis qu'un réseau rapide permettra une expérience plus rapide. Un réseau lent sera éclipsé par un réseau rapide⁶⁹⁹.

La puissance numérique s'exerce avant tout par l'intermédiaire d'un réseau, ce qui la différencie singulièrement de la puissance traditionnelle qui s'exerce dans les milieux naturels. Le réseau est une fabrication humaine. Ainsi, toute innovation technologique dans le réseau élargit le spectre de la puissance numérique. Les caractéristiques du cyberspace conditionnent ainsi l'exercice de la puissance numérique. Or, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette thèse, le cyberspace offre de nouvelles modalités d'action aux internautes. Il les émancipe des contraintes d'un environnement géopolitique délimité par des frontières et offre de larges champs d'activités novatrices. Sa structure décentralisée est à la fois technique et sociale, car elle rend possible une décentralisation dans la circulation des connaissances.

L'innovation incessante est le moteur essentiel du progrès des technologies numériques. Les acteurs qui ne parviennent pas à innover à l'ère du numérique sont condamnés à l'échec. Par conséquent, les acteurs qui dominent l'économie numérique sont constamment engagés dans une dynamique d'innovation. C'est le cas par exemple des GAFAM et NATU, qui sont des firmes multinationales structurées principalement de façon horizontale afin de favoriser l'initiative individuelle de leurs employés. Ces derniers sont ainsi encouragés à prendre des risques pour innover, sans craindre d'être licenciés en cas d'échec. En effet, la culture de l'innovation implique nécessairement la prise de risques. Ainsi, les relations de pouvoir qui

⁶⁹⁸ Haaster, Jelle van. « Assessing cyber power ». 2016 8th International Conference on Cyber Conflict (CyCon), 2016. Crossref, <https://doi.org/10.1109/cycon.2016.7529423>, p. 13.

⁶⁹⁹ NOËL, Jean-Christophe. Op. Cit.

caractérisent les entreprises traditionnelles verticales sont remplacées par des relations de flux au sein des entreprises digitales à structure horizontale⁷⁰⁰.

Dans le contexte de l'innovation constante, la puissance numérique s'exerce dans un environnement caractérisé par la destruction et la création. Les outils numériques deviennent rapidement obsolètes face aux nouvelles technologies émergentes, ce qui intensifie la concurrence entre les entreprises. Une nouvelle forme de concurrence a émergé à l'ère de l'ubérisation, représentée par des entreprises telles qu'Uber, Airbnb, Blablacar, etc. Cette évolution a conduit à une situation où des professionnels sont désormais en concurrence avec des non-professionnels⁷⁰¹.

Les progrès technologiques se développent en réponse aux demandes du marché, ce qui se traduit par l'émergence de nouvelles solutions pour de nouveaux services. Par exemple, la généralisation de l'internet des objets nécessite le développement de la 5G afin de fournir la puissance de transmission de données requise pour les objets connectés.

Dans le cyberspace, divers acteurs interagissent, chacun avec ses propres objectifs. La puissance numérique se caractérise aussi par la diversité des acteurs et la culture du partage. Ces éléments découlent de la philosophie libertaire à l'origine de l'Internet. Selon cette perspective, toute personne connectée bénéficie automatiquement de la liberté et de l'initiative offertes par le réseau, lui permettant de se libérer de l'emprise des États. Cependant, le cyberspace n'est pas un espace exempt de souveraineté. L'infrastructure physique du cyberspace, par laquelle les données circulent, est située dans l'espace géographique, ce qui permet aux États de chercher à exercer leur souveraineté. Toutefois, le caractère décentralisé de l'Internet, qui fait que les nœuds appartiennent à différents acteurs, rend difficile l'application des règles que les États voudraient imposer dans le cyberspace.

Ainsi, le cyberspace se présente comme l'arène idéale pour déployer les ressources de la puissance numérique. Les flux de données qui y circulent reflètent les besoins, les désirs, les aspirations, les choix, et bien plus encore. La maîtrise de ces données permet de prendre le contrôle de l'espace numérique. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont désormais les

⁷⁰⁰ Voir infra, les déterminants de la puissance numérique.

⁷⁰¹ Ferry, Luc. Penser le XXI^e siècle, la troisième révolution industrielle - Économie collaborative, transhumanisme et ubérisation du monde. FREMEAUX & ASSOCIES. 2016.

outils essentiels pour exploiter ces données, garantissant une hégémonie dans le cyberspace, avec des répercussions décisives dans le monde réel. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle se révèle être le facteur déterminant de la puissance dans l'espace numérique.

Paragraphe 2 : Les déterminants de la puissance numérique

La puissance numérique repose sur plusieurs déterminants. La maîtrise du big data et de l'intelligence artificielle constitue une base technologique (I). La maîtrise de l'innovation permet d'optimiser les processus (II). La maîtrise des interfaces facilite l'interaction avec les utilisateurs (III). La maîtrise de la disruption offre des opportunités de transformation (IV). La maîtrise de l'intelligence collective du réseau renforce la collaboration (V). L'accès aux terres rares, la maîtrise du chiffrement et les capacités visionnaires soutiennent les avancées technologiques (VI). La maîtrise de la convergence NBIC favorise l'intégration des technologies (VII).

I. La maîtrise du big data et de l'intelligence artificielle

Les opportunités offertes par le phénomène numérique se sont démultipliées dans le contexte du big data. Les acteurs capables d'exploiter le big data sont à l'origine de nouvelles formes de domination qui dépassent largement les autres formes de puissance dans le cyberspace. À ce sujet, les données sont concentrées entre les mains de quelques acteurs qui monopolisent certains segments du cyberspace. Ainsi, ils peuvent dominer l'économie mondiale et créer de nouvelles formes de dépendance par le développement des algorithmes qui collectent et traitent toutes sortes d'information sur les individus. Dans cette perspective, la puissance numérique peut être définie comme la capacité pour un acteur d'utiliser l'intelligence artificielle afin d'exploiter le big data pour influencer le comportement des autres acteurs.

Actuellement, les intelligences artificielles disposent d'un accès étendu à une multitude de données, ce qui leur permet d'appréhender de manière précise les faits et les événements qui se déroulent dans le monde. Pour y parvenir, ces IA analysent les immenses quantités de données générées et stockées chaque jour, afin d'optimiser les prises de décision au sein des différentes organisations. Ainsi, l'intelligence artificielle ne se limite pas à être un simple outil de puissance, elle contribue également à améliorer les processus décisionnels au sein des entreprises et des

sociétés⁷⁰². En tant qu'instrument de puissance, l'intelligence artificielle trouve des applications dans divers domaines tels que la politique, l'économie et la guerre⁷⁰³. Son utilisation permet de manipuler les règles du jeu dans le cyberspace en exploitant les données des utilisateurs, afin d'influencer leurs décisions dans le monde réel. En outre, elle offre aux acteurs la possibilité de monopoliser certains secteurs économiques, leur permettant ainsi d'acquérir d'importantes ressources financières pour développer des algorithmes encore plus performants⁷⁰⁴.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les logiciels ont acquis une importance capitale⁷⁰⁵. Marc Andreessen met en évidence leur rôle essentiel dans le monde numérique, en particulier dans l'économie numérique. Selon lui, les logiciels perturbent les industries traditionnelles. Dans son article intitulé « *Pourquoi le logiciel dévore le monde* », il souligne la croissance rapide et la capitalisation boursière impressionnante des entreprises de la Silicon Valley telles que Facebook, Google, Twitter, etc. Ces entreprises fournissent des services en ligne qui sont gérés par des logiciels. Andreessen souligne qu'elles sont en train de prendre le contrôle d'une grande partie de l'économie mondiale. En effet, les services multiples proposés par les entreprises de la Silicon Valley perturbent la structure des entreprises traditionnelles. Dans un article datant de 2011, Marc Andreessen avait prédit l'émergence de nouvelles entreprises basées sur des logiciels, prêtes à perturber les structures traditionnelles⁷⁰⁶. Les débats actuels sur l'ubérisation du monde confirment les hypothèses avancées dans son article.

Andreessen souligne également que les logiciels permettent d'optimiser les composants matériels des téléphones intelligents, des véhicules électriques, des thermostats Nest, des fours

⁷⁰² TBS Education. « L'Intelligence Artificielle & Data for Good ». TBS Education, 8 janvier 2020, www.tbs-education.fr/actualite/lintelligence-artificielle-data-for-good.

⁷⁰³ Voir supra, les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché du travail.

⁷⁰⁴ L'économie collaborative et l'ubérisation comme domaines d'exercice de la puissance numérique.

⁷⁰⁵ L'IA est étroitement liée aux logiciels, car elle est généralement mise en œuvre à travers eux. Les logiciels, qui sont des programmes exécutant des tâches spécifiques sur des systèmes informatiques, permettent de développer et déployer des systèmes d'IA. L'IA simule l'intelligence humaine en apprenant, résolvant des problèmes, reconnaissant des motifs et prenant des décisions autonomes. Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique entraînent des modèles d'IA intégrés dans des logiciels pour des applications variées telles que la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, la traduction automatique, la recommandation de produits et la détection de fraude.

⁷⁰⁶ Andreessen, Marc. « Why Software Is Eating the World ». Andreessen Horowitz, 20 août 2011, a16z.com/2011/08/20/why-software-is-eating-the-world.

à micro-ondes d'Amazon, etc. La mise à jour régulière des logiciels améliore les performances des composants matériels. Par exemple, en novembre 2018, Google a lancé une nouvelle version de son application de gestion des capteurs photo et du traitement des images, ce qui a permis d'introduire une nouvelle fonctionnalité appelée « Night Sight ». Cette fonctionnalité, qui utilise l'apprentissage automatique, permet de prendre des photos de meilleure qualité la nuit. Ce cas concret, parmi de nombreux autres, démontre que, à l'ère de l'intelligence artificielle, la valeur d'un produit ne dépend pas seulement de ses composants matériels, mais aussi des logiciels qu'il peut intégrer⁷⁰⁷. L'analyse de Marc Andreessen nous aide à comprendre l'importance des logiciels dans l'économie numérique.

II. La maîtrise de l'innovation

La capacité d'un acteur à structurer un environnement propice à l'innovation constitue un facteur important de la puissance numérique. En effet, comme nous l'avons vu, le monde numérique implique une innovation incessante dans tous les domaines. La puissance des géants du numérique réside notamment dans leur aptitude à innover en permanence pour proposer de nouveaux services, susciter de nouveaux besoins et offrir des services répondant à ces besoins. Pour ce faire, les entreprises numériques doivent adopter une structure horizontale plutôt que verticale. En effet, les entreprises traditionnelles qui ne sont pas engagées dans une transformation numérique ont une structure pyramidale, avec les dirigeants en haut et les exécutants en bas. Dans une entreprise verticale, les relations entre les individus sont basées sur la hiérarchie et le rapport de force, ce qui n'est pas favorable à l'échange d'informations et à la communication. Certes, l'entreprise est tenue de garder certains secrets afin de rester compétitive, mais à l'ère numérique, le manque de communication et d'information entrave les relations avec les clients. Or, les clients ont désormais un pouvoir important sur les entreprises depuis le web 2.0, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cette recherche. Par conséquent, les entreprises qui réussissent dans l'ère numérique doivent adopter une structure transversale, où les rapports de force sont remplacés par les rapports de flux. Cette approche favorise l'échange entre les individus, quels que soient leur place et leur rôle dans l'entreprise. Ces échanges mutuels engendrent des avantages et des profits réciproques. Dans la théorie des

⁷⁰⁷ Cavazza, Fred. « Le logiciel dévore le monde et accélère sa transformation ». FredCavazza.net, 21 novembre 2018, fredcavazza.net/2018/11/21/le-logiciel-devore-le-monde-et-accelere-sa-transformation.

jeux, les rapports de force supposent un jeu à somme nulle⁷⁰⁸. En revanche, les rapports de flux impliquent un jeu à somme non nulle, car chaque joueur gagne quelque chose. Dans un jeu à somme non nulle, l'information reste dynamique et s'amplifie avec d'autres informations⁷⁰⁹.

Le modèle économique de la plupart des géants du numérique est lié à l'économie de la connaissance, qui implique que la connaissance ne s'épuise pas. Idriss Aberkane a analysé cette économie, en affirmant à juste titre que la connaissance est infinie. Par contre, les matières premières telles que le pétrole, l'or, le charbon et le gaz naturel ne sont évidemment pas infinies. Si la croissance économique repose sur les matières premières, une contradiction inéluctable se produit entre une croissance infinie et des matières premières finies. Au contraire, si la croissance économique est basée sur la connaissance, il n'y a plus de contradiction entre une croissance infinie et une connaissance infinie. L'économie de la connaissance fonctionne selon des lois différentes de l'économie des matières premières. Trois règles régissent l'économie de la connaissance. La première règle est que les échanges sont à sommes positives. Autrement dit, si quelqu'un partage ses connaissances, il ne les perd pas. En revanche, si la personne a fourni une matière première, elle n'est plus la sienne. En d'autres termes, le partage d'un bien matériel le divise, et le partage d'un bien immatériel le multiplie. La deuxième règle de l'économie de la connaissance réside dans le fait que les échanges ne sont pas instantanés. Le transfert d'une propriété se fait instantanément. Par contre, le transfert de la connaissance prend du temps. La troisième règle de l'économie de la connaissance est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. La combinaison de 2 biens matériels donne 4 biens. En revanche, la combinaison de deux connaissances crée immédiatement une troisième connaissance⁷¹⁰.

Dans l'écosystème numérique, le partage de fichiers facilite la diffusion des connaissances en multipliant les échanges via le cloud ou les plateformes collaboratives. Ces transferts rapides permettent de diffuser à grande échelle des données synthétiques ou générées par des algorithmes, qui peuvent être modifiées, combinées ou améliorées. La mise en commun de

⁷⁰⁸ Voir annexe 4 qui porte sur l'application de la théorie des jeux en intelligence artificielle.

⁷⁰⁹ Joël de Rosnay. « De l'IA à l'intelligence humaine augmentée : impact sur l'entreprise du futur ». YouTube, téléchargé par Banque Cantonale de Genève, 27 septembre 2017, www.youtube.com/watch?v=TIQNAJKDNw&ab_channel=BanqueCantonaledeGen%C3%A8ve.

⁷¹⁰ Aberkane, Idriss. « Économie de la connaissance ». Fondapol, 17 février 2021, www.fondapol.org/etude/idriss-j-aborkane-economie-de-la-connaissance.

ressources immatérielles accélère l'innovation en favorisant la collaboration entre acteurs variés. Les entreprises exploitent ces principes pour amplifier les possibilités sans perte, en appliquant une logique d'échange à somme positive. La rapidité des transferts contraste avec le temps nécessaire pour assimiler et combiner ces connaissances, conformément à l'économie de la connaissance. La capacité à croiser différentes données pour créer de nouvelles connaissances favorise une croissance continue, caractéristique de l'environnement numérique.

L'innovation est au cœur de cette économie. Les contraintes se rapportant à l'innovation ont conduit à une augmentation des activités liées à l'économie de la connaissance dans divers domaines. L'objectif est de contrer la dépréciation croissante des connaissances et des technologies en favorisant un flux constant d'innovations technologiques, ce qui permet de proposer en permanence de nouveaux produits et services à l'échelle mondiale⁷¹¹.

La culture de l'innovation requiert une structure d'entreprise transversale, où les employés sont encouragés à prendre des risques. En effet, l'innovation implique de prendre des risques qui peuvent conduire au succès ou à l'échec. Au contraire, dans une entreprise hiérarchique, les employés sont souvent réticents à prendre des risques de peur d'être licenciés en cas d'échec. Les GAFAM sont des modèles d'entreprises transversales. À l'intérieur d'elles, aucun chef ne se démarque et les employés sont libres de prendre des initiatives pour innover. Cette agilité constitue un des facteurs de réussite des plateformes numériques⁷¹². La transversalité demeure également le modèle des entreprises disruptives. Dans le même ordre d'idées, il est essentiel aussi de mettre en place des systèmes innovants qui servent de fondements technologiques propices à toutes les initiatives d'innovation. Par exemple, l'Internet qui est un système innovant a été le point de départ d'une myriade d'innovations technologiques⁷¹³.

III. La maîtrise des interfaces

Les avancées dans les interfaces personne-machine sont des facteurs clés pour la mise en place d'un écosystème numérique omniprésent. Un écosystème est un système complexe

⁷¹¹ Foray, Dominique. L'économie de la connaissance. e-book, La Découverte. 2009, p. 3-8.

⁷¹² Babinet, Gilles. Transformation digitale : L'avènement des plateformes. e-book, LE PASSEUR, 2016.

⁷¹³ Joël de Rosnay et Luc Ferry. « Emission du FCE - Joël de Rosnay et Luc Ferry ». YouTube, téléchargé par Changer d'Ère, 13 janvier 2015, www.youtube.com/watch?v=xTIg3F3b4to&ab_channel=Changerd%27%C3%88re.

composé de liens et de nœuds. Les nœuds sont les éléments centraux. Les liens sont les échanges qui résultent de ces éléments. La révolution numérique et ses acquis technologiques ont induit l'entrée dans un nouvel écosystème numérique, où les individus sont constamment connectés. Avec le smartphone, par exemple, nous sommes déjà sur Internet à tout moment. Par conséquent, la maîtrise des interfaces entre l'homme et l'écosystème numérique constitue un enjeu majeur pour se démarquer dans le monde numérique. Les progrès dans le domaine des interfaces contribuent aussi à l'accélération exponentielle qui caractérise le phénomène numérique⁷¹⁴.

Les interfaces sont des dispositifs physiques ou logiques qui facilitent l'échange d'informations. L'interface personne-machine permet aux utilisateurs et aux ordinateurs de communiquer et de partager des données. Avec les récentes innovations technologiques, il existe des interfaces avec lesquelles il est possible de communiquer comme dans une communication ordinaire avec une autre personne. Par exemple, les tablettes permettent une interaction tactile, et des applications comme Dragon Dictate transcrivent la parole en texte sur Word. Les avancées dans les interfaces ont également donné lieu au développement des objets mettables, en plus des objets portables. Par exemple, une montre comme l'Apple Watch est un objet mettable qui collecte et fournit des informations sur la peau. Le passage du portable au mettable a conduit les individus à entrer dans une véritable symbiose avec l'écosystème numérique⁷¹⁵.

Les smartphones constituent l'interface ultime pour établir une symbiose entre les individus et l'écosystème numérique. Ils sont devenus si puissants qu'ils sont capables de gérer des tâches de plus en plus complexes. Les smartphones ont ainsi augmenté les capacités naturelles des humains. Par conséquent, les individus disposent désormais de sens qu'ils n'avaient pas à leur naissance. En complément de nos cinq sens naturels, les smartphones et autres outils numériques nous confèrent désormais un sens d'ubiquité. Les webcams nous permettent d'observer des lieux où nous ne sommes pas physiquement présents, tandis que le GPS nous offre la possibilité de localiser une destination. En ce qui concerne la mémoire, les smartphones

⁷¹⁴ Joël de Rosnay. « De l'IA à l'intelligence humaine augmentée : impact sur l'entreprise du futur ». YouTube, téléchargé par Banque Cantonale de Genève, 27 septembre 2017, www.youtube.com/watch?v=TIQNAJKDNw&ab_channel=BanqueCantonaledGen%C3%A8ve.

⁷¹⁵ Ibidem.

nous fournissent une capacité de stockage supplémentaire qui nous permet d'accéder rapidement aux informations. Cet outil offre également des fonctionnalités telles que la connexion Internet, la messagerie électronique, les transactions, l'interface vocale, la visiophonie et la réception par satellite. Il est à la fois un ordinateur, un agenda, un téléphone, un récepteur GPS, un lecteur MP3, une console de jeux, un enregistreur, une mini télévision, un scanner, et surtout une télécommande. En effet, les smartphones ne sont plus uniquement de simples dispositifs de communication ou de stockage supplémentaire donnant accès à des mémoires importantes telles que Google. Ils ont évolué pour devenir des télécommandes universelles. En effet, ils permettent de cliquer dans l'environnement intelligent. Le smartphone offre la possibilité de sélectionner un objet dans l'environnement et de le manipuler. Par exemple, il est désormais possible d'acheter un produit dans un supermarché à l'aide d'un smartphone et de le faire livrer à domicile. De plus, les smartphones peuvent également être utilisés pour contrôler des véhicules, parmi d'autres applications possibles. Les progrès dans les interfaces ont augmenté les capacités des individus, rendues possibles par la généralisation des objets et des lieux connectés cliquables, appelés environnements intelligents (maison intelligente, ville intelligente, campus intelligent, industrie intelligente, etc.). Le smartphone sert d'interface pour que le cerveau accède à ces environnements intelligents et interagisse avec eux. L'individu peut ainsi profiter de nouvelles fonctionnalités et élargir ses capacités⁷¹⁶.

L'intelligence artificielle agit comme un catalyseur pour le progrès des interfaces. Les algorithmes comme Watson d'IBM et AlphaGo de Google peuvent exploiter le big data pour accomplir des tâches en quelques secondes ou minutes qui prendraient des années aux humains. L'intelligence artificielle peut désormais élaborer des stratégies et formuler des propositions. Par exemple, les avocats utilisent Watson pour obtenir des conseils juridiques et des recommandations pour leurs clients. Les algorithmes tels que Watson et AlphaGo sont téléchargeables de la même manière que les applications dans nos téléphones intelligents. Nous avons donc un accès direct à des outils puissants avec lesquels nous pouvons interagir de manière fluide. Ces algorithmes ne sont pas nécessairement programmés par des experts. Les algorithmes les plus avancés, comme ceux du deep learning, apprennent en interagissant avec les humains. Par conséquent, ils prennent connaissance de nos choix, de nos envies et de nos besoins pour nous faire des suggestions. De multiples facettes de cette fusion entre l'homme et

⁷¹⁶ Joël de Rosnay. Op. Cit.

la machine connaissent une croissance fulgurante à travers d'autres initiatives qui visent à aller plus loin dans la conception des interfaces⁷¹⁷.

En effet, il existe actuellement des projets en cours pour permettre une communication directe entre le cerveau et la machine. Deux expériences méritent d'être mentionnées à cet égard. D'une part, Elon Musk a développé un projet appelé « Neuralink ». Il s'agit d'un projet d'implant invasif, c'est-à-dire un implant intégré au cerveau permettant une connexion symbiotique directe entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. D'autre part, Mark Zuckerberg a lancé un autre projet intitulé « Building 8 », qui vise à développer des interfaces directes entre le cerveau et la machine. À cette fin, il a embauché l'ancienne directrice de la DARPA. L'objectif principal de ce projet est d'utiliser la fluidité synaptique pour permettre le téléchargement de livres dans le cerveau. L'idée est de modifier les connexions entre les synapses pour se souvenir de ce qui n'a pas été lu, mais qui est directement reçu par le cerveau⁷¹⁸.

De ce qui précède, il en résulte que des interfaces équipées d'intelligence artificielle apporteront des changements impensables. Les perspectives de l'IA ont suscité des inquiétudes chez trois personnalités célèbres : Bill Gates, Hawking et Elon Musk. Selon eux, l'intelligence artificielle représente une menace potentielle, car elle pourrait prendre le contrôle sur l'humanité. Par conséquent, ils réclament une régulation et un contrôle de son développement⁷¹⁹.

Même si ces craintes peuvent être justifiées, les défis posés par l'intelligence artificielle sont plus concrets et imminents. Plutôt que de dominer les individus, l'intelligence artificielle permet principalement d'amplifier leurs capacités. Cependant, pour que cela se réalise, elle doit être utilisée de manière appropriée. Néanmoins, ce sont les individus qui pourraient exploiter l'IA à des fins préjudiciables envers autrui. Ce constat interpelle la citation de Woody Allen selon laquelle « *l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise*

⁷¹⁷ Joël de Rosnay. Op. Cit.

⁷¹⁸ Ibidem.

⁷¹⁹ Voir supra, l'intelligence artificielle : définitions et principales distinctions.

*naturelle*⁷²⁰ ». L'humain pourrait en effet instrumentaliser l'IA à des fins de domination, de surveillance sans respect de la vie privée, ou pour équiper des robots afin de combattre d'autres humains. Cependant, il convient de souligner que l'IA représente une menace pour certaines professions. Les robots ont déjà remplacé des personnes dans les usines pour effectuer diverses tâches, et l'IA commence aussi à mettre en péril les professions intellectuelles⁷²¹.

Sans aller plus loin sur cette question dans ce paragraphe, notons que la maîtrise des interfaces permet de maîtriser l'écosystème numérique. Les acteurs qui sont en mesure de développer des interfaces puissantes se positionnent comme des leaders tant sur le plan économique que technologique. C'est pourquoi les géants du numérique tels que Google, Apple, Samsung et Huawei disposent de capacités importantes qui leur permettent d'innover en permanence et de créer des interfaces répondant aux besoins des clients.

La puissance numérique nécessite un contexte propice à l'innovation et des capacités techniques pour développer des interfaces. Cependant, elle implique aussi, pour un acteur, la capacité de disrupter certaines activités de l'économie par l'utilisation de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle.

IV. La maîtrise de la disruption

Clayton Christensen a été l'un des initiateurs du concept de disruption en 1995. Sur cette question, il a introduit une loi dite loi de Christensen ou « *loi de conservation des profits attractifs* ». Selon cette loi, dès que la rentabilité d'un produit diminue à n'importe quel stade de la chaîne de valeur en raison de sa banalisation, de nouvelles opportunités de bénéfices intéressants se créent instantanément avec l'apparition de nouveaux produits. En d'autres termes, lorsque la musique, par exemple, devient si courante qu'elle est gratuite, cela conduit rapidement à l'émergence d'un produit de valeur tel qu'un lecteur MP3. Un exemple concret est la concurrence accrue qui a entraîné une baisse significative des prix des ordinateurs personnels et une réduction des marges bénéficiaires dans ce marché. Instantanément, le logiciel est devenu une activité rentable. Par la suite, l'avènement de l'open source a bouleversé le marché du

⁷²⁰ « L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Woody Allen ». dicocitations.com, www.dicocitations.com/citations/citation-12408.php. Consulté le 31 mai 2022.

⁷²¹ Voir supra, les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché du travail.

logiciel. Immédiatement, Internet est devenu un nouveau domaine de profit, et ainsi de suite⁷²². Cette loi relate la manière dont les technologies numériques sont disruptives.

La culture de la disruption est un nouveau modèle d'innovation. Cette culture est une utopie technologique initiée au départ au sein de la Silicon Valley⁷²³. Son impulsion résulte du besoin de répondre au développement des start-ups grâce à une meilleure optimisation de la production. L'accroissement des start-ups découle par conséquent de l'utopie technologique californienne et du pragmatisme en matière de production. L'invention de l'ARPANET est également le fruit de cette utopie technologique, soutenue par le financement de la DARPA. C'est ce même état d'esprit qui a poussé Steve Jobs à vouloir donner un ordinateur à tous les Américains, dans l'objectif de contrer le lobbying qu'il percevait dans l'association d'IBM et de l'armée américaine. Au sein de la Silicon Valley, différentes tendances ont émergé pour tenter de transformer le monde grâce à la technologie⁷²⁴.

Le vecteur technologique a été également la clé ayant permis à des acteurs de repenser le management au regard du numérique. En effet, les communautés de développeurs ont été les premières à repenser le fonctionnement de l'entreprise. Une des figures emblématiques qui a influencé le management de l'entreprise digitale et à qui Steve Jobs s'est considérablement inspiré est Andy Grove. En dépit de la dureté de son approche qui contraste avec l'agilité requise dans l'entreprise digitale, il a introduit des principes similaires avec ceux du management digital. Ces principes incluent la transparence, l'utilisation des données pour mesurer la performance et la pensée de la rupture, qui implique l'autonomisation des individus et des équipes⁷²⁵. Les idées d'Andy Grove ont été par la suite réadaptées avec les nouvelles méthodes qui verront le jour ultérieurement. De nos jours, la disruption est devenue un facteur déterminant dans l'économie numérique, caractérisée par des innovations constantes. Les grandes

⁷²² Rédaction, La. « Les 5 incontournables lois pour expliquer et comprendre le digital ». Op. Cit.

⁷²³ La Silicon Valley est une région située en Californie, aux États-Unis, connue pour être le berceau de l'industrie technologique et de l'innovation. Elle abrite de nombreuses entreprises de renommée mondiale telles que Google, Apple, Facebook et Tesla. La région est réputée pour son écosystème dynamique, sa concentration de talents et ses investissements massifs dans les start-ups. La Silicon Valley est également connue pour ses universités prestigieuses, telles que Stanford et Berkeley, qui contribuent à la formation de nombreux entrepreneurs et ingénieurs. C'est un lieu où les idées novatrices sont encouragées et où les avancées technologiques sont constamment repoussées.

⁷²⁴ Babinet, Gilles. Transformation digitale : L'avènement des plateformes. e-book, LE PASSEUR, 2016, p.66.

⁷²⁵ Grove, Andrew S. High Output Management. e-book, Vintage, 2015.

entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter ou qui ont délibérément choisi de ne pas exploiter les technologies numériques risquent de subir de graves conséquences.

La nouvelle génération d'entreprises, notamment les GAFAM, NATU et BATX, se caractérise par l'art de la disruption. Elles ont la croissance la plus rapide de l'histoire. Ces entreprises utilisent des algorithmes pour aligner l'offre et la demande. De ce point de vue, elles sont davantage des plateformes que des entreprises, car elles opèrent un modèle de désintermédiation. Phil Simon définit la plateforme comme « *un écosystème adaptable qui intègre rapidement des nouveaux produits et services grâce aux clients, prosumers, partenaires, stakeholders, aux technologies numériques et au bénéfice mutuel des acteurs*⁷²⁶ ». Les entreprises de désintermédiation bouleversent le modèle traditionnel des entreprises en inversant leur fonctionnement. En effet, le modèle traditionnel repose sur la production de biens et de services par l'entreprise et distribués à travers des réseaux de distribution. Ces biens et services sont enrichis par le marketing pour atteindre les consommateurs qui les achètent afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. En revanche, les entreprises numériques disruptives renversent ce système. Désormais, ce sont les clients eux-mêmes qui, en utilisant les plateformes, contribuent à la création de mégadonnées. Les plateformes vendent ensuite ces données à d'autres entreprises ou les utilisent pour cibler les clients par la publicité⁷²⁷. L'art de la disruption permet à de nouvelles générations d'entreprises d'utiliser les technologies numériques pour centraliser certaines activités au détriment des entreprises traditionnelles. Dans cette optique, la disruption est un des déterminants de la puissance numérique. Cependant, elle n'est possible que si l'acteur est en mesure d'exploiter le cyberspace à une grande échelle, d'utiliser l'intelligence collective du réseau et de centraliser les ressources qui résultent de cette intelligence.

V. La maîtrise de l'intelligence collective du réseau

Les acteurs qui se sont développés à l'ère numérique ont su exploiter l'intelligence collective du cyberspace pour atteindre leurs objectifs. Un acteur international ne peut pas se

⁷²⁶ Simon, Phil. *The Age of the Platform: How Amazon, Apple, Facebook, and Google Have Redefined Business*. Motion Publishing, 2011.

⁷²⁷ Joël de Rosnay. « Conférence Joël de Rosnay : Voyage vers le futur, mon entreprise en 2030 ». YouTube, téléchargé par Entreprise DU FUTUR, 1 février 2016, www.youtube.com/watch?v=xxOh4ATAREg&ab_channel=EntrepriseDUFUTUR.

développer isolément. L'acteur disposant de la puissance numérique a su avant tout rassembler les fragments de pouvoirs numériques dispersés partout dans le système international en vue de les concentrer. Pour ce faire, il doit valoriser la diversité des pouvoirs et la variété des acteurs pour profiter d'une intelligence collective hétérogène. L'acteur doit également gérer les tensions et les mécontentements engendrés par l'hyperconcentration de la puissance dont il veut bénéficier⁷²⁸. Pour donner un exemple, les géants du numérique comme Facebook et Google ont su longtemps concentrer le marché des publicités en exploitant l'intelligence collective du réseau par le traitement du big data. Les entreprises traditionnelles ont dû faire les frais de cette hyperconcentration. Face à ce monopole, les géants du numérique vont devoir gérer les tensions avec les États qui veulent changer cette situation.

Les géants du numérique gèrent les tensions face à d'autres acteurs en exploitant au maximum l'intelligence du réseau pour offrir des services visiblement avantageux aux clients. La navigation sur Google semble en effet gratuite, tout comme l'utilisation de Facebook, WhatsApp, YouTube, etc. Google avec ses capacités financières, recrute constamment les meilleurs ingénieurs du monde, dispose d'une grande partie des données qui circulent dans le cyberspace, possède des algorithmes performants et d'énormes puissances de calcul. Ces atouts font que Google et d'autres géants du numérique peuvent dominer le cyberspace notamment dans le domaine économique. Toutefois, les États sont des acteurs majeurs à ce niveau. En effet, seul l'État dispose du pouvoir coercitif et du pouvoir législatif. Beaucoup d'États possèdent aussi des ressources financières importantes. Les États, sans remplacer les entreprises, doivent leur accorder une certaine autonomie, soutenir des projets qui contribueront en retour à la richesse de la nation. Un exemple notable dans ce cas de figure est le développement de l'ARPANET, qui a d'abord été lancé par le gouvernement américain, pour être ensuite porté par les entreprises privées lors du passage de l'ARPANET à l'Internet⁷²⁹. Un exemple supplémentaire de puissance numérique est celui d'Israël. Chaque année, l'unité 8200 de Tsahal recrute de jeunes ingénieurs informatiques afin de contrer les cyberattaques auxquelles l'État hébreu est confronté. Une fois démobilisés, ces jeunes s'impliquent immédiatement dans les activités économiques, capitalisant sur l'expérience acquise pendant leur service militaire. Grâce aux formations dispensées par l'État, ces ingénieurs contribuent à

⁷²⁸ NOËL, Jean-Christophe. Op. Cit.

⁷²⁹ Voir supra, la genèse de l'internet et du web.

la maturité de l'industrie digitale israélienne. L'investissement initial de l'État d'Israël se traduit par une solide cyberdéfense et un développement florissant de l'économie numérique⁷³⁰.

Par ailleurs, l'État peut également contribuer à la dynamique d'innovation en créant un cadre propice à l'émancipation du secteur privé. En termes de législation, l'État doit réussir à concilier l'innovation et la régulation. En effet, l'innovation dans le monde numérique dépend de la capacité pour un acteur d'exploiter à son avantage les masses de données numériques. Les États-Unis, avec leur laxisme en matière de protection des données personnelles, laissent la voie libre aux GAFAM afin d'affirmer leur hégémonie en matière d'acquisition des données. L'Union européenne, avec son RGPD, semble porter préjudice aux entreprises digitales européennes qui n'ont pas les mêmes moyens financiers et d'accès aux données que celles des États-Unis. La Chine, quant à elle, a fait le pari d'empêcher la fuite des données chinoises vers l'étranger. Avec sa démographie importante, les BATX chinois ont accès à de grandes quantités de données et sont devenus les plus redoutables concurrents des GAFAM américains.

VI. L'accès aux terres rares, la maîtrise du chiffrement et les capacités visionnaires

La capacité de contrôler les segments stratégiques associés aux couches physique, logique et sémantique du cyberspace, constitue un facteur majeur de la puissance numérique. Elle offre la possibilité à un acteur d'exploiter certains points névralgiques du réseau afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Les Chinois s'emparent par exemple des terres rares qui permettent d'avoir des ressources nécessaires à la fabrication des outils numériques tels que les ordinateurs, les smartphones, etc. La capacité à contrôler des segments spécifiques du cyberspace nécessite également des qualités de visionnaire. Les géants du numérique tels qu'Apple et Microsoft ont connu une ascension fulgurante grâce aux visions novatrices de Steve Jobs et Bill Gates. Bien qu'ils n'aient pas nécessairement anticipé tous les bouleversements que leurs innovations pourraient engendrer, ils ont néanmoins pris une longueur d'avance sur leurs concurrents de l'époque. Depuis lors, Apple s'est imposé dans le domaine de la vente des smartphones avec l'iPhone. Chez Microsoft, Windows s'est imposé comme la référence en matière de systèmes d'exploitation pour PC. Un autre facteur qui permet de contrôler des segments spécifiques du cyberspace est le développement des capacités en matière de chiffrement. En effet, la maîtrise de l'ensemble du réseau n'a pas un grand intérêt. Le contrôle de certains aspects stratégiques

⁷³⁰ NOËL, Jean-Christophe. Op. Cit.

importe plus en matière de sécurité et de souveraineté. Le chiffrement permet d'identifier les parties sensibles et utiles du réseau afin de les protéger et de maintenir sa liberté d'action dans le cyberspace⁷³¹.

VII. La maîtrise de la convergence NBIC

Les NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) constituent une révolution majeure du siècle, inaugurant la technomédecine et le transhumanisme. La particularité des NBIC, est que par rapport aux ATACE (aéronautique, téléphone, automobile, chimie, électricité) de la deuxième révolution industrielle, le sujet principal n'est pas la matière inerte, mais surtout l'humain. Les NBIC sont des technologies convergentes dans le sens où une découverte dans un domaine permet de relancer les recherches dans un autre⁷³². Nous examinerons succinctement la structure de la convergence NBIC avant de porter une réflexion sur quelques-unes de ses applications.

Le premier élément de la convergence NBIC porte sur les nanotechnologies. Il s'agit de l'ensemble des techniques qui consistent à fabriquer les objets de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire le milliardième de mètre. Un objet nanométrique a un diamètre cent mille fois plus petit que le diamètre d'un cheveu⁷³³. Désormais, à l'aide d'outils tels que le microscope à effet tunnel, il est possible de fabriquer des objets atome par atome. Dans l'avenir, il serait possible de fabriquer des nanorobots capables de circuler dans tout le corps pour réparer les cellules et les tissus dysfonctionnels.

Selon Etienne Klein, l'association de la santé, de la médecine et des nanotechnologies rendra possible le développement de la nanomédecine, une discipline très prometteuse et dotée des technologies de pointe. La nanomédecine permettra les traitements ciblés et régulés de diverses maladies, l'émergence de toutes sortes de prothèses miniaturisées, la capacité d'introduire des artefacts dans le cerveau ou encore d'introduire des mécanismes nanométriques à des fins médicales dans le corps humain. À terme, il est question de développer des nanomédicaments ciblant les cellules malades. L'idée est d'utiliser des nanovecteurs pour

⁷³¹ Jean-Christophe NOËL. Op. Cit.

⁷³² Alexandre, Laurent. La mort de la mort. e-book, JC Lattès, 2011, p. 18.

⁷³³ GUËYE, Thierno. « Les nanotechnologies, par-delà l'«indéfinissabilité» ». *Philosophia Scientiæ*, 2019/1 23-1, 2019. p.19-37. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-philosophia-scientiae-2019-1-page-19?lang=fr.

concentrer des molécules médicamenteuses ou des suppléments vitaminiques afin d'atteindre spécifiquement des cellules ou des organes cibles. Pour ce faire, plusieurs recherches sont en cours afin d'intégrer des nanovecteurs dans les aliments⁷³⁴. D'après Etienne Klein, il est possible de parler de mécanisme ultime dans le sens où les pièces des nanotechnologies sont des atomes individuels. L'évolution implique de questionner la conception que l'homme fait de l'humanité, le taux d'hybridation qui doit être établi entre la technique et la nature, entre l'inerte et le vivant⁷³⁵. Discipline récente, les promesses suscitées par les nanotechnologies sont immenses.

Le deuxième élément des NBIC concerne les biotechnologies. Celles-ci couvrent un large éventail de domaines portant sur l'usage de la technique, la technologie et la science pour modifier, réparer ou augmenter les organismes vivants. Elles ont des applications majeures dans le domaine médical comme la biologie synthétique ou l'ingénierie génétique⁷³⁶. Le séquençage du génome humain et l'invention de CRISPR-Cas9 constituent deux avancées fondamentales dans les biotechnologies.

Le troisième point de la convergence NBIC fait référence à l'informatique. À cet égard, l'internet des objets et le big data sont les révolutions technologiques majeures⁷³⁷. Ces deux technologies ont largement été analysées plus haut dans cette thèse.

La quatrième composante de la convergence NBIC porte sur les sciences cognitives, en l'occurrence l'intelligence artificielle⁷³⁸. Cela a fait l'objet d'une étude approfondie plus tôt dans cette étude. Dès à présent, plusieurs applications notables découlent de cette convergence.

Premièrement, le séquençage de l'ADN, largement utilisé aujourd'hui, était considéré il y a une quarantaine d'années par les généticiens comme impossible⁷³⁹. Le séquençage de l'ADN

⁷³⁴ Klein, Etienne. *Le Small Bang : Des nanotechnologies*. e-book, 2011, p. 21.

⁷³⁵ Ibidem.

⁷³⁶ Voir infra, la superpuissance numérique de Google.

⁷³⁷ Voir supra, les technologies du big data : collecte, stockage, transmission et traitement des données numériques.

⁷³⁸ Voir supra, définition et genèse de l'intelligence artificielle.

⁷³⁹ En 1970, Jacques Monod affirmait dans le « Hasard et la nécessité » que « *la taille moléculaire de l'ADN interdit sans doute à jamais de modifier le génome.* »

d'un individu consiste à lire les milliards d'informations qui composent son patrimoine génétique. L'augmentation explosive de la puissance de calcul évoluant selon la loi de Moore a permis le développement du séquençage, qui deviendra l'épine dorsale du système de santé.

Le séquençage de l'ADN nécessite une puissance de calcul de l'ordre du téraflops (1000 milliards d'opérations par seconde). Ce seuil a été atteint en 1998, alors que les premiers supercalculateurs des années 1950 ne pouvaient réaliser que 1000 opérations par seconde (Kiloflops)⁷⁴⁰. Le premier programme de séquençage a débuté en 1990 et s'est terminé en 2003, mobilisant 22 000 chercheurs et coûtant 3 milliards de dollars avec des méthodes de type Sanger. Le coût du séquençage du génome humain en 2009 était d'environ 200 000 dollars. En 2015, le séquençage ne coûtait que 1000 dollars⁷⁴¹. Certains affirment que le séquençage sera aussi courant qu'une prise de sang.

Le séquençage offre la possibilité de comprendre le fonctionnement des cellules et des tissus. Il permet de dépister et de connaître précocement les maladies, ainsi que de piloter le processus de soin. Il contribuera également à mettre en place des thérapies géniques, à encadrer les traitements par cellules souches et à développer une médecine personnalisée, c'est-à-dire une médecine adaptée à chaque individu en fonction de ses caractéristiques biologiques⁷⁴².

Deuxièmement, une avancée majeure de la convergence NBIC est l'invention de la technologie CRISPR-Cas9, développée par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Cet outil révolutionnaire permet de modifier l'ADN de manière précise, en facilitant le découpage et le collage des séquences génétiques. Les implications de cette découverte sont considérables pour la médecine, offrant des perspectives prometteuses pour le traitement de maladies génétiques et le développement de thérapies innovantes. Toutefois, l'impact de cette technologie

⁷⁴⁰ Laurent Alexandre. « La techno-médecine ». YouTube, téléchargé par USI Events, 6 septembre 2013, www.youtube.com/watch?v=ObzCCBmUEyo&ab_channel=USIEvents.

⁷⁴¹ Van Dijk, Erwin et Claude Thermes. « La révolution de la génomique : les nouvelles méthodes de séquençage et leurs applications ». Planet-Vie, 8 octobre 2022, planet-vie.ens.fr/thematiques/manipulations-en-laboratoire/la-revolution-de-la-genomique-les-nouvelles-methodes-de.

⁷⁴² Alexandre, Laurent. *La mort de la mort*. e-book, JC Lattès, 2011, p. 10.

n'est pas encore pleinement maîtrisé, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer ses applications et ses implications éthiques⁷⁴³.

Troisièmement, l'hybridation des organismes avec des prothèses électroniques, amorcée dans les années 1990, devient de plus en plus courante. Les avancées telles que les implants cochléaires, les dispositifs électroniques pour traiter la maladie de Parkinson, la rétine artificielle et le cœur Carmat illustrent cette tendance. Par ailleurs, le développement de la robotique chirurgicale promet de transformer la pratique chirurgicale. Des implants en cours de conception visent également à redonner une certaine motricité aux personnes atteintes de lésions médullaires. À ce sujet, la start-up Neuralink aspire à implanter des puces dans le cerveau des patients souffrant de lésions médullaires graves. Elon Musk avait annoncé que les tétraplégiques pourraient bénéficier de ces puces dès 2022⁷⁴⁴. Finalement, c'est en 2024 que cette avancée a été réalisée, bien qu'elle ne soit pas encore généralisée⁷⁴⁵.

Quatrièmement, la convergence NBIC a conduit à des avancées majeures dans l'ingénierie du vivant, qui consiste à modifier les fonctions cellulaires d'un individu par le biais des technologies biologiques. Ce domaine se décline en trois niveaux distincts. Tout d'abord, le génie génétique se consacre à la modification de l'ADN pour influencer les caractéristiques héréditaires. Ensuite, le génie cellulaire vise à régénérer des tissus en utilisant des cellules souches. Enfin, le génie tissulaire combine des matrices polymériques et des cellules souches pour créer des organes complets. Ces différentes avancées permettront, à terme, de mieux décrypter et de bricoler le vivant⁷⁴⁶.

Cinquièmement, la convergence NBIC a favorisé l'accélération des recherches sur les cellules souches, menant à la thérapie cellulaire. Les cellules souches sont des cellules

⁷⁴³ Ferry, Luc. *Penser le XXI^e siècle - La troisième révolution industrielle : économie collaborative, transhumanisme et uberisation du monde*. Livre audio. CD1. 15 septembre 2016.

⁷⁴⁴ Domenech, Claire. « Neuralink : Elon Musk veut placer des micropuces dans les cerveaux humains dès 2022 ». *Capital.fr*, 8 décembre 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/neuralink-elon-musk-veut-placer-des-micropuces-dans-les-cerveaux-humains-des-2022-1422256.

⁷⁴⁵ Voir supra, l'intelligence artificielle : définition et principales distinctions.

⁷⁴⁶ Laurent Alexandre. « La techno-médecine ». *Op. Cit.*

indifférenciées qui peuvent s'autorenouveler, se multiplier, et se différencier⁷⁴⁷. D'abord, l'autorenouvellement implique que les cellules souches se reproduisent à chaque division⁷⁴⁸. Ensuite, la multiplication signifie que les cellules souches se prolifèrent à l'infini⁷⁴⁹. Enfin, la différenciation implique qu'elles donnent naissance à d'autres types de cellules spécialisées. Les cellules souches sont donc les cellules mères dont toutes les autres cellules sont dérivées. Elles sont nécessaires pour maintenir la régénération constante des tissus tels que le sang, les intestins et la peau. Elles sont également importantes pour les muscles qui se développent en réponse aux besoins physiques et pour les muscles qui sont endommagés pendant l'activité physique⁷⁵⁰.

Les cellules souches sont classées en cinq catégories selon leur potentiel de différenciation. Les cellules souches totipotentes, issues de l'œuf fécondé, sont capables de se différencier en tous les types de cellules du corps et sont les seules capables d'embryogenèse. Les cellules souches pluripotentes, provenant d'un embryon de 5 à 7 jours, peuvent donner naissance à tous les types de cellules, y compris les cellules sanguines, hépatiques et cérébrales. Les cellules souches multipotentes, dérivées de tissus fœtaux ou adultes, peuvent générer différents types de cellules pour renouveler les tissus chez l'adulte. Les cellules souches unipotentes peuvent produire un seul type cellulaire pour le renouvellement des tissus adultes. Les cellules souches pluripotentes induites sont des cellules adultes génétiquement reprogrammées pour présenter des propriétés similaires aux cellules embryonnaires, sans soulever de problèmes éthiques⁷⁵¹.

La thérapie cellulaire, ou médecine régénérative, consiste à prélever, cultiver et réinjecter des cellules souches pour réparer les tissus ou organes endommagés. Déjà initiée dans les années 70 avec la greffe de la moelle osseuse, la thérapie cellulaire s'avère très prometteuse,

⁷⁴⁷ Martory, Julie. « Cellules souches ». <https://www.passeportsante.net/>, mars 2021, www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cellule-souche.

⁷⁴⁸ « Types de cellules souches et leurs applications ». EuroStemCell, www.eurostemcell.org/fr/types-de-cellules-souches-et-leurs-applications. Consulté le 27 juillet 2023.

⁷⁴⁹ Martory, Julie. Op. Cit.

⁷⁵⁰ « Types de cellules souches et leurs applications ». Op. Cit.

⁷⁵¹ Martory, Julie. « Cellules souches ». <https://www.passeportsante.net/>, mars 2021, www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cellule-souche.

notamment dans le traitement de maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques, les maladies neurodégénératives ou encore les lésions de la moelle épinière.

Sixièmement, l'essor de l'imprimante 3D est un facteur important qui entraîne des changements majeurs dans les domaines de la santé et de l'industrie. Dans le secteur de la santé, l'impression de tissus humains est déjà partiellement réalisable, mais des progrès restent à accomplir. Dans le domaine industriel, il est désormais possible d'imprimer des voitures et des maisons entières, ce qui a donné naissance au mouvement des Makers, regroupant des personnes souhaitant fabriquer elles-mêmes leurs objets⁷⁵².

Septièmement, la robotique connaît actuellement un élan remarquable, notamment avec des robots dotés d'IA tels que Sophia, créée par Hanson Robotics en 2017. Sophia a été largement médiatisée, apparaissant dans des émissions de télévision et participant à des événements prestigieux. En octobre 2018, elle a même pris la parole devant les Nations-Unies et a obtenu la nationalité saoudienne. Cependant, certains experts en IA, comme Yann LeCun, estiment que Sophia n'est pas aussi avancée qu'on pourrait le croire⁷⁵³. Les robots de Boston Dynamics, souvent des humanoïdes ou quadrupèdes, sont également des prouesses technologiques impressionnantes, capables de marcher, sauter, danser et monter les escaliers⁷⁵⁴.

La maîtrise de la convergence NBIC est essentielle pour renforcer la puissance numérique. Les acteurs de ces secteurs émergents s'engagent dans une compétition intense. Dans ce contexte, la collecte et l'analyse des données médicales jouent un rôle clé, permettant d'optimiser les traitements et de personnaliser les soins. De même, l'exploitation des données industrielles par des systèmes d'intelligence artificielle avancés peut révolutionner les chaînes de production. L'essor de l'Industrie 4.0, fondée sur l'intelligence artificielle et l'internet des objets, ouvre également des perspectives d'optimisation des processus. Cependant, ces avancées soulèvent des enjeux éthiques complexes, notamment en ce qui concerne la modification du

⁷⁵² Ferry, Luc. *Penser le XXIe siècle, la troisième révolution industrielle - Économie collaborative, transhumanisme et ubérisation du monde*. FREMEAUX & ASSOCIES. 2016.

⁷⁵³ Tual, Morgane. « Que sait réellement faire Sophia, le robot dont l'intelligence est contestée ? » *Le Monde.fr*, 26 janvier 2018, www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/23/que-sait-reellement-faire-sophia-le-robot-dont-l-intelligence-est-contestee_5245841_4408996.html.

⁷⁵⁴ Caron, Pierre-Louis. « A quoi peuvent bien servir les étonnants robots de Boston Dynamics, qui peuvent marcher, sauter et danser sur ». *Franceinfo*, 7 octobre 2021, www.francetvinfo.fr/economie/industrie/a-quoi-peuvent-bien-servir-les-etonnants-robots-de-boston-dynamics_4765531.html.

vivant, comme la manipulation des embryons ou le clonage, questionnant ainsi les limites de l'intervention humaine sur la nature. Parallèlement, le transhumanisme, qui prône l'amélioration des capacités humaines par la technologie, suscite des débats sur l'égalité d'accès à ces innovations et sur leurs implications pour l'identité humaine.

Paragraphe 3 : La puissance numérique de l'individu et de l'élite numérique

Il est possible d'identifier deux niveaux interdépendants de puissance numérique : le niveau individuel et le niveau élitiste. Au niveau individuel, la puissance numérique concerne l'ensemble des moyens permettant aux individus d'exercer la politique dans le cyberspace. À cet égard, cette forme de puissance fait référence aux espaces d'information, aux avatars, à la construction d'identités numériques, à l'utilisation des réseaux sociaux et aux cyberarmes protéiformes. Dans cette optique, la puissance est l'apanage de l'individu qui le possède et l'exerce en bénéficiant des possibilités offertes par le cyberspace. Au niveau élitiste, la puissance numérique se rapporte aux capacités technologiques des élites du numérique et à leurs aptitudes à contrôler les flux d'information qui circulent dans le cyberspace. La puissance s'apparente dans ce contexte à des formes de domination.

La montée en puissance du numérique transforme donc les rapports de force. D'une part, la puissance numérique de l'individu se manifeste par l'accès à l'information et aux outils de communication (I). D'autre part, la puissance numérique de l'élite se traduit par le contrôle des infrastructures et des données (II). Ces deux dimensions interagissent et redéfinissent les enjeux de puissance (III).

I. La puissance numérique de l'individu

À l'échelle individuelle, la puissance numérique fait référence aux individus en tant que détenteurs exclusifs de la puissance dans le cyberspace. L'individu est donc le point de départ pour comprendre la vie dans le cyberspace. Les individus font l'expérience du monde numérique à travers une variété d'activités ancrées dans les capacités des outils de communication. Les activités individuelles se reflètent dans la couche sociale du cyberspace, faisant le lien entre le réel et le virtuel. L'expansion de l'espace numérique, permettant à des

milliards de personnes de se connecter les unes aux autres, s'est accompagnée de changements dans notre façon de penser, de former des communautés ou de nous identifier⁷⁵⁵.

C'est l'expérience des individus dans le cyberspace, qui en construisant des identités numériques à travers des avatars, concourent à la formation des cybercommunautés. Cet aspect du cyberspace permet de comprendre certaines de ses caractéristiques. Il s'agit en particulier de l'aspect horizontal de l'identité numérique, du cyberspace comme espace informationnel et de la projection de la politique et du droit dans cet espace. La puissance numérique à ce niveau, se traduit par les engagements des individus dans les cybercommunautés, les allégeances qu'ils peuvent faire dans la société et de leurs capacités à influencer le réel. Cependant, les activités individuelles dans le cyberspace dépendent d'un soubassement technologique fondé sur des câbles, des codes, des ordinateurs, des serveurs, etc. La disponibilité de ces technologies découle d'un processus influencé par des valeurs sociales, notamment libertaires. La manière dont l'oscillation entre la technologie et l'axiologie s'opère engendre une nouvelle forme de puissance dans le cyberspace incarnée par les élites du numérique⁷⁵⁶.

II. La puissance numérique de l'élite

Le cyberspace repose sur des technologies qui assurent la circulation de l'information. À ce sujet, la quantité d'informations augmente à mesure que les technologies progressent. La caractéristique principale de la puissance numérique de l'élite est liée à la surcharge d'informations. Selon ce principe, la quantité de données produites engendre une surcharge d'informations nécessitant la création de nouveaux outils pour traiter les données. Ces outils créent également de nouvelles formes de surcharges qui nécessitent de nouveaux outils de traitement, etc. Les activités humaines dépendent de plus en plus des outils numériques, des flux d'informations et les services accessibles à travers le cyberspace. La nouvelle économie portée par les GAFAM, NATU et BATX témoigne de la relation étroite entre les grandes firmes économiques et les informations numériques. Les activités des individus dans le cyberspace sont considérablement influencées par les technologies qui permettent le traitement des flux d'information. Avec la complexité croissante des technologies numériques, une élite du

⁷⁵⁵ Loiseau, Hugo, et Elena Waldispuehl. *Cyberspace et science politique : De la méthode au terrain, du virtuel au réel*. 2017, p. 26.

⁷⁵⁶ Jordan, Tim. *Cyberpower : The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. e-book, Routledge, 1999, p. 208.

numérique dépositaire des capacités technologiques a émergé. Par conséquent, l'élite numérique est capable d'infléchir les comportements dans le cyberspace et de contrôler les flux d'information⁷⁵⁷. Ce type de puissance identifie la place et la hiérarchie des acteurs du cyberspace en fonction de leurs rôles et leurs aptitudes technologiques.

III. Les relations entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite numérique

Dans un premier temps, il existe d'emblée une relation étroite entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite, qui se révèle presque réciproque. La puissance numérique de l'individu peut être utilisée pour des raisons politiques, ce qui implique un accès accru au cyberspace et la capacité de défendre ses droits. Ainsi, l'individu connecté au réseau peut s'engager activement contre les oppressions institutionnelles, faire valoir ses droits ou même tenter de changer des systèmes autoritaires. L'exemple du « printemps arabe » met en évidence l'ampleur de cette puissance numérique, notamment grâce à l'utilisation des réseaux sociaux par les internautes. De même, lors de l'élection présidentielle de 2020, Donald Trump a réussi à mobiliser ses partisans sur Twitter en soulevant des soupçons de fraudes électorales. Initialement, les tenants d'un cyberspace libertaire ont milité pour défendre et étendre la puissance numérique de l'individu. Ils ont même réclamé l'indépendance du cyberspace à l'image de la déclaration d'indépendance de John Perry Barlow. Toutefois, l'utilisation massive du cyberspace pour des motifs politiques et de mobilisation contribue également à la puissance numérique de l'élite.

En effet, l'accroissement de l'utilisation des outils numériques lors des revendications, manifestations et mobilisations contribue à la génération croissante de données dans le cyberspace. Cette situation entraîne une surcharge d'informations qui requiert l'utilisation de nouveaux outils pour leur traitement et la résolution de cette surcharge. Ainsi, l'exercice de la puissance numérique de l'individu implique la demande de nouvelles technologies qui alimentent la puissance numérique de l'élite. Les technologies qui en résultent offrent également de nouvelles façons d'exercer la puissance numérique de l'individu⁷⁵⁸. L'évolution du web permet de comprendre comment la technologie conditionne l'extension de la puissance

⁷⁵⁷ Jordan, Tim., p. 209.

⁷⁵⁸ Ibidem., p. 210.

de l'individu dans le cyberspace. L'exemple de l'évolution de la relation entre le client consommateur et l'entreprise, dans le cadre des différentes évolutions du web, est éclairant à ce propos.

Dans son ouvrage intitulé « *L'art de la guerre digitale : Survivre et dominer à l'ère du numérique* », Caroline Faillet souligne le pouvoir considérable que les individus ont acquis avec les armes numériques, leur permettant d'influencer les États et les entreprises. À l'ère numérique, l'individu se définit principalement comme un consommateur. Son pouvoir en tant que citoyen consommateur est corrélé aux différentes étapes d'évolution du web. Avec l'avènement du web 1.0, caractérisé par l'émergence des sites Internet et des moteurs de recherche, les internautes ont découvert la capacité de rester informés et de dénoncer les comportements potentiellement inacceptables des entreprises. Le web 2.0, avec l'avènement des réseaux sociaux, a permis aux internautes de s'engager dans des activités sociales telles que les bad buzz, les fuites d'informations, les rumeurs, la mobilisation et le bashing. Le web 3.0, marqué par le big data, offre désormais aux internautes une multitude de services facilitant leur vie dans le cyberspace⁷⁵⁹. Cet exemple montre la façon dont l'extension de la puissance numérique de l'individu est liée aux technologies développées par l'élite. Les technologies du web 1.0, du web 2.0 et du web 3.0 sont fabriquées par l'élite numérique. À chaque fois, elles élargissent la puissance numérique de l'individu.

La puissance de l'individu dans le cyberspace suppose la puissance en tant que possession. En revanche, la puissance de l'élite dans le cyberspace implique la puissance en tant que domination. Ces deux formes de puissance sont étroitement liées, car elles émergent de manière spontanée. Par exemple, l'utilisation de services de messagerie pour envoyer des messages a créé une demande pour des programmes de messagerie plus pratiques et riches en fonctionnalités. Les individus ont ainsi eu accès à une plus grande variété de programmes, leur permettant de filtrer plus efficacement les messages importants et d'y répondre rapidement. La demande d'outils sophistiqués de messagerie a contribué aussi à une complexité technologique qui renforce la puissance de l'élite du numérique, seule capable de concevoir de tels outils. Les demandes conduisent également à la conception d'outils plus faciles d'utilisation, riches en fonctionnalités et puissants en calcul, dont les individus peuvent bénéficier pour étendre leur

⁷⁵⁹ Faillet, Caroline. *L'art de la guerre digitale - Survivre et dominer à l'ère du numérique*. DUNOD, 2016.

puissance⁷⁶⁰. Ainsi, la puissance des individus et des élites se renforce mutuellement et se développe simultanément. À ce sujet, l'exemple de Sun Microsystems est instructif.

Sun Microsystems a cherché à simplifier l'expérience des utilisateurs en créant des outils plus conviviaux, dans le but de se démarquer des géants du marché tels que Microsoft et Intel. Pour ce faire, Sun a développé des microsystèmes qui éliminent la complexité des ordinateurs de bureau en les remplaçant par des ordinateurs plus simples, connectés au réseau⁷⁶¹. Cette approche permet aux utilisateurs d'accéder aux logiciels dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, sans avoir à se soucier de l'installation et de la maintenance de programmes complexes. Cette stratégie a permis à Sun de contrer l'hégémonie de Microsoft et d'Intel à l'époque et de se positionner en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine du numérique, en mettant l'accent sur le développement d'interfaces accessibles aux utilisateurs. Cela a favorisé à la fois l'autonomisation des individus et la domination de Sun Microsystems en tant qu'élite dans le secteur⁷⁶².

Les liens entre les deux niveaux de puissance numérique émanent des effets réciproques qu'elles entretiennent. L'exigence de l'individu d'acquérir une plus grande maîtrise du cyberspace entraîne de nouvelles demandes pour obtenir de nouveaux outils et accéder à de nouveaux services. Une fois mise en place, ces nouveaux outils s'intègrent rapidement dans la structure du cyberspace et deviennent des moyens d'expression de la puissance de l'individu. Cependant, ces outils créent un cyberspace plus complexe, ce qui nécessite plus d'expertise de la part de l'élite du numérique. Dans cette perspective, l'autonomisation de l'individu contribue à l'extension de la puissance de l'élite. Cette extension dépend du développement de nouveaux outils destinés aux individus capables de les utiliser et qui s'intègrent dans le nouveau tissu social du cyberspace. Cela engendre un lien agité constant entre l'individu qui exerce la puissance dans le cyberspace et l'élite qui lui permet de l'exercer. L'autonomisation de l'individu se produit lorsque les technologies façonnant le cyberspace sont considérées comme des ressources à exploiter⁷⁶³. La domination de l'élite s'affirme lorsqu'elle construit, reconstruit

⁷⁶⁰ Jordan, Tim. Op. Cit., p. 210.

⁷⁶¹ Brockman, John. *Third Culture: Beyond the Scientific Revolution*. Simon and Schuster. 1996. p. 211.

⁷⁶² Jordan, Tim. Op. Cit., p. 211.

⁷⁶³ Schultz, Thomas. « La régulation en réseau du cyberspace », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, vol. 55, no. 2, 2005, p. 31-90.

ou manipule la technologie qui crée le cyberspace. Les individus n'existent dans le cyberspace que pour utiliser des outils qui dépendent d'une infrastructure technologique contrôlée par une élite. Cette infrastructure également n'existe que pour fournir des outils aux individus en vue de leur autonomisation. La relation entre la puissance numérique de l'individu et de l'élite est en constante évolution au rythme de l'évolution des nouvelles technologies⁷⁶⁴.

Par ailleurs, le temps qu'effectuent les individus en ligne augmente constamment. Les changements qui s'opèrent dans la structure du cyberspace passent donc souvent inaperçus compte tenu du caractère exponentiel du réseau. Une telle situation résulte de la lutte incessante des individus pour utiliser les immenses ressources qu'offre le cyberspace. Cette lutte implique nécessairement une rénovation de l'infrastructure par l'élite numérique, ayant l'expertise pour développer les techniques et technologies nécessaires au fonctionnement du cyberspace.

La question qui se pose est de savoir quel est le niveau dominant entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite ? On pourrait être tenté de considérer la puissance numérique de l'individu comme sa capacité à construire des communautés numériques ou même à imposer ses propres règles. On pourrait également penser que la puissance numérique de l'élite est subordonnée à celle de l'individu. Cette position est implicitement adoptée par les doctrines libertaires du cyberspace, qui considèrent celui-ci comme le domaine exclusif des individus et réclament son indépendance. Pour les libertaires, la défense de la liberté individuelle contribue à l'affirmation des entreprises numériques. En effet, les structures sociales ne sont que des abstractions, ce sont avant tout les individus qui les créent. De ce point de vue, la puissance des multinationales du numérique telles qu'Amazon, Microsoft, Google, Facebook et Alibaba provient avant tout de la volonté des individus comme Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page et Jack Ma. Selon cette conception, les entreprises numériques ne font que se conformer aux désirs et à la volonté des individus. Toutefois, cette conception restrictive ne tient pas compte du poids des organisations sur les choix, les désirs et les décisions des individus. En effet, les individus ne sont pas isolés dans le cyberspace. Les machines et les technologies qu'ils utilisent sont contrôlées par les entreprises, les États et d'autres institutions. Cet état de fait est d'autant plus concret à l'ère de l'intelligence artificielle, où des acteurs qui

⁷⁶⁴ Jordan, Tim. Op. Cit., p. 211.

contrôlent les données numériques peuvent utiliser les technologies de l'IA pour infléchir voire asservir les individus.

Nous allons terminer cette section par une comparaison de la puissance numérique à la puissance dure et à la puissance douce.

Tableau 13 : Comparaison entre la puissance numérique et les autres formes de puissance

	Puissance numérique	Puissance dure	Puissance douce
<i>Espace</i>	Espace numérique dans le contexte de l'internet des objets	Espace terrestre Espace aérien Espace maritime Espace extra-atmosphérique	Espace terrestre Espace aérien Espace maritime Espace extra-atmosphérique
<i>Composants</i>	Maîtrise de l'intelligence artificielle	Puissance militaire Puissance économique	Puissance de cooptation Puissance d'incitation
<i>Objectifs</i>	Projection du pouvoir à l'échelle du réseau Projection du pouvoir au-delà du réseau	Dissuasion Contrainte Investissements Sanction	Incitation Séduction
<i>Déterminants</i>	IA Big data Puissance de calcul Interface Innovation Disruption	Armée Ressources économiques Démographie Géographie	Culture Attractivité des valeurs Politique de l'État
<i>Échelle</i>	Échelle du réseau, extension dans l'espace géographique	Limité dans l'espace géographique	Limité dans l'espace géographique
<i>Acteurs</i>	Géants du numérique Grandes et moyennes puissances Individus	Grandes et moyennes puissances	Grandes puissances
<i>Limites</i>	Volatilité liée au caractère exponentiel du numérique	Fongibilité Coercition	Tangibilité

Source : Le tableau 13 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Section 2 : La mise en œuvre de la puissance numérique dans les sphères économiques, politiques et technologiques par les géants du numérique

La montée en puissance des géants du numérique transforme les interactions économiques, politiques et technologiques. Dans ce contexte, l'économie collaborative et l'ubérisation sont des modalités d'exercice de cette puissance numérique (paragraphe 1). En outre, la domination des GAFAM dans les secteurs économique et politique souligne leur influence prépondérante à l'ère numérique (paragraphe 2). Cette domination se manifeste également par une puissance politique majeure, où les GAFAM jouent un rôle actif dans les décisions et les orientations politiques (paragraphe 3). De plus, la puissance technologique de ces entreprises renforce leur position sur le marché et leur capacité à innover (paragraphe 4). Enfin, Google émerge comme une superpuissance numérique, qui consolide son statut par des avancées technologiques et une portée mondiale (paragraphe 5).

Paragraphe 1 : L'économie collaborative et l'ubérisation comme domaines d'exercice de la puissance numérique

D'un point de vue géopolitique, l'émergence de l'économie collaborative et de l'ubérisation, catalysées par le big data et l'intelligence artificielle, constitue une tendance majeure entraînant des bouleversements importants. Ces phénomènes illustrent la théorie de la géoéconomie d'Edward Luttwak, qui met en avant le déplacement de la compétition vers l'économie. Sur le plan géopolitique, l'économie collaborative permet aux acteurs d'agir au-delà des frontières nationales en exploitant des données numériques issues de capteurs mondiaux, ce qui relate le concept de pouvoir topologique. Ce potentiel confère à ces acteurs une influence considérable en tant que puissances économiques.

L'économie collaborative et l'ubérisation changent les modes de consommation et de production. La définition de l'économie collaborative et de l'ubérisation permet de saisir les enjeux contemporains (I). Les évolutions de l'économie collaborative révèlent un nouveau paradigme du capitalisme, du profit et du travail (II).

I. Qu'est-ce que l'économie collaborative et l'ubérisation du monde

L'économie collaborative est un modèle économique basé sur le partage des ressources entre particuliers qui favorise l'usage plutôt que la propriété. Elle permet aux individus de mettre en commun leurs biens et services pour en faire profiter d'autres utilisateurs. Les principales caractéristiques de l'économie collaborative sont la mise en relation directe entre les utilisateurs,

l'utilisation intensive des nouvelles technologies, l'optimisation des ressources, la valorisation de l'écologie et l'importance de l'usage plutôt que de la possession⁷⁶⁵. L'ubérisation est l'une des conséquences de l'économie collaborative.

L'économie collaborative repose sur le partage et la coopération entre particuliers. Ces derniers offrent des biens et des services de manière occasionnelle, sans en faire leur activité principale. En revanche, l'ubérisation se caractérise par la professionnalisation des acteurs. Les prestataires, tels que les chauffeurs Uber, sont souvent des professionnels ou semi-professionnels. Dans l'économie collaborative, les services proviennent principalement de particuliers, comme les conducteurs de Blablacar.

L'ubérisation offre une flexibilité importante aux travailleurs indépendants, qui peuvent déterminer leurs horaires et leur charge de travail. Des exemples de plateformes ubérisées incluent Uber pour le transport de personnes, Deliveroo pour la livraison de repas, Upwork pour le travail freelance et Drivy pour la location de véhicules. Les caractéristiques de ce modèle incluent la dématérialisation des services, la flexibilité des prestataires et une mise en relation rapide avec les clients⁷⁶⁶.

Sur le plan financier, la monétisation dans le cadre de l'ubérisation se réalise par le biais de plateformes qui prélèvent une commission, souvent autour de 20 %, sur les transactions, tandis que l'économie collaborative pratique généralement une monétisation moins formalisée. L'ubérisation, en facilitant l'accès à des services variés via des plateformes numériques, a permis une augmentation notable des profits pour les entreprises qui en tirent parti. En effet, ces plateformes, en centralisant l'offre et la demande, optimisent les transactions et réduisent les coûts opérationnels. Cette approche leur permet non seulement de générer des revenus substantiels grâce aux commissions prélevées, mais aussi d'attirer un nombre croissant d'utilisateurs, ce qui crée un effet de réseau qui renforce leur position sur le marché. Cette

⁷⁶⁵ Perret, Bernard. « Les enjeux de l'économie collaborative ». ETUDES, 25 septembre 2023, www.revue-etudes.com/article/les-enjeux-de-l-economie-collaborative/19763.

⁷⁶⁶ Ricaut, Johan. « Opinion | Ne confondons plus économie collaborative et ubérisation ». Les Echos, 28 novembre 2019, www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ne-confondons-plus-economie-collaborative-et-uberisation-1151493.

situation a conduit à une concentration des profits entre les mains de quelques acteurs dominants⁷⁶⁷.

Sur le plan économique, l'ubérisation engendre de la concurrence déloyale. En effet, elle permet à des non-professionnels de rivaliser avec des acteurs établis dans des secteurs traditionnels. Des plateformes comme Uber, Airbnb et Netflix illustrent cette dynamique en remettant en question les modèles économiques classiques. Uber, par exemple, défie le système traditionnel des taxis en offrant une alternative flexible et souvent moins coûteuse. De même, Airbnb conteste les normes de l'industrie hôtelière en permettant aux particuliers de louer leurs logements⁷⁶⁸. De plus, Netflix révolutionne la consommation de contenu audiovisuel en proposant un accès illimité à une vaste bibliothèque de films et de séries. Cela ubérise les modes de distribution traditionnels, en contournant les chaînes de télévision et les studios de cinéma classiques.

À ce propos, l'ubérisation introduit une compétitivité accrue et redéfinit les normes du marché. D'abord, l'ubérisation accélère le développement de certains marchés. Par exemple, des services de livraison de repas ont connu une expansion grâce à des plateformes comme Uber Eats, qui servent d'intermédiaires entre professionnels et particuliers. Ensuite, l'ubérisation peut également engendrer des effets négatifs sur certaines populations et les structures économiques existantes. Par exemple, le succès d'Airbnb a créé une concurrence déloyale pour l'hôtellerie traditionnelle et a exacerbé l'inaccessibilité du logement pour certaines populations, entraînant une hausse des loyers dans les zones touchées. Enfin, de nombreuses entreprises issues de ce modèle éprouvent des difficultés à atteindre la rentabilité, malgré une augmentation considérable de leur chiffre d'affaires, ce qui soulève d'importantes questions quant à la viabilité de leur modèle économique.

Sur le plan juridique, cette transformation du paysage économique soulève des questions fondamentales sur la régulation des marchés et les droits des travailleurs. L'ascension de ces modèles économiques disruptifs met en lumière des préoccupations majeures concernant la protection des droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne la précarité de l'emploi,

⁷⁶⁷ Tous, La Finance Pour. « Ubérisation ». La finance pour tous, 18 novembre 2020, www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/uberisation.

⁷⁶⁸ Ferry, Luc. La révolution transhumaniste. e-book, Plon, 2016, p. 17-18.

l'absence de couverture sociale et les conditions de travail. Les travailleurs des plateformes, souvent considérés comme des indépendants, se retrouvent dans une zone grise juridique qui nécessite une réévaluation des réglementations existantes pour s'adapter à ces nouvelles réalités du marché. Des initiatives comme la création de statuts juridiques spécifiques pour les travailleurs des plateformes pourraient être envisagées pour répondre à ces défis⁷⁶⁹. L'interdiction d'UberPop en France sert d'exemple de la nécessité d'un cadre législatif visant à protéger les acteurs traditionnels ainsi que les travailleurs des nouvelles plateformes.

Ainsi, l'ubérisation, bien qu'elle prenne source dans l'économie collaborative, se distingue par la professionnalisation des prestataires, son impact perturbateur sur les marchés traditionnels et sa contribution à la précarisation des travailleurs. Les répercussions de ce phénomène mettent en exergue l'importance d'une régulation appropriée pour concilier innovation, viabilité économique et protection sociale.

Il peut exister un paradoxe entre l'économie collaborative, l'ubérisation et la domination des GAFAM. En effet, ces géants du numérique incarnent l'économie des plateformes en jouant un rôle central dans la dynamique de ces nouvelles formes d'économie. Même si leur pratique n'est pas strictement collaborative, ils fournissent les infrastructures et les services essentiels qui permettent à ces modèles de se développer. Par exemple, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft proposent des outils et plateformes tels que Google Drive, iCloud, Facebook Marketplace, Amazon Mechanical Turk ou Microsoft Teams, qui facilitent la collaboration à distance, le partage de fichiers, la création de marchés numériques ou la coopération sur des projets. Ces plateformes favorisent ainsi le partage de biens, de services ou d'informations, créant souvent des marchés où les utilisateurs peuvent être à la fois consommateurs et producteurs. Ce phénomène renvoie à la dynamique de la puissance numérique, notamment la relation entre l'individu et l'élite dont nous avons parlé plus haut.

Les GAFAM capitalisent financièrement sur cette évolution en tirant profit des données générées par ces activités collaboratives et ubérisées. Ils monétisent ces données via la publicité ciblée, la vente de services ou d'abonnements, ou en intégrant ces services à leur écosystème pour fidéliser leurs utilisateurs. Leur influence croissante leur permet d'augmenter leur trafic et

⁷⁶⁹ Fernandez, Yoann. « Réflexion sur l'ubérisation des professions réglementées : conséquences juridiques d'un nouveau modèle économique ». Les professions (dé)réglementées, édité par Hélène Simonian-Gineste et Sarah Torricelli-Chrifi, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2019, <https://doi.org/10.4000/books.putc.6116>.

leur nombre d'utilisateurs, ce qui renforce leur position dominante sur le marché numérique. Cependant, cette concentration de pouvoir soulève des enjeux importants : leur taille limite la concurrence, et leur contrôle sur la collecte et l'utilisation des données personnelles pose des questions de confidentialité et de sécurité.

L'économie collaborative et l'ubérisation du monde sont directement liées aux avancées technologiques des révolutions industrielles contemporaines, notamment l'internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est le moteur de la troisième révolution industrielle et la donnée en est le carburant⁷⁷⁰. L'internet des objets, qui combine l'internet de la communication, de l'énergie et de la logistique, structure la communication de cette révolution. À ce sujet, la communication permet la gestion de l'activité économique, l'énergie permet la création de l'information et l'alimentation du transport, et la logistique permet la progression de l'activité économique tout au long de la chaîne de valeur⁷⁷¹.

Les acteurs de l'économie collaborative tels que Google, Amazon, Facebook, Uber, Netflix, Airbnb, Twitter, etc. connaissent la croissance la plus rapide de l'histoire à travers l'art de la disruption⁷⁷². Selon Joël de Rosnay : « *Ces entreprises constituent de fines couches qui se superposent à d'énormes systèmes de distribution où résident les coûts et qui grâce à des algorithmes qui mettent en relation l'offre et la demande, s'interfacent avec une multitude de personnes où se trouve l'argent*⁷⁷³. »

Les GAFAM, NATU et BATX ont révolutionné l'économie mondiale par leur aptitude à faire correspondre l'offre et la demande en collectant et en analysant d'énormes volumes de données émanant de capteurs grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, « *Uber qui est la plus grande entreprise de taxis au monde ne possède aucun véhicule, Facebook qui est le propriétaire de média le plus populaire au monde ne crée pratiquement pas de contenu, Alibaba qui est la plus importante entreprise de e-commerce au monde n'a aucun stock, Airbnb, le plus*

⁷⁷⁰ Barraud, Boris. Op. Cit., p. 147.

⁷⁷¹ Rifkin, Jeremy, et al. Op. Cit., p. 327.

⁷⁷² Voir supra, les déterminants de la puissance numérique.

⁷⁷³ Joël de Rosnay. « De l'IA à l'intelligence humaine augmentée : impact sur l'entreprise du futur ». YouTube, Banque Cantonale de Genève, 27 septembre 2017, www.youtube.com/watch?v=TIQNAnJKDNw.

*grand fournisseur d'hébergements du monde ne possède aucun immeuble*⁷⁷⁴. » Par conséquent, la donnée constitue la principale ressource de la nouvelle économie⁷⁷⁵.

Certaines plateformes de l'économie collaborative, telles qu'Uber, Amazon et Airbnb, proposent principalement des services payants. Par contre, d'autres plateformes comme Google, Facebook et Twitter offrent des services qui semblent gratuits. Cependant, ces dernières collectent diverses données liées aux habitudes, comportements, santé, préoccupations et modes de vie des utilisateurs. Ces informations sont ensuite vendues à des entreprises qui les utilisent pour cibler leurs publicités en fonction des aspirations des utilisateurs. Jean Tirole, lauréat du prix Nobel d'économie, qualifie ces types de prestations de « marchés bifaces ». D'un côté, elles sont gratuites pour les utilisateurs, mais de l'autre côté, les entreprises qui font de la publicité ciblée doivent payer. Cette situation illustre la valeur du big data dans le contexte de l'économie collaborative, où les acteurs économiques capables de collecter et traiter des données provenant de milliards de capteurs peuvent réaliser d'énormes profits⁷⁷⁶.

II. Les transformations de l'économie collaborative : un nouveau paradigme du capitalisme, du profit et du travail

Nous analyserons les caractéristiques de l'économie collaborative en examinant les débats qu'elle suscite, notamment sur la fin du capitalisme et du profit, l'hypercapitalisme et la multiplication des profits, ainsi que sur la fin du travail et l'émergence de nouveaux métiers.

Deux perspectives divergentes existent à ce sujet : certains auteurs soutiennent que l'économie collaborative représente une société axée sur le partage, marquée par la fin du capitalisme et du profit, tandis que d'autres soulignent plutôt l'hypercapitalisme et la multiplication des profits. Dans cette étude, nous adoptons ce dernier point de vue en mettant en lumière comment les GAFAM s'affirment comme des acteurs majeurs de la puissance numérique en capitalisant sur l'économie collaborative.

La nature collaborative de l'économie collaborative découle de son système énergétique. Selon Rifkin, l'énergie façonne la société. Dans son livre « *La troisième révolution*

⁷⁷⁴ Joël de Rosnay. Op. Cit.

⁷⁷⁵ La valeur économique et technologique du big data.

⁷⁷⁶ Ferry, Luc. La révolution transhumaniste. e-book, Plon, 2016, p. 166-183.

industrielle », il soutient que le régime énergétique détermine la nature et l'organisation des civilisations, la répartition de l'activité économique et des fruits du commerce, la manière dont s'exerce le pouvoir politique et la structure des relations sociales. Pour lui, au XXI^e siècle, ce ne sont plus les entreprises centralisées basées sur l'énergie fossile qui vont contrôler et gérer l'énergie. La production et la distribution seront la responsabilité de millions de petits producteurs qui collecteront les énergies renouvelables là où ils vivent et partageront le surplus avec la communauté énergétique. Cette démocratisation de l'énergie aura un impact profond sur toutes les activités humaines et consacrera la naissance du capitalisme distribué⁷⁷⁷. Néanmoins, la pertinence de cette prospective fait effectivement débat compte tenu de tous les défis financiers, technologiques et techniques posés par la mise en œuvre de la TRI.

Les analyses de Rifkin traduisent le passage de l'économie verticale à l'économie horizontale. Il y a lieu de constater que l'économie moderne dominée par les GAFAM et NATU préfigure une ère économique dont le partage et l'horizontalité supplantent la verticalité. D'ailleurs, pour Rifkin, la nature de l'énergie conditionne aussi la structure de la vie économique. À ses yeux, l'énergie fossile engendre une vie économique centralisée et hiérarchisée, en l'occurrence l'économie capitaliste. C'était le cas de la vie économique pendant la première et la deuxième révolution industrielle. Par contre, la TRI qui s'articule principalement autour des énergies renouvelables organisées par l'Internet, consacre une économie horizontale, collaborative et de partage dans laquelle les réseaux concurrencent de plus en plus les entreprises traditionnelles verticales⁷⁷⁸.

Selon Rifkin, l'avènement de l'Internet et de la TRI implique le passage de l'âge de la propriété à l'âge de l'accès. Les nouvelles générations de jeunes, qui vivent à l'ère numérique, sont davantage enclines à partager la créativité, les connaissances, les compétences, les biens et les services dans des espaces communs ouverts dans l'intérêt collectif. L'un des principes fondamentaux du capitalisme repose sur la production d'un bien dans le but de l'échanger. Toutefois, avec l'avènement du numérique, cette approche devient de moins en moins rentable, voire tend vers la semi-gratuité. Par exemple, la production d'une vidéo sur YouTube ne nécessite aucun coût et n'est pas particulièrement lucrative, du moins pour les personnes qui ne

⁷⁷⁷ Rifkin, Jeremy. La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2012, p. 155.

⁷⁷⁸ Ibidem.

paient pas pour la visionner. Selon les analyses de Rifkin, progressivement, les relations d'accès à des réseaux coopératifs remplaceront les échanges des biens sur les marchés, et la production pour l'accès ébranlera la production pour la vente⁷⁷⁹.

Avec la transition progressive de l'énergie vers de nouvelles sources, notamment les énergies renouvelables, une nouvelle réalité économique est en train de se former. Le capitalisme en gestation est « *un capitalisme coopératif, distribué, latéral, en réseau, collectif, réciproque, démocratique, intégré, créatif, interactif, social, décentralisé, participatif, ouvert, renouvelable, intelligent, post carbone, réciproque, empathique qui vient supplanter le capitalisme d'hier, centralisé, vertical, fossile, géant, salarié, hiérarchique, à sens unique, de marché*⁷⁸⁰ ». Ce modèle économique met en cause la notion de profit du capitalisme ancien au bénéfice de la logique de partage. En effet, à l'ère numérique où tout le monde est interconnecté, la survie n'est plus seulement une question de concurrence, mais aussi et surtout de la collaboration⁷⁸¹.

Rifkin souligne que les réseaux remplacent progressivement les marchés, l'accès devient plus important que la propriété, l'intérêt collaboratif est de plus en plus important que l'intérêt personnel, le nouveau rêve de la qualité de la vie durable supprime désormais le rêve traditionnel de l'enrichissement personnel. D'après lui, avec l'avènement des technologies numériques dans le cadre de la troisième révolution industrielle, le capitalisme et le socialisme traditionnels perdront leur emprise sur la société. Ils devront faire face à l'émergence d'un mouvement collaboratif porté par la nouvelle génération de jeunes. Ces derniers, tout en conservant les vertus fondamentales du capitalisme et du socialisme, rejettent la centralisation du marché libre et de l'État bureaucratique. En effet, du fait que l'internet des objets est par nature interconnecté et distribué, tout le monde devient ainsi capable d'entreprendre à l'ère où l'économie collaborative permet une collaboration scalable et des activités diversifiées. À cet effet, la démocratisation de l'énergie, de la communication et de la logistique a permis

⁷⁷⁹ Rifkin, Jeremy. L'âge de l'accès : La révolution de la nouvelle économie. e-book, Éditions La découverte, 2000, p. 311.

⁷⁸⁰ Couvreur, Mathieu, « Troisième révolution industrielle : Jeremy, le prophète de bonheur ». Décembre 2013.

⁷⁸¹ Rifkin, Jeremy. La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2012, p. 269.

l'émergence d'un pouvoir individuel. Toutefois, il est nécessaire d'avoir accès aux réseaux et d'y participer pour bénéficier de ce pouvoir individuel⁷⁸².

Rifkin remet donc en question le capitalisme traditionnel et le profit. Cependant, une telle projection semble prématurée. En réalité, le partage n'empêche pas le profit et le capitalisme distribué n'éteint pas le capitalisme ancien. Son analyse demeure tout de même intéressante pour comprendre le support technologique et social de l'économie collaborative et de l'ubérisation du monde. Avant d'aborder comment les GAFAM utilisent l'économie collaborative pour s'imposer sur la scène géopolitique mondiale, nous examinerons les critiques formulées à l'encontre de cette analyse.

Luc Ferry exprime son désaccord avec l'argument avancé par Rifkin concernant la fin du capitalisme traditionnel. Selon Ferry, l'émergence de l'économie collaborative et l'ubérisation de l'économie mondiale conduisent vers un hypercapitalisme. Il soutient que la thèse de Rifkin, qui prédit la fin du capitalisme, dissimule en réalité la véritable nature de ces changements économiques. Pour étayer ses arguments, il a examiné l'ubérisation, illustrée par des plateformes telles qu'Uber et Airbnb.

Ces plateformes marquent l'avènement d'une nouvelle forme de concurrence entre professionnels et non-professionnels. Le modèle d'Uber montre clairement cette situation. Dans ce contexte, des particuliers utilisent une application basée sur l'intelligence artificielle, les mégadonnées et l'internet des objets pour proposer leurs véhicules sur les marchés du transport urbain, rivalisant ainsi avec les taxis qui sont des professionnels. L'intelligence artificielle permet d'exploiter les quantités massives de données collectées sur les objets connectés⁷⁸³.

L'exemple d'Airbnb est également pertinent pour mettre en exergue la tendance à l'ubérisation de l'économie mondiale. Dans ce modèle, des particuliers mettent leurs appartements à disposition sur une plateforme appartenant à Airbnb, qui facilite la mise en relation entre les propriétaires et les personnes à la recherche d'un hébergement. Cette approche court-circuite les hôteliers, qui sont les professionnels de ce secteur d'activité. Les hôteliers dénoncent notamment Airbnb en l'accusant de pratiques concurrentielles déloyales. En effet,

⁷⁸² Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objets, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014, p. 43.

⁷⁸³ Ferry, Luc. Penser le XXI^e siècle, la troisième révolution industrielle, FREMEAUX & ASSOCIES. 2016.

les professionnels de l'hôtellerie doivent se conformer à plusieurs normes, ce qui n'est pas le cas pour Airbnb. Ce qui caractérise l'ubérisation, c'est que ce ne sont pas de nouveaux acteurs professionnels qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels, mais plutôt une application qui combine l'intelligence artificielle, le big data et l'internet des objets. Ainsi, des non-professionnels d'un secteur d'activité parviennent à rivaliser avec des professionnels de ce secteur⁷⁸⁴.

Malgré son appellation, l'économie collaborative implique en réalité une centralisation du pouvoir entre les mains des acteurs appelés « disrupteurs ». C'est pourquoi les hôteliers et les taxis ne la considèrent pas comme collaborative. Pour certains, ce modèle économique suscite la dérégulation, la marchandisation du monde et le dumping social. Selon Luc Ferry, il n'y a pas de fin du capitalisme, mais plutôt une forme d'hypercapitalisme. Ainsi, la question de la fin du capitalisme et du profit est une illusion selon lui. Bien au contraire, l'économie collaborative n'est pas du tout collaborative, mais plutôt extrêmement compétitive et capitaliste, générant des profits énormes à une vitesse sans précédent⁷⁸⁵.

Rifkin prédit que le communautarisme remplacera l'individualisme, que l'usage et les services supplanteront les biens matériels, que la gratuité s'imposera sur le mercantile, que la coopération éliminera la concurrence, et que le partage prévaudra sur la possession. Selon lui, la digitalisation entraînera inévitablement un coût marginal zéro, menant à la fin du profit et du capitalisme. En revanche, Luc Ferry soutient une vision opposée : il estime que la troisième révolution industrielle donnera naissance à un supercapitalisme ultra-schumpétérien, qui, malgré ses avantages, bouleversera l'Ancien Monde comme jamais auparavant⁷⁸⁶.

En effet, d'une part, l'économie collaborative entraîne la transformation des biens personnels en actifs marchands. En offrant leurs biens ou services via des applications, une nouvelle forme de concurrence émerge, opposant les professionnels aux non-professionnels, comme nous l'avons déjà souligné. D'autre part, les services offerts gratuitement par des entreprises comme Google et Facebook ne sont en réalité pas dépourvus de coûts et ne signifient

⁷⁸⁴ Ferry, Luc. Op. Cit.

⁷⁸⁵ Ibidem.

⁷⁸⁶ Sutter, Béatrice. « Nous entrons dans un supercapitalisme ultra-schumpétérien ». L'ADN, 15 juin 2018, www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/nous-entrons-dans-un-supercapitalisme-ultra-schumpeterien.

en aucun cas la disparition du profit. Même si les utilisateurs ne déboursent rien pour accéder à ces services, d'immenses quantités de données sont collectées lors de leurs navigations sur Internet afin de constituer le big data. Ces données sont ensuite revendues aux entreprises qui les achètent à des prix très élevés. Les plateformes d'économie collaborative se révèlent extrêmement lucratives, remettant ainsi en question sérieusement la thèse de Rifkin. Airbnb, par exemple, affiche désormais une valeur près de trois fois supérieure à celle du groupe AccorHotels, malgré l'absence de murs, de chambres ou de salles de bains. De plus, cette économie engendre à terme un dumping social, comme en témoigne la possibilité pour une personne de se rendre chez McDonald's et de saisir elle-même sa commande sur un écran tactile, sans que l'entreprise verse de cotisations sociales pour son travail⁷⁸⁷.

En ce qui concerne la question du travail, Jeremy Rifkin affirme que le travail humain sera remplacé par l'automatisation dans l'ensemble du secteur logistique. Par exemple, Amazon qui est à la fois une firme spécialisée dans la logistique ainsi qu'un détaillant virtuel s'est aussi lancée dans le développement des robots, des véhicules automatisés et des techniques de stockage automatisées. Depuis 2020, Amazon effectue des livraisons par drones aux États-Unis⁷⁸⁸. Dans cette optique, la firme peut éliminer le travail manuel dans toutes les étapes de la chaîne de valeur logistique, ce qui est susceptible de rendre quasiment nuls les coûts marginaux de main-d'œuvre⁷⁸⁹. Selon Rifkin, l'automatisation qui est rendue possible par le numérique, la robotique et l'IA supprimera des emplois. Il ajoute que la perspective d'éliminer la conduite humaine en lui substituant des véhicules sans chauffeur opérant sur des routes intelligentes, autrefois reléguée dans la sphère de la science-fiction, va bientôt se concrétiser. En 2014, plus de 2,7 millions de chauffeurs routiers existaient aux États-Unis. Il est fort possible qu'en 2040, les véhicules sans conducteur, fonctionnant à des coûts marginaux de main-d'œuvre quasi nuls, éliminent une bonne partie des camionneurs du pays⁷⁹⁰. L'autre exemple notable est la Voiture sans conducteur de Google qui est quasiment opérationnel. L'automatisation, la robotique et

⁷⁸⁷ Sutter, Béatrice. Op. Cit.

⁷⁸⁸ Trévidic, Bruno. « Amazon va pouvoir livrer par drones aux Etats-Unis ». Les Echos, 31 août 2020, www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/amazon-va-pouvoir-livrer-par-drones-aux-etats-unis-1238130.

⁷⁸⁹ Rifkin, Jeremy, et al. La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objet, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014, p. 166.

⁷⁹⁰ Ibidem., p. 237.

l'IA éliminent donc progressivement le travail humain. De ce point de vue, la troisième révolution industrielle peut conduire à un chômage massif.

Cependant, selon Luc Ferry, l'idée de la fin du travail doit être nuancée. Dans le passé, la technologie n'a jamais éliminé le travail. Bien sûr, certains métiers peuvent disparaître, mais au profit de nouveaux métiers. Le problème est de savoir combien d'emplois vont disparaître et combien de nouveaux vont être créés, et c'est la logique schumpétérienne qui s'applique. Pour Joseph Schumpeter, toute grande innovation scientifique entraîne la destruction d'anciens emplois et la création de nouveaux emplois. En d'autres termes, tout développement résulte de la « destruction créatrice », c'est-à-dire de la réorganisation du système sous l'impulsion de l'innovation ou de l'appareil productif⁷⁹¹. La question politique et sociale est la transition entre les anciens métiers et les nouveaux.

Les critiques des hypothèses de Rifkin montrent que l'économie collaborative ne signifie pas la disparition du capitalisme, du profit ou du travail. Les géants de l'économie collaborative, tels que les GAFAM, réalisent des bénéfices considérables. Ainsi, l'économie collaborative est un domaine clé pour exercer la puissance numérique.

Paragraphe 2 : La supériorité économique et politique des GAFAM à l'ère numérique

La domination économique et politique des GAFAM dans le contexte actuel repose sur plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la puissance financière de ces entreprises, alimentée par l'économie numérique, constitue une base solide (I). Ensuite, les acquisitions de start-ups renforcent la position des GAFAM en diversifiant le portefeuille d'innovations (II). De plus, l'emprise sur la publicité numérique accentue l'influence sur les marchés (III). Enfin, la capacité d'optimisation fiscale permet de maximiser les ressources financières (IV).

I. La puissance financière des GAFAM dans l'économie numérique

De nos jours, plusieurs plateformes technologiques se distinguent par leur capacité à perturber les marchés établis. Parmi celles-ci, les GAFAM se démarquent en raison de leur puissance croissante, les plaçant en concurrence directe avec les États. Ces géants du secteur numérique ont connu une croissance rapide, devenant des acteurs incontournables et monopolistiques. Les individus et les gouvernements se trouvent souvent contraints d'utiliser

⁷⁹¹ Deblock, Christian. « Introduction : Innovation et développement chez Schumpeter ». OpenEdition, 1 novembre 2012, journals.openedition.org/interventionseconomiques/1852.

ces plateformes pour accéder à des services essentiels tels que le moteur de recherche de Google, la variété de produits proposés par Amazon ou la connectivité offerte par Facebook. Cette dépendance accrue génère une accumulation massive de données, exploitées ensuite par les GAFAM grâce à l'intelligence artificielle pour développer de nouveaux produits lucratifs⁷⁹². Les géants du numérique se positionnent de plus en plus comme des plateformes d'intelligence collaborative, agissant en tant que systèmes qui favorisent l'échange, le partage et la réutilisation continus des connaissances afin de générer de nouveaux services et de stimuler l'innovation. Cette approche perturbe les structures verticales des États, tandis que les multinationales adoptent une organisation horizontale. De plus, ces entreprises affichent une capitalisation boursière et une trésorerie supérieures à celles de plusieurs États⁷⁹³.

Les GAFAM offrent une gamme de services plus étendue aux citoyens que les services publics. Ils utiliseront de plus en plus l'intelligence artificielle pour proposer des services de santé et d'éducation bien supérieurs à ceux offerts par les services publics. La croissance rapide des GAFAM contraste avec celle des démocraties traditionnelles, qui évolue plus lentement. Leur efficacité dans le domaine numérique est étroitement liée aux services qu'ils fournissent. En fait, selon leurs dirigeants, ces multinationales offrent des services qui surpassent les capacités des États. Pour eux, les GAFAM représentent l'intérêt général et continuent de l'incarner à mesure qu'ils se développent, car plus leur expansion est importante, plus ils proposent de nouveaux services essentiels⁷⁹⁴.

Les GAFAM affichent actuellement la plus grande capitalisation boursière de tous les temps et leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter de façon constante. Alors que de nombreuses entreprises ont lutté pour survivre pendant la pandémie de COVID-19, les GAFAM ont, pour leur part, prospéré et enregistré une croissance considérable de leurs revenus.

En 2020, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont enregistré un chiffre d'affaires à deux chiffres (voir annexe 5). Par rapport à 2019, la multinationale qui a connu la plus forte hausse de son chiffre d'affaires est Amazon avec une augmentation de 40 pour cent.

⁷⁹² Joël de Rosnay. « Conférence Joël de Rosnay : Voyage vers le futur, mon entreprise en 2030 ». YouTube, téléchargé par Entreprise DU FUTUR, 1 février 2016, www.youtube.com/watch?v=xxOh4ATAREg.

⁷⁹³ Ibidem.

⁷⁹⁴ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p. 55-56.

Le cas d'Amazon est compréhensible, car la plupart des achats se font en ligne pendant la crise. Le cas de Google et Facebook est plus surprenant, car ces firmes dépendent considérablement des revenus publicitaires, qui ont néanmoins baissé pendant la crise. Quant à Apple, malgré le prix relativement cher de ses produits, la firme a tout de même gagné 81,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, soit le plus grand record de son histoire⁷⁹⁵.

Les GAFAM, qui ont révolutionné l'économie mondiale et suscité une redistribution de la puissance, sont également jeunes. Google a été créé en 1998 et Facebook en 2004. Leurs capitalisations boursières dépassent chacune les 1000 milliards de dollars, ce qui équivaut au PIB des Pays-Bas, classés 16^e parmi les pays les plus riches (voir annexe 6). Les GAFAM réunis sont plus valorisés que le PIB du Japon, de l'Allemagne ou encore de la France⁷⁹⁶.

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2021, les cinq multinationales des GAFAM ont enregistré un bénéfice de 75 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires total de 331 milliards de dollars (voir annexe 7). La performance exceptionnelle des géants américains du secteur numérique au cours de cette période demeure difficile à expliquer. Tout comme au premier trimestre, les GAFAM ont largement bénéficié de la croissance de l'économie numérique depuis le début de la pandémie⁷⁹⁷. Le deuxième trimestre de 2021 a été marqué par plusieurs événements significatifs dans le secteur du numérique. Amazon a enregistré le plus gros chiffre d'affaires avec 113 milliards de dollars. Apple a réalisé le plus important bénéfice net avec 21,7 milliards de dollars. De son côté, Alphabet a connu une croissance remarquable, avec une augmentation de 62% de son chiffre d'affaires, de 203% de son bénéfice opérationnel et de 164% de son bénéfice net, ce qui en fait le leader en termes de croissance parmi les géants du numérique. Microsoft et Facebook bénéficient de la plus forte rentabilité, avec une marge net

⁷⁹⁵ Gaudiaut, Tristan. « Les GAFAM signent une croissance à deux chiffres en 2020 ». Statista Infographies, 4 février 2021, fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-GAFAM.

⁷⁹⁶ Tous, La Finance Pour. « GAFA, GAFAM ou NATU : les nouveaux maîtres du monde ». La finance pour tous, 5 janvier 2022, www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/GAFA-GAFAM-ou-natu-les-nouveaux-maitres-du-monde.

⁷⁹⁷ Rédaction, La. « GAFAM : 75 milliards de dollars de profits au 2e trimestre 2021 ». Devizu.news, 6 août 2021, <https://www.devizu.news/GAFAM-75-milliards-de-dollars-de-profits-au-2e-trimestre-2021/>.

supérieure à 35,7%. Cependant, les résultats extraordinaires des géants du numérique ne laissent pas les régulateurs américains et européens indifférents⁷⁹⁸.

En raison de leurs modèles économiques efficaces et puissants, les GAFAM sont au centre d'une importante concentration de pouvoir, ce qui les rend incessamment attrayants pour les investisseurs. Entre janvier 2019 et juillet 2020, la capitalisation boursière de ces géants américains a doublé. Dans un contexte économique mondial plutôt que national, les GAFAM opèrent à une échelle mondiale et parviennent à étouffer toute forme de concurrence.

Le moteur de recherche de Google et son navigateur Chrome continuent de dominer le marché. En juillet 2021, Chrome était le leader mondial des navigateurs avec une part de marché de 65,7 %, suivi de Safari avec 16,6 %. Chaque jour, Google enregistre 20 milliards de visites sur des sites web et traite 80 000 requêtes par seconde, soit un total de 6,9 milliards par jour. Les serveurs de Google stockent plus de 110 millions de gigaoctets de données. En 2020, le chiffre d'affaires annuel de Google s'élevait à 18,52 milliards de dollars. En 2019, l'entreprise a réalisé un bénéfice annuel de 40,26 milliards de dollars⁷⁹⁹.

En ce qui concerne Facebook, le mastodonte des réseaux sociaux a enregistré un total de 2,895 milliards d'utilisateurs actifs en 2021. La région Asie-Pacifique se distingue avec la plus grande concentration d'utilisateurs, atteignant 1 265 millions, alors que le reste du monde compte 951 millions d'utilisateurs. L'Europe compte 420 millions d'utilisateurs, tandis que les États-Unis et le Canada enregistrent un total de 259 millions d'utilisateurs. Le nombre de visiteurs quotidiens dans le monde s'élève à 1 908 millions⁸⁰⁰.

Actuellement, les consommateurs privilégient l'utilisation des téléphones portables pour accéder aux services de Google et de Facebook, avec la marque Apple en tête. En effet, Apple a représenté 32% des ventes dans le secteur des smartphones pour les entreprises et a généré 66% des bénéfices du marché en 2019. En ce qui concerne les systèmes d'exploitation,

⁷⁹⁸ Rédaction, La. Op. Cit.

⁷⁹⁹ Coëffé, Thomas. « Chiffres Google : toutes les statistiques à connaître en 2021 ». BDM, 11 février 2021, www.blogdumoderateur.com/chiffres-Google.

⁸⁰⁰ Sansonetti, Julie. « Chiffres Facebook 2021 : Utilisateurs, statistiques et tendances du réseau social ». WiziShop, 31 août 2021, www.wizishop.fr/blog/chiffres-facebook.

Microsoft domine largement la concurrence avec 88 % des ordinateurs dans le monde qui tournent avec le système d'exploitation Windows⁸⁰¹.

Les géants du numérique ont ainsi établi un véritable monopole en raison de la dépendance envers leurs services et produits. Habituellement, dans une situation de monopole, l'entreprise a la liberté de fixer les prix et de les augmenter à sa guise, même si les autorités de régulation ne permettent pas de telles situations. Ce qui distingue les géants du numérique tels que Facebook ou Google, c'est qu'ils offrent des services gratuits. C'est là que réside la nouvelle réalité économique : bien qu'ils ne semblent pas vendre de produits, ces entreprises agissent comme des interfaces⁸⁰².

Ces interfaces permettent aux utilisateurs d'accéder à une multitude de services et de contenus en ligne tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de streaming, etc. En échange de l'accès gratuit à ces services, les géants du numérique collectent et exploitent les données personnelles des utilisateurs pour générer des revenus publicitaires⁸⁰³.

Cette nouvelle réalité économique pose plusieurs défis. Tout d'abord, les utilisateurs deviennent de plus en plus dépendants de ces services, ce qui renforce le monopole des géants du numérique. En effet, les utilisateurs sont souvent réticents à abandonner les services en question, même s'ils sont mécontents de la manière dont leurs données sont utilisées.

Ensuite, le modèle économique basé sur la publicité soulève des questions concernant la vie privée et la protection des données personnelles. Les géants du numérique ont accès à une quantité massive de données sur les utilisateurs, ce qui leur confère un pouvoir considérable. Ils peuvent cibler les publicités de manière très précise, ce qui peut être perçu comme une intrusion dans la vie privée des utilisateurs.

De plus, la gratuité de ces services crée une asymétrie d'information entre les utilisateurs et les géants du numérique. Les utilisateurs ne sont pas conscients de la valeur réelle de leurs données et de la manière dont elles sont utilisées pour générer des revenus. Ce contexte limite

⁸⁰¹ Rédaction, La. Op. Cit.

⁸⁰² Ibidem.

⁸⁰³ Voir infra, l'emprise des GAFAM sur la publicité numérique.

leur capacité à négocier ou à demander une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs données.

Enfin, le monopole des géants du numérique peut également avoir des conséquences sur l'innovation et la concurrence. Les petites entreprises et les start-ups ont souvent du mal à rivaliser avec les géants du numérique en raison de leur pouvoir économique et de leur accès aux données. Cela peut entraîner une concentration du pouvoir et freiner l'innovation dans le secteur.

II. Les acquisitions de start-ups par les GAFAM

La prouesse numérique des GAFAM est aussi liée à leur capacité à consolider leur position en absorbant un grand nombre de start-ups et d'entreprises concurrentes. En effet, initialement, les GAFAM se concentraient sur des secteurs spécifiques, mais ils ont ensuite élargi leurs activités en acquérant de nouvelles start-ups. Au cours des 30 dernières années, les GAFAM ont réalisé environ 770 acquisitions. Certaines des acquisitions les plus importantes incluent le rachat de WhatsApp par Facebook pour 22 milliards de dollars en 2014 et celui de LinkedIn par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars en 2016. D'après les données combinées de Crunchbase et CB Insights, les GAFAM ont effectué environ 33 acquisitions d'une valeur supérieure à un milliard de dollars. Jusqu'en 2020, Amazon, malgré ses 98 acquisitions depuis sa création, n'a réalisé que cinq acquisitions d'une valeur supérieure à un milliard de dollars, contre 12 pour Microsoft et 8 pour Google. Depuis 2017, les acquisitions d'Amazon témoignent de son intérêt pour les secteurs de la publicité, du cloud, de la logistique, de la robotique, de la domotique et même du sport électronique⁸⁰⁴.

Depuis 2012, Amazon a racheté plusieurs start-ups du cloud computing. Désormais, le secteur du cloud est dominé par sa plateforme AWS. Apple, de son côté, a acquis plusieurs entreprises spécialisées dans l'automatisation des logiciels, les assistants virtuels et même les capteurs de santé. La firme a acheté Siri en 2010. Elle a également acquis 14 entreprises

⁸⁰⁴ Randall, Patrick. « Amazon : un empire tentaculaire et insoupçonné ». Les Numériques, 31 janvier 2021, www.lesnumeriques.com/vie-du-net/amazon-un-empire-tentaculaire-et-insoupconne-a159603.html.

spécialisées en intelligence artificielle entre 2013 et 2022. Apple a acquis 25 entreprises lors des six premiers mois de 2019⁸⁰⁵.

La suprématie de Google est liée à plusieurs rachats d'entreprises et de start-ups depuis sa création. Dès 2000, Google a acquis la start-up DoubleClick pour stimuler ses revenus publicitaires. En 2005, Google a racheté Android et son système d'exploitation pour 50 millions de dollars. La firme a également acquis YouTube pour 1,6 milliard de dollars en 2007 pour s'affirmer dans le secteur du streaming. Google a racheté plus de 30 entreprises spécialisées en intelligence artificielle depuis 2007. C'est ainsi que DeepMind a été acquise par le géant du numérique pour 625 millions de dollars en 2014. En dépit de la pression exercée par les régulateurs, Google continue d'acheter des entreprises. Alooka, Looker, Elastifile et CloudSimple ont été rachetés en 2019 pour concurrencer Amazon et Microsoft dans le secteur du cloud. Google domine aussi le secteur de la cartographie numérique. La firme a acquis son principal concurrent, Waze, en 2013, et poursuit le développement de son outil Google Maps⁸⁰⁶. En 2022, Google a multiplié les acquisitions de start-up spécialisées dans la cybersécurité telles que Mandiant ou Siemplify⁸⁰⁷. Durant la même période, Google continue également d'investir massivement dans le cloud, en faisant l'acquisition par exemple de MobileDGeX⁸⁰⁸.

Dans le même ordre d'idées, Facebook a entamé des acquisitions dès sa création. Ainsi, en 2005, la multinationale a fait l'acquisition de AboutFace, une entreprise qui détenait le nom de domaine facebook.com. En 2012, elle a renforcé sa position en tant que réseau social en acquérant Instagram pour la somme d'un milliard de dollars. Dans le but de consolider sa présence dans le secteur de la publicité sur son réseau social, Facebook a procédé aux acquisitions d'Atlas en 2013 et de LiveRail en 2014. La même année, la firme a racheté Oculus pour 2 milliards de dollars afin de se lancer dans le domaine de la réalité virtuelle. Même si

⁸⁰⁵ L, Bastien. « GAFAM : qu'est-ce que c'est et comment dominant-ils le monde grâce au Big Data ». LeBigData.fr, 23 mai 2022, www.lebigdata.fr/gafam-tout-savoir.

⁸⁰⁶ Ibidem.

⁸⁰⁷ Avasant. « Google's latest move in building out its security platform offering ». Avasant, 20 juin 2022, avasant.com/report/googles-latest-move-in-building-out-its-security-platform-offering.

⁸⁰⁸ Karayan, Raphaële. « Edge Computing: Google Cloud rachète MobileDGeX ». usine-digitale.fr, 5 mai 2022, www.usine-digitale.fr/article/edge-computing-google-cloud-rachete-mobiledgex.N2000937.

Facebook a acquis moins d'entreprises que les autres GAFAM, elle a réalisé l'opération la plus chère en rachetant WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014⁸⁰⁹.

Les acquisitions diversifiées des GAFAM leur assurent une position monopolistique dans leurs secteurs et facilitent leur expansion vers de nouveaux domaines. Cependant, ces pratiques n'ont pas échappé aux régulateurs, comme le montrent les nombreuses actions antimonopoles intentées contre eux⁸¹⁰.

III. L'emprise des GAFAM sur la publicité numérique

Le modèle économique des multinationales comme Google et Facebook repose sur l'exploitation et la commercialisation des données. Ces entreprises collectent des données lors de l'utilisation de leurs nombreux services, ce qui leur permet d'obtenir des informations précises sur les préférences, les goûts, les choix et les intérêts des utilisateurs. De cette façon, les GAFAM sont capables de définir de manière précise les profils des consommateurs et de générer des revenus en proposant des liens publicitaires aux entreprises. Ces liens publicitaires ont un impact commercial bien plus important que les panneaux publicitaires traditionnels.

Étant donné qu'une grande partie des activités se déroulent dans le cyberspace, les géants américains du numérique se retrouvent ainsi dans une situation de monopole. En effet, ils ont le pouvoir de fixer leurs tarifs à leur guise pour les entreprises traditionnelles qui souhaitent accéder aux nouveaux espaces publicitaires numériques. Aussi, ils ont la possibilité de promouvoir, voire d'imposer leurs propres produits. Cela se manifeste, par exemple, lorsque Microsoft commercialise le système d'exploitation Windows avec son navigateur Internet Explorer intégré. Actuellement, Google adopte une approche similaire avec son système d'exploitation Android⁸¹¹. Les entreprises traditionnelles rencontrent des difficultés pour atteindre les clients et leur proposer des services et produits sans se soumettre aux exigences des GAFAM.

⁸⁰⁹ Karayan, Raphaële. Op. Cit.

⁸¹⁰ Voir infra, les mesures prises par les États pour contrer l'emprise des géants du numérique sur les données et l'intelligence artificielle.

⁸¹¹ Cette situation a évolué depuis l'adoption du DSA et du DMA. Voir infra, l'Europe en quête de gouvernance du big data et de l'IA : réponses aux défis posés par les géants du numérique.

Google détient la moitié des revenus publicitaires mondiaux à travers ses plateformes numériques, dont 63% proviennent de son navigateur Chrome, 72% de son système d'exploitation Android, 84% de son outil d'analyse Google Analytics, et 49% de ses serveurs publicitaires DoubleClick Bid Manager et Google Ad Manager. Apple, avec son iPhone, exerce aussi une influence significative dans le domaine de la publicité. Ses nouvelles règles d'accès à l'identifiant unique exigent l'approbation des mobinautes, ce qui complique le travail des annonceurs et les éditeurs d'applications. Ces derniers auront des difficultés à identifier les utilisateurs de smartphones afin de cibler et personnaliser les publicités, ainsi qu'à mesurer leur efficacité. Apple affirme avoir introduit cette règle pour préserver la confidentialité des mobinautes. Facebook, avec ses applications comptabilisant plus de 3,5 milliards d'utilisateurs, se positionne également comme un leader dans le domaine de la publicité numérique. Amazon, le géant du secteur de la distribution, gagne également sa part du marché publicitaire⁸¹².

Les GAFAM ont donc imposé un véritable monopole dans ce domaine, profitant de la croissance continue de la part du numérique sur le marché de la publicité. En effet, cette part a augmenté de manière considérable, passant de 52,1% en 2019 à 60,5% en 2020 et atteignant 64,4% en 2021. En comparaison, la part de la télévision dans ce marché était seulement de 13,7% en 2020 et de 11,7% en 2021. Les revenus générés par la publicité numérique ont atteint un montant considérable de 766 milliards de dollars en 2021. La suprématie des GAFAM dans le secteur de la publicité numérique contribue donc grandement à leur puissance économique⁸¹³.

IV. La capacité d'optimisation fiscale des GAFAM

Les GAFAM utilisent un système sophistiqué d'optimisation fiscale qui soulève des inquiétudes quant à la répartition de leur puissance économique dans la société. Malgré les généreux dons philanthropiques de certains milliardaires américains, tels que Bill Gates, via la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, les pratiques des GAFAM sont aussi liées à des stratégies d'optimisation fiscale. Leurs services dématérialisés peuvent être vendus depuis n'importe quel

⁸¹² Cavazza, Fred. « Le duel des GAFA pour contrôler le marché de la publicité numérique ». FredCavazza.net, 9 mars 2021, <https://fredcavazza.net/2021/03/09/le-duel-des-gafa-pour-controler-le-marche-de-la-publicite-numerique>.

⁸¹³ Marianne, Magazine. « Amazon, Google et Facebook se partagent plus de 50 % du marché publicitaire mondial ». Marianne, 7 décembre 2021, www.marianne.net/economie/economie-internationale/amazon-google-et-facebook-se-partagent-plus-de-50-du-marche-publicitaire-mondial.

pays, rendant difficile leur localisation⁸¹⁴. Pour profiter de cette opportunité, les GAFAM transfèrent leurs ventes vers des pays à faible taux d'imposition. Par exemple, les bénéfices issus des ventes aux clients français ne sont pas soumis au taux d'imposition de 25 % en France, mais à un taux de 12,5 % si la société est basée en Irlande. Pour contrer cette pratique, certains pays de l'UE envisagent d'imposer des taxes en fonction du lieu où ces multinationales réalisent leurs chiffres d'affaires. Cependant, d'autres pays s'opposent à cette mesure pour deux raisons principales : certains en bénéficient actuellement, comme l'Irlande, et d'autres craignent des représailles⁸¹⁵.

Actuellement, la France se distingue en étant le seul pays à mettre en pratique une taxe GAFAM, connue sous le nom de « taxe française sur les services numériques », qui a été instaurée par la loi du 24 juillet 2019. Cette taxe s'applique aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 750 milliards d'euros à l'échelle mondiale et de 25 millions d'euros en France⁸¹⁶. Ces entreprises seront désormais taxées à la hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires. En 2019, cette taxe a rapporté à la France 277 millions d'euros, et ce montant est passé à 375 millions en 2020. Toutefois, une taxe numérique internationale est en cours de discussion et devrait remplacer la taxe française sur les services numériques⁸¹⁷.

À l'issue de cette section, il en résulte que l'économie collaborative permet aux GAFAM d'exercer à la fois le pouvoir topologique et le smart power. En ce qui concerne le pouvoir topologique, les GAFAM ont la possibilité d'influencer le comportement des consommateurs du monde entier sans se déplacer. En matière de smart power, ils peuvent utiliser des algorithmes d'apprentissage pour inciter les consommateurs du monde entier à opter pour des produits spécifiques. Cette possibilité leur permet de dominer l'économie numérique et d'acquérir des ressources financières conséquentes. Par la suite, cette puissance financière leur

⁸¹⁴ Un service dématérialisé est un service fourni via internet, sans nécessiter de support physique. Les GAFAM proposent divers services dématérialisés tels que le stockage en ligne, les réseaux sociaux, les services de streaming, etc. Ces services peuvent être commercialisés depuis n'importe quel pays, ce qui rend difficile pour les autorités fiscales de les localiser et de les taxer de manière adéquate.

⁸¹⁵ Rédaction, La. Op. Cit.

⁸¹⁶ Tous, La Finance Pour. « La taxe GAFA au niveau mondial, le défi de l'OCDE ». La finance pour tous, 17 octobre 2019, www.lafinancepourtous.com/2019/10/17/la-taxe-GAFA-au-niveau-mondial-le-defi-de-locde.

⁸¹⁷ Afp, Le Figaro Avec. « En France, la taxe « Gafa » pourrait rapporter un demi-milliard d'euros en 2022 ». LEFIGARO, 22 septembre 2021, www.lefigaro.fr/flash-eco/en-france-la-taxe-gafa-pourrait-rapporter-un-demi-milliard-d-euros-en-2022-20210922.

permet d'étouffer la concurrence par diverses pratiques telles que l'achat des concurrents, le monopole de la publicité numérique ou encore l'optimisation fiscale. Conscients de cette réalité, les gouvernements ont pris des mesures substantielles pour réguler l'influence numérique des GAFAM.

Paragraphe 3 : La puissance politique des GAFAM

La puissance politique des GAFAM se manifeste par des similitudes avec les États (I). Par ailleurs, leurs ambitions monétaires révèlent une stratégie de puissance économique (II). Enfin, la censure exercée par les GAFAM engendre d'importantes questions éthiques et sociétales (III).

I. Les points communs entre les GAFAM et les États

Actuellement, les GAFAM ont étendu leur emprise sur divers secteurs d'activité. Il n'y a pas si longtemps, chaque multinationale était spécialisée dans un segment spécifique du marché : Google dans la publicité sur les moteurs de recherche, Facebook dans la publicité sur les réseaux sociaux, Amazon dans le commerce électronique et Apple dans la vente de produits électroniques. De nos jours, ces géants du numérique ne se contentent plus de leurs secteurs d'origine, mais investissent d'autres domaines. Cette expansion renforce leur position monopolistique déjà bien établie. Désormais, les GAFAM se font concurrence dans le domaine des services bancaires, qu'il s'agisse de paiements, de comptes bancaires, de cartes de crédit, et bien d'autres encore. En plus de leurs secteurs d'activité traditionnels tels que la publicité, le commerce électronique, les systèmes d'exploitation et les services bancaires, les GAFAM sont également engagés dans une concurrence de plus en plus intense dans des domaines tels que les objets connectés, le streaming et les biotechnologies, etc.⁸¹⁸. De plus, ils doivent maintenant faire face à l'émergence de nouveaux acteurs, tels que les NATU, tout en rivalisant avec les géants chinois que sont les BATX.

Les GAFAM ont une importance qui dépasse les enjeux commerciaux et fiscaux. En effet, ils peuvent également cibler les citoyens en diffusant des informations ou des idéologies politiques, ce qui ouvre la voie à la manipulation des opinions individuelles⁸¹⁹. Les régulateurs

⁸¹⁸ Tous, La Finance Pour. « GAFA, GAFAM ou NATU : les nouveaux maîtres du monde ». La finance pour tous, 5 janvier 2022, www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/GAFA-GAFAM-ou-natu-les-nouveaux-maitres-du-monde.

⁸¹⁹ Voir supra, le consentement des utilisateurs : les avancées du RGPD et les défis posés par l'affaire Cambridge Analytica.

d'Internet, comme l'ICANN, ont pour objectif de garantir la neutralité du cyberspace afin de préserver les principes démocratiques. En l'absence de neutralité, les moteurs de recherche peuvent afficher des résultats favorisant certains sites au détriment d'autres sites, ce qui contraste avec le rôle des autorités de régulation⁸²⁰.

Selon une enquête du site The Verge, les vendeurs considèrent Amazon quasiment comme un État. Ils utilisent son infrastructure, ses entrepôts, son réseau d'exposition, ses systèmes financiers et son portail donnant accès à des millions de clients. Les vendeurs paient également à Amazon des redevances. Ils demeurent aussi dans la crainte que ses règles, qui sont rigoureusement appliquées, changent⁸²¹.

En 2017, Zuckerberg n'a pas hésité à comparer Facebook à un État souverain. Il a déclaré que Facebook, en plus d'être une grande entreprise technologique, est surtout une importante communauté d'individus qui définit également des politiques⁸²².

De son côté, Google est devenu si puissant qu'il peut définir des normes qui relevaient auparavant de la responsabilité des États. Devenu incontournable à travers de multiples services en ligne, Google définit les règles qui doivent régir la vie privée parfois sans demander l'approbation des citoyens ou des États. D'ailleurs, Larry Page n'hésite pas à prétendre avoir des projets susceptibles de rivaliser avec les prérogatives des États⁸²³.

Les pays comme la France et le Danemark ont nommé des ambassadeurs pour le numérique auprès des multinationales de la Silicon Valley. Face à la puissance des géants du numérique, les États doivent adapter leurs outils diplomatiques. En effet, il est important de relever les défis posés par les GAFAM. Pourtant, les géants du numérique devraient déjà prendre au sérieux les représentations diplomatiques envoyées par les États. À ce sujet, lorsque le diplomate danois a réuni des collègues de 22 pays pour mener des entretiens au siège de l'un des GAFAM, la

⁸²⁰ Tous, La Finance Pour. Op. Cit.

⁸²¹ Kastrenakes, Jacob. « The Verge 2018 Tech Report Card: Amazon ». The Verge, 27 décembre 2018, www.theverge.com/2018/12/27/18156220/2018-tech-recap-amazon-alexa-echo-go-hq2.

⁸²² Foer, Franklin. « Facebook's War on Free Will ». The Guardian, 9 janvier 2018, www.theguardian.com/technology/2017/sep/19/facebooks-war-on-free-will.

⁸²³ Babinet, Gilles et Erik Orsenna. Big Data, penser l'homme et le monde autrement. e-book, Le Passeur, 2016. p. 219.

multinationale n'a voulu envoyer que son plus haut stagiaire. De même, lorsque le Premier ministre du Danemark a proposé de rencontrer à Davos les dirigeants de Facebook et Google, sa demande est restée sans suite⁸²⁴. Après avoir imaginé ce projet, le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, a affirmé qu'il considérait les GAFAM comme de nouvelles formes de nations et qu'il est nécessaire de continuer à les rapprocher. Il a également précisé que les relations diplomatiques entre le Danemark et les GAFAM seront aussi importantes que celles avec la Grèce. Le ministre a poursuivi en disant que les relations avec les GAFAM doivent également être renforcées, car ils ont récolté des fortunes dépassant celles des pays partenaires diplomatiques du Danemark⁸²⁵. La fonction d'ambassadeur du numérique, inaugurée par certains pays, relate la place de plus en plus importante des GAFAM dans le système international.

De plus, les GAFAM ont des orientations morales qui s'alignent à leurs propres intérêts. Un aspect de leur succès tient à leur capacité à attirer des talents étrangers. Pour ce faire, ils défendent des valeurs libérales en faveur de la protection du climat et de l'accueil des étrangers⁸²⁶. Sur un autre plan, les GAFAM contrôlent et fournissent des services devenus indispensables. De plus, leurs dirigeants ont des fortunes équivalentes au PIB de certains États.

⁸²⁴ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p. 57-58.

⁸²⁵ Normand, Grégoire. « Le Danemark nomme un ambassadeur auprès des GAFAM ». La Tribune, 9 février 2017, www.latribune.fr/technos-medias/le-danemark-nomme-un-ambassadeur-aupres-des-gafa-637183.html.

⁸²⁶ Pascal Boniface. Op. Cit., p. 57-58.

Tableau 14 : Classement des milliardaires des GAFAM en 2021

Milliardaires	Firmes	Estimation des fortunes en milliards de dollars (Forbes, décembre 2021)	Classement par rapport aux fortunes mondiales (Forbes, décembre 2021)	Équivalence PIB annuel (Banque mondiale 2020)
Jeff Bezos	Amazon	198,90	1	Qatar
Elon Musk	Tesla	155,50	3	Ukraine
Bill Gates	Microsoft	126,20	4	Koweït
Mark Zuckerberg	Facebook	120,40	5	Maroc
Larry Page	Google	106,60	6	Éthiopie
Sergey Brin	Google	103,30	8	Porto Rico
Larry Ellison	Oracle	101,80	9	Kenya
Steve Balmer	Microsoft	77,40	13	Luxembourg

Source : Le tableau 14 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Les fortunes des milliardaires des géants du numérique sont surprenantes. En pleine crise sanitaire, les milliardaires des GAFAM ont continué d'accumuler de la richesse. La fortune de Jeff Bezos a augmenté de 30 pour cent entre mars et mai 2020. Mark Zuckerberg a vu sa fortune augmentée de 46 pour cent au cours de la même période⁸²⁷.

Les GAFAM s'affirment ainsi comme les nouveaux acteurs majeurs sur la scène internationale. Leur puissance économique leur permet de concurrencer directement les États, et ils fidélisent les consommateurs grâce aux services qu'ils proposent. Par exemple, Facebook, avec ses 2,85 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois en 2021, représente 1 quart de la population mondiale. Les services fournis ont pour vocation d'attirer le plus de monde possible. La clé étant l'innovation pour proposer toujours de nouveaux services et optimiser l'expérience utilisateur. Son projet de métaverse rentre directement dans cette orientation⁸²⁸.

La puissance des GAFAM réside dans leurs modèles économiques favorables à l'exercice de l'économie collaborative, ainsi que dans l'agilité et la créativité qu'ils incarnent dans le monde numérique. Cette situation diffère fortement de la structure séculaire des États. Ces

⁸²⁷ Afp, Le Parisien Avec. « Coronavirus : pendant la pandémie, ces milliardaires américains se sont enrichis ». leparisien.fr, 28 mai 2020, www.leparisien.fr/economie/coronavirus-pendant-la-pandemie-ces-milliardaires-americains-se-sont-enrichis-23-05-2020-8322069.php.

⁸²⁸ Voir infra, les perspectives du métavers à travers l'exemple de Facebook.

atouts permettent aux géants du numérique de tenter de concurrencer certains domaines de la souveraineté étatique.

II. Les ambitions monétaires des GAFAM

Le 18 juin 2019, Facebook a lancé un projet de monnaie numérique appelé « Libra ». Selon le livre blanc du projet, l'objectif est de créer une infrastructure monétaire et financière mondiale simplifiée au profit de milliards d'individus⁸²⁹. L'idée était de développer une cryptomonnaie qui pourrait être utilisée comme méthode de paiement dans Messenger et WhatsApp.

Les partenaires du projet incluent des acteurs majeurs des systèmes de paiement en ligne (Visa, Mastercard, PayPal), du commerce électronique (Uber, eBay), des télécommunications, des cryptomonnaies, des fonds d'investissement, de la recherche et même des ONG. Tous ces partenaires devraient apporter chacun 10 millions de dollars afin d'entrer dans la fondation Libra Networks, enregistrée le 2 mai 2019 à Genève, avec Facebook Global Holdings comme actionnaire. Au total, le projet englobait 28 organisations (voir annexe 8).

Les partenaires tels que Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, eBay, Booking Holding, Mercado Pago ou encore Vodafone se sont retirés du projet quelques mois après son lancement.

L'objectif de Facebook était de mettre en place un système de paiement et de virement simplifié pour ses plus de deux milliards d'utilisateurs. En avril 2019, lors de la conférence des développeurs de Facebook, Zuckerberg a déclaré qu'il est possible et avantageux de simplifier le paiement et le virement. Il a affirmé que l'envoi d'argent devrait être aussi simple que l'envoi d'une photo via les réseaux sociaux⁸³⁰.

Par rapport aux cryptomonnaies comme le bitcoin, qui sont volatiles et instables, Libra était censée être une monnaie stable et non spéculative. Son taux de change devrait être basé sur des monnaies officielles comme le dollar, l'euro ou même le yen. Puisque les achats et les virements se feraient sur sa plateforme, cette monnaie aurait permis à Facebook de collecter des données précieuses sur le comportement des utilisateurs et ainsi leur fournir de nouveaux services. La

⁸²⁹ Perreau, Charlie. « Diem (ex-Libra) : les derniers éléments sur la future crypto de Facebook ». JDN, 10 juin 2021, www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1438892-diem-ex-libra-les-derniers-elements-sur-la-future-crypto-de-facebook-juin-2021.

⁸³⁰ Noisette, Thierry. « Libra : 10 choses à savoir pour tout comprendre à la future monnaie virtuelle de Facebook ». L'Obs, 18 juin 2019, www.nouvelobs.com/economie/20190617.OBS14526/libra-10-choses-a-savoir-pour-tout-comprendre-a-la-future-monnaie-virtuelle-de-facebook.html.

collecte et l'exploitation de ces données auraient permis à Facebook de vendre des publicités ciblées et d'effectuer des filtrages. Cependant, dès son lancement, Libra a fait l'objet du scepticisme et l'inquiétude des autorités. Les autorités réglementaires américaines ont dénoncé le caractère anonyme de la monnaie qui pourrait accroître la cybercriminalité. Elles ont aussi expliqué que cette monnaie devrait permettre aux partenaires de Facebook de contourner les monnaies traditionnelles, et de ce fait transgresser les lois américaines⁸³¹. Face aux réticences à la fois des autorités américaines et des gouvernements étrangers, Facebook a revu ses ambitions à la baisse.

Par conséquent, Libra a changé de nom pour devenir Diem en décembre 2020. Diem devrait également être un stable coin (cryptomonnaie stable). Initialement, le but était de mettre en place plusieurs diems tels qu'un diemUSD, un diemEUR, un diemGBP ou encore un diemSGD. Cependant, face aux pressions des régulateurs américains, diem allait être adossé uniquement au dollar. Si le prix du bitcoin est à 10 000 \$, en échangeant 1 bitcoin contre du diem, on aura 10 000 unités de diem. Si le bitcoin baisse à 5 000 \$, on aura toujours 10 000 \$ en diem. Cette cryptomonnaie permettrait aussi d'échanger de manière instantanée. En effet, comme toutes les cryptomonnaies, les échanges ne passent pas par une autorité centrale⁸³².

Progressivement, le projet Diem a été de plus en plus compromis, perdant certains de ses soutiens majeurs. En novembre 2021, le rapport du Trésor américain sur les stablecoins a stipulé qu'une entreprise privée qui agirait comme émetteur de cryptomonnaie va entraîner une hyper concentration du pouvoir économique⁸³³. Les tentatives de Facebook visant à renforcer la crédibilité de Diem auprès des autorités n'ont pas été très fructueuses. Finalement, le géant des réseaux sociaux a officiellement abandonné le projet en janvier 2022. Par la suite, Facebook et ses partenaires ont cherché des acheteurs pour les actifs de Diem. Selon les dernières informations, Facebook a envisagé de vendre ses droits de propriété intellectuelle et les actifs

⁸³¹ Gariffo, Michael. « Libra : Facebook jette l'éponge face à la réglementation ». ZDNet France, 27 janvier 2022, www.zdnet.fr/actualites/libra-facebook-jette-l-eponge-face-a-la-reglementation-39936425.htm.

⁸³² Perreau, Charlie. « Diem (ex-Libra) : les derniers éléments sur la future crypto de Facebook ». JDN, 10 juin 2021, www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1438892-diem-ex-libra-les-derniers-elements-sur-la-future-crypto-de-facebook-juin-2021.

⁸³³ President's Working Group on Financial Markets, the Federal Deposit Insurance Corporation, and the Office of the Comptroller of Currency. Report on STABLECOINS. Novembre 2021

de Diem à la banque Silvergate Capital pour 182 millions de dollars. Cette banque était initialement prévue comme partenaire de Facebook pour l'émission de Diem⁸³⁴.

La monnaie est un domaine exclusif de la souveraineté des États. Les fausses monnaies ont toujours été sévèrement réprimées. L'initiative de Zuckerberg n'a certes pas abouti, mais elle montre les capacités des géants du numérique à concurrencer les aspects de souveraineté étatique.

III. La politique de la censure appliquée par les GAFAM

Les géants du numérique utilisent constamment leur puissance numérique pour censurer. Cependant, la censure constitue une atteinte grave à la liberté d'expression. Même les États, notamment démocratiques, prennent beaucoup de précautions pour éviter de porter atteinte à cette liberté. Face à la prolifération de toutes sortes de contenus sur leurs plateformes, les GAFAM font souvent des choix qui interrogent leurs orientations politiques.

Après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les géants du numérique comme Twitter, Facebook ou Google, ont décidé de suspendre indéfiniment les comptes du président sortant Donald Trump sur leurs plateformes. Twitter est le premier à bannir le président le 1er janvier 2021, après des tweets que le réseau social a considérés comme incitatifs à la violence. Depuis lors, seuls deux mots « compte suspendu » figurent sur la page Twitter du président Trump. Cet événement sans précédent a suscité des questionnements à la fois aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays sur la légitimité des réseaux sociaux à censurer une figure politique. Cet état de fait montre également le pouvoir qu'il y a entre les mains des dirigeants des plateformes. Les raisons évoquées par Twitter concernent le non-respect des conditions générales d'utilisations (CGU) de la plateforme, en particulier l'aspect lié à la glorification de la violence. C'est ce règlement qui détermine ce qui est autorisé ou non à publier. Parmi les interdits, y sont mentionnés l'appel à la haine ou encore l'apologie du terrorisme.

En ce qui concerne Trump, deux de ses tweets successifs ont été mis en cause. Il avait tweeté trois fois de suite sans condamner explicitement les violences en cours pendant l'assaut du Capitole. Les Tweets en question ont été supprimés pour non-conformité aux CGU. Le compte « @realdonaldtrump » a été suspendu jeudi 31 décembre 2020 pendant 12 h avec menace de

⁸³⁴ Afp. « Meta renonce officiellement à son projet de monnaie numérique Diem ». Le Temps, 1 février 2022, www.letemps.ch/economie/meta-renonce-officiellement-projet-monnaie-numerique-diem.

suspension définitive en cas de récidive. Cependant, Donald Trump a tweeté vendredi 1er janvier 2021 qu'il ne va pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden et que les patriotes américains ont tout son soutien. Ces messages ont été considérés par Twitter comme « incitant à la violence ». Le réseau social a ensuite suspendu de manière permanente le compte du président. Le problème de cette affaire réside dans le fait que Twitter décide unilatéralement de suspendre le compte d'un président élu démocratiquement et qui est suivi par près de 88 millions d'abonnés sur la plateforme. Aucune action démocratique n'a précédé la censure, juste un non-respect des conditions d'utilisation⁸³⁵. En octobre 2021, Donald Trump a porté plainte devant un tribunal de Floride. Il a dénoncé notamment la censure contre lui. À ses yeux, cette suspension est une violation de la liberté d'expression, qui est protégée par le premier amendement de la constitution américaine⁸³⁶. Cependant, le 27 octobre 2022, Elon Musk a procédé à l'acquisition officielle de Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars⁸³⁷. Le 20 novembre 2022, suite à un sondage réalisé auprès de ses abonnés et ayant recueilli un taux d'approbation de 51,8%, Elon Musk a pris la décision de réactiver le compte Twitter de Donald Trump⁸³⁸.

Du côté de Facebook, le compte du président a été suspendu initialement pendant 24 heures lors de l'attaque du Capitole. Cependant, le lendemain, Zuckerberg a décidé de prolonger cette suspension jusqu'à la passation du pouvoir. Le compte est resté toutefois suspendu après cette échéance. Finalement, en juin 2021, Facebook a décidé de suspendre le compte du président pendant deux ans. Aussitôt, Donald Trump a critiqué cette décision, la qualifiant d'insulte envers

⁸³⁵ Lesaffre, Clément. « Donald Trump suspendu par Twitter : les réseaux sociaux ont-ils trop de pouvoir ? » Europe 1, 12 janvier 2021, www.europe1.fr/technologies/donald-trump-suspendu-par-twitter-les-reseaux-sociaux-ont-ils-trop-de-pouvoir-4017786.

⁸³⁶ Afp, Le Monde Avec. « Dénonçant « une censure », Donald Trump porte plainte pour que son compte Twitter soit rétabli ». Le Monde.fr, 3 octobre 2021, www.lemonde.fr/pixels/article/2021/10/02/denoncant-une-censure-donald-trump-porte-plainte-pour-que-son-compte-twitter-soit-retabli_6096882_4408996.htm.

⁸³⁷ Afp, Le Monde Avec. « Elon Musk a racheté Twitter et licencié une partie de ses dirigeants ». Le Monde.fr, 20 avril 2023, www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/28/elon-musk-rachete-twitter-et-licencie-une-partie-de-ses-dirigeants_6147637_4408996.html.

⁸³⁸ Afp, Le Monde Avec. « Le compte Twitter de Donald Trump rétabli par Elon Musk ». Le Monde.fr, 20 avril 2023, www.lemonde.fr/pixels/article/2022/11/20/le-compte-twitter-de-donald-trump-retabli-par-elon-musk_6150712_4408996.html.

les 75 millions de personnes qui ont voté pour lui en 2020, et affirmant que les réseaux sociaux n'ont pas le droit d'exercer de la censure⁸³⁹.

De son côté, Google n'hésite pas à censurer tout ce qui ne correspond pas à ses exigences. Après Twitter et Facebook, Google, par l'intermédiaire de YouTube, a également décidé de suspendre la chaîne de Donald Trump pour incitation à la violence. C'est une coalition d'ONG qui a fait pression sur Google pour qu'il prenne cette décision au risque d'un boycott publicitaire⁸⁴⁰.

La décision de Google de suspendre la chaîne de Donald Trump soulève des questions sur le rôle des grandes entreprises technologiques dans la régulation du discours en ligne. Certains soutiennent que ces plateformes ont le devoir de lutter contre la désinformation et les discours haineux, tandis que d'autres craignent que cela ne conduise à une forme de censure et de contrôle de l'opinion publique.

Il est aussi important de noter la récente introduction de la censure sonore sur YouTube en janvier 2023, qui consiste à utiliser des bips pour masquer des propos jugés inappropriés ou offensants. Cette pratique soulève des interrogations sur la liberté d'expression et la frontière entre la protection des utilisateurs et une censure excessive qui pourrait restreindre la diversité des opinions et des discours en ligne⁸⁴¹.

Les censures de la part des géants du numérique montrent leur capacité à prendre des décisions sans craindre de subir des représailles du gouvernement compte tenu des intérêts en jeu. Toutefois, si ce cas de figure est possible aux États-Unis du fait de la nature démocratique du régime, la Chine a un contrôle très étroit de ses géants du numérique. Ces derniers doivent s'aligner aux ambitions du régime communiste. Ainsi, Jack Ma, le fondateur du Mastodonte du E-commerce Alibaba, après avoir critiqué publiquement les autorités de régulation financière

⁸³⁹ Afp, Le Monde Avec. « Dénonçant « une censure », Donald Trump porte plainte pour que son compte Twitter soit rétabli ». Op. Cit.

⁸⁴⁰ Le Point.fr. « États-Unis : au tour de YouTube de suspendre la page de Donald Trump ». Le Point, 13 janvier 2021, www.lepoint.fr/monde/etats-unis-au-tour-de-youtube-de-suspendre-la-page-de-donald-trump-13-01-2021-2409372_24.php.

⁸⁴¹ Aublanc, Manon. « YouTube : Insultes bannies, thématiques interdites... La sécurité des utilisateurs, vraie priorité ou fausse excuse ? » www.20minutes.fr, 22 février 2023, www.20minutes.fr/by-the-web/4024208-20230220-youtube-insultes-bannies-thematiques-interdites-securite-utilisateurs-vraie-priorite-fausse-excuse.

en Chine en octobre 2020, a disparu de la circulation pendant deux mois. Il va réapparaître furtivement en janvier 2021, cette fois-ci pour aduler le régime communiste⁸⁴².

Paragraphe 4 : La puissance technologique des GAFAM

La puissance technologique des GAFAM se manifeste par leur emprise dans la collecte, le stockage, la transmission et le traitement des données (I). De plus, les ambitions du métavers se concrétisent avec l'exemple de Facebook (II). Enfin, le succès de SpaceX dans l'exploration spatiale souligne l'influence de ces entreprises sur divers secteurs (III).

I. L'emprise des GAFAM sur la collecte, le stockage, la transmission et le traitement des données

Les États-Unis maintiennent une position dominante dans les secteurs des câbles sous-marins et des datacenters, ce qui leur confère une influence notable sur le trafic Internet mondial. En effet, 80 % du trafic Internet est dirigé vers les États-Unis, principalement en raison de leur vaste réseau de datacenters. En outre, la position géographique privilégiée des États-Unis, situés au carrefour mondial, explique en grande partie leur domination dans le domaine des câbles sous-marins. Ces câbles empruntent les mêmes itinéraires que les principales voies maritimes, renforçant ainsi la connectivité américaine. En outre, il convient de souligner que 10 des 13 serveurs racines qui gèrent les requêtes Internet sont hébergés aux États-Unis. Ces éléments témoignent de la supériorité numérique américaine⁸⁴³.

La suprématie des États-Unis dans les secteurs des câbles sous-marins et des datacenters est également renforcée par la présence des GAFAM. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs.

- ❖ La supériorité américaine est due à l'innovation technologique et aux avancées pionnières des GAFAM dans l'informatique et les communications.
- ❖ Les États-Unis, grâce à leur puissance économique, ont investi massivement dans les câbles sous-marins et les datacenters, ce qui leur confère un avantage compétitif dans le secteur technologique.

⁸⁴² Parisien, Le. « Chine : après sa critique du régime, le fondateur d'Alibaba Jack Ma refait surface ». leparisien.fr, 27 janvier 2021, www.leparisien.fr/economie/chine-apres-sa-critique-du-regime-le-fondateur-d-alibaba-jack-ma-refait-surface-20-01-2021-8420108.php.

⁸⁴³ Jausions, Marie. « [JDR] Câbles sous-marins : un risque pour la souveraineté française ? » Portail de l'IE, 20 janvier 2022, portail-ie.fr/analysis/3041/jdr-cables-sous-marins-un-risque-pour-la-souverainete-francaise.

- ❖ Les datacenters américains, appartenant aux géants de la technologie, sont parmi les plus vastes et les plus performants au monde.

Néanmoins, la suprématie des États-Unis dans ces domaines est sujette à contestation. Suite aux révélations d'Edward Snowden, de nombreux gouvernements et entreprises à travers le monde s'efforcent de diminuer leur dépendance à l'égard des câbles sous-marins et des centres de données américains, en développant leurs propres infrastructures ou en établissant des partenariats avec d'autres pays⁸⁴⁴.

Les GAFAM se positionnent en tant qu'acteurs clés dans le secteur du big data en raison de leur capacité à recueillir d'importantes quantités de données via leurs plateformes. De plus, ils exercent une domination sur le cyberspace grâce à divers autres leviers liés à leur expertise dans le contrôle des données numériques.

En premier lieu, les GAFAM sont désormais des acteurs importants dans le secteur des câbles sous-marins. Le leader actuel dans ce domaine est Southern Cross, construit par l'entreprise japonaise Fujitsu et Alcatel. Il s'agit d'un réseau de câbles sous-marins reliant l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles de Polynésie et les États-Unis. C'est en novembre 2000 que ce câble est entré en service. Il s'étend sur 30 500 kilomètres à travers l'océan Pacifique. À l'exception de l'AAE1, la plupart des câbles de communication sous-marins les plus longs utilisés aujourd'hui ont 20 ans. L'AAE1, qui dispose d'un réseau de 25 000 kilomètres, suit un tracé similaire au câble FEA⁸⁴⁵. Il a été lancé par les opérateurs China Unicom et Telecom Egypt en 2017, et appartient désormais à un consortium de plus de 17 opérateurs⁸⁴⁶.

Cependant, le plus long câble sous-marin de télécommunication en cours de développement est 2Africa qui doit relier tout le continent africain pour ensuite connecter l'Europe et le Moyen-Orient aux pays africains. Avec une longueur de 37 000 kilomètres reliant 23 pays, il s'agira du plus long câble dans le monde. Ce projet est en partie financé par

⁸⁴⁴ Voir supra, les enjeux du stockage des données : souveraineté numérique et sécurité des données.

⁸⁴⁵ Le câbles Le câbles FEA a été mise en service en 1997.

⁸⁴⁶ Gaudiaut, Tristan. « Internet : ces câbles sous-marins qui connectent le monde ». Statista Infographies, 25 août 2021, fr.statista.com/infographie/25622/principaux-cables-sous-marins-de-telecommunication-internet-longueur-mise-en-service.

Facebook⁸⁴⁷. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le seul des géants du numérique à investir dans les câbles sous-marins de communication. En août 2021, Facebook et Google ont annoncé s'associer pour financer le projet « Apricot ». Celui-ci est un système de câbles sous-marins reliant le Japon et l'Asie du Sud-Est qui doit entrer en service en 2024. L'objectif de ce projet est d'apporter du haut débit à l'Asie du Sud-Est⁸⁴⁸.

Facebook et Google ne sont pas les seuls des géants du numérique à se lancer dans le secteur des câbles sous-marins, Amazon et Microsoft y sont également actifs. En effet, le recensement de TeleGeography montre que Google, Facebook, Microsoft et Amazon sont tous soit propriétaires, copropriétaires ou investisseurs majeurs dans plusieurs câbles sous-marins installés ou en cours d'installation. Actuellement, Google, après avoir investi dans 15 projets de câbles sous-marins, est en tête dans cette course entre les géants du numérique, devant les 12 projets de la part de Facebook. Google est le seul parmi les GAFAM à posséder des câbles sous-marins uniquement pour son propre usage avec un total de cinq. Parmi ces cinq câbles du géant américain du numérique, nous pouvons notamment citer le câble « Dunant » reliant la côte EST des États-Unis à la côte atlantique française. En 2020, Google a lancé le projet « Grace Hopper » qui reliera les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne. En ce qui concerne Amazon et Microsoft, ils sont tous deux impliqués dans 5 projets de câbles sous-marins⁸⁴⁹.

Par ailleurs, des alternatives aux câbles sous-marins sont envisagées par les GAFAM. Ainsi, Facebook, à travers son projet « Aquila », compte connecter le monde entier. Aquila est un drone à énergie solaire en cours de développement. Le but de Facebook est de rendre Internet accessible aux endroits de la terre qui en sont dépourvus. L'idée est de relier les drones géostationnaires ensemble. Ces derniers voleront à haute altitude et seront équipés des antennes nécessaires pour couvrir les zones où l'accès à Internet n'est pas disponible⁸⁵⁰.

⁸⁴⁷ Gaudiaut, Tristan. Op. Cit.

⁸⁴⁸ Terrasson, Benjamin. « Google et Facebook annoncent la pose d'un câble sous-marin entre le Japon et l'Asie du Sud-Est ». *Siècle Digital*, 16 août 2021, siecledigital.fr/2021/08/16/Google-et-facebook-annoncent-la-pose-dun-cable-sous-marin-entre-le-japon-et-lasie-du-sud-est.

⁸⁴⁹ Gaudiaut, Tristan. Op. Cit.

⁸⁵⁰ « Le drone Aquila de Facebook ». *INTEGRAL MICRO*, www.integralmicro.fr/une-flotte-de-drones-pour-rendre-Internet-accessible-dans-les-zones-reculees. Consulté le 12 juin 2022.

En second lieu, le nombre de centres de données détenus par les géants du numérique a doublé en 5 ans. En 2021, ils disposaient d'environ 660 centres de données. Google, Amazon et Microsoft y détiennent plus de la moitié⁸⁵¹.

En troisième lieu, les GAFAM ont acquis une position prépondérante dans le secteur du cloud computing grâce à leurs investissements substantiels dans les datacenters. Microsoft, Amazon, Google, Alibaba, Tencent, IBM, Salesforce, NTT, Oracle et SAP détiennent ensemble une part de marché de 77%⁸⁵². Les revenus les plus importants de Microsoft et Amazon sont liés aux activités du cloud. Le secteur réalise un chiffre d'affaires d'environ 1 000 milliards d'euros et un taux de croissance annuel de 25 %. En conséquence, les GAFAM ont pris l'initiative d'investir massivement dans le cloud. Ainsi, Microsoft Azure et Google cloud occupent 69 % du marché européen. Les opérateurs européens ne représentent que 2 %. Le géant chinois Alibaba est également un acteur important dans ce domaine. L'accroissement du cloud grand public remonte à l'avènement de la 4G. En raison du stockage limité des téléphones intelligents, les opérateurs ont commencé à déployer les premiers services de stockage tels que iCloud, Google Drive, OneDrive et Dropbox pour le stockage de documents. Le streaming a par la suite connu une ascension remarquable. Il est ainsi devenu possible d'utiliser son appareil pour consommer des médias hébergés dans les serveurs de Google ou Amazon⁸⁵³.

En quatrième lieu, le domaine des supercalculateurs demeure également un terrain de compétition entre les géants du numérique.

Google est réputé pour son infrastructure de cloud computing, qui inclut des supercalculateurs de pointe. À titre d'exemple, le Google Cloud Platform offre des instances de machines virtuelles spécialement conçues pour les tâches de calcul intensif. Cela permet aux

⁸⁵¹ Loukil, Ridha. « En cinq ans, le nombre de datacenters opérés par les géants d'Internet a doublé dans le monde ». usinenouvelle.com, 17 septembre 2021, www.usinenouvelle.com/article/les-geants-d-internet-ont-double-leur-nombre-de-datacenters-en-cinq-ans.N1140207.

⁸⁵² Guinamard, Julia. « Cloud : 10 acteurs se partagent 77% du marché ». Siècle Digital, 6 avril 2021, <https://siecledigital.fr/2021/04/06/cloud-marche>.

⁸⁵³ Marissal, Pierric. « Internet. Le Cloud, l'autre emprise des Gafam sur le monde ». L'Humanité, 10 février 2022, www.humanite.fr/social-eco/numerique/internet-le-cloud-lautre-emprise-des-gafam-sur-le-monde-728570.

utilisateurs de tirer parti de la puissance des supercalculateurs sans avoir à les posséder physiquement⁸⁵⁴.

Amazon Web Services (AWS) est un autre fournisseur majeur de services de cloud computing. AWS propose également des instances de machines virtuelles optimisées pour les calculs intensifs, avec des options telles que les instances GPU pour les charges de travail nécessitant une accélération graphique. De nombreux chercheurs et entreprises utilisent les services d'AWS pour exécuter des simulations et des analyses complexes⁸⁵⁵.

Microsoft a annoncé, en 2020, la présence d'un supercalculateur hébergé dans son cloud Azure⁸⁵⁶. Ce supercalculateur a été construit au profit d'OpenAI⁸⁵⁷. Il est destiné à entraîner des modèles complexes d'intelligence artificielle à l'aide de très grands ensembles de données. Avec plus de 285 000 cœurs de processeur et plus de 10 000 GPU, il fait partie des cinq supercalculateurs les plus puissants au monde⁸⁵⁸.

Facebook a révélé en 2022 qu'il est en train de construire un immense supercalculateur pour son projet de métaverse et ses travaux en intelligence artificielle. Ce supercalculateur, appelé « AI Research SuperCluster », devrait être opérationnel dès l'été prochain et pourrait potentiellement être le plus performant au monde. Il sera capable de traiter plus de 1000 milliards de paramètres et des jeux de données d'une taille d'un exabyte, équivalant à 36 000 années de vidéos en haute définition⁸⁵⁹. Google, Amazon et IBM rivalisent constamment pour la suprématie en matière de puissance de calcul. Les États-Unis doivent faire face à une

⁸⁵⁴ Knox, Karlos. « What is Google Cloud Platform (GCP) ? » www.pluralsight.com/resources/blog/cloud/what-is-google-cloud-platform-gcp.

⁸⁵⁵ L, Bastien. « Cloud AWS – Tout savoir sur le cloud Amazon Web Services ». LeBigData.fr, 22 juin 2023, www.lebigdata.fr/amazon-cloud-amazon-web-services.

⁸⁵⁶ Azure est la plateforme cloud de Microsoft.

⁸⁵⁷ OpenAI est une association qui a pour vocation de promouvoir une intelligence artificielle qui bénéficie à toute l'humanité.

⁸⁵⁸ Bergounhoux, Julien. « Microsoft a construit l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde pour OpenAI ». usine-digitale.fr, 19 mai 2020, www.usine-digitale.fr/article/microsoft-a-construit-l-un-des-supercalculateurs-les-plus-puissants-du-monde-pour-openai.N966271.

⁸⁵⁹ Vergara, Ingrid. « IA : Facebook construit l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde pour son métavers ». LEFIGARO, 25 janvier 2022, www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/ia-facebook-construit-l-un-des-supercalculateurs-les-plus-puissants-du-monde-pour-son-metavers-20220125.

concurrence féroce de la part de la Chine et du Japon dans ce domaine. Comme précédemment mentionné, le supercalculateur le plus puissant en juin 2021 était Fugaku, développé par l'entreprise japonaise Fujitsu. Il est capable d'effectuer des calculs à une vitesse de 442 Pflop/s et dispose de pas moins de 7 630 848 cœurs⁸⁶⁰.

II. Les perspectives du métavers à travers l'exemple de Facebook

Marc Zuckerberg a annoncé fin octobre 2021 que Facebook allait être renommé « Meta », en vue d'une nouvelle mission qui est le développement du métaverse. Ce dernier, dans la vision de Zuckerberg, est un monde virtuel dans lequel il est possible de faire tout ce qui est possible dans le monde réel⁸⁶¹. Son accès peut se faire à l'aide d'un casque de réalité virtuelle ou d'une lunette de réalité augmentée. L'annonce de la nouvelle a provoqué un flot de réactions négatives. Cependant, il convient de mieux clarifier la notion du métaverse.

Le concept de métaverse a été créé pour la première fois par Neil Stephenson dans son roman le « *Samouraï virtuel* » publié en 1992. Ce roman traite de l'apocalypse de notre monde à cause de la création d'un monde parallèle appelé le métaverse par un riche entrepreneur. Dans ce monde, les personnes peuvent s'y rendre sous forme d'avatars pour échapper au monde réel envahi par les mafias, l'insécurité et la corruption⁸⁶². En pratique, il n'est pas aisé de définir clairement ce qu'est le métaverse, mais nous pouvons identifier ses principaux attributs.

Le terme « métaverse » désigne un univers virtuel, un espace numérique où se déroulent des interactions et des expériences immersives. Il émerge de la convergence de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. La réalité virtuelle permet de créer des environnements entièrement numériques, comme une reproduction de la ville de Paris, où les utilisateurs peuvent interagir. En revanche, la réalité augmentée superpose des éléments virtuels sur le monde réel, permettant ainsi une interaction enrichie avec l'environnement physique. Dans le

⁸⁶⁰ Gros, Maryse. « Fujitsu prévoit l'arrêt de ses ventes de mainframes en 2030 ». *LeMondeInformatique*, 28 février 2022, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-fujitsu-prevoit-l-arret-de-ses-ventes-de-mainframes-en-2030-85961.html.

⁸⁶¹ Ichbiah, Daniel. « Métavers : qu'est-ce que c'est ? » *Futura*, www.futura-sciences.com/tech/definitions/realite-virtuelle-metavers-19769. Consulté le 15 juin 2022.

⁸⁶² Etancelin, Valentin. « "Le Samouraï virtuel" a-t-il inspiré le Metaverse de Zuckerberg ? Espérons que non ». *Le HuffPost*, 5 novembre 2021, www.huffingtonpost.fr/entry/le-samourai-virtuel-a-t-il-inspire-le-Metaverse-de-zuckerberg-espérons-que-non_fr_6182b385e4b0c8666bd6dfac.

métaverse, les expériences doivent être suffisamment immersives pour que les utilisateurs puissent ressentir une connexion tangible avec les objets et les environnements virtuels⁸⁶³.

Le métaverse est donc un double phénomène qui réunit deux univers parallèles, le réel et le virtuel. C'est cette dualité qui explique la différence entre le métaverse et les jeux vidéo. D'une part, le niveau de réalité virtuelle envisagé par le métaverse est en dessous des niveaux actuellement disponibles. D'autre part, le niveau de réalité augmentée requis pour le métaverse est actuellement inatteignable. En plus de ces deux phénomènes de réalité virtuelle et augmentée, d'autres conditions sont nécessaires pour qu'un monde virtuel puisse être appelé métaverse.

Tableau 18 : Les caractéristiques du métaverse

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTIONS
PERMANENCE	Le métaverse doit fonctionner sans arrêt et être accessible à tout moment.
SYNCHRONISATION	Les évènements de métaverse se produisent en même temps.
IDENTITÉ	Pour se rendre au métaverse, il faut une identité pouvant être liée ou pas à la personne qui s'y rend.
IMMERSION	Les individus doivent pouvoir s'immerger dans le métaverse et ignorer tout le reste. Cette caractéristique dépendra du niveau de réalité virtuelle et augmentée.
ÉCONOMIE	Le métaverse doit avoir son propre système économique, sa propre monnaie.
SOCIALISATION	Il est possible de contacter d'autres personnes dans le métaverse et d'établir des liens sociaux de toutes sortes.

Source : Le tableau 18 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Le métaverse pourrait être le successeur d'Internet. Il devrait également produire les mêmes opportunités que celles qui existent avec Internet. Ainsi, de nouvelles entreprises, de nouveaux produits et services pourraient émerger. Cependant, du fait des limites technologiques actuelles, le métaverse ne pourrait pas voir le jour avant plusieurs années. Des avancées technologiques doivent être faites en matière de capacités de mise en réseau et de puissance de calcul pour pouvoir prendre en charge un monde virtuel permanent comptabilisant des millions d'utilisateurs en même temps. Par ailleurs, la puissance de calcul nécessaire pour faire

⁸⁶³ Tv5Monde. « Que sont les “métavers”, la nouvelle expérience web de Facebook ? » TV5MONDE, 18 octobre 2021, information.tv5monde.com/info/que-sont-les-metavers-la-nouvelle-experience-web-de-facebook-428936.

fonctionner le métaverse conduira à une consommation énergétique néfaste pour les réseaux électriques. Cependant, il s'agit des défis à relever. Le métaverse a un potentiel qui fait que différents acteurs se sont lancés dans la course pour son développement dont Facebook, qui a déjà dépensé 10 milliards de dollars pour le projet⁸⁶⁴. La question qui se pose est de savoir pourquoi investir tant dans un projet qui va prendre des années à voir le jour et qui fait l'objet de beaucoup de scepticisme.

Parmi tous les GAFAM, la puissance numérique de Facebook est la plus vulnérable. Ses scandales se sont multipliés ces dernières années tels que les fuites de Cambridge Analytica, les Facebook Papers ou encore les désinformations sur sa plateforme autour de la Covid-19. D'ailleurs, Mark Zuckerberg avait dû s'expliquer devant le Congrès américain après le scandale Cambridge Analytica où les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été manipulées. Le 10 avril 2018, le milliardaire a été questionné par les sénateurs américains pour s'expliquer sur cette affaire. Sa prestation a été considérée comme plutôt réussie. Cependant, le lendemain, lorsqu'il a affronté les membres de la chambre des représentants mieux informés du dossier, la tâche de Zuckerberg a été ardue⁸⁶⁵. Le 12 mars 2018, c'est au tour de l'ONU de reprocher à Facebook d'avoir contribué à alimenter la crise des Rohingyas en Birmanie. Pour les experts onusiens enquêtant sur un éventuel génocide contre les Rohingyas, Facebook a joué un rôle majeur dans la propagation des propos haineux dans ce pays. En effet, le réseau social aurait laissé circuler des discours de haine sur sa plateforme⁸⁶⁶. Ces scandales sont en train de ternir l'image de Facebook.

Par ailleurs, Facebook n'est pas à l'abri d'un éventuel déclin. Les plateformes comme Yahoo, MySpace et BlackBerry ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Facebook est le plus susceptible de subir le même sort parmi les géants du numérique. Avec l'iPhone, Apple est ancrée dans la vie des utilisateurs, Google domine totalement la recherche, Amazon est incontournable dans le e-commerce, Microsoft est profondément implanté sur les marchés des

⁸⁶⁴ Cimino, Valentin. « Facebook va dépenser 10 milliards de dollars dans le développement du métaverse en 2021 ». *Siècle Digital*, 26 octobre 2021, siecledigital.fr/2021/10/26/facebook-metaverse-dollars-2021.

⁸⁶⁵ Tual, Morgane. « Facebook : face au Congrès américain, la stratégie des excuses ne suffit plus ». *Le Monde.fr*, 12 avril 2018, www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/11/face-aux-senateurs-americains-mark-zuckerberg-assure-ne-pas-etre-hostile-a-une-regulation-de-l-internet_5284142_4408996.html.

⁸⁶⁶ Staff, Reuters. « L'ONU accuse Facebook d'avoir alimenté la crise des Rohingyas ». U.S., 12 mars 2018, www.reuters.com/article/birmanie-rohingyas-facebook-idFRL8N1QU6WT.

systèmes d'exploitation et des logiciels. Facebook est essentiellement une collection d'applications dont certaines telles que WhatsApp est facile à fabriquer. De plus, ces applications sont accessibles via des appareils fabriqués par des tiers et contrôlés par Apple ou Google.

Globalement, Facebook n'a que deux avantages concurrentiels. Premièrement, l'externalité de réseau, ou l'effet réseau signifie que l'utilité réelle d'une technique, d'un produit ou d'un service dépend du nombre de ses utilisateurs⁸⁶⁷. Ainsi, l'utilisation de Facebook par de nombreuses personnes engendre la nécessité pour d'autres personnes de l'utiliser. Deuxièmement, Facebook a accès à de grandes quantités de données. Ces deux atouts sont aussi en danger.

Selon le rapport d'un chercheur de Facebook, le réseau social présente des statistiques inquiétantes. Il perd du terrain auprès des adolescents et des adultes de moins de 30 ans. Entre 2019 et octobre 2021, les utilisateurs adolescents de Facebook ont diminué de 13% et pourraient diminuer de 45% d'ici 2023. Cela entraînera une diminution du nombre d'utilisateurs quotidien sur Facebook, qui est pourtant le marché publicitaire le plus rentable des entreprises. De plus, le rapport souligne qu'à mesure qu'un utilisateur est jeune, il se connecte moins sur Facebook, ce qui reflète le problème de vieillissement du réseau social⁸⁶⁸.

Par ailleurs, l'accès de Facebook aux données des utilisateurs est menacé notamment par des concurrents comme Apple. À ce sujet, Tim Cook, le PDG de Apple a tenu les propos suivants au sujet de Facebook : « *Le fait est qu'un écosystème interconnecté d'entreprises et de revendeurs de données, des fournisseurs de fake news et colporteurs de divisions, des traqueurs et des bonimenteurs cherchant à gagner rapidement de l'argent, est plus présent dans nos vies que jamais*⁸⁶⁹. » Par conséquent, Apple a modifié sa politique de confidentialité en avril 2021 en introduisant « l'App Tracking Transparency » (ATT). Désormais, les applications qui

⁸⁶⁷ Le Nagard-Assayag, Emmanuelle. « Le concept d'externalité de réseau et ses apports au marketing ». Recherche et Applications en Marketing, vol. 14, no. 3, 1999, pp. 59–78. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/40589193>.

⁸⁶⁸ Dwoskin, Elizabeth et al. « Facebook Loses Users for the First Time in Its History ». Washington Post, 3 février 2022, www.washingtonpost.com/technology/2022/02/02/facebook-earnings-meta.

⁸⁶⁹ Evans, Jonny. « Apple Sends CPO to EU Privacy Conference CEO Attended Twice ». Apple Must → Great Tips and Insights, 6 mai 2022, www.applmust.com/apple-sends-cpo-to-eu-privacy-conference-ceo-attended-twice.

souhaitent suivre les utilisateurs doivent demander explicitement leurs autorisations. Apple a placé cette autorisation derrière un pop-up (fenêtre contextuelle) conçu pour pouvoir être refusé. Facebook a ensuite annoncé officiellement que la nouvelle politique de confidentialité d'Apple engendrera un déficit pouvant atteindre 10 milliards de dollars en 2022⁸⁷⁰. Dans le même temps, Apple a développé sa propre régie publicitaire pour concurrencer Facebook. Du fait que Apple gère le point d'accès de Facebook sur iPhone, Zuckerberg ne pouvait rien y faire.

Ainsi, les nouvelles ambitions de Zuckerberg sont renforcées par la dépendance de Facebook à d'autres géants du numérique. Pour Zuckerberg, le métaverse sera le successeur du smartphone. Cependant, en attendant un possible avènement du métaverse, Facebook reste vulnérable. Nikita Bier, fondateur de l'application TBH, rachetée par Facebook en 2017, a évoqué sur son compte Twitter, 5 dangers qui menacent Facebook : « *Les utilisateurs les plus rentables sont partis ; TikTok est en train de les dévorer (1). Ils ne peuvent pas racheter d'autres boîtes à cause des régulateurs (2). Ils ne peuvent pas innover parce que les entrepreneurs ne veulent pas y travailler (3). Apple a tué leurs capacités à cibler les publicités (4). Le métaverse prendra 10 ans (5)*⁸⁷¹. » Au regard de toutes ces considérations, Facebook a fait du métaverse une priorité. Sur un autre plan, le métaverse pourrait par ailleurs accentuer la dépendance vis-à-vis de Facebook.

L'hégémonie des GAFAM, comme nous avons déjà évoqué, s'affirme à plusieurs niveaux. Leurs services sont constamment utilisés à la fois pour les activités personnelles comme professionnelles. Cependant, les questions liées à l'exploitation des données personnelles, la dépendance à l'égard de leurs produits et la situation monopolistique des géants du numérique sont des enjeux majeurs. Toutefois, le web 3.0 constitue une relative alternative à l'hégémonie des GAFAM. Ce web donne la possibilité de s'émanciper de certaines activités monopolisées par les GAFAM, en particulier les plateformes et les datacenters. En effet, les technologies de la blockchain occupent une place importante dans le web 3.0. Les NFT (Non-Fungible Tokens)

⁸⁷⁰ Fabrice, Maxence. « Le système anti-pistage d'Apple va faire perdre 12,8 milliards de dollars à Facebook en 2022 ». Les Numériques, 15 avril 2022, www.lesnumeriques.com/pro/le-systeme-anti-pistage-d-apple-va-faire-perdre-12-8-milliards-de-dollars-a-facebook-en-2022-n180769.html.

⁸⁷¹ Bier, Nikita. « Facebook's hands are tied: 1—High ARPU coastal users have churned; TikTok is eating their lunch, 2—They can't acquire because of antitrust scrutiny, 3—They can't build because founders don't want to be there, 4—IDFA killed their ability to target ads, 5—The Metaverse is 10yrs out, RIP. » Twitter. 2 févr. 2022. <https://twitter.com/nikitabier/status/1489007202056634370?lang=fr>.

et les cryptomonnaies font partie des nouveautés de ce web⁸⁷². Ce dernier permet aussi aux utilisateurs de communiquer anonymement. Le web 3.0 constitue donc un contrepois à la puissance des GAFAM. Il donne la possibilité de créer un cloud ne recourant pas aux datacenters. Pour ce faire, les utilisateurs volontaires mettent en réseau une partie de la puissance de calcul de leurs ordinateurs. Dès lors, la somme des ordinateurs en réseau forme une puissance de calcul comparable à ce que les géants du numérique peuvent proposer avec leurs supercalculateurs. Dans ce cas, les données personnelles sont chiffrées et distribuées sur l'ensemble des ordinateurs et ne peuvent être déchiffrées et lues que par leurs propriétaires. Dans cette optique, le web 3.0 permet de contourner les infrastructures numériques (plateformes) et physiques (datacenters) des géants du numérique. Cependant, le métaverse pourrait encore concentrer davantage du pouvoir entre les mains des GAFAM, et Facebook en particulier. La technologie du métaverse sera principalement destinée aux utilisateurs finaux. En effet, les interactions entre les utilisateurs et les sites web en 2D se font à l'aide de la souris et du clavier. En revanche, avec le métaverse, basé sur les mondes 3D, un avatar complet remplacera le curseur de la souris⁸⁷³.

III. Le triomphe de SpaceX dans la conquête de l'espace

La puissance numérique des GAFAM façonne le quotidien des individus. Aussi, cette même dynamique d'innovation et de disruption a permis à SpaceX de redéfinir la conquête spatiale. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, est désormais impliqué dans le programme spatial. Or, ce type de programme était autrefois une prérogative régaliennne. L'entreprise privée, SpaceX, spécialisée dans les voyages spatiaux, a réalisé avec succès le premier vol habité de la capsule Crew Dragon vers la station spatiale internationale en mai 2020 avec deux astronautes à bord. Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont assisté au lancement. C'est la première fois qu'une entreprise privée réalise un tel exploit. Le succès est d'autant plus important que les Américains dépendaient de la Russie pour envoyer

⁸⁷² Les NFT (jetons non fongibles) sont des actifs numériques uniques qui attestent la propriété d'œuvres d'art ou d'objets numériques. Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui sont interchangeables, les NFT sont non substituables. Basés sur la technologie blockchain, ils garantissent l'authenticité et la traçabilité, essentielles dans le domaine de l'art numérique. Leur popularité a explosé ces dernières années, permettant aux artistes de vendre directement aux collectionneurs sans intermédiaires, et offrant des plateformes d'échange pour acheter, vendre et spéculer sur ces actifs.

⁸⁷³ Larue, Joë. « Le rapport de force du Metaverse des GAFAM contre le Web 3.0 ». Portail de l'IE, 31 mars 2022, portail-ie.fr/analysis/4029/le-rapport-de-force-du-Metaverse-des-gafam-contre-le-web-30.

des astronautes à la station spatiale internationale. C'est SpaceX, une entreprise privée, qui a mis fin à cette dépendance. Depuis lors, cette entreprise a multiplié les succès. En janvier 2021, avec sa mission Transporter-1, elle a battu le record du plus grand nombre de satellites lancés dans l'espace en même temps. Avec la fusée Falcon 9, SpaceX a propulsé 143 satellites dans l'espace. Quatre jours avant, l'entreprise avait placé 60 satellites Starlink en orbite⁸⁷⁴. Le 27 avril 2022, SpaceX a envoyé à bord de la capsule Crew Dragon, 4 astronautes à la station spatiale internationale⁸⁷⁵. L'objectif initial de la création de SpaceX par Elon Musk est de réaliser la conquête de la planète Mars.

SpaceX vise également à devenir un fournisseur mondial d'accès à Internet. Pour ce faire, l'entreprise fait transiter la connexion via ses satellites, un service appelé Starlink. Son but est de rendre Internet accessible partout à travers le monde, en particulier dans les zones qui ne sont pas couvertes par les infrastructures terrestres. Au deuxième jour de la guerre en Ukraine, le 25 février 2022, le vice-premier ministre et ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a sollicité Elon Musk sur Twitter en lui demandant d'envoyer des kits Starlink en Ukraine afin que le pays garde un accès Internet en cas de panne des réseaux fixes et mobiles. Elon Musk n'a pas tardé à envoyer des terminaux en Ukraine⁸⁷⁶. Cet exemple montre le poids des acteurs du numérique dans l'exercice de la puissance. Le cas d'Elon Musk est éclairant. Il a été capable de réaliser un programme spatial, qui demeurerait une prérogative de l'État. Elon Musk est aussi l'un des premiers à lancer un portefeuille numérique, en l'occurrence PayPal.

⁸⁷⁴ Rochefort, Mathilde. « Nouveau lancement réussi et nouveau record pour SpaceX ». *Siècle Digital*, 25 janvier 2021, siecledigital.fr/2021/01/25/nouveau-lancement-reussi-et-nouveau-record-pour-spacex.

⁸⁷⁵ Lausson, Julien. « SpaceX et la Nasa partagent des photos sensationnelles du décollage de Crew-4 vers l'ISS ». *Numerama*, 28 avril 2022, www.numerama.com/sciences/941853-spacex-et-la-nasa-partagent-des-photos-sensationnelles-du-decollage-de-crew-4-vers-liss.html.

⁸⁷⁶ Lausson, Julien. « Elon Musk donne des kits Starlink à l'Ukraine ? Pas si vite ». *Numerama*, 13 avril 2022, www.numerama.com/tech/920775-elon-musk-donne-des-kits-starlink-a-lukraine-pas-si-vite.html.

Paragraphe 5 : La superpuissance numérique de Google

Dirigé par Sundar Pichai, filiale de la maison-mère Alphabet depuis 2015, Google a de multiples activités mobiles et en ligne (YouTube, Android), de recherche et de publicité, d'applications et d'appareils électroniques (Google Nexus, Google Glass, Chromecast). Alphabet comprend également des filiales telles Wymo pour les véhicules autonomes, Nest pour la domotique ou encore Calico pour les biotechnologies.

La superpuissance numérique est la capacité d'un acteur à maîtriser simultanément autant de déterminants de la puissance numérique que possible. La superpuissance numérique de Google résulte de sa maîtrise des données numériques (I), de la puissance de calcul (II), de l'intelligence artificielle (III), des interfaces (IV) et de la convergence NBIC (V). Google est également un acteur incontournable du lobbying (VI). Le géant du numérique élargit aussi sa sphère d'influence en implantant ses laboratoires à l'étranger (VII).

I. La suprématie de Google dans la gestion des données

Google possède presque tous les déterminants de la puissance dans l'espace numérique. Il occupe une position d'hégémonie en matière de collecte, de stockage, de transmission et de traitement des données. Dans son ouvrage, « *Google GOD* », ARIEL KYROU présente Google comme étant le « *dieu de l'information*⁸⁷⁷ ». Ainsi, le géant du numérique est un acteur pivot du cyberspace. En effet, Google est omniprésent et omniscient à chaque fois que nous utilisons nos appareils électroniques. Que ce soit pour consulter nos e-mails sur Gmail, regarder une vidéo sur YouTube, utiliser le GPS sur nos smartphones, effectuer des recherches sur Google ou accéder à Facebook sur Android, Google a accès à nos données personnelles et sait comment les exploiter à des fins lucratives.

Google s'est imposé comme l'un des acteurs les plus influents de l'espace numérique en raison de sa suprématie dans plusieurs domaines stratégiques.

En premier lieu, Google est un leader en matière de collecte de données. Grâce à ses nombreux services tels que Google Chrome, Gmail, Google Maps et YouTube, Google collecte

⁸⁷⁷ Kyrou, Ariel. *Google God : Big Brother n'existe pas, il est partout*. Inculte éditions, 2010.

une quantité massive de données sur les utilisateurs. Ces données englobent les préférences, les habitudes de consommation, les intérêts et les emplacements géographiques des utilisateurs⁸⁷⁸.

En second lieu, Google excelle dans le stockage et la gestion de ces données. L'entreprise possède une infrastructure impressionnante de centres de données répartis dans le monde entier. Ces centres de données sont équipés de serveurs puissants et de technologies de pointe pour stocker et gérer les données collectées. Cette capacité de stockage permet à Google d'offrir des services rapides et fiables à ses utilisateurs⁸⁷⁹.

En troisième lieu, Google bénéficie d'un avantage concurrentiel significatif en matière de transmission de données en investissant massivement dans la construction et l'exploitation de câbles sous-marins à travers le monde. Ces câbles permettent une transmission rapide et sécurisée des données entre les continents, renforçant ainsi la position de Google en tant que fournisseur de services Internet mondial⁸⁸⁰.

En quatrième lieu, Google est un acteur majeur dans le traitement des données. L'entreprise utilise des intelligences artificielles puissantes pour analyser les données collectées et en tirer des informations précieuses. Ces informations sont utilisées pour améliorer les services de Google, personnaliser les publicités et développer de nouveaux produits et services⁸⁸¹.

Pour illustrer ces points, prenons l'exemple de Google Maps. L'application collecte des données sur les déplacements des utilisateurs, les lieux visités, les heures de pointe, etc. Ces données sont stockées dans les centres de données de Google et utilisées pour améliorer les itinéraires, fournir des informations en temps réel sur le trafic et recommander des lieux d'intérêt. De plus, Google utilise ces données pour cibler les publicités en fonction de l'emplacement et des intérêts des utilisateurs.

⁸⁷⁸ Google. « Privacy Policy – Privacy et Terms – Google ». Privacy & Terms – Google, 2021, policies.google.com/privacy/archive/20200930-20210204?hl=en.

⁸⁷⁹ Google. « Data centers - Google ». Google Data Centers, www.google.com/about/datacenters. Consulté le 6 octobre 2023.

⁸⁸⁰ Quigley, Brian. « Introducing the Nuvem subsea cable ». Google Cloud Blog, 25 septembre 2023, cloud.google.com/blog/products/infrastructure/introducing-the-nuvm-subsea-cable?hl=en.

⁸⁸¹ Google. « AI et Machine Learning Products & Services | Google Cloud ». Google Cloud, cloud.google.com/products/ai. Consulté le 6 octobre 2023.

Un autre exemple est YouTube, qui collecte des données sur les préférences de visionnage des utilisateurs, les vidéos regardées, les commentaires laissés, etc. Ces données sont utilisées pour recommander des vidéos similaires, personnaliser l'expérience de visionnage et cibler les publicités en fonction des intérêts des utilisateurs.

II. La suprématie quantique de Google

Google est le premier acteur à avoir atteint la suprématie quantique dans le domaine de la puissance de calcul. La suprématie quantique, théorisée en 2012 par John Preskill, se réfère à la capacité d'un ordinateur quantique à effectuer des tâches impossibles pour un ordinateur classique. Cette avancée technologique représente une étape importante que de nombreuses entreprises aspirent à franchir. En septembre 2019, un article paru sur le site de la NASA confirmait que Google avait atteint « la suprématie quantique ». IBM a aussitôt contesté l'exploit de Google. Cependant, le 23 octobre 2019, Google a confirmé son exploit dans la revue *Nature* dans un article intitulé « *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor* ». L'équipe de Google a en effet réussi à utiliser un ordinateur quantique composé de 54 qubits, appelé Sycamore, pour effectuer un calcul beaucoup plus rapidement que les meilleurs ordinateurs classiques. Son processeur a réalisé une opération extrêmement complexe en seulement 3 minutes et 20 secondes, tandis que les ordinateurs classiques les plus puissants actuels prendraient 10 000 ans pour effectuer la même opération⁸⁸².

La prouesse de Google démontre la capacité de l'ordinateur quantique à surpasser les limites de l'informatique classique en termes de puissance de calcul. Cette avancée ouvre la voie à de nombreuses applications potentielles dans divers domaines, tels que la recherche scientifique, la cryptographie, la modélisation moléculaire, la finance, la météorologie, l'intelligence artificielle, etc.

La recherche scientifique explore actuellement les possibilités offertes par les ordinateurs quantiques. Ces derniers pourraient permettre de simuler des systèmes complexes tels que les réactions chimiques, les interactions moléculaires ou les phénomènes quantiques⁸⁸³.

⁸⁸² Benoit, Marine. « Course à l'ordinateur quantique : Google confirme enfin avoir atteint la "suprématie", IBM réfute ». *Sciences et Avenir*, 23 octobre 2019, www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/course-a-l-ordinateur-quantique-google-confirme-enfin-avoir-atteint-la-suprematie-ibm-refute_138466.

⁸⁸³ Benenti, Giuliano, et Giulio Casati. « Quantum computation of complex systems ». Elsevier eBooks, 2022, <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-90800-9.00071-8>.

La cryptographie quantique permet de développer des systèmes de cryptographie inviolables, en s'appuyant sur les principes de la mécanique quantique pour assurer une sécurité inégalée⁸⁸⁴. Par ailleurs, les ordinateurs quantiques pourraient potentiellement factoriser des entiers de manière beaucoup plus efficace que les ordinateurs classiques, ce qui remettrait en question la sécurité des systèmes de cryptographie basés sur la factorisation, tels que le chiffrement RSA⁸⁸⁵.

La modélisation moléculaire pourrait grandement bénéficier des ordinateurs quantiques. Ces derniers pourraient accélérer la découverte de nouveaux médicaments en simulant les interactions moléculaires et en identifiant les composés les plus prometteurs⁸⁸⁶. De plus, ils pourraient contribuer à la conception de catalyseurs chimiques plus efficaces en simulant les réactions chimiques à l'échelle quantique⁸⁸⁷. En outre, les ordinateurs quantiques pourraient également permettre de mieux comprendre les mécanismes biologiques complexes, tels que le repliement des protéines, ce qui est essentiel pour le développement de thérapies ciblées et personnalisées⁸⁸⁸.

Dans le domaine de la finance, les ordinateurs quantiques offrent des possibilités prometteuses. D'une part, ils pourraient être utilisés pour optimiser les portefeuilles d'investissement en prenant en compte un large éventail de variables et de contraintes⁸⁸⁹. D'autre part, les ordinateurs quantiques pourraient améliorer les modèles de prévision

⁸⁸⁴ Gisin, Nicolas, et al. « Quantum Cryptography ». *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no 1, American Physical Society, mars 2002, p. 145-95. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.145>.

⁸⁸⁵ P. W. Shor. « Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring ». *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, Santa Fe, NM, USA, 1994, pp. 124-134, doi: 10.1109/SFCS.1994.365700.

⁸⁸⁶ Cao, Yudong, et al. « Potential of quantum computing for drug discovery ». *IBM journal of research and development*, vol. 62, no 6, IBM, novembre 2018, p. 6 : 1-6 : 20. <https://doi.org/10.1147/jrd.2018.2888987>.

⁸⁸⁷ Andersson, Martin, et al. « Quantum computing for chemical and biomolecular product design ». *Current Opinion in Chemical Engineering*, vol. 36, Elsevier BV, juin 2022, p. 100754. <https://doi.org/10.1016/j.coche.2021.100754>.

⁸⁸⁸ De Chalup, Marie. « L'ordinateur quantique permet d'espérer pouvoir bientôt décrypter le repliement des protéines - Science Allemagne ». *Science Allemagne*, 26 janvier 2023, www.science-allemande.fr/politiques-de-recherche-innovation/innovation/lordinateur-quantique-permet-desperer-pouvoir-bientot-decrypter-le-repliement-des-proteines.

⁸⁸⁹ Reberntrost, Patrick, et Seth Lloyd. « Quantum Computational Finance: Quantum Algorithm for Portfolio Optimization ». *arXiv*, Cornell University, novembre 2018, <https://doi.org/10.48550/arxiv.1811.03975>.

financière en analysant de grandes quantités de données et en tenant compte de facteurs complexes⁸⁹⁰.

Les ordinateurs quantiques ont le potentiel d'améliorer les prévisions météorologiques en simulant avec une précision accrue les systèmes météorologiques complexes⁸⁹¹. De plus, ils pourraient également contribuer à la modélisation et à la compréhension des effets du changement climatique en simulant des systèmes climatiques complexes⁸⁹².

L'utilisation des ordinateurs quantiques dans le domaine de l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages. Tout d'abord, les ordinateurs quantiques peuvent être utilisés pour améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique, en permettant une exploration plus rapide de l'espace des solutions et en résolvant des problèmes d'optimisation liés à l'entraînement des modèles⁸⁹³. Ensuite, les ordinateurs quantiques peuvent également être utilisés pour améliorer la reconnaissance d'images en exploitant les propriétés quantiques pour effectuer des calculs plus complexes et plus rapides. Cette avancée pourrait favoriser le développement d'algorithmes de reconnaissance d'images plus performants, capables de traiter des volumes considérables de données en un temps record⁸⁹⁴. En outre, l'IA peut bénéficier de l'optimisation quantique, qui utilise les principes de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes. Les ordinateurs quantiques peuvent explorer de manière plus efficace l'espace des solutions, ce qui peut conduire à des améliorations significatives dans

⁸⁹⁰ Orús, Román, et al. « Quantum Computing for Finance: Overview and Prospects ». *Reviews in Physics*, vol. 4, Elsevier BV, novembre 2019, p. 100028. <https://doi.org/10.1016/j.revip.2019.100028>.

⁸⁹¹ Tennie, Felix, et T. N. Palmer. « Quantum computers for weather and climate prediction: The good, the bad, and the noisy ». *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 104, no 2, American Meteorological Society, février 2023, p. E488-500. <https://doi.org/10.1175/bams-d-22-0031.1>.

⁸⁹² Deloitte. *Quantum Computing for Climate Action*. Septembre 2023, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/quantum-computing-climate-change-2023.pdf>.

⁸⁹³ Biamonte, Jacob, et al. « Quantum Machine Learning ». *Nature*, vol. 549, no 7671, Nature Portfolio, septembre 2017, p. 195-202. <https://doi.org/10.1038/nature23474>.

⁸⁹⁴ Yao, Xiwei, et al. « Quantum image processing and its application to edge detection: Theory and experiment ». *Physical Review X*, vol. 7, no 3, American Physical Society, septembre 2017, <https://doi.org/10.1103/physrevx.7.031041>.

les algorithmes d'optimisation utilisés en intelligence artificielle⁸⁹⁵. Enfin, l'apprentissage profond peut également bénéficier de l'utilisation de l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques peuvent accélérer les calculs nécessaires à l'entraînement des réseaux de neurones profonds, permettant ainsi de traiter des données plus complexes et d'obtenir des résultats plus précis⁸⁹⁶.

Les ordinateurs quantiques représentent une avancée majeure en informatique, mais ils rencontrent plusieurs limitations importantes. Ces limitations incluent la nécessité de remplacer les bits traditionnels par des qubits, la décohérence qui peut altérer les résultats, les erreurs quantiques susceptibles de se produire, les défis liés à la programmation et enfin, la question de la scalabilité.

En premier point, les ordinateurs classiques utilisent des bits pour stocker et manipuler l'information, qui peuvent prendre la valeur de 0 ou 1. En revanche, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent exister dans un état de superposition, à la fois 0 et 1, jusqu'à ce qu'ils soient mesurés. Cette particularité permet aux qubits de représenter et de traiter simultanément plusieurs états différents, offrant ainsi un potentiel de calcul exponentiellement plus puissant que celui des ordinateurs classiques⁸⁹⁷.

L'expérience du chat de Schrödinger, souvent évoquée dans le contexte de l'ordinateur quantique, sert à expliquer le concept de superposition quantique. Cette expérience de pensée, imaginée par le physicien Erwin Schrödinger en 1935, vise à mettre en évidence les paradoxes de la mécanique quantique. Elle consiste à enfermer un chat dans une boîte hermétique, équipée d'un dispositif pouvant aléatoirement le tuer. Selon les principes de la mécanique quantique,

⁸⁹⁵ Gilyén, András, et al. « Optimizing quantum optimization algorithms via faster quantum gradient computation ». Society for Industrial and Applied Mathematics eBooks, 2019, p. 1425-44. <https://doi.org/10.1137/1.9781611975482.87>.

⁸⁹⁶ Wang, Longhan, et al. « Quantum Deep Transfer Learning ». New Journal of Physics, vol. 23, no 10, IOP Publishing, octobre 2021, p. 103010. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac2a5e>.

⁸⁹⁷ Medicine, National Academies Of Sciences Engineering, And, et al. « Quantum computing: Progress and Prospects ». National Academies Press, 2019, [# 25](http://nap.nationalacademies.org/read/25196/chapter/4).

tant que la boîte n'est pas ouverte pour observer le chat, celui-ci se trouve dans un état superposé, à la fois vivant et mort, jusqu'à ce qu'une mesure soit réalisée⁸⁹⁸.

L'analogie avec l'expérience du chat de Schrödinger réside dans le fait que les qubits, les unités de base de l'information quantique, dans un ordinateur quantique, peuvent également se trouver dans un état superposé, tout comme le chat dans la boîte. Tant que les qubits ne sont pas mesurés, ils peuvent représenter simultanément toutes les combinaisons possibles de 0 et 1, ce qui permet d'effectuer des calculs parallèles massifs.

Cependant, dès que les qubits sont mesurés, l'état de superposition se fixe sur une seule valeur, tout comme l'observateur qui ouvre la boîte et détermine si le chat est vivant ou mort. Cela signifie que les résultats des calculs sur un ordinateur quantique doivent être extraits avant que l'état de superposition ne se dégrade.

En second point, la décohérence est un phénomène qui se produit lorsque les qubits perdent leur état superposé et se dégradent en états classiques (0 ou 1). Cette dégradation peut être causée par des interactions avec l'environnement, des erreurs de mesure ou des imperfections matérielles. La décohérence restreint la durée pendant laquelle les qubits peuvent rester dans un état superposé, ce qui limite la complexité des calculs pouvant être effectués⁸⁹⁹.

En troisième point, les erreurs quantiques sont récurrentes dans les ordinateurs quantiques en raison de la décohérence et d'autres facteurs. Les qubits sont extrêmement sensibles aux perturbations, ce qui peut entraîner des erreurs dans les calculs. Pour surmonter ce problème, des techniques de correction d'erreur quantique sont en cours de développement, mais elles sont encore loin d'être parfaites⁹⁰⁰.

En quatrième point, les ordinateurs quantiques requièrent des algorithmes et des programmes spécifiquement conçus pour eux. Les programmes classiques ne peuvent pas être exécutés directement sur des ordinateurs quantiques. La programmation quantique nécessite

⁸⁹⁸ Stéphane. « L'histoire du Chat de Schrödinger expliquée simplement ». Institut Pandore, janvier 2020, www.institut-pandore.com/physique-quantique/chat-schrodinger-superposition-quantique.

⁸⁹⁹ Bassan, Tanisha. « Decoherence : Quantum Computer's greatest obstacle ». Medium, 19 octobre 2022, tanishabassan.medium.com/decoherence-quantum-computers-greatest-obstacle-67c74ae962b6.

⁹⁰⁰ Riverlane. « Quantum Error correction: The Grand Challenge ». Riverlane, 26 février 2024, www.riverlane.com/quantum-error-correction.

une compréhension approfondie des principes quantiques et des techniques spécifiques pour exploiter les avantages des qubits. Cette situation restreint actuellement l'accessibilité des ordinateurs quantiques à un public plus étendu⁹⁰¹.

En dernier point, la création d'un ordinateur quantique capable de gérer un grand nombre de qubits fonctionnels représente un défi considérable. Les qubits doivent être extrêmement stables et cohérents pour permettre des calculs fiables. Cependant, à mesure que le nombre de qubits augmente, les problèmes de décohérence et d'interférences se multiplient, ce qui rend la conception d'un ordinateur quantique performant particulièrement complexe.

Malgré ces limites, les ordinateurs quantiques continuent de progresser rapidement, et de nombreuses recherches sont en cours pour surmonter ces défis et exploiter pleinement leur potentiel révolutionnaire.

III. La suprématie de Google dans la maîtrise de l'intelligence artificielle

Google est devenu un acteur clé de l'intelligence artificielle grâce à sa maîtrise des données et à sa puissance de calcul. Son programme Alpha GO a été le premier à battre par 5 à 0, le champion d'Europe du jeu de GO, Fan Hui. En 2016, AlphaGO a réédité son exploit en battant le meilleur joueur de la décennie, Lee Sedol. En 2017, le programme a remporté 60 victoires consécutives en ligne contre des joueurs internationaux⁹⁰². Depuis, Google développe des intelligences artificielles performantes dans la conduite des véhicules autonomes, la peinture des tableaux (Deep Dream Generator), la traduction de texte, la génération d'images à partir de mots, la détection de SPAMS, les recommandations sur YouTube, les assistants vocaux (Google Home), etc.

Google a lancé en 2011 son programme de recherche Google Brain, spécialisé en intelligence artificielle. La technologie du deep learning constitue l'épine dorsale de ce programme. L'objectif majeur de Google Brain est l'imitation du cerveau humain. Le programme a connu un succès retentissant, lorsqu'il a entrepris de reconnaître un chat à partir de 10 millions d'images issues de YouTube en utilisant 16 000 ordinateurs équipés d'intelligence artificielle. Il a réussi cet exploit trois jours plus tard sans intervention humaine. Google Brain

⁹⁰¹ ScienceEtonnante. « Les ordinateurs quantiques ». YouTube, 7 avril 2017, www.youtube.com/watch?v=bayTbt_8aNc.

⁹⁰² de Miranda, Luis. Intelligence artificielle et robotique en 30 secondes. Hurtubise, 2019, p. 45.

travaille aussi sur plusieurs projets basés sur l'IA tels que le cryptage des données, Google Translate, l'Interactive Speaker Recognition (ISR) et l'apprentissage par renforcement, la robotique ou encore la médecine⁹⁰³.

De plus, Google a lancé un projet d'intelligence artificielle appelé LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) dans le but de maîtriser des conversations naturelles avec des interlocuteurs humains. Cette IA est en mesure de comprendre son interlocuteur, de lui répondre, de réfléchir et de s'exprimer de façon naturelle. LaMDA est déjà capable de converser de façon cohérente et complète sur quasiment tous les sujets. Elle comprend la conversation et l'aborde naturellement. L'objectif de ce projet est de programmer des chatbots capables de se faire passer pour une personne, une entreprise, une organisation, etc. Lors de sa conférence Google I/O en 2021, le géant du numérique a présenté le concept à l'origine de LaMDA. Pour ce faire, il a pris l'exemple d'une discussion avec la planète Pluton, puis avec un avion en papier. Le programme peut improviser la réponse et faire semblant d'être Pluton⁹⁰⁴. Le 11 juin 2022, Google a mis en congé son ingénieur Blake Lemoine pour avoir déclaré que LaMDA était devenue sensible. Pour lui, l'IA conversationnelle de Google aurait désormais une conscience de soi. Pour étayer ses propos, Lemoine a déclaré que LaMDA revendiquait avoir des droits et un statut de personne. Il a également rapporté que le programme a réussi à lui faire changer d'avis sur la troisième loi de la robotique d'Isaac Asimov⁹⁰⁵. Ainsi, il a été convaincu de la superintelligence de LaMDA⁹⁰⁶.

⁹⁰³ Vonintsoa. « Google Brain : tout savoir sur le programme de recherche de Google ». intelligence-artificielle.com, 14 décembre 2021, intelligence-artificielle.com/google-brain-tout-savoir.

⁹⁰⁴ Vanroelen, Martin. « LaMDA : l'IA de Google veut se montrer intelligente en toute circonstance ». 20 minutes, 24 mai 2021, www.20minutes.fr/high-tech/3046047-20210520-google-a-concu-une-ia-qui-est-capable-d-interagir-de-facon-naturelle.

⁹⁰⁵ Isaac Asimov a décrit trois lois qui régissent le comportement des robots dans ses œuvres de science-fiction. Ces lois sont conçues pour garantir la sécurité et le bien-être des êtres humains en limitant les actions des robots. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf si cela est nécessaire pour sauver plus d'êtres humains ou si cela entre en conflit avec la Deuxième ou la Troisième loi. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la Première loi. Troisièmement, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi.

⁹⁰⁶ Vonintsoa. « Google LaMDA : mise en congé d'un ingénieur un peu trop bavard ». intelligence-artificielle.com, 13 juin 2022, intelligence-artificielle.com/google-ingenieur-conge-revelation-lamda.

En novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT, un chatbot basé sur la famille de modèles de langage GPT-3. ChatGPT est devenu populaire rapidement, suscitant l'inquiétude de Google quant à sa domination potentielle dans le domaine de la recherche en ligne. Face à cette menace, Google a accéléré le développement de son propre chatbot, initialement appelé Bard et plus tard renommé Gemini, basé sur le modèle de langage LaMDA développé par l'entreprise.

Sundar Pichai a pris des mesures d'urgence en réattribuant des équipes pour renforcer les efforts d'IA de l'entreprise. Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont été convoqués à des réunions pour discuter de la réponse de l'entreprise à ChatGPT⁹⁰⁷. En janvier 2023, le PDG de DeepMind a annoncé des plans pour un concurrent de ChatGPT, incitant Google à accélérer le développement de Bard⁹⁰⁸.

Bard a été déployé initialement auprès d'un groupe restreint de testeurs avant une diffusion plus large. Cependant, lors de sa présentation dans une vidéo promotionnelle, Bard a donné une réponse incorrecte sur le télescope spatial James Webb, ce qui a entraîné une chute de l'action Google⁹⁰⁹. En février 2023, Google a annoncé que Bard utiliserait le modèle Gemini Pro pour communiquer en anglais, avec des plans d'expansion dans d'autres langues et régions à l'avenir. Le 8 février 2024, Google a officiellement renommé Bard en Gemini pour mieux refléter son utilisation de la famille de modèles Gemini⁹¹⁰.

IV. La suprématie de Google dans la maîtrise des interfaces

La puissance numérique de Google se traduit également par sa suprématie en matière des interfaces. Le géant du numérique a réussi à faire de Google Chrome un point de passage incontournable. Son interface soignée et ses multiples services en font une référence dans le domaine des moteurs de recherche.

⁹⁰⁷ Polge, Benjamin. « “Code rouge” chez Google : la popularité de ChatGPT inquiète la direction ». Les Numériques, 22 décembre 2022, www.lesnumeriques.com/pro/code-rouge-chez-google-la-popularite-de-chatgpt-inquiete-la-direction-n201323.html.

⁹⁰⁸ Tazrout, Zacharie. « Google veut rivaliser avec ChatGPT grâce à Apprentice Bard ». Siècle Digital, 15 mars 2024, siecledigital.fr/2023/02/07/google-veut-rivaliser-avec-chatgpt-grace-a-apprentice-bard.

⁹⁰⁹ Admin. « Le chatbot de Google Bard commet une bourde à plusieurs milliards de \$ ». Astuto, 10 avril 2023, astuto.fr/le-chatbot-de-google-bard-commet-une-bourde-a-plusieurs-milliards-de.

⁹¹⁰ Cheminat, Jacques. « Google renomme son assistant Bard en Gemini ». LeMondeInformatique, 9 février 2024, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-renomme-son-assistant-bard-en-gemini-92926.html.

Dans son ouvrage, « *La révolution Google* » paru en 2006, John Battelle a expliqué les raisons de la réussite de Google. Dans son livre, il argumente que Google constitue une énorme base de données de requêtes, appelée « *la Base de données de nos intentions*⁹¹¹ ». La compilation de ces données donne des possibilités exceptionnelles. En effet, le moteur de recherche de Google est utilisé gratuitement par des millions de personnes tous les jours pour faire des recherches. Il est disponible dans plus de 100 langues. Il domine un secteur stratégique du marché, à savoir l'information sur Internet grâce à son interface soignée et pratique. Le géant des moteurs de recherche est ainsi devenu une passerelle incontournable entre les ressources du web et les internautes. Il s'est donc imposé comme un modèle en matière d'accès à l'information et de réussite économique.

Dans sa stratégie de développement, Google se positionne comme un vecteur d'accès aux contenus, et non comme un acteur de la création de contenus. Ainsi, Eric Schmidt, PDG de Google de 2001 à 2011, a affirmé que le but de Google est de rendre accessible et utile l'information mondiale⁹¹². À cette fin, son moteur de recherche prend en charge l'organisation, la hiérarchisation et la diffusion des quantités gigantesques d'informations qu'il possède en utilisant l'intelligence artificielle et de puissants supercalculateurs. Par conséquent, son principal objectif stratégique est de rester le leader sur le marché de la recherche d'informations. Cet objectif constitue la base de son succès, et Google fait tout ce qu'il faut pour maintenir cet avantage concurrentiel. Pour y parvenir, sa stratégie repose sur plusieurs piliers. En premier lieu, Google indexe tous les documents trouvés en ligne afin de posséder le meilleur index pour ses recherches. En second lieu, il tente de conserver sa domination sur le marché numérique à travers l'innovation constante. À cette fin, Google propose de nouveaux services basés sur sa technologie de recherche. Pour ce faire, il déploie des moteurs thématiques liés à son moteur de recherche. Nous pouvons citer par exemple Google Scholar, Google Blog Search, Google News, Google Images, Google Translate, Google Meet, etc. L'innovation permanente est rendue possible grâce à la gestion du temps de ses employés qui alternent entre travaux sur des projets connexes et de nouveaux projets. Google cherche également à se développer en mettant toujours à la disposition des internautes de nouveaux contenus. Outre les images, les vidéos, les audios,

⁹¹¹ Battelle, John et Rueff. *La révolution Google*. Eyrolles, 2006.

⁹¹² Roussel, Guillaume. « Google, ou comment s'imposer comme un point de passage obligé ». *Semaine du document numérique*, Fribourg. 2006.

Google propose désormais des contenus imprimés. En 2004, il a lancé son service Google Book Search dont le but est la numérisation et la mise en ligne de 15 millions d'ouvrages en partenariat avec les bibliothèques universitaires⁹¹³.

Pour atteindre ses objectifs, Google n'hésite pas à faire des acquisitions. Il a acheté Usenet et Outride en 2001, blogs Blogger et Kaltix en 2003, YouTube et Orion en 2006. Tonics Systems et Postini en 2007, Omnio en 2010. Entre 2010 et 2019, Google a racheté plus de 30 startups⁹¹⁴.

Ces différents atouts permettent à Google de monopoliser plusieurs domaines du marché. Son moteur de recherche domine la publicité numérique malgré l'intensification de la concurrence. En 2022, Google propose plus de 220 produits et services, parmi lesquels on retrouve des services populaires tels que Google Chrome, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Earth, Google Ads, etc. Google est également actif dans le domaine des biotechnologies avec des filiales telles que 23andMe et Calico. En 2015, le géant du numérique s'est rebaptisé Alphabet, qui regroupe toutes les sociétés qu'il détient. Désormais, Google est réservé à ses activités historiques liées à Internet⁹¹⁵. De plus, Android est désormais incontournable dans le secteur des systèmes d'exploitation. Google est également présent dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

V. Le rôle de Google dans la convergence NBIC

Google est un acteur majeur en matière de la convergence NBIC⁹¹⁶. Dans cette optique, le géant du numérique a fondé en 2010, l'université de la singularité. Selon les membres de cette université, la singularité correspondrait à une époque où les machines dotées d'intelligence

⁹¹³ Roussel, Guillaume. Op. Cit.

⁹¹⁴ Duffez, Olivier. « Liste des startups rachetées par Google ». WebRankInfo, 13 février 2022, www.webrankinfo.com/dossiers/google/startups-rachetees.

⁹¹⁵ « Encyclopédie des produits et services de Google ». WebRankInfo, www.webrankinfo.com/google. Consulté le 9 mai 2022.

⁹¹⁶ Voir supra, la maîtrise de la convergence NBIC.

artificielle seront plus intelligentes que l'humain⁹¹⁷. Pour Ray Kurzweil, l'un des co-fondateurs de cette université, le point de la singularité devrait être atteint en 2045⁹¹⁸.

Tout d'abord, en matière des nanotechnologies, Google a investi dans des projets de recherche notables à travers Google X. L'objectif est de développer des nanoparticules magnétiques pour la détection et le traitement de certaines maladies comme le cancer⁹¹⁹.

Ensuite, dans le domaine des biotechnologies, le géant du numérique a fondé 23andMe en 2006 et Calico en 2013. L'objectif affiché de cette dernière est de tuer la mort⁹²⁰. Google a également fondé Verily Life Sciences en 2015, spécialisée dans la recherche et le développement de technologies de santé et de biotechnologies. Cette filiale est active dans des projets tels que les lentilles de contact intelligentes pour les diabétiques, le séquençage génétique ou encore la recherche en santé publique⁹²¹.

Puis, en ce qui concerne l'informatique, Google est célèbre pour son moteur de recherche qui utilise des algorithmes performants pour fournir des résultats pertinents. Google est le leader mondial des moteurs de recherche, avec une part de marché qui surpasse les autres concurrents comme Bing, Baidu, Yahoo, etc. En dehors de la Russie et de la Chine, Google détient la plus grande part de marché dans le reste du monde avec 92,7%⁹²². Par ailleurs, Google a également mis au point des technologies d'intelligence artificielle telles que Google Assistant, qui s'appuie sur le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique pour interagir vocalement avec les utilisateurs.

⁹¹⁷ Mitchell, Melanie. *Intelligence artificielle : Triomphes et déceptions*. e-book, Dunod, 2021, p. 15.

⁹¹⁸ Eudes, Yves. « 2045, l'odyssée de la singularité ». *Le Monde.fr*, 15 août 2017, www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/13/2045-l-odysee-de-la-singularite_5171981_4415198.html.

⁹¹⁹ Metz, Cade. « Why Google's Cancer-Detecting pill is more than just hype ». *WIRED*, 5 novembre 2014, www.wired.com/2014/11/googles-cancer-detecting-pill-just-hype.

⁹²⁰ Werlé, Christine. « Google veut tuer la mort ». *SEPTINFO*. 9 novembre 2021, www.sept.info/google-mort.

⁹²¹ BS, Fiyin Ebemidayo. « Verily Life Sciences Review – New Take on Credible Research? » *Nebula Genomics Blog*, Dec. 2022, nebula.org/blog/verily-life-sciences-review.

⁹²² Duffez, Olivier. « Parts de marché des moteurs de recherche (France, USA, monde) ». *WebRankInfo*, 5 août 2023, www.webrankinfo.com/dossiers/etudes/parts-marche-moteurs.

Parts de marché des moteurs de recherche dans le monde entier selon StatCounter, mai 2017

Source : Duffez, Olivier. « Parts de marché des moteurs de recherche 2023 France, USA, Monde ». *WebRankInfo*, 9 octobre 2023, www.webrankinfo.com/dossiers/etudes/parts-marche-moteurs.

Enfin, en matière des sciences cognitives, Google a fait de grands progrès dans le développement des intelligences artificielles. C'est ainsi que Google investit dans des projets de recherche en neurosciences tels que Google Brain ou rachète des entreprises spécialisées comme DeepMind.

VI. Google, un acteur de premier plan dans le lobbying

Google est connu pour être l'une des entreprises les plus influentes et les plus actives en matière de lobbying⁹²³. Le géant de la technologie utilise des tactiques de lobbying pour influencer les politiques publiques et protéger ses intérêts commerciaux.

⁹²³ Le lobbying est une pratique qui consiste à influencer les décisions prises par les gouvernements, les institutions publiques ou les organisations internationales en faveur d'intérêts particuliers. Les groupes de pression, appelés lobbyistes, représentent généralement des entreprises, des associations professionnelles, des syndicats ou des groupes d'intérêt spécifiques et cherchent à promouvoir leurs intérêts en exerçant une influence sur les décideurs politiques. Le lobbying peut prendre différentes formes, telles que des rencontres avec des responsables politiques, des campagnes de sensibilisation, des contributions financières aux campagnes électorales, des études de recherche, des manifestations ou des actions en justice. Le lobbying est souvent critiqué pour son manque de transparence et sa propension à favoriser les intérêts des groupes puissants au détriment de l'intérêt général.

Les GAFAM consacrent chaque année près de 22 millions d'euros à des activités de lobbying dans le but d'influencer les décideurs politiques européens⁹²⁴. En 2012, Google a dépensé 18,22 millions de dollars pour des activités de lobbying aux États-Unis. En 2021, cette somme a atteint un record de 21,2 millions de dollars, témoignant de l'importance croissante accordée à ces efforts d'influence. De son côté, Facebook a également établi un record en 2018, avec des dépenses de lobbying s'élevant à 12,62 millions de dollars. Microsoft, quant à lui, a consacré 9,52 millions de dollars à des activités de lobbying en 2018⁹²⁵.

Les GAFAM allouent plus d'argent au lobbying que les entreprises du secteur immobilier ou même l'industrie pharmaceutique. Google, en particulier, a déployé plusieurs efforts de lobbying afin d'influencer les régulateurs européens. Son objectif principal était d'empêcher l'adoption du DMA et du DSA, car ces textes législatifs auraient un impact considérable sur le modèle économique des GAFAM. Les fonds alloués au lobbying sont principalement destinés à des consultants et des avocats qui possèdent une connaissance approfondie du système de Bruxelles. En effet, un lobbyiste sur 10 à Bruxelles travaille pour les GAFAM⁹²⁶.

Google déploie diverses stratégies pour influencer les décideurs politiques et protéger ses intérêts. La société détient le contrôle de cinq des six principales plateformes Web mondiales, qui comptent plus de six milliards d'utilisateurs, dans des domaines tels que la recherche, la vidéo, le mobile, les cartes et les navigateurs. De plus, Google est en position de leader dans 13 des 14 principales fonctions commerciales sur le Web. Cependant, la multinationale fait face à des défis politiques et réglementaires qui l'ont incitée à investir massivement dans le lobbying pour influencer les décisions prises à Washington. Au cours du premier semestre 2017, Google a dépensé près de 6 millions de dollars pour mener des activités de lobbying auprès du gouvernement américain, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette hausse est attribuable à divers facteurs, notamment les inquiétudes grandissantes concernant la protection de la vie privée des utilisateurs, les enquêtes antitrust et les préoccupations entourant la réglementation des géants de la technologie. Google a été

⁹²⁴ Seibt, Sébastien. « Comment les GAFAM dépensent des millions en lobbying pour influencer Bruxelles ». France 24, 31 août 2021, www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20210831-comment-les-gafam-d%C3%A9pensent-des-millions-en-lobbying-pour-influencer-bruxelles.

⁹²⁵ Boursenews. « USA : Record des dépenses en lobbying de Google en 2018 ». Boursenews, 23 janvier 2019, boursenews.ma/article/actualite/usa-record-des-depenses-en-lobbying-de-google-en-2018.

⁹²⁶ Seibt, Sébastien. Op. Cit.

vivement critiqué pour son influence sur les élections et la propagation de fausses informations en ligne. Par conséquent, l'entreprise a cherché à renforcer ses relations avec les politiciens et les régulateurs à Washington afin de façonner les politiques publiques en sa faveur. D'autres entreprises de la Silicon Valley, telles que Facebook et Amazon, ont également augmenté leurs dépenses de lobbying pour faire face aux défis politiques et réglementaires⁹²⁷.

Pour terminer, il convient de préciser que le lobbying est une pratique courante tant aux États-Unis qu'en Union européenne, mais il existe des différences en termes de droit entre les deux systèmes.

Aux États-Unis, le lobbying est protégé par le Premier Amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression. Les groupes d'intérêt, les entreprises et les individus peuvent donc exercer leur droit de faire pression sur les législateurs et les responsables gouvernementaux. Les lobbyistes américains sont tenus de s'inscrire auprès du gouvernement fédéral et de divulguer leurs activités de lobbying, y compris les clients qu'ils représentent et les montants d'argent dépensés⁹²⁸. Cependant, il n'y a pas de réglementation stricte sur les dépenses de lobbying et les cadeaux offerts aux législateurs.

En revanche, l'UE a adopté des règles plus strictes en matière de lobbying. Le Parlement européen et la Commission européenne ont mis en place un registre de transparence obligatoire pour les lobbyistes qui souhaitent interagir avec les institutions de l'UE. Les lobbyistes doivent s'inscrire et fournir des informations détaillées sur leurs activités, incluant les clients qu'ils représentent et les budgets alloués au lobbying. De plus, l'UE a mis en place des règles rigoureuses concernant les cadeaux et les avantages offerts aux décideurs politiques, afin de prévenir les conflits d'intérêts⁹²⁹.

Une autre différence notable réside dans le rôle des groupes d'intérêt. Aux États-Unis, les groupes d'intérêt ont souvent une influence considérable sur le processus législatif, en raison de

⁹²⁷ Reporter, Guardian Staff. « Why is Google spending record sums on lobbying Washington? » the Guardian, 18 août 2017, www.theguardian.com/technology/2017/jul/30/google-silicon-valley-corporate-lobbying-washington-dc-politics.

⁹²⁸ « Amdt1.7.11.5 Lobbying ». Constitution Annotated, constitution.congress.gov/browse/essay/amdt1-7-11-5/ALDE_00013494/#. Consulté le 5 novembre 2023.

⁹²⁹ « Réglementation du lobbying : registre de transparence obligatoire de l'Union européenne ». EUR-Lex, 29 septembre 2021, eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/lobbying-regulation-the-eu-mandatory-transparency-register.html.

leur capacité à financer les campagnes électorales et à mobiliser les électeurs. En revanche, l'UE a adopté une approche plus équilibrée, en encourageant la participation de toutes les parties prenantes, notamment les groupes d'intérêt, mais en veillant à ce que les décisions politiques soient prises de manière transparente et en tenant compte de l'intérêt général.

Dans ce contexte, aux États-Unis, les GAFAM ont une influence notable du fait de leur capacité financière et de leur présence sur le marché. Ils ont dépensé des sommes considérables pour faire du lobbying et ont réussi à influencer les politiques en matière de protection des données, de neutralité du net et d'autres questions technologiques. En Europe, les GAFAM sont également très actifs en ce qui concerne le lobbying. Cependant, l'UE a adopté des réglementations plus strictes en matière de protection des données, de concurrence et de fiscalité, ce qui a parfois créé des tensions entre les entreprises technologiques et les autorités européennes⁹³⁰. Les GAFAM ont dû faire face à des amendes et à des enquêtes antitrust, ce qui a conduit à des efforts de lobbying pour influencer les politiques européennes. Mais, ces efforts ne produisent pas les résultats escomptés.

VII. La politique internationale de Google

Depuis 2005, Google est implanté en Chine à travers sa filiale Google China. En 2009, il était le deuxième moteur de recherche le plus populaire après Baidu. Cependant, sa part de marché a considérablement diminué en 2013 en raison des nouvelles stratégies de développement d'Internet en Chine. Jusqu'en 2009, Google China était dirigé par Kai-Fu Lee. Google a dû faire face à l'autocensure réclamée par les autorités chinoises. En 2010, il a transféré son moteur de recherche de Pékin à Hong Kong. Cela était censé lui permettre de ne pas se soumettre à l'autocensure exigée par Pékin. Même si ses services tels que YouTube ou Google Plus sont bloqués en Chine, le moteur de recherche reste populaire auprès des riches dans les zones urbaines. De plus, en dépit du fait que la part de marché de son moteur de recherche n'est que de 5 à 6 %, le système d'exploitation Android est encore largement utilisé en Chine. En mai 2012, pour lutter contre la censure, Google a mis en place un système de

⁹³⁰ Voir infra, l'Europe en quête de gouvernance du big data et de l'IA : réponses aux défis posés par les géants du numérique.

notification qui expose aux utilisateurs, la « grande muraille numérique » opérationnelle en Chine. Cependant, ce système a été interrompu en décembre 2012⁹³¹.

Les GAFAM, et plus spécifiquement Google, bénéficient d'un marché très favorable en Europe. Néanmoins, le continent européen reproche à Google d'abuser de sa position dominante et de nuire à la concurrence. En conséquence, Google a été condamné à payer des amendes considérables, s'élevant respectivement à 2,42 milliards d'euros, 4,34 milliards d'euros et 1,49 milliard d'euros⁹³².

Google est également présent en Afrique. Le géant du numérique voit l'Afrique comme un marché prometteur. C'est ainsi qu'il a ouvert en février 2019 un laboratoire d'intelligence artificielle au Ghana, pays connu pour sa stabilité politique et sa bonne éducation scientifique. Il s'agit du premier laboratoire de ce type ouvert par Google en Afrique. La firme américaine comptait jusque-là 17 centres d'intelligence artificielle, dont 9 en Amérique du Nord, 5 en Europe, 2 en Asie et 1 en Israël. Le laboratoire du Ghana pourrait contribuer à pallier l'insuffisance de la diversité d'une part, et les lacunes de la recherche d'autre part. En effet, les algorithmes de reconnaissance faciale ont du mal à identifier correctement les visages noirs en raison du manque d'entraînement⁹³³. Le géant du numérique américain a aussi officialisé l'ouverture d'un centre de recherche et développement au Kenya en avril 2022. Google prévoit d'embaucher 100 ingénieurs, chercheurs et designers à Nairobi d'ici 2024. De ce fait, il compte œuvrer pour améliorer l'expérience des smartphones du continent, et aussi mettre en place une infrastructure Internet plus sécurisée. De plus, Google envisage de construire un câble sous-marin reliant l'ensemble du continent africain⁹³⁴.

⁹³¹ Bougon, François. « Google abandonne discrètement son système de notification de la censure en Chine ». Le Monde.fr, 8 janvier 2013, www.lemonde.fr/asi-pacifique/article/2013/01/08/google-abandonne-son-systeme-de-notification-de-la-censure-en-chine_1814123_3216.html.

⁹³² Ray, Siladitya. « Google faces record \$ 4 billion fine in Europe after losing Android antitrust appeal ». Forbes, 14 septembre 2022, www.forbes.com/sites/siladityaray/2022/09/14/google-faces-record-4-billion-antitrust-fine-in-europe-after-losing-court-appeal/?sh=15f0cc0f3ba8.

⁹³³ Piquard, Alexandre. « Comment le Ghana est devenu le poste avancé de Google en Afrique ». Le Monde.fr, 22 avril 2019, www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/20/le-ghana-poste-avance-de-google-en-afrique_5452859_3234.html.

⁹³⁴ Cimino, Valentin. « Google ouvre un centre R&D à Nairobi, le premier en Afrique ». Siècle Digital, 20 avril 2022, siecledigital.fr/2022/04/20/google-ouvre-un-centre-rd-a-nairobi-le-premier-en-afrique.

Google occupe une position de leader mondial dans le domaine de la publicité numérique. Sa capacité en matière de contrôle des données lui procure aussi le pouvoir de censurer les contenus qui ne respectent pas ses conditions d'utilisation. Les capacités de Google à maîtriser les données numériques et l'intelligence artificielle en font une superpuissance numérique. Face à cette situation, les États tentent d'encadrer les activités de Google et des autres géants du numérique en recourant aux outils dont ils disposent, en particulier le droit.

Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation et transition

La puissance numérique est caractérisée par l'interaction entre l'intelligence artificielle, le big data, l'innovation, les interfaces et la maîtrise des réseaux. Les géants du numérique comme les GAFAM, exploitent ces ressources pour influencer les comportements des acteurs à l'échelle mondiale et établir des modèles économiques basés sur l'économie collaborative et l'ubérisation. Dans ce contexte, l'individu, bien qu'armé de pouvoir personnel, dépend des outils fournis par une élite numérique qui façonne l'environnement digital.

L'ubérisation transforme les secteurs traditionnels et pose des enjeux en matière de concurrence et de protection des données. Les modèles d'affaires développés par les géants du numérique, tels que la collecte et la valorisation des données des utilisateurs, renforcent leur position dominante. Dès lors, la relation entre les acteurs traditionnels et les innovateurs numériques oscille entre disruption et monopolisation.

Dans ce contexte, la compétition de puissance s'intensifie entre les États, entre ces derniers et les géants du numérique, ainsi qu'entre ces grands acteurs du numérique eux-mêmes. Cette rivalité, notamment dans la course à la suprématie de l'intelligence artificielle, revêt une importance stratégique majeure, avec des implications déterminantes pour l'équilibre du système international.

Chapitre 2 : Les mesures prises par les États pour contrer l'emprise des géants du numérique sur le big data et l'intelligence artificielle

« La compétition entre les États pour la supériorité dans le domaine de l'intelligence artificielle pourrait conduire à une troisième guerre mondiale⁹³⁵. »

Elon Musk

De quelle manière les États s'efforcent-ils de protéger leurs données et leur souveraineté contre les géants du numérique dans la compétition pour l'intelligence artificielle ?

Pendant une longue période, les États-Unis ont exercé une domination économique et culturelle sur Internet. C'est dans ce pays que l'Internet a vu le jour et que les GAFAM ont émergé, plus précisément dans la Silicon Valley. Cependant, cette suprématie américaine est de plus en plus contestée par la Chine, qui s'appuie sur ses BATX, sa grande muraille numérique, l'intelligence artificielle et les données de ses milliards d'internautes. De son côté, le marché européen reste largement dominé par les géants américains du numérique, qui détiennent une part considérable des données numériques. Les citoyens européens utilisent principalement les services numériques proposés par les GAFAM. À cet égard, les GAFAM exercent un contrôle prépondérant sur le marché de la publicité numérique, avec une croissance combinée de Google et Facebook supérieure à celle de l'ensemble du marché mondial⁹³⁶. De plus, la majorité du trafic Internet en provenance d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Grèce et de Roumanie est dirigée vers des sites Web américains, représentant plus de 70% du total⁹³⁷.

Les GAFAM ont acquis une puissance économique et financière considérable par leur maîtrise du big data et de l'intelligence artificielle, ce qui renforce leur domination dans le monde numérique. Cette réalité les positionne en tant que concurrents sérieux pour les États. Certains membres des GAFAM envisagent de créer leurs propres monnaies ou de conquérir l'espace, tandis que d'autres contournent les réglementations ou censurent des agences

⁹³⁵ Nocetti, Julien. « Intelligence artificielle et politique internationale : Les impacts d'une rupture technologique ». IFRI, novembre 2019.

⁹³⁶ Untersinger, Martin et al. « Cyberspace : la guerre mondiale des données ». Le Monde.fr, 4 juillet 2019, www.lemonde.fr/international/visuel/2018/07/23/cyberspace-la-guerre-mondiale-des-donnees_5334901_3210.html.

⁹³⁷ Ibidem.

gouvernementales. Face à cette situation, les puissances étatiques cherchent à freiner l'hégémonie des GAFAM en réglementant l'exploitation des données dans le cyberspace.

Section 1 : Les États-Unis et le piège de Thucydide : Régulation des GAFAM et rivalité avec la Chine

La montée en puissance des technologies numériques déclenche des questions sur la domination géopolitique des États-Unis. D'une part, l'ICANN représente un symbole contesté de cette puissance, ce qui relate les tensions entre souveraineté numérique et contrôle global (paragraphe 1). D'autre part, la réglementation numérique aux États-Unis reflète une volonté de s'adapter aux défis contemporains tout en préservant des intérêts stratégiques (paragraphe 2). En parallèle, la réaction des autorités américaines face aux GAFAM témoigne d'une prise de conscience des enjeux liés à la concentration du pouvoir technologique (paragraphe 3). Enfin, la puissance numérique de la Chine et sa réponse aux initiatives américaines mettent en lumière une rivalité croissante qui redéfinit les rapports de force sur la scène mondiale (paragraphe 4).

Paragraphe 1 : L'ICANN : un symbole contesté de la puissance des États-Unis

La puissance numérique des États-Unis repose sur une étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé en matière d'investissement. Le gouvernement fédéral soutient activement les projets ambitieux des jeunes ingénieurs, comme en témoigne le financement initial accordé à la plupart des fondateurs des GAFAM. Ces grandes entreprises, soumises à la législation américaine, contribuent aussi significativement aux recettes fiscales du gouvernement. De plus, le pouvoir judiciaire est en mesure de sévèrement sanctionner les infractions fiscales commises par les géants du numérique.

Le contexte libéral aux États-Unis favorise l'innovation, la prise de risque et l'esprit d'initiative. Les politiques réglementaires souples du pays encouragent le développement de géants du numérique et de start-ups. En effet, contrairement à l'Union européenne, la régulation américaine en matière de données personnelles n'est pas aussi stricte. Or, la croissance des firmes multinationales numériques dépend de la quantité de données disponibles et de leur exploitation. De plus, dans les relations entre le secteur public et privé, le gouvernement américain bénéficie des avantages techno-scientifiques découlant de la puissance numérique des GAFAM.

Depuis sa naissance aux États-Unis, Internet a toujours été dominé par ce pays. Cependant, suite aux révélations d'Edward Snowden, l'hégémonie américaine dans le cyberspace est de plus en plus remise en question par de nouveaux acteurs. Malgré cela, les États-Unis conservent une place primordiale avec notamment des institutions gouvernementales telles que la NSA, ainsi qu'une organisation non gouvernementale fondamentale pour le fonctionnement d'Internet, à savoir l'ICANN.

L'ICANN, une organisation internationale à but non lucratif basée en Californie, est un acteur clé pour assurer le bon fonctionnement et la stabilité de l'Internet à l'échelle mondiale. Ses responsabilités incluent l'allocation de l'espace des adresses de protocole Internet, la gestion des domaines de premier niveau génériques (gTLD), l'attribution des identificateurs de protocole (IP), l'assignation des codes nationaux (ccTLD) et la supervision des fonctions liées à la gestion du système de serveurs racines. De plus, l'ICANN coordonne les opérations et l'évolution des serveurs racines du DNS⁹³⁸.

L'ICANN est également responsable de la prise de décision concernant l'ouverture de nouvelles extensions de domaine. Cette organisation gère la liste des domaines de premier niveau (TLD), tels que .com, .net, .org, .fr, .uk, etc. Elle confie la gestion technique de ces TLD à des organismes appelés registres, qui à leur tour délèguent la gestion commerciale à des registrars. L'ICANN s'efforce également de garantir la stabilité d'Internet, de promouvoir la concurrence et de permettre à toutes les communautés d'être représentées sur Internet sans aucune forme de discrimination⁹³⁹. En raison de son rôle et de ses liens étroits avec le gouvernement fédéral, l'ICANN est considérée comme un instrument stratégique pour la domination américaine du cyberspace.

Toutefois, une réforme est en cours dans le domaine du nommage sur Internet, ce qui pourrait remodeler la situation sans compromettre la suprématie américaine. La remise en cause de l'hégémonie américaine découle de deux facteurs, à savoir l'affaire Snowden et la montée en puissance des pays émergents. Cependant, les 11 entreprises américaines qui sont spécialisées dans le nommage garderaient toujours un rôle notable. En effet, le gouvernement américain, dans sa relation étroite avec les entreprises américaines, a toujours cherché à imposer ses

⁹³⁸ « Qu'est-ce-que l'ICANN et quel est son rôle ? - Lexique ». Nameshield, 14 octobre 2021, www.nameshield.com/ressources/lexique/icann.

⁹³⁹ Ibidem.

normes dans le fonctionnement d'Internet. Cet aspect est considéré comme l'un des éléments clés du soft power américain⁹⁴⁰.

Depuis 2016, l'ICANN a entrepris une transformation majeure en devenant une organisation indépendante, adoptant une gouvernance multipartite qui inclut des représentants de diverses parties prenantes du monde entier⁹⁴¹. Cette évolution a été saluée comme un pas important vers une gouvernance plus équilibrée et inclusive d'Internet. Cependant, malgré ces changements positifs, certaines critiques persistent quant à la présence continue de l'ICANN aux États-Unis et son impact sur sa légitimité. Ces critiques soulignent que la localisation de l'ICANN dans un seul pays peut donner l'impression d'une influence disproportionnée des États-Unis sur la gestion d'Internet, ce qui pourrait compromettre la confiance et la crédibilité de l'organisation.

Paragraphe 2 : La réglementation numérique aux États-Unis

Les États-Unis ont développé des instruments juridiques pour exercer une forme de puissance numérique basée sur le droit. C'est le cas de « l'USA PATRIOT Act » signé sous l'administration de Georges W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 (voir annexe 9). D'une part, cette loi autorise l'utilisation des technologies numériques pour effectuer une surveillance itinérante et pour intercepter des communications électroniques orales ou filaires liées au terrorisme et à l'immigration. Elle sert également dans la lutte contre les infractions de fraudes et les abus informatiques⁹⁴². D'autre part, l'USA PATRIOT Act oblige les agences gouvernementales à coopérer et à se partager des informations dans les domaines du renseignement extérieur et du contre-espionnage⁹⁴³. Cette loi concerne les 17 agences de renseignement américaines, les départements de la défense, de la sécurité intérieure et de la justice. La « Section 215 » de la loi permet l'accès aux dossiers et autres éléments sans

⁹⁴⁰ Lacroix, Dominique. « Ranger la Terre. Le nommage des domaines est-il l'expression d'une stratégie des États-Unis de domination des réseaux ? » Hérodote, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 185. Crossref, <https://doi.org/10.3917/her.152.0185>.

⁹⁴¹ Guillemoles, Alain. « L'Icann, un « gouvernement d'Internet » sous influences ». La Croix, 9 février 2020, www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/Licann-gouvernement-dInternet-influences-2020-02-09-1201077221.

⁹⁴² USA PATRIOT Act. 26 octobre 2001. Sections 201 vs 202.

⁹⁴³ USA PATRIOT Act. 26 octobre 2001. Section 203.

autorisation judiciaire, en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), qui régit la surveillance des services de renseignement étrangers⁹⁴⁴. Cette disposition permet aux autorités de recueillir des informations pour lutter contre les menaces terroristes et protéger la sécurité nationale (voir annexe 10). Ce qui nous interpelle concernant les relations public-privé est le partage d'informations qui s'était opéré entre la NSA et les opérateurs de télécommunications américains en l'absence de tout cadre juridique explicite, comme révélé par Edward Snowden. En effet, l'USA PATRIOT Act ne prévoit pas ce type de mesure.

À ce sujet, le programme PRISM révélé par Edward Snowden en 2013 est éclairant. En effet, les services de renseignement américain, en particulier la NSA, avaient développé un puissant outil du nom de XKEYSCORE. Celui-ci utilise le programme PRISM pour une surveillance massive de la population, des gouvernements ennemis et alliés ainsi que des dirigeants de grandes entreprises. Le programme permet d'exploiter les métadonnées collectées, notamment l'historique des appels, l'historique de navigation, la géolocalisation, etc. La particularité est que les services de renseignement américains ont mené cette pratique en coopération avec les opérateurs téléphoniques et les géants du numérique, en abusant notamment de « la Section 215 du Patriot Act ». Que ce soit volontaire ou non, les GAFAM, les sociétés de télécommunications comme Verizon, ou encore les entreprises High Tech comme Twitter, Reddit, Snapchat, ont coopéré avec la NSA dans le cadre du programme PRISM⁹⁴⁵.

Par ailleurs, en mars 2018, le « cloud Act » (voir annexe 11) a été adopté par les États-Unis. Cette loi fédérale vise à élargir la portée géographique des demandes de données émises par le gouvernement américain. En conséquence, celui-ci aura désormais la possibilité d'accéder aux données stockées sur des serveurs situés dans d'autres pays⁹⁴⁶. Pour ce faire, le gouvernement américain doit négocier des accords bilatéraux avec d'autres gouvernements pour échanger des informations stockées dans les serveurs des entreprises américaines. En retour les

⁹⁴⁴ Rey, Marion. « Les rapports de force entre les five eyes et des sociétés du numérique ». Ecole de Guerre Economique, 7 janvier 2021, www.ege.fr/infoguerre/les-rapports-de-force-entre-les-five-eyes-et-des-societes-du-numerique.

⁹⁴⁵ Ibidem.

⁹⁴⁶ Ablard-Chauvet, Victor. « Cloud act : menace américaine au rgpd européen ? » Le groupe Serda, 25 juin 2021, www.serda.com/conseil/transition-num%C3%A9rique/cloud-act-menace-rgpd.

gouvernements étrangers, qui ont signé un accord cloud Act, vont pouvoir accéder aux données des citoyens américains⁹⁴⁷.

Paragraphe 3 : La réaction des autorités américaines contre les GAFAM

Les actions antitrust visent à réguler les pratiques des GAFAM (I). Aussi, des sanctions sont imposées par les autorités américaines pour contrer les abus de pouvoir de ces firmes multinationales (II).

I. Les dispositions et les actions antitrust à l'encontre des GAFAM

En 1980, c'est le « Sherman Antitrust Act » qui visait à réguler les monopoles. Cette disposition prévoit tout simplement de les démanteler. Cependant, les détracteurs de cette loi pensent qu'elle porte atteinte à la démocratie et aux consommateurs. Jadis, des sociétés puissantes comme Standard Oil of New Jersey ou encore AT&T (American Telegram & Telephone) ont été démantelées aux États-Unis pour attitudes monopolistiques sans susciter la moindre réaction négative de la part des consommateurs⁹⁴⁸. La question du démantèlement des GAFAM est de plus en plus à l'ordre du jour aux États-Unis.

La Cour fédérale du district de Columbia avait ordonné le 7 juin 2000, la séparation de Microsoft en deux structures distinctes, l'une chargée des systèmes d'exploitation et l'autre s'occupant du développement et la vente des logiciels⁹⁴⁹. Ce jugement a été finalement annulé en Appel. Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que l'accord amical trouvé entre Microsoft et le département de la justice traduit l'abandon par les autorités, de la lutte antitrust contre les géants du numérique⁹⁵⁰.

De son côté, Google est constamment dénoncé pour des pratiques anticoncurrentielles et des comportements monopolistiques. Le géant du numérique a une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars et son moteur de recherche est utilisé par 1,7 milliard d'individus. En

⁹⁴⁷ Hérard, Pascal. « Surveillance numérique : le Cloud Act américain rend légale la saisie administrative des données à l'étranger ». TV5MONDE, 24 décembre 2021, <https://information.tv5monde.com/info/surveillance-numerique-le-cloud-act-americain-rend-legale-la-saisie-administrative-des-donnees>.

⁹⁴⁸ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p.53.

⁹⁴⁹ Voir infra, les sanctions des autorités américaines contre les GAFAM.

⁹⁵⁰ Hyppolite, Paul-Adrien et Antoine Michon. Les géants du numérique (1), Fondapol, novembre 2018, p. 21.

juillet 2020, 51 États et territoires ainsi que le département américain de la justice ont lancé une enquête sur les pratiques de Google. Le géant du numérique a été accusé de ne pas respecter les règles de la concurrence. Selon le procureur général du Texas chargé de l'affaire, Google monopolise tous les aspects de la publicité et de la recherche sur Internet⁹⁵¹.

En octobre 2020, c'est au tour du département américain de la justice d'accuser Google de maintenir son monopole sur la recherche et la publicité sur Internet. Google contrôle 90% du marché des publicités, en particulier grâce aux accords conclus avec Apple pour 9 milliards de dollars par an, qui permettent l'installation par défaut du moteur de recherche Google sur Safari. La puissance des GAFAM est une gêne majeure pour les élus américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Cependant, certains démocrates sont favorables aux GAFAM, car ils financent leurs campagnes électorales⁹⁵².

La commission antitrust de la chambre des représentants a publié, mardi 6 octobre 2020, un rapport de 449 pages pour dénoncer les pratiques des GAFAM après une enquête de 16 mois. Le rapport décrit les stratégies anticoncurrentielles et les acquisitions excessives des GAFAM pour empêcher la concurrence. Les parlementaires ont déclaré que leurs actions limitent l'innovation, le choix des consommateurs et sapent la démocratie. Selon eux, Google, Amazon, Facebook et Apple sont passées de petites start-ups qui défiaient l'ordre établi à des monopoles qui n'ont pas été vus depuis l'époque du baron du pétrole et des magnats des chemins de fer. Le rapport suggère notamment une séparation structurelle des entreprises. Google devra se séparer soit de son moteur de recherche, son système Android ou YouTube. Facebook sera contraint de céder soit Instagram ou WhatsApp. Amazon ne pourra plus vendre ses produits sur sa place de marché. Apple sera obligé de choisir entre ses services et son magasin d'applications App Store⁹⁵³. Pourtant, ces différentes propositions des démocrates sont difficilement applicables sur le plan juridique⁹⁵⁴. De plus, les républicains les désapprouvent. L'arrivée de

⁹⁵¹ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 54.

⁹⁵² Ibidem., p. 55.

⁹⁵³ Representatives, House Of et al. Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Reports and Recommendations. Independently published, 2020.

⁹⁵⁴ Piquard, Alexandre. « Aux Etats-Unis, un rapport parlementaire veut casser les "monopoles" des GAFA ». Le Monde.fr, 7 octobre 2020, www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/07/aux-etats-unis-un-rapport-veut-casser-les-monopoles-des-gafa_6055097_3234.html.

l'administration Biden au pouvoir ne semble pas pour le moment accélérer les choses sur un éventuel démantèlement des GAFAM.

II. Les sanctions des autorités américaines contre les GAFAM

Google a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux pour violation de la vie privée ou abus de position dominante. La multinationale a écopé de multiples amendes aux États-Unis.

En 2011, Google a accepté de payer 500 millions de dollars pour régler une enquête du gouvernement américain concernant la publicité illégale de médicaments en ligne. Cette affaire portait sur la publicité de pharmacies en ligne canadiennes qui vendaient des médicaments aux États-Unis sans prescription médicale valide⁹⁵⁵.

En 2011, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a ouvert une enquête antitrust sur les pratiques de recherche de Google. L'enquête portait sur des allégations selon lesquelles Google manipulait les résultats de recherche pour favoriser ses propres services et désavantager les concurrents. En janvier 2013, la FTC a conclu son enquête sans engager de poursuites, mais a obtenu des engagements de la part de Google pour modifier certaines de ses pratiques⁹⁵⁶.

En 2012, Google a payé une amende de 22,5 millions de dollars pour stopper l'enquête de la FTC sur l'installation de cookies publicitaires contournant les paramètres de confidentialité de Safari⁹⁵⁷. Il a ensuite dû payer 17 millions de dollars à 37 États ainsi qu'au District de Columbia en 2013 pour clôturer cette affaire⁹⁵⁸.

En 2019, Google a été sanctionné par la FTC et la New York Attorney General pour avoir violé la loi sur la protection de la vie privée des enfants. Cette violation a été commise en

⁹⁵⁵ Temps, Le. « Google paie 500 millions de dollars pour diffusion de publicités illégales ». Le Temps, 5 novembre 2015, www.letemps.ch/economie/cyber/google-paie-500-millions-dollars-diffusion-publicites-illegales.

⁹⁵⁶ Congressional Research Service. Antitrust and “Big Tech”. CRS REPORT, Prepared for Members and Committees of Congress. 11 septembre 2019.

⁹⁵⁷ Challenges. « Confidentialité sur Safari : Google écope de 22,5 millions de dollars d'amende ». Challenges, 7 novembre 2014, www.challenges.fr/high-tech/confidentialite-sur-safari-google-ecope-de-22-5-millions-de-dollars-d-amende_271481.

⁹⁵⁸ Miller, Claire Cain. « Google to Pay \$17 Million to Settle Privacy Case ». The New York Times, 19 novembre 2013, www.nytimes.com/2013/11/19/technology/google-to-pay-17-million-to-settle-privacy-case.html.

collectant illégalement des données personnelles sur YouTube sans obtenir le consentement des parents. L'amende infligée s'élevait à 170 millions de dollars⁹⁵⁹.

Google a également été condamné à deux reprises pour avoir enfreint les règles de financement d'une campagne politique. Ainsi, il a été condamné à une amende de 217 000 dollars en 2018⁹⁶⁰. Il a également payé 423 659 dollars d'amendes en 2021 pour les mêmes raisons⁹⁶¹.

En 2019, Google a été condamné à payer 11 millions de dollars aux États-Unis en raison d'accusations de discrimination liée à l'âge dans ses pratiques d'embauche. Plus précisément, l'entreprise a été accusée d'avoir favorisé les candidats plus jeunes lors de ses processus de recrutement, en excluant ainsi les travailleurs plus âgés⁹⁶².

En 2020, le département de la Justice des États-Unis, soutenu par 11 États américains, a intenté une action en justice contre Google pour diverses raisons. Tout d'abord, la principale raison de cette poursuite était la préoccupation concernant les pratiques anticoncurrentielles de Google. Le département de la Justice a affirmé que Google utilisait sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne pour nuire à la concurrence et maintenir son monopole. Ils ont accusé Google d'avoir conclu des accords exclusifs avec les fabricants de smartphones, les fournisseurs de services Internet et les navigateurs afin de favoriser son moteur de recherche par défaut et d'empêcher la concurrence. Ensuite, une autre préoccupation portait sur le marché de la publicité en ligne. Le département de la Justice a accusé Google de maintenir un monopole dans ce domaine grâce à des pratiques anticoncurrentielles. Ils ont affirmé que Google utilisait sa position dominante pour imposer des conditions déloyales aux éditeurs de sites Web et aux

⁹⁵⁹ FEDERAL TRADE COMMISSION. « Google and YouTube will pay record \$ 170 million for alleged violations of children's privacy law ». Federal Trade Commission, 4 septembre 2019, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-violations-childrens-privacy-law.

⁹⁶⁰ « AG Ferguson Files Lawsuit against Google for Repeatedly Violating Washington Campaign Finance Law | Washington State ». Office of the Attorney General, 24 février 2021, www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-ferguson-files-lawsuit-against-google-repeatedly-violating-washington-campaign.

⁹⁶¹ Lewis, Mike. « Google Settles with Washington AG for \$423K over Political Ads ». GeekWire, 17 juin 2021, www.geekwire.com/2021/google-settles-washington-ag-423k-political-ads.

⁹⁶² Adkens, Stan. « Google règle pour 11 millions de dollars un procès pour discrimination ». Developpez.com, 22 juillet 2019, droit.developpez.com/actu/270836/Google-regle-pour-11-millions-de-dollars-un-proces-pour-discrimination-a-l-egard-des-demandeurs-d-emploi-plus-ages.

annonceurs, limitant ainsi leur choix et leur capacité à utiliser d'autres plateformes publicitaires. Enfin, il y avait des allégations selon lesquelles Google manipulait les résultats de recherche afin de favoriser ses propres services au détriment de ses concurrents. Le département de la Justice a affirmé que Google accomplissait cela en affichant ses propres résultats spécialisés et en pénalisant les concurrents dans les résultats de recherche, ce qui faussait la concurrence et ne permettait pas aux utilisateurs d'avoir accès aux meilleures options disponibles⁹⁶³.

En 2022, Google s'est vu contraint de verser une somme de 118 millions de dollars suite à une plainte collective déposée contre lui pour discrimination salariale à l'encontre des femmes⁹⁶⁴.

Le 24 janvier 2023, le département de la justice des États-Unis ainsi que huit États ont intenté une action en justice contre Google devant le tribunal fédéral d'Alexandria, l'accusant de pratiques anticoncurrentielles et de monopole. Cette plainte, qui s'étend sur 149 pages, affirme que Google a abusé de son pouvoir pour éliminer la concurrence sur le marché des technologies publicitaires. Les plaignants demandent donc le démantèlement de Google, qui doit se séparer au minimum de sa Suite Google Ad Manager. Google a réfuté ces accusations en affirmant que le département de la justice des États-Unis cherche à désigner des gagnants et des perdants dans un secteur des technologies publicitaires déjà très concurrentiel⁹⁶⁵.

Le 12 septembre 2023 a marqué le début d'un procès historique de 10 semaines contre Google, mettant en lumière les accords conclus par la société avec Apple et Samsung pour imposer son moteur de recherche sur les smartphones. Le département de la justice et 11 États s'efforceront de prouver que Google a illégalement instauré un monopole dans le domaine de la recherche en ligne grâce à ces accords, notamment avec Apple, afin de maintenir sa position

⁹⁶³ Filippone, Dominique. « La foudre antitrust s'abat sur Google aux Etats-Unis ». LeMondeInformatique, 20 octobre 2020, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-foudre-antitrust-s-abat-sur-google-aux-etats-unis-80767.html.

⁹⁶⁴ Alcaraz, Marina. « Discrimination salariale envers les femmes : Google paye 118 millions de dollars pour solder une plainte ». Les Echos, 13 juin 2022, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/discrimination-salariale-envers-les-femmes-google-paye-118-millions-de-dollars-pour-solder-une-plainte-1412936.

⁹⁶⁵ Hachman, Mark. « Les Etats-Unis lancent une procédure antitrust contre Google ». LeMondeInformatique, 25 janvier 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-lancent-une-procedure-antitrust-contre-google-89323.html.

dominante dans la publicité en ligne⁹⁶⁶. Google rejette ces accusations en soutenant qu'il fait face à une concurrence féroce, notamment de la part de Bing de Microsoft et de sites web tels qu'Amazon et Yelp, qui offrent aux consommateurs un large éventail de choix. Selon Google, sa réussite découle de ses performances technologiques, ce qui incite les internautes à préférer ses services. Le verdict de ce procès ne devrait pas être rendu avant le début de l'année 2024⁹⁶⁷. Le juge devra décider si le succès de Google est attribuable à sa popularité ou à des pratiques anticoncurrentielles illégales.

Environ 150 personnes, y compris Sundar Pichai, seront convoquées à ce procès, ce qui constitue un événement marquant. En effet, c'est la première fois depuis le procès de Microsoft en 1998 qu'une entreprise technologique de grande envergure est poursuivie en justice par l'État américain. À l'époque, Microsoft était accusé d'avoir abusé de sa position dominante avec Windows en imposant son navigateur Explorer. De plus, cette affaire représente également la première fois que les autorités américaines vont jusqu'au bout de leurs poursuites contre une entreprise technologique depuis que les administrations Trump et Biden ont commencé à critiquer les GAFAM⁹⁶⁸.

Le lundi 2 octobre 2023, Sadya Nadella, le PDG de Microsoft, a comparu devant le tribunal pour exprimer son opinion sur la situation. Selon lui, la suprématie du moteur de recherche de Google entrave la possibilité d'un marché ouvert et concurrentiel pour les concurrents. Il a donc demandé à Apple d'inclure le moteur de recherche de Microsoft, Bing, par défaut sur ses smartphones, à l'instar de Google. Nadella a admis que le moteur de recherche de Microsoft ne pourra jamais rivaliser avec Google en raison des accords entre ce dernier et Apple pour installer par défaut le moteur de recherche Google. Les avocats de Google ont répliqué en affirmant que les utilisateurs peuvent facilement changer d'application. Cependant, Apple a rejeté la

⁹⁶⁶ Piquard, Alexandre. « Concurrence sur Internet : aux Etats-Unis, un procès symbolique contre Google ». Le Monde.fr, 12 septembre 2023, www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/12/concurrence-sur-internet-aux-etats-unis-un-proces-symbolique-contre-google_6189020_3234.html.

⁹⁶⁷ Wiseman, Paul, et Michael Liedtke. « Google contre les États-Unis : le plus grand procès antitrust depuis des décennies ». Noovo Info, 12 septembre 2023, www.noovo.info/nouvelle/google-contre-les-etats-unis-le-plus-grand-proces-antitrust-depuis-des-decennies.html.

⁹⁶⁸ Piquard, Alexandre. « Concurrence sur Internet : aux Etats-Unis, un procès symbolique contre Google ». Le Monde.fr, 12 septembre 2023, www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/12/concurrence-sur-internet-aux-etats-unis-un-proces-symbolique-contre-google_6189020_3234.html.

proposition de Microsoft en déclarant que Google est supérieur à Microsoft dans le domaine de la recherche en ligne⁹⁶⁹.

Le 30 octobre 2023, Sundar Pichai, PDG de Google, s'est présenté devant le tribunal lors du procès. Selon lui, avant le lancement de Chrome, le marché des navigateurs était stagnant et Microsoft n'était pas incité à améliorer ses produits. Il affirme que Chrome a été une avancée remarquable lors de sa sortie en 2008. De plus, il souligne que les utilisateurs insatisfaits du moteur de recherche par défaut peuvent facilement le remplacer. En ce qui concerne les milliards de dollars versés par Google aux entreprises pour rester le moteur de recherche par défaut, Pichai a simplement noté que Google reconnaît clairement la valeur de ces paiements⁹⁷⁰. L'issue de ce procès déterminera le futur de la puissance numérique de Google.

La FTC a condamné Amazon à payer une amende de 61,7 millions de dollars en 2021 en raison de pratiques trompeuses concernant les pourboires des chauffeurs de livraison de l'entreprise. En 2016, Amazon avait lancé un programme appelé « Flex », permettant aux chauffeurs de livraison de recevoir des pourboires de la part des clients. Cependant, en 2019, il a été révélé que l'entreprise utilisait une partie de ces pourboires pour compenser le salaire de base des chauffeurs, privant ainsi ces derniers de la totalité des pourboires qui leur étaient destinés. La FTC a jugé cette pratique trompeuse et a estimé qu'Amazon avait induit les clients en erreur en leur faisant croire que les pourboires qu'ils donnaient étaient intégralement reversés aux chauffeurs⁹⁷¹.

Amazon a été accusé à plusieurs reprises de violations des droits des travailleurs, notamment des conditions de travail dangereuses, des heures supplémentaires non rémunérées et des pratiques antisyndicales. Même si ces accusations n'ont pas encore abouti à des sanctions

⁹⁶⁹ latribune.fr. « Procès antitrust de Google : Le patron de Microsoft s'en prend à la domination de Google, et craint qu'elle s'amplifie ». La Tribune, 2 octobre 2023, www.latribune.fr/technos-medias/internet/proces-antitrust-de-google-le-patron-de-microsoft-s-en-prend-a-la-dominance-de-google-et-craint-qu-elle-s-amplifie-978462.html.

⁹⁷⁰ Seramour, Célia. « Procès antitrust de Google : Sundar Pichai appelé à la barre ». LeMondInformatique, 31 octobre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-proces-antitrust-de-google-sundar-pichai-appelle-a-la-barre-92004.html.

⁹⁷¹ FEDERAL TRADE COMMISSION. « Amazon to pay \$ 61.7 million to settle FTC charges It withheld some customer tips from Amazon flex drivers ». Federal Trade Commission, 2 février 2021, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/02/amazon-pay-617-million-settle-ftc-charges-it-withheld-some-customer-tips-amazon-flex-drivers.

officielles, elles ont suscité un débat public sur les pratiques de l'entreprise et ont conduit à des appels à une meilleure réglementation du travail.

Facebook a été sanctionné par les autorités américaines à plusieurs reprises, mais l'impact de ces sanctions reste limité.

En 2011, la Federal Trade Commission (FTC) a conclu un accord avec Facebook pour régler des accusations selon lesquelles la société avait trompé les utilisateurs en leur disant que leurs informations personnelles seraient privées, alors qu'en réalité, elles étaient partagées avec des tiers. L'accord a imposé à Facebook de mettre en place un programme de protection de la vie privée plus rigoureux et de subir des audits indépendants pendant 20 ans⁹⁷².

En 2019, la FTC a imposé à Facebook une amende record de 5 milliards de dollars pour avoir violé un accord de consentement conclu en 2012, dans lequel l'entreprise s'engageait à protéger les informations personnelles de ses utilisateurs. Les violations de la vie privée comprenaient le partage non autorisé des données des utilisateurs avec des tiers, notamment avec la société de conseil politique Cambridge Analytica, qui les avait utilisées pour influencer les élections présidentielles américaines de 2016. En plus de l'amende, l'accord entre Facebook et la FTC prévoyait d'autres mesures visant à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs, telles que la mise en place d'un comité indépendant chargé de superviser les pratiques de confidentialité de Facebook. Cette amende de 5 milliards de dollars était la plus élevée jamais infligée par la FTC à une entreprise technologique⁹⁷³. Le paradoxe est que les actions de Facebook ont pris de la valeur peu de temps après l'annonce des sanctions. Les marchés s'attendaient à des sanctions encore plus lourdes⁹⁷⁴.

Cette affaire montre que les amendes ont peu d'impact lorsqu'il s'agit de géants du numérique. En effet, ces derniers sont des puissances économiques considérables. Ils ont toutes les ressources pour payer les meilleurs avocats et économiser après les procédures. Les amendes

⁹⁷² FEDERAL TRADE COMMISSION. « Facebook settles FTC charges that it deceived consumers by failing to keep privacy promises ». Federal Trade Commission, 29 novembre 2011, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep-privacy-promises.

⁹⁷³ Hachman, Mark. « Facebook condamné à 5 Md \$ par la FTC : et après ? ». LeMondeInformatique, 25 juillet 2019, [www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-facebook-condamne-a-5-md-\\$-par-la-ftc-et-apres-76007.html](http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-facebook-condamne-a-5-md-$-par-la-ftc-et-apres-76007.html).

⁹⁷⁴ AFP, Le Monde Avec. « Facebook : l'amende record de 5 milliards de dollars validée par un juge ». Le Monde.fr, 25 avril 2020, www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/25/facebook-l-amende-record-de-cinq-milliards-de-dollars-validee-par-un-juge_6037778_4408996.html.

de centaines ou de millions de dollars n'affectent pas leurs économies. De son côté, l'État doit s'appuyer sur l'intégrité et l'engagement de fonctionnaires raisonnablement rémunérés pour faire face aux GAFAM.

En 2019, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé un règlement avec Facebook pour avoir trompé les investisseurs en ne divulguant pas correctement les risques liés à la protection des données. Facebook a accepté de payer une amende de 100 millions de dollars et de mettre en place de nouvelles mesures de gouvernance pour améliorer la divulgation des risques aux investisseurs⁹⁷⁵.

En décembre 2020, la FTC et 46 États ont accusé Facebook d'étouffer la concurrence par l'achat des rivaux. Ils ont reproché à Facebook d'avoir acheté l'application Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et la messagerie WhatsApp acquise pour 19 milliards de dollars en 2019. Dès lors, ils ont engagé deux procédures contre Facebook pour abus de position dominante et monopole illégal. Pour la procureure générale Letitia James, Facebook abuse illégalement de son monopole pour écraser les concurrents tout en nuisant aux consommateurs. Cette affaire avait ouvert la possibilité d'une scission de Facebook qui pourrait devoir revendre ses filiales Instagram et WhatsApp⁹⁷⁶. Cependant, en juin 2021, la plainte a été refusée par un juge fédéral, James Boasberg qui a estimé que les arguments du FTC n'étaient pas assez consistants. Il a cependant laissé la possibilité à Lina Khan, la directrice de la commission et fervente militante antitrust et anti-GAFAM, de revoir son dossier. Elle a déposé une nouvelle plainte en août 2021, réitérant sa demande de contraindre Facebook à se séparer de WhatsApp et Instagram⁹⁷⁷.

Dans sa nouvelle plainte déposée en août 2021, Lina Khan a renforcé les arguments contre Facebook en insistant sur les abus de pouvoir de l'entreprise. Elle affirme que Facebook continue d'abuser de son monopole pour écraser les concurrents et nuire aux consommateurs.

⁹⁷⁵ SEC.Gov. « Facebook to pay \$ 100 million for misleading investors about the risks it faced from misuse of user data ». 24 juillet 2019, www.sec.gov/news/press-release/2019-140.

⁹⁷⁶ Moutot, Anaïs. « Antitrust : les autorités américaines poursuivent Facebook et réclament son démantèlement ». Les Echos, 10 décembre 2020, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-poursuivi-par-la-ftc-et-48-etats-americains-pour-pratiques-anticoncurrentielles-1272587.

⁹⁷⁷ Fabron, Maxence. « Le gendarme américain de la concurrence gagne le droit de poursuivre Facebook en justice ». Les Numériques, 12 janvier 2022, www.lesnumeriques.com/pro/le-gendarme-americain-de-la-concurrence-gagne-le-droit-de-poursuivre-facebook-en-justice-n174355.html.

Khan souligne également que la fusion de Facebook avec Instagram et WhatsApp a renforcé sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux. La plainte met en évidence les pratiques anticoncurrentielles de Facebook, telles que l'acquisition de startups potentiellement concurrentes pour éliminer la concurrence, l'utilisation de données personnelles des utilisateurs pour renforcer sa position dominante et l'imposition de conditions restrictives aux développeurs tiers. Lina Khan a fait appel à la justice pour exiger que Facebook soit contraint de se séparer de ses filiales Instagram et WhatsApp, dans le but de rétablir une concurrence saine sur le marché des réseaux sociaux. Elle affirme que cette scission favoriserait l'innovation, protégerait les droits des consommateurs et encouragerait un marché plus équitable. En janvier 2022, un juge fédéral a finalement validé cette nouvelle plainte, ce qui signifie que le procès pourra effectivement avoir lieu⁹⁷⁸.

Apple a été confronté à plusieurs contentieux de propriété intellectuelle avec d'autres sociétés technologiques. Un exemple notable est survenu en 2012, lorsque Apple a été contraint de payer plus d'un milliard de dollars à Samsung pour avoir enfreint des brevets. Ces litiges ont souvent entraîné des amendes considérables ainsi que des limitations sur la commercialisation de certains produits Apple⁹⁷⁹.

En 2014, Apple a été condamné à payer une amende de 32,5 millions de dollars en raison de pratiques commerciales trompeuses. La société avait été accusée d'avoir fait de fausses déclarations concernant les achats intégrés dans les applications (in-app purchases) sur ses appareils iOS. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a constaté que de nombreux consommateurs, en particulier des enfants, avaient été induits en erreur par les jeux gratuits téléchargés depuis l'App Store. Ces jeux incluaient des achats intégrés qui pouvaient être effectués sans consentement préalable et sans autorisation des parents. L'enquête a révélé que de nombreux parents et consommateurs n'étaient pas conscients que des transactions pouvaient être effectuées une fois que le jeu avait été téléchargé, et que des sommes importantes pouvaient être prélevées sur leur compte. Certains enfants ont pu dépenser des milliers de dollars sans le

⁹⁷⁸ Goulard, Hortense. « Etats-Unis : le procès antitrust contre Facebook aura bien lieu ». Les Echos, 12 janvier 2022, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/etats-unis-le-proces-antitrust-contre-facebook-aura-bien-lieu-1378438.

⁹⁷⁹ Arthur, Charles. « Apple awarded more than \$ 1bn in Samsung patent infringement trial ». the Guardian, 25 août 2012, www.theguardian.com/technology/2012/aug/25/apple-samsung-patent-infringement-trial.

consentement ou la connaissance de leurs parents. En conséquence, en plus de l'amende, Apple a dû mettre en place des mesures de remboursement pour les consommateurs affectés⁹⁸⁰.

En 2016, le FBI a demandé à Apple de créer un logiciel pour contourner la sécurité de l'iPhone utilisé par un terroriste présumé dans l'affaire de la fusillade de San Bernardino. Apple a refusé de coopérer, invoquant des préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité de ses utilisateurs. Bien que cette affaire n'ait pas abouti à une sanction directe, elle a suscité un débat intense sur la protection des données et la coopération entre les entreprises technologiques et les autorités⁹⁸¹.

Le procès antitrust contre Microsoft en 1998 fut l'un des cas les plus médiatisés et controversés de l'histoire des litiges antitrust aux États-Unis. Il a été initié par le gouvernement américain et 20 États, accusant Microsoft d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour étouffer la concurrence et limiter le choix des consommateurs. Le principal point de discordance dans cette affaire était la relation entre le système d'exploitation Windows, développé par Microsoft, et le navigateur Internet Explorer. Le gouvernement alléguait que Microsoft avait intégré Internet Explorer dans Windows afin de maintenir sa position dominante sur le marché des navigateurs web et d'éliminer des concurrents tels que Netscape Navigator. Le procès a duré plusieurs années et a fait l'objet d'une attention médiatique considérable. Les témoignages de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et d'autres hauts dirigeants de l'entreprise ont été largement diffusés et ont contribué à la notoriété de l'affaire⁹⁸².

Finalement, en 2000, le juge Thomas Penfield Jackson a rendu une décision qui concluait que Microsoft avait violé la loi antitrust en abusant de sa position dominante. Le juge a proposé de scinder l'entreprise en deux, séparant les activités du système d'exploitation de celles du

⁹⁸⁰ FEDERAL TRADE COMMISSION. « Apple Inc. will provide full consumer refunds of at least \$ 32.5 million to settle FTC complaint it charged for kids' In-App purchases without parental consent ». Federal Trade Commission, 15 janvier 2014, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2014/01/apple-inc-will-provide-full-consumer-refunds-least-325-million-settle-ftc-complaint-it-charged-kids.

⁹⁸¹ Nakashima, Ellen. « Apple vows to resist FBI demand to crack iPhone linked to San Bernardino attacks ». Washington Post, 17 février 2016, www.washingtonpost.com/world/national-security/us-wants-apple-to-help-unlock-iphone-used-by-san-bernardino-shooter/2016/02/16/69b903ee-d4d9-11e5-9823-02b905009f99_story.html.

⁹⁸² Gilbert, Richard J., and Michael L. Katz. « An Economist's Guide to U.S. v. Microsoft ». The Journal of Economic Perspectives, vol. 15, no. 2, 2001, pp. 25–44. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/2696590>.

navigateur web. Cependant, cette proposition de scission a été annulée en appel l'année suivante⁹⁸³.

La décision finale du procès a été rendue en 2001, après que le gouvernement américain et Microsoft soient parvenus à un accord à l'amiable. L'accord a imposé certaines restrictions à Microsoft, notamment l'obligation de fournir des interfaces de programmation pour les développeurs tiers et l'interdiction de contraindre les fabricants de PC à préinstaller exclusivement Windows⁹⁸⁴.

Le procès antitrust contre Microsoft en 1998 a eu un impact majeur sur l'industrie technologique et a ouvert la voie à d'autres litiges antitrust concernant des entreprises de haute technologie. Il a également contribué à renforcer la réglementation antitrust dans le secteur des technologies de l'information et a donné lieu à des discussions sur les avantages et les limites de la réglementation dans un marché aussi compétitif.

⁹⁸³ Grimaldi, James V. « Judge says Microsoft broke antitrust law ». Washington Post, 4 avril 2000, www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/04/04/judge-says-microsoft-broke-antitrust-law/165a2acf-05a1-45fd-9dc0-2a3992752804.

⁹⁸⁴ Tison, Marc. « Les États-Unis contre Microsoft | L'autre bataille ». La Presse, 21 octobre 2020, www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-10-21/les-etats-unis-contre-microsoft/l-autre-bataille.php.

Tableau 15 : Quelques sanctions des autorités américaines contre les GAFAM

GAFAM	Sanctions des autorités américaines
Google	En 2019, la Federal Trade Commission (FTC) a infligé une amende de 170 millions de dollars à Google pour avoir collecté illégalement des données d'enfants sur YouTube.
Google	En 2020, le Department of Justice (DOJ) a intenté une action en justice contre Google pour des pratiques anticoncurrentielles liées à son moteur de recherche et à la publicité en ligne.
Apple	En 2020, le DOJ a ouvert une enquête antitrust sur les pratiques de l'App Store d'Apple.
Facebook	En 2019, la FTC a infligé une amende record de 5 milliards de dollars à Facebook pour violation de la vie privée de ses utilisateurs dans l'affaire Cambridge Analytica.
Facebook	En 2020, la FTC a intenté une action en justice contre Facebook pour des pratiques anticoncurrentielles, cherchant à démanteler l'entreprise.
Amazon	En 2023, la FTC a intenté une action en justice contre Amazon pour des pratiques anticoncurrentielles dans le commerce en ligne, jugées nuisibles aux consommateurs.
Microsoft	En 2001, Microsoft a été condamné par le DOJ pour abus de position dominante dans le secteur des systèmes d'exploitation. L'entreprise a été contrainte de se conformer à certaines mesures correctives pour favoriser la concurrence.

Source : Le tableau 15 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Les GAFAM déploieront tous les moyens à leur disposition pour contrecarrer ces tentatives de démantèlement. Ils augmenteront les budgets de lobbying et embaucheront les meilleurs avocats. Un argument géopolitique majeur joue en leur faveur. En effet, face à la compétition économique et technologique entre les États-Unis et la Chine, les GAFAM constituent des instruments au service de la puissance américaine. S'ils sont démantelés, ce sont par conséquent les BATX chinois qui triompheront. Pourtant, cette inquiétude est partagée par l'ensemble de la classe politique américaine.

Paragraphe 4 : La puissance numérique de la Chine et sa réaction face aux États-Unis

La puissance numérique de la Chine se manifeste par une ambition croissante pour l'intelligence artificielle (I), ainsi qu'un modèle axé sur la contrôlocratie (II). De plus, les relations étroites entre le gouvernement chinois et les entreprises BATX renforcent cette ambition (III). Enfin, l'intelligence artificielle constitue un facteur déterminant du hard power chinois, notamment pour dissuader les États-Unis (IV).

I. La naissance de l'ambition chinoise pour l'IA

Selon Kai-Fu Lee, la Chine possède quatre atouts qui vont stimuler la recherche en intelligence artificielle. Premièrement, le pays dispose d'une abondance de données primordiales pour le développement de cette technologie. Il va même jusqu'à affirmer que « *si les données sont le nouveau pétrole, alors la Chine est la nouvelle Arabie saoudite*⁹⁸⁵ ». Deuxièmement, la Chine bénéficie d'un vivier d'entrepreneurs qualifiés. Troisièmement, de nombreux experts scientifiques travaillent dans le pays. Quatrièmement, les entreprises chinoises profitent de la volonté politique remarquable du Parti communiste en matière de développement de l'intelligence artificielle⁹⁸⁶.

La puissance numérique de la Chine repose sur une synergie entre l'État, les géants du numérique et le patriotisme des citoyens. Ce modèle privilégie la surveillance au détriment de la vie privée. Contrairement aux États-Unis, où la puissance numérique se divise entre le gouvernement et les GAFAM, en Chine, les BATX bénéficient d'une collaboration étroite avec l'État. La Chine aspire à devenir un leader en intelligence artificielle, qui s'avère être désormais un outil de puissance.

Le moment Spoutnik de la Chine est la victoire de l'IA AlphaGO, développé par Google DeepMind, contre le Coréen Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs du jeu de Go en 2016. Sur 5 parties, 1 seul a été gagné par le joueur humain. La victoire d'AlphaGo sur Lee Sedol a eu un écho retentissant en Chine. En effet, le jeu de Go n'est pas considéré en Chine comme un jeu ordinaire en raison de son histoire millénaire et de la complexité stratégique qu'il requiert⁹⁸⁷.

Cette victoire marque le début de l'intérêt de la Chine pour l'intelligence artificielle. En effet, une machine vient de battre un homme dans un jeu qui nécessite beaucoup de capacités intellectuelles et qui est réputé en Chine depuis plusieurs générations. Sans tarder, l'armée chinoise a commencé à organiser des colloques et des séminaires sur le sujet. Google, l'incarnation de la puissance dans ce domaine, à qui l'on a demandé de se retirer de Chine en

⁹⁸⁵ Lee Kai-Fu, *AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order*. e-book, Houghton Mifflin Harcourt, 2018.

⁹⁸⁶ Seurre, Xavier. « L'intelligence artificielle, un enjeu stratégique pour la puissance chinoise ». ASIA FOCUS #132. FEVRIER 2020.

⁹⁸⁷ Lee, Kai-Fu et Elise Roy. *IA. La plus grande mutation de l'histoire*. e-book, ARENES, 2019, p. 33-35.

2010, a été réinvité par le Parti communiste chinois. L'intelligence artificielle est dès lors devenue le nouvel enjeu de la puissance chinoise⁹⁸⁸.

II. La cybersurveillance et le système de crédit social

En Chine, le partenariat public-privé se manifeste de manière saisissante dans le domaine de la sécurité. En effet, la politique chinoise en matière de données numériques est essentiellement axée sur la surveillance. Les géants du secteur numérique tels qu'Alibaba, SenseTime et Megvii accordent à la police et aux services de renseignement un accès à leurs technologies afin d'améliorer la surveillance de masse. Toutefois, ce système de surveillance nécessite la collecte et le traitement des données de 800 millions d'internautes chinois. Pour y parvenir, une loi sur les données personnelles et la cybersécurité est entrée en vigueur en 2017. Cette loi oblige toutes les entreprises, qu'elles soient étrangères ou nationales, à stocker les données des internautes chinois dans des centres de données situés en Chine⁹⁸⁹.

Le gouvernement chinois ne se contente plus de simplement accéder aux données des utilisateurs chinois par le biais des entreprises. Désormais, son objectif est de permettre aux entreprises chinoises d'accéder aux données personnelles de plus de 700 millions de Chinois, qui sont détenues par le gouvernement⁹⁹⁰. Ces données fournissent aux autorités une connaissance approfondie de la population chinoise, allant des informations personnelles aux habitudes de consommation, en passant par la localisation, les opinions politiques, les cercles sociaux et même les caractéristiques biométriques. Ces données collectées sont également utilisées pour entraîner les intelligences artificielles à reconnaître des visages, des voix, des comportements suspects et des lieux présentant des risques de crimes, entre autres. Dans cette perspective, les données collectées contribuent à améliorer en permanence les performances des machines dotées d'intelligence artificielle. Ces machines appartiennent généralement aux géants du numérique chinois, notamment les BATX, qui entretiennent une relation d'interdépendance totale avec le gouvernement. Les géants du numérique sont tenus de mener des recherches-développements axées sur la sécurité selon les directives du parti communiste

⁹⁸⁸ Lee, Kai-Fu et Elise Roy. Op. Cit., p. 33-35.

⁹⁸⁹ Loi sur la cybersécurité chinoise. 1er juin 2017.

⁹⁹⁰ Bayen, Aurélie. « Cybercontrôle en Chine : l'omni-surveillance à l'ère du numérique ». La Revue des Médias, 21 décembre 2018, larevuedesmedias.ina.fr/cybercontrole-en-chine-lomni-surveillance-lere-du-numerique.

chinois, qui en échange leur fournit les mégadonnées essentielles pour améliorer leurs algorithmes d'intelligence artificielle⁹⁹¹.

Les données collectées sont utilisées pour établir le système de crédit social initié par les autorités chinoises depuis 2014 afin de remédier au problème croissant de l'application des lois et des règlements. Le gouvernement a identifié ce défi comme étant lié à un manque de confiance, considérant que sans confiance, les possibilités sont restreintes. Afin d'influencer le comportement des individus, le système de crédit social met en place divers mécanismes. Ceux-ci peuvent prendre la forme de mesures contraignantes (récompenses ou sanctions), moins contraignantes (note personnelle), incitatives, ainsi que de la propagande. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement se base sur les normes juridiques, sociales et même morales⁹⁹². En effet, malgré le caractère autoritaire du régime chinois, les multiples règles ne sont pas toujours respectées par les institutions et les citoyens. Pour pallier ce problème, le gouvernement a lancé une initiative sans précédent et radicale. L'objectif consiste à trouver une solution stricte aux fraudes et à l'arbitraire chronique par la mise en place d'une « contrôlocratie » reposant sur plusieurs leviers, notamment l'intelligence artificielle⁹⁹³.

Le système de crédit consiste à évaluer le comportement des citoyens en temps réel sous forme de note personnelle. Toutes sortes de données peuvent être recueillies sur les citoyens. Les notes des personnes peuvent diminuer ou augmenter par rapport au respect des règles définies par le régime ou les comportements de la vie quotidienne. Cependant, ces notes conditionnent l'accès à certains droits et services comme le fait d'acheter un billet d'avion, ou de séjourner dans un hôpital⁹⁹⁴.

La version d'essai de ce système a été développée par la filiale d'Alibaba, Sesame Credit, la principale plateforme de prêt en Chine. Le but est d'évaluer chaque internaute dans 5 domaines à savoir son historique d'emprunteur, sa capacité à respecter ses engagements, ses

⁹⁹¹ Thibout, Charles. Op. Cit.

⁹⁹² Arsène, Séverine. « Le système de crédit social en Chine : La discipline et la morale ». Réseaux (N° 225). Janvier 2021, p. 55-86.

⁹⁹³ Pedroletti, Brice. « En Chine, le “crédit social” des citoyens fait passer les devoirs avant les droits ». Le Monde.fr, 16 janvier 2020, www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/16/le-credit-social-les-devoirs-avant-les-droits_6026047_3232.html.

⁹⁹⁴ Arsène, Séverine. Op. Cit.

données personnelles, ses préférences, son comportement et ses relations sociales. Alibaba collecte automatiquement ces types de données dès qu'on utilise ses services en lignes, en particulier Taobao et Alipay. Les données en question sont ensuite transférées aux services de l'État⁹⁹⁵.

III. Les relations étroites entre le gouvernement chinois et les BATX

Le rêve chinois en matière d'intelligence artificielle a été porté par le secteur privé, en particulier les entreprises BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), qui se positionnent comme les équivalents des GAFAM américains. Ces entreprises investissent massivement dans le domaine de l'IA. En 2013, le géant chinois du numérique, Baidu, a créé l'institut du deep learning dans le but de mener des recherches dans des domaines tels que la reconnaissance d'images, la vision 3D, l'interaction personne-machine, l'apprentissage automatique et surtout l'apprentissage profond⁹⁹⁶. Comme nous l'avons déjà évoqué dans cette recherche, le deep learning a permis d'accroître de manière considérable la qualité des programmes de reconnaissance d'images et du traitement automatique du langage naturel⁹⁹⁷.

En 2016, le gouvernement chinois, qui avait jusqu'alors négligé le domaine de l'intelligence artificielle, a décidé de prendre des mesures pour son développement. Le projet « China Brain » de Robin Li, alors PDG de Baidu, devient une priorité nationale, avec pour objectif un investissement massif de l'État dans ce secteur et la création d'un environnement favorable à l'innovation dans les entreprises privées. Ainsi, la stratégie de développement de l'IA se déploie dans un partenariat étroit entre le parti communiste et les entreprises. Le Conseil des affaires du gouvernement a publié en juillet 2017, le « plan pour le développement de la prochaine génération de l'intelligence artificielle ». Les moyens consacrés à ce projet sont à la hauteur des ambitions. Le gouvernement prévoit 22 milliards de dollars par an et le budget devrait s'élever d'ici 2025 jusqu'à 59 milliards. Selon ce plan, la Chine devrait dominer le domaine de l'IA vers 2030 avec une industrie totalisant une valeur de 150 milliards de dollars. En 2018, le

⁹⁹⁵ Thibout, Charles. Op. Cit.

⁹⁹⁶ Perroud, Romain. « La Chine : nouvel acteur incontournable du Machine Learning ». CVT CVSTENE, 22 juin 2016, www.cvstene.fr/la-chine-nouvel-acteur-incontournable-du-machine-learning.

⁹⁹⁷ Voir supra, fonctionnement de l'intelligence artificielle : la convergence du big data, de la puissance de calcul et des algorithmes.

financement du gouvernement américain avoisinait 11 milliards de dollars et l'Europe n'atteignait que 1,8 milliard de dollars⁹⁹⁸.

IV. L'intelligence artificielle, un facteur du hard power chinois

L'intelligence artificielle s'est affirmée comme un instrument au service de l'influence de la Chine dans les relations internationales. Pour ce faire, la Chine utilise la dissuasion à l'égard notamment des États-Unis à travers une propagande technologique qui trouve ses origines dans les pratiques de la guerre. Dans le domaine militaire, la Chine communique constamment par l'intermédiaire de la presse, l'étendue de ses avancées technologiques en IA militaire.

Les États qui aspirent à renforcer leur puissance militaire adoptent une approche stratégique, systématique et subtile en matière de communication, et la Chine ne fait pas exception à cette règle. Particulièrement, dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire, des informations sont régulièrement diffusées par les médias afin de mettre en évidence les progrès technologiques nationaux. En février 2018, des ingénieurs chinois ont partagé avec la presse un projet visant à mettre à jour le système informatique d'un sous-marin nucléaire équipé d'une intelligence artificielle pour aider à la prise de décision. Le South China Morning Post a même affirmé que les sous-marins pourraient désormais penser par eux-mêmes, ce qui permettrait de soulager les cadres de certaines tâches. Les fonctionnalités dites « cognitives » intégrées dans les sous-marins leur permettraient, entre autres, d'interpréter les signaux captés par les sonars et de réagir de manière autonome, grâce à des techniques d'apprentissage profond. En juillet 2018, une interview d'un deuxième ingénieur chinois, toujours au South China Morning Post, a révélé à nouveau cette information. L'ingénieur est actuellement directeur d'un autre programme de développement de drones sous-marins dans le cadre du projet 912. Ce programme vise à assister la marine chinoise dans la surveillance sous-marine, le déminage et même les attaques contre les navires ennemis⁹⁹⁹. Ces genres d'informations sont révélatrices des ambitions chinoises, d'autant plus qu'elles proviennent de ses propres scientifiques. L'éditorial du South China Morning Post s'est beaucoup rapproché de la position du Parti

⁹⁹⁸ Thibout, Charles. « L'intelligence artificielle, un instrument de puissance pour la Chine ». La Revue des Médias, 18 décembre 2018, larevuedesmedias.ina.fr/lintelligence-artificielle-un-instrument-de-puissance-pour-la-chine.

⁹⁹⁹ Gerlat, Pierre-yves. « La Chine utilisera l'IA pour développer des systèmes d'aide à la décision pour ses sous-marins nucléaires ». ActuIA, 5 février 2018, www.actuia.com/actualite/chine-utilisera-lia-developper-systemes-daide-a-decision-marins-nucleaires.

communiste chinois depuis que le journal a été racheté par Alibaba. En outre, le PDG de ce géant du e-commerce, Jack Ma, a été nommé vice-président de la Fédération des sociétés chinoises de l'Internet. Cette dernière vise à censurer tout contenu sur le web qui contraste avec les valeurs défendues par le parti communiste. En raison de l'encouragement à ces ingénieurs de parler à la presse de Hong Kong, les intentions des autorités chinoises demeurent explicites. Leur volonté est que le monde entier soit au courant des progrès de la Chine en IA par l'usage de la propagande technologique. Bien que ces genres de communication soient difficiles à vérifier, elles visent à montrer les aptitudes de la Chine à concurrencer les autres puissances en IA, en particulier les États-Unis, à la fois au niveau technologique et militaire. Ces domaines sont pourtant considérés comme cruciaux pour l'avenir de l'ordre international. Dans ce contexte, les médias jouent essentiellement le rôle d'outils pour la stratégie de dissuasion de la Chine. L'intelligence artificielle est considérée comme un facteur contribuant à l'hégémonie économique et militaire du pays¹⁰⁰⁰.

La Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle, tenue à Shanghai en septembre 2018, a rassemblé des autorités chinoises et des représentants des grandes entreprises technologiques, y compris les GAFAM. Cet événement constitue un puissant « élément dissuasif » dans la communication envers les États-Unis, surpassant en efficacité les articles de presse. Les annonces de Microsoft et d'Amazon lors de cette conférence, après le retour de Google en Chine en décembre 2017 pour l'ouverture d'un Centre de recherche sur l'IA, soulignent l'importance croissante de la Chine dans ce domaine. Malgré la guerre commerciale en cours avec les États-Unis, ces annonces révèlent l'influence considérable de la Chine sur les acteurs majeurs de l'IA. La répétition de tels événements et la mise en avant des avancées chinoises permettront à Pékin de se positionner comme un concurrent sérieux face à Washington¹⁰⁰¹.

Dans le même ordre d'idées, en octobre 2022, des chercheurs du centre de recherche et de développement en aérodynamique, affilié à l'armée chinoise, ont organisé un combat aérien entre deux drones. L'un des drones était contrôlé par une intelligence artificielle, tandis que l'autre était piloté à distance par un humain. Finalement, c'est l'intelligence artificielle qui a remporté la victoire. Les chercheurs ont exprimé leur satisfaction quant à cette avancée majeure de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Parallèlement, en février

¹⁰⁰⁰ Thibout, Charles. Op. Cit.

¹⁰⁰¹ Ibidem.

2023, l'armée américaine a également réalisé une prouesse technologique en permettant à une intelligence artificielle de piloter un avion de combat F-16¹⁰⁰².

Enfin, l'affaire Huawei met aussi en évidence la compétition technologique entre les États-Unis et la Chine, comme nous l'avons déjà mentionné en abordant l'enjeu géopolitique de la 5G.

Section 2 : L'Europe en quête de gouvernance du big data et de l'IA : Réponses aux défis posés par les géants du numérique

La montée en puissance des géants du numérique soulève des questions concernant la gouvernance du big data et de l'intelligence artificielle en Europe. Dans ce contexte, l'approche européenne de l'IA se structure autour de cadres réglementaires visant à encadrer les pratiques des acteurs du secteur (paragraphe 1). Les enjeux fiscaux liés à l'activité des GAFAM et les sanctions envisagées témoignent d'une volonté de rétablir une certaine équité sur le marché numérique (paragraphe 2). Enfin, les perspectives de la gouvernance de l'intelligence artificielle s'articulent autour du besoin de concilier innovation et régulation (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : L'approche européenne de l'IA et les cadres réglementaires

L'approche européenne en matière d'intelligence artificielle se distingue par sa volonté de réguler les échanges de données avec les États-Unis (I) et par une vision claire du big data et de l'IA (II). Dans cette optique, le livre blanc de la Commission européenne propose des orientations stratégiques (III). De plus, le Digital Services Act établit des normes pour la régulation des services numériques (IV), tandis que le Digital Markets Act vise à encadrer les pratiques monopolistiques des grandes plateformes numériques (V). L'Artificial Intelligence Act introduit des exigences spécifiques pour les systèmes d'IA (VI), et enfin, le Data Governance Act promeut une gestion éthique et responsable des données (VII).

¹⁰⁰² Courrier International. « En Chine, un avion piloté par une IA l'emporte sur l'homme lors d'une bataille aérienne ». Courrier international, 6 mars 2023, www.courrierinternational.com/article/technologie-en-chine-un-avion-pilote-par-une-ia-l-emporte-sur-l-homme-lors-d-une-bataille-aerienne.

I. Les défis liés aux réglementations du transfert transatlantique de données

Le transfert transatlantique de données est un enjeu majeur dans le contexte de la globalisation des échanges et de l'essor du numérique. Cependant, ces transferts de données sont soumis à des réglementations de plus en plus strictes visant à garantir la protection des données personnelles des individus.

L'un des principaux dispositifs réglementaires concernant le transfert transatlantique de données était le Safe Harbor, un accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne en 2000¹⁰⁰³. Cet accord permettait aux entreprises européennes de transférer des données personnelles vers des entreprises américaines certifiées « sécurisées » en matière de protection des données. Cependant, le Safe Harbor a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne en 2015, suite aux révélations d'espionnage massif de la NSA¹⁰⁰⁴.

Face à ce vide juridique, un nouveau dispositif a été mis en place en 2016 : le Privacy Shield, qui visait à encadrer les transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis¹⁰⁰⁵. Cependant, le Privacy Shield a été de nouveau invalidé en juillet 2020 par la Cour de

¹⁰⁰³ Le Safe Harbor, également connu sous le nom de Safe Harbor Framework, est un accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui vise à faciliter le transfert de données personnelles entre les deux parties. Cet accord a été mis en place en 2000 pour permettre aux entreprises américaines de se conformer aux lois européennes sur la protection des données. Le Safe Harbor établit un ensemble de principes de protection des données que les entreprises américaines doivent respecter lorsqu'elles traitent des données personnelles provenant de l'Union européenne. Ces principes comprennent des exigences telles que la notification des finalités de la collecte des données, le consentement des individus concernés, la limitation de la collecte des données, la sécurité des données, l'accès des individus à leurs données personnelles, la possibilité de rectifier ou supprimer ces données, et la responsabilité en cas de non-respect de ces principes. En échange de la conformité à ces principes, les entreprises américaines peuvent bénéficier d'une « certification Safe Harbor » qui leur permet de transférer des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis en toute légalité. Cependant, en 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le safe harbor en raison de préoccupations concernant la surveillance de masse exercée par les autorités américaines sur les données personnelles des citoyens européens.

¹⁰⁰⁴ Iteanu, Olivier. « Safe Harbour et Privacy Shield pour les nuls ». EuroCloud France, 9 septembre 2016, www.eurocloud.fr/safe-harbour-privacy-shield-nuls.

¹⁰⁰⁵ Le Privacy Shield est un accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis en 2016 pour encadrer le transfert de données personnelles entre les deux parties. Cet accord vise à garantir un niveau de protection adéquat des données personnelles des citoyens européens transférées vers des entreprises américaines. Le Privacy Shield repose sur plusieurs principes clés, notamment la transparence, la sécurité, l'intégrité des données, la limitation de la finalité, la responsabilité et la possibilité pour les individus de faire valoir leurs droits en matière de protection des données. Les entreprises américaines qui adhèrent au Privacy Shield s'engagent à respecter ces principes et à mettre en place des mécanismes pour garantir la protection des données personnelles. Cependant, le Privacy Shield a été critiqué pour ne pas offrir une protection adéquate des données personnelles des citoyens européens, notamment en raison de l'accès des autorités américaines aux données transférées. En

justice de l'Union européenne, qui a jugé que ce dispositif ne garantissait pas un niveau de protection adéquat des données personnelles des citoyens européens transférées vers les États-Unis¹⁰⁰⁶.

Max Schrems, un activiste autrichien pour la protection de la vie privée, a joué un rôle clé dans les deux invalidations du Safe Harbor et du Privacy Shield. En 2013, il a porté plainte contre Facebook, ce qui a conduit à l'invalidation du Safe Harbor en 2015. Par la suite, il a également contesté la légalité du Privacy Shield, arguant que les pratiques de surveillance de la NSA étaient toujours en cours et que les données des citoyens européens n'étaient pas suffisamment protégées lorsqu'elles étaient transférées vers les États-Unis malgré ce nouveau dispositif¹⁰⁰⁷.

Dans ce contexte d'incertitude juridique, les entreprises qui transfèrent des données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis doivent se conformer aux exigences du RGPD, entré en vigueur en 2018. Ce règlement impose des obligations strictes en matière de protection des données personnelles et de transfert de ces données en dehors de l'UE¹⁰⁰⁸.

Pour faciliter ces transferts, la Commission européenne a adopté des Clauses Contractuelles Types (CCT) qui peuvent être utilisées par les entreprises pour garantir un niveau adéquat de protection des données lorsqu'elles sont transférées vers des pays tiers. Les CCT sont des contrats types qui contiennent des clauses standardisées approuvées par la Commission européenne, et qui offrent des garanties suffisantes en matière de protection des données. Ainsi, les entreprises doivent veiller à ce que les transferts de données personnelles vers des pays tiers,

juillet 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, estimant qu'il ne garantissait pas un niveau de protection adéquat des données personnelles.

¹⁰⁰⁶ CNIL. « Invalidation du « Privacy shield » : la CNIL et ses homologues analysent actuellement ses conséquences ». CNIL, 17 juillet 2020, www.cnil.fr/fr/invalidation-du-privacy-shield-la-cnil-et-ses-homologues-analysent-actuellement-ses-consequences.

¹⁰⁰⁷ Tambou, Olivia. « L'invalidation du Privacy Shield : peut-on sortir des turbulences dans les flux transatlantiques des données à caractère personnel ? (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Facebook Ireland et Schrems, 16 juillet 2020, C-311/18) », Revue trimestrielle des droits de l'Homme, vol. 125, no. 1, 2021, pp. 153-166.

¹⁰⁰⁸ Voir supra, le consentement des utilisateurs : les avancées du RGPD et les défis posés par l'affaire Cambridge Analytica.

tels que les États-Unis, se fassent en conformité avec les CCT pour respecter les exigences du RGPD¹⁰⁰⁹.

Pendant ce temps, les États-Unis ont adopté en 2018 le Cloud Act, une loi permettant aux autorités américaines d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines à l'étranger, y compris en Europe. Cette loi suscite des inquiétudes en termes de protection de la vie privée et remet en question la légitimité des transferts transatlantiques de données¹⁰¹⁰.

Le lundi 10 février 2023, l'Union européenne a formellement adopté un nouveau cadre réglementaire concernant le transfert de données vers les États-Unis. Ce cadre vise à garantir la protection des données personnelles des citoyens européens, suite à des discussions approfondies entre Bruxelles et Washington. Cet accord, appelé Data Privacy Framework, remplace le Privacy Shield¹⁰¹¹.

Bruxelles affirme avoir obtenu plusieurs mesures de sécurité de la part des États-Unis. Tout d'abord, une nouvelle Cour d'examen de la protection des données, placée sous la supervision du ministère de la Justice américain, sera instaurée. Cette cour pourra être saisie par les citoyens européens en cas de litige. De plus, les États-Unis se sont engagés à restreindre l'accès aux données européennes par leurs autorités, en se limitant à ce qui est considéré comme « nécessaire » et de manière « proportionnée », en suivant ainsi la terminologie de la législation européenne en la matière¹⁰¹².

En mai 2023, le groupe Meta, propriétaire de Facebook, a été condamné à une amende record de 1,2 milliard d'euros en Europe pour non-respect du RGPD. La Commission irlandaise pour la protection des données a sanctionné Meta pour avoir violé les règles de protection des

¹⁰⁰⁹ Bouvet, Garance. « Clauses contractuelles types et RGPD : ce que vous devez savoir ». Leto, 24 juillet 2023, www.letto.legal/guides/clauses-contractuelles-types-et-rgpd-ce-que-vous-devez-savoir.

¹⁰¹⁰ Voir supra, la réglementation numérique aux États-Unis.

¹⁰¹¹ Marin, Jérôme. « L'Union européenne adopte un nouveau cadre sur le transfert de données aux États-Unis ». usine-digitale.fr, 20 juillet 2023, www.usine-digitale.fr/article/l-union-europeenne-adopte-un-nouveau-cadre-sur-le-transfert-de-donnees-aux-etats-unis.N2152262.

¹⁰¹² Ibidem.

données en transférant illégalement des données d'utilisateurs de l'EEA vers les Etats-Unis. Meta a annoncé son intention de contester cette décision en appel¹⁰¹³.

II. La vision de l'Europe concernant le big data et l'intelligence artificielle

L'Europe est en retard considérable dans le domaine de la puissance numérique, avec des investissements bien inférieurs à ceux de l'Amérique du Nord et de l'Asie. En effet, en 2017, l'Amérique du Nord a investi 23 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, tandis que l'Asie a investi 12 milliards d'euros. En comparaison, l'Europe n'a investi que 4 milliards d'euros. Selon une étude de McKinsey, l'Europe est à la traîne en matière des investissements privés dans l'IA. Les entreprises européennes ont investi entre 2,4 et 3,2 milliards d'euros en 2016, tandis que les entreprises asiatiques ont investi entre 6,5 et 9,7 milliards d'euros la même année. Les investissements nord-américains oscillent entre 12,1 et 18,6 milliards d'euros. Les lacunes en matière d'investissement ont fait perdre à l'Europe deux grandes entreprises en 2016. D'un côté, DeepMind est une entreprise britannique pionnière de l'IA acquise par Google pour 500 millions de dollars. D'un autre côté, l'entreprise allemande d'ingénierie de robots Kuka a été acquise par le chinois Midea pour 4,5 milliards de dollars¹⁰¹⁴.

Toutefois, l'idée de relancer l'Europe telle qu'elle est demeure difficile. L'Union européenne a toujours donné la priorité à la protection des consommateurs par rapport aux producteurs. Par conséquent, elle offre un meilleur accès aux consommateurs sans créer de champions européens. Si l'Europe veut s'affirmer dans le monde numérique, elle doit soutenir ses activités, recentrer ses politiques et réduire les droits des consommateurs¹⁰¹⁵. La question réside donc dans le dilemme entre la protection des droits des consommateurs et la promotion des champions nationaux.

Toutefois, malgré le retard de l'Europe par rapport aux grandes puissances numériques, elle dispose encore d'atouts considérables. Cédric Villani reste optimiste. Pour lui, l'Europe compte près de 500 millions de consommateurs, est à la pointe de la recherche et possède des leaders

¹⁰¹³ Filippone, Dominique. « RGPD : Facebook écope d'une amende record de 1,2 Md € ». LeMondeInformatique, 22 mai 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rgpd-facebook-ecope-d-une-amende-record-de-1-2-mdeteuro-90480.html.

¹⁰¹⁴ Boniface, Pascal. Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. e-book, Eyrolles, 2021, p. 99-100.

¹⁰¹⁵ Alexandre, Laurent. La guerre des intelligences. e-book, JC Lattès, 2017, p. 42.

économiques mondiaux. Même si son marché est fragmenté, l'Europe reste une puissance financière qui n'a rien à envier aux mastodontes du secteur numérique¹⁰¹⁶.

L'approche européenne de l'intelligence artificielle s'aligne sur les valeurs promues par l'Union européenne, telles que la protection des données personnelles, la transparence et l'éthique dans le développement et l'utilisation de cette technologie émergente.

Dans son discours sur l'état de l'Union de 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'intelligence artificielle ouvrira de nouvelles possibilités telles que la précision dans l'agriculture, la fiabilité des diagnostics médicaux, la sécurité des voitures autonomes, etc. Elle a aussi précisé que le monde numérique généré par l'IA nécessite des règles (voir annexe 12). Après avoir expliqué que le marché unique européen est le garant du progrès, de la prospérité et de la compétitivité de l'UE, Ursula von der Leyen a également plaidé pour un marché unique numérique. Pour elle, cela permettra de contenir la puissance des géants du numérique, de les rendre responsables sur le plan démocratique, de favoriser l'innovation et de canaliser la puissance de l'intelligence artificielle¹⁰¹⁷. L'approche européenne en matière d'IA repose sur plusieurs principes clés :

- La promotion d'une IA éthique, responsable et centrée sur l'humain, en respectant les droits fondamentaux, la vie privée et la dignité humaine.
- La mise en place de réglementations strictes pour garantir la protection des données personnelles et la sécurité des systèmes d'IA, notamment à travers le RGPD.
- La promotion de la coopération internationale, avec des initiatives telles que l'Alliance européenne pour l'IA (AI4EU).
- L'importance de la collaboration internationale pour une IA éthique, soulignée dans le livre blanc de la Commission européenne sur l'IA. Le partage d'expertise et de bonnes pratiques entre les pays est considéré comme essentiel pour un développement responsable de l'IA.

¹⁰¹⁶ Villani, Cédric. Donner un sens à l'intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne. Mars 2018. p. 25.

¹⁰¹⁷ Commission européenne. Discours sur l'état de l'Union 2021 de la présidente von der Leyen. Strasbourg, 15 septembre 2021.

- La reconnaissance de l'importance de la recherche et de l'innovation en IA, avec le programme-cadre « Horizon Europe » comme référence pour le financement de la recherche en IA en Europe.

III. Le livre blanc de la Commission européenne

Les pays européens ont pris conscience, bien que tardivement, des nombreuses conséquences de l'intelligence artificielle. En 2018, l'Union européenne a présenté une stratégie intitulée « *Intelligence Artificielle pour l'Europe* ». Celle-ci définit les grandes lignes de la vision européenne dans ce domaine. La nouvelle commission présidée par Ursula von der Leyen a souhaité boucler rapidement cette stratégie et relever les défis de l'IA en apportant un cadre légal. Même si la présidente de la Commission souhaitait légiférer sur cette question dans les 100 jours suivant sa prise de fonction, en fin de compte, c'est un livre blanc intitulé « *Intelligence artificielle - une approche axée sur l'excellence et la confiance* » qui a été publié au Parlement en février 2020. Ce livre blanc a été accompagné d'un rapport destiné au parlement et au comité économique et social européen, intitulé « *Rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle, de l'internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité* ». Ces deux documents forment donc le cadre de la future disposition légale européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les titres de ces documents soulignent les ambitions juridiques, éthiques et économiques de l'UE pour rattraper ses concurrents chinois et américains¹⁰¹⁸.

Le livre blanc de la Commission européenne cherche à combler le fossé entre l'UE et les géants que sont les États-Unis et la Chine. Selon ce livre, l'Europe peut devenir un leader mondial de l'innovation dans une économie axée sur les données et ses applications, en combinant des capacités technologiques et industrielles avec une infrastructure numérique de haute qualité et un cadre réglementaire basé sur ses valeurs fondamentales. Le document indique clairement qu'il est important que l'IA européenne soit basée sur ses valeurs et ses droits fondamentaux tels que la dignité humaine et la vie privée. Selon ce document, l'utilisation de systèmes d'IA peut contribuer au développement durable, au soutien des processus démocratiques et à la réalisation des objectifs liés aux droits sociaux¹⁰¹⁹. Le livre blanc explique

¹⁰¹⁸ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 103-104.

¹⁰¹⁹ Livre Blanc. Intelligence artificielle : Une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance. Commission Européenne. 2020, p. 2.

que l'Europe est bien placée pour exploiter le potentiel de l'IA que ce soit dans l'utilisation ou la production de la technologie. Avec d'excellents centres de recherche et des start-ups innovantes, l'UE fait partie des leaders mondiaux dans la robotique, dispose d'une industrie manufacturière et de services compétitifs dans une variété de secteurs comme l'automobile, la santé, l'énergie, les services financiers voire l'agriculture. Le livre blanc recommande un investissement européen pour l'IA à la hauteur de 20 milliards d'euros par an¹⁰²⁰.

III. Le Digital Services Act

En décembre 2020, Thierry Breton et Margrethe Vestager ont présenté à la Commission européenne le « Digital Services Act » (DSA) et le « Digital Markets Act » (DMA) pour réguler les marchés numériques européens. Ces lois, applicables aux plateformes avec plus de 44 millions d'utilisateurs, visent à moderniser l'approche numérique de l'Union européenne. Le DSA (voir annexe 14) se concentre sur la responsabilité des plateformes concernant la haine en ligne, la modération des contenus et la protection des données, imposant des sanctions en cas de non-conformité. En revanche, le DMA vise à interdire les pratiques monopolistiques des grandes entreprises technologiques comme les GAFAM. Ces cadres législatifs obligent les plateformes à lutter rapidement contre les contenus illégaux, tels que la haine, la contrefaçon et la pédopornographie, tout en garantissant une plus grande transparence en matière de publicité en ligne. Ensemble, ces textes témoignent d'une nouvelle ère pour l'espace numérique européen¹⁰²¹.

Le Digital Services Act renforce la responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre la haine et la désinformation en imposant des mesures adaptées à la taille et à la nature des services proposés. Les grandes plateformes et moteurs de recherche doivent se conformer à des exigences strictes. Par ailleurs, tous les acteurs en ligne doivent désigner un point de contact ou un représentant légal s'ils sont basés hors de l'Union européenne afin de collaborer avec les autorités nationales. Les plateformes doivent également faciliter le signalement de contenus illicites par les utilisateurs, retirer ou bloquer ces contenus rapidement, et collaborer avec des « signaleurs de confiance ». De plus, il leur incombe d'améliorer la traçabilité des

¹⁰²⁰ Livre Blanc. Op. Cit., p. 6.

¹⁰²¹ Maquet, Clémence. « L'Europe présente son Digital Services Act, que faut-il savoir ? » *Siècle Digital*, 24 décembre 2020, siecldigital.fr/2020/12/15/europe-presente-digital-services-act.

vendeurs sur les marketplaces, telles qu’Airbnb ou Amazon, en recueillant des informations précises et en vérifiant leur fiabilité¹⁰²².

La transparence est un pilier central de ce règlement. Les plateformes doivent justifier leurs décisions de modération et établir des systèmes de traitement des réclamations. Les utilisateurs peuvent contester les décisions de suspension ou de résiliation de leurs comptes, y compris devant des organismes indépendants. De surcroît, les très grandes plateformes sont tenues de proposer des systèmes de recommandations de contenus sans avoir recours au profilage, tout en rendant accessibles des informations sur les publicités, notamment l’identité des sponsors et les critères de ciblage. La publicité ciblée pour les mineurs est interdite, tandis que celle reposant sur des données sensibles nécessite un consentement explicite. Les pratiques trompeuses, telles que les « pièges à utilisateurs », sont également prohibées. Étant donné l’influence des très grandes plateformes sur la sécurité en ligne et l’opinion publique, elles doivent réaliser une analyse annuelle des risques systémiques générés, sous la supervision d’audits indépendants qui doivent évaluer la gestion des risques et fournir l’accès aux algorithmes et données clés nécessaires à la recherche. En cas de crise liée à la sécurité ou à la santé publique, la Commission européenne peut ordonner des analyses de risques et imposer des mesures d’urgence¹⁰²³.

Le 23 avril 2022, après un an et demi de discussions, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tweeté qu’un accord historique a été conclu pour la mise en œuvre du DSA. Elle a déclaré que « *ce qui est illégal hors-ligne le sera aussi en ligne.* » L’accord conclu pourrait permettre de lutter contre les abus et les contenus illégaux¹⁰²⁴.

Le 19 octobre 2022, la Commission européenne a adopté le Digital Services Act¹⁰²⁵. Elle l’a ensuite publié le 27 octobre 2022. Ce règlement s’applique en deux étapes. Tout d’abord, il

¹⁰²² The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Services Act. Official Journal of the European Union. 19 October 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.

¹⁰²³ The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Services Act. Op. Cit.

¹⁰²⁴ Clermont-Tonnerre. « Numérique : une législation historique de l’UE pour encadrer le contenu des GAFAs ». TV5MONDE, 23 avril 2022, [information.tv5monde.com/video/numerique-une-legislation-historique-de-l-ue-pour-encadrer-le-contenu-des-gafa](https://www.information.tv5monde.com/video/numerique-une-legislation-historique-de-l-ue-pour-encadrer-le-contenu-des-gafa).

¹⁰²⁵ Féral-schuhl, Christiane. « Digital Services Act, de nouvelles obligations pour les fournisseurs de services intermédiaires ». LeMondeInformatique, 30 octobre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-digital-services-act-de-nouvelles-obligations-pour-les-fournisseurs-de-services-intermediaires-91994.html.

concerne uniquement les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche à partir du 25 août 2023, soit quatre mois après avoir été désignés comme tels par la Commission européenne. Ensuite, il s'applique aux autres plateformes à partir du 17 février 2024, soit 15 mois après son entrée en vigueur. À cette date, les États doivent également avoir nommé des coordinateurs pour les services numériques¹⁰²⁶.

La Commission européenne a désigné, le 25 avril 2023, une liste initiale de 17 très grandes plateformes en ligne et de 2 très grands moteurs de recherche dans le cadre du DSA. Cette liste a été complétée le 20 décembre 2023 par l'ajout de trois sites pornographiques. Au total, 22 acteurs doivent respecter des règles renforcées et sont directement surveillés par la Commission européenne, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes et la lutte contre la diffusion de contenus illégaux. Ces acteurs incluent Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ex-Twitter), Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, Google Search, XVideos, Pornhub et Stripchat¹⁰²⁷.

Chaque État membre doit déterminer les sanctions applicables en fonction du revenu ou du chiffre d'affaires annuel des sociétés, avec un plafond de 6 % pouvant être abaissé à 1 % en cas d'informations incorrectes ou de refus de coopérer à une enquête. Les très grandes plateformes peuvent être contrôlées par la Commission elle-même en cas de non-respect des règles, et les entreprises enfreignant la législation de manière répétée risquent l'interdiction¹⁰²⁸.

En décembre 2023, la Commission européenne a lancé une enquête contre le réseau social X (ex-Twitter) pour non-respect des obligations du DSA en matière de modération des contenus¹⁰²⁹.

En janvier 2024, 17 grandes plateformes ont été mises en cause par la réglementation, et elles doivent fournir des informations sur les mesures internes prises en vue des prochaines

¹⁰²⁶ Lequeux, Vincent. Op. Cit.

¹⁰²⁷ Ibidem.

¹⁰²⁸ Ibidem.

¹⁰²⁹ Seramour, Célia. « DSA : La Commission européenne ouvre une procédure contre le réseau X ». LeMondeInformatique, 18 décembre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dsa-la-commission-europeenne-ouvre-une-procedure-contre-le-reseau-x-92474.html.

élections¹⁰³⁰. En février 2024, Meta et TikTok ont introduit une action en justice devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour contester les frais imposés par le DSA, qu'ils estiment inéquitables. La Commission européenne a établi que les coûts devaient être répartis en fonction du nombre d'utilisateurs des entreprises concernées. Certains acteurs ont été exemptés de paiement pour l'année 2023 en raison de pertes enregistrées, tandis que d'autres, comme Alphabet et Meta, ont contribué à hauteur de trois quarts du total requis¹⁰³¹.

IV. Le Digital Markets Act

Le Digital Markets Act (voir annexe 15) a été institué pour encadrer les pratiques des GAFAM, qui dominent le marché numérique européen. Ces entreprises, avec des modèles axés sur l'accumulation de données et la puissance algorithmique, exercent un quasi-monopole face à plus de 10 000 plateformes en ligne en Europe, dont 90 % sont des petites et moyennes entreprises. L'objectif du DMA est de rétablir l'équilibre et de favoriser un environnement concurrentiel, particulièrement pour les start-ups et les PME¹⁰³².

Pour ce faire, le DMA interdit certaines pratiques discriminatoires, empêchant les GAFAM de privilégier leurs propres services. Par exemple, l'autoréférencement est prohibé. En outre, le règlement impose des mesures garantissant la portabilité des données, facilitant ainsi leur transfert entre différentes plateformes et soutenant la libre circulation des informations. La législation s'applique à plusieurs services de plateforme essentiels, ciblant spécifiquement les « contrôleurs d'accès » ou « gatekeepers » qui jouent un rôle clé sur le marché numérique. Ces entreprises doivent satisfaire à des critères stricts, comme un chiffre d'affaires annuel minimum de 7,5 milliards d'euros en Europe ou plus de 45 millions d'utilisateurs par mois¹⁰³³.

Le DMA fixe des obligations précises pour ces géants du numérique. Ils doivent, par exemple, permettre un désabonnement aussi simple que l'abonnement. Les utilisateurs doivent

¹⁰³⁰ Rochefort, Mathilde. « La Commission européenne accélère dans l'application du DSA en vue des élections ». *Siècle Digital*, 19 janvier 2024, siecledigital.fr/2024/01/19/la-commission-europeenne-accelere-dans-lapplication-du-dsa-en-vue-des-elections.

¹⁰³¹ Rochefort, Mathilde. « Meta et TikTok en guerre contre le système de redevance du DSA ». *Siècle Digital*, 9 février 2024, siecledigital.fr/2024/02/09/meta-et-tiktok-en-guerre-contre-le-systeme-de-redevance-du-dsa.

¹⁰³² The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Markets Act. Official Journal of the European Union. 14 September 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj>.

¹⁰³³ Ibidem.

également pouvoir désinstaller des applications préinstallées. De plus, les services de messagerie doivent être interopérables avec ceux des concurrents. Les contrôleurs d'accès ne peuvent plus exploiter les données des vendeurs pour concurrencer ces derniers ni imposer des services annexes aux développeurs d'applications¹⁰³⁴.

Le 12 octobre 2022, après près de deux ans de propositions, le Digital Markets Act a été officiellement publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa mise en application a eu lieu le 2 mai 2023, après que la Commission ait mis en place les actes juridiques nécessaires et constitué le comité et le groupe d'experts chargés de l'assister¹⁰³⁵.

Les 22 plateformes numériques identifiées comme des contrôleurs d'accès en vertu du DMA ont été désignées le 6 septembre 2023. Ces plateformes, appartenant à six grandes entreprises du secteur numérique telles qu'Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta et Microsoft, sont tenues de nommer un responsable du respect des règles au sein de leur conseil d'administration et d'informer la Commission de tout projet de fusion ou d'acquisition¹⁰³⁶.

¹⁰³⁴ The European Parliament and the Council of the European Union. Op. Cit.

¹⁰³⁵ Lequeux, Vincent. « Numérique : que sont le DMA et le DSA, les règlements européens qui visent à réguler internet ? » Tuteleurope.eu, 19 janvier 2024, www.tuteleurope.eu/societe/numerique-que-sont-le-dma-et-le-dsa-les-reglements-europeens-qui-visent-a-reguler-internet.

¹⁰³⁶ Cheminat, Jacques. « L'UE dresse la liste des sociétés et services soumis au DMA ». LeMondeInformatique, 6 septembre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ue-dresse-la-liste-des-societes-et-services-soumis-au-dma-91470.html.

Source : Cheminat, Jacques. « L'UE dresse la liste des sociétés et services soumis au DMA ». *LeMondeInformatique*, 6 septembre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ue-dresse-la-liste-des-societes-et-services-soumis-au-dma-91470.html.

À partir du 6 mars 2024, ces plateformes devront prouver qu'elles respectent leurs obligations établies par le DMA. À défaut, des sanctions pourront être appliquées. En cas de non-respect, la Commission peut imposer des mesures spécifiques aux contrevenants. Des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial total peuvent être infligées en cas de violation des règles, avec une possibilité d'augmentation jusqu'à 20 % en cas de récidive¹⁰³⁷.

En cas de violation répétée du DMA (au moins trois fois en huit ans), la Commission peut ouvrir une enquête de marché et prendre des mesures telles que l'interdiction d'acquisitions pendant une période donnée. Ce cadre réglementaire vise à garantir un environnement numérique équitable et compétitif en Europe¹⁰³⁸.

Depuis 2024, certaines entreprises comme Microsoft et Apple ont dû se conformer au Digital Services Act et au Digital Markets Act, ce qui a entraîné des changements dans le fonctionnement de leurs services et produits numériques. Par exemple, Apple a dû adopter des ports USB-C sur ses iPhone 15 et permettre l'utilisation de stores d'applications alternatifs sur

¹⁰³⁷ La Rédaction. « DMA : le règlement sur les marchés numériques veut mettre fin à la domination des géants du Net ». *Vie Publique*, 23 décembre 2023, www.vie-publique.fr/eclairage/284907-dma-le-reglement-sur-les-marches-numeriques-ou-digital-markets-act.

¹⁰³⁸ Lequeux, Vincent. Op. Cit.

iOS. De son côté, Microsoft a également dû se plier au DMA en apportant des modifications à Windows et à certaines applications telles que OneDrive. Des changements sont prévus sur Windows 11 23H2 et 22H2, notamment en étiquetant les applications préinstallées comme « système ». Les utilisateurs pourront désinstaller Edge et Bing, utiliser des moteurs de recherche tiers et une modification est apportée à la connexion à une session Windows. Microsoft annonce des changements concernant la collecte de données, assurant une utilisation plus claire et transparente. Enfin, Microsoft autorise désormais la désinstallation de OneDrive sur Windows 10 et 11. Le réseau social professionnel LinkedIn a également subi des modifications pour se conformer aux directives européennes, notamment en n'exigeant plus de compte Microsoft pour s'y inscrire. Ces changements, notamment la possibilité de supprimer des programmes superflus, devraient être bien reçus par les utilisateurs de Windows¹⁰³⁹.

Suite au DMA, Google a dû modifier ses pratiques en matière de résultats de recherche. Ce règlement lui interdit de favoriser ses propres produits dans les résultats de son moteur de recherche. Par exemple, Google a dû arrêter de mettre en avant Google Flights, son comparateur de vols, qui était systématiquement en tête des résultats pour les recherches de voyages en avion. De même, les cartes Google Maps ne sont plus affichées en haut de la page pour certaines recherches de lieux, conformément à cette nouvelle réglementation¹⁰⁴⁰.

Les utilisateurs doivent maintenant choisir leur moteur de recherche par défaut, car Google n'est plus automatiquement installé sur les smartphones. Ils ont la possibilité d'installer facilement d'autres moteurs de recherche tels que Bing, DuckDuckGo ou Qwant. De plus, Google offre désormais la possibilité aux utilisateurs de sélectionner leur moteur de recherche directement depuis l'écran d'accueil du navigateur. Par ailleurs, Google n'est plus autorisé à utiliser de manière privilégiée les données de recherche et de navigation des utilisateurs pour améliorer ses services publicitaires. Les utilisateurs peuvent maintenant ajuster plus facilement les paramètres de suivi publicitaire pour contrôler la personnalisation des résultats. En outre, Google est désormais tenu de fournir une transparence accrue concernant les critères de

¹⁰³⁹ Bonnal, Vincent. « Windows 11 : vous allez enfin pouvoir désinstaller Edge et OneDrive ». Tom's Hardware, 11 mars 2024, www.tomshardware.fr/windows-11-vous-allez-enfin-pouvoir-desinstaller-edge-et-onedrive.

¹⁰⁴⁰ Tual, Morgane. « DMA : ce qui change pour l'utilisation de Google Maps ou Messenger ». Le Monde.fr, 6 mars 2024, www.lemonde.fr/pixels/article/2024/03/06/digital-markets-act-ce-qui-change-pour-les-internautes-de-google-maps-a-messenger_6220402_4408996.html.

classement des résultats et la personnalisation en fonction du profil de l'utilisateur. Enfin, un carrousel dans les résultats de recherche permet d'accéder aux recherches effectuées sur d'autres moteurs concurrents ou agrégateurs de contenus pour une même requête, pour des exigences d'interopérabilité¹⁰⁴¹.

Messenger et Facebook permettent désormais l'utilisation de Messenger sans compte Facebook. Les entreprises soumises au DMA ne peuvent plus croiser les données collectées sur différentes plateformes sans consentement. Cette pratique est essentielle pour les modèles économiques de Google et Meta, d'où les demandes d'autorisation entre Google et YouTube ou entre Instagram et Facebook¹⁰⁴².

WhatsApp et Messenger devront être compatibles avec d'autres applications concurrentes sur demande. Par exemple, un utilisateur de WhatsApp pourra bientôt communiquer avec un utilisateur de Messenger ou de Signal sans changer d'application. Cette interopérabilité nécessitera une coordination entre les différentes messageries et ne sera pas immédiate¹⁰⁴³.

V. L'Artificial Intelligence Act

Le 21 avril 2021, l'UE a déposé une proposition de loi pour réguler l'IA en Europe (voir annexe 16). Cette proposition a été formulée en pleine crise sanitaire COVID19, pendant laquelle les technologies du numérique se sont avérées omniprésentes et indispensables dans le quotidien des personnes.

La proposition stipule que l'IA doit être réglementée compte tenu du large éventail de possibilités qu'elle offre. Ce nouveau cadre européen vise essentiellement à réglementer l'utilisation de l'IA dans des secteurs clés tels que la santé, les infrastructures, les transports ou encore la justice. Le texte de 100 pages définit une approche de l'IA basée sur les risques des différents systèmes. Il s'applique à la fois aux acteurs publics et privés. Le texte décrit quatre risques à savoir le risque inacceptable, le risque élevé, le risque limité et le risque minimal.

D'abord, les systèmes présentant un risque inacceptable englobent principalement trois pratiques : la notation sociale, telle que le système de crédit social, l'utilisation de jouets utilisant

¹⁰⁴¹ Tual, Morgane. Op. Cit.

¹⁰⁴² Ibidem.

¹⁰⁴³ Ibidem.

l'intelligence artificielle pour exploiter la vulnérabilité des enfants, ainsi que l'utilisation de techniques subliminales et de surveillance dans l'espace public. Toutefois, de nombreuses autres utilisations de l'intelligence artificielle susceptibles de violer les droits de l'homme peuvent également être considérées comme des risques inacceptables. Cette réalité rend l'approche basée sur le risque défectueuse. En effet, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans des domaines tels que la police prédictive, l'immigration, la classification biométrique basée sur l'origine ethnique, le sexe, le genre, etc.¹⁰⁴⁴.

Le texte prévoit également de réguler scrupuleusement tout ce qui a trait à la surveillance. L'utilisation de la technologie de l'IA pour la surveillance généralisée de la population devrait être interdite, sauf dans le cas de la sécurité publique, comme la lutte contre le terrorisme. Les réglementations en matière de surveillance incluent tous les types de surveillance biométrique, y compris la reconnaissance faciale, les empreintes digitales et les informations génétiques¹⁰⁴⁵.

Ensuite, les systèmes d'IA classés à risque élevé comprennent ceux utilisés dans les infrastructures critiques, l'éducation et la formation professionnelle, les éléments de sécurité des produits, l'emploi, les services publics et privés essentiels, les forces de l'ordre, la gestion des migrations, l'administration de la justice et les processus démocratiques. Avant leur mise sur le marché, ces systèmes doivent respecter des obligations rigoureuses telles que des évaluations des risques, des ensembles de données de qualité élevée, une surveillance humaine et une résistance renforcée¹⁰⁴⁶.

Tous les systèmes d'identification biométrique à distance sont considérés à risque élevé et sont assujettis à des exigences strictes. Leur utilisation dans des espaces publics à des fins répressives est généralement interdite, sauf dans des cas spécifiques définis et réglementés tels que la recherche d'un enfant disparu ou la prévention d'une menace terroriste. Ces utilisations

¹⁰⁴⁴ Maquet, Clémence. « Quelle réglementation pour l'intelligence artificielle en Europe ? » *Siècle Digital*, 3 septembre 2021, siecledigital.fr/2021/04/23/cadre-juridique-intelligence-artificielle-europe.

¹⁰⁴⁵ Maquet, Clémence. « Intelligence artificielle : tout comprendre du nouveau cadre européen ». *Siècle Digital*, 3 mai 2021, siecledigital.fr/2021/04/21/intelligence-artificielle-reglementation-europe.

¹⁰⁴⁶ Commission européenne. « Loi sur l'IA ». *Bâtir L'avenir Numérique de L'Europe*, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/regulatory-framework-ai. Consulté le 26 février 2024.

nécessitent une autorisation judiciaire ou d'un organisme indépendant, ainsi que des limites strictes en termes de durée, de lieu et de bases de données¹⁰⁴⁷.

De plus, les systèmes d'IA à risque limité impliquent une transparence spécifique. Lorsque des outils tels que les chatbots sont déployés, les utilisateurs doivent être informés qu'ils interagissent avec une machine, afin qu'ils puissent prendre une décision adéquate sur la manière de procéder¹⁰⁴⁸.

Enfin, l'Artificial Intelligence Act permet l'utilisation sans restriction des systèmes à risque minimal, comme les applications de jeux vidéo utilisant l'IA ou les filtres anti-spam. La plupart des systèmes d'IA actuellement en service dans l'Union européenne entrent dans cette catégorie¹⁰⁴⁹.

Source : Telefónica. « A fit for purpose and borderless European Artificial Intelligence Regulation ». Telefónica, 16 décembre 2022, www.telefonica.com/en/communication-room/blog/a-fit-for-purpose-and-borderless-european-artificial-intelligence-regulation.

¹⁰⁴⁷ Commission européenne. « Loi sur l'IA ». Op. Cit.

¹⁰⁴⁸ Ibidem.

¹⁰⁴⁹ Ibidem.

Le 9 décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord politique sur la loi sur l'Intelligence Artificielle (AI Act). Cette décision a été confirmée à l'unanimité par les Vingt-Sept le vendredi 2 février 2024.

L'émergence de ChatGPT a favorisé l'accélération des discussions autour de la loi sur l'IA. Ce système, capable de générer du contenu de manière instantanée, a mis en lumière le potentiel impressionnant de l'IA, mais aussi les risques liés à son utilisation, notamment en termes de manipulation de l'opinion publique. Paris et Berlin ont insisté pour que la législation européenne protège les start-ups spécialisées dans ce domaine, afin de favoriser l'émergence de futurs leaders européens dans le secteur de l'IA¹⁰⁵⁰.

Des règles strictes seront instaurées pour réguler l'utilisation des données dans le développement des IA génératives, afin de garantir leur qualité et de respecter les droits d'auteur. Les développeurs devront également veiller à ce que les contenus produits par les IA génératives soient clairement identifiés comme artificiels. Des restrictions renforcées seront appliquées aux systèmes les plus avancés¹⁰⁵¹.

L'Office européen de l'IA, établi au sein de la Commission en février 2024, aura pour mission de superviser l'application de la loi sur l'IA en collaboration avec les États membres. Son objectif est de garantir que les technologies liées à l'IA respectent les principes éthiques et la confiance des citoyens européens, tout en encourageant l'innovation et la recherche dans ce domaine. De plus, l'Office participera aux discussions internationales sur la gouvernance de l'IA, dans le but de positionner l'Europe en tant que leader du développement éthique et durable de ces technologies¹⁰⁵².

¹⁰⁵⁰ L'Express. « Intelligence artificielle : les 27 pays de l'UE approuvent l'AI Act ». L'Express, 2 février 2024, www.lexpress.fr/economie/high-tech/intelligence-artificielle-les-27-pays-de-lue-approuvent-lai-act-SWRVMMB3TZCVTPBKPPJPQ3VXKY.

¹⁰⁵¹ Ibidem.

¹⁰⁵² Commission européenne. « Loi sur l'IA ». Op. Cit.

VI. Le Data Governance Act

Le Data Governance Act de l'Union européenne, adopté le 25 novembre 2022 et ayant reçu l'accord du Parlement et du Conseil de l'UE le 30 novembre, est applicable depuis septembre 2023¹⁰⁵³. Ce cadre vise à améliorer la confiance dans le partage volontaire de données au bénéfice des entreprises et des citoyens, en mettant notamment l'accent sur le secteur de la santé pour améliorer les traitements personnalisés et lutter contre les maladies rares¹⁰⁵⁴.

Le DGA régleme la réutilisation des données protégées détenues par les organismes du secteur public, favorisant le partage des données à des fins altruistes tout en imposant des règles et garanties pour faciliter cette réutilisation. Il limite également les accords de réutilisation exclusive¹⁰⁵⁵.

Les services d'intermédiation de données, tels que Deutsche Telekom et DAWEX, sont chargés d'organiser le partage de données de manière neutre et transparente, sans usage lucratif. L'altruisme des données implique le consentement à mettre des données à disposition dans l'intérêt public, sans récompense, tout en protégeant les droits et intérêts des individus et des entreprises partageant leurs données. Des organisations altruistes respectant des exigences de transparence et de conformité peuvent être reconnues dans l'Union¹⁰⁵⁶.

Le Board européen de l'innovation des données, établi par la Commission, favorise le partage des meilleures pratiques en matière d'intermédiation de données, d'altruisme de données, d'utilisation de données publiques inaccessibles en open data et de normes d'interopérabilité transsectorielles¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵³ Commission européenne. « Loi européenne sur la gouvernance des données ». Bâtir L'avenir Numérique de L'Europe, 1 mars 2024, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/data-governance-act.

¹⁰⁵⁴ Commission européenne. « Data Governance Act explained ». Shaping Europe's Digital Future, 25 janvier 2024, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained.

¹⁰⁵⁵ Ibidem.

¹⁰⁵⁶ Ibidem.

¹⁰⁵⁷ Ibidem.

Le DGA renforce l'autonomie stratégique de l'Union européenne et promeut la confiance dans les flux internationaux de données, en particulier pour les données non personnelles, avec des garanties similaires à celles du RGPD pour les transferts vers des pays tiers¹⁰⁵⁸.

Paragraphe 2 : Les enjeux fiscaux et les sanctions de l'UE contre les GAFAM

Les enjeux fiscaux liés aux GAFAM suscitent des questions majeures. D'une part, l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE encadre certains aspects de ces problématiques (I). D'autre part, la transition de la taxe Gafa vers un impôt sur les multinationales reflète une évolution des stratégies fiscales (II). Enfin, les sanctions européennes visent à renforcer la conformité des GAFAM aux régulations fiscales établies (III).

I. L'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE

La Commission européenne peut se référer à l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE pour aborder les distorsions de la concurrence sur le marché unique¹⁰⁵⁹. Cet article, qui n'a commencé à être utilisé que récemment, a pour objectif de sanctionner les systèmes fiscaux contradictoires et de réduire les pratiques de concurrence fiscale entre les États membres. De plus, il peut également être activé par un vote à la majorité qualifiée¹⁰⁶⁰.

L'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE est un outil important pour traiter les distorsions de la concurrence sur le marché unique. Cet article stipule que si la Commission européenne constate qu'il existe des différences entre les législations, réglementations ou administrations des États membres qui faussent les conditions de concurrence sur le marché

¹⁰⁵⁸ Commission européenne. « Data Governance Act explained ». Op. Cit.

¹⁰⁵⁹ L'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE stipule que « *Au cas où la Commission constate qu'une disparité existante entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les directives nécessaires à cette fin. Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.* »

¹⁰⁶⁰ Orange, Martine. « Apple : la justice met en miettes la stratégie européenne contre les intaxables », Mediapart, 17 juillet 2020.

intérieur et créent ainsi des distorsions, elle doit engager des consultations avec les États membres concernés¹⁰⁶¹.

L'objectif de ces consultations est d'aboutir à un accord entre les États membres pour éliminer la distorsion en question. Si les consultations ne permettent pas de parvenir à un tel accord, le Parlement européen et le Conseil, en utilisant la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les directives nécessaires pour éliminer la distorsion¹⁰⁶².

L'article 116 permet également l'adoption de toutes autres mesures utiles prévues par les traités. Cela signifie que si les directives ne sont pas suffisantes pour éliminer la distorsion de la concurrence, d'autres mesures peuvent être prises.

Cet article est important pour garantir des conditions de concurrence équitable sur le marché unique. En effet, le marché unique repose sur le principe de libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, et toute distorsion de la concurrence peut compromettre ce principe fondamental.

L'article 116 offre donc un cadre juridique solide pour traiter les distorsions de la concurrence sur le marché unique. Il permet à la Commission européenne de jouer un rôle actif dans la promotion de conditions de concurrence équitables et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. En éliminant les distorsions, cet article contribue à renforcer la confiance des acteurs économiques dans le marché unique et à favoriser la croissance économique au sein de l'Union européenne.

II. De la taxe GAFA à l'impôt sur les multinationales

L'initiative européenne de la taxe GAFA à la hauteur de 3% porterait sur le chiffre d'affaires et non plus sur les bénéfices. Cette approche serait plus bénéfique pour les régulateurs étant donné que les géants du numérique ont la capacité de dissimuler leurs bénéfices dans des zones franches¹⁰⁶³. La taxe GAFA s'appliquerait aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur

¹⁰⁶¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Version Consolidée). Journal Officiel de l'Union européenne. 26.10.2012.

¹⁰⁶² Ibidem.

¹⁰⁶³ Une zone franche est une zone géographique délimitée dans un pays où des réglementations douanières et fiscales spécifiques sont appliquées afin de favoriser le développement économique et l'attraction d'investissements. Dans une zone franche, les entreprises bénéficient généralement d'avantages tels que des exonérations fiscales, des facilités douanières, des régimes de main-d'œuvre spécifiques, etc. Ces mesures

à 750 millions d'euros, dont 50 millions d'euros imposables en Europe. Elle ne concernerait qu'environ 150 entreprises, en particulier les géants du numérique américains, asiatiques, voire européens. Les recettes qui en résultent s'évalueraient à 5 milliards d'euros par an¹⁰⁶⁴.

Cependant, le projet de la taxe GAFA n'a pas réussi à susciter l'accord des 27 États membres de l'UE. L'Allemagne s'est retirée du projet par crainte de représailles américaines, en particulier contre les importations d'automobiles. Quant aux pays scandinaves, ils préconisent une solution mondiale dirigée par l'OCDE. Dans le cas contraire, ils considèrent que la taxe GAFA va à l'encontre des intérêts de l'Europe et compliquerait sur le plan fiscal la coopération internationale. Ce sont surtout les pays dans lesquels les GAFAM sont implantés qui sont plus réticents par rapport à ce projet. Le siège d'Amazon se trouve au Luxembourg, Facebook et Google siègent en Irlande. La fiscalité avantageuse de ces pays attire notamment les géants du numérique¹⁰⁶⁵.

De plus, le projet de taxe GAFA a naturellement provoqué l'opposition du gouvernement américain. Le 16 mars 2018, l'ancien secrétaire du Trésor américain, Steven Mnuchin, a affirmé que les États-Unis s'opposent fermement aux initiatives de n'importe quel pays voulant imposer des taxes spécifiques aux géants du numérique. Selon lui, cela portera préjudice à la fois aux travailleurs et aux consommateurs américains et va freiner la croissance. Il poursuit que ce projet vise de manière explicite et inappropriée un secteur qui est à l'origine de formidables innovations. En juillet 2021, l'UE a suspendu son projet de taxe GAFA pour faire place au projet d'impôt mondial sur les multinationales, signé en octobre 2021 sous l'égide de l'OCDE. Une fois cet impôt mis en place, il devrait remplacer la taxe sur le numérique actuellement en vigueur dans certains États membres de l'UE¹⁰⁶⁶.

Ainsi, c'est l'OCDE qui a pris l'initiative d'un projet sur une taxe globale applicable aux GAFAM. L'organisation est aussitôt entrée dans une confrontation avec les États-Unis sous l'administration Trump. Les négociations ont stagné pendant un certain temps, et les États-Unis

incitent les entreprises à s'implanter dans ces zones pour profiter des avantages compétitifs offerts. Les zones franches peuvent être créées dans différents secteurs tels que l'industrie, le commerce, les services, etc.

¹⁰⁶⁴ Daniel, Justine et Vincent Lequeux. « Qu'est-ce que la taxe Gafa ? » *Touteleurope.eu*, 18 janvier 2022, www.touteleurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-la-taxe-gafa.

¹⁰⁶⁵ Ibidem.

¹⁰⁶⁶ Boniface, Pascal. *Op. Cit.*, p. 47-48.

ont finalement décidé de se retirer en juin 2020. Par la suite, Steven Mnuchin a évoqué une impasse dans les discussions sur l'introduction d'une taxe sur les GAFAM. Il a souligné que les États-Unis ne peuvent pas accepter le principe même d'une taxe globale sur les grandes entreprises du numérique¹⁰⁶⁷.

Finalement, le 8 octobre 2021, 136 pays et juridictions approuvent une réforme globale du système fiscal international de l'OCDE. Cette réforme devrait permettre un taux d'imposition minimum de 15% aux multinationales à partir de 2023. Ce taux s'applique aux multinationales réalisant un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Les recettes fiscales mondiales devraient aussi atteindre 150 milliards de dollars par an¹⁰⁶⁸. Auparavant, le 15 juin 2020, l'OCDE a été désignée pour accueillir le Secrétariat du nouveau Partenariat mondial sur l'intelligence (PMIA) artificielle. Il s'agit d'une alliance d'experts gouvernementaux, de la société civile et du monde de la recherche pour mener à bien des projets de recherche et d'expérimentation pour l'IA. Le PMIA vise à promouvoir une utilisation responsable de l'IA, dans le respect des valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Son objectif est de combiner la théorie et la pratique dans le domaine des politiques publiques liées à l'IA¹⁰⁶⁹.

III. Les sanctions européennes contre les GAFAM

L'Union européenne se montre particulièrement proactive dans l'adoption de mesures de sanctions à l'encontre des GAFAM. En effet, elle cherche à limiter leur influence en protégeant la concurrence. Cette démarche trouve également un écho aux États-Unis, où le débat sur le démantèlement des GAFAM se fait de plus en plus présent. Au fil des années, l'Union européenne a entrepris des démarches novatrices pour contrecarrer les manœuvres des GAFAM en favorisant la concurrence.

En matière de sanctions, la Commission européenne a été la plus dure envers Google. Elle avait infligé une amende de 2,42 milliards d'euros en 2017 à Google pour avoir abusé de sa

¹⁰⁶⁷ Courrier International. « Fiscalité. Coup d'arrêt américain face à la taxe Gafam ». Courrier international, 18 juin 2020, www.courrierinternational.com/article/fiscalite-coup-darret-americain-face-la-taxe-gafam.

¹⁰⁶⁸ « La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l'ère du numérique ». OCDE, 8 octobre 2021, www.oecd.org/fr/ctp/beps/la-communaute-internationale-conclut-un-accord-fiscal-sans-precedent-adapte-a-l-ere-du-numerique.htm.

¹⁰⁶⁹ « L'OCDE hébergera le Secrétariat du nouveau Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle ». OCDE, www.oecd.org/fr/presse/l-ocde-hebergera-le-secretariat-du-nouveau-partenariat-mondial-sur-l-intelligence-artificielle.htm. Consulté le 1 mai 2022.

position dominante dans les services Google Shopping. Cette décision a été prise après une enquête approfondie menée par la Commission, qui a conclu que Google avait favorisé de manière injuste son propre service de comparaison de prix, Google Shopping, au détriment de ses concurrents. La Commission européenne a estimé que Google avait violé les règles de concurrence de l'Union européenne en donnant un traitement préférentiel à son propre service de comparaison de prix dans les résultats de recherche, ce qui a entraîné une distorsion de la concurrence sur le marché. En plus de l'amende, la Commission a ordonné à Google de mettre fin à ses pratiques illégales dans un délai de 90 jours, en lui demandant de traiter les services de comparaison de prix de manière équitable et non discriminatoire par rapport à son propre service¹⁰⁷⁰.

Le 18 juin 2018, la Commission européenne a annoncé qu'elle infligeait à Alphabet, la société mère de Google, une amende record de 4,34 milliards d'euros. Cette amende a été imposée en raison de pratiques illégales et anticoncurrentielles de Google vis-à-vis des fabricants d'appareils Android et des opérateurs de réseaux mobiles. La Commission européenne a conclu que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation mobiles en imposant des restrictions aux fabricants d'appareils Android. Google aurait notamment exigé que les fabricants préinstallent certaines applications Google sur leurs appareils, en échange de l'accès à Google Play Store, la boutique d'applications de Google. Cette pratique aurait limité la concurrence en empêchant les fabricants de préinstaller des applications concurrentes. De plus, la Commission a également accusé Google d'avoir versé des incitations financières aux opérateurs de réseaux mobiles pour qu'ils préinstallent exclusivement l'application de recherche Google sur leurs appareils. La Commission européenne a estimé que ces pratiques illégales avaient permis à Google de renforcer sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en ligne et des systèmes d'exploitation mobiles, limitant ainsi la concurrence et nuisant aux consommateurs. En plus de l'amende, la Commission européenne a ordonné à Google de mettre fin à ces pratiques dans un délai de 90 jours, sous peine de sanctions supplémentaires. Google a fait appel de cette décision devant la

¹⁰⁷⁰ Afp, Tv5Monde. « Union européenne : amende record pour le géant Google ». TV5MONDE, 24 décembre 2021, [information.tv5monde.com/info/union-europeenne-amende-record-pour-le-geant-google-250587](https://www.information.tv5monde.com/info/union-europeenne-amende-record-pour-le-geant-google-250587).

Cour de justice de l'Union européenne, mais l'amende a été maintenue¹⁰⁷¹. Cette amende équivaut à 4,5 % des ventes annuelles.

En 2019, l'UE a infligé encore à Google 1,49 milliard d'euros d'amende pour abus de position dominante dans le domaine de la publicité numérique liée à sa régie publicitaire AdSense. Cette sanction découle d'une enquête minutieuse menée par la Commission européenne, qui a conclu que Google avait abusé de sa position dominante en imposant des clauses restrictives dans ses contrats avec les sites web utilisant AdSense. Ces clauses empêchaient les sites web de diffuser des publicités provenant de concurrents de Google sur leurs pages de résultats de recherche. La Commission européenne a estimé que cette pratique avait nui à la concurrence en empêchant les concurrents de Google d'accéder à un marché important et en limitant le choix des consommateurs¹⁰⁷². En 2019, Google avait dû verser 1 milliard d'euros d'amende pour clore les poursuites en France¹⁰⁷³.

En 2021, l'autorité de la concurrence française a sanctionné Google à payer une amende de 500 millions d'euros pour négociation déloyale des droits voisins du droit d'auteur. Cette affaire concerne la rémunération des éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus sur les plateformes en ligne de Google, telles que Google Actualités. L'autorité de la concurrence a estimé que Google avait abusé de sa position dominante en ne respectant pas les règles de négociation équitables avec les éditeurs de presse. Selon la loi française sur les droits voisins, les éditeurs de presse ont droit à une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs contenus par les agrégateurs de nouvelles en ligne. Google avait initialement refusé de négocier avec les éditeurs de presse et avait annoncé qu'il ne monétiserait plus les extraits d'articles et les images des éditeurs français sur ses plateformes. Cependant, après une enquête de l'autorité de la

¹⁰⁷¹ Turcan, Marie. « Google condamné à une amende de 4,34 milliards d'euros : que lui reproche la Commission européenne ? » Numerama, 18 juillet 2018, www.numerama.com/tech/395577-google-condamne-a-une-amende-de-434-milliards-deuros-que-lui-reproche-la-commission-europeenne.html.

¹⁰⁷² AFP. « L'UE inflige 1,49 milliard d'euros d'amende à Google pour abus de position dominante ». FashionNetwork.com, 20 mars 2019, fr.fashionnetwork.com/news/L-ue-inflige-1-49-milliard-d-euros-d-amende-a-google-pour-abus-de-position-dominante,1081025.html.

¹⁰⁷³ Parisien, Le. « Google va verser près d'un milliard d'euros pour solder ses contentieux avec l'État français ». leparisien.fr, 22 avril 2020, www.leparisien.fr/economie/google-va-verser-pres-d-un-milliard-d-euros-pour-solder-ses-contentieux-avec-l-etat-francais-12-09-2019-8150781.php.

concurrence, Google a été contraint de négocier avec les éditeurs et de trouver un accord sur la rémunération¹⁰⁷⁴.

Ainsi, Google a dû payer des amendes considérables en raison de ses pratiques fiscales frauduleuses et de son abus de sa position dominante. Margrethe Vestager, Commissaire européenne chargée de la concurrence, a même suscité la colère de Donald Trump pendant un certain temps¹⁰⁷⁵.

L'Union européenne a pris différentes mesures de sanctions à l'encontre d'Amazon ces dernières années. Parmi les principaux problèmes pour lesquels l'entreprise a été sanctionnée figurent la violation des règles de concurrence et le non-paiement des impôts.

En 2017, Amazon a été condamné par la Commission européenne pour pratiques fiscales illégales. La Commission a accusé Amazon d'avoir bénéficié d'un régime fiscal avantageux au Luxembourg qui lui permettait de payer moins d'impôts que les autres entreprises. Cette pratique était considérée comme une aide d'État illégale et une distorsion de concurrence. La Commission européenne a estimé que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux sélectifs qui lui ont permis de transférer une grande partie de ses bénéfices vers une société étrangère affiliée, réduisant ainsi considérablement ses obligations fiscales. En conséquence, la Commission a demandé au Luxembourg de récupérer environ 250 millions d'euros d'impôts non payés par Amazon¹⁰⁷⁶.

En 2018, l'UE a également enquêté sur les pratiques anticoncurrentielles d'Amazon vis-à-vis des vendeurs tiers sur sa plateforme. Elle a identifié certaines clauses contractuelles abusives qui empêchaient les vendeurs de vendre leurs produits à des prix plus bas sur d'autres

¹⁰⁷⁴ Ubertalli, Olivier. « Droits voisins : Google écope d'une amende record de 500 millions d'euros ». Le Point, 13 juillet 2021, www.lepoint.fr/medias/droits-voisins-google-ecope-d-une-amende-record-de-500-millions-d-euros-13-07-2021-2435354_260.php.

¹⁰⁷⁵ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 101-102.

¹⁰⁷⁶ European Commission. « State aid: Commission finds Luxembourg gave illegal tax benefits to Amazon worth around € 250 million ». European Commission, 7 octobre 2017, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_3701.

plateformes. En conséquence, Amazon a été contraint de modifier ces clauses et d'améliorer le traitement réservé aux vendeurs tiers¹⁰⁷⁷.

En 2020, l'UE a ouvert une nouvelle enquête sur les pratiques de marketing présumées anticoncurrentielles d'Amazon. L'entreprise est soupçonnée d'utiliser les données confidentielles des vendeurs tiers pour favoriser ses propres produits concurrents¹⁰⁷⁸. Finalement, en 2022, l'UE a accepté les engagements d'Amazon de ne plus utiliser les données non publiques des vendeurs actifs sur sa place de marché¹⁰⁷⁹.

Par ailleurs, l'Union européenne a imposé plusieurs sanctions à Facebook au fil des années en raison de diverses violations des règles de protection des données et de la concurrence.

En 2017, la Commission européenne a infligé une amende de 110 millions d'euros à Facebook pour avoir fourni des informations trompeuses lors de l'acquisition de WhatsApp en 2014. Au moment de l'achat de WhatsApp, Facebook avait déclaré qu'il ne serait pas en mesure de relier automatiquement les comptes des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp. Cependant, en 2016, Facebook a mis à jour ses conditions d'utilisation pour permettre le partage de données entre les deux plateformes, ce qui a suscité des préoccupations quant au respect de la vie privée des utilisateurs. La Commission européenne a estimé que Facebook avait fourni des informations trompeuses lors de l'enquête sur l'acquisition de WhatsApp, en violant ainsi les règles de l'Union européenne en matière de fusion et d'acquisition. L'amende de 110 millions

¹⁰⁷⁷ Höppner, Thomas. « The EU's competition investigation into Amazon Marketplace ». Kluwer Competition Law Blog, 1 décembre 2020, competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/11/30/the-eus-competition-investigation-into-amazon-marketplace.

¹⁰⁷⁸ European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission adresse une communication des griefs à Amazon concernant l'utilisation des données non publiques de vendeurs indépendants et ouvre une seconde enquête sur ses pratiques en matière de commerce électronique ». European Commission, 10 novembre 2020, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2077.

¹⁰⁷⁹ European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission accepte les engagements offerts par Amazon l'empêchant d'utiliser les données des vendeurs actifs sur sa place de marché et garantissant l'égalité d'accès à la Buy Box (« boîte d'achat ») et au programme Prime ». European Commission, 20 décembre 2022, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7777.

d'euros a été imposée pour dissuader les entreprises de fournir des informations inexactes ou trompeuses lors de telles transactions¹⁰⁸⁰.

Facebook a été condamné à payer une amende de 500 000 euros au Royaume-Uni en 2018 en raison de violations de la loi sur la protection des données. L'amende a été infligée par l'Information Commissioner's Office (ICO), l'autorité de protection des données du Royaume-Uni, suite à l'enquête sur le scandale de Cambridge Analytica. En 2018, il a été révélé que les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook avaient été collectées à leur insu par la société de conseil politique Cambridge Analytica. Ces données ont ensuite été utilisées pour influencer les élections, notamment l'élection présidentielle américaine de 2016. L'ICO a conclu que Facebook avait enfreint la loi britannique sur la protection des données en ne protégeant pas suffisamment les informations personnelles de ses utilisateurs et en ne fournissant pas les informations nécessaires sur la manière dont les données étaient collectées et utilisées¹⁰⁸¹.

En 2019, le Bundeskartellamt, l'office fédéral allemand de la concurrence, a pris une décision importante concernant Facebook. Cette décision interdisait à Facebook de fusionner les données de sa plateforme principale, Facebook, avec celles de ses services de messagerie tels que WhatsApp et Messenger, sans obtenir le consentement des utilisateurs. L'objectif de cette décision était de prévenir les pratiques anticoncurrentielles de Facebook en matière de collecte et d'utilisation des données des utilisateurs¹⁰⁸².

En 2021, la Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Facebook pour abus de position dominante. L'enquête se concentre spécifiquement sur l'exploitation des données collectées par Facebook et la manière dont celles-ci sont utilisées pour exercer une concurrence

¹⁰⁸⁰ European Commission. « Concentrations : la Commission inflige des amendes de 110 millions EUR à Facebook pour avoir fourni des renseignements dénaturés concernant l'acquisition de WhatsApp ». European Commission, 18 mai 2017, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_17_1369.

¹⁰⁸¹ Waterson, Jim. « UK fines Facebook £ 500,000 for failing to protect user data ». *the Guardian*, 25 octobre 2018, www.theguardian.com/technology/2018/oct/25/facebook-fined-uk-privacy-access-user-data-cambridge-analytica.

¹⁰⁸² Boniface, Pascal. *Op. Cit.*, p. 47.

déloyale envers d'autres entreprises¹⁰⁸³. En cas de condamnation, Facebook pourrait se voir imposer une amende substantielle ainsi que des mesures correctives visant à rétablir un environnement concurrentiel sur le marché.

L'Union européenne a aussi sanctionné Apple à plusieurs reprises au cours des dernières années en raison de pratiques commerciales jugées anticoncurrentielles et de violations des règles de concurrence.

En 2016, la Commission européenne a pris la décision de demander à Apple de rembourser à l'Irlande une somme colossale de 13 milliards d'euros d'impôts impayés. Cette décision a été prise après une enquête approfondie sur les pratiques fiscales de l'entreprise américaine en Irlande, qui a révélé des accords fiscaux avantageux et potentiellement illégaux. L'Irlande, connue pour sa politique fiscale attrayante, a attiré de nombreuses entreprises multinationales en offrant des taux d'imposition très bas. Apple a profité de ces avantages en établissant une structure complexe de sociétés en Irlande, lui permettant de minimiser considérablement ses obligations fiscales. La Commission européenne a conclu que les accords fiscaux spéciaux octroyés à Apple étaient en violation des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État. L'enquête a révélé que l'Irlande avait accordé à Apple des taux d'imposition effectifs nettement inférieurs aux normes internationales. Ces taux étaient établis sur la base d'accords spécifiques entre Apple et les autorités fiscales irlandaises, permettant à l'entreprise de transférer une grande partie de ses bénéfices vers des filiales irlandaises bénéficiant d'une imposition réduite. Par conséquent, Apple a pu considérablement réduire sa charge fiscale en Europe, ce qui a été perçu comme une distorsion de la concurrence au sein du marché unique européen¹⁰⁸⁴.

Toutefois, l'Irlande a refusé de recevoir cette amende par crainte qu'une harmonisation de sa législation aux normes européennes ne pousse les acteurs du numérique à quitter son marché. Par conséquent, Margrethe Vestager, alors commissaire européenne à la concurrence, a porté plainte contre l'Irlande devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a rendu sa décision le 15 juillet 2020, concluant que l'UE n'avait pas le droit d'exiger qu'Apple verse 13

¹⁰⁸³ European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel de Facebook ». European Commission, 4 juin 2021, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2848.

¹⁰⁸⁴ European Commission. « State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion ». Brussels, 30 août 2016, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_16_2923/IP_16_2923_EN.pdf.

milliards d'euros à l'Irlande. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la commission n'a pas réussi à prouver l'existence d'un avantage économique accordé sélectivement par l'Irlande à Apple¹⁰⁸⁵.

La Commission européenne a pris cette décision à l'encontre d'Apple pour plusieurs motifs. Tout d'abord, elle visait à garantir le respect des règles de l'UE en matière d'aides d'État, qui interdisent les avantages fiscaux sélectifs octroyés aux entreprises. En outre, cette décision avait pour objectif de lutter contre l'évasion fiscale et de favoriser une concurrence équitable entre les entreprises au sein de l'UE. Enfin, elle était également motivée par des considérations politiques et de transparence. L'UE a été critiquée pour son manque de fermeté face à l'évasion fiscale des grandes entreprises, et cette décision a été perçue comme une réponse résolue et déterminée à ce problème.

En 2020, la Commission européenne a ouvert une enquête sur l'App Store d'Apple pour déterminer si l'entreprise enfreignait les règles de concurrence de l'UE en favorisant ses propres services et en limitant les choix des utilisateurs¹⁰⁸⁶. Cette enquête est toujours en cours et aucune sanction n'a encore été imposée.

L'Union européenne a imposé des sanctions à Microsoft en raison de ses pratiques anticoncurrentielles.

En 2004, la Commission européenne a infligé à Microsoft une amende de 497 millions d'euros pour abus de position dominante. Cette amende était à l'époque la plus élevée jamais imposée par l'UE à une entreprise. Microsoft a été contraint de partager des informations techniques avec ses concurrents afin de garantir une interopérabilité entre les systèmes d'exploitation Windows et les logiciels tiers. Cette mesure avait pour objectif d'empêcher Microsoft de restreindre ses utilisateurs à son propre écosystème. Microsoft a également été

¹⁰⁸⁵ Espinoza, Javier, et al. « Apple wins landmark court battle with EU over € 14.3bn of tax payments ». Financial Times, 15 juillet 2020, www.ft.com/content/1c38fdc1-c4b3-4835-919d-df51698f18c4.

¹⁰⁸⁶ European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre des enquêtes sur les règles de l'App Store d'Apple ». European Commission, 16 juin 2020, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1073.

obligé de proposer une version de Windows sans son lecteur multimédia intégré, afin de ne pas favoriser son propre logiciel Windows Media Player au détriment des concurrents¹⁰⁸⁷.

En 2009, l'UE a imposé à Microsoft de proposer aux utilisateurs européens de Windows un écran de choix de navigateurs web, afin de promouvoir la concurrence et de ne pas favoriser Internet Explorer, le navigateur de Microsoft¹⁰⁸⁸.

En 2013, Microsoft a été condamné à une amende supplémentaire de 561 millions d'euros pour non-respect des sanctions précédentes. L'entreprise n'avait pas proposé l'écran de choix de navigateurs web à certains utilisateurs de Windows 7 lors d'une mise à jour¹⁰⁸⁹.

Ces sanctions ont été mises en place pour promouvoir la concurrence sur le marché des logiciels et des systèmes d'exploitation, et pour empêcher Microsoft d'abuser de sa position dominante pour évincer ses concurrents.

¹⁰⁸⁷ European Commission et European Commission. « Abus de position dominante : la Commission ouvre une procédure à l'encontre de Microsoft portant sur un éventuel non-respect d'engagements souscrits en matière de choix de navigateur ». European Commission, 17 juillet 2012, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_12_800.

¹⁰⁸⁸ Ibidem.

¹⁰⁸⁹ Arthur, Charles. « Microsoft fined € 561m for “Browser choice” error ». the Guardian, 1 décembre 2017, www.theguardian.com/technology/2013/mar/06/microsoft-fined-browser-error.

Tableau 16 : Quelques sanctions des autorités européennes contre les GAFAM

GAFAM	Sanctions
Google	En 2017, l'UE a infligé une amende record de 2,42 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans les résultats de recherche en ligne.
Google	En 2018, une autre amende de 4,34 milliards d'euros a été imposée à Google pour abus de position dominante avec son système d'exploitation Android.
Google	En 2019, Google a été condamné à payer une amende de 1,49 milliard d'euros pour abus de position dominante dans la publicité en ligne.
Apple	En 2016, l'UE a ordonné à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'impôts impayés à l'Irlande, considérant que l'accord fiscal entre Apple et l'Irlande constituait une aide d'État illégale. Cette décision a été annulée en Appel.
Apple	En 2020, l'UE a ouvert une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles d'Apple concernant l'App Store et Apple Pay. Aucune sanction n'a encore été imposée dans cette affaire.
Facebook	En 2017, la Commission européenne a infligé une amende de 110 millions d'euros à Facebook pour avoir fourni des informations trompeuses lors de l'acquisition de WhatsApp en 2014.
Facebook	En 2020, Facebook a été condamné à une amende de 7 millions d'euros par l'UE pour avoir violé les règles de protection des données.
Amazon	En 2017, l'UE a ordonné à Amazon de rembourser 250 millions d'euros d'avantages fiscaux illégaux accordés par le Luxembourg. Cette décision a été annulée en Appel.
Amazon	En 2020, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles d'Amazon concernant l'utilisation des données des vendeurs tiers sur sa plateforme.
Microsoft	En 2013, l'UE a infligé une amende de 561 millions d'euros à Microsoft pour non-respect de ses engagements antitrust concernant le choix du navigateur Internet sur Windows.

Source : Le tableau 16 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Cependant, les États-Unis n'acceptent pas toujours ces réactions européennes contre les GAFAM, que ce soit du camp des républicains ou des démocrates. La proximité entre les démocrates et les GAFAM est manifeste, notamment par les dons réguliers que ces entreprises font lors des campagnes électorales. Selon Barack Obama, les mesures européennes visant les GAFAM sont principalement motivées par des intérêts commerciaux plutôt que par une réelle protection des consommateurs. Il estime que les entreprises numériques européennes ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec leurs homologues américaines. Pour souligner la

puissance numérique des États-Unis, Obama a affirmé : « *nous avons possédé l'Internet, nos sociétés l'ont créé, l'ont élargi, et l'ont perfectionné de manière à pouvoir y réussir*¹⁰⁹⁰ ».

En outre, les procédures à l'encontre des GAFAM restent longues. La Commission européenne avait pris 7 ans pour parvenir à condamner Google pour son outil de comparaison de prix, soit le temps nécessaire pour que ses concurrents disparaissent. Lors d'un entretien entre le PDG de Google, Sandar Pichai, et le commissaire européen Thierry Breton le 12 novembre 2020, le PDG montrait à ce dernier un document confidentiel interne à Google. Le document en question évoque la stratégie de Google pour riposter contre le DIGITAL Service Act, dont les dispositions prévoient entre autres de démanteler les géants du numérique en cas d'abus de position dominante¹⁰⁹¹. Les méthodes choisies par Google pour faire face à l'avènement de cette législation incluaient l'utilisation des services du gouvernement américain, la mobilisation d'alliés transatlantiques et l'exploitation de la division entre les services à Bruxelles. Le PDG de Google a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la création de ce document. Il a cependant reconnu que la responsabilité lui incombait. Qu'il ait connaissance ou pas de l'existence de ce document, cet état de fait montre la capacité des GAFAM à tenter de modifier la politique de l'État en cas de besoin¹⁰⁹².

Les GAFAM utilisent de multiples moyens pour éviter la fiscalité européenne. Ils embauchent d'excellents avocats lobbyistes en grand nombre. Parfois, ils détournent les administrateurs qui veulent initier des régulations contre eux. Pour ce faire, ils leur proposent des rémunérations qui dépassent largement ce qu'ils perçoivent dans les administrations publiques¹⁰⁹³. Les États membres de la Commission européenne, pris séparément, n'ont pas beaucoup de poids face aux GAFAM. Cependant, la Commission européenne arrive à leur infliger de lourdes amendes.

¹⁰⁹⁰ Szczepanski, Isabelle. « Barack Obama : “Nous avons possédé Internet” ». ElectronLibre, 17 février 2015, electronlibre.info/barack-obama-nous-avons-possede-Internet.

¹⁰⁹¹ Voir supra, le Digital Services Act.

¹⁰⁹² Loye, Déborah. « Régulation : le patron de Google présente ses excuses à Thierry Breton ». Les Echos, 15 novembre 2020, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/regulation-le-patron-de-google-presente-ses-excuses-a-thierry-breton-1265034.

¹⁰⁹³ Boniface, Pascal. Op. Cit., p. 47-48.

Paragraphe 3 : Perspectives de la gouvernance de l'intelligence artificielle

Face à l'émergence croissante de l'intelligence artificielle, les instances internationales se mobilisent pour encadrer son développement et garantir son utilisation éthique.

En novembre 2021, les 193 États membres de l'UNESCO réunis en Conférence générale ont adopté la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, premier instrument normatif mondial sur le sujet¹⁰⁹⁴. Cette recommandation est basée sur la protection des droits de l'homme et de la dignité, tout en insistant sur des principes fondamentaux tels que la transparence et l'équité. Elle propose quatre valeurs fondamentales pour guider le fonctionnement des systèmes d'IA : le respect des droits de l'homme, la promotion de sociétés pacifiques, justes et interdépendantes, la diversité et l'inclusion, ainsi que la prospérité des environnements et écosystèmes¹⁰⁹⁵.

La Recommandation définit également dix principes fondamentaux pour une approche éthique de l'IA centrée sur les droits de l'homme, incluant la proportionnalité et l'innocuité, la sûreté et la sécurité, le respect de la vie privée, la gouvernance collaborative, la responsabilité et la redevabilité, la transparence et l'explicabilité, la surveillance et décision humaines, la durabilité, la sensibilisation et l'éducation, ainsi que l'équité et la non-discrimination¹⁰⁹⁶.

Pour faciliter la mise en œuvre de cette recommandation, l'UNESCO a créé deux méthodologies pratiques : la méthode d'évaluation de l'état de préparation et l'évaluation de l'impact éthique. Ces outils visent à aider les pays à se préparer et à mettre en œuvre de manière éthique et responsable les systèmes d'IA¹⁰⁹⁷.

De son côté, le Conseil de l'Europe a révélé dans un communiqué en mars 2024 avoir entamé des négociations autour d'un traité international sur l'intelligence artificielle et les droits de l'Homme. Ce traité vise à établir des normes éthiques pour les développeurs d'IA afin de protéger les droits de l'Homme face aux risques potentiels posés par l'IA, tels que la

¹⁰⁹⁴ UNESCO. « Éthique de l'intelligence artificielle ». UNESCO, 8 février 2024, www.unesco.org/fr/artificial-intelligence/recommendation-ethics.

¹⁰⁹⁵ UNESCO. « Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle ». UNESDOC, 2022, unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre.

¹⁰⁹⁶ Ibidem.

¹⁰⁹⁷ Ibidem.

discrimination, les abus de surveillance ou la manipulation de l'information. Contrairement à « l'AI Act », ce traité international sera contraignant et devra être ratifié par chaque pays signataire. Les principes démocratiques tels que le respect de la transparence, l'égalité, la non-discrimination et le respect de la vie privée devront être respectés¹⁰⁹⁸.

Les négociations du traité rencontrent quelques points de tension, notamment concernant l'applicabilité du traité au secteur privé et l'exclusion des activités liées à la défense nationale. La version finale du traité sera discutée lors de la prochaine réunion en mai 2024 devant le Comité des ministres de l'institution. Si validé, les pays devront décider de le ratifier, coordonner les mesures à prendre à l'échelle nationale et mettre en œuvre les dispositions du traité dans leur système juridique, un processus qui prendra plusieurs années¹⁰⁹⁹.

En mettant en place des recommandations éthiques et en négociant des traités internationaux, la communauté internationale montre sa volonté de réguler et encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation

Les États et les géants du numérique sont en concurrence permanente pour dominer la sphère de l'intelligence artificielle. Cette rivalité se manifeste à trois niveaux : entre les États, entre les États et les géants du numérique, et entre ces derniers. Les États tentent de soutenir leurs champions numériques, mais se retrouvent souvent influencés par leurs intérêts, surtout dans les démocraties où le lobbying joue un rôle majeur.

Dans ce cadre, les GAFAM émergent comme des acteurs clés, à la croisée des politiques publiques et des intérêts privés. Google (Alphabet) se distingue en tant que superpuissance numérique, maîtrisant tous les aspects de la puissance numérique, avec des conséquences sur la gouvernance du numérique et l'accès aux données.

Les États-Unis, grâce à leurs atouts historiques, technologiques, institutionnels et juridiques, disposent d'un environnement propice pour conserver un avantage concurrentiel sur la Chine. De son côté, la Chine se distingue par l'implémentation de systèmes de contrôle et de

¹⁰⁹⁸ Auchère, Camille. « Les IA aussi doivent respecter les droits de l'Homme : la preuve avec ce traité international historique ». Futura, 31 mars 2024, www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-ia-aussi-doivent-respecter-droits-homme-preuve-ce-traite-international-historique-112410.

¹⁰⁹⁹ Ibidem.

censure, le développement de géants technologiques tels que les BATX, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil de puissance contre les États-Unis, ce qui montre sa volonté de les surpasser. En même temps, l'Union européenne se positionne comme un acteur axé sur des préoccupations éthiques et réglementaires. Elle cherche à rétablir un équilibre face à la domination des GAFAM tout en aspirant à faire émerger des champions européens.

Les efforts de régulation adoptés par l'UE, tels que le Digital Services Act, le Digital Markets Act et l'Artificial Intelligence Act, indiquent une volonté déterminée de légiférer sur les pratiques numériques et de protéger les droits des citoyens. Cependant, les stratégies des GAFAM pour contourner ou influencer ces mesures soulignent la relation difficile entre régulation et marchés numériques.

Conclusion de la troisième partie : Synthèse de l'argumentation

La puissance numérique est l'aptitude d'un acteur transnational d'exploiter les données numériques qui circulent dans le cyberspace pour influencer d'autres acteurs des relations internationales. Le numérique est désormais une composante essentielle des activités humaines. Même les activités qui ne sont pas directement effectuées dans le cyberspace transitent via le réseau. L'irruption de l'internet des objets a fait que le numérique est omniprésent dans la vie quotidienne. Tous les humains et objets connectés au réseau laissent des données dans le cyberspace. Ces données sont utilisées par des acteurs spécifiques comme les géants du numérique pour influencer le comportement des autres acteurs.

Dans ce contexte, la puissance dans l'espace numérique est intrinsèque à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Celle-ci est indispensable pour donner du sens aux grandes quantités de données qui circulent dans le cyberspace. Par conséquent, le contrôle du cyberspace implique le contrôle des données qui y circulent, et l'exploitation de ces données nécessite la maîtrise de l'intelligence artificielle. Vu sous cet angle, un acteur disposant de la puissance numérique est un acteur capable de contrôler le big data et l'IA.

La puissance numérique est partagée entre les GAFAM et quelques États. Celle des GAFAM découle de leur supériorité en matière d'IA, car ils possèdent les données et la puissance de calcul. Les géants du numérique collectent d'énormes quantités de données sur les plateformes et les applications mobiles utilisées par des milliards de personnes dans le monde entier. Avec leur puissance financière, ils se dotent de puissants supercalculateurs leur permettant de traiter le big data et d'entraîner continuellement les algorithmes d'IA. La

convergence de ces deux atouts, donne la possibilité aux GAFAM de développer de puissantes intelligences artificielles difficilement reproductibles par d'autres acteurs et de dominer le domaine des logiciels de programmation des algorithmes d'IA¹¹⁰⁰.

La puissance numérique peut être exercée dans presque tous les domaines de la société moderne. En effet, cette puissance permet aux géants du numérique de rivaliser avec les États dans des secteurs régaliens, où l'autorité et le contrôle traditionnel ont longtemps été réservés aux gouvernements. Parmi ces domaines, on trouve la gestion de la monnaie, où des entreprises innovantes introduisent des cryptomonnaies qui remettent en question les systèmes financiers établis. De plus, la censure, qui a toujours été un outil de contrôle social, est désormais influencée par des plateformes numériques qui peuvent décider de ce qui est visible ou non sur Internet. Enfin, la conquête spatiale, autrefois dominée par des agences gouvernementales, connaît une nouvelle dynamique grâce à des entreprises privées qui développent des technologies avancées pour explorer l'espace. Ainsi, la puissance numérique transforme profondément les relations de pouvoir et redéfinit les enjeux géopolitiques contemporains.

De par la maîtrise de l'intelligence artificielle, les GAFAM sont présents dans divers secteurs comme la finance, la santé, la défense, l'éducation, la banque et l'assurance. Dans cette optique, l'exercice de l'économie collaborative et de l'ubérisation de la part des GAFAM est une nouvelle donne géopolitique. En effet, la maîtrise de l'intelligence artificielle donne la possibilité à un acteur localisé dans une partie du globe de faire des profits énormes en traitant les données des acteurs situés sur d'autres parties de la planète. C'est le cas par exemple de Google ou de Facebook qui font des profits sur le marché européen en traitant les données des millions d'Européens.

L'exercice de la puissance numérique dans le cadre de l'économie collaborative a permis aux GAFAM d'acquérir des ressources économiques importantes qui dépassent les possibilités de plusieurs États. Si les ressources économiques des matières premières comme le pétrole ou le gaz constituent le potentiel économique de certains États, le big data est au cœur de la puissance économique des GAFAM.

¹¹⁰⁰ Smyrnaio, Nikos. « L'effet GAFAM : stratégies et logiques de l'oligopole de l'Internet », *Communication & langages*, vol. 188, no. 2, 2016, p. 61-83.

Cette évolution souligne l'importance croissante des données dans le paysage économique mondial et la manière dont elles redéfinissent les rapports de force entre les acteurs économiques. Les GAFAM, par leur stratégie d'exploitation des données, transforment les règles du jeu économique et influencent les relations internationales contemporaines.

Face à cette situation, les États ont engagé une lutte incessante contre les géants du numérique pour encadrer l'exploitation des données numériques. Les GAFAM ont la puissance technologique et économique, les États ont le pouvoir régalien.

Conclusion générale : Synthèse des résultats de recherche et scénarios

1. Comment les territoires et les frontières étatiques peuvent-ils être contournés dans le cyberspace pour permettre la circulation des données numériques ?
2. Comment l'internet des objets contribue-t-il à l'émergence de nouveaux conflits dans le cyberspace ?
3. Quels sont les risques potentiels liés à la multiplication des objets connectés en termes de cybersurveillance ?
4. Comment la maîtrise de l'intelligence artificielle peut-elle donner de la puissance numérique à un acteur ?
5. En quoi l'économie collaborative a-t-elle une influence sur les relations géopolitiques ?
6. Quelles sont les préoccupations des autorités américaines concernant l'hégémonie numérique des GAFAM, en particulier Google ?
7. Quelles sont les mesures envisagées par l'UE pour réguler les activités des GAFAM sur son marché ?
8. Quels sont les enjeux de compétition autour des données industrielles dans le système international ?
9. Comment le démantèlement des GAFAM et l'émergence de la Chine en tant que principale puissance numérique pourraient-ils transformer le paysage géopolitique ?
10. En quoi l'avènement du métaverse renforcerait-il le contrôle des données et de l'intelligence artificielle par Facebook ?
11. Comment l'évolution vers un écosystème numérique et la fusion entre l'humain et l'intelligence artificielle pourraient-elles augmenter la puissance numérique des acteurs maîtrisant les interfaces ?
12. Quels sont les risques et les opportunités liés à la fin de la loi de Moore dans la répartition de la puissance numérique ?
13. Comment le développement de ChatGPT d'OpenAI met-il en évidence la corrélation entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite ?
14. Quelles sont les avancées et les implications de la convergence NBIC dans le domaine scientifique et technologique ?

Les résultats de cette étude confirment que l'intelligence artificielle est un instrument de puissance dans les relations internationales. La généralisation de l'internet des objets est à l'origine de l'énorme accumulation de données numériques. En effet, les objets connectés ne se limitent plus aux PC, smartphones et tablettes. Aujourd'hui, toutes sortes d'objets peuvent être connectés à Internet : caméras, réfrigérateurs, montres, bracelets, voitures, moniteurs, etc. Ainsi, à mesure que les objets connectés se multiplient et se diversifient, les données accumulées dans le cyberspace explosent, c'est l'ère du big data. Cette situation introduit des mutations dans la géopolitique et les relations internationales.

Premièrement, les territoires et les frontières étatiques n'empêchent pas les données numériques de circuler dans le cyberspace. Par conséquent, les acteurs capables d'exploiter ces données peuvent projeter du pouvoir sur d'autres parties de l'espace géographique sans se déplacer ; c'est ce que l'on appelle le pouvoir topologique. Cela souligne l'importance croissante de la maîtrise des données dans les relations de pouvoir à l'ère numérique, car la capacité à manipuler et interpréter ces données peut influencer les dynamiques géopolitiques sans avoir besoin de contrôler physiquement un territoire.

Deuxièmement, l'essor de l'internet des objets élargit le spectre de la cyberconflictualité. Déjà, avant l'internet des objets, plusieurs cyberarmes ont secoué les conflits géopolitiques. Les botnets, le phishing, les malwares, les ransomwares sont des cyberarmes que différents acteurs peuvent utiliser pour mener des attaques à grande échelle. Ces cyberarmes ont plusieurs particularités. Elles peuvent être utilisées en temps de paix, elles sont protéiformes et accessibles à plusieurs acteurs de natures différentes. Il est aussi difficile de localiser l'auteur de l'attaque et d'identifier ses motifs. Ainsi, le cyberspace a favorisé l'émergence des guerres asymétriques qui minent la puissance militaire classique des États. Face à ces situations, les armées ont entrepris leur transformation pour s'adapter au contexte numérique. Le défi est de maîtriser l'information pour prendre l'avantage sur le champ de bataille et faire face aux conflits asymétriques. Par conséquent, la maîtrise des données numériques offre à un acteur des atouts majeurs dans les rapports de force géopolitiques. En outre, l'internet des objets amplifie les capacités des cyberarmes traditionnelles. Les feux de signalisation urbains intelligents, les voitures autonomes, les montres connectées, les jouets connectés, et bien d'autres sont de plus en plus ciblés par des cyberattaques, ce qui peut entraîner diverses conséquences.

Troisièmement, la multiplication des objets connectés favorise la cybersurveillance, notamment à travers l'utilisation des caméras connectées pour collecter des informations sur la

population. En Chine, cette pratique est au cœur du système de crédit social, où la surveillance en temps réel des individus remplace la prédiction. En analysant les données des objets connectés, les autorités peuvent surveiller les actions des citoyens et maintenir l'ordre social. Contrairement à la prédiction, qui repose sur des hypothèses et des probabilités, la surveillance en temps réel est basée sur des faits concrets et permet un contrôle direct des comportements. Même si la prédiction utilise des modèles statistiques et des algorithmes prédictifs pour anticiper les comportements futurs, elle peut être sujette à des erreurs et des biais, la rendant moins fiable que la surveillance en temps réel.

Quatrièmement, la maîtrise de l'intelligence artificielle permet à un acteur d'acquérir de la puissance numérique. Il s'agit de la capacité d'un acteur transnational d'utiliser l'intelligence artificielle afin d'exploiter le big data pour influencer d'autres acteurs du système international. L'intelligence artificielle repose sur le big data, la puissance de calcul et les algorithmes¹¹⁰¹. En effet, l'apprentissage profond, source d'avancées majeures en IA, nécessite de grandes quantités de données et de la puissance de calcul pour fonctionner. L'accès à celles-ci permet à un acteur de concevoir des algorithmes puissants propices à l'exercice de la puissance dans le cyberspace.

Par conséquent, l'IA constitue le déterminant le plus important de la puissance dans l'espace numérique. Elle permet à un acteur d'exercer sa puissance au-delà de son périmètre territorial en exploitant les données des autres acteurs pour les influencer. Pour qu'un acteur profite pleinement du potentiel de l'intelligence artificielle en matière de puissance, il est important qu'il maîtrise les autres déterminants de la puissance numérique. Outre le contrôle des données par la maîtrise de la collecte, du stockage, de la transmission et du traitement des données, l'acteur doit innover, maîtriser les interfaces, exploiter l'intelligence collective du réseau, perturber et contrôler les nœuds stratégiques du cyberspace. Ces facteurs permettent à un acteur transnational d'utiliser l'IA au service de l'exercice de l'économie collaborative et de l'ubérisation.

Cinquièmement, l'économie collaborative est désormais une nouvelle dimension géopolitique. Elle repose sur la capacité d'un acteur d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les données massives collectées sur les objets connectés localisés partout dans l'espace

¹¹⁰¹ Addad, Boussad. La face cachée de l'intelligence artificielle : Quand la réalité dépasse la fiction. e-book, VA PRESS, 2020.

géographique. Cette économie fait du big data une ressource précieuse de puissance. En effet, les données collectées sur les individus, qu'il s'agisse de données de navigation ou de données personnelles, permettent à un acteur d'influencer les prises de décision d'une part, et d'entraîner l'intelligence artificielle d'autre part. Cette capacité est le pilier de la puissance numérique des GAFAM qui dominent l'économie numérique par la connaissance des besoins et des envies des individus en exploitant leurs données par l'intelligence artificielle et en entraînant l'intelligence artificielle par ces données. Cette capacité confère aux GAFAM un potentiel économique similaire à celui des grandes puissances.

L'économie collaborative et l'ubérisation confèrent aux GAFAM un pouvoir stratégique inédit, alliant pouvoir topologique et smart power.

Concernant le pouvoir topologique, les GAFAM disposent d'une influence considérable sur le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale, sans même avoir à se déplacer physiquement. Grâce à leurs services numériques et à leur portée mondiale, ils sont en mesure de modeler les choix et les préférences des utilisateurs, ce qui influence directement le marché.

Quant au smart power, les GAFAM utilisent des algorithmes d'apprentissage pour inciter les consommateurs du monde entier à acheter tel ou tel produit. Leur capacité à analyser des volumes massifs de données leur permet de personnaliser et d'optimiser leurs offres, répondant ainsi de manière précise aux besoins des utilisateurs. Cette approche leur confère un avantage concurrentiel majeur et leur permet de dominer le marché de l'économie numérique, tout en générant d'importantes ressources financières. Fortes de cette puissance financière, les GAFAM peuvent écraser la concurrence en adoptant différentes pratiques préjudiciables. Par exemple, ils procèdent à l'acquisition de leurs concurrents potentiels, en rachetant les startups prometteuses avant même qu'elles ne puissent émerger comme une menace. Ils consolident ainsi leur position dominante et réduisent les possibilités de concurrence sur le marché. De plus, les GAFAM profitent de leur position de leader pour pratiquer le monopole de la publicité numérique. En raison de leurs vastes plateformes et de leur profonde connaissance des utilisateurs, ils contrôlent une part prépondérante du marché publicitaire, ce qui limite les possibilités pour les entreprises concurrentes de se faire remarquer et d'atteindre efficacement leur public cible. Enfin, les GAFAM ont recours à l'optimisation fiscale pour minimiser leurs obligations financières dans les États où ils opèrent. En exploitant les failles et les disparités des régimes fiscaux internationaux, ils parviennent à réduire considérablement leurs charges

fiscales, ce qui leur donne une marge supplémentaire pour investir dans leur domination économique.

L'économie collaborative et l'ubérisation permettent donc aux GAFAM d'acquérir une puissance économique considérable. Leur capitalisation boursière dépasse même le PIB de plusieurs pays, ce qui démontre leur influence financière. Ils parviennent également à rivaliser avec les États dans des domaines tels que la monnaie, la conquête spatiale et la censure, ce qui démontre leur capacité à exercer une influence politique. Google, en particulier, se distingue en tant que superpuissance numérique grâce à sa suprématie dans les domaines des données, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, du calcul quantique, des interfaces et de la convergence NBIC.

Sixièmement, face à l'hégémonie numérique des GAFAM, avec Google en tête, les autorités américaines expriment leur inquiétude quant à leur monopole. Ainsi, elles cherchent à démanteler certains de ces géants du numérique en invoquant les lois antitrust. Cependant, les énormes amendes infligées aux GAFAM ne parviennent pas à ébranler leur puissance économique et financière. De plus, la compétition entre les États-Unis et la Chine pousse les autorités américaines à rester sceptiques quant à un éventuel démantèlement des GAFAM. En effet, dans ce scénario, ce sont les BATX chinois qui pourraient en sortir victorieux. En raison de la rivalité économique et technologique entre Pékin et Washington, le démantèlement des GAFAM demeure une option inenvisageable.

Septièmement, l'UE, qui représente un marché clé pour les GAFAM, cherche à réguler leurs activités. Étant donné la difficulté de créer des entreprises européennes capables de rivaliser avec les géants américains, l'UE se concentre sur la régulation. Pour cela, elle a mis en place des lois et des initiatives visant à encadrer les GAFAM. Ces mesures ont entraîné de nombreuses amendes, atteignant des milliards de dollars, infligées aux GAFAM. De plus, certaines mesures envisagent leur démantèlement.

La puissance numérique évolue avec les évolutions technologiques. Jusque-là, elle est liée à la révolution numérique et aux révolutions industrielles contemporaines, impliquant pour les acteurs d'utiliser l'intelligence artificielle pour maîtriser les données numériques dans le cyberspace. Toutefois, avec la convergence NBIC, les technologies de l'information fusionnent avec les biotechnologies. De ces ensembles technologiques, nous pouvons déduire sept scénarios susceptibles de bouleverser l'exercice de la puissance dans l'espace numérique.

En premier lieu, les données industrielles pourraient devenir le nouvel enjeu de compétition entre les acteurs du système international.

Jusqu'à maintenant, les données personnelles, les données de navigation et les données des objets connectés ont été considérées comme les plus stratégiques. Cependant, une nouvelle hypothèse suggère que les données industrielles pourraient se positionner comme le nouveau défi de compétition entre les différents acteurs.

Les données industrielles font référence aux informations collectées et générées par les entreprises dans le cadre de leurs activités industrielles. Il s'agit notamment des données de production, des données de performance des machines, des données de maintenance, des données de qualité, etc. Ces données sont importantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, optimiser les processus de fabrication et prendre des décisions stratégiques dans le secteur industriel.

L'importance croissante des données industrielles est étroitement liée au développement de l'intelligence artificielle. L'IA repose sur l'analyse et l'apprentissage à partir de grandes quantités de données. Plus les données disponibles sont nombreuses et de qualité, plus l'IA peut fournir des résultats précis et pertinents. Ainsi, les données industrielles deviennent une matière première importante pour alimenter les algorithmes d'IA et stimuler l'innovation technologique.

D'un point de vue géopolitique, la compétition pour les données industrielles pourrait remodeler les relations internationales. Les acteurs qui parviennent à collecter et à exploiter efficacement ces données peuvent renforcer leur avantage compétitif dans le secteur industriel. Ils peuvent améliorer leur productivité, leur qualité et leur capacité d'innovation, ce qui peut avoir des répercussions économiques et politiques notables.

Les pays développés, disposant d'une base industrielle solide et d'une infrastructure numérique avancée, sont bien positionnés pour tirer parti de cette nouvelle tendance. Ils ont déjà établi des écosystèmes numériques favorables à la collecte et à l'analyse des données industrielles. Par conséquent, ils peuvent attirer des investissements étrangers et stimuler leur croissance économique en exploitant pleinement ces ressources.

Cependant, les pays en développement pourraient également saisir cette opportunité pour rattraper leur retard industriel. En investissant dans des infrastructures numériques et en encourageant la collecte et l'analyse des données industrielles, ils peuvent renforcer leur

compétitivité et accélérer leur développement économique. Cela pourrait conduire à une redistribution du pouvoir économique et technologique à l'échelle mondiale.

La compétition pour les données industrielles soulève également des questions de sécurité et de souveraineté. Les données industrielles sont souvent sensibles et stratégiques, car elles peuvent révéler des informations sur les processus de fabrication, les technologies utilisées et les secrets commerciaux. Les acteurs doivent donc veiller à protéger leurs données industrielles contre les cyberattaques et les tentatives de vol ou de piratage.

En second lieu, le démantèlement des GAFAM avec l'application des lois antitrust ferait de la Chine la première puissance numérique.

À l'heure actuelle, les États-Unis se trouvent plongés dans une bataille technologique avec la Chine, qui occupe la place de deuxième puissance numérique mondiale. Cette riposte américaine interpelle le « piège de Thucydide », une théorie qui suggère qu'une puissance émergente peut mettre en péril la position dominante d'une puissance établie, déclenchant ainsi un conflit¹¹⁰². Néanmoins, les États-Unis envisagent aussi de démanteler les GAFAM en invoquant les lois antimonopoles. Cependant, ces entreprises incarnent la domination américaine dans l'espace numérique. Si cette mesure est mise en place, elle pourrait potentiellement affaiblir la position des États-Unis et permettre à la Chine de devenir la première puissance numérique mondiale.

La Chine a réalisé d'importants progrès dans le domaine de la technologie et de l'innovation, avec des entreprises telles que Huawei, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui rivalisent avec les géants américains de la technologie sur de nombreux fronts. La Chine investit massivement dans la recherche et le développement, ainsi que dans des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la 5G. Elle a également mis en place des politiques favorables à l'innovation et à l'entrepreneuriat, ce qui a permis à ses entreprises de croître rapidement. Si les États-Unis décident de démanteler les géants américains de la technologie, cela pourrait offrir à la Chine une opportunité de renforcer sa position et de devenir la principale puissance numérique mondiale. Cependant, une telle situation ne signifie pas

¹¹⁰² Le piège de Thucydide est une théorie selon laquelle un conflit entre une puissance émergente et une puissance établie est inévitable et peut conduire à une guerre majeure. Cette théorie tire son nom de l'historien grec Thucydide, qui a observé ce schéma dans les relations entre Athènes et Sparte au Ve siècle avant J.-C. Selon cette théorie, la montée en puissance d'une nation menace l'hégémonie d'une puissance établie, ce qui peut entraîner des tensions et des rivalités qui peuvent finalement dégénérer en conflit armé.

nécessairement que la Chine remplacera entièrement les États-Unis. Les deux pays continueront à rivaliser dans le domaine technologique, car ils possèdent tous deux des avantages et des atouts uniques.

En troisième lieu, l'avènement du métaverse relancerait la puissance numérique de Facebook dans le contrôle des données et la maîtrise de l'intelligence artificielle.

Facebook est déjà l'une des entreprises les plus puissantes du monde en termes de collecte et de contrôle des données, même si cette capacité est de plus en plus remise en cause¹¹⁰³. Avec plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, la plateforme dispose d'une quantité massive d'informations personnelles, ce qui lui confère un avantage considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle. En effet, l'IA repose sur l'analyse de données massives pour améliorer ses performances et prendre des décisions autonomes. Ainsi, en ayant accès à une quantité importante de données, Facebook pourrait renforcer sa position dominante dans le développement et l'utilisation de l'IA.

Le métaverse, en tant qu'environnement virtuel partagé, offrira de nouvelles possibilités pour la collecte de données. Les utilisateurs interagissent avec cet univers virtuel en temps réel, ce qui permettra à Facebook de recueillir des informations sur leurs comportements, leurs préférences et leurs interactions sociales. Ces données supplémentaires pourraient être utilisées pour affiner les algorithmes de l'IA de Facebook, ce qui améliorerait la personnalisation des contenus et des publicités, et renforcerait ainsi son modèle économique basé sur la publicité ciblée.

Dans un contexte géopolitique où les enjeux de souveraineté numérique et de protection des données sont de plus en plus importants, l'émergence du métaverse pourrait intensifier les rivalités entre les grandes puissances mondiales. Les États-Unis, où Facebook est basé, pourraient chercher à maintenir leur domination numérique en soutenant et en protégeant les entreprises technologiques telles que Facebook. D'autres pays, tels que la Chine, qui ont également des ambitions dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, pourraient chercher à contester cette domination et à promouvoir leurs propres entreprises nationales.

¹¹⁰³ Voir supra, les perspectives du métavers à travers l'exemple de Facebook.

En quatrième lieu, le cyberspace évolue vers l'écosystème numérique qui implique la fusion entre l'humain et l'intelligence artificielle. Cela pourrait augmenter la puissance numérique des acteurs maîtrisant les interfaces.

L'évolution vers l'écosystème numérique est le fruit d'une série de développements technologiques et de progrès en intelligence artificielle. Les interfaces personne-machine se sont améliorées au fil des ans, permettant une interaction plus fluide et naturelle entre les utilisateurs et les systèmes informatiques. Les avancées dans le domaine de la reconnaissance vocale, de la vision par ordinateur et du traitement du langage naturel ont permis aux machines de comprendre et de répondre aux commandes et aux requêtes des utilisateurs de manière plus précise et efficace.

Cette fusion entre l'humain et l'IA a des implications majeures dans le cyberspace. Les interfaces intelligentes permettent aux utilisateurs d'accéder à une quantité incroyable d'informations et de services en ligne, de manière rapide et personnalisée. Les algorithmes d'apprentissage automatique et les systèmes de recommandation utilisent les données collectées sur les utilisateurs pour leur offrir des expériences en ligne sur mesure, tout en anticipant leurs besoins et préférences.

Cependant, cette augmentation de la puissance numérique n'est pas sans conséquences. Les acteurs qui maîtrisent les interfaces et les technologies de l'IA ont un avantage considérable sur les autres. Les grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon et Facebook, qui ont investi massivement dans le développement de l'IA, sont en mesure de collecter et d'analyser d'énormes quantités de données, leur permettant de proposer des services et des produits de manière plus efficace que leurs concurrents.

En cinquième lieu, la fin de la loi de Moore pourrait faire basculer la puissance numérique aux acteurs qui maîtrisent les calculateurs quantiques.

La fin de la loi de Moore, qui prévoit que la puissance de calcul des ordinateurs double environ tous les deux ans, pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures. En effet, cette évolution technologique a été le moteur de la révolution numérique et a permis l'émergence de géants technologiques tels que Google, Apple, Microsoft ou encore Amazon. Cependant, avec l'atteinte des limites physiques des transistors, la loi de Moore semble toucher à sa fin.

Cette situation ouvre la voie à une nouvelle ère de l'informatique, celle des calculateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, basés sur les principes de la mécanique quantique, offrent des capacités de calcul bien supérieures à celles des ordinateurs classiques. Ils sont capables de traiter simultanément une multitude de calculs, ce qui leur confère un avantage considérable en termes de puissance de calcul¹¹⁰⁴.

La maîtrise des calculateurs quantiques pourrait avoir des implications géopolitiques majeures. En effet, ces machines pourraient permettre de résoudre des problèmes complexes, tels que la simulation de molécules pour la découverte de nouveaux médicaments, la cryptographie ou encore l'optimisation de systèmes logistiques. Les acteurs qui maîtrisent cette technologie pourraient ainsi renforcer leur position dans des domaines stratégiques tels que la santé, la sécurité ou l'économie.

La course à la puissance quantique suscite donc une compétition entre les grandes puissances mondiales. Les États-Unis ont déjà pris une longueur d'avance avec des entreprises telles que Google, IBM et Microsoft qui ont réalisé des avancées notables dans le domaine de l'informatique quantique. La Chine, de son côté, investit massivement dans la recherche et le développement de cette technologie, avec l'objectif affiché de devenir leader mondial dans ce domaine d'ici 2030. L'Union européenne, consciente des enjeux, a également lancé des initiatives pour développer ses capacités en matière d'informatique quantique.

La fin de la loi de Moore et l'avènement des calculateurs quantiques pourraient donc redistribuer les dynamiques de la puissance numérique à l'échelle mondiale. Les acteurs qui parviendront à maîtriser cette technologie auront un avantage compétitif considérable dans de nombreux domaines. Les acteurs géopolitiques doivent donc se positionner dans cette course à la puissance quantique afin de ne pas être relégués au second plan dans l'économie numérique de demain.

En sixième lieu, l'essor de ChatGPT, développé par OpenAI, met en évidence la corrélation entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite. Cette innovation technologique donne aux utilisateurs la possibilité d'amplifier leur potentiel en leur fournissant un outil intelligent capable d'exécuter des tâches qui étaient jadis l'apanage des métiers intellectuels.

¹¹⁰⁴ Voir supra, la suprématie quantique de Google.

Cependant, cette progression inéluctable risque de consolider et d'élargir davantage la puissance numérique de l'algorithme.

D'un côté, le développement de ChatGPT est le fruit du travail d'une élite numérique, en l'occurrence OpenAI. Cette entreprise, composée de chercheurs et d'ingénieurs de haut niveau, dispose de ressources considérables pour développer des technologies de pointe. Ainsi, l'essor de ChatGPT prouve la puissance de cette élite dans le monde numérique.

D'un autre côté, cette technologie permet également à l'individu d'accroître sa puissance. En effet, ChatGPT offre un outil intelligent capable d'accomplir des tâches qui étaient autrefois réservées aux professions intellectuelles. Par exemple, il peut aider à rédiger des articles, traduire des textes, répondre à des questions complexes ou même simuler des conversations humaines. Cela donne à l'individu une capacité accrue à accomplir des tâches qui nécessitent une expertise spécifique, sans avoir nécessairement à faire appel à des professionnels.

Cependant, cette progression inéluctable des technologies comme ChatGPT risque de consolider et d'élargir davantage la puissance numérique de l'algorithme. En effet, plus ces technologies se développent, plus elles deviennent sophistiquées et autonomes. Cette situation peut conduire à une dépendance accrue envers les algorithmes et à une diminution de la prise de décision humaine.

Cette évolution peut avoir des conséquences géopolitiques importantes. D'une part, elle peut renforcer les inégalités entre les acteurs du système international. Les acteurs qui développent ces technologies de pointe auront un avantage compétitif considérable par rapport à ceux qui ne les développent pas. Un tel contexte peut créer une nouvelle forme de domination numérique, où les acteurs les plus puissants sur le plan numérique auront une influence accrue sur les affaires mondiales.

De plus, cette dépendance accrue envers les algorithmes peut également poser des problèmes en termes de sécurité et de souveraineté. Si les décisions importantes sont prises par des algorithmes, il devient indispensable de s'assurer de leur fiabilité et de leur impartialité. De plus, une telle situation déclenche des questions sur la souveraineté des États, car les algorithmes peuvent être développés par des entreprises étrangères, ce qui peut compromettre la capacité des États à prendre des décisions autonomes. Ces différentes considérations interrogent sur la transparence algorithmique et la gouvernance algorithmique.

La transparence algorithmique désigne la capacité à comprendre et à expliquer le fonctionnement des algorithmes, notamment ceux basés sur le deep learning. Ces systèmes, souvent qualifiés de « boîtes noires », rendent difficile l'identification des critères qui influencent leurs décisions. Par exemple, dans le recrutement, des algorithmes peuvent sélectionner des candidats en fonction de critères obscurs, ce qui peut conduire à des discriminations. De même, dans la justice pénale, des algorithmes peuvent prédire le risque de récidive, mais leur opacité peut mener à des biais. Sans supervision humaine adéquate, certains algorithmes peuvent reproduire des biais raciaux ou socio-économiques présents dans les données d'entraînement. Cette absence de transparence soulève des préoccupations éthiques et juridiques, car les individus affectés par ces décisions n'ont souvent pas accès à des explications claires sur les raisons qui les motivent. Dans les contextes démocratiques, la transparence est également exigée chez le décideur humain, afin de garantir la responsabilité et la confiance du public.

La gouvernance algorithmique se réfère à l'utilisation des algorithmes pour prendre des décisions politiques et administratives. L'un des avantages est la promesse d'une plus grande transparence et d'une réduction de la corruption humaine. Les algorithmes peuvent traiter des volumes de données considérables et fournir des analyses rapides, ce qui pourrait améliorer l'efficacité des décisions publiques. Cependant, cette approche présente des inconvénients. La provenance des données d'entraînement reste une question centrale. Si ces données sont biaisées, les décisions prises par les algorithmes le seront également. De plus, la déshumanisation des processus décisionnels peut entraîner un manque d'empathie et de compréhension des contextes sociaux. Qui guide ces algorithmes et selon quelles valeurs ? La gouvernance algorithmique nécessite donc une réflexion approfondie sur la responsabilité et l'éthique, afin d'éviter une dérive vers des systèmes autoritaires où les algorithmes remplacent les décideurs humains sans contrôle adéquat.

En septième lieu, la convergence NBIC représente une avancée scientifique et technologique majeure, en permettant la fusion des biotechnologies et des infotechnologies. Cette convergence ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer les capacités cognitives et physiques de l'homme. Elle est au centre du projet transhumaniste, qui cherche à améliorer l'espèce humaine grâce aux progrès technologiques. Toutefois, cette évolution pourrait engendrer des rivalités géopolitiques entre les bioconservateurs et les bioprogressistes.

D'un côté, les conservateurs de la bioéthique s'inquiètent des conséquences de ces avancées sur l'essence même de l'humanité. Ils souhaitent préserver l'humanité telle qu'elle est, sans altérer sa nature fondamentale. Pour eux, l'augmentation des capacités cognitives et physiques de l'humain pourrait conduire à une perte de l'identité humaine et à une déshumanisation de la société.

D'un autre côté, les progressistes de la biotechnologie voient dans cette convergence NBIC une opportunité de repousser les limites de l'humain et d'améliorer sa condition. Ils embrassent ces nouvelles possibilités et considèrent que l'augmentation des capacités humaines est un progrès inévitable et souhaitable. Pour eux, la convergence NBIC offre des perspectives de guérison de maladies incurables, d'amélioration des performances physiques et cognitives, et de prolongation de la vie humaine.

Ces divergences d'opinions entre les conservateurs de la bioéthique et les progressistes de la biotechnologie pourraient engendrer des tensions géopolitiques. Les États pourraient adopter des positions différentes vis-à-vis de ces avancées technologiques. Certains États pourraient choisir de restreindre ou d'interdire ces nouvelles technologies, par crainte des conséquences sur l'identité humaine et sur la société. D'autres États, au contraire, pourraient encourager et investir massivement dans ces domaines, dans le but de prendre une longueur d'avance sur le plan scientifique et économique.

Ces tensions géopolitiques pourraient également se manifester au niveau des réglementations internationales. Les conservateurs de la bioéthique pourraient chercher à promouvoir des normes et des réglementations strictes pour encadrer l'utilisation de ces technologies, afin de préserver l'humanité telle qu'elle est. Les progressistes de la biotechnologie, quant à eux, pourraient plaider en faveur de réglementations plus souples, afin de favoriser l'innovation et le développement de ces nouvelles possibilités.

Cette recherche suscite des questions importantes concernant la gouvernance du numérique, ainsi que l'état des lieux, les enjeux et les perspectives des technologies numériques en Afrique.

D'abord, dans le contexte de la gouvernance du cyberspace, il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté et la sécurité. Par exemple, la réglementation du contenu sur les réseaux sociaux peut être nécessaire pour lutter contre la désinformation et les discours haineux, mais elle ne doit pas conduire à une censure excessive qui porterait atteinte à la liberté d'expression.

De même, la protection des données personnelles est importante pour garantir la vie privée des individus. Cependant, elle doit permettre la collecte et l'utilisation légitime des données pour des activités telles que la recherche médicale ou l'analyse de marché.

Ensuite, concernant la gouvernance de l'intelligence artificielle, il est important de trouver le juste milieu entre la régulation et l'innovation. Par exemple, des réglementations strictes en matière de protection des données peuvent freiner le développement de l'IA en limitant l'accès aux données nécessaires pour former les systèmes d'intelligence artificielle. Cependant, un manque de régulation peut entraîner des risques pour la vie privée des individus et la discrimination algorithmique.

La gouvernance du numérique présente des défis complexes qui nécessitent une approche équilibrée pour garantir à la fois la protection des droits individuels et la promotion de l'innovation. Par ailleurs, le principal défi réside dans la difficulté d'établir une gouvernance mondiale, en raison des différences culturelles, politiques et économiques entre les États. Cela soulève la question de la coordination efficace des politiques de gouvernance du numérique à l'échelle mondiale, tout en respectant la souveraineté des États. De plus, la rapide évolution des technologies numériques exige que les réglementations soient flexibles et adaptables pour faire face aux nouveaux défis et enjeux qui surgissent en permanence.

Enfin, l'Afrique connaît une transformation numérique notable, en grande partie grâce à la loi de Moore, qui a permis une réduction des coûts des technologies de l'information. L'accès généralisé aux smartphones a favorisé une certaine inclusion numérique sur le continent. Cette évolution offre des opportunités économiques considérables, notamment dans les domaines du commerce électronique, de l'éducation en ligne et des services financiers. Les entreprises africaines peuvent désormais atteindre des marchés plus vastes et diversifiés, ce qui est susceptible de stimuler la croissance économique.

Cependant, la gouvernance de l'intelligence artificielle en Afrique présente des défis majeurs. Chaque pays possède des réalités socio-économiques et politiques distinctes. Cela rend difficile l'établissement d'une stratégie unifiée pour le développement et l'utilisation de l'IA. De plus, l'Afrique accuse un retard dans le développement de cette technologie. Les données des utilisateurs africains sont principalement stockées dans des centres de données situés en dehors du continent, notamment aux États-Unis, en Europe et en Chine. Cette situation suscite des

préoccupations concernant la souveraineté des données et la sécurité des informations personnelles.

L'infrastructure numérique en Afrique reste insuffisante. Peu de centres de données se trouvent sur le continent, et la majorité des câbles sous-marins appartiennent à des opérateurs étrangers. Cette dépendance à l'égard des infrastructures internationales limite la souveraineté numérique des pays africains. En conséquence, de nombreux pays se situent encore dans une phase de deuxième révolution industrielle, peinant à tirer pleinement parti des avancées technologiques.

L'Afrique oscille ainsi entre des avancées notables en matière d'inclusion numérique et une fracture numérique persistante. L'absence d'infrastructures adéquates entrave le développement d'un réseau structuré, qui est pourtant nécessaire pour soutenir la croissance numérique et l'innovation sur le continent.

Liste des travaux cités

Ouvrages généraux en français

- Aron, Raymond. *Paix et guerre entre les nations*. e-book, Calmann-Lévy, 2004.
- Babinet, Gilles. *Transformation digitale : L'avènement des plateformes*. e-book, LE PASSEUR, 2016.
- Bellanger, Pierre. *La Souveraineté numérique*. e-book, STOCK, 2014.
- Bouthoul, Gaston. *La guerre*. Que sais-je ? n° 577, 1969.
- Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. *Les Relations internationales*. e-book, Que sais-je, 2020.
- Bressand, Albert et Catherine Distler. *Le prochain monde*. Paris, Seuil, 1985.
- Buhler, Pierre. *La puissance au XXIe siècle : les nouvelles définitions du monde*. e-book, CNRS Éditions, Paris, 2011.
- Cabanis, André et al. *Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales*. e-book, Idea design et Print editură, 2010.
- Cattaruzza, Amaël. *Introduction à la géopolitique*. e-book, Armand Colin, 2019.
- Courmont, Antoine. *Quand la donnée arrive en ville*. Presses Universitaires de Grenoble, 2021.
- Defay, Alexandre. *La géopolitique*. e-book, QUE SAIS-JE, 2018.
- Deschênes, Dany, et Stéphane Paquin. *Introduction aux relations internationales. Théories, pratiques et enjeux*. Chenelière Education, 2009.
- Dussouy, Gérard. *Traité de relations Internationales (I) : Les théories géopolitiques*. e-book, Editions L'Harmattan, 2006.
- Dussouy, Gérard. *Traité de relations internationales (II) : Les théories de l'interétatique*. e-book, Editions L'Harmattan, 2008.
- Dussouy, Gérard. *Traité de relations internationales (III) : Les théories de la mondialité*. e-book, L'Harmattan, 2009.
- Éthier, Diane. *Introduction aux relations internationales*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2010, <http://books.openedition.org/pum/6398>.

- Faillet, Caroline. *L'art de la guerre digitale - Survivre et dominer à l'ère du numérique*. DUNOD, 2016.
- Fernandez, Julian. *Relations internationales*. e-book, Dalloz, 2021.
- Gomart, Thomas. *L'affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques*. e-book, Tallandier, 2019.
- Hennion, Romain et Anissa Makhoulouf. *Cybersécurité*. e-book, Eyrolles, 2018.
- Henrotin, Joseph. *L'art de la guerre à l'âge des réseaux*. e-book, ISTE Editions Limited, 2017.
- Kelsen, Hans. *Théorie pure du droit*. Éditions De La Baconnière. 1953.
- Lacoste, Yves. *De la géopolitique aux Paysages : Dictionnaire de la géographie*. Armand Colin, 2003.
- Le Crosnier, Hervé, et Valérie Schafer, ed. *La neutralité de l'internet : Un enjeu de communication*. Paris : CNRS Éditions, 2011, <http://books.openedition.org/editionscnrs/15121>.
- Letonturier, Eric. *Guerre, armées et communication*. CNRS, 2017.
- Lévy, Jacques. *L'invention du monde. Une géographie de la mondialisation*. Presses de Sciences Po, 2008.
- Loiseau, Hugo, et Elena Waldispuehl. *Cyberspace et science politique : De la méthode au terrain, du virtuel au réel*. 2017.
- Louis, Florian. *Les grands théoriciens de la géopolitique*. PUF, 2014.
- Moreau Defarges, Philippe. *Introduction à la géopolitique*. Paris, Seuil, 1994.
- Rabier, Romain. *Smart Leaders. Concepts-clés et fiches pratiques pour réussir les transformations de l'ère numérique*. e-book, Editions Ellipses, 2019.
- Reillier, Laure Claire, et Benoît Reillier. « 3. Les caractéristiques économiques des plateformes », Platform Strategy. Libérez le potentiel des communautés et des réseaux pour accélérer votre croissance, sous la direction de Reillier Laure Claire, Reillier Benoît. Dunod, 2018, pp. 63-74.
- Roche, Jean-Jacques. *Théories des relations internationales*. e-book, MONTCHRESTIEN, LGDJ, 2001.
- Schafer, Valérie et Alexandre Serres. *Histoire de l'Internet et du Web*. Adfo Books, 2016, www.livingbooksabouthistory.ch/fr/book/histories-of-the-internet-and-the-web.

Taillat, Stéphane, Amaël Cattaruzza, et Didier Danet. *La Cyberdéfense*. Politique de l'espace numérique. Armand Colin, 2018.

Tertrais, Bruno. *L'arme nucléaire*. Presses Universitaires de France. PUF, 2008.

Toffler, Alvin. *Guerre et contre-guerre, survivre à l'aube du XXI^e siècle*. Fayard, 1994.

Vedrine, Hubert et Alain Bouldouyre. *Dictionnaire amoureux de la géopolitique*. e-book, PLON, 2021.

Vitali-Rosati, Marcello. *Pratiques de l'édition numérique*. e-book, Presses de l'Université de Montréal, 2014.

Weber, Max et Jacques Chavy. *Économie et société*. Pocket, 1995.

Weber, Max. *Le Savant et le politique*. e-book, 1919.

Ouvrages généraux en anglais

Brockman, John. *Third Culture: Beyond the Scientific Revolution*. Simon and Schuster. 1996.

Bull, Hedley. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. Palgrave Macmillan, 2012.

Dreyfus, Hubert L. *Alchemy and Artificial Intelligence*. 1965.

Gibson, William. *Neuromancer*. Ace, 1984.

Gilder, George. *TELECOSM: How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our World*. The Free Press, 2000.

Gilpin, Robert, et Jean M. Gilpin. *Global Political economy: Understanding the International Economic Order*. 2001.

Gilpin, Robert. *The political economy of international relations*. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1987.

Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press, 1981.

Grove, Andrew S. *High Output Management*. e-book, Vintage, 2015.

IBM Security. *Beyond the Hype: AI in your SOC*. Juillet 2020.

Jordan, Tim. *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. e-book, Routledge, 1999.

Keohane, Robert, et Nye Joseph Jr. *Power & Interdependence*. e-book, Pearson. 2011.

Libicki, Martin C. *The Mesh and the Net: Speculations on Armed Conflict in a Time of Free Silicon*. 1996.

Mehan, Julie. *CyberWar, CyberTerror, CyberCrime and CyberActivism*. e-book, IT Governance Limited, 2014.

Morgenthau, Hans Joachim, et al. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill Education, 2005.

Mueller, John. *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*. Zip Publishing, 2010.

Murawiec, Laurent. *Aristotle in Cyberspace: Toward a Theory of Information Warfare*, RAND, 2001.

Nye, Joseph S., Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Hachette UK, 2009.

Nye, Joseph. *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York, Basic Books, 1990.

Rid, Thomas. *Cyber War Will Not Take Place*. e-book, Hurst, 2013.

Rosenau, James N. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princeton UP, 1990.

Schmitt, Michael N. *Tallinn Manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge UP, 2017. <https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/05/2017-Tallinn-Manual-2.0.pdf>.

Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company, 2003.

Waltz, Kenneth Neal. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill Humanities, Social Sciences and World Languages, 1979.

Ouvrages spécialisés en français

Addad, Boussad. *La face cachée de l'intelligence artificielle : Quand la réalité dépasse la fiction*. e-book, VA PRESS, 2020.

Alexandre, Laurent. *La guerre des intelligences*. e-book, JC Lattès, 2017.

Allison, Graham T. *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin, 2017.

Quoniam, L., & Lucien, A. *Intelligence compétitive 2.0, organisation, innovation et territoire* [PDF]. LAVOISIER. 2010. http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/publications/2010/Intelligence_Compétitive_2_0.pdf.

Alexandre, Laurent. *La mort de la mort*. e-book, JC Lattès, 2011.

Ascoli, Stéphane D'. *Comprendre la révolution de l'intelligence artificielle*. e-book, First, 2020.

Babinet, Gilles et Erik Orsenna. *Big Data, penser l'homme et le monde autrement*. e-book, Le Passeur, 2016.

Barraud, Boris. *L'intelligence Artificielle : Dans toutes ses dimensions*. e-book, L'Harmattan, 2020.

Battelle, John et Rueff. *La révolution Google*. Eyrolles, 2006.

Boniface, Pascal. *Géopolitique de l'intelligence artificielle : Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés*. e-book, Eyrolles, 2021.

Cattaruzza, Amaël. *Géopolitique des données numériques : Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data*. e-book, Le Cavalier Bleu, 2019.

Cazals, François et Chantal Cazals. *Intelligence Artificielle : L'intelligence amplifiée par la technologie*. e-book, DE BOECK SUP, 2019.

de Miranda, Luis. *Intelligence artificielle et robotique en 30 secondes*. e-book, Hurtubise, 2019.

Ferry, Luc. *La révolution transhumaniste*. e-book, Plon, 2016.

Ferry, Luc. *Penser le XXIe siècle, la troisième révolution industrielle - Économie collaborative, transhumanisme et ubérisation du monde*. Livre audio. FREMEAUX & ASSOCIES. 2016.

Foray, Dominique. *L'économie de la connaissance*. e-book, La Découverte, 2009.

Ganascia, Jean-Gabriel. *Intelligence artificielle : vers une domination programmée ?* e-book, Le Cavalier Bleu Editions, 2017.

Ganascia, Jean-Gabriel. *Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?* e-book, SEUIL, 2017.

Harari, Yuval Noah. *Homo deus : Une brève histoire du futur*. e-book, Albin Michel, 2017.

Hyppolite, Paul-Adrien et Antoine Michon. *Les géants du numérique (I)*, Fondapol, novembre 2018.

Julia, Luc. *L'intelligence artificielle n'existe pas*. e-book, First, 2019.

Kaiser, Brittany. *L'affaire Cambridge Analytica*. HarperCollins, 2020.

- Klein, Etienne. *Le Small Bang : Des nanotechnologies*. e-book, 2011.
- Kyrou, Ariel. *Google God : Big Brother n'existe pas, il est partout*. Inculte éditions, 2010.
- Lee, Kai-Fu et Elise Roy. *I.A. La plus grande mutation de l'histoire*. e-book, ARENES, 2019.
- Livre Blanc. *Intelligence artificielle : Une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance*. Commission Européenne. 2020.
- Maulny, Jean-Pierre. *La guerre en réseau au XXIe siècle. Internet sur les champs de bataille*. Félin, 2006.
- Mitchell, Melanie. *Intelligence artificielle : Triomphes et déceptions*. e-book, Dunod, 2021.
- Rifkin, Jeremy, et al. *La nouvelle société du coût marginal zéro : L'Internet des objets, l'émergence des communaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme*. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2014.
- Rifkin, Jeremy. *L'âge de l'accès : La révolution de la nouvelle économie*. e-book, Éditions La découverte, 2000.
- Rifkin, Jeremy. *La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde*. e-book, Les Liens Qui Libèrent, 2012.
- Schwab, Klaus. *La quatrième révolution industrielle*. e-book, DUNOD, 2017.
- Syntec informatique. *Le livre blanc du cloud computing : Tout ce que vous devez savoir sur l'informatique dans le nuage*. 2010.
- Tournier, Hubert et al. *Cloud computing : Décider - Concevoir - Piloter - Améliorer*. e-book, EYROLLES, 2012.
- Vannieuwenh, Aurélien. *Intelligence artificielle vulgarisée - Le Machine Learning et le Deep Learning par la pratique*. e-book, ENI, 2019.

Ouvrages spécialisés en anglais

- Lee, Kai-Fu. *Ai Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order*. e-book, HarperCollins, 2018.
- Simon, Phil. *The Age of the Platform: How Amazon, Apple, Facebook, and Google Have Redefined Business*. Motion Publishing, 2011.

Articles de revues en français

- Akoto, Evelyne. « Les cyberattaques étatiques constituent-elles des actes d'agression en vertu du droit international public ? » *La Revue de droit d'Ottawa*. Volume 46. No 1. 2014-2015.

Aron, Raymond. « Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ? ». *Revue française de science politique*, vol. 17, no 5, 1967, p. 837-61. Crossref, <https://doi.org/10.3406/rfsp.1967.393043>.

Arsène, Séverine. « Le système de crédit social en Chine : La discipline et la morale ». *Réseaux (N° 225)*. Janvier 2021, p. 55-86.

Auffret, Yves. « Le cyberspace, catalyseur d'anarchie : approche théorique des relations internationales ». *Res Militaris, hors-série "Cybersécurité"*, juillet 2015.

Baezner, Marie. La cybersécurité dans les relations sino-américaines. No 224, Avril 2018. <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-security-studies/pdfs/CSSAnalyse224-FR.pdf>

Bakis, Henry. « Le « géocyberspace » revisité ». *NETCOM*, no 21-3/4, Netcom Association, décembre 2007, p. 285-96. <https://doi.org/10.4000/netcom.2220>.

Barlow, John Perry. « Déclaration d'indépendance du cyberspace », *La Revue des Ressources*, 8 février 1996, www.larevuedesressources.org/declaration-d-independance-du-cyberspace,2297.html.

Bayen, Aurélie. « Cybercontrôle en Chine : l'omni-surveillance à l'ère du numérique ». *La Revue des Médias*, 21 décembre 2018, larevuedesmedias.ina.fr/cybercontrole-en-chine-lomni-surveillance-lere-du-numerique.

Benyayer, Louis-David, et Simon Chignard. « Focus - Les enjeux économiques de l'ouverture des données : pas de marché, pas de valeur », *Informations sociales*, vol. 191, no. 5, 2015, p. 36-39.

Bezsonoff, Alexandre. « Internet, un puzzle à reconstituer : du réseau de communication restreint à l'espace d'information étendu », *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*, 1994, n° 6, p. 58-63. En ligne : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-06-0058-009> ISSN 1292-8399.

Bourany, Thomas. « Les 5V du big data ». *Regards croisés sur l'économie*, vol. n°23, no 2, 2018, p. 27-31. Crossref, www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2018-2-page-27.html.

Bousquet, Olivier. « Stuxnet, attaque mondiale non létale ou montée en puissance d'un conflit économique ? » *Ecole de Guerre Economique*, 21 octobre 2010, www.ege.fr/infoguerre/2010/10/stuxnet-attaque-mondiale-non-letale-ou-montee-en-puissance-un-conflit-economique.

Braillard, Philippe et Gianluca Maspoli. « La Révolution dans les affaires militaires : paradigmes stratégiques, limites et illusions ». *AFRI*, Volume III, 2002.

Brecher, Michael. « Système et crise en politique internationale ». *Études internationales*, vol. 15, no 4, 2005, p. 755-88. *Crossref*, <https://doi.org/10.7202/701745ar>.

Calissano, Felice, et al. « Les industries aéronautiques et spatiales de la Communauté, comparées à celles de la Grande-Bretagne et des États-Unis ». Rapport général Tome 5. Numéro 4 de Collection Études : Série Industrie. *Commission des Communautés européennes*, 1971. <https://aei.pitt.edu/36525/1/A2589.pdf>. p. 453.

Cohen, Samy. « L'État face aux défis de la mondialisation : déclin ou résistance ? ». *Comprendre la mondialisation II, Éditions de la Bibliothèque publique d'information*, 2008, <https://doi.org/10.4000/books.bibpompidou.708>.

Colin, Nicolas, et al. « Économie numérique », *Notes du conseil d'analyse économique*, vol. 26, no. 7, 2015, p. 1-12.

de Durand, Étienne. « « Révolution dans les affaires militaires ». « Révolution » ou « transformation » ? », *Hérodote*, vol. 109, no. 2, 2003, pp. 57-70. <https://doi.org/10.3917/her.109.0057>.

de La Chapelle, Bertrand. « Gouvernance Internet : tensions actuelles et futurs possibles », *Politique étrangère*, vol., no. 2, 2012, p. 249-261.

DE ROSNAY, Joël. « Vers la fusion homme-machine. Un Web en symbiose avec notre cerveau et notre corps ». *Sociétés*, 2015/3 n° 129, 2015. p.41-47. *CAIRN.INFO*, shs.cairn.info/revue-societes-2015-3-page-41?lang=fr.

Desforges, Alix et Enguerrand Déterville. « Lexique sur le cyberspace ». *Hérodote*, vol. n° 152-153, no 1, 2014, p. 22-25. *Crossref*, <https://doi.org/10.3917/her.152.0022>.

Desforges, Alix. « Les représentations du cyberspace : un outil géopolitique ». *Hérodote*, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 67. *Crossref*, [doi:10.3917/her.152.0067](https://doi.org/10.3917/her.152.0067).

Djindjian, François. « Archéologie, de l'analogique au numérique : évolution technique ou révolution méthodologique ? » *Nouvelles de L'archéologie*, no 146, décembre 2016, p. 6-11. <https://doi.org/10.4000/nda.3820>.

Douzet, Frédérick et Alix Desforges. « Du cyberspace à la datasphère. Le nouveau front pionnier de la géographie ». *Netcom*, no 32-1/2, 2018, p. 87-108. *Crossref*, <https://doi.org/10.4000/netcom.3419>.

Douzet, Frédérick. « Éditorial. Du cyberspace à la datasphère. Enjeux stratégiques de la révolution numérique ». *Hérodote*, vol. N° 177-178, no 2, 2020, p. 3-15. *Crossref*, <https://doi.org/10.3917/her.177.0003>.

- Douzet, Frédéric. « Géopolitique du cyberspace : La cyberstratégie de l'administration Obama ». *Bulletin de L'Association de Géographes Français*, vol. 91, no 2, juin 2014, p. 138-49. <https://doi.org/10.4000/bagf.1837>.
- Douzet, Frédéric. « La géopolitique pour comprendre le cyberspace ». *Hérodote*, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 3. Crossref, doi:10.3917/her.152.0003.
- Duroselle, Jean-Baptiste. « Théorie des relations internationales : un livre d'Arnold Wolfers ». *In: Revue française de science politique*, 13^e année, n°1, 1963.
- Faris, David M. « La révolte en réseau : le “printemps arabe” et les médias sociaux ». *Politique étrangère*, vol. Printemps, no 1, 2012, p. 99. Crossref, doi:10.3917/pe.121.0099.
- Fernandez, Yoann. « Réflexion sur l'ubérisation des professions réglementées : conséquences juridiques d'un nouveau modèle économique. » Les professions (dé)réglementées, édité par Hélène Simonian-Gineste et Sarah Torricelli-Chrifi, *Presses de l'Université Toulouse Capitole*, 2019, doi:10.4000/books.putc.6116.
- Fortmann, Michel, et Jérémie Gomand. « L'obsolescence des guerres interétatiques ? Une relecture de John Mueller », *Raisons politiques*, vol. no 13, no. 1, 2004, pp. 79-96.
- Fouillet, Thibault. « Le concept russe de « guerre nouvelle génération » du Général Gerasimov : quelle exploitation pour l'armée de Terre ? » *Fondation pour la recherche stratégique*. Année 3 – Note n° 1. 2020.
- Gani, Ève, et Mohammed Sijelmassi. « L'intelligence artificielle va-t-elle dissiper le brouillard de la guerre ? » *Revue Défense Nationale*, vol. 821, no. 6, 2019, pp. 117-122.
- Gauthier, Marie-Hélène. « Compte rendu de l'ouvrage “Géopolitique des données numériques. Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data” ». *Netcom*, no 33–3/4, 2019. Crossref, <https://doi.org/10.4000/netcom.4410>.
- Goëta, Samuel, et Clément Mabi. « L'open data peut-il (encore) servir les citoyens ? », *Mouvements*, vol. 79, no. 3, 2014, p. 81-91.
- Griset, Pascal, ed. « Les ingénieurs des Télécommunications dans la France contemporaine : Réseaux, innovation et territoires (XIXe-XXe siècles) ». Colloque des 21 et 22 octobre 2010. *Paris : Institut de la gestion publique et du développement économique*, 2013, <http://books.openedition.org/igpde/3188>.
- GROS, Philippe. « La Third Offset Strategy américaine ». *Fondation pour la recherche stratégique*. *Défenses & Industries* - n°7, Juin 2016.

GUÈYE, Thierno. « Les nanotechnologies, par-delà l'« indéfinissabilité » ». *Philosophia Scientiæ*, 2019/1 23-1, 2019. p.19-37. *CAIRN.INFO*, shs.cairn.info/revue-philosophia-scientiae-2019-1-page-19?lang=fr.

HENROTIN, Joseph. « Les mutations du renseignement militaire : dissiper le brouillard de la guerre ? » *Focus Stratégique*, n° 71, Ifri, Janvier 2017.

Hermet, Marie. « *Traduction et Intelligence Artificielle* ». *Raison présente*, 2024/3 N° 231, 2024. p.65-74. *CAIRN.INFO*, shs.cairn.info/revue-raison-presente-2024-3-page-65?lang=fr.

Joubert, Vincent, et Jean-Loup Samaan. « L'intergouvernementalité dans le cyberspace : étude comparée des initiatives de l'Otan et de l'UE », *Hérodote*, vol. 152-153, no. 1-2, 2014, p. 261-275.

Kempf, Olivier. « Cyberspace et dynamique des frontières », *Inflexions*, vol. 30, no. 3, 2015, p. 141-149.

Kempf, Olivier. « Du cyber et de la guerre ». *Fondation pour la recherche stratégique*. Note n°17/19. 12 Septembre 2019.

Khazaneh, Reza. « Iran : avancées et maîtrise des programmes nucléaires », *Politique étrangère*, vol., no. 4, 2008, pp. 817-826.

Lacroix, Dominique. « Ranger la Terre. Le nommage des domaines est-il l'expression d'une stratégie des États-Unis de domination des réseaux ? » *Hérodote*, vol. 152-153, no 1, 2014, p. 185. Crossref, <https://doi.org/10.3917/her.152.0185>.

Le Nagard-Assayag, Emmanuelle. « Le concept d'externalité de réseau et ses apports au marketing ». *Recherche et Applications en Marketing*, vol. 14, no. 3, 1999, pp. 59-78. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/40589193>.

Limonier, Kévin. « La Russie dans le cyberspace : représentations et enjeux », *Hérodote*, vol. 152-153, no. 1-2, 2014.

Luttwak, Edward. « De la géopolitique à la géoéconomie : logique du conflit, grammaire du commerce ». *In The National Interest*. No 20. 1990.

Marsac, Laure. « The Cablegate : l'Affaire diplomatique du XXIe siècle ». *Revue de Géographie Historique*, no 6-7, mai 2015, <https://doi.org/10.4000/geohist.4614>.

Migot, Jean-Stéphane. « Big data : qui sont les maîtres de la donnée ? » *La Revue des médias*, 2019, larevuedesmedias.ina.fr/big-data-qui-sont-les-maitres-de-la-donnee.

Mueller, John. « Le concept de puissance et la politique internationale depuis la fin de la guerre froide ». *Études Internationales*, vol. 26, no. 4, Institute for Advanced International Studies, Jan. 1995, p. 711. <https://doi.org/10.7202/703523ar>.

Muet, Pierre-Alain. « Impacts économiques de la révolution numérique », *Revue économique*, vol. 57, no. 3, 2006, p. 347-375.

Musso, Pierre. « Le cyberspace, figure de l'utopie technologique réticulaire ». *Sociologie et sociétés*, vol. 32, no 2, 2000, p. 31. Crossref, <https://doi.org/10.7202/001521ar>.

Nocetti, Julien. « Géopolitique de la cyberconflictualité ». *Politique étrangère*, vol. Été, no 2, 2018, p. 15. Crossref, doi:10.3917/pe.182.0015.

Nocetti, Julien. « Intelligence artificielle et politique internationale : Les impacts d'une rupture technologique ». *IFRI*, Novembre 2019.

NOËL, Jean-Christophe. « Comment l'intelligence artificielle va transformer la guerre », *IFRI*, 5 novembre 2018.

NOËL, Jean-Christophe. « Qu'est-ce que la puissance numérique ? » *IFRI*, Novembre 2016.

Paul-Simon, Jean. « 5G : quels usages pour les médias ? » *La Revue des Médias*, 11 juin 2019, larevuedesmedias.ina.fr/5g-quels-usages-pour-les-medias.

Perret, Bernard. « Les enjeux de l'économie collaborative ». *ETUDES*, 25 septembre 2023, www.revue-etudes.com/article/les-enjeux-de-l-economie-collaborative/19763.

Porte, Rémy, « Mobilisation industrielle et guerre totale : 1916, année charnière », *Revue historique des armées* [En ligne], 242 | 2006, mis en ligne le 04 novembre 2008, consulté le 07 avril 2020. URL : <http://journals.openedition.org/rha/4072>.

Quoniam, Luc, et Charles-Victor Boutet. « Web 2.0, la révolution connectique », *Document numérique*, vol. 11, no. 1-2, 2008, pp. 133-143.

Rey, Marion. « Les rapports de force entre les five eyes et des sociétés du numérique ». *Ecole de Guerre Economique*, 7 janvier 2021, www.ege.fr/infoguerre/les-rapports-de-force-entre-les-five-eyes-et-des-societes-du-numerique.

Roussel, Guillaume. « Google, ou comment s'imposer comme un point de passage obligé ». *Semaine du document numérique*, Fribourg. 2006.

SAMAAN, Jean-Loup. « Les cyberconflits, une révolution géopolitique ? » *AFRI*, Volume XI, 2010.

Schultz, Thomas. « La régulation en réseau du cyberspace », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, vol. 55, no. 2, 2005, pp. 31-90.

Seurre, Xavier. « L'intelligence artificielle, un enjeu stratégique pour la puissance chinoise ». *ASIA FOCUS #132*. FEVRIER 2020.

Tambou, Olivia. « L'invalidation du Privacy Shield : peut-on sortir des turbulences dans les flux transatlantiques des données à caractère personnel ? (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Facebook Ireland et Schrems, 16 juillet 2020, C-311/18) », *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, vol. 125, no. 1, 2021, pp. 153-166.

Thibout, Charles. « L'intelligence artificielle, un instrument de puissance pour la Chine ». *La Revue des Médias*, 18 décembre 2018, larevuedesmedias.ina.fr/lintelligence-artificielle-un-instrument-de-puissance-pour-la-chine.

Tourny, Ève. Cyber sécurité et attaques informatiques : les leçons à tirer de Wanna Cry et Not Petya. *Paix et sécurité européenne et internationale*, juillet 2017. halshs-03156241.

Trottier, Mélanie, et al. « Étendue et enjeux de l'intelligence artificielle dans les emplois professionnels : une perspective pluridisciplinaire ». *Ad Machina L'Avenir de L'Humain Au Travail*, no 8, décembre 2024, p. 177-99. <https://doi.org/10.1522/radm.no8.1844>.

Articles de revue en anglais

Andersson, Martin, et al. « Quantum computing for chemical and biomolecular product design ». *Current Opinion in Chemical Engineering*, vol. 36, Elsevier BV, juin 2022, p. 100754. <https://doi.org/10.1016/j.coche.2021.100754>.

Benenti, Giuliano, et Giulio Casati. « Quantum computation of complex systems ». *Elsevier eBooks*, 2022, <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-90800-9.00071-8>.

Biamonte, Jacob, et al. « Quantum Machine Learning ». *Nature*, vol. 549, no 7671, Nature Portfolio, septembre 2017, p. 195-202. <https://doi.org/10.1038/nature23474>.

Cao, Yudong, et al. « Potential of quantum computing for drug discovery ». *IBM journal of research and development*, vol. 62, no 6, IBM, novembre 2018, p. 6 : 1-6 : 20. <https://doi.org/10.1147/jrd.2018.2888987>.

Eloundou, Tyna, et al. « GPTs Are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. » *arXiv*, Cornell University, Mar. 2023, <https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.10130>.

Gilbert, Richard J., and Michael L. Katz. « An Economist's Guide to U.S. v. Microsoft ». *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 15, no. 2, 2001, pp. 25–44. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/2696590>.

Gilyén, András, et al. « Optimizing quantum optimization algorithms via faster quantum gradient computation ». *Society for Industrial and Applied Mathematics eBooks*, 2019, p. 1425-44. <https://doi.org/10.1137/1.9781611975482.87>.

Giron, Charley. « Kitchin, Rob, et Martin Dodge. 2011. Code/Space : Software and Everyday life ». *Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication*, no 4, Société française des sciences de l'information et de la communication, janvier 2014, <https://doi.org/10.4000/rfsic.811>.

Gisin, Nicolas, et al. « Quantum Cryptography ». *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no 1, American Physical Society, mars 2002, p. 145-95. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.145>.

Haaster, Jelle van. « Assessing cyber power ». 2016 8th International Conference on Cyber Conflict (CyCon), 2016. *Crossref*, <https://doi.org/10.1109/cycon.2016.7529423>, p. 13.

Kanellos, M. « Soaring Costs of Chipmaking Recast Industry ». *Archive.today*, 22 janv. 2003, https://archive.is/20130119214941/http://news.com.com/Semi+survival/2009-1001_3-981418.html.

Klimek, P., R. Hanel, and S. Thurner. « Parkinson's Law Quantified: Three Investigations on Bureaucratic Inefficiency ». *Cornell University Library*, 2008, <https://arxiv.org/pdf/0808.1684>.

Lessig, Lawrence. « Code is Law: On Liberty in Cyberspace ». *Harvard Magazine*, January-February, 2000.

Mell, Peter, et Timothy Grance. « The NIST definition of cloud Computing ». *NIST*, 1 janvier 2011, <https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-145>.

Minja, D. « Strategic Philosophy and Competitive Advantage: Conceptual Understanding and Application in Public Sector Organisations ». *East African Journal of Business and Economics*, Vol. 2, no. 1, Apr. 2020, pp. 10-19, doi:10.37284/eajbe.2.1.140.

Moore, Gordon E. « Cramming More Components Onto Integrated Circuits ». *Electronics*, vol. 38, 19 avril 1965.

Moore, Gordon E. « Progress in Digital Integrated Electronics ». *IEEE Text Speech*, 1975.

Morandé, Swapnil et Mitra Amini. « Digital Persona: Reflection on the Power of Generative AI for Customer Profiling in Social Media Marketing ». *Qeios*, 2023, doi:10.32388/0QI028.

Orús, Román, et al. « Quantum Computing for Finance: Overview and Prospects ». *Reviews in Physics*, vol. 4, Elsevier BV, novembre 2019, p. 100028. <https://doi.org/10.1016/j.revip.2019.100028>.

P. W. Shor. « Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring ». *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, Santa Fe, NM, USA, 1994, pp. 124-134, doi: 10.1109/SFCS.1994.365700.

- Rebentrost, Patrick, et Seth Lloyd. « Quantum Computational Finance: Quantum Algorithm for Portfolio Optimization ». *arXiv*, Cornell University, novembre 2018, <https://doi.org/10.48550/arxiv.1811.03975>.
- S. Russel. « Q&A: The Future of Artificial Intelligence ». *Berkeley*. University of California. 2016, <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/research/future/q-and-a.html>.
- Sobieszczanski, Marcin. « Paul Baran (1926–2011) ». *Hermès*, vol. n° 61, no 3, 2011, p. 221. Crossref, <https://doi.org/10.3917/herm.061.0219>.
- Souba, Wiley W., et al. « Political Strategy, Business Strategy, and the Academic Medical Center: linking theory and practice ». *Journal of Surgical Research*, vol. 100, no 1, Elsevier BV, septembre 2001, p. 1-10. <https://doi.org/10.1006/jsre.2001.6249>.
- Sullivan, Brian R. « The Future Nature of Conflict: A critique of “the American Revolution in Military Affairs” in the era of Jointery ». *Defense analysis*, vol. 14, no 2, Taylor et Francis, août 1998, p. 91-100. <https://doi.org/10.1080/07430179808405754>.
- Tekdal, Mehmet & Sayginer, Şenol & Baz, Fatih. « Developments Of Web Technologies And Their Reflections To Education: A Comparative Study ». *Journal Of Educational And Instructional Studies In The World*, vol.8, 17-27. 2018. Issue: 1 ISSN: 2146-7463.
- Tennie, Felix, et T. N. Palmer. « Quantum computers for weather and climate prediction: The good, the bad, and the noisy ». *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 104, no 2, American Meteorological Society, février 2023, p. E488-500. <https://doi.org/10.1175/bams-d-22-0031.1>.
- Wang, Longhan, et al. « Quantum Deep Transfer Learning ». *New Journal of Physics*, vol. 23, no 10, IOP Publishing, octobre 2021, p. 103010. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac2a5e>.
- Williams, Edie et Alan R. Shaffer. « The Defense Innovation Initiative: The Importance of Capability Prototyping ». *JFQ* 77, 2015.
- Yao, Xiwei, et al. « Quantum image processing and its application to edge detection: Theory and experiment ». *Physical Review X*, vol. 7, no 3, American Physical Society, septembre 2017, <https://doi.org/10.1103/physrevx.7.031041>.
- Zhang, Qian, et al. « Artificial intelligence in recommender systems ». *Complex & Intelligent Systems*, vol. 7, no 1, Springer Science+Business Media, novembre 2020, p. 439-57. <https://doi.org/10.1007/s40747-020-00212-w>.

Articles de presse en français

AFP, Geo Avec. « Julian Assange : les grandes dates d'une saga judiciaire ». *Geo.fr*, 10 décembre 2021, www.geo.fr/geopolitique/julian-assange-les-grandes-dates-dune-saga-judiciaire-207458.

AFP, Le Figaro Avec. « En France, la taxe « Gafa » pourrait rapporter un demi-milliard d'euros en 2022 ». *LEFIGARO*, 22 septembre 2021, www.lefigaro.fr/flash-eco/en-france-la-taxe-gafa-pourrait-rapporter-un-demi-milliard-d-euros-en-2022-20210922.

AFP, Le Monde Avec. « Dénonçant « une censure », Donald Trump porte plainte pour que son compte Twitter soit rétabli ». *Le Monde.fr*, 3 octobre 2021, www.lemonde.fr/pixels/article/2021/10/02/denoncant-une-censure-donald-trump-porte-plainte-pour-que-son-compte-twitter-soit-retabli_6096882_4408996.html.

AFP, Le Monde Avec. « Elon Musk a racheté Twitter et licencié une partie de ses dirigeants ». *Le Monde.fr*, 20 avril 2023, www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/28/elon-musk-rachete-twitter-et-licencie-une-partie-de-ses-dirigeants_6147637_4408996.html.

AFP, Le Monde Avec. « Facebook : l'amende record de 5 milliards de dollars validée par un juge ». *Le Monde.fr*, 25 avril 2020, www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/25/facebook-l-amende-record-de-cinq-milliards-de-dollars-validee-par-un-juge_6037778_4408996.html.

AFP, Le Monde Avec. « Le compte Twitter de Donald Trump rétabli par Elon Musk ». *Le Monde.fr*, 20 avril 2023, www.lemonde.fr/pixels/article/2022/11/20/le-compte-twitter-de-donald-trump-retabli-par-elon-musk_6150712_4408996.html.

AFP, Le Monde Avec. « Le Danemark, accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par les Etats-Unis, refuse de commenter l'affaire ». *Le Monde.fr*, 2 juin 2021, www.lemonde.fr/international/article/2021/06/02/accuse-d-espionnage-au-profit-des-etats-unis-le-danemark-ne-nie-pas_6082549_3210.html.

AFP, Le Parisien Avec. « Coronavirus : pendant la pandémie, ces milliardaires américains se sont enrichis ». *leparisien.fr*, 28 mai 2020, www.leparisien.fr/economie/coronavirus-pendant-la-pandemie-ces-milliardaires-americains-se-sont-enrichis-23-05-2020-8322069.php.

AFP, Marianne Lecach Avec. « Vladimir Poutine accorde la nationalité russe au lanceur d'alerte américain Edward Snowden ». *Le Journal du Dimanche*, 6 février 2023, www.lejdd.fr/international/vladimir-poutine-accorde-la-nationalite-russe-au-lanceur-dalerte-americain-edward-snowden-127933.

AFP, Tv5Monde. « Union européenne : amende record pour le géant Google ». *TV5MONDE*, 24 décembre 2021, information.tv5monde.com/info/union-europeenne-amende-record-pour-le-geant-google-250587.

AFP. « L'UE inflige 1,49 milliard d'euros d'amende à Google pour abus de position dominante ». *FashionNetwork.com*, 20 mars 2019, fr.fashionnetwork.com/news/L-ue-inflige-1-49-milliard-d-euros-d-amende-a-google-pour-abus-de-position-dominante,1081025.html.

AFP. « Meta renonce officiellement à son projet de monnaie numérique Diem ». *Le Temps*, 1 février 2022, www.letemps.ch/economie/meta-renonce-officiellement-projet-monnaie-numerique-diem.

Alberganti, M. « Sun imagine un ordinateur réduit à un simple écran connecté à des réseaux extérieurs. » *Le Monde.fr*, 10 nov. 2000, https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/11/11/sun-imagine-un-ordinateur-reduit-a-un-simple-ecran-connecte-a-des-reseaux-exterieurs_3711445_1819218.html.

Alcaraz, Marina. « Discrimination salariale envers les femmes : Google paye 118 millions de dollars pour solder une plainte ». *Les Echos*, 13 juin 2022, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/discrimination-salariale-envers-les-femmes-google-paye-118-millions-de-dollars-pour-solder-une-plainte-1412936.

Aublanc, Manon. « YouTube : Insultes bannies, thématiques interdites... La sécurité des utilisateurs, vraie priorité ou fausse excuse ? » *www.20minutes.fr*, 22 février 2023, www.20minutes.fr/by-the-web/4024208-20230220-youtube-insultes-bannies-thematiques-interdites-securite-utilisateurs-vraie-priorite-fausse-excuse.

Auclert, Fabrice. « Le Web a 30 ans : les quatre grandes phases de son évolution ». *Futura*, 12 mars 2019, www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-web-30-ans-quatre-grandes-phases-son-evolution-75312.

Austry, Jeanne. « Les semi-conducteurs, un enjeu géopolitique mondial au cœur des faiblesses de la stratégie industrielle chinoise ». *NEMROD-ECDS*, 2020, nemrod-ecds.com/?p=4832.

Autran, Frédéric. « Julian Assange arrêté à Londres, Washington réclame son extradition ». *Libération*, 11 avril 2019, www.liberation.fr/planete/2019/04/11/julian-assange-arrete-a-londres-washington-reclame-son-extradition_1720698.

B, H. avec AFP. « Internet : un tiers de la population mondiale encore privé d'accès en 2022 ». *www.20minutes.fr*, 17 septembre 2022, www.20minutes.fr/high-tech/3350371-20220917-internet-tiers-population-mondiale-encore-prive-acces-2022.

Back, Edward. « Le projet Neuralink d'Elon Musk inquiète beaucoup les scientifiques ». *Futura*, 2 février 2022, www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-projet-neuralink-elon-musk-inquiete-beaucoup-scientifiques-95495.

Back, Edward. « Neuralink : le premier patient qui a reçu l'implant cérébral témoigne en vidéo ». *Futura*, 21 mars 2024, www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-neuralink-premier-patient-recu-implant-cerebral-temoigne-video-111142.

Belkaab, Omar. « Huawei, Android, Google et les États-Unis : toutes les réponses à vos questions ». *Frandroid*, 19 mai 2020, www.frandroid.com/marques/huawei/595661_huawei-android-google-et-les-etats-unis-toutes-les-reponses-a-vos-questions.

Belkaab, Omar. « Journalisme du futur : l'IA d'IBM participe à la rédaction d'un magazine ». *Numerama*, 24 juin 2016, www.numerama.com/tech/176787-journalisme-du-futur-lia-dibm-participe-a-la-redaction-dun-magazine.html.

Bergounhoux, Julien. « Microsoft a construit l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde pour OpenAI ». *usine-digitale.fr*, 19 mai 2020, www.usine-digitale.fr/article/microsoft-a-construit-l-un-des-supercalculateurs-les-plus-puissants-du-monde-pour-openai.N966271.

Besanger, Serge. « 99 % du réseau internet passe par les câbles sous-marins : sommes-nous prêts à une coupure ? » *Le Journal Du Dimanche*, 22 octobre 2021, www.lejdd.fr/International/cables-sous-marins-ce-qu'il-faut-savoir-sur-ces-autoroutes-du-fond-des-mers-4072986.

Bonnal, Vincent. « Windows 11 : vous allez enfin pouvoir désinstaller Edge et OneDrive ». *Tom's Hardware*, 11 mars 2024, www.tomshardware.fr/windows-11-vous-allez-enfin-pouvoir-desinstaller-edge-et-onedrive.

Bougon, François. « Google abandonne discrètement son système de notification de la censure en Chine ». *Le Monde.fr*, 8 janvier 2013, www.lemonde.fr/asi-pacifique/article/2013/01/08/google-abandonne-son-systeme-de-notification-de-la-censure-en-chine_1814123_3216.html.

Bourgin, Yoann. « L'implant cérébral de Neuralink a été posé chez un premier patient humain ». *usine-digitale.fr*, 16 février 2024, www.usine-digitale.fr/article/l-implant-cerebral-de-neuralink-a-ete-pose-chez-un-premier-patient-humain.N2207212.

Boursenews. « USA : Record des dépenses en lobbying de Google en 2018 ». Boursenews, 23 janvier 2019, boursenews.ma/article/actualite/usa-record-des-depenses-en-lobbying-de-google-en-2018.

Bouvet, Rémi. « NVIDIA dégage la puce IA la plus puissante du moment ». *01net.com*, 19 mars 2024, www.01net.com/actualites/nvidia-degage-la-puce-ia-la-plus-puissante-du-moment.html.

Capital.fr. « Facebook avertit sur un ralentissement de sa croissance ». *Capital.fr*, 29 juillet 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/facebook-avertit-sur-un-ralentissement-de-sa-croissance-1410819.

Capital.fr. « Facebook et Twitter à l'amende en Russie ». *Capital.fr*, 14 septembre 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/facebook-et-twitter-a-lamende-en-russie-1414270.

Capron, Alexandre. « Des vidéos “deepfake” de Zelensky et Poutine émergent en marge de la guerre en Ukraine ». *Les Observateurs - France 24*, 17 mars 2022, observers.france24.com/fr/europe/20220317-deepfake-zelensky-poutine-ukraine-russie-video-fake.

Caproni, Nicolas. « Opération Aurora (2009) : campagne de cyber contre-espionnage ? ». *cyber-securite.fr*, 14 février 2023, www.cyber-securite.fr/operation-aurora-2009-campagne-de-cyber-contre-espionnage.

Caron, Pierre-Louis. « A quoi peuvent bien servir les étonnants robots de Boston Dynamics, qui peuvent marcher, sauter et danser sur ». *Franceinfo*, 7 octobre 2021, www.francetvinfo.fr/economie/industrie/a-quoi-peuvent-bien-servir-les-etonnants-robots-de-boston-dynamics_4765531.html.

Caulier, Sophy. « La 6G promet de fusionner les mondes humains et numérique ». *Polytechnique Insights*, 15 mars 2022, www.polytechnique-insights.com/dossiers/digital/5g-6g/la-6g-promet-de-fusionner-les-mondes-humains-et-numerique.

Challenges. « Confidentialité sur Safari : Google écope de 22,5 millions de dollars d’amende ». *Challenges*, 7 novembre 2014, www.challenges.fr/high-tech/confidentialite-sur-safari-google-ecope-de-22-5-millions-de-dollars-d-amende_271481.

Cheminaat, Jacques. « Google renomme son assistant Bard en Gemini ». *LeMondeInformatique*, 9 février 2024, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-renomme-son-assistant-bard-en-gemini-92926.html.

Cheminaat, Jacques. « L’UE dresse la liste des sociétés et services soumis au DMA ». *LeMondeInformatique*, 6 septembre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ue-dresse-la-liste-des-societes-et-services-soumis-au-dma-91470.html.

Cheminaat, Jacques. « Top500 : Le Frontier détrône le Fugaku en atteignant l'exaflop ». *LeMondeInformatique*, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-top500-le-frontier-detrone-le-fugaku-en-atteignant-l-exaflop-86913.html.

Cherif, Anaïs. « Emporté par le scandale Facebook, Cambridge Analytica fait faillite ». *La Tribune*, 3 mai 2018, www.latribune.fr/technos-medias/emporte-par-le-scandale-facebook-cambridge-analytica-fait-faillite-777404.html.

Cimino, Valentin. « Facebook va dépenser 10 milliards de dollars dans le développement du métaverse en 2021 ». *Siècle Digital*, 26 octobre 2021, siecledigital.fr/2021/10/26/facebook-metaverse-dollars-2021.

Cimino, Valentin. « Google ouvre un centre R&D à Nairobi, le premier en Afrique ». *Siècle Digital*, 20 avril 2022, siecledigital.fr/2022/04/20/google-ouvre-un-centre-rd-a-nairobi-le-premier-en-afrique.

Clermont-Tonnerre. « Numérique : une législation historique de l'UE pour encadrer le contenu des GAFAM ». *TV5MONDE*, 23 avril 2022, [information.tv5monde.com/video/numerique-une-legislation-historique-de-l-ue-pour-encadrer-le-contenu-des-gafa](https://www.information.tv5monde.com/video/numerique-une-legislation-historique-de-l-ue-pour-encadrer-le-contenu-des-gafa).

CNIL. « Invalidation du « Privacy shield » : la CNIL et ses homologues analysent actuellement ses conséquences ». *CNIL*, 17 juillet 2020, www.cnil.fr/fr/invalidation-du-privacy-shield-la-cnil-et-ses-homologues-analysent-actuellement-ses-consequences.

Coelho, Ophélie. « Indépendance numérique : que nous apprend la Chine ? » *Institut Rousseau*, 27 mars 2022, institut-rousseau.fr/independance-numerique-que-nous-apprend-la-chine.

Commission européenne. « Calcul haute performance ». *Bâtir l'avenir numérique de l'Europe*, 24 novembre 2022, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/high-performance-computing.

Commission européenne. « Loi européenne sur la gouvernance des données ». *Bâtir L'avenir Numérique de L'Europe*, 1 mars 2024, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/data-governance-act.

Commission européenne. « Loi sur l'IA ». *Bâtir L'avenir Numérique de L'Europe*, digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/regulatory-framework-ai. Consulté le 26 février 2024.

Condon, Stéphanie. « IBM cède une partie de Watson Health ». *ZDNet France*, 24 janvier 2022, www.zdnet.fr/actualites/ibm-cede-une-partie-de-watson-health-39936165.htm.

Coquaz, Vincent. « Quand les données personnelles s'échappent : l'affaire « cambridge analytica » ». *CLEMI*, 2019, www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/quand-les-donnees-personnelles-sechappent-laffaire-cambridge-analytica.html.

COSTE, Philippe. « Compte-Rendu du Petit-déjeuner avec Luc FERRY ». *Fondation Prospective et Innovation*, 15 septembre 2021, prospective-innovation.org/conferences/compte-rendu-du-petit-dejeuner-avec-luc-ferry.

Courrier International. « En Chine, un avion piloté par une IA l'emporte sur l'homme lors d'une bataille aérienne ». *Courrier international*, 6 mars 2023, www.courrierinternational.com/article/technologie-en-chine-un-avion-pilote-par-une-ia-l-emporte-sur-l-homme-lors-d-une-bataille-aerienne.

Courrier International. « Fiscalité. Coup d'arrêt américain face à la taxe Gafam ». *Courrier international*, 18 juin 2020, www.courrierinternational.com/article/fiscalite-coup-darret-americain-face-la-taxe-gafam.

Croix, La. « Pegasus : Tout comprendre à cette affaire de cyberespionnage ». *La Croix*, 22 juillet 2021, www.la-croix.com/Monde/Affaire-Pegasus-tout-comprendre-cette-affaire-cyberespionnage-2021-07-22-1201167430.

Cuny, Delphine. « Facebook lance une “monnaie digitale mondiale” Libra pour créer des services financiers ». *La Tribune*, www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-facebook-lance-une-monnaie-digitale-mondiale-libra-basee-sur-la-blockchain-820692.html.

Daniel, Justine et Vincent Lequeux. « Qu’est-ce que la taxe Gafa ? » *Touteurope.eu*, 18 janvier 2022, www.touteurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-la-taxe-gafa.

DATAROCKSTARS. « Nvidia révolutionne le monde de l’IA générative ». *DATAROCKSTARS*, 29 décembre 2023, www.datarockstars.ai/nvidia-revolutionne-le-monde-de-lia-generative/.

De Chalup, Marie. « L’ordinateur quantique permet d’espérer pouvoir bientôt décrypter le repliement des protéines ». *Science Allemagne*, 26 janv. 2023, www.science-allemande.fr/politiques-de-recherche-innovation/innovation/lordinateur-quantique-permet-desperer-pouvoir-bientot-decrypter-le-repliement-des-proteines.

Deblock, Christian. « Introduction : Innovation et développement chez Schumpeter ». *OpenEdition*, 1 novembre 2012, journals.openedition.org/interventionseconomiques/1852.

Deluzarche, Céline. « Top 16 des ordinateurs les plus puissants du monde ». *Futura*, 25 mars 2020, www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/informatique-top-16-ordinateurs-plus-puissants-monde-10702.

Domenech, Claire. « Neuralink : Elon Musk veut placer des micropuces dans les cerveaux humains dès 2022 ». *Capital.fr*, 8 décembre 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/neuralink-elon-musk-veut-placer-des-micropuces-dans-les-cerveaux-humains-des-2022-1422256.

Drif, Anne. « Quand les banques d’investissement font disparaître leurs traders ». *Les Echos*, 7 mars 2017, www.lesechos.fr/2017/03/quand-les-banques-dinvestissement-font-disparaitre-leurs-traders-164563.

Duffez, Olivier. « Liste des startups rachetées par Google ». *WebRankInfo*, 13 février 2022, www.webrankinfo.com/dossiers/google/startups-rachetees.

Duffez, Olivier. « Parts de marché des moteurs de recherche (France, USA, monde) ». *WebRankInfo*, 5 août 2023, www.webrankinfo.com/dossiers/etudes/parts-marche-moteurs.

Dwoskin, Elizabeth et al. « Facebook Loses Users for the First Time in Its History ». *Washington Post*, 3 février 2022, www.washingtonpost.com/technology/2022/02/02/facebook-earnings-meta.

Echos, Les. « Cryptos : Facebook prépare l'arrivée de sa monnaie numérique ». *Les Echos*, 26 août 2021, <https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/cryptos-facebook-prepare-larrivee-de-sa-monnaie-numerique-1341078>.

Echos, Les. « Les Gafam plus puissantes que jamais ». *Investir*, 14 janvier 2021, investir.lesechos.fr/actions/conseils-avis-experts/les-gafam-plus-puissantes-que-jamais-1942585.php.

Echos, Les. « Pentagone : 2 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle ». *Les Echos*, 11 septembre 2018, www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/pentagone-2-milliards-de-dollars-pour-lintelligence-artificielle-138496.

Eikholt, Sebas. « Vente de Watson Health : la fin d'une époque ? » *Smarthealth*, 21 février 2022, smarthealth.live/fr/2022/02/07/vente-de-watson-health-la-fin-dune-epoque.

Etancelin, Valentin. « “Le Samouraï virtuel” a-t-il inspiré le Metaverse de Zuckerberg ? Espérons que non ». *Le HuffPost*, 5 novembre 2021, www.huffingtonpost.fr/entry/le-samourai-virtuel-a-t-il-inspire-le-metaverse-de-zuckerberg-esperons-que-non_fr_6182b385e4b0c8666bd6dfac.

Eudes, Yves. « 2045, l'odyssée de la singularité ». *Le Monde.fr*, 15 août 2017, www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/13/2045-l-odysee-de-la-singularite_5171981_4415198.html.

European Commission et European Commission. « Abus de position dominante : la Commission ouvre une procédure à l'encontre de Microsoft portant sur un éventuel non-respect d'engagements souscrits en matière de choix de navigateur ». *European Commission*, 17 juillet 2012, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_12_800.

European Commission. « Concentrations : la Commission inflige des amendes de 110 millions EUR à Facebook pour avoir fourni des renseignements dénaturés concernant l'acquisition de WhatsApp ». *European Commission*, 18 mai 2017, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_17_1369.

European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission adresse une communication des griefs à Amazon concernant l'utilisation des données non publiques de vendeurs indépendants et ouvre une seconde enquête sur ses pratiques en matière de commerce électronique ». *European Commission*, 10 novembre 2020, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2077.

European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission accepte les engagements offerts par Amazon l'empêchant d'utiliser les données des vendeurs actifs sur sa place de marché et garantissant l'égalité d'accès à la Buy Box (« boîte d'achat ») et au programme Prime ». *European Commission*, 20 décembre 2022, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7777.

European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel de Facebook ». *European Commission*, 4 juin 2021, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2848.

European Commission. « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre des enquêtes sur les règles de l'App Store d'Apple ». *European Commission*, 16 juin 2020, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1073.

European Commission. « State aid: Commission finds Luxembourg gave illegal tax benefits to Amazon worth around € 250 million ». *European Commission*, 7 octobre 2017, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_3701.

Fabrion, Maxence. « Le gendarme américain de la concurrence gagne le droit de poursuivre Facebook en justice ». *Les Numériques*, 12 janvier 2022, www.lesnumeriques.com/pro/le-gendarme-americain-de-la-concurrence-gagne-le-droit-de-poursuivre-facebook-en-justice-n174355.html.

Fabrion, Maxence. « Le système anti-pistage d'Apple va faire perdre 12,8 milliards de dollars à Facebook en 2022 ». *Les Numériques*, 15 avril 2022, www.lesnumeriques.com/pro/le-systeme-anti-pistage-d-apple-va-faire-perdre-12-8-milliards-de-dollars-a-facebook-en-2022-n180769.html.

Féral-schuhl, Christiane. « Digital Services Act, de nouvelles obligations pour les fournisseurs de services intermédiaires ». *LeMondeInformatique*, 30 octobre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-digital-services-act-de-nouvelles-obligations-pour-les-fournisseurs-de-services-intermediaires-91994.html.

Figaro, Le. « Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle pourrait menacer la civilisation ». *LEFIGARO*, 18 juillet 2017, www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/18/32001-20170718ARTFIG00001-pour-elon-musk-l-intelligence-artificielle-pourrait-menacer-la-civilisation.php.

Filippone, Dominique. « La foudre antitrust s'abat sur Google aux Etats-Unis ». *LeMondeInformatique*, 20 octobre 2020, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-foudre-antitrust-s-abat-sur-google-aux-etats-unis-80767.html.

Filippone, Dominique. « La Russie veut imposer le stockage des données sur son territoire ». *LeMondeInformatique*, 7 juillet 2014, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-russie-veut-imposer-le-stockage-des-donnees-sur-son-territoire-58031.html.

Filippone, Dominique. « RGPD : Facebook écope d'une amende record de 1,2 Md € ». *LeMondeInformatique*, 22 mai 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rgpd-facebook-ecope-d-une-amende-record-de-1-2-mdeteuro-90480.html.

Florian, Vedovati. « Les chiffres 2021 des réseaux sociaux ». ONLYSO - Agence Social Media - SMO, 23 août 2021, www.onlyso.fr/les-chiffres-2021-des-reseaux-sociaux.html.

Futura, La Rédaction de. « 4G : qu'est-ce que c'est ? » *Futura*, www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-4g-14703. Consulté le 28 mai 2021.

Futura, La Rédaction de. « Drone : qu'est-ce que c'est ? » *Futura*, www.futura-sciences.com/sciences/definitions/aeronautique-drone-6174. Consulté le 2 mai 2022.

Futura, La Rédaction de. « Internet des objets : qu'est-ce que c'est ? » *Futura*, www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-objets-15158. Consulté le 21 mai 2022.

Gariffo, Michael. « Libra : Facebook jette l'éponge face à la réglementation ». *ZDNet France*, 27 janvier 2022, www.zdnet.fr/actualites/libra-facebook-jette-l-eponge-face-a-la-reglementation-39936425.htm.

Gaudiaut, Tristan. « Internet : ces câbles sous-marins qui connectent le monde ». *Statista Infographies*, 25 août 2021, fr.statista.com/infographie/25622/principaux-cables-sous-marins-de-telecommunication-internet-longueur-mise-en-service.

Gaudiaut, Tristan. « Internet : les GAFAM et la bataille des câbles sous-marins ». *Statista Infographies*, 13 janvier 2021, fr.statista.com/infographie/15784/projets-de-cables-de-telecommunications-sous-marins-realises-par-les-GAFAM.

Gaudiaut, Tristan. « Le Big Bang du Big Data ». *Statista Infographies*, 30 juillet 2020, fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-quantite-donnees-numeriques-creees-dans-le-monde.

Gaudiaut, Tristan. « Les GAFAM signent une croissance à deux chiffres en 2020 ». *Statista Infographies*, 4 février 2021, fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-gafam.

Gayard, Laurent et Waldermar Brun-Theremin. « La 5G : géopolitique d'une technologie majeure ». *Conflits*, 2021, www.geostrategia.fr/5g-geopolitique-technologie-majeure.

Geoffre-Rouland, Aymeric. « ChatGPT : qu'est-ce que c'est, comment s'en servir, tout savoir sur la célèbre IA ». *Toms Guide*, août 2023, www.tomsguide.fr/chatgpt-quest-ce-que-cest-comment-sen-servir-tout-savoir-sur-la-celebre-ia.

Gerlat, Pierre-yves. « La Chine utilisera l'IA pour développer des systèmes d'aide à la décision pour ses sous-marins nucléaires ». *ActuIA*, 5 février 2018,

www.actuia.com/actualite/chine-utilisera-lia-developper-systemes-daide-a-decision-marins-nucleaires.

Gomez, Julian. « La puissance de calcul accélère la recherche européenne de médicaments contre le COVID-19 ». *euronews*, 23 juin 2020, fr.euronews.com/next/2020/06/08/la-puissance-de-calcul-accelere-la-recherche-europeenne-de-medicaments-contre-le-covid-19.

Google. « AI et Machine Learning Products & Services | Google Cloud ». *Google Cloud*, cloud.google.com/products/ai. Consulté le 6 octobre 2023.

Goulard, Hortense. « Etats-Unis : le procès antitrust contre Facebook aura bien lieu ». *Les Echos*, 12 janvier 2022, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/etats-unis-le-proces-antitrust-contre-facebook-aura-bien-lieu-1378438.

Gröndahl, Marie-Pierre. « Taxe Gafa : Donald Trump menace la France ». *ParisMatch.com*, 11 décembre 2019, <https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Taxe-Gafa-Donald-Trump-menace-la-France-1664158>.

Gros, Maryse. « Fujitsu prévoit l'arrêt de ses ventes de mainframes en 2030 ». *LeMondeInformatique*, 28 février 2022, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-fujitsu-prevoit-l-arret-de-ses-ventes-de-mainframes-en-2030-85961.html.

Guaino, Magali. « 5G VS 4G : quelles différences entre les deux réseaux ? ». *Echos du Net*, 30 mars 2023, www.echosdunet.net/dossiers/reseau-5g/comparaison-4g.

Guillemoles, Alain. « L'Icann, un « gouvernement d'Internet » sous influences ». *La Croix*, 9 février 2020, www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/LIcann-gouvernement-dInternet-influences-2020-02-09-1201077221.

Guinamard, Julia. « Cloud : 10 acteurs se partagent 77% du marché ». *Siècle Digital*, 6 avril 2021, <https://siecledigital.fr/2021/04/06/cloud-marche>.

Hachman, Mark. « Facebook condamné à 5 Md \$ par la FTC : et après ? ». *LeMondeInformatique*, 25 juillet 2019, [www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-facebook-condamne-a-5-md-\\$-par-la-ftc-et-apres-76007.html](http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-facebook-condamne-a-5-md-$-par-la-ftc-et-apres-76007.html).

Hachman, Mark. « Les Etats-Unis lancent une procédure antitrust contre Google ». *LeMondeInformatique*, 25 janvier 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-lancent-une-procedure-antitrust-contre-google-89323.html.

Haski, Pierre. « Intelligence artificielle : qui sera maître du monde ? ». *L'Obs*, 14 sept. 2017, www.nouvelobs.com/chroniques/20170914.OBS4682/intelligence-artificielle-qui-sera-maitre-du-monde.html.

Henno, Jacques. « 1968 : avec Kubrick, l'IA devient star de cinéma ». *Les Echos*, 23 août 2017, www.lesechos.fr/2017/08/1968-avec-kubrick-lia-devient-star-de-cinema-206775.

Hérard, Pascal. « Surveillance numérique : le Cloud Act américain rend légale la saisie administrative des données à l'étranger ». *TV5MONDE*, 24 décembre 2021, <https://information.tv5monde.com/info/surveillance-numerique-le-cloud-act-americain-rend-legale-la-saisie-administrative-des-donnees>.

Ichbiah, Daniel. « Métavers : qu'est-ce que c'est ? » Futura, www.futura-sciences.com/tech/definitions/realite-virtuelle-metavers-19769. Consulté le 15 juin 2022.

Iteanu, Olivier. « Safe Harbour et Privacy Shield pour les nuls ». *EuroCloud France*, 9 septembre 2016, www.eurocloud.fr/safe-harbour-privacy-shield-nuls.

Jacob, Antoine Riga. « À Tallinn, la statue de la discorde entre l'Estonie et la Russie ». *Le Temps*, 8 février 2007, www.letemps.ch/monde/tallinn-statue-discorde-entre-lestonie-russie.

Janssen, David. « Le dark web : qu'est-ce que c'est et que pouvez-vous y trouver ? » *VPNoverview.com*, 25 mars 2021, vpnoverview.com/fr/confidentialite/navigation-anonyme/le-dark-web.

Jonniaux, Amandine. « Drone : ce modèle miniature s'inspire des insectes ». *Journal du Geek*, 3 mars 2021, www.journaldugeek.com/2021/03/04/drone-ce-modele-miniature-sinspire-des-insectes.

Joussellin, Sophie. « Guerre en Ukraine : un criminel de guerre russe a-t-il été abattu grâce à l'appli Strava ? » *RTL*, 13 juillet 2023, www.rtl.fr/actu/international/guerre-en-ukraine-un-criminel-de-guerre-russe-a-t-il-ete-abattu-grace-a-l-appli-strava-7900282436.

Karayan, Raphaële. « Edge Computing : Google Cloud rachète MobileDGeX ». *usine-digitale.fr*, 5 mai 2022, www.usine-digitale.fr/article/edge-computing-google-cloud-rachete-mobiledgex.N2000937.

L, Bastien. « Algorithme : mais en fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? » *LeBigData.fr*, 14 juin 2021, www.lebigdata.fr/algorithme-definition-tout-savoir.

L, Bastien. « ChatGPT : voici les métiers les plus menacés d'un grand remplacement par l'IA ». *LeBigData.fr*, 17 juillet 2023, www.lebigdata.fr/chatgpt-metiers-grand-remplacement.

L, Bastien. « Cloud AWS – Tout savoir sur le cloud Amazon Web Services ». *LeBigData.fr*, 22 juin 2023, www.lebigdata.fr/amazon-cloud-amazon-web-services.

L, Bastien. « GAFAM : qu'est-ce que c'est et comment dominant-ils le monde grâce au Big Data ». *LeBigData.fr*, 23 mai 2022, www.lebigdata.fr/gafam-tout-savoir.

L, Bastien. « IoT et Big Data : comprendre la relation entre ces deux technologies ». *LeBigData.fr*, 30 août 2019, www.lebigdata.fr/iot-big-data.

L, Bastien. « Les ransomwares pourraient doubler de volume en un an selon Sonicwall ». *LeBigData.fr*, 29 juillet 2019, www.lebigdata.fr/ransomwares-sonicwall.

L, Bastien. « Open Data définition : qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? » *LeBigData.fr*, 5 novembre 2019, www.lebigdata.fr/open-data-definition.

L, Bastien. « Deep learning ou apprentissage profond : définition, concept ». *LeBigData.fr*. 2018. www.lebigdata.fr/deep-learning-definition.

L'Express. « Intelligence artificielle : les 27 pays de l'UE approuvent l'AI Act ». *L'Express*, 2 février 2024, www.lexpress.fr/economie/high-tech/intelligence-artificielle-les-27-pays-de-lue-approuvent-lai-act-SWRVMMB3TZCVTPBKPPJPQ3VXKY.

La Rédaction. « DMA : le règlement sur les marchés numériques veut mettre fin à la domination des géants du Net ». *Vie Publique*, 2023, www.vie-publique.fr/eclairage/284907-dma-le-reglement-sur-les-marches-numeriques-ou-digital-markets-act.

Lagneau, Laurent. « La France dispose de capacités offensives “encore limitées” dans le cyberspace ». *Zone Militaire*, 24 septembre 2015, www.opex360.com/2015/09/24/la-france-dispose-de-capacites-offensives-encore-limitees-dans-le-cyberspace/#:%7E:text=Le%20Drian.,les%20autres%20formes%20de%20combat.

Lagneau, Laurent. « Le robot de combat terrestre « Uran-9 » mis en service au sein de l'armée russe ». *Zone Militaire*, 30 janvier 2019, www.opex360.com/2019/01/30/le-robot-de-combat-terrestre-uran-9-mis-en-service-au-sein-de-larmee-russe.

latribune.fr. « Procès antitrust de Google : Le patron de Microsoft s'en prend à la domination de Google, et craint qu'elle s'amplifie ». *La Tribune*, 2 octobre 2023, www.latribune.fr/technos-medias/internet/proces-antitrust-de-google-le-patron-de-microsoft-s-en-prend-a-la-domination-de-google-et-craint-qu-elle-s-amplifie-978462.html.

Laurent, SORBIER. « Introduction. Quand la révolution numérique n'est plus virtuelle ». *Esprit Presse*, 2006, esprit.presse.fr/article/sorbier-laurent/introduction-quand-la-revolution-numerique-n-est-plus-virtuelle-13258.

Lausson, Julien. « Elon Musk donne des kits Starlink à l'Ukraine ? Pas si vite ». *Numerama*, 13 avril 2022, www.numerama.com/tech/920775-elon-musk-donne-des-kits-starlink-a-lukraine-pas-si-vite.html.

Lausson, Julien. « PRISM : la NSA a accès aux données de tous les géants du web ». *Numerama*, 6 mars 2019, www.numerama.com/magazine/26171-prism-la-nsa-a-acces-aux-donnees-de-tous-les-geants-du-web.html.

Lausson, Julien. « SpaceX et la Nasa partagent des photos sensationnelles du décollage de Crew-4 vers l'ISS ». *Numerama*, 28 avril 2022, www.numerama.com/sciences/941853-spacex-et-la-nasa-partagent-des-photos-sensationnelles-du-decollage-de-crew-4-vers-liss.html.

Le Monde. « Les services secrets britanniques espionnent Internet par les fibres optiques ». *Le Monde.fr*, 21 juin 2013, www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/21/les-services-secrets-britanniques-espionnent-internet-par-les-fibres-optiques_3434693_3214.html.

Le Monde.fr avec AFP. « Le piratage de TV5 Monde revendiqué par un groupe djihadiste ». *Le Monde.fr*, 9 juin 2015, www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/09/les-sites-de-tv5-monde-detournes-par-un-groupe-islamiste_4612099_4408996.html.

Le Point.fr. « États-Unis : au tour de YouTube de suspendre la page de Donald Trump ». *Le Point*, 13 janvier 2021, www.lepoint.fr/monde/etats-unis-au-tour-de-youtube-de-suspendre-la-page-de-donald-trump-13-01-2021-2409372_24.php.

Leblal, Serge. « Groq défie Nvidia avec ses accélérateurs LPU ». *LeMondeInformatique*, 30 janvier 2024, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-groq-defie-nvidia-avec-ses-accelerateurs-lpu-92822.html.

Lequeux, Vincent. « Numérique : que sont le DMA et le DSA, les règlements européens qui visent à réguler internet ? » *Touteurope.eu*, 19 janvier 2024, www.touteurope.eu/societe/numerique-que-sont-le-dma-et-le-dsa-les-reglements-europeens-qui-visent-a-reguler-internet.

Leroy, Philippe. « L'IA hybride rend possible la transparence algorithmique ». *Silicon*, 14 novembre 2019, www.silicon.fr/avis-expert/lia-hybride-rend-possible-la-transparence-algorithmique.

Lesaffre, Clément. « Donald Trump suspendu par Twitter : les réseaux sociaux ont-ils trop de pouvoir ? » *Europe 1*, 12 janvier 2021, www.europe1.fr/technologies/donald-trump-suspendu-par-twitter-les-reseaux-sociaux-ont-ils-trop-de-pouvoir-4017786.

Loisel, Maxime. « Le navigateur Arc va-t-il révolutionner le web ? » *HyperNews*, 2 février 2024, hypernews.co/arc-browser-la-prochaine-revolution-du-web-qui-menace-medias-et-google.

Loukil, Ridha. « En cinq ans, le nombre de datacenters opérés par les géants d'Internet a doublé dans le monde ». *usinenouvelle.com*, 17 septembre 2021, www.usinenouvelle.com/article/les-geants-d-internet-ont-double-leur-nombre-de-datacenters-en-cinq-ans.N1140207.

- Loukil, Ridha. « Le premier supercalculateur exaflopique au monde est américain ». *usinenouvelle.com*, 3 June 2022, www.usinenouvelle.com/article/le-premier-supercalculateur-exaflopique-au-monde-est-americain.N2010342.
- Loye, Déborah. « Régulation : le patron de Google présente ses excuses à Thierry Breton ». *Les Echos*, 15 novembre 2020, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/regulation-le-patron-de-google-presente-ses-excuses-a-thierry-breton-1265034.
- Maquet, Clémence. « Intelligence artificielle : tout comprendre du nouveau cadre européen ». *Siècle Digital*, 3 mai 2021, siecledigital.fr/2021/04/21/intelligence-artificielle-reglementation-europe.
- Maquet, Clémence. « L'Europe présente son Digital Services Act, que faut-il savoir ? » *Siècle Digital*, 24 décembre 2020, siecledigital.fr/2020/12/15/europe-presente-digital-services-act.
- Maquet, Clémence. « Quelle réglementation pour l'intelligence artificielle en Europe ? » *Siècle Digital*, 3 septembre 2021, siecledigital.fr/2021/04/23/cadre-juridique-intelligence-artificielle-europe.
- Marcel, Desvergne. « Le nouvel écosystème numérique : de la communication à la symbiose ». *EDUCAVOX*, 25 avril 2014, www.educavox.fr/accueil/reportages/le-nouvel-ecosysteme-numerique-de-la-communication-a-la-symbiose.
- Marianne, Magazine. « Amazon, Google et Facebook se partagent plus de 50 % du marché publicitaire mondial ». *Marianne*, 7 décembre 2021, www.marianne.net/economie/economie-internationale/amazon-google-et-facebook-se-partagent-plus-de-50-du-marche-publicitaire-mondial.
- Marin, Jérôme. « L'Union européenne adopte un nouveau cadre sur le transfert de données aux Etats-Unis ». *usine-digitale.fr*, 20 juillet 2023, www.usine-digitale.fr/article/l-union-europeenne-adopte-un-nouveau-cadre-sur-le-transfert-de-donnees-aux-etats-unis.N2152262.
- Marin, Jérôme. « Porté par l'IA générative, Nvidia dépasse Intel pour la première fois de son histoire ». *usine-digitale.fr*, 28 août 2023, www.usine-digitale.fr/article/porte-par-l-ia-generative-nvidia-depasse-intel-pour-la-premiere-fois-de-son-histoire.N2162827.
- Marissal, Pierric. « Internet. Le Cloud, l'autre emprise des Gafam sur le monde ». *L'Humanité*, 10 février 2022, www.humanite.fr/social-eco/numerique/internet-le-cloud-lautre-emprise-des-gafam-sur-le-monde-728570.
- Marketing digital. « Le navigateur Arc, un concurrent de taille à Google Chrome ? » *Citron Noir*, citronnoir.com/marketing-digital/navigateur-arc-alternative-google-chrome. Consulté le 30 mars 2024.

Markoff, John. « In a Big Network of Computers, Evidence of Machine Learning ». *The New York Times*, 26 juin 2012, www.nytimes.com/2012/06/26/technology/in-a-big-network-of-computers-evidence-of-machine-learning.html?pagewanted=all.

Martory, Julie. « Cellules souches ». <https://www.passeportsante.net/>, mars 2021, www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=cellule-souche.

Maubant, Thierry. « CES 2024 : l'IA générative au centre des innovations annoncées par NVIDIA ». *ActuIA*, 10 janvier 2024, www.actuia.com/actualite/ces-2024-lia-generative-au-centre-des-innovations-annoncees-par-nvidia.

Medicine, National Academies Of Sciences Engineering, And, et al. « Quantum computing: Progress and Prospects ». *National Academies Press*, 2019, nap.nationalacademies.org/read/25196/chapter/4#25.

Meillaud, Laurent. « Qu'est-ce que la 5G va apporter à l'automobile ? » *Autonews*, 2 août 2021, www.autonews.fr/actualite/qu-est-ce-que-la-5g-va-apporter-a-l-automobile-decryptage-100105.

Metz, Cade. « Why Google's Cancer-Detecting pill is more than just hype ». *WIRED*, 5 novembre 2014, www.wired.com/2014/11/googles-cancer-detecting-pill-just-hype.

Miller, Claire Cain. « Google to Pay \$17 Million to Settle Privacy Case ». *The New York Times*, 19 novembre 2013, www.nytimes.com/2013/11/19/technology/google-to-pay-17-million-to-settle-privacy-case.html.

Moutot, Anaïs. « Antitrust : les autorités américaines poursuivent Facebook et réclament son démantèlement ». *Les Echos*, 10 décembre 2020, www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-poursuivi-par-la-ftc-et-48-États-americains-pour-pratiques-anticoncurrentielles-1272587.

Nelzin-Santos, Anthony. « iPhone : ce qui n'est pas chiffré, ce qui l'est et ce que cela ». *iGeneration*, 22 janvier 2020, www.igen.fr/iphone/2016/02/iphone-ce-qui-nest-pas-chiffre-ce-qui-est-et-ce-que-cela-signifie-pour-vos-donnees.

Neveu, Louis. « Course de drones : pour la première fois, une IA a battu des humains ! » *Futura*, 27 juillet 2021, www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-course-drones-premiere-fois-ia-battu-humains-72761.

Nguyen, Estelle. « Propagande russe pro-Trump : 126 millions d'Américains touchés sur Facebook ». *La Tribune*, 18 novembre 2018, www.latribune.fr/techno-medias/internet/propagande-russe-pro-trump-126-millions-d-americaains-touchees-sur-facebook-801440.html.

Noisette, Thierry. « Libra : 10 choses à savoir pour tout comprendre à la future monnaie virtuelle de Facebook ». *L'Obs*, 18 juin 2019, www.nouvelobs.com/economie/20190617.OBS14526/libra-10-choses-a-savoir-pour-tout-comprendre-a-la-future-monnaie-virtuelle-de-facebook.html.

Normand, Grégoire. « Le Danemark nomme un ambassadeur auprès des GAFAs ». *La Tribune*, 9 février 2017, www.latribune.fr/technos-medias/le-danemark-nomme-un-ambassadeur-aupres-des-gafa-637183.html.

Observatoire Étudiant des Relations Internationales. « Géopolitiques des données et cyberspace ». *fiche synthèse n°4*, Février 2021. <http://www.oeri.fr/wp-content/uploads/2021/02/SYNTHeSE-DONNeES.pdf>

Orange, Martine. « Apple : la justice met en miettes la stratégie européenne contre les intaxables », *Mediapart*, 17 juillet 2020.

Parisien, Le. « Chine : après sa critique du régime, le fondateur d'Alibaba Jack Ma refait surface ». *leparisien.fr*, 27 janvier 2021, www.leparisien.fr/economie/chine-apres-sa-critique-du-regime-le-fondateur-d-alibaba-jack-ma-refait-surface-20-01-2021-8420108.php.

Parisien, Le. « Google va verser près d'un milliard d'euros pour solder ses contentieux avec l'État français ». *leparisien.fr*, 22 avril 2020, www.leparisien.fr/economie/google-va-verser-pres-d-un-milliard-d-euros-pour-solder-ses-contentieux-avec-l-etat-francais-12-09-2019-8150781.php.

Pedroletti, Brice. « En Chine, le “crédit social” des citoyens fait passer les devoirs avant les droits ». *Le Monde.fr*, 16 janvier 2020, www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/16/le-credit-social-les-devoirs-avant-les-droits_6026047_3232.html.

Pepicq, Benoit. « #TBT - ELIZA : un des premiers chatbots de l'Histoire (1966) ». *NextPit*, 9 mai 2019, www.nextpit.fr/psychotherapeute-chatbot-eliza.

Perreau, Charlie. « Diem (ex-Libra) : les derniers éléments sur la future crypto de Facebook ». *JDN*, 10 juin 2021, www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1438892-diem-ex-libra-les-derniers-elements-sur-la-future-crypto-de-facebook-juin-2021.

Perroud, Romain. « La Chine : nouvel acteur incontournable du Machine Learning », 22 juin 2016, www.cvstene.fr/la-chine-nouvel-acteur-incontournable-du-machine-learning.

Piquard, Alexandre. « Aux États-Unis, un rapport parlementaire veut casser les “monopoles” des GAFAs ». *Le Monde.fr*, 7 octobre 2020, www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/07/aux-etats-unis-un-rapport-veut-casser-les-monopoles-des-gafa_6055097_3234.html.

Piquard, Alexandre. « Comment le Ghana est devenu le poste avancé de Google en Afrique ». *Le Monde.fr*, 22 avril 2019, www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/20/le-ghana-poste-avance-de-google-en-afrique_5452859_3234.html.

Piquard, Alexandre. « Concurrence sur Internet : aux Etats-Unis, un procès symbolique contre Google ». *Le Monde.fr*, 12 septembre 2023, www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/12/concurrence-sur-internet-aux-etats-unis-un-proces-symbolique-contre-google_6189020_3234.html.

Piquard, Alexandre. « Concurrence sur Internet : aux Etats-Unis, un procès symbolique contre Google ». *Le Monde.fr*, 12 septembre 2023, www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/12/concurrence-sur-internet-aux-etats-unis-un-proces-symbolique-contre-google_6189020_3234.html.

Polge, Benjamin. « “Code rouge” chez Google : la popularité de ChatGPT inquiète la direction ». *Les Numériques*, 22 décembre 2022, www.lesnumeriques.com/pro/code-rouge-chez-google-la-popularite-de-chatgpt-inquiete-la-direction-n201323.html.

R., Ando. « 6G : guide complet sur la sixième génération de réseau sans fil ». *Objetconnecte.com*, 22 septembre 2021, www.objetconnecte.com/6g-guide-complet.

R., Ando. « Botnet : Tout ce que vous devez savoir sur cette cybermenace ». *Objetconnecte.com*, 16 novembre 2021, www.objetconnecte.com/tout-savoir-botnet.

Randall, Patrick. « Amazon : un empire tentaculaire et insoupçonné ». *Les Numériques*, 31 janvier 2021, www.lesnumeriques.com/vie-du-net/amazon-un-empire-tentaculaire-et-insoupconne-a159603.html.

Raynal, Juliette. « Le supercalculateur le plus puissant du monde est “made in China” ». *usinenouvelle.com*, 6 avril 2022, www.usinenouvelle.com/article/le-supercalculateur-le-plus-puissant-du-monde-est-made-in-china.N1835402.

Rédaction, La. « GAFAM : 75 milliards de dollars de profits au 2e trimestre 2021 ». *Devizu.news*, 6 août 2021, <https://www.devizu.news/GAFAM-75-milliards-de-dollars-de-profits-au-2e-trimestre-2021/>.

Rédaction, La. « Les 5 incontournables lois pour expliquer et comprendre le digital ». *Gouvernance*, 17 mai 2018, gouvernance.news/2018/05/17/les-5-incontournables-lois-pour-expliquer-et-comprendre-le-digital.

Rédaction, La. « Test de Turing : définition, mode opératoire et cas réussis ». *JDN*, 28 mai 2021, www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501899-test-de-turing-definition-mode-operatoire-et-cas-reussis.

Ricaud, Johan. « Opinion | Ne confondons plus économie collaborative et ubérisation ». *Les Echos*, 28 novembre 2019, www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ne-confondons-plus-economie-collaborative-et-uberisation-1151493.

Rochefort, Mathilde. « La Commission européenne accélère dans l'application du DSA en vue des élections ». *Siècle Digital*, 19 janvier 2024, siecledigital.fr/2024/01/19/la-commission-europeenne-accelere-dans-lapplication-du-dsa-en-vue-des-elections.

Rochefort, Mathilde. « Meta et TikTok en guerre contre le système de redevance du DSA ». *Siècle Digital*, 9 février 2024, siecledigital.fr/2024/02/09/meta-et-tiktok-en-guerre-contre-le-systeme-de-redevance-du-dsa.

Rochefort, Mathilde. « Nouveau lancement réussi et nouveau record pour SpaceX ». *Siècle Digital*, 25 janvier 2021, siecledigital.fr/2021/01/25/nouveau-lancement-reussi-et-nouveau-record-pour-spacex.

Romanacce, Thomas. « Guerre en Ukraine : comment le drone TB2 donne du fil à retordre à l'armée russe ». *Capital.fr*, 1 mars 2022, www.capital.fr/economie-politique/guerre-en-ukraine-comment-le-drone-tb2-donne-du-fil-a-retordre-a-larmee-russe-1429877.

Romanacce, Thomas. « La Russie utilise des drones kamikazes en Ukraine ». *Capital.fr*, 5 avril 2022, www.capital.fr/economie-politique/la-russie-utilise-des-drones-kamikazes-en-ukraine-1433038.

Roundy, Jacob. « A primer on hyperscale data centers ». *Data Center*, 24 février 2023, www.techtarget.com/searchdatacenter/tip/A-primer-on-hyperscale-data-centers.

S, Elina. « La technologie des drones étend la portée de l'IoT mobile ». *Objetconnecte.com*, 8 janvier 2021, www.objetconnecte.com/drone-etend-portee-iot-mobile.

Seibt, Sébastien. « Comment les GAFAM dépensent des millions en lobbying pour influencer Bruxelles ». *France 24*, 31 août 2021, www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20210831-comment-les-gafam-d%C3%A9pensent-des-millions-en-lobbying-pour-influencer-bruxelles.

Seramour, Célia. « DSA : La Commission européenne ouvre une procédure contre le réseau X ». *LeMondeInformatique*, 18 décembre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dsa-la-commission-europeenne-ouvre-une-procedure-contre-le-reseau-x-92474.html.

Seramour, Célia. « Procès antitrust de Google : Sundar Pichai appelé à la barre ». *LeMondeInformatique*, 31 octobre 2023, www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-proces-antitrust-de-google-sundar-pichai-appelle-a-la-barre-92004.html.

Shah, Himanshu. « Le marché mondial des API et ses perspectives ». *Jautomatise.com*, 5 novembre 2006, jautomatise.com/le-marche-mondial-des-api-et-ses-perspectives.

Signoret, Perrine. « DeepNude et co : quand la technologie de pointe sert au harcèlement des femmes ». *Numerama*, 28 juin 2019, www.numerama.com/tech/529316-deepnude-co-quand-la-technologie-de-pointe-sert-au-harcelement-des-femmes.html.

Signoret, Perrine. « Nancy Pelosi ivre : pourquoi Facebook accepte encore de laisser des fake news en ligne ». *Numerama*, 11 juin 2019, www.numerama.com/politique/520052-nancy-pelosi-ivre-pourquoi-facebook-accepte-encore-de-laisser-des-fake-news-en-ligne.html.

Slama, Rémi. « La Chine annonce avoir développé une intelligence artificielle capable de remplacer les juges ». *Laboratoire de cyberjustice*, 1 février 2022, www.cyberjustice.ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-les-juges.

Staff, Reuters. « L'ONU accuse Facebook d'avoir alimenté la crise des Rohingyas ». *U.S.*, 12 mars 2018, www.reuters.com/article/birmanie-rohingyas-facebook-idFRL8N1QU6WT.

Stéphane. « L'histoire du Chat de Schrödinger expliquée simplement ». *Institut Pandore*, janvier 2020, www.institut-pandore.com/physique-quantique/chat-schrodinger-superposition-quantique.

Sutter, Béatrice. « Nous entrons dans un supercapitalisme ultra-schumpétérien ». *L'ADN*, 15 juin 2018, www.ladn.eu/entreprises-innovantes/parole-expert/nous-entrons-dans-un-supercapitalisme-ultra-schumpeterien.

Szczepanski, Isabelle. « Barack Obama : “Nous avons possédé Internet” ». *ElectronLibre*, 17 février 2015, electronlibre.info/barack-obama-nous-avons-possede-Internet.

T.D.L. « Tout comprendre à l'affaire Snowden ». *leparisien.fr*, 22 avril 2020, www.leparisien.fr/international/tout-comprendre-a-l-affaire-snowden-07-11-2017-7378926.php.

Tajitsu, Naomi. « New Zealand spies on China, other Asian nations - Snowden papers ». *Reuters*, 10 mars 2015, www.reuters.com/article/uk-newzealand-spying-china-idUKKBN0M62FF20150310.

Tazrout, Zacharie. « Google veut rivaliser avec ChatGPT grâce à Apprentice Bard ». *Siècle Digital*, 15 mars 2024, siecledigital.fr/2023/02/07/google-veut-rivaliser-avec-chatgpt-grace-a-apprentice-bard.

Temps, Le. « Google paie 500 millions de dollars pour diffusion de publicités illégales ». *Le Temps*, 5 novembre 2015, www.letemps.ch/economie/cyber/google-paie-500-millions-dollars-diffusion-publicites-illegales.

Terrasson, Benjamin. « Google et Facebook annoncent la pose d'un câble sous-marin entre le Japon et l'Asie du Sud-Est ». *Siècle Digital*, 16 août 2021, siecledigital.fr/2021/08/16/Google-et-facebook-annoncent-la-pose-dun-cable-sous-marin-entre-le-japon-et-lasie-du-sud-est.

Time Magazine. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. 25 septembre 1939.

Tison, Marc. « Les États-Unis contre Microsoft | L'autre bataille ». *La Presse*, 21 octobre 2020, www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-10-21/les-etats-unis-contre-microsoft/l-autre-bataille.php.

Torres, Jérémy. « DignifAI, l'intelligence artificielle réac qui rhabille les femmes jugées trop peu vêtues ». *Libération*, 23 février 2024, www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/dignifai-lintelligence-artificielle-reac-qui-rhabille-les-femmes-jugees-trop-peu-vetues-20240223_KKV73WB65RGTGIP5CWKCNP6T4.

Tous, La Finance Pour. « GAFA, GAFAM ou NATU : les nouveaux maîtres du monde ». *La finance pour tous*, 5 janvier 2022, www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/GAFA-GAFAM-ou-natu-les-nouveaux-maitres-du-monde.

Tous, La Finance Pour. « La taxe GAFA au niveau mondial, le défi de l'OCDE ». *La finance pour tous*, 17 octobre 2019, www.lafinancepourtous.com/2019/10/17/la-taxe-GAFA-au-niveau-mondial-le-defi-de-locde.

Tous, La Finance Pour. « Ubérisation ». *La finance pour tous*, 18 novembre 2020, www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/uberisation.

Trévidic, Bruno. « Amazon va pouvoir livrer par drones aux États-Unis ». *Les Echos*, 31 août 2020, www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/amazon-va-pouvoir-livrer-par-drones-aux-etats-unis-1238130.

Tual, Morgane. « DMA : ce qui change pour l'utilisation de Google Maps ou Messenger ». *Le Monde.fr*, 6 mars 2024, www.lemonde.fr/pixels/article/2024/03/06/digital-markets-act-ce-qui-change-pour-les-internautes-de-google-maps-a-messenger_6220402_4408996.html.

Tual, Morgane. « Facebook : face au Congrès américain, la stratégie des excuses ne suffit plus ». *Le Monde.fr*, 12 avril 2018, www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/11/face-aux-senateurs-americains-mark-zuckerberg-assure-ne-pas-etre-hostile-a-une-regulation-de-l-internet_5284142_4408996.html.

Tual, Morgane. « Que sait réellement faire Sophia, le robot dont l'intelligence est contestée ? ». *Le Monde.fr*, 26 janvier 2018, www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/23/que-sait-reellement-faire-sophia-le-robot-dont-l-intelligence-est-contestee_5245841_4408996.html.

Turcan, Marie. « Google condamné à une amende de 4,34 milliards d'euros : que lui reproche la Commission européenne ? ». *Numerama*, 18 juillet 2018,

www.numerama.com/tech/395577-google-condamne-a-une-amende-de-434-milliards-deuros-que-lui-reproche-la-commission-europeenne.html.

Tv5Monde. « Que sont les “métavers”, la nouvelle expérience web de Facebook ? » *TV5MONDE*, 18 octobre 2021, information.tv5monde.com/info/que-sont-les-metavers-la-nouvelle-experience-web-de-facebook-428936.

Ubertalli, Olivier. « Droits voisins : Google écope d’une amende record de 500 millions d’euros ». *Le Point*, 13 juillet 2021, www.lepoint.fr/medias/droits-voisins-google-ecope-d-une-amende-record-de-500-millions-d-euros-13-07-2021-2435354_260.php.

UNESCO. « Éthique de l’intelligence artificielle ». *UNESCO*, 8 février 2024, www.unesco.org/fr/artificial-intelligence/recommandation-ethics.

Untersinger, Martin et al. « Cyberspace : la guerre mondiale des données ». *Le Monde.fr*, 4 juillet 2019, www.lemonde.fr/international/visuel/2018/07/23/cyberspace-la-guerre-mondiale-desdonnees_5334901_3210.html.

Van Dijk, Erwin et Claude Thermes. « La révolution de la génomique : les nouvelles méthodes de séquençage et leurs applications ». *Planet-Vie*, 8 octobre 2022, planet-vie.ens.fr/thematiques/manipulations-en-laboratoire/la-revolution-de-la-genomique-les-nouvelles-methodes-de.

Vandeginste, Pierre. « Que peut l’IA pour la cybersécurité ? » *Data Analytics Post*, 23 septembre 2021, dataanalyticspost.com/ia-cybersecurite.

Vanroelen, Martin. « LaMDA : l’IA de Google veut se montrer intelligente en toute circonstance ». *20 minutes*, 24 mai 2021, www.20minutes.fr/high-tech/3046047-20210520-google-a-concu-une-ia-qui-est-capable-d-interagir-de-facon-naturelle.

Vergara, Ingrid. « IA : Facebook construit l’un des supercalculateurs les plus puissants du monde pour son métavers ». *LEFIGARO*, 25 janvier 2022, www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/ia-facebook-construit-l-un-des-supercalculateurs-les-plus-puissants-du-monde-pour-son-metavers-20220125.

Vittori, Jean-Marc. « Le numérique, une révolution pas comme les autres ». *Les Echos*, 15 février 2018, www.lesechos.fr/2018/02/le-numerique-une-revolution-pas-comme-les-autres-984510.

Vivoka, William Simonin. « Comment l’IA et la reconnaissance vocale vont-elles révolutionner notre vie au quotidien ». *Decideo - Actualités sur le Big Data, Business Intelligence, Data Science*, www.decideo.fr/Comment-l-IA-et-la-reconnaissance-vocale-vont-elles-revolutionner-notre-vie-au-quotidien_a13199.html.

Wiseman, Paul, et Michael Liedtke. « Google contre les États-Unis : le plus grand procès antitrust depuis des décennies ». *Noovo Info*, 12 septembre 2023, www.noovo.info/nouvelle/google-contre-les-etats-unis-le-plus-grand-proces-antitrust-depuis-des-decennies.html.

ZDNetFR. « Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking ; L'intelligence artificielle cumule ses détracteurs... ». *ZDNet*, 30 janvier 2015, www.zdnet.fr/actualites/bill-gates-elon-musk-stephen-hawking-l-intelligence-artificielle-cumule-ses-detracteurs-39813864.htm.

Zhang, Mary. « Types of data centers: enterprise, colocation, hyperscale ». *Dgtl Infra*, 10 octobre 2023, dgtlinfra.com/types-of-data-centers.

Articles de presse en anglais

Arthur, Charles. « Apple awarded more than \$ 1bn in Samsung patent infringement trial ». *the Guardian*, 25 août 2012, www.theguardian.com/technology/2012/aug/25/apple-samsung-patent-infringement-trial.

Arthur, Charles. « Microsoft fined € 561m for “Browser choice” error ». *the Guardian*, 1 décembre 2017, www.theguardian.com/technology/2013/mar/06/microsoft-fined-browser-error.

Arthur, Charles. « Tech giants may be huge, but nothing matches big data ». *the Guardian*, 1 décembre 2017, www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data.

Bassan, Tanisha. « Decoherence : Quantum Computer’s greatest obstacle ». *Medium*, 19 octobre 2022, tanishabassan.medium.com/decoherence-quantum-computers-greatest-obstacle-67c74ae962b6.

Bush, Vannevar. « As we may think ». *The Atlantic*, 8 juillet 2022, www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881.

Commission européenne. « Data Governance Act explained ». *Shaping Europe’s Digital Future*, 25 janvier 2024, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained.

Espinoza, Javier, et al. « Apple wins landmark court battle with EU over € 14.3bn of tax payments ». *Financial Times*, 15 juillet 2020, www.ft.com/content/1c38fdc1-c4b3-4835-919d-df51698f18c4.

European Commission. « State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion ». *Brussels*, 30 août 2016, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_16_2923/IP_16_2923_EN.pdf.

FEDERAL TRADE COMMISSION. « Apple Inc. will provide full consumer refunds of at least \$ 32.5 million to settle FTC complaint it charged for kids' In-App purchases without parental consent ». *Federal Trade Commission*, 15 janvier 2014, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2014/01/apple-inc-will-provide-full-consumer-refunds-least-325-million-settle-ftc-complaint-it-charged-kids.

FEDERAL TRADE COMMISSION. « Amazon to pay \$ 61.7 million to settle FTC charges It withheld some customer tips from Amazon flex drivers ». *Federal Trade Commission*, 2 février 2021, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/02/amazon-pay-617-million-settle-ftc-charges-it-withheld-some-customer-tips-amazon-flex-drivers.

FEDERAL TRADE COMMISSION. « Facebook settles FTC charges that it deceived consumers by failing to keep privacy promises ». *Federal Trade Commission*, 29 novembre 2011, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep-privacy-promises.

FEDERAL TRADE COMMISSION. « Google and YouTube will pay record \$ 170 million for alleged violations of children's privacy law ». *Federal Trade Commission*, 4 septembre 2019, www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alleged-violations-childrens-privacy-law.

Foer, Franklin. « Facebook's War on Free Will ». *The Guardian*, 9 janvier 2018, www.theguardian.com/technology/2017/sep/19/facebooks-war-on-free-will.

Grimaldi, James V. « Judge says Microsoft broke antitrust law ». *Washington Post*, 4 avril 2000, www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/04/04/judge-says-microsoft-broke-antitrust-law/165a2acf-05a1-45fd-9dc0-2a3992752804.

Helbing, Dirk. « Society: Build Digital Democracy ». *Nature*, 2 novembre 2015, www.nature.com/articles/527033a?error=cookies_not_supported&code=7b7e8a24-20c1-44e1-978d-a8228f628e6e.

Kastrenakes, Jacob. « The Verge 2018 Tech Report Card: Amazon ». *The Verge*, 27 décembre 2018, www.theverge.com/2018/12/27/18156220/2018-tech-recap-amazon-alexa-echo-go-hq2.

Kuttner, Robert. « How 'National Security' Hurts National Competitiveness. » *Harvard Business Review*, 1 Aug. 2014, hbr.org/1991/01/how-national-security-hurts-national-competitiveness.

Nakashima, Ellen. « Apple vows to resist FBI demand to crack iPhone linked to San Bernardino attacks ». *Washington Post*, 17 février 2016, www.washingtonpost.com/world/national-security/us-wants-apple-to-help-unlock-iphone-used-by-san-bernardino-shooter/2016/02/16/69b903ee-d4d9-11e5-9823-02b905009f99_story.html.

Reporter, Guardian Staff. « Why is Google spending record sums on lobbying Washington? » *the Guardian*, 18 août 2017, www.theguardian.com/technology/2017/jul/30/google-silicon-valley-corporate-lobbying-washington-dc-politics.

Riverlane. « Quantum Error correction: The Grand Challenge ». *Riverlane*, 26 février 2024, www.riverlane.com/quantum-error-correction.

SEC.Gov. « Facebook to pay \$ 100 million for misleading investors about the risks it faced from misuse of user data ». 24 juillet 2019, www.sec.gov/news/press-release/2019-140.

Staff, History Computer. « Logic Theorist Explained – Everything You Need To Know ». *History-Computer*, 2 novembre 2021, history-computer.com/logic-theorist.

Statista. « IoT Connected Devices Worldwide 2030 ». *Statista*, 22 janvier 2021, www.statista.com/statistics/802690/worldwide-connected-devices-by-access-technology.

University of Texas at Austin, Texas Advanced Computing Center. « Deep learning will help future Mars rovers go farther, faster, and do more science ». *ScienceDaily*. 2020. www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200819120700.htm.

Waterson, Jim. « UK fines Facebook £ 500,000 for failing to protect user data ». *the Guardian*, 25 octobre 2018, www.theguardian.com/technology/2018/oct/25/facebook-fined-uk-privacy-access-user-data-cambridge-analytica.

Zetter, Kim. « Inside the cunning, unprecedented hack of Ukraine's power grid ». *WIRED*, 3 mars 2016, www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid.

Thèses de doctorat

Bouchereau, Aymeric. *Les objets connectés au service de l'apprentissage*. 2020. Université Bourgogne-Franche-Comté, thèse de doctorat.

Druel, François. *Évaluation de la valeur à l'ère du web : Proposition de modèle de valorisation des projets non marchands*. 14 novembre 2007. Université d'Angers, thèse de doctorat. theses.hal.science/tel-00346337.

Fruchart, Bryan. *Confiance dans les systèmes utilisant l'intelligence artificielle pour le contrôle et commandement des opérations aériennes C2*. 2022. Université de Bordeaux, thèse de doctorat.

Schmitt, Eglantine. *Eglantine. Explorer, visualiser, décider : un paradigme méthodologique pour la production de connaissances à partir des big data*. 2018. Université de technologie de Compiègne, thèse de doctorat.

Serres, Alexandre. *Aux sources d'Internet : l'émergence d'ARPANET. Exploration du processus d'émergence d'une infrastructure informationnelle. Description des trajectoires des acteurs et actants, des filières et des réseaux constitutifs de la naissance d'ARPANET. Problèmes critiques et épistémologiques posés par l'histoire des innovations*. Sciences de l'Homme et Société. 2000. Université Rennes 2, thèse de doctorat.

VAYRE, Jean-Sébastien. *Des machines à produire des futurs économiques : sociologie des intelligences artificielles marchandes à l'ère du big data*. 2016. Université de Toulouse - Jean Jaurès, thèse de doctorat.

Documents officiels et rapports

ANSSI. « Stratégie de la France pour la Défense et sécurité des systèmes d'information », Paris, 15 février 2011

Bureau of Justice Assistance. « The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) ». Bureau Of Justice Assistance, bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1286. Consulté le 22 septembre 2024.

CICDE. *Concept d'emploi des forces*, CIA 01, 15 janvier 2010.

Commission européenne. *Discours sur l'état de l'Union 2021 de la présidente von der Leyen*. Strasbourg, 15 septembre 2021.

Congressional Research Service. *Antitrust and "Big Tech". CRS REPORT*, Prepared for Members and Committees of Congress. 11 septembre 2019.

Direction de l'initiative parlementaire et des délégations. « Le Patriot Act : Coopération entre services chargés de la prévention et services chargés de la répression du terrorisme ». www.senat.fr, février 2016, www.senat.fr/lc/lc263/lc263.pdf.

Eurojust. « The CLOUD Act ». *Eurojust*, 2022, www.eurojust.europa.eu/publication/cloud-act.

FireEye. « World War C : Comprendre les motifs des États-nations derrière les cyberattaques évoluées d'aujourd'hui ». *Global Security Mag*, Septembre 2013, <https://www.globalsecuritymag.fr/Le-dernier-rapport-World-War-C-de,20130930,39952.html>.

Loi sur la cybersécurité chinoise. 1er juin 2017.

Human Rights Watch. « Stopper les robots tueurs : Positions des pays sur l'interdiction des armes entièrement autonomes et sur le maintien du contrôle humain ». *Human Rights Watch*, 26 août 2020, www.hrw.org/fr/report/2020/08/26/stopper-les-robots-tueurs/positions-des-pays-sur-linterdiction-des-armes.

President's Working Group on Financial Markets, the Federal Deposit Insurance Corporation, and the Office of the Comptroller of Currency. *Report on STABLECOINS*. Novembre 2021.

Representatives, House Of et al. Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Reports and Recommendations. *Independently published*, 2020.

The European Parliament and the Council of the European Union. Artificial Intelligence Act. *Brussels*, 21.4.2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Markets Act. *Official Journal of the European Union*. 14 September 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj>.

The European Parliament and the Council of the European Union. *Digital Services Act*. *Official Journal of the European Union*. 19 October 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.

The European Parliament and the Council of the European Union. *General Data Protection Regulation*. 27 April 2016, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Version Consolidée). Journal Officiel de l'Union européenne. 26.10.2012.

U.S. Department of Defense. *DoD Directive 3000.09 Autonomy In Weapon Systems*. January 25, 2023. <https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf>

UNESCO. « Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle ». *UNESDOC*, 2022, [unesdoc.unesco.org/ark : /48223/pf0000381137_fre](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre).

United States. Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff. National Military for Cyberspace Operations. *Washington, DC*. 2006.

USA PATRIOT Act. 26 octobre 2001.

Villani, Cédric. *Donner un sens à l'intelligence artificielle : Pour une stratégie nationale et européenne*. Mars 2018.

Articles de web en français

« Anonymous, Collectif CyberGuerrilla ». *@AnonymousVideo*, 18 janvier 2016, archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fwww.anonymous-france.eu%2Fanonymous-collectif-cyberguerrilla.html.

« Anthologie sur la cyberguerre ». *calameo.com*, fr.calameo.com/read/0000051282396038a535c. Consulté le 29 mai 2022.

Excelacom. « 2016 Update : What Happens in One Internet Minute? » 29 février 2016, www.excelacom.com/resources/insights/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute.html.

« Harop, le drone kamikaze d’Israël ». *AVION DE CHASSE*, 6 juillet 2023, www.avion-chasse.fr/harop-le-drone-kamikaze-disrael.

« Histoire d’Internet ». *Carnegie Mellon University*, www.cs.cmu.edu/%7Efgandon/lecture/mass1_internet2000/history. Consulté le 20 septembre 2021.

« Internet et le web : Histoire et fonctionnement ». *fredtechnocollege.org*, www.fredtechnocollege.org/internet-principes-et-fonctionnement-du-web. Consulté le 20 septembre 2021.

« Jeu de go - Bienvenue ». *JeuDeGo.org*. Consulté le 20 novembre 2021.

« L’OCDE hébergera le Secrétariat du nouveau Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle ». *OCDE*, www.oecd.org/fr/presse/l-ocde-hebergera-le-secretariat-du-nouveau-partenariat-mondial-sur-l-intelligence-artificielle.htm. Consulté le 1 mai 2022.

« La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l’ère du numérique ». *OCDE*, 8 octobre 2021, www.oecd.org/fr/ctp/beps/la-communaute-internationale-conclut-un-accord-fiscal-sans-precedent-adapte-a-l-ere-du-numerique.htm.

« Le phishing, c’est quoi ? | Besoin d’aide | CNIL ». *CNIL*, www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/le-phishing-cest-quoi. Consulté le 22 novembre 2021.

« MBaaS : accélérez vos développements mobiles avec les backend Cloud ». *LeMagIT*, 2018, <https://www.lemagit.fr/essentialguide/MBaaS-comment-les-backend-dans-le-Cloud-accelerent-les-developpements-mobiles>.

« Plusieurs sites Internet géorgiens et russes bloqués suite à des attaques par des hackers et groupes rivaux ». *IFEX*, 14 août 2008, ifex.org/fr/plusieurs-sites-internet-georgiens-et-russes-bloques-suite-a-des-attaques-par-des-hackers-et-groupes-rivaux.

« Qu’est-ce que la 5G ? » *Thales Group*, www.thalesgroup.com/fr/europe/france/dis/mobile/inspiration/5g. Consulté le 28 mai 2021.

« Qu’est-ce que la virtualisation ? » *VMware*, www.vmware.com/fr/solutions/virtualization.html. Consulté le 10 juin 2022.

« Que sont les malwares, les virus, les spywares et les cookies ? | DigiCert ». *digicert*, www.websecurity.digicert.com/fr/ca/security-topics/what-are-malware-viruses-spyware-and-cookies-and-what-differentiates-them. Consulté le 22 novembre 2021.

« Réglementation du lobbying : registre de transparence obligatoire de l'Union européenne ». *EUR-Lex*, 29 septembre 2021, eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/lobbying-regulation-the-eu-mandatory-transparency-register.html.

« Types de cellules souches et leurs applications ». *EuroStemCell*, www.eurostemcell.org/fr/types-de-cellules-souches-et-leurs-applications. Consulté le 27 juillet 2023.

« Une brève histoire du supercalculateur ». *Atos*, 8 juillet 2021, atos.net/fr/blog/une-breve-histoire-du-supercalculateur.

« Visualisation de données : définition et guide pratique ». *Talend - A Leader in Data Integration & Data Integrity*, www.talend.com/fr/resources/visualisation-donnees/#:%7E:text=La%20visualisation. Consulté le 10 juin 2022.

« Data Centers Worldwide by Country 2022 ». *Statista*, 10 Feb. 2023, www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country.

Aberkane, Idriss. « Économie de la connaissance ». *Fondapol*, 17 février 2021, www.fondapol.org/etude/idriss-j-aberkan-economie-de-la-connaissance.

Ablard-Chauvet, Victor. « Cloud act : menace américaine au rgpd européen ? » *Le groupe Serda*, 25 juin 2021, www.serda.com/conseil/transition-num%C3%A9rique/cloud-act-menace-rgpd.

Adam, Christophe. « IA et automatisation : avantages pour les entreprises et l'industrie ». *Sage Advice France*, 21 décembre 2021, www.sage.com/fr-fr/blog/ia-automatisation-avantages-entreprises-industrie.

Adkens, Stan. « Google règle pour 11 millions de dollars un procès pour discrimination ». *Developpez.com*, 22 juillet 2019, droit.developpez.com/actu/270836/Google-regle-pour-11-millions-de-dollars-un-proces-pour-discrimination-a-l-egard-des-demandeurs-d-emploi-plus-ages.

Admin. « Le chatbot de Google Bard commet une bourde à plusieurs milliards de \$ ». *Astuto*, 10 avril 2023, astuto.fr/le-chatbot-de-google-bard-commet-une-bourde-a-plusieurs-milliards-de.

Benoit, Marine. « Course à l'ordinateur quantique : Google confirme enfin avoir atteint la "suprématie", IBM réfute ». *Sciences et Avenir*, 23 octobre 2019, www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/course-a-l-ordinateur-quantique-Google-confirme-enfin-avoir-atteint-la-suprematie-ibm-refute_138466.

Bilis. « La traduction automatique, le nouvel eldorado pour les entreprises ? » *Agence de traduction Bilis*, 3 août 2021, bilis.com/blog/la-traduction-automatique-pour-les-entreprises.

Blandino, G. « Cinq machines qui ont changé le monde de l'imprimerie ». *Le Blog de Pixartprinting*, 2022, 13 octobre, <https://www.pixartprinting.fr/blog/cinq-machines-imprimerie/>.

Bloch, Laurent. « Une architecture en couches pour le cyberspace ». *Site de Laurent Bloch*, 13 mars 2014, www.laurentbloch.net/MySpip3/Une-architecture-en-couches-pour-le-cyberspace. Consulté le 5 mars 2021.

Bouvet, Garance. « Clauses contractuelles types et RGPD : ce que vous devez savoir ». Leto, 24 juillet 2023, www.letto.legal/guides/clauses-contractuelles-types-et-rgpd-ce-que-vous-devez-savoir.

Brimont, Guillaume. « Véhicule autonome : quelles conséquences sur l'emploi ? » *TransportShaker*, 17 octobre 2016, www.transportshaker-wavestone.com/vehicule-autonome-consequences-lemploi/#:%7E:text=La%20voiture%20autonome%20serait%20donc,des%20emplois%20dans%20son%20%C3%A9cosyst%C3%A8me.

Cavazza, Fred. « Le duel des Gafa pour contrôler le marché de la publicité numérique ». *FredCavazza.net*, 9 mars 2021, <https://fredcavazza.net/2021/03/09/le-duel-des-gafa-pour-controler-le-marche-de-la-publicite-numerique>.

Cavazza, Fred. « Le logiciel dévore le monde et accélère sa transformation ». *FredCavazza.net*, 21 novembre 2018, fredcavazza.net/2018/11/21/le-logiciel-devore-le-monde-et-accelere-sa-transformation.

CERN. « Brève histoire du Web ». *CERN*, 22 avril 2022, home.cern/fr/science/computing/birth-web/short-history-web.

Chapelet, Lionel et Caroline Ponal. « Dans la mobilité, is data really the new oil ? » *publications - PMP - Beyond Consulting*, pmpstrategy.com/insights/publications/item/401-dans-la-mobilite-is-data-really-the-new-oil. Consulté le 8 mai 2022.

Coëffé, Thomas. « Chiffres Google : toutes les statistiques à connaître en 2021 ». *BDM*, 11 février 2021, www.blogdumoderateur.com/chiffres-Google.

Couvreur, Mathieu, « Troisième révolution industrielle : Jeremy, le prophète de bonheur ». Décembre 2013, www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=456.

Dunouhaud, Cécile. « Le général Gerasimov et la vision russe des guerres menées par les Occidentaux – 2013 ». *Clio Texte*, 25 avril 2022, clio-texte.clionautes.org/general-gerasimov-et-vision-russe-des-guerres-menees-par-occidentaux-2013.html.

Flajolet, Philippe et Étienne Parizot. « Qu'est-ce qu'un algorithme ? » *Interstices*, 24 février 2004, interstices.info/quest-ce-quun-algorithme.

Genevois, Sylvain. « Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l'information ». *Cartographie numérique*, cartonumerique.blogspot.com/2018/04/les-cables-sous-marins-enjeu-majeur-de.html. Consulté le 24 novembre 2021.

Ghernaouti, Solange. « Initiatives contre normes, qui maîtrise Internet ? » *Cybersécurité*, 7 avril 2020, blogs.letemps.ch/solange-ghernaouti/2020/04/07/initiatives-contre-normes-qui-maitrise-internet.

IBM. What is a data center? | IBM. www.ibm.com/topics/data-centers. Consulté le 4 septembre 2023.

Ideematic. « Comment le web a transformé notre monde : L'histoire de son évolution ». *Idéematic*, 11 mai 2023, www.ideematic.com/actualites/2023/05/evolution-web-creation-web1-web2-web3.

Internet Society. « Un bref historique de l'Internet ». *Internet Society*, 12 mars 2021, www.internetsociety.org/fr/internet/history-internet/brief-history-internet.

Jausions, Marie. « [JDR] Câbles sous-marins : un risque pour la souveraineté française ? » *Portail de l'IE*, 20 janvier 2022, portail-ie.fr/analysis/3041/jdr-cables-sous-marins-un-risque-pour-la-souverainete-francaise.

Kalousdian, P. « Lois de Moore, Kryder et Nielsen ». *ISLEAN*, 19 sept. 2024, <https://islean-consulting.fr/fr/transformation-digitale/lois-de-moore-kryder-et-nielsen/>.

Knox, Karlos. « What is Google Cloud Platform (GCP)? » www.pluralsight.com/resources/blog/cloud/what-is-google-cloud-platform-gcp.

Koomey, J. G. « Outperforming Moore's Law ». *IEEE Spectrum*, 14 juil. 2024, <https://spectrum.ieee.org/outperforming-moores-law>.

Lann, Gérard le. « Le réseau Arpanet, 50 ans déjà ». *Inria*, 22 octobre 2019, www.inria.fr/fr/le-reseau-arpanet-50-ans-deja.

Larue, Joë. « Le rapport de force du Metaverse des GAFAM contre le Web 3.0 ». *Portail de l'IE*, 31 mars 2022, portail-ie.fr/analysis/4029/le-rapport-de-force-du-Metaverse-des-gafam-contre-le-web-30.

Lavallée, Roland. « Dimensions stratégiques du cyberspace Paris Dauphine Cercle de géopolitique 24 février 2016 ». *SlidePlayer*, 24 février 2016, slideplayer.fr/slide/10450916.

LeCun, Yann. « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? » *Collège de France*, www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/Recherches-sur-l-intelligence-artificielle.htm. Consulté le 22 mai 2022.

Meziat, Caroline et Laurent Guile. Intelligence artificielle et cybersécurité, Protéger dès maintenant le monde de demain. *Wavestone*. 2019, <https://www.wavestone.com/fr/insight/intelligence-artificielle-cybersecurite/>

Rami. « SCADA (définition) : solutions pour le contrôle et l'acquisition de données ». *Iconics*, 18 novembre 2021, iconics.fr/definition-scada-controle-acquisition-donnees.

Rothe, Jonathan. « La colocation en datacenter, qu'est-ce que c'est ? » *Euclide Data Centers | Finest IT Hosting & Services*, 7 mars 2022, www.euclide.com/la-colocation-en-datacenter-quest-ce-que-cest.

Sansonetti, Julie. « Chiffres Facebook 2021 : Utilisateurs, statistiques et tendances du réseau social ». *WiziShop*, 31 août 2021, www.wizishop.fr/blog/chiffres-facebook.

Search Engine Marketing. « Quelles sont les différences entre le Deep learning et le Machine learning ? » *IONOS Digitalguide*, 22 mai 2020, www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/search-engine-marketing/deep-learning-vs-machine-learning.

Volle, Michel. « A propos du modèle en couches ». *Site de Michel VOLLE*, 15 juin 2002, www.volle.com/opinion/couches.htm. Consulté le 5 mars 2021.

Vonintsoa. « Google Brain : tout savoir sur le programme de recherche de Google ». *intelligence-artificielle.com*, 14 décembre 2021, intelligence-artificielle.com/google-brain-tout-savoir.

Vonintsoa. « Google LaMDA : mise en congé d'un ingénieur un peu trop bavard ». *intelligence-artificielle.com*, 13 juin 2022, intelligence-artificielle.com/google-ingenieur-conge-revelation-lambda.

Werlé, Christine. « Google veut tuer la mort ». *SEPTINFO*, 9 novembre 2021, www.sept.info/google-mort.

Wsis. « Sommet mondial sur la société de l'information : À propos du SMSI ». *UIT*, www.itu.int/net/wsis/basic/about-fr.html. Consulté le 8 novembre 2021.

Articles de web en anglais

« 6G Explained ». *Nokia*, octobre 2021, www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained.

« AG Ferguson Files Lawsuit against Google for Repeatedly Violating Washington Campaign Finance Law | Washington State ». *Office of the Attorney General*, 24 février 2021,

www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-ferguson-files-lawsuit-against-google-repeatedly-violating-washington-campaign.

« Amdt1.7.11.5 Lobbying ». *Constitution Annotated*, constitution.congress.gov/browse/essay/amdt1-7-11-5/ALDE_00013494/#. Consulté le 5 novembre 2023.

« Olympics-Complete Medals Table at End of Day Eight ». *U.S.*, 14 août 2016, www.reuters.com/article/oly-medals-idCNISS918389.

Homepage. « The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ». *EuroHPC*, 1 Aug. 2023, eurohpc-ju.europa.eu/index_en.

Andreessen, Marc. « Why Software Is Eating the World ». *Andreessen Horowitz*, 20 août 2011, a16z.com/2011/08/20/why-software-is-eating-the-world.

Augsburg University. « The History and Purpose of the World Wide Web ». web.augsburg.edu/~erickson/edc220/history_www.html. Consulté le 2 avril 2024.

Avasant. « Google's latest move in building out its security platform offering ». *Avasant*, 20 juin 2022, avasant.com/report/googles-latest-move-in-building-out-its-security-platform-offering.

Battelle, Author John. « John Battelle's Search Blog The Database of Intentions ». *John Battelle's Search Blog*, 13 novembre 2003, battellemedia.com/archives/2003/11/the_database_of_intentions.

Berlin, Leslie. « Remembering Bob Taylor, the Tech Legend Who Invented 'Almost Everything' ». *Wired*, 21 avril 2017, www.wired.com/2017/04/youve-never-heard-tech-legend-bob-taylor-invented-almost-everything.

Bier, Nikita. « Facebook's hands are tied: 1—High ARPU coastal users have churned; TikTok is eating their lunch, 2—They can't acquire because of antitrust scrutiny, 3—They can't build because founders don't want to be there, 4—IDFA killed their ability to target ads, 5—The Metaverse is 10yrs out, RIP. » *Twitter*. 2 févr. 2022. <https://twitter.com/nikitabier/status/1489007202056634370?lang=fr>.

Botpress Communauté. « GPT-3 vs GPT-4 | Quelle est la différence ? ». *Botpress Blog*. 10 janvier 2023, botpress.com/fr/blog/quelle-difference-gpt-3-vs-gpt-4.

Evans, Jonny. « Apple Sends CPO to EU Privacy Conference CEO Attended Twice ». *Apple Must* → *Great Tips and Insights*, 6 mai 2022, www.applemust.com/apple-sends-cpo-to-eu-privacy-conference-ceo-attended-twice.

Fiyin Ebemidayo. « Verily Life Sciences Review – New Take on Credible Research? » *Nebula Genomics Blog*, Dec. 2022, nebula.org/blog/verily-life-sciences-review.

Google. « Privacy Policy – Privacy et Terms – Google ». *Privacy & Terms – Google*, 2021, policies.google.com/privacy/archive/20200930-20210204?hl=en.

Hewlett Packard Enterprise. « What is supercomputing? | Glossary ». *HPE EUROPE*, www.hpe.com/emea_europe/en/what-is/supercomputing.html. Consulté le 6 décembre 2023.

Höppner, Thomas. « The EU’s competition investigation into Amazon Marketplace ». *Kluwer Competition Law Blog*, 1 décembre 2020, competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/11/30/the-eus-competition-investigation-into-amazon-marketplace.

Lewis, Mike. « Google Settles with Washington AG for \$423K over Political Ads ». *GeekWire*, 17 juin 2021, www.geekwire.com/2021/google-settles-washington-ag-423k-political-ads.

M, Hossam. « Deep learning ou Apprentissage Profond : qu’est-ce que c’est ? » *Formation Data Science | DataScientest.com*, 13 octobre 2021, <https://datascientest.com/deep-learning-definition>

Manyika, James et al. « Big data: The next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity ». *McKinsey & Company*, 1 mai 2011, www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation.

Mavuduru, Amol. « Is Data Really the New Oil in the 21st Century? | Towards Data Science ». *Medium*, 12 décembre 2020, towardsdatascience.com/is-data-really-the-new-oil-in-the-21st-century-17d014811b88?gi=1f39210aaf66.

Mlitz, Kimberly. « Forecast Revenue Big Data Market Worldwide 2011–2027 ». *Statista*, 22 janvier 2021, www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast.

Quigley, Brian. « Introducing the Nuvem subsea cable ». *Google Cloud Blog*, 25 septembre 2023, cloud.google.com/blog/products/infrastructure/introducing-the-nuvm-subsea-cable?hl=en.

Raitaluoto, Teemu. The role of artificial intelligence in personalized marketing. 11 novembre 2023, www.markettailor.io/blog/role-of-artificial-intelligence-in-personalized-marketing.

Security, Panda. « Who Are the Guardians of Peace? A New Hacker Group Is on the Loose ». *Panda Security Mediacenter*, 8 janvier 2015, www.pandasecurity.com/en/mediacenter/news/guardians-peace-new-hacker-group-loose.

TBS Education. « L'Intelligence Artificielle & Data for Good ». *TBS Education*, 8 janvier 2020, www.tbs-education.fr/actualite/lintelligence-artificielle-data-for-good.

Techslang. « What is Wirth's Law ? » Techslang, 14 avril 2021, www.techslang.com/definition/what-is-wirths-law.

Telefónica. « A fit for purpose and borderless European Artificial Intelligence Regulation ». *Telefónica*, 16 décembre 2022, www.telefonica.com/en/communication-room/blog/a-fit-for-purpose-and-borderless-european-artificial-intelligence-regulation.

Vedin, B.-A. « Abiding the Laws... Are There Any for Innovation? » *Innovation Management*, 30 nov. 2010, <http://www.innovationmanagement.com/articles/abiding-the-laws-are-there-any-for-innovation/>.

Walter, C. « Kryder's Law ». *Scientific American*, 2005, <https://www.scientificamerican.com/article/kryders-law/>.

Entrée d'encyclopédie et de dictionnaire

« Blitzkrieg ». *Dictionnaires et Encyclopédies sur « Academic »*, fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/220839. Consulté le 15 juillet 2022.

« Définition - Internet ». *Institut national de la statistique et des études économiques - Insee*, 14 mai 2020, www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1864. Consulté le 6 mars 2021.

« Definition of Big Data - Gartner Information Technology Glossary ». *Gartner*, www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data. Consulté le 6 mars 2021.

« Définitions : informatique - Dictionnaire de français Larousse ». *Larousse*, www.larousse.fr/dictionnaires/francais/informatique/42996. Consulté le 28 octobre 2021.

« Encyclopédie des produits et services de Google ». *WebRankInfo*, www.webrankinfo.com/google. Consulté le 9 mai 2022.

« Internet ». *Larousse*, www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060. Consulté le 21 septembre 2021.

« Internet de l'énergie - définition ». *INTERNET DE L'ENERGIE*, www.internetdelenergie.com. Consulté le 19 novembre 2021.

« Qu'est-ce-que l'ICANN et quel est son rôle ? - Lexique ». *Nameshield*, 14 octobre 2021, www.nameshield.com/ressources/lexique/icann.

Buckler, Grant. « Semi-conducteur et transistor ». *L'encyclopédie canadienne*, 16 décembre 2013. www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/semi-conducteur-et-transistor. Consulté le 12 juin 2022.

Cabinet Baumann - Avocats. « Citations de Blaise Pascal ». *JURIPOLE*, www.juripole.fr/Citations/par-auteur/blaise-pascal. Consulté le 13 mai 2022.

Universalis, Encyclopædia. « Cloud computing ou informatique dans les nuages ». *Encyclopædia Universalis*, www.universalis.fr/encyclopedie/cloud-computing-informatique-dans-les-nuages/5-le-daas-un-service-de-niveau-1. Consulté le 30 mai 2022.

Conférences et vidéos en Ligne

« TOUT COMPRENDRE À L'IA - Dossier #33 - L'Esprit Sorcier ». *YouTube*, téléchargé par L'Esprit Sorcier Officiel, 29 novembre 2018, www.youtube.com/watch?v=P-z3eAuV1kc&ab_channel=L%27EspritSorcierOfficiel.

EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci. « Blockchains et Monnaies Cryptographiques, Jean-Paul Delahaye ». *YouTube*, 21 novembre 2017, www.youtube.com/watch?v=Uo8LOr40uG0.

Frédéric Douzet. « Géopolitique du cyberspace ». *YouTube*, téléchargé par Université Ouverte, 25 avril 2016, www.youtube.com/watch?v=8Yxy8Vd-H5Y&ab_channel=Universit%C3%A9Ouverte.

Joël de Rosnay et Luc Ferry. « Emission du FCE - Joël de Rosnay et Luc Ferry ». *YouTube*, téléchargé par Changer d'Ère, 13 janvier 2015, www.youtube.com/watch?v=xTIg3F3b4to&ab_channel=Changerd%27%C3%88re.

Joël de Rosnay. « Conférence Joël de Rosnay : Voyage vers le futur, mon entreprise en 2030 ». *YouTube*, téléchargé par Entreprise DU FUTUR, 1 février 2016, www.youtube.com/watch?v=xxOh4ATAREg&ab_channel=EntrepriseDUFUTUR.

Joël de Rosnay. « De l'IA à l'intelligence humaine augmentée : impact sur l'entreprise du futur ». *YouTube*, Banque Cantonale de Genève, 27 septembre 2017, www.youtube.com/watch?v=TIQNAnJKDNw.

Joël De Rosnay. « L'intelligence artificielle ». *YouTube*, téléchargé par Palona Casanova, 31 mai 2019, www.youtube.com/watch?v=n4Cmw_DbMTg&ab_channel=palomacasanova.

Joel de Rosnay. « Vers un Internet de l'énergie, Enernet ». *YouTube*, téléchargé par Joel de Rosnay, 21 décembre 2019, www.youtube.com/watch?v=V7IAp-hTWbw&ab_channel=JoeldeRosnay.

Nguyên Hoang. « Humains versus machines | Intelligence Artificielle 1 ». *YouTube*, téléchargé par Science4All, 27 novembre 2017, www.youtube.com/watch?v=DrjkjPVf7Bw&list=PLtzmb84AoaqRTl0m1b82gVLcGU38miqdrC&ab_channel=Science4All.

Olivier Kempf, Sébastien Laurent, Grégoire Pouget, Flore Vasseur, Daniel Ventre, Amaëlle Guiton. « Géopolitique du cyberspace ». *YouTube*, téléchargé par Bibliothèque publique d'information, 28 avril 2014, www.youtube.com/watch?v=uyidqvbXZIA.

ScienceEtonnante. « Les ordinateurs quantiques ». *YouTube*, 7 avril 2017, www.youtube.com/watch?v=bayTbt_8aNc.

Liste des annexes

Annexe 1, Tableau 17 : Évolution du système international depuis les traités de Westphalie

<i>Système international</i>	Description
<i>Système westphalien</i>	Les traités de Westphalie, signés en 1648, ont mis fin à la guerre de Trente Ans en Europe et établi le système westphalien, fondé sur trois principes : la souveraineté des États, la non-ingérence et l'égalité entre États. Ces traités ont marqué la transition vers un nouvel ordre politique, où chaque État est libre de gouverner sans ingérence extérieure, prenant ses propres décisions. Ce cadre a également permis aux petits États d'affirmer leur voix sur la scène internationale et a posé les bases du système d'États-nations qui prévaut encore aujourd'hui.
<i>Système bipolaire</i>	Le système bipolaire se réfère à la période de la guerre froide, qui a opposé les États-Unis, un pays capitaliste et démocratique, à l'Union soviétique, un régime communiste autoritaire, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991. Cette époque a été marquée par une intense rivalité idéologique, politique et militaire, caractérisée par une course aux armements nucléaires, des alliances militaires, des tensions constantes et des crises majeures comme celle des missiles de Cuba (1962). Ce conflit a divisé le monde en deux blocs : d'un côté les États-Unis et l'OTAN, de l'autre l'URSS et le Pacte de Varsovie. La fin de la guerre froide a entraîné l'effondrement de l'URSS et l'affirmation des États-Unis comme seule superpuissance mondiale.
<i>Système unipolaire</i>	Entre 1991 et 2001, le système unipolaire a été dominé par les États-Unis, seuls superpuissances après la guerre froide. Cette période a été marquée par plusieurs événements significatifs : la formation d'une coalition internationale pour contrer l'invasion irakienne du Koweït en 1991, la médiation américaine dans les accords d'Oslo en 1993, l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, et le rôle clé des États-Unis dans la résolution de la guerre civile en Sierra Leone en 2000. Les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé cette dynamique, entraînant une riposte militaire en Afghanistan et compromettant le soft power américain, amorçant ainsi un passage vers un système multipolaire.
<i>Système multipolaire</i>	Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le système multipolaire a connu des bouleversements significatifs. La guerre en Irak en 2003 a fragilisé l'hégémonie américaine, suivie par la crise financière de 2008 qui a remis en question le capitalisme. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a intensifié les tensions avec l'Occident, tandis que la montée de la Chine comme superpuissance économique a redéfini les équilibres. L'élection de Donald Trump en 2016 a modifié la politique étrangère américaine, affectant les alliances traditionnelles. Les manifestations à Hong Kong en 2019 ont illustré les tensions sino-occidentales, et la pandémie de COVID-19 en 2020 a exacerbé les rivalités géopolitiques. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en 2021 a souligné les limites de l'influence américaine, tandis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a polarisé davantage la géopolitique mondiale. Ces événements ont tous contribué à une redistribution des pouvoirs et à une réévaluation de l'ordre international post-Guerre froide.

Source : Le tableau 17 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Annexe 2 : Carte mondiale des câbles sous-marins

Source : Marra et al./Science. Citer par Cattaruzza, Amaël. *Introduction à la géopolitique. e-book, Armand Colin, 2019.*

Annexe 3 : Classement des pays par datacenter

Source : « *Data Centers Worldwide by Country 2022* ». Statista, 10 Feb. 2023, www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country.

Annexe 4, Tableau 18 : Application de la théorie des jeux en intelligence artificielle

Concept	Description	Lien avec l'intelligence artificielle
Théorie des jeux	Étude des interactions stratégiques entre acteurs, mettant l'accent sur leurs choix et conséquences.	Utilisée en IA pour modéliser des comportements et prendre des décisions optimales.
Dilemme du prisonnier	Un jeu mettant en lumière le conflit entre intérêt individuel et intérêt collectif.	Les algorithmes d'apprentissage par renforcement peuvent simuler ce dilemme pour optimiser les stratégies.
Jeux à somme nulle	Les gains d'un joueur correspondent exactement aux pertes de l'autre.	Les jeux à somme nulle sont souvent utilisés pour développer des agents compétitifs en IA.
Jeux à somme non nulle	Les gains et pertes ne s'annulent pas, permettant des bénéfices mutuels	L'IA peut identifier des solutions gagnant-gagnant dans des environnements complexes.
Jeux coopératifs	Les acteurs collaborent pour atteindre un objectif commun.	Les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour modéliser des collaborations entre agents.
Jeux non coopératifs	Chaque joueur cherche à maximiser ses propres gains.	Les agents d'IA peuvent adopter des stratégies non coopératives pour maximiser leur performance individuelle.
Stratégies	Plans d'action que les joueurs adoptent pour atteindre un objectif.	L'IA exploite des algorithmes pour développer des stratégies adaptatives basées sur des données.
Équilibre de Nash	Situation où chaque joueur maximise son gain compte tenu des choix des autres.	Les algorithmes de recherche en IA tentent d'atteindre cet équilibre dans la conception de systèmes multi-agents.
Optimum de Pareto	Situation où aucun joueur ne peut améliorer son gain sans diminuer celui des autres.	Utilisé pour évaluer les compromis dans les systèmes d'IA impliquant plusieurs parties prenantes.
Jeux séquentiels	Impliquent des actions prises dans un ordre spécifique.	Les arbres de décision et les modèles de Markov sont utilisés pour analyser des choix séquentiels en IA.
Jeux répétés	Permettent aux joueurs d'apprendre des interactions passées pour ajuster leurs stratégies.	Les algorithmes d'apprentissage par renforcement en IA tirent parti des expériences précédentes pour s'améliorer.
Applications	Utilisée dans l'économie, la politique, la biologie, la sociologie, la philosophie, et l'IA.	L'IA permet de simuler et d'analyser des comportements stratégiques dans ces diverses disciplines.

Source : Le tableau 18 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales.

Annexe 5 : Le chiffre d'affaires des GAFAM en 2020 par rapport à 2019

Source : Gaudiaut, Tristan. « Les GAFAM signent une croissance à deux chiffres en 2020 ». Statista Infographies, 4 février 2021, [fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-gafam./](https://fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-gafam/)

Annexe 6 : Les 7 premières capitalisations boursières mondiales en milliards de dollars au 31.12.2020

Apple	(Nasdaq)	2.256
Aramco	(Arabie saoudite)	1.866
Microsoft	(Nasdaq)	1.682
Amazon.com	(Nasdaq)	1.634
Alphabet	(Nasdaq)	1.185
Facebook	(Nasdaq)	778
Tencent	(Hongkong)	698

Source : *Echos, Les. « Les Gafam plus puissantes que jamais ». Investir, 14 janvier 2021, investir.lesechos.fr/actions/conseils-avis-experts/les-gafam-plus-puissantes-que-jamais-1942585.php.*

Annexe 7, Tableau 19 : La croissance des GAFAM au deuxième trimestre 2021

GAFAM		RESULTAT AU 2^e trimestre 2021	
Alphabet		Alphabet, qui a vu le jour en 2015 avec la restructuration de Google, a affiché la plus forte croissance des GAFAM au deuxième trimestre 2021. En un an, ses revenus publicitaires en ligne au monde sont passés de 38 milliards de dollars à 62 milliards de dollars. Cependant, alors que la marge opérationnelle de l'industrie des services centrés sur la publicité a atteint 39%, Alphabet présente des déficits dans les activités de cloud et de diversement ¹¹⁰⁵ .	
Amazon		Amazon, de son côté, dispose d'une croissance qui émane des ventes essentiellement des services, notamment dans le cloud (+42%). La vente des produits représente (+15,5%). Le géant du e-commerce reste cependant sceptique par rapport au prochain trimestre, du fait de l'incertitude inhérente à l'évolution de la situation sanitaire. Il prévoit une croissance comprise entre 10 et 16%. Le bénéfice opérationnel devrait aussi diminuer ¹¹⁰⁶ .	
Apple		Apple profite de sa présence en Chine et de l'iPhone. Avec un bénéfice net sur trois mois de 21,7 milliards de dollars (+92% sur un an), la multinationale représente le plus gros bénéfice trimestriel des GAFAM. Elle profite de deux leviers de croissance : la Chine (+ 58 %, 14,7 milliards de dollars) et l'iPhone (+50 %, 39,6 milliards de dollars) ¹¹⁰⁷ .	
Facebook		Facebook de son côté s'inquiète d'un ralentissement de la croissance. Le géant des réseaux sociaux a bénéficié d'une hausse de 47% du prix moyen de la publicité, qui demeure le pilier de son modèle économique. Facebook s'attend cependant à un ralentissement de sa croissance en fin d'année en raison des modifications des réglementations ainsi que les changements de plateforme, en particulier les évolutions chez iOS d'Apple ¹¹⁰⁸ .	
Microsoft		Microsoft maintient toujours le contrôle des coûts. Les services aux entreprises (+ 25 %) et le cloud (+ 30 %) représentent l'essentiel de la croissance au deuxième trimestre 2021. Les ventes de logiciels et de services pour les particuliers (Windows, Xbox, Surface, etc.) sont peu dynamiques (+ 9 %). Avec une très bonne maîtrise des coûts et une croissance de l'activité de 22%, Microsoft a pu augmenter ses marges ¹¹⁰⁹ .	

Source : Les informations du tableau 19 sont accompagnées de références citées en bas de page.

¹¹⁰⁵ Rédaction, La. « GAFAM : 75 milliards de dollars de profits au 2e trimestre 2021 ». Devizu.news, 6 août 2021, <https://www.devizu.news/GAFAM-75-milliards-de-dollars-de-profits-au-2e-trimestre-2021/>.

¹¹⁰⁶ Ibidem.

¹¹⁰⁷ Ibidem.

¹¹⁰⁸ Capital.fr. « Facebook avertit sur un ralentissement de sa croissance ». Capital.fr, 29 juillet 2021, www.capital.fr/entreprises-marches/facebook-avertit-sur-un-ralentissement-de-sa-croissance-1410819.

¹¹⁰⁹ Rédaction, La. Op. Cit.

Annexe 8, Tableau 20 : Liste des partenaires initiaux du projet Libra de Facebook

Paielement en ligne	E-commerce	Cryptomonnaie	Fonds d'investissement	Recherche	Télécoms	ONG
Visa	EBay	Coinbase	Ribbit Capital	Breakthigh Initiatives	Iliad Vodafone	Women's Word Banking
Mastercard	Uber	Xapo	Thrive Capital			Mercy Corps
PayPal	Lyft	BisonTrails	Andreessen Horowitz			Kiva
Stripe	Spotify	Anchorage	Union Square Ventures			
PayU	Farfetch		Creative Destruction Lab			
Checkout.com	Shopify					
Mercado pago	Book Holding					

Source : Le tableau 20 a été créé par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté l'article de Delphine Cuny intitulé « Facebook lance une "monnaie digitale mondiale" Libra pour créer des services financiers » publié dans La Tribune, disponible sur www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-facebook-lance-une-monnaie-digitale-mondiale-libra-basee-sur-la-blockchain-820692.html.

Annexe 9, Tableau 21 : Synthèse de l'USA Patriot Act

Disposition	Description	Impact
Surveillance électronique	Autorise la collecte d'informations électroniques, y compris l'interception des communications téléphoniques et des emails, sans mandat judiciaire sous certaines conditions.	Augmentation du suivi des communications, mais soulève des préoccupations sur la vie privée.
Partage d'informations	Facilite la coopération et le partage d'informations entre les agences de renseignement (CIA, FBI) pour améliorer la coordination dans la lutte contre le terrorisme.	Renforcement de l'efficacité des opérations de lutte antiterroriste.
Enquêtes sur les activités suspectes	Permet aux autorités d'accéder à des dossiers médicaux, financiers et éducatifs sans le consentement des individus pour mener des enquêtes sur des activités suspectes.	Élargissement des pouvoirs d'enquête des autorités avec des implications sur la vie privée.
Contrôle de l'immigration	Renforce les mesures de contrôle de l'immigration pour expulser plus facilement les étrangers soupçonnés de terrorisme ou de soutien à des groupes terroristes, introduisant des procédures d'expulsion accélérées.	Impact sur les droits des immigrants et potentielle stigmatisation.
Sécurité des infrastructures critiques	Sécurité des infrastructures critiques	Amélioration de la résilience face aux menaces, mais des coûts importants pour les entreprises.
Définition des crimes liés au terrorisme	Élargit les définitions des crimes liés au terrorisme, en incluant de nouveaux actes et en renforçant les peines associées.	Sanctions accrues, mais soulève des questions sur la définition et l'impartialité.
Gel des avoirs financiers	Permet aux autorités de geler les avoirs financiers des individus ou des entités soupçonnés de soutenir le terrorisme, améliorant ainsi les mesures de lutte contre le financement du terrorisme.	Réduction des ressources pour les groupes terroristes, mais nécessité d'une procédure équitable.

Source : Le tableau 21 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document de la *Direction de l'initiative parlementaire et des délégations* intitulé « Le Patriot Act : Coopération entre services chargés de la prévention et services chargés de la répression du terrorisme », disponible sur www.senat.fr; publié en février 2016, accessible à l'adresse suivant : www.senat.fr/lc/lc263/lc263.pdf.

Annexe 10, Tableau 22 : Synthèse de Foreign Intelligence Surveillance Act

Élément	Détails
Nom de la loi	Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)
Date d'adoption	1978
Objet de la loi	Régir la collecte d'informations de renseignement étranger
Pouvoir accordé	Autorise le président des États-Unis à mener des interceptions pour la lutte contre le terrorisme
Événement déclencheur	Attentats du 11 septembre 2001
Modification notable	USA PATRIOT Act (2001) - Élargissement du champ d'application et simplification des procédures de collecte des données
Modification supplémentaire	FISAA (2008) - Validation rétroactive des pratiques d'interceptions de communications, même sans mandat ou en dehors du cadre légal
Date d'expiration initiale	2012
Prolongation par le président	Prolongation jusqu'en 2017 par le président Obama
Prolongation par le Congrès	Janvier 2018 - Prolongation pour six ans

Source : Le tableau 22 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document de Bureau Of Justice Assistance, intitulé « The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) », consulté le 22 septembre 2024, accessible à l'adresse suivant : bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1286.

Annexe 11, Tableau 23 : Synthèse du Cloud Act

Définition	Le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) est une loi américaine adoptée en 2018 qui vise à réglementer l'accès aux données stockées à l'étranger par les fournisseurs de services en ligne basés aux États-Unis.
Portée	Le Cloud Act permet aux autorités américaines d'accéder aux données stockées à l'étranger par les fournisseurs de services en ligne américains, sous certaines conditions. Il vise à faciliter la coopération internationale en matière d'enquêtes criminelles et de lutte contre le terrorisme.
Les accords bilatéraux	Le Cloud Act prévoit la possibilité pour les États-Unis de conclure des accords bilatéraux avec d'autres pays afin de faciliter l'échange de données dans le cadre d'enquêtes criminelles.
Procédure	En vertu du Cloud Act, les autorités américaines doivent obtenir un mandat de perquisition pour accéder aux données stockées à l'étranger, et les fournisseurs de services en ligne doivent notifier les utilisateurs concernés par la demande.
Protection des données	Le Cloud Act prévoit certaines garanties en matière de protection des données, notamment en exigeant que les autorités américaines respectent les lois étrangères sur la protection de la vie privée, en restreignant l'utilisation des données et en mettant en place des mécanismes de recours pour les individus concernés.
Transparence	Le Cloud Act impose aux autorités américaines de publier des rapports annuels sur l'utilisation de la loi, afin d'assurer une certaine transparence sur les demandes d'accès aux données stockées à l'étranger.
Critiques	Le Cloud Act a été critiqué pour son impact sur la vie privée des utilisateurs, en permettant aux autorités américaines d'accéder aux données stockées à l'étranger sans garanties suffisantes en matière de protection des données. Certains pays ont également exprimé des préoccupations quant à l'extraterritorialité de la loi et à son impact sur la souveraineté des États.
Conclusion	Le Cloud Act est une loi américaine qui vise à réglementer l'accès aux données stockées à l'étranger par les autorités américaines. Il cherche à établir des procédures claires et à protéger les droits à la vie privée des individus concernés, tout en facilitant les enquêtes criminelles transfrontalières. Cependant, il suscite également des inquiétudes concernant la protection des données et les pouvoirs conférés aux autorités américaines.

Source : Le tableau 23 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document d'EUROJUST intitulé « The CLOUD Act », disponible sur <https://www.eurojust.europa.eu/publication/cloud-act>.

Annexe 12 : Discours sur l'état de l'Union de 2021 par Ursula von der Leyen, p.7-8.

Mesdames et Messieurs les députés,

Nous célébrerons bientôt les 30 ans du marché unique. Depuis 30 ans, c'est le principal instrument du progrès et de la prospérité en Europe.

Dès le début de la pandémie, nous l'avons défendu contre la menace d'une érosion et d'une fragmentation. Pour notre reprise, le marché unique est le moteur de la compétitivité et d'emplois de qualité.

C'est particulièrement important pour le marché unique numérique.

Nous avons formulé des propositions ambitieuses au cours de l'année écoulée.

Pour restreindre le pouvoir de contrôleur d'accès dont jouissent les grandes plateformes ;

Pour mettre ces plateformes face à leur responsabilité démocratique ;

Pour favoriser l'innovation ;

Pour canaliser la puissance de l'intelligence artificielle.

Le numérique est l'enjeu décisif. Et les États membres partagent ce point de vue. Les dépenses au titre du volet numérique de NextGenerationEU dépasseront même l'objectif de 20 %.

Cela témoigne de l'importance d'investir dans notre souveraineté technologique européenne. Nous devons redoubler d'efforts pour façonner notre transformation numérique selon nos propres règles et valeurs.

Je prendrai, si vous le voulez bien, l'exemple des semi-conducteurs, ces minuscules puces dont dépend le fonctionnement de tant de choses : smartphones, scooters électriques, trains ou même usines intelligentes entières.

Sans puces, pas de numérique. Et à l'heure où nous parlons, des lignes de production entières tournent déjà au ralenti malgré la demande croissante – à cause d'une pénurie de semi-conducteurs.

Alors que la demande mondiale a explosé, la part de l'Europe dans toute la chaîne de valeur, de la conception à la capacité de fabrication, a diminué. Nous sommes dépendants des microprocesseurs les plus avancés fabriqués en Asie.

Il ne s'agit donc pas seulement de notre compétitivité. L'enjeu est aussi notre souveraineté technologique. Accordons-lui donc toute notre attention.

Nous présenterons une nouvelle loi européenne sur les semi-conducteurs. Nous devons conjuguer nos capacités de recherche, de conception et d'essai de classe mondiale. Nous devons coordonner les investissements de l'UE et des États membres sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'objectif est de créer ensemble un écosystème européen des semi-conducteurs à la pointe du progrès, intégrant la production. Cela sécurise nos approvisionnements et nous permettra de développer de nouveaux marchés pour des technologies européennes novatrices.

Oui, c'est un défi colossal. Et je sais que certains prétendent que c'est hors de portée.

Mais ils disaient la même chose à propos de Galileo il y a 20 ans.

Et voyez ce qui s'est passé. Nous nous sommes donné les moyens de notre ambition. Aujourd'hui, les satellites européens fournissent le système de navigation utilisé par plus de 2 milliards de smartphones dans le monde. Nous sommes des leaders mondiaux. **Alors faisons encore preuve d'audace, cette fois dans le domaine des semi-conducteurs.**

Annexe 13, Tableau 24 : Synthèse du Règlement général sur la protection des données

Définition	Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est une législation de l'Union européenne visant à renforcer et à harmoniser la protection des données personnelles des citoyens de l'UE. Il est entré en vigueur le 24 mai 2016 et est applicable à partir du 25 mai 2018.
Le champ d'application	Le RGPD est applicable à l'ensemble des organisations traitant des données personnelles des résidents de l'UE, qu'elles soient ou non situées dans l'UE. Il dispose de règles claires concernant la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles, ainsi que les droits des personnes concernées.
Les principes fondamentaux	Le RGPD repose sur certains principes fondamentaux tels que la transparence, la légitimité du traitement des données, la minimisation des données collectées, la restriction de la conservation des données et la sécurité des données.
Le consentement	Le RGPD renforce les exigences en matière de consentement. Les organisations doivent obtenir un consentement explicite, libre, éclairé et spécifique des individus avant de traiter leurs données personnelles. Les individus ont également le droit de retirer leur consentement à tout moment.
Le droit des individus	Le RGPD accorde aux individus plusieurs droits, notamment le droit d'accéder à leurs données personnelles, le droit de les rectifier, de les effacer, de les limiter, de les transférer et de s'opposer à leur traitement. Les organisations doivent répondre à ces demandes dans un délai d'un mois.
La protection des données	Les organisations sont tenues de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour assurer la protection des données personnelles. Elles doivent également désigner un délégué à la protection des données (DPO) chargé de veiller à la conformité au RGPD.
La violation des données	En cas de violation de données à caractère personnel, les organisations doivent informer l'autorité de protection des données compétente dans les 72 heures suivant la découverte de la violation. Les personnes concernées doivent également être informées si la violation présente un risque élevé pour leurs droits et libertés.
Le transfert des données	Le RGPD impose des restrictions strictes sur les transferts de données personnelles en dehors de l'UE. Les organisations doivent veiller à ce que les pays destinataires fournissent un niveau de protection adéquat des données ou mettre en place des garanties appropriées telles que des clauses contractuelles types ou des règles d'entreprise contraignantes.
Les sanctions	Le RGPD prévoit des sanctions financières importantes en cas de non-conformité. La sanction peut atteindre 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.
Conclusion	Le RGPD vise à renforcer la protection des données personnelles des individus dans l'UE en imposant des obligations strictes aux organisations qui traitent ces données. En outre, Il accorde aux individus des droits étendus sur leurs données personnelles et prévoit des sanctions sévères en cas de violation.

Source : Le tableau 24 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document intitulé « *The European Parliament and the Council of the European Union. General Data Protection Regulation. 27 April 2016* » disponible sur le site <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

Annexe 14, Tableau 25 : Synthèse du Digital Services Act

Définition	Le Digital Services Act (DSA) est une réglementation de l'Union européenne visant à réguler les services numériques et à renforcer la responsabilité des plateformes en ligne.
Objectif	L'objectif principal du DSA est de garantir un environnement en ligne plus sûr et transparent pour les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la désinformation, les contenus illicites et la protection des données personnelles.
Champ d'application	Le DSA s'applique à toutes les plateformes en ligne qui fournissent des services aux utilisateurs de l'UE, quel que soit leur lieu d'établissement. Cela inclut les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de commerce électronique, les services de cloud computing, etc.
Principales mesures	Les principales mesures du DSA comprennent l'obligation pour les plateformes en ligne de mettre en place des mécanismes de signalement et de retrait rapide des contenus illicites, la transparence des algorithmes, des obligations renforcées en matière de protection des données, la mise en place de mesures de protection des mineurs et la coopération avec les autorités nationales.
Transparence	Le DSA impose aux plateformes en ligne de rendre leurs pratiques plus transparentes, notamment en ce qui concerne la recommandation de contenus, la modération et la publicité. Elles doivent également publier des rapports réguliers sur leurs actions contre la désinformation.
Régime de responsabilité	Le DSA introduit un régime de responsabilité spécifique pour les plateformes en ligne, qui les oblige à prendre des mesures proactives pour lutter contre les contenus illicites sur leurs services.
Surveillance et sanctions	Le DSA prévoit la mise en place d'une autorité de surveillance indépendante chargée de veiller à la bonne application de la législation. Cette autorité peut mener des enquêtes, imposer des sanctions et coopérer avec les autorités nationales compétentes. Les plateformes en infraction peuvent se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial.
La coopération internationale	Le DSA encourage la coopération entre les autorités de régulation des différents États membres de l'UE pour garantir une application cohérente des règles dans toute l'Union. Des mécanismes de coopération avec des pays tiers sont également prévus.
Mise en œuvre	Le DSA a été adopté le 19 octobre 2022 et entrera en vigueur progressivement à partir de cette date, laissant aux plateformes en ligne un délai pour se conformer aux nouvelles obligations.
Impact prévu	L'impact prévu du DSA est de renforcer la confiance des utilisateurs dans l'espace numérique, de réduire la propagation de contenus illicites et de renforcer la protection des données personnelles en ligne.
Conclusion	Le DSA représente une avancée majeure dans la régulation des plateformes en ligne en Europe, visant à garantir un espace numérique plus sûr et transparent pour tous les utilisateurs.

Source : Le tableau 25 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document intitulé « *The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Services Act. Official Journal of the European Union. 19 October 2022* » disponible sur le site <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.

Annexe 15, Tableau 26 : Synthèse du Digital Markets Act

Définition	Le Digital Markets Act (DMA) est une réglementation de l'Union européenne visant à réguler les plateformes numériques dominantes pour garantir un marché numérique équitable et ouvert.
Objectif	L'objectif principal du DMA est de promouvoir la concurrence équitable et d'empêcher les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques, telles que l'abus de position dominante et le verrouillage des utilisateurs.
Champ d'application	Le DMA s'applique aux grandes plateformes numériques considérées comme des « gatekeepers » ou des « gardien de l'accès au marché numérique » en raison de leur position dominante sur le marché.
Principales mesures	Les principales mesures du DMA comprennent l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, la transparence des algorithmes, l'accès équitable aux données, l'interopérabilité des services, la possibilité pour les utilisateurs de désinstaller des applications préinstallées et la capacité des autorités de concurrence de prendre des mesures correctives.
Les obligations pour les gatekeepers	Les gatekeepers sont tenus de respecter certaines obligations, telles que l'interdiction de favoriser leurs propres services par rapport à ceux de leurs concurrents, l'obligation de fournir des informations transparentes sur les données collectées et l'utilisation de ces données, et l'interdiction de bloquer ou de restreindre l'accès à des utilisateurs ou des entreprises sans justification valable.
Sanctions	Les gatekeepers qui enfreignent les règles du DMA peuvent se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial annuel.
Autorité de supervision	Le DMA prévoit une coopération renforcée entre les autorités nationales de régulation et la Commission européenne pour garantir une application cohérente des règles dans toute l'Union européenne.
Impact prévu	L'impact prévu du DMA est de favoriser la concurrence sur le marché numérique de l'UE, de protéger les consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles, et de promouvoir l'innovation et la diversité des services en ligne.
Réactions	Les réactions au DMA ont été mitigées, certaines entreprises saluant la régulation des gatekeepers tandis que d'autres critiquent le manque de clarté des règles et les potentielles entraves à l'innovation.
Conclusion	Le DMA représente une avancée majeure dans la régulation du marché numérique en Europe, visant à garantir un environnement numérique équitable et compétitif pour tous les acteurs impliqués.

Source : Le tableau 26 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document intitulé « *The European Parliament and the Council of the European Union. Digital Markets Act. Official Journal of the European Union. 14 September 2022* » disponible sur le site <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj>.

Annexe 16, Tableau 27 : Synthèse de l'Artificial Intelligence Act

Date de publication	21 avril 2021
Objectif	Réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne pour garantir la protection des droits fondamentaux des citoyens et la sécurité publique.
Champ d'application	S'applique à toutes les entités, publiques ou privées, qui développent, déploient ou utilisent des systèmes d'intelligence artificielle dans l'UE.
Principales dispositions	<p>Risque inacceptable : Interdiction de certaines pratiques jugées dangereuses pour les droits fondamentaux, telles que la surveillance de masse ou la manipulation comportementale.</p> <p>Risque élevé : Obligation de respecter des normes strictes pour les systèmes d'IA utilisés dans des secteurs sensibles tels que la santé, la sécurité, l'éducation et la justice.</p> <p>Risque limité : Obligation de respecter des normes de transparence et de documentation pour les systèmes d'IA à risque limité.</p> <p>Risque minimal : Pas de réglementation spécifique pour les systèmes d'IA à faible risque.</p> <p>IA génératives : Mesures spécifiques pour encadrer les systèmes d'IA génératives, notamment en matière de responsabilité et de transparence.</p>
Réactions	La publication de l'AI Act a suscité des réactions mitigées, certains saluant la volonté de réguler l'IA pour protéger les citoyens, tandis que d'autres critiquent les restrictions imposées aux entreprises et les risques de freiner l'innovation.
Sanctions	Les entités qui ne respectent pas les dispositions de l'AI Act peuvent se voir infliger des amendes pouvant aller 7% du chiffre d'affaires mondial annuel.
Conclusion	L'AI Act représente une avancée majeure dans la régulation de l'intelligence artificielle en Europe, visant à concilier innovation et protection des droits fondamentaux des citoyens. Son application et son impact sur le développement de l'IA dans l'UE seront surveillés de près dans les années à venir.

Source : Le tableau 27 a été élaboré par le doctorant, auteur de cette thèse, dans le cadre de ses recherches doctorales, après avoir consulté le document intitulé « *The European Parliament and the Council of the European Union. Artificial Intelligence Act. Brussels, 21.4.2021* » disponible sur le site <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

Annexe 17 : Biographie des auteurs

Alan Turing

Alan Turing était un mathématicien, logicien et cryptographe britannique, né en 1912 et décédé en 1954. Il est surtout connu pour son rôle dans le décodage du code Enigma utilisé par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis aux Alliés de remporter de nombreuses batailles. En plus de ses contributions en cryptographie, Turing est également connu pour ses travaux pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle. En 1950, il a publié un article intitulé « Computing Machinery and Intelligence » dans lequel il a introduit le concept du « test de Turing », également connu sous le nom de « jeu de l'imitation ». Ce test consiste à évaluer la capacité d'une machine à penser de manière intelligente et indiscernable d'un être humain. Turing a également développé le concept de la « machine de Turing », un modèle théorique d'un dispositif qui peut effectuer des calculs en suivant des instructions programmées. Ce concept a posé les bases de l'informatique moderne et a influencé le développement des premiers ordinateurs.

Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi était un mathématicien, astronome et géographe persan du IXe siècle. Il est souvent considéré comme le père de l'algèbre et a grandement contribué au développement des mathématiques et de l'astronomie. Al-Khawarizmi a introduit le concept d'algorithmes dans le domaine des mathématiques. Il a écrit un livre intitulé « Kitab al-Jabr wa al-Muqabala » (Livre de la réduction et de l'équation) qui a été traduit en latin sous le titre « Algoritmi de numero Indorum » (Al-Khawarizmi sur les chiffres indiens). C'est à partir de ce livre que le terme « algorithme » a été dérivé. Dans ce livre, Al-Khawarizmi a présenté des méthodes systématiques pour résoudre des équations linéaires et quadratiques, ainsi que des techniques pour résoudre des problèmes de géométrie. Ses travaux ont eu une influence majeure sur le développement ultérieur des mathématiques en Europe et dans le monde arabe.

Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin est un économiste, écrivain et activiste américain. Né le 26 janvier 1945 à Denver, dans le Colorado, il est connu pour ses travaux sur les questions liées à l'économie, à la technologie, à l'énergie et à l'environnement. L'une des principales contributions de Rifkin à la pensée économique est sa théorie du « capitalisme distribué ». Selon lui, le capitalisme traditionnel, basé sur la propriété privée des moyens de production, est en train de céder la place à un modèle économique plus collaboratif et distribué, grâce aux avancées technologiques et à l'émergence de l'économie du partage. Rifkin est également un fervent défenseur des énergies renouvelables et de la transition vers une économie basée sur l'hydrogène. Il soutient que l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie propre pourrait réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et contribuer à la lutte contre le changement climatique. En tant qu'écrivain prolifique, Rifkin a publié de nombreux ouvrages, dont « La fin du travail » (1995), dans lequel il explore les conséquences de l'automatisation et de la robotisation sur l'emploi, et « La troisième révolution industrielle » (2011), où il propose un modèle économique basé sur les énergies renouvelables et l'économie collaborative. En plus de ses travaux académiques, Rifkin est également un conférencier très demandé et un conseiller politique.

Joseph Licklider

Joseph Licklider était un psychologue et informaticien américain. Né en 1915, il est considéré comme l'un des pionniers de l'informatique et a grandement contribué au développement des réseaux informatiques et de l'intelligence artificielle. L'une des idées les plus influentes de Licklider était celle du « temps partagé » ou « time-sharing » en anglais. Dans les années 1960, les ordinateurs étaient principalement utilisés de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'un seul utilisateur pouvait les utiliser à la fois. Cela signifiait que les ressources informatiques étaient sous-utilisées et que les temps d'attente pour accéder à un ordinateur étaient souvent longs. Licklider a proposé un nouveau modèle dans lequel plusieurs utilisateurs pourraient partager simultanément les ressources d'un ordinateur central. Il a imaginé un système dans lequel les utilisateurs pourraient se connecter à distance à un ordinateur central via des terminaux et partager le temps de traitement de l'ordinateur en fonction de leurs besoins. Cette approche permettrait une utilisation plus efficace des ressources informatiques et réduirait les temps d'attente. L'idée du temps partagé de Licklider a jeté les bases de ce qui allait devenir les réseaux informatiques modernes et Internet. Son concept a été mis en pratique dans les années 1960 et a permis le développement de systèmes d'exploitation multitâches, de langages de programmation interactifs et de nombreuses autres avancées technologiques. En plus de son travail sur le temps partagé, Licklider a également joué un rôle clé dans le développement de l'ARPANET, le prédécesseur d'Internet, en tant que directeur du programme de recherche informatique de l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) aux États-Unis.

Klaus Schwab

Klaus Schwab est un économiste et ingénieur allemand, né le 30 mars 1938 à Ravensbourg. Il est surtout connu en tant que fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (FEM), une organisation internationale basée à Genève, en Suisse. Ce Forum est une organisation à but non lucratif qui réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et d'autres acteurs clés de la société civile pour discuter des défis mondiaux et promouvoir la coopération internationale. Le FEM organise chaque année la réunion annuelle de Davos, un événement de renommée mondiale qui rassemble des personnalités influentes du monde entier. Schwab est un fervent défenseur du capitalisme responsable et de la responsabilité sociale des entreprises. Il a également mis l'accent sur l'importance de l'innovation technologique et de la quatrième révolution industrielle dans la transformation de l'économie mondiale. En plus de son travail au sein du Forum économique mondial, Schwab a occupé plusieurs postes de conseiller auprès de gouvernements et d'organisations internationales. Il a également écrit de nombreux livres et articles sur des sujets économiques et sociaux.

Lawrence G. Roberts

Lawrence G. Roberts était un ingénieur américain et pionnier de l'informatique. Il est surtout connu pour sa contribution dans le développement du réseau ARPANET, qui a été le précurseur d'Internet. Roberts a dirigé l'équipe qui a conçu et mis en œuvre le premier réseau à commutation de paquets, permettant ainsi la transmission de données entre plusieurs ordinateurs. Il a également joué un rôle majeur dans le développement des premiers protocoles de communication réseau, tels que TCP/IP.

Leonard Kleinrock

Leonard Kleinrock est un ingénieur en informatique américain, né le 13 juin 1934 à New York. Il est considéré comme l'un des pionniers d'Internet. En 1969, Kleinrock a supervisé la mise en place du premier réseau de commutation de paquets, connu sous le nom d'ARPANET, qui est considéré comme le prédécesseur d'Internet. Il a également contribué au développement de la théorie des files d'attente, qui est largement utilisée dans les systèmes de communication et de traitement des données. Kleinrock a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses contributions à l'informatique et à l'Internet.

Paul Baran

Paul Baran était un ingénieur américain d'origine polonaise. Il est principalement connu pour son travail pionnier dans le développement de la technologie de commutation de paquets, qui est à la base de l'internet moderne. Baran a travaillé sur ce concept dans les années 1960, alors qu'il était employé par la Rand Corporation, un think tank américain. Son travail a jeté les bases de la communication en réseau et a été essentiel pour la création de l'ARPANET, le prédécesseur de l'internet. Paul Baran est décédé en 2011 à l'âge de 84 ans.

Robert Kahn et Vinton Cerf

Robert Kahn et Vinton Cerf sont deux ingénieurs américains qui ont été essentiels dans le développement d'Internet. Robert Kahn est né le 23 décembre 1938 à New York. Kahn a travaillé pour plusieurs entreprises et organisations, notamment le Département de la Défense des États-Unis, où il a joué un rôle clé dans le développement du réseau ARPANET, qui préfigure l'Internet. Vinton Cerf est né le 23 juin 1943 à New Haven, dans le Connecticut. Cerf a également travaillé pour le Département de la Défense des États-Unis, où il a collaboré avec Kahn sur le développement d'ARPANET. Ensemble, Kahn et Cerf ont développé le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), qui est la base de la communication sur Internet. Ils ont également contribué dans la création de l'Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation qui développe et promeut les normes Internet. En reconnaissance de leurs contributions, Kahn et Cerf ont reçu de nombreux prix et distinctions, notamment la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Ils sont également membres de l'Internet Hall of Fame.

Robert Metcalfe

Robert Metcalfe est un ingénieur en informatique et entrepreneur américain. Il est surtout connu pour avoir inventé la technologie Ethernet, qui est largement utilisée dans les réseaux informatiques. Metcalfe a cofondé la société 3Com Corporation en 1979, qui est devenue l'un des principaux fournisseurs de matériel réseau. Il a également été impliqué dans d'autres entreprises technologiques et a occupé des postes académiques dans le domaine de l'informatique.

Vannevar Bush

Vannevar Bush était un ingénieur, inventeur et scientifique américain. Il est surtout connu pour sa contribution dans le développement de l'ordinateur analogique et du concept du « memex », un précurseur de l'hypertexte. Bush a également joué un rôle clé dans la création de la National Science Foundation (NSF) aux États-Unis. Il a été conseiller scientifique du

président Franklin D. Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale et a contribué à la création de l'Office of Scientific Research and Development (OSRD). Bush a également écrit un célèbre article intitulé « As We May Think » en 1945, dans lequel il a prédit l'essor de l'information et de la technologie dans la société moderne.

William Gibson

William Gibson est un écrivain américain né en 1948, connu pour son rôle majeur dans l'avènement du concept de cyberspace. Son roman « Neuromancer », publié en 1984, est considéré comme le point de départ de la littérature cyberpunk et a popularisé le terme « cyberspace ». Dans « Neuromancer », Gibson décrit un monde futuriste où la réalité virtuelle et les réseaux informatiques sont omniprésents. Il introduit le concept de cyberspace, un espace virtuel où les individus peuvent se connecter et interagir avec des systèmes informatiques à l'aide de leur esprit. Gibson décrit le cyberspace comme un lieu de liberté et de possibilités infinies, mais aussi comme un endroit dangereux où les individus peuvent être manipulés et contrôlés. L'œuvre de Gibson a eu une influence considérable sur la culture populaire et a anticipé de nombreux développements technologiques. Il a notamment prédit l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et du piratage informatique. Son concept de cyberspace a été repris et développé par de nombreux auteurs, cinéastes et artistes, et a contribué à façonner notre compréhension de la technologie et de ses implications sociales.

Annexe 18 : Notes méthodologiques et ressources utilisées

La plupart des documents consultés pour cette thèse, y compris les ouvrages, sont des versions numériques. Les livres sont soit en format PDF, soit en format EPUB. Il est donc possible que le numéro de page varie selon le lecteur utilisé, sauf si le document est déjà numéroté. Les fichiers EPUB ont été ouverts avec le lecteur Icecream Ebook Reader, tandis que les fichiers PDF ont été alternativement consultés avec Foxit Reader ou SumatraPDF.

L'image présente sur la couverture a été téléchargée depuis <https://fr.freepik.com/>. Le texte a ensuite été saisi à l'aide du logiciel FastStone Image Viewer.

En raison de l'évolution rapide des actualités liées au phénomène numérique, certaines informations présentées dans cette thèse peuvent être dépassées. Les événements mentionnés ont été actualisés jusqu'en mai 2024.

La thèse comprend des tableaux intégrés au texte ainsi que des tableaux en annexe. Les tableaux en annexe récapitulent principalement les différentes législations, après une analyse des textes. D'autres tableaux présents en annexe ont été jugés utiles pour la compréhension globale de la thèse, bien qu'ils ne soient pas essentiels à l'argumentation principale. En revanche, les tableaux intégrés au texte sont considérés comme importantes pour soutenir l'argumentation.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	4
Sommaire	5
Dédicace	6
Remerciements	7
Liste des abréviations	8
Glossaire	9
Introduction	10
I. Objet de recherche	12
II. Problématique, question de recherche et hypothèse.....	15
III. Méthode de la recherche	17
Tableau 1 : Approche géopolitique adoptée	20
IV. Pertinence scientifique et sociale	21
V. Annonce et justification du plan	23
Première partie : Cadre théorique et contextuel de l'intelligence artificielle et son impact sur les relations internationales	24
Chapitre 1 : La convergence de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle à l'ère de la troisième et de la quatrième révolution industrielle.....	27
Section 1 : L'impact de la généralisation de l'internet des objets sur l'expansion du big data .	28
Paragraphe 1 : La révolution numérique : Paradigmes, genèse et impacts	28
I. Lois et principes du cyberspace, du big data et de l'intelligence artificielle	28
II. Histoire de la révolution numérique et émergence du cyberspace : Étapes clés et répercussions	39
Tableau 2 : Les caractéristiques du web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 et web 5.0	52
Paragraphe 2 : Les révolutions industrielles contemporaines : L'essor de l'internet des objets	60

I. La structure de la 3ème et de la 4ème révolution industrielle : La convergence de l'énergie, de la communication et de l'économie.....	60
II. L'internet des objets : Moteur de la transformation de la communication dans les révolutions industrielles contemporaines	66
Tableau 3 : Illustration d'objets connectés classés par catégorie.....	69
Paragraphe 3 : Les technologies du big data : Collecte, stockage, transmission et traitement des données numériques.....	71
I. Big data : Définition et différences avec l'open data.....	71
II. La collecte des données : La révolution de l'internet des objets.....	76
Tableau 4 : Les moyens de collecte des données à l'ère du big data	78
III. Le stockage des données : Datacenters et cloud computing	80
IV. La transmission des données : De la 4G à la 5G et les attentes pour la 6G	84
V. Le traitement des données : L'évolution de la puissance de calcul selon la loi de Moore	87
Tableau 5 : Évolution de la puissance des supercalculateurs mesurée en nombre d'opérations par seconde.....	89
Section 2 : L'intelligence artificielle : Définition, genèse, fonctionnement et applications.....	90
Paragraphe 1 : Définition et genèse de l'intelligence artificielle.....	91
I. L'intelligence artificielle : Définitions et principales distinctions	91
Tableau 6 : Quelques exemples d'intelligences artificielles performantes.....	95
II. Genèse de l'intelligence artificielle	99
III. Fonctionnement de l'intelligence artificielle : La convergence du big data, de la puissance de calcul et des algorithmes	106
Paragraphe 2 : Les applications de l'intelligence artificielle et leur impact sur le marché du travail.....	113
I. Analyse de quelques applications de l'intelligence artificielle	115
Tableau 7 : Liste de quelques domaines d'application de l'intelligence artificielle.....	124
II. Les répercussions de l'intelligence artificielle sur le marché du travail.....	124

Tableau 8 : Les professions remplaçables, transformables et non remplaçables par l'intelligence artificielle	129
Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation et transition.....	131
Chapitre 2 : Les mutations des relations internationales résultant de la diffusion de l'internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle.....	133
Section 1 : Les relations internationales à l'ère numérique : Définition, acteurs et approches théoriques	133
Paragraphe 1 : La conception des relations internationales à l'ère numérique : Révolution de la communication et émergence de nouveaux acteurs	133
I. La révolution de la communication : Le dilemme entre l'accès à l'information et la surveillance en ligne.....	134
II. L'État face à l'irruption de nouveaux acteurs dans les relations internationales	135
Tableau 9 : L'utilisation des technologies numériques par les acteurs des relations internationales	137
Paragraphe 2 : Analyse du numérique à travers le prisme de la théorie des relations internationales	143
Tableau 10 : Les principales théories des relations internationales.....	144
I. Le cyberspace et le réalisme : Enjeux de puissance et de sécurité.....	145
II. Le cyberspace et l'interdépendance complexe : Dynamiques de soft power et de transnationalisme.....	158
Section 2 : Les nouvelles conceptions de la puissance et de la guerre dans le contexte numérique.....	170
Paragraphe 1 : L'internet mobile comme levier du numérique dans la mondialisation	170
Paragraphe 2 : Redéfinir la puissance et la guerre à l'aune de la révolution numérique.....	172
Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation	184
Conclusion de la première partie : Synthèse de l'argumentation et transition.....	185
Deuxième partie : Les évolutions géopolitiques du cyberspace induites par l'exploitation du big data	189

Chapitre 1 : Les dimensions géopolitiques de la gestion des données numériques : Collecte, stockage, transmission et traitement.....	192
Section 1 : Les problématiques géopolitiques et économiques liées à la collecte et au stockage des données numériques.....	192
Paragraphe 1 : L'impact du numérique sur la géopolitique : Une redéfinition des territoires et des acteurs	192
Paragraphe 2 : La valeur économique et technologique du big data.....	204
Tableau 11 : Liste de quelques utilisations spécifiques du big data.....	208
Paragraphe 3 : Les défis de la collecte des données : Cybersurveillance et consentement des utilisateurs	211
I. Les enjeux et préoccupations liés à la cybersurveillance.....	211
II. Le consentement des utilisateurs : Les avancées du RGPD et les défis posés par l'affaire Cambridge Analytica.....	212
Paragraphe 4 : Les enjeux du stockage des données : Souveraineté numérique et sécurité des données.....	214
I. Souveraineté numérique et territorialisation des données	214
II. Les défis de la sécurité des données : Études de cas sur le piratage de SPE et les attaques WannaCry et NotPetya	221
Section 2 : Les défis géopolitiques de la transmission et du traitement des données numériques	224
Paragraphe 1 : Les problématiques géopolitiques de la transmission des données	225
I. La surveillance de masse : L'affaire Snowden et l'impact des câbles sous-marins.....	225
II. Le cyberespionnage : Programme Pegasus et enjeux du chiffrement des données.....	228
III. La 5G et la 6G comme enjeux géopolitiques et de souveraineté	230
Paragraphe 2 : Les enjeux géopolitiques du traitement des données	234
I. L'enjeu géopolitique des semi-conducteurs	234
II. L'enjeu géopolitique des supercalculateurs	235
Tableau 12 : Top 10 des supercalculateurs les plus puissants en juin 2021	239

III. Exemple de la montée en puissance de NVIDIA dans le traitement des données à l'ère des IA génératives	239
Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation	243
Chapitre 2 : Les transformations apportées par le big data aux cyberconflits et à la stratégie militaire	244
Section 1 : L'influence du big data sur les cyberconflits : Enjeux de liberté et de sécurité dans un contexte multiacteurs.....	245
Paragraphe 1 : Les différentes catégories de cyberarmes lors des conflits géopolitiques.....	245
I. Les réseaux sociaux : Exemple du printemps arabe et des cyberattaques contre TV5 Monde en 2015.....	246
II. Le botnet : Exemples des cyberattaques contre l'Estonie en 2007 et la Géorgie en 2008	248
III. Les malwares : L'affaire Stuxnet en 2010 et l'Ukraine en 2015.....	252
Paragraphe 2 : La gouvernance du cyberspace face à l'anarchie et aux défis stratégiques ..	256
I. Les enjeux d'attribution et de responsabilité dans le cadre des cyberattaques.....	256
II. Les motivations géopolitiques des acteurs et les implications pour la régulation	262
Section 2 : Les changements dans la stratégie militaire en rapport avec l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle	268
Paragraphe 1 : Le big data, nouvelle énergie au service d'une révolution stratégique.....	268
I. Qu'est-ce qu'une révolution stratégique ?	268
II. Le rôle du big data dans la révolution du renseignement militaire	273
III. L'importance du big data dans les débats sur la révolution dans les affaires militaires	278
IV. La transformation des armées dans le contexte du big data.....	281
Paragraphe 2 : L'impact de l'intelligence artificielle sur les guerres contemporaines :	
Renseignement militaire et systèmes autonomes	283
Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation	288
Conclusion de la deuxième partie : Synthèse de l'argumentation et transition.....	288

Troisième partie : L'ascension de l'intelligence artificielle en tant que levier essentiel pour la puissance numérique	291
Chapitre 1 : Définition, déterminants et mise en œuvre de la puissance numérique	293
Section 1 : Définition, caractéristiques et déterminants de la puissance numérique.....	294
Paragraphe 1 : La définition et les caractéristiques de la puissance numérique	294
Paragraphe 2 : Les déterminants de la puissance numérique	299
I. La maîtrise du big data et de l'intelligence artificielle	299
II. La maîtrise de l'innovation	301
III. La maîtrise des interfaces	303
IV. La maîtrise de la disruption.....	307
V. La maîtrise de l'intelligence collective du réseau.....	309
VI. L'accès aux terres rares, la maîtrise du chiffrement et les capacités visionnaires	311
VII. La maîtrise de la convergence NBIC	312
Paragraphe 3 : La puissance numérique de l'individu et de l'élite numérique	318
I. La puissance numérique de l'individu	318
II. La puissance numérique de l'élite	319
III. Les relations entre la puissance numérique de l'individu et celle de l'élite numérique	320
Tableau 13 : Comparaison entre la puissance numérique et les autres formes de puissance .	324
Section 2 : La mise en œuvre de la puissance numérique dans les sphères économiques, politiques et technologiques par les géants du numérique	325
Paragraphe 1 : L'économie collaborative et l'ubérisation comme domaines d'exercice de la puissance numérique	325
I. Qu'est-ce que l'économie collaborative et l'ubérisation du monde	325
II. Les transformations de l'économie collaborative : un nouveau paradigme du capitalisme, du profit et du travail.....	330
Paragraphe 2 : La supériorité économique et politique des GAFAM à l'ère numérique.....	336

I.	La puissance financière des GAFAM dans l'économie numérique	336
II.	Les acquisitions de start-ups par les GAFAM.....	341
III.	L'emprise des GAFAM sur la publicité numérique.....	343
IV.	La capacité d'optimisation fiscale des GAFAM.....	344
	Paragraphe 3 : La puissance politique des GAFAM	346
I.	Les points communs entre les GAFAM et les États.....	346
	Tableau 14 : Classement des milliardaires des GAFAM en 2021	349
II.	Les ambitions monétaires des GAFAM	350
III.	La politique de la censure appliquée par les GAFAM	352
	Paragraphe 4 : La puissance technologique des GAFAM.....	355
I.	L'emprise des GAFAM sur la collecte, le stockage, la transmission et le traitement des données.....	355
II.	Les perspectives du métavers à travers l'exemple de Facebook.....	360
	Tableau 18 : Les caractéristiques du métaverse	361
III.	Le triomphe de SpaceX dans la conquête de l'espace	365
	Paragraphe 5 : La superpuissance numérique de Google.....	367
I.	La suprématie de Google dans la gestion des données	367
II.	La suprématie quantique de Google.....	369
III.	La suprématie de Google dans la maîtrise de l'intelligence artificielle.....	374
IV.	La suprématie de Google dans la maîtrise des interfaces.....	376
V.	Le rôle de Google dans la convergence NBIC.....	378
VI.	Google, un acteur de premier plan dans le lobbying.....	380
VII.	La politique internationale de Google	383
	Conclusion du chapitre 1 : Synthèse de l'argumentation et transition.....	385
	Chapitre 2 : Les mesures prises par les États pour contrer l'emprise des géants du numérique sur le big data et l'intelligence artificielle.....	386

Section 1 : Les États-Unis et le piège de Thucydide : Régulation des GAFAM et rivalité avec la Chine	387
Paragraphe 1 : L'ICANN : un symbole contesté de la puissance des États-Unis.....	387
Paragraphe 2 : La réglementation numérique aux États-Unis.....	389
Paragraphe 3 : La réaction des autorités américaines contre les GAFAM.....	391
I. Les dispositions et les actions antitrust à l'encontre des GAFAM	391
II. Les sanctions des autorités américaines contre les GAFAM	393
Tableau 15 : Quelques sanctions des autorités américaines contre les GAFAM	403
Paragraphe 4 : La puissance numérique de la Chine et sa réaction face aux États-Unis	403
I. La naissance de l'ambition chinoise pour l'IA	404
II. La cybersurveillance et le système de crédit social.....	405
III. Les relations étroites entre le gouvernement chinois et les BATX	407
IV. L'intelligence artificielle, un facteur du hard power chinois.....	408
Section 2 : L'Europe en quête de gouvernance du big data et de l'IA : Réponses aux défis posés par les géants du numérique	410
Paragraphe 1 : L'approche européenne de l'IA et les cadres réglementaires.....	410
I. Les défis liés aux réglementations du transfert transatlantique de données	411
II. La vision de l'Europe concernant le big data et l'intelligence artificielle.....	414
III. Le livre blanc de la Commission européenne	416
III. Le Digital Services Act	417
IV. Le Digital Markets Act.....	420
V. L'Artificial Intelligence Act.....	424
VI. Le Data Governance Act	428
Paragraphe 2 : Les enjeux fiscaux et les sanctions de l'UE contre les GAFAM	429
I. L'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'UE	429
II. De la taxe GAFA à l'impôt sur les multinationales.....	430
III. Les sanctions européennes contre les GAFAM.....	432

Tableau 16 : Quelques sanctions des autorités européennes contre les GAFAM	441
Paragraphe 3 : Perspectives de la gouvernance de l'intelligence artificielle	443
Conclusion du chapitre 2 : Synthèse de l'argumentation	444
Conclusion de la troisième partie : Synthèse de l'argumentation	445
Conclusion générale : Synthèse des résultats de recherche et scénarios	448
Liste des travaux cités	463
Ouvrages généraux en français	463
Ouvrages généraux en anglais	465
Ouvrages spécialisés en français	466
Ouvrages spécialisés en anglais	468
Articles de revues en français	468
Articles de revue en anglais	474
Articles de presse en français	477
Articles de presse en anglais	498
Thèses de doctorat	500
Documents officiels et rapports	501
Articles de web en français	502
Articles de web en anglais	507
Entrée d'encyclopédie et de dictionnaire	510
Conférences et vidéos en Ligne	511
Liste des annexes	513
Annexe 1, Tableau 17 : Évolution du système international depuis les traités de Westphalie	513
Annexe 2 : Carte mondiale des câbles sous-marins	514
Annexe 3 : Classement des pays par datacenter	515
Annexe 4, Tableau 18 : Application de la théorie des jeux en intelligence artificielle	516
Annexe 5 : Le chiffre d'affaires des GAFAM en 2020 par rapport à 2019	517

Annexe 6 : Les 7 premières capitalisations boursières mondiales en milliards de dollars au 31.12.2020	518
Annexe 7, Tableau 19 : La croissance des GAFAM au deuxième trimestre 2021	519
Annexe 8, Tableau 20 : Liste des partenaires initiaux du projet Libra de Facebook	520
Annexe 9, Tableau 21 : Synthèse de l'USA Patriot Act	521
Annexe 10, Tableau 22 : Synthèse de Foreign Intelligence Surveillance Act.....	522
Annexe 11, Tableau 23 : Synthèse du Cloud Act	523
Annexe 12 : Discours sur l'état de l'Union de 2021 par Ursula von der Leyen, p.7-8.....	524
Annexe 13, Tableau 24 : Synthèse du Règlement général sur la protection des données.....	526
Annexe 14, Tableau 25 : Synthèse du Digital Services Act	527
Annexe 15, Tableau 26 : Synthèse du Digital Markets Act.....	528
Annexe 16, Tableau 27 : Synthèse de l'Artificial Intelligence Act	529
Annexe 17 : Biographie des auteurs.....	530
Annexe 18 : Notes méthodologiques et ressources utilisées.....	534